

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Inklusive Berufsbildung von Jugendlichen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt der Schweiz
Eine qualitative Analyse von Best-Practice-Beispielen
mit einem Fokus auf Jugendliche mit Autismus

eingereicht von: Michel Lanker

Begleitung: Prof. Dr. Claudia Schellenberg

16. November 2025

Abstract

Diese Masterarbeit untersucht Faktoren für das Gelingen der beruflichen Grundbildung von Jugendlichen mit Behinderungen, insbesondere Autismus. Grundlage sind acht semistrukturierte Leitfadenterviews mit drei Jugendlichen, deren Jobcoaches und zwei Ausbildungsverantwortlichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Erfolg vom Zusammenspiel auf individueller, betrieblicher, unterstützender und politischer Ebene abhängt. Die strukturellen Rahmenbedingungen stellen die grösste Herausforderung dar. Jugendliche sind aktuell auf wohlwollende Lehrbetriebe angewiesen. Förderlich sind die Passung zwischen individuellen Voraussetzungen und Anforderungen des Lehrberufs, die Offenheit der Lehrbetriebe sowie betriebliche Anpassungen. Eine zentrale Rolle nimmt zudem das Jobcoaching ein.

Inklusive Berufsbildung ist kein individuelles Problem der Jugendlichen, sondern erfordert Anpassungen auf politischer, gesellschaftlicher und institutioneller Ebene sowie die konsequente Umsetzung bestehender Gesetze.

Danksagung

Hier möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt Dr. Prof. Claudia Schellenberg, die mich über den gesamten Verlauf der Masterarbeit kompetent unterstützt, begleitet und inspiriert hat. Ein herzliches Dankeschön richte ich zudem an alle Interviewpartner:innen, die sich die Zeit genommen haben und durch ihre Offenheit wertvolle Einblicke in ihre Erfahrungen ermöglicht haben. Vielen Dank dafür!

Im Rahmen des Forschungsprojektes «WiB – Weiterentwicklung inklusiver Berufsbildung» konnte ich von der Zusammenarbeit mit Andrea Bischof, die ihre Masterarbeit im Rahmen des Projektes parallel geschrieben hat, profitieren. Ich danke herzlich für die wertvolle, unkomplizierte und angenehme Zusammenarbeit, die meinen gesamten Prozess erleichtert und bereichert hat.

Von Herzen danke ich meiner Freundin Valeria. Sie hat mich stets motiviert, ermutigt und mit viel Geduld durch alle Phasen des Studiums und insbesondere dieser Masterarbeit begleitet. Ebenso danke ich meinen Eltern, meinen Geschwistern und meinen Freund:innen für ihre Unterstützung, ihr Verständnis und die motivierenden Worte.

Ohne all diese Menschen wäre die Masterarbeit in dieser Form nicht möglich gewesen. Dafür bin ich ausserordentlich dankbar!

Inhalt

1.	Einleitung.....	1
1.1	Ausgangslage.....	1
1.2	Problemstellung	2
1.3	Relevanz der Masterarbeit.....	2
1.3.1	Die gesellschaftlich-bildungspolitische Ebene.....	3
1.3.2	Die wirtschaftliche Ebene	3
1.3.3	Die heilpädagogische Ebene.....	4
1.4	Fragestellung.....	4
1.5	Zielsetzungen	4
2.	Theoretischer Bezugsrahmen.....	5
2.1	Begriffserklärungen.....	5
2.1.1	Behinderungsbegriff aus der Perspektive des sozialen Modells.....	5
2.1.2	Neurodiversität – Neurodivergenz.....	6
2.1.3	Arbeitsmarkt in der Schweiz.....	8
2.1.4	Arbeit	9
2.2	Rechtliche Rahmenbedingungen	10
2.2.1	UNO-Behindertenrechtskonvention	10
2.2.2	Schweizer Gesetzgebung	10
2.3	Inklusion in der Berufsbildung	12
2.3.1	Inklusion vs. Integration.....	12
2.3.2	Aktuelle politische Entwicklungen.....	12
2.3.3	Zwischenfazit für die inklusive Berufsbildung.....	15
2.4	Herausforderungen und Gelingensbedingungen von inklusiver Berufsbildung	16
2.4.1	Supported Employment / Supported Education	17
2.4.2	Zentrale Herausforderungen inklusiver Berufsbildung.....	18
2.4.3	Spezifische Herausforderungen für Jugendliche mit Autismus	21
2.4.3.1	Beschäftigungssituation von Menschen mit Autismus	21
2.4.3.2	Spezifische Herausforderungen für Menschen mit Autismus.....	22
2.4.4	Gelingensbedingungen und förderliche Faktoren für Menschen mit Autismus.....	23
2.5	Gewonnene Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung	24
2.5.1	Theoretisches Grundgerüst dieser Masterarbeit.....	24
2.5.2	Zentrale Erkenntnisse und deren Bedeutung für das weitere Vorgehen dieser Masterarbeit.....	25
2.6	Präzisierte Fragestellung	26
3.	Forschungsmethodik	27
3.1	Design und Forschungsfragen	27

3.2	Qualitative Erhebung: Semistrukturierte Leitfadeninterviews	27
3.3	Auswahl der Interviewpartner:innen	28
3.4	Datenerhebung	29
3.5	Auswertungsmethode – Ablauf des qualitativen Forschungsprozesses	30
4.	Darstellung der Ergebnisse	33
4.1	Ausgangsbedingungen / Rahmenbedingungen – Hauptkategorie 1	33
4.1.1	Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 1	33
4.1.2	Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 1.....	35
4.2	Herausforderungen und Schwierigkeiten – Hauptkategorie 2.....	35
4.2.1	Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 2	35
4.2.2	Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 2.....	38
4.3	Anpassungen und Unterstützungsleistungen – Hauptkategorie 3.....	39
4.3.1	Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 3	39
4.3.2	Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 3.....	42
4.4	Kommunikation und Zusammenarbeit – Hauptkategorie 4.....	42
4.4.1	Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 4	42
4.4.2	Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 4.....	44
4.5	Erfolgsfaktoren für Inklusion – Hauptkategorie 5	45
4.5.1	Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 5	45
4.5.2	Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 5.....	48
4.6	Wirkungen und Erfahrungen – Hauptkategorie 6.....	48
4.6.1	Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 6	49
4.6.2	Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 6.....	50
4.7	Zukunft, Empfehlungen und Wünsche – Hauptkategorie 7	50
4.7.1	Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 7	50
4.7.2	Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 7.....	52
5.	Diskussion.....	53
5.1	Ebene der Jugendlichen	53
5.2	Ebene der Lehrbetriebe	55
5.3	Ebene der externen Unterstützungsangebote.....	58
5.4	Strukturelle Ebene	62
5.5	Diskussion der Hauptfrage	64
5.6	Methodenkritik	66
6.	Fazit	68
6.1	Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse.....	68
6.2	Handlungsempfehlungen.....	69

6.3	Ausblick	70
6.4	Schlusswort	70
	Literaturverzeichnis	71
	Abbildungsverzeichnis	78
	Tabellenverzeichnis.....	79
	Anhang	80
	Selbständigkeitserklärung	322

1. Einleitung

Aufgrund meiner Berufserfahrung als Klassenlehrperson, ehemals für fünf Jahre in einer Oberstufenklasse an einer Sonderschule für Jugendliche mit kognitiven Lernbehinderungen und aktuell an einer Sonderschule für Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten, kenne ich die Motivation, Wünsche und Herausforderungen der Jugendlichen in Bezug auf den Übertritt in die Berufswelt aus erster Hand. Ich durfte bereits viele Schüler:innen und deren Eltern auf dem Weg in die Arbeitswelt begleiten. Dabei äusserten einzelne Schüler:innen immer wieder den Wunsch, dort zu arbeiten, wo alle arbeiten, also im ersten Arbeitsmarkt. Die Realität zeigt jedoch, dass nur wenige Lehrbetriebe bereit sind, Jugendlichen mit Behinderungen eine Chance zu geben. Die Gründe dafür scheinen vielfältig zu sein.

Ein ehemaliger Schüler aus meiner Klasse prägte mich besonders nachhaltig. Er hatte den Wunsch, im ersten Arbeitsmarkt seine Lehre zu absolvieren. Trotz fehlender Unterstützung durch die IV-Berufsberatung, verfolgte er sein Ziel mit bemerkenswerter Ausdauer. Über einzelne Umwege und dank seines grossen Willens schaffte er den Eintritt in eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt. Heute, nach zwei Jahren Umweg, befindet er sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Fleischfachassistenten EBA. Sein Durchhaltewille und seine Entschlossenheit, die bei weitem nicht alle Jugendlichen mitbringen, haben mich beeindruckt. Dieses Beispiel verdeutlicht mir immer wieder, wo die Schweiz in puncto Inklusion in der Berufsbildung steht und wie viele Schritte in diesem Bereich noch zu gehen sind.

In meiner weiteren Tätigkeit bei EnableMe, der Stiftung MyHandicap, setze ich mich mit meinem Team täglich für mehr Inklusion in der Arbeitswelt ein. Diese doppelte Sichtweise auf die Thematik, einerseits als Lehrperson, die die Wünsche und Herausforderungen der Jugendlichen kennt, andererseits als Projektleiter bei EnableMe, wo strukturelle Veränderungen angestrebt und unterstützende Angebote geschaffen werden, haben mich zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit diesem Thema motiviert.

Während meiner beruflichen Laufbahn durfte ich zudem viele positive Beispiele von Jugendlichen, Lehrbetrieben und sonstigen involvierten Personen und Organisationen kennenlernen. Diese Arbeit versucht, die aktuelle Situation der Inklusion in der Berufsbildung in der Schweiz kritisch darzustellen und anhand von Best-Practice-Beispielen, unterstützenden Angeboten sowie Interviews mit Jugendlichen, Lehrbetrieben und deren Netzwerk Empfehlungen abzugeben.

1.1 Ausgangslage

Mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) im Jahr 2014 hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, allen Menschen einen chancengerechten Zugang zu Bildung und Arbeit zu ermöglichen. Die UNO-BRK schützt Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung und fördert die Inklusion und die Gleichstellung in der Gesellschaft (Der Bundesrat, 2014). Dabei ist die Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen in die Arbeitswelt ein wichtiger Bestandteil.

Etwas mehr als ein Viertel der Menschen mit Behinderungen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, sind in der Arbeitswelt von Einschränkungen betroffen. In der Schweiz beteiligen sich 69 % der Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben. Im Vergleich dazu ist die Beteiligungsquote bei Menschen ohne Behinderung mit 82 %

signifikant höher (Bundesamt für Statistik (BFS), 2020). Beim Übergang von der Schule in die Berufswelt sind Jugendliche darauf angewiesen, eine passende Lehrstelle zu finden. Unternehmen, die bereit sind, Jugendliche mit Behinderungen auszubilden, spielen folglich eine zentrale Rolle bei der Chancengleichheit beim Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt. Bisher hat jedoch gerade vonseiten der Unternehmen keine systematische Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden (Arbeitsgemeinschaft BASS/ZHAW, 2015, S. 152).

Das Bundesamt für Statistik erhebt seit dem Jahr 2015 keine aktuellen Zahlen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im zweiten Arbeitsmarkt. Im Jahr 2013 lag diese Zahl jedoch bei 18'122 Personen. Aufgrund der fehlenden Datenlage ist es schwierig, die Zahl der Jugendlichen, die im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt sind, zu benennen. Anhaltspunkte liefern lediglich Zahlen von INSOS, dem Branchenverband für Werkstätten im zweiten Arbeitsmarkt. Dadurch lässt sich vermuten, dass es in den vergangenen Jahren zu einer weiteren Zunahme gekommen ist (Inclusion Handicap, 2022, S. 86).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Zunahme der Arbeitsstellen im zweiten Arbeitsmarkt zeigt, dass sich die Arbeitswelt in der Schweiz trotz der Ratifizierung der UNO-BRK nur wenig weiterentwickelt hat. Anhand bereits existierender Best-Practice-Beispiele sollen die Erfolgsfaktoren und Herausforderungen für die Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen identifiziert werden, um die nötigen Rahmenbedingungen zu klären und Handlungsempfehlungen abzugeben.

1.2 Problemstellung

Trotz der gesetzlichen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 2.2) und verschiedener Bestrebungen hin zu mehr Inklusion in der Berufsbildung in der Schweiz zeigt der aktualisierte Schattenbericht von Inclusion Handicap (2022), dass die Umsetzung der UNO-BRK trotz Fortschritten noch immer unzureichend ist. Dies unterstreichen die Zahlen des Inklusionsindex von Pro Infirmis (Grünenfelder, Palanza & Zumbach, 2023). Auf die Aussage «Ich habe gute Chancen, dass ich eine Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt finde», haben drei Viertel der befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (16–24 Jahre) mit Behinderungen mit «gar keine guten Chancen» oder «eher schlechte Chancen» geantwortet (ebd., S. 21).

In vielen Fällen sehen sich Jugendliche mit Behinderungen deshalb gezwungen, ihre Ausbildung im sogenannten zweiten Arbeitsmarkt (vgl. Kapitel 2.1.3) zu absolvieren, der zwar mehr Unterstützung bietet, aber nicht den gleichen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Die Hürden einer systematischen Umsetzung inklusiver Berufsbildung sind vielfältig. Diese Masterarbeit setzt sich mit den Hürden und Herausforderungen auseinander und verfolgt das Ziel, praxisnahe Lösungen und Empfehlungen zu entwickeln, die den Weg für die Inklusion in der Berufsbildung ebnen.

1.3 Relevanz der Masterarbeit

Die Diskrepanz zwischen den vorhandenen gesetzlichen Rahmenbedingungen, den vermeintlich zahlreichen Initiativen zur Förderung von Inklusion in der Berufswelt und der tatsächlich erfassten Realität verdeutlicht den bestehenden Handlungsbedarf. Im Folgenden wird die Relevanz der Masterarbeit auf drei zentralen Ebenen beleuchtet.

1.3.1 Die gesellschaftlich-bildungspolitische Ebene

Mit der Ratifizierung der UNO-BRK verpflichtete sich die Schweiz zur Umsetzung der vollständigen Gleichstellung, Zugänglichkeit und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben (insieme Schweiz, o. J.). Damit wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, die als Basis für eine positive Diversitätskultur dienen (vgl. Kapitel 2.2). In der Fachliteratur zeigt sich, dass von einer positiven Diversitätskultur gesprochen werden kann, wenn Diversität innerhalb einer Gruppe als Vorteil für die einzelnen Mitglieder:innen wahrgenommen wird (Schmude, 2016). Diversität und Inklusion können folglich nur als Gewinn wahrgenommen werden, wenn eine Gesellschaft positiv gegenüber Diversität und Inklusion eingestellt ist. Deshalb sind positive Vorreiter:innen gefragt, die als Best-Practice-Beispiele vorangehen und den Nutzen und die Vorteile von Inklusion aufzeigen. Dies ist eines der definierten Ziele dieser Masterarbeit.

Auch die Schweizer Bildungspolitik steht vor der Herausforderung, die UNO-BRK im Bildungssystem strukturell zu verankern. Neben der inklusiven Gestaltung der Schullandschaft ist dabei der Zugang für Jugendliche mit Behinderungen in die Berufswelt ein ebenso zentrales Element der Bildungspolitik. Doch gerade beim Übertritt von der Volksschule in die Berufswelt prallen zwei unterschiedlich funktionierende Systeme (Berufswelt vs. Schule) aufeinander, was Herausforderungen mit sich bringt. Zusätzlich offenbart die Dynamik zwischen dem ersten und zweiten Arbeitsmarkt weiteren Handlungsbedarf. Eine Studie von Pool Maag & Jäger (2016) zeigte, dass Schwierigkeiten entstehen, wenn die strukturellen und personellen Ressourcen des Lehrbetriebs gar nicht oder nicht individuell an die Jugendlichen angepasst werden können. Infolgedessen müssen viele Jugendliche mit Behinderungen ihre Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt absolvieren. Dort sind ebendiese nötigen strukturellen und personellen Ressourcen vorhanden, um die Ausbildung an die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen anzupassen (Hofmann & Schaub, 2016, S. 2). Diese Herausforderungen sowie wertvolle Einblicke in die aktuelle Arbeitsmarktsituation von Jugendlichen mit Behinderungen werden im Kapitel 2.4 weiter vertieft.

1.3.2 Die wirtschaftliche Ebene

Neben der gesellschaftlichen Ebene spielen die wirtschaftlichen Aspekte eine entscheidende Rolle. Eine abgeschlossene Ausbildung gilt für die Jugendlichen als Schlüssel zur erfolgreichen beruflichen Integration (ebd.).

Der Fachkräftemangel-Index der Adecco Gruppe Schweiz und der Stellenmarkt-Monitor der Universität Zürich (2024) zeigen eine Zunahme seit 2015 um 57 %. Besonders stark betroffen sind technische Berufe, Berufe im Gesundheitswesen und im Handwerk. Gleichzeitig belastet die hohe Lehrvertragsauflösungsquote (LVA-Quote) von 24.3 % (BFS, 2024). Lehrvertragsauflösungen verursachen für die Lehrbetriebe nicht nur Kosten (durch die verlorene Rekrutierungs- und Ausbildungszeit), sondern gefährden auch die Bereitschaft der einzelnen Betriebe, künftig Lehrstellen anzubieten (Stalder & Schmid, 2016).

In diesem Spannungsfeld bietet ein inklusiver Rekrutierungsprozess für Lehrbetriebe eine doppelte Chance. Zum einen ist davon auszugehen, dass es den Talent-Pool erweitert, indem zuvor vernachlässigte Talente, insbesondere Jugendliche mit Behinderungen, gezielt angesprochen werden. Gerade besonders betroffene Branchen können so das volle Fachkräftepotenzial ausschöpfen. Zum anderen zeigt die aktuelle Literatur, dass inklusivere Arbeitsgruppen eine höhere Innovationsfähigkeit aufweisen und das Kundenverständnis durch die zusätzliche Expertise betroffener Personen steigt. Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen einstellen, übernehmen

aktiv soziale Verantwortung. Das stärkt das Image und schafft eine authentische Unternehmenskultur (Alemany & Vermeulen, 2023; Böhm, Baumgärtner & Breier, 2019).

1.3.3 Die heilpädagogische Ebene

Die heilpädagogische Relevanz ergibt sich aus der Schnittstelle zwischen den einzelnen Jugendlichen und der Gesellschaft beziehungsweise den gesellschaftlichen Strukturen. Kronenberg (2016) beschreibt die Heil- und Sonderpädagogik einerseits als Pädagogik und andererseits als «die Integration von Menschen mit besonderem Bildungsbedarf im weiteren Sinne sowie von Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligungen im engeren Sinne» (S. 7).

Ein Schwerpunkt der Heil- und Sonderpädagogik ist die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt. Dabei gilt der Übergang von der Schule in die Berufswelt als kritisches Lebensereignis, in dem Heilpädagog:innen eine mögliche Schlüsselrolle übernehmen. Heilpädagog:innen verfügen gemäss Häfeli, Hofmann & Schellenberg (2014) «über ein spezifisches Know-how bezüglich verschiedener Behinderungsformen und haben fachdidaktische Kenntnisse bezüglich der für die angestrebte Berufsausbildung notwendigen Kompetenzen» (S. 145). Die Autor:innen beschreiben auch, dass durch die verstärkte Mithilfe von sonderpädagogischem Fachpersonal und dessen erweiterte Rolle auf die berufliche Orientierung, eine berufliche Ausbildung und Integration für alle Realität werden könnte (ebd., S. 149f).

Die vorliegende Masterarbeit soll Erfolgsfaktoren für die Begleitung und die Ausbildung von Jugendlichen mit Autismus im ersten Arbeitsmarkt aufzeigen. Die gewonnenen Erkenntnisse können anschliessend auf die heilpädagogische Tätigkeit übertragen werden.

1.4 Fragestellung

In dieser Masterarbeit soll der Fragestellung «Welche spezifischen Anpassungsleitungen in Schweizer Lehrbetrieben fördern nachweislich die erfolgreiche Inklusion und Leistungsfähigkeit von Jugendlichen mit einer Behinderung, insbesondere Jugendliche mit Autismus, im ersten Arbeitsmarkt?» nachgegangen werden. Ziel ist es, mithilfe qualitativer Einzelinterviews mit erfolgreichen Best-Practice-Beispielen Erkenntnisse zu gewinnen. Dabei werden drei Akteursgruppen, Jugendliche, Jobcoaches und Ausbildungsverantwortliche, befragt und miteinander verglichen.

1.5 Zielsetzungen

Das Ziel dieser Arbeit ist es, Erfolgsfaktoren für die Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen, mit dem Schwerpunkt auf Jugendliche mit Autismus, anhand von Best-Practice-Beispielen und verschiedenen bestehenden Programmen und Unterstützungsangeboten zu identifizieren. Zudem sollen politische, organisatorische und strukturelle Rahmenbedingungen in den Unternehmen analysiert und mit den Erkenntnissen aus den qualitativen Einzelinterviews in Zusammenhang gebracht werden. Eine kritische Auseinandersetzung soll einen weiteren Teil der Arbeit darstellen, um abschliessend Handlungsempfehlungen zu entwickeln.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Der folgende theoretische Bezugsrahmen bildet die Grundlage für die Analyse der inklusiven Berufsbildung im ersten Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit Behinderungen in der Schweiz. Dabei werden theoretische Begriffe definiert und rechtliche Rahmenbedingungen näher beleuchtet, bevor strukturelle und praktische Herausforderungen sowie förderliche Faktoren und Gelingensbedingungen von inklusiver Berufsbildung analysiert werden.

2.1 Begriffserklärungen

Zu Beginn wird der Begriff «Behinderung» aus der Perspektive des sozialen Modells betrachtet, welches den Fokus weg von den individuellen Defiziten hin zu den gesellschaftlichen Barrieren setzt. Aufgrund fehlender Fachliteratur und der persönlichen Interessen des Autors dieser Masterarbeit, soll «Autismus» in dieser Masterarbeit einen zusätzlichen Fokus erhalten. Dazu wird in diesem Kapitel das Konzept der Neurodiversität mit einem spezifischen Augenmerk auf das Autismus-Spektrum erläutert. Abschliessend wird der Begriff der «Inklusion» kritisch beleuchtet und mit dem Fokus auf die Arbeitswelt eingeordnet.

2.1.1 Behinderungsbegriff aus der Perspektive des sozialen Modells

Um zur Begriffsklärung von «Behinderung» in dieser Masterarbeit zu gelangen, bedarf es zu Beginn einer kurzen historischen Einordnung des Behinderungsbegriffs.

Über einen langen Zeitraum existierte keine übergeordnete Kategorie wie «Behinderung» als Bezeichnung für alle Menschen mit kognitiven, psychischen oder physischen Abweichungen von der «Norm». Stattdessen wurden individuelle Begrifflichkeiten, wie «Krüppel», «Invalide», «Taubstumme» oder «Schwachsinnige» verwendet, um die von der «Norm» abweichenden Menschen zu bezeichnen und zu unterscheiden (Fuchs, 2022). Diese Beschreibungen hatten gemäss Fuchs (2022) «zum Teil einen sachlich-beschreibenden, zum Teil einen stark abwertenden und diskriminierenden Charakter» (S. 37). Erst Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts etablierte sich mit der Wortfamilie «Behinderung», «Behinderter» und «behindert» eine übergeordnete Begrifflichkeit (ebd.).

Durch die Zunahme des Bewusstseins der gesellschaftlichen Dimension von Behinderung entstanden neue theoretische Ansätze, die sich vom medizinischen Verständnis ablösten. Ein entscheidender Wendepunkt war dabei das Aufkommen der *Disability Studies* in den 1980er Jahren, aus dem ein neuer Ansatz hervorging, der grundsätzlich zwischen zwei Ebenen unterscheidet. Die erste Ebene ist die der Beeinträchtigung (impairment), die die individuellen körperlichen, geistigen oder psychischen Besonderheiten beschreibt. Die zweite Ebene ist die der Behinderung (disability), die die daraus resultierenden gesellschaftlichen Benachteiligungen beschreibt (Schmuhl, H.-W., 2013, S. 13f). Am Beispiel eines Rollstuhlfahrers lassen sich die beiden Ebenen verdeutlichen. Ein Mann kann wegen der Lähmung seiner Beine (Ebene der Beeinträchtigung; impairment) nicht laufen und ist deshalb auf einen Rollstuhl angewiesen. Diese Lähmung wird jedoch erst zur Behinderung, wenn er aufgrund fehlender Rampen oder eines fehlenden Aufzugs nicht vollständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann (Ebene der Behinderung; disability), was sich unter dem sozialen Modell zusammenfassen lässt. Die Perspektive des sozialen Modells der «Behinderung» unterscheidet sich dabei vom Ansatz des medizinischen Modells, das individuelle, körperliche Defizit des Rollstuhlfahrers in den Vordergrund stellt. Hierbei findet der Wandel vom «Behindert-sein» als individuelles körperliches Defizit nach dem medizinischen Modell zum «Behindert-werden»

aus der Perspektive des sozialen Modells statt (ebd.). «Behinderung» lässt sich somit als «soziokulturelle Konstruktion» auffassen. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er «die Schnittstelle zwischen sozioökonomischen Strukturen und Prozessen, Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik in den Blick nimmt» (ebd., S. 13). Auf der Grundlage des sozialen Modells von Behinderung wird die Wechselwirkung zwischen den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen und dem Zusammenspiel mit den gesellschaftlichen Strukturen in den Vordergrund gerückt (Egen, 2020).

In dieser Masterarbeit wird der Begriff «Behinderung» am sozialen Modell ausgerichtet und weniger am defizit-orientierten medizinischen Modell. Dies hat zur Folge, dass Inklusion in der Berufsbildung als gesellschaftlicher Prozess betrachtet wird, der das gesamte Umfeld der Jugendlichen miteinbezieht.

2.1.2 Neurodiversität – Neurodivergenz

Das Konzept der Neurodiversität verfolgt eine ähnliche Perspektive wie das soziale Modell. Gerade der gesellschaftliche und bildungspolitische Diskurs weist darauf hin, dass Neurodiversität in der Schweiz zunehmend an Bedeutung gewinnt (vgl. z. B. Tuena-Küpfer, 2024). Jäggi (2023) beschreibt Neurodiversität als «die unendliche Vielfalt neurokognitiver Funktionen innerhalb der menschlichen Spezies (...)» (Seite 112).

Dabei lassen sich zwischen der Neurodiversitätsbewegung und dem sozialen Modell des Behinderungsbegriffs Parallelen finden. Beide legen den Fokus verstärkt auf die Ressourcen und Stärken der Betroffenen und lösen sich vom defizitorientierten, schwächefokussierten Blick auf Menschen mit Behinderungen. Während «neurodivers» eine ganze Gruppe beschreibt, die verschiedene neurologische Ausprägungen umfasst, spricht man von «neurodivergent», «wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Norm liegend (also als ‚normal‘ oder ‚neurotypisch‘) definiert» (ebd., S. 112). Der Begriff «neurodivergent» beschreibt demnach einzelne Personen, deren Gehirnfunktionen von der neurotypischen Mehrheit abweichen. Im Unterschied dazu ist «neurodivers» «primär ein soziologischer, aber auch identitätspolitischer Begriff» (Grummt, 2023, S. 13) und bezieht sich auf Gruppen oder die Gesellschaft als Ganzes. Die Neurodiversitätsbewegung verlässt den pathologischen Blick und den damit verbundenen defizit- und störungsorientierten Blick, was eine der Hauptforderungen der Neurodiversitätsbewegung beinhaltet (Canonica, 2025, S. 24). Abbildung 1 stellt das Konzept der Neurodiversität grafisch dar. Der gesamte Kreis umfasst alle Menschen einer Gesellschaft, sowohl neurotypische als auch neurodivergente Menschen. Die grosse Mehrheit wird unter den neurotypischen Personen zusammengefasst und gilt als «normal» bezüglich ihrer neurologischen Muster. Im Gegensatz dazu befinden sich innerhalb des Kreises der neurodivergenten Menschen alle Menschen, die von dieser Norm abweichen. Eine von vielen möglichen Gruppen neurodivergenter Menschen stellt die Gruppe von Menschen mit Autismus dar. Das Diagramm zeigt, dass alle Menschen mit Autismus neurodivergent sind, jedoch nicht alle neurodivergenten

Abbildung 1: Neurodiversitäts-Paradigma (Grummt, 2023, S. 18)

als auch neurodivergente Menschen. Die grosse Mehrheit wird unter den neurotypischen Personen zusammengefasst und gilt als «normal» bezüglich ihrer neurologischen Muster. Im Gegensatz dazu befinden sich innerhalb des Kreises der neurodivergenten Menschen alle Menschen, die von dieser Norm abweichen. Eine von vielen möglichen Gruppen neurodivergenter Menschen stellt die Gruppe von Menschen mit Autismus dar. Das Diagramm zeigt, dass alle Menschen mit Autismus neurodivergent sind, jedoch nicht alle neurodivergenten

Menschen autistisch sind. Spricht man von Neurodivergenz im schulischen Kontext, dann umfasst dieser Begriff eine Vielzahl von Diagnosen, die in der nachfolgenden Tabelle 1 dargestellt sind.

Tabelle 1: Geschätzte Häufigkeit neurodivergenter Schüler:innen in einem hypothetischen Schulhaus mit 100 Schüler:innen (Quelle: eigene Darstellung)

Neurodivergenz	Häufigkeit pro 100 Schüler:innen	Quelle
Autismus-Spektrum-Störung (ASS)	1	Fricke & Lechmann, 2019
Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivitätsstörung (ADHS)	5	Göbel et al., 2018
Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen (UEMF)	5	Blank et al., 2019
Leserechtschreibstörung (LRS, Dyslexie, Legasthenie)	5	Schulte-Körne & Galuschka, 2019
Rechenstörung (Dyskalkulie)	5	Von Aster, 2017
Gesamt: neurodivergente Schüler:innen	~ 21	

Die Zahlen in Tabelle 1 unterstreichen die Relevanz dieser Thematik. Aufgrund der Einführung der beiden Begriffe «neurodivers» und «neurodivergent» und dem Fokus auf deren Unterschiede, werden im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit Jugendliche mit Autismus als «neurodivergent» bezeichnet. Gruppen und Kontexte hingegen werden als «neurodivers» beschrieben.

Die Neurodiversitätsbewegung definiert Autismus als eine von vielen Arten, die Welt wahrzunehmen und zu verstehen (Eckert, 2022). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit und insbesondere in den Einzelinterviews wird der Fokus auf Jugendliche mit Autismus gelegt. Oft zitierte Ergebnisse aus internationalen Studien zeigen, dass etwa ein Prozent der Bevölkerung im Autismus-Spektrum lebt (ebd. S. 26). Neuere Zahlen des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aus dem Jahr 2022 zeigen, dass die Prävalenz von Autismus bei Kindern im Alter von acht Jahren bei 3.2 % aller achtjährigen Kinder lag (Shaw et al., 2025). Diese Zahlen können allerdings nicht direkt auf die Schweiz übertragen werden und sind mit Vorsicht zu lesen (Gundelfinger, 2013). Es zeigt sich jedoch, dass es in den letzten 40 Jahren zu einer starken Zunahme von Autismus-Diagnosen gekommen ist, mit weiterhin steigender Tendenz. Eckert (2022) führt den deutlichen Zuwachs an Fachwissen, den erweiterten Zugang zu spezifischeren Diagnostikangeboten, die Erweiterung und Veränderung der Diagnostikkriterien sowie die zunehmende mediale Präsenz als Gründe für die Zunahme von Autismus-Diagnosen an.

Bis zur Einführung der ICD-11 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2022 wurden in der medizinischen Diagnostik verschiedene Subtypen von Autismus, wie Frühkindlicher Autismus (F84.0), Asperger-Autismus (F84.5) und Atypischer Autismus (F84.1), unterschieden (Eckert, 2022, S. 19f; Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), 2025). Mit dem Klassifikationssystem ICD-11 werden diese Subtypen nicht mehr als eigenständige Diagnosen geführt. Sie werden stattdessen unter dem Begriff «Autismus-Spektrum-Störung» (ASS, 6A02) zusammengefasst. Dabei werden sechs Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung definiert, die in der intellektuellen Entwicklung und der funktionalen Sprache voneinander abgegrenzt werden (ebd.). Unabhängig von der jeweiligen Ausprägung zeigen alle Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung laut Eckert (2022) Auffälligkeiten in zwei Kernbereichen. Zum einen zeigen sie Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen

Interaktion, zum anderen «eingeschränkte, sich wiederholende Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten (...)» (S. 20).

In der Fachliteratur ist eine Tendenz zur personenzentrierten Sprache, also «Person mit ...», zu beobachten (ebd., S. 23). Eine Befragung von 500 Erwachsenen mit einer Autismus-Diagnose sowie deren Familienangehörige, Freunden und Fachpersonen in England zeigte, dass Selbstbetroffene die Begriffe «Autistische Person», «Person mit Autismus» und «Person im Autismus-Spektrum» positiv bewerten, während «Autismus-Spektrum-Störung» weniger positiv bewertet wird (Kenny et. al, 2016). In dieser Arbeit wird folglich von Jugendlichen / Mensch / Person mit Autismus gesprochen. Zwei der in dieser Masterarbeit durchgeführten Einzelinterviews wurden mit Jugendlichen mit Autismus ohne Störung der intellektuellen Entwicklung geführt (vgl. F1-J und F3-J (mit Verdacht auf Autismus)). Diese Eingrenzung ist bewusst gewählt, da bei dieser Gruppe eher davon auszugehen ist, dass die formalen Voraussetzungen für einen Eintritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt erfüllt sind, sie jedoch mit Hürden beim Übertritt von der Schule in die Berufswelt und während der Ausbildung konfrontiert waren bzw. sind. Hedley et al. (2017) zeigen, dass selbst Personen mit einem Abschluss auf tertiärer Stufe trotz vorhandener Kompetenzen Schwierigkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Zusätzlich zeigen Harmuth et al. (2018), dass in dieser Gruppe trotz des hohen Interesses an einer Erwerbstätigkeit knapp zwei Drittel arbeitslos sind (66 %). Diese Diskrepanz zwischen vermeintlich erfüllten Voraussetzungen (vorhandener Abschluss und Motivation) und der hohen Arbeitslosigkeit macht Autist:innen ohne intellektuelle Störung besonders interessant.

2.1.3 Arbeitsmarkt in der Schweiz

In der Schweiz absolvieren die meisten Jugendlichen, die einen Abschluss auf der Sekundarstufe II erwerben (90 %), eine berufliche Grundbildung (60.7 %) (Bundesamt für Statistik – LABB, 2024). Ein Blick auf den Übertritt von der obligatorischen Schule in die nachfolgende Ausbildung zeigt, dass von den knapp 80'000 Jugendlichen, die im Sommer 2019 die Schule verlassen haben, 64 % in die berufliche Grundbildung übergetreten sind. Davon sind 94 % in eine drei- oder vierjährige Ausbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) eingetreten und 4.5 % in eine zweijährige Ausbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA). Die restlichen 1.5 % der Jugendlichen könnten z.B. in eine zweijährige «Praktische Ausbildung gemäss INSOS» (PrA) eingetreten sein. Dies bleibt jedoch offen (BFS, 2024). Die «Praktische Ausbildung gemäss INSOS» ist privatrechtlich geregelt und nicht eidgenössisch anerkannt, dementsprechend ist die PrA kein qualifizierender Sek-II-Abschluss. Die PrA wird von der Invalidenversicherung (IV) mitfinanziert und steht nur Jugendlichen mit einer IV-Verfügung für berufliche Massnahmen (vgl. Kapitel 2.2.2) offen (Hofmann, Häfeli, Müller, Krauss, Duc, Lamamra, Bosset, 2020). Für Jugendliche mit einem besonderen Lehrplan gestaltet sich die Situation während der obligatorischen Schulzeit herausfordernd. Diese Gruppe macht 4.5 % aller Jugendlichen aus. Fast die Hälfte von ihnen erlangt in den ersten drei Jahren nach dem Austritt aus der obligatorischen Schule keinen qualifizierenden Sek-II-Abschluss (BFS, 2024).

Nach der Darstellung der verschiedenen Bildungswege ist es wichtig, den Arbeitsmarkt in der Schweiz in seiner gesamten Breite zu erfassen. Dazu bedarf es nun einer Klärung der Begrifflichkeiten des «ersten» und «zweiten» Arbeitsmarkts (AHV/IV, o. J.):

- **Der erste Arbeitsmarkt:** Dies ist der reguläre Arbeitsmarkt. Es bestehen die Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse der freien Wirtschaft. Er steht grundsätzlich allen offen.

- **Der zweite Arbeitsmarkt:** Für Menschen mit Behinderungen gibt es den zweiten, geschützten Arbeitsmarkt. Diese Arbeitsmöglichkeiten finden grossmehrheitlich in «Institutionen» und «Werkstätten» statt. Arbeitet jemand in einer Institution oder einer Werkstätte, dann spricht man von «geschützter Arbeit / Ausbildung» oder von «Arbeit / Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt».

Eine Ausbildung ist sowohl im ersten als auch im zweiten Arbeitsmarkt auf allen drei Niveaus (PrA, EBA und EFZ) möglich. Dabei zeigt die LUNA-Studie von Hofmann et al. (2020), dass mehr als 93 % aller befragten PrA-Lernenden ihre Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt absolvierten und nur 7 % im ersten Arbeitsmarkt. Bei den EBA-Lernenden waren es nur noch knapp 28 % der Jugendlichen, die ihre Lehre im zweiten Arbeitsmarkt absolvierten (ebd.).

Es lässt sich festhalten, dass der Arbeitsmarkt in der Schweiz stark durch das duale Bildungssystem geprägt ist. Ein grosser Teil der Jugendlichen absolviert eine berufliche Grundbildung, wobei die Mehrheit ein EFZ anstrebt. Im ersten Arbeitsmarkt finden sich reguläre Arbeitsplätze, während im zweiten Arbeitsmarkt unterstützte Arbeitsmöglichkeiten eröffnet werden. Die Strukturen verdeutlichen, dass die Durchlässigkeit zwischen den Ausbildungsniveaus durchaus vorhanden wäre. Dadurch, dass ein grosser Teil der PrA im zweiten Arbeitsmarkt stattfinden, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die dafür notwendigen Unterstützungsmöglichkeiten vor allem dort zu finden sind. Welche Faktoren den Übergang von der Schule in die Berufswelt erleichtern oder erschweren können, wird in Kapitel 2.4 näher beleuchtet.

2.1.4 Arbeit

Nach der Auseinandersetzung mit dem Arbeitsmarkt in der Schweiz bedarf es einer Klärung des Begriffs «Arbeit». Die allermeisten Menschen verbringen einen grossen Teil ihrer Lebenszeit mit Arbeit. In Zeiten, in denen sie nicht arbeiten, erholen sie sich von der Arbeit oder bilden sich für die Arbeit weiter. Arbeit ist in unserer Gesellschaft bis heute ein zentrales Thema (Flecker, 2017, S. 15). Aber wie wird «Arbeit» definiert? Flecker (2017) spricht von Arbeit, wenn «das Handeln des Menschen zielgerichtet ist, bewusst und planmässig erfolgt und erkennbar nützlich ist» (S. 16). Das hat zur Folge, dass viele Aktivitäten, wie z. B. die Reinigung einer Toilette, das Zubereiten des Frühstücks oder der Bau eines Hauses klar als Arbeit erkennbar werden. Gleichzeitig existieren Tätigkeiten, die sowohl Arbeit als auch zweckfreie Tätigkeiten, wie «musizieren, plaudern, blödeln und vieles andere» (ebd., S. 17) sein können. Arbeit lässt sich nicht nur auf Erwerbsarbeit reduzieren und kann in mehrere Bereiche aufgeteilt werden. Neben der Erwerbsarbeit gibt es die Pflege- und Hausarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit und die Subsistenzarbeit (Herstellung von Gütern für den Eigenbedarf), für die es im Normalfall keine direkte monetäre Entlohnung gibt (ebd., S. 22).

Auch in den UN-Behindertenrechtskonventionen ist unter Artikel 27 das Recht auf Arbeit und Beschäftigung festgehalten. So beschreibt Artikel 27 «das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird» (Vereinte Nationen, o. J.).

Flecker (2017) leitet die grosse Relevanz von Arbeit in unserem Leben aus dem Arbeitsbegriff selbst ab: «Sie bietet die Chance, tätig zu sein, sich zu ‚entäußern‘, eine Wirkung in der Welt zu erzielen, eigene Vorstellungen zu

verwirklichen und den eigenen Selbstwert bestätigt zu bekommen» (S. 29). Damit wird deutlich: Arbeit ist nicht nur aus ökonomischer Perspektive eine Notwendigkeit, sondern vielmehr auch eine zentrale Quelle von Sinn, Selbstverwirklichung und gesellschaftlicher Teilhabe.

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen

In der Schweiz bildet das Berufsbildungsgesetz (BBG) zusammen mit dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) und der UNO-BRK die rechtliche Grundlage für die Inklusion in der Berufsbildung. Diese wird in diesem Kapitel näher beleuchtet.

2.2.1 UNO-Behindertenrechtskonvention

Die UNO-BRK zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen wurde 2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet (Vereinte Nationen, o. J.). In der UNO-BRK wird das soziale Modell von Behinderung vertreten (vgl. Kapitel 2.1.1). In den Fokus rücken «die einstellungs- und umweltbedingten Hindernisse, welche die gesellschaftliche Teilhabe beeinträchtigen» (Naguib, Johnner-Kobi & Gisler, 2018, S. 17).

Die Schweiz hat die UNO-BRK im Jahr 2014 ratifiziert. Sie schützt, fördert und gewährleistet die volle und gleichberechtigte Inanspruchnahme aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen. Die Konvention umfasst 50 Artikel und beinhaltet bürgerliche, wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Rechte (Vereinte Nationen, 2014). Die drei zentralen Prinzipien der Konvention sind Gleichstellung, Zugänglichkeit und Teilhabe (insieme Schweiz, o. J.).

Der Schattenbericht von Inclusion Handicap (2022) zeigt jedoch klar, dass die Schweiz die Anforderungen der UNO-BRK noch nicht erfüllt. Dabei wird betont, dass es an einer einheitlichen Strategie fehlt. Das Schweizer Rechtssystem basiert nach wie vor stark auf einem medizinischen, defizitorientierten Verständnis von Behinderung. Zudem sind die Hürden beim Zugang zum Assistenzbeitrag der IV weiterhin sehr hoch. Das Bildungssystem, insbesondere auch auf der Ebene der Berufsbildung, ist noch weit von Inklusion entfernt. Menschen mit Behinderungen sind weiterhin weitgehend vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen, wobei es vor allem an gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Arbeitgeber:innen unterstützen und in die Pflicht nehmen, fehlt (ebd.).

2.2.2 Schweizer Gesetzgebung

In der Schweiz gelten vier verschiedene Rechtsgrundlagen, die für die Gleichstellung und den Schutz von Menschen mit Behinderung greifen. In allen vier Rechtsgrundlagen ist das Recht auf Arbeit und Beschäftigung verankert.

Diskriminierungsverbot – Die Verfassung

Artikel 8, Absatz 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999) besagt, dass niemand diskriminiert werden darf, aufgrund «(...) einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung».

Das Gesetz verpflichtet zudem den Bund, die Kantone und die Gemeinden in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen «zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten» (ebd.).

Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)

Das BehiG ist im Jahr 2004 in Kraft getreten. Das Ziel des BehiG ist es, den oben erwähnten Verfassungsauftrag zu konkretisieren, um die Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu verringern und zu beseitigen

(Inclusion Handicap, o. J. a). Das BehiG verpflichtet ausschliesslich den Bund als Arbeitgebenden. Es sieht keine Rechtsansprüche, für z. B. Unternehmen vor und beschränkt sich auf Fördermassnahmen (Arbeitsgemeinschaft BASS/ZHAW, 2015, S. 191).

Das Sozialversicherungsrecht der Invalidenversicherung

Sofern Jugendliche mit Behinderungen zusätzliche Unterstützung bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung benötigen, beispielsweise in Form von Supported Education (vgl. Kapitel 2.4), ist meist die IV des jeweiligen Kantons als Kostenträger involviert.

Das Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) regelt die Leistungen (Eingliederungsmassnahmen, Hilfenlosenentschädigungen und Renten) und deren Voraussetzungen bei Invalidität (Inclusion Handicap, o. J. b). Mit der «Weiterentwicklung der IV», die am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist, hat der Bundesrat die bereits bestehenden beruflichen Eingliederungsmassnahmen erweitert. Zentral ist dabei die gesetzliche Verankerung, dass die erstmalige Ausbildung «nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt» stattfinden soll (Inclusion Handicap, 2020).

Berufsbildungsgesetz

Das Berufsbildungsgesetz (BBG), bestehend aus 74 Artikeln, bildet die Grundlage für das schweizerische Berufsbildungssystem (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2002). Es regelt die berufliche Grundbildung sowie die höhere Berufsbildung in verschiedenen Bereichen. Mit der Einführung des BBG im Jahr 2004 wurden alle Bildungsverordnungen angepasst und Bereiche (Gesundheit, Soziales, Kunst und die land- und forstwirtschaftlichen Berufe) integriert, die zuvor in den Händen der einzelnen Kantone lagen. Zudem löste das eidgenössische Berufsattest (EBA) die bisherige Anlehre ab. Im internationalen Vergleich ist die Schweiz heute führend in der Berufsbildung (Marbet, 2024).

Das BBG verankert in Artikel 3 das Ziel, «den Ausgleich der Bildungschancen in sozialer und regionaler Hinsicht, die tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter, die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen sowie die Chancengleichheit und Integration von Ausländer:innen» (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2002) zu fördern und weiterzuentwickeln. Jedoch zeigt sich in der Bilanz von Marbet (2024) nach 20 Jahren BBG, dass «die Öffnung der Berufsbildung für Menschen mit Behinderungen (...) bisher nur in geringem Masse gelungen» (ebd.) ist.

In der Schweizer Gesetzgebung findet sich eine Mischung aus sozialem und medizinischem Modell. Während das BehiG strukturelle Anpassungen fordert, orientiert sich das IVG an den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Personen. Zudem zeigt die Bilanz von Marbet, dass trotz der gesetzlichen Verankerung die praktische Umsetzung von Inklusion in der Berufsbildung weiterhin eine Herausforderung darstellt, was die Relevanz dieser Masterarbeit unterstreicht.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen die formalen Voraussetzungen für die inklusive Berufsbildung, machen jedoch keine Aussage darüber, wie es um die praktische Umsetzung in der Schweiz steht. Im nachfolgenden Kapitel wird die Inklusion in der Berufsbildung daher untersucht und kritisch beleuchtet.

2.3 Inklusion in der Berufsbildung

In einem ersten Schritt werden die Unterschiede zwischen der Inklusion und der Integration beschrieben, bevor das Konzept der Inklusion in der Berufsbildung und die systemischen Herausforderungen, aktuelle politische Entwicklungen und das daraus folgende Potenzial von inklusiver Berufsbildung kritisch beleuchtet werden.

2.3.1 Inklusion vs. Integration

Der Übergang von der Schule in die Berufswelt stellt für viele Jugendliche eine Herausforderung dar, insbesondere für Jugendliche mit Behinderungen. Hofmann und Schaub (2016) beschreiben die Inklusion als «Ergebnis einer Passung zwischen Anforderungen und Ressourcen im Ausbildungsumfeld» (S. 3). Dabei braucht es Anpassungsleistungen von beiden Seiten. Sowohl von den Jugendlichen als auch seitens der Lehrbetriebe. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht diese Passungsprozesse: Für einen Jugendlichen im Rollstuhl ist es nicht möglich, den Beruf des Landschaftsgärtners auszuüben. Tätigkeiten am Computer hingegen kann er, bei vorhandener Barrierefreiheit, grundsätzlich ebenso gut ausführen wie alle anderen Jugendlichen ohne Behinderungen. Inklusion in der Berufsbildung erfordert somit neben individuellen auch strukturelle Anpassungen. Während die Integration die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in bestehende Strukturen meint, zielt die Inklusion auf die Veränderung dieser Strukturen ab. Die Verantwortung für einen gelingenden Berufsbildungsprozess wird somit auf das System und die gesellschaftlichen Strukturen übertragen (Schweizer Zentrum für Heilpädagogik, o. J.). Der Begriff der Inklusion ist folglich eng mit dem vorherigen Kapitel und dem sozialen Modell von Behinderung verknüpft (vgl. Kapitel 2.1.1) und legt den Fokus nicht primär auf die individuellen Einschränkungen, sondern auf die Barrieren, die die Gesellschaft und Umwelt schaffen. Dabei geht es nicht allein um eine Anpassung der Jugendlichen an bestehende Strukturen, wie es bei der Integration der Fall ist, sondern vielmehr darum, die bestehenden Strukturen so zu gestalten, dass sie der Vielfalt der Jugendlichen gerecht werden.

Aktuell findet die Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderung oft in einer spezialisierten Einrichtung im zweiten Arbeitsmarkt, «die über sozial- und sonderpädagogisch geschultes Personal und den Spielraum verfügt, die Ausbildungsbedingungen den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Lernenden gezielt anzupassen» (Hofmann & Schaub, 2016, S. 1), statt. Diese Konzentration der notwendigen Unterstützungsstrukturen im zweiten Arbeitsmarkt erschwert den Übergang nach Ausbildungsabschluss von diesem geschützten Rahmen in den ersten Arbeitsmarkt (Parpan-Blaser et al., 2014). Dadurch entsteht ein strukturelles Dilemma: Während der zweite Arbeitsmarkt die notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Ausbildung bietet, schafft er ein separates System, das die Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt langfristig erschwert.

Diese vorgespurten Berufsbiografien im zweiten Arbeitsmarkt versucht die inklusive Berufsbildung zu durchbrechen, indem sie eine Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt von vornherein verhindert. Doch welche Faktoren müssen gegeben sein, damit eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt absolviert werden kann und ein Eintritt in den zweiten Arbeitsmarkt somit verhindert wird?

2.3.2 Aktuelle politische Entwicklungen

Aktuelle bildungspolitische Entwicklungen, wie die Annahme der Förderklasseninitiative im Zürcher Kantonsrat (Unternährer, 2025) oder das «Ja» des Basler Kantonsparlament zu Förderklassen (SRF, 2024), zeigen eine Kehrtwende weg von Inklusion zurück zu mehr Separation. Diese Tendenz zeigt sich auch international. Bereits einen

Tag vor seinem Amtsantritt verkündete Donald Trump, dass alle politischen Bestrebungen für mehr Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion in der Privatwirtschaft gestoppt werden (Eger, 2025). Schweizer Grosskonzerne wie Novartis, Roche oder die UBS gaben daraufhin ihre internationalen Diversitätsziele auf (SRF, 2025). Da die Schule gesellschaftlicher Kontrolle unterliegt, das heisst, dass die Schulen nicht nur Wissen und Qualifikation vermitteln, sondern auch dazu beitragen, dass gesellschaftliche Strukturen, Ordnung und bestehende Machtverhältnisse gesichert werden, zeigen sich diese gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen auch im Bereich der Schulen. Die Schule dient der Gesellschaft als Instrument, um geltende Normen und Werte an die nächste Generation weiterzugeben und somit die Reproduktion sozialer und politischer Ordnung zu gewährleisten (Fend, 2006). Diese Diskurse lassen sich nicht nur im Schweizer Bildungssystem beobachten, sondern auch auf internationaler politischer Ebene.

Wie in Kapitel 1.3 erwähnt wurde, kann Inklusion nur dann als gewinnbringend wahrgenommen werden, wenn eine Gesellschaft positiv gegenüber Diversität und Inklusion eingestellt ist. Die aktuellen politischen Entwicklungen im Schulbereich sowie die internationalen politischen Entwicklungen lassen jedoch vermuten, dass die positive Stimmung gegenüber Inklusion abnimmt. Dies wirft die Frage auf, ob und wie Inklusion überhaupt gelingen kann.

Um diesen aktuellen Entwicklungen zu begegnen, wird das von Mai-Anh Boger (2023) beschriebene «Trilemma der Inklusion» als möglicher Erklärungsversuch für die praktischen Umsetzungsschwierigkeiten hinzugezogen. Boger beschreibt, dass sich inklusive Prozesse stets in einem Spannungsfeld befinden und eine «perfekte Inklusion» nie funktionieren kann. Sie nennt dabei drei zentrale, verfolgbare Strategien für einen gerechten Umgang mit Differenzen, die nie gleichzeitig und vollständig miteinander zu vereinen sind (Gerland, 2019):

- **Inklusion als Strategie des Empowerments (E):** Das Ziel besteht darin, marginalisierten Gruppen wie Menschen mit Behinderungen Sichtbarkeit und Selbstbestimmung zu ermöglichen, um die aus der Behinderung resultierenden Benachteiligungen zu minimieren, indem die Behinderungen ausgeglichen werden.
- **Inklusion als Strategie der Normalisierung (N):** Das Ziel besteht darin, dass alle Menschen als gleichwertige Mitglieder:innen der Gesellschaft behandelt werden. Unterschiede, wie zum Beispiel Behinderungen, sollen nicht als «abweichend» angesehen werden, sondern vielmehr als normaler Bestandteil jeder Gesellschaft.
- **Inklusion als Strategie der Dekonstruktion (D):** Ziel der Dekonstruktion ist es, die Entstehung und die Wirkmechanismen von Zuschreibungen und Unterscheidungen (mit/ohne Behinderung) sichtbar zu machen, um diese konstruierten Kategorien zu überwinden und aufzulösen. Gesellschaftliche Kategorien wie «Behinderung» sollen kritisch hinterfragt werden. Dieser Ansatz unterliegt dem Umstand, dass «Behinderung» ein konstruierter Begriff und keine natürliche Eigenschaft ist. Er wird von der Gesellschaft konstruiert und unterliegt dynamischen Prozessen.

Das Trilemma der Inklusion nach Boger besteht darin, dass immer nur zwei der drei gerade formulierten Strategien gleichzeitig funktionieren und verfolgt werden können, während die dritte dabei zwangsläufig vernachlässigt wird. Um das Trilemma zu verdeutlichen, folgt ein Beispiel.

Beispiel, Jugendlicher mit Autismus – Empowerment (E) und Normalisierung (N), aber keine Dekonstruktion (D):

Ein Lehrbetrieb bietet einem Jugendlichen mit Autismus spezielle Unterstützungsangebote wie einen Nachteilsausgleich in der Berufsschule, Jobcoaching und einen barrierefreien Arbeitsplatz. Dadurch werden die Benachteiligungen, die aus der Behinderung entstehen, ausgeglichen (E). Der Lehrbetrieb betrachtet Autismus als eine von vielen Varianten menschlicher Kognition und behandelt den Jugendlichen als gleichwertiges Mitglied (N). Damit die Benachteiligungen jedoch ausgeglichen werden können, ist die Zuschreibung und Kategorisierung des Jugendlichen notwendig. Ohne diese können Benachteiligungen nicht ausgeglichen werden (fehlendes D). Dieses Paradoxon unterstreicht das Trilemma von Inklusion: Der Jugendliche braucht die Diagnose «Autismus», damit er Unterstützung erhalten kann. Aber genau diese konkrete Diagnose verhindert, dass man die Kategorisierung kritisch hinterfragen kann. Sobald der Lehrbetrieb Autismus als eine gesellschaftliche Konstruktion, die nicht existieren soll, dekonstruiert (D wird verfolgt), kann nicht mehr gleichzeitig gesagt werden, dass der Jugendliche mit Autismus aufgrund seines Autismus Unterstützung erhalten soll (E kann nicht mehr verfolgt werden), da die Kategorie «Autismus» selbst infrage gestellt wird. Folglich kann, sobald Dekonstruktion als Strategie verfolgt wird und somit die Kategorie «Autismus» dekonstruiert wird, keine spezielle Unterstützung für den Jugendlichen mit Autismus gerechtfertigt werden.

Das Trilemma verdeutlicht somit, dass «perfekte Inklusion», in der alle drei Strategien gleichzeitig funktionieren können, gemäss Boger unmöglich ist. Jede Inklusionsstrategie erfordert zwangsläufig, sich für die Vernachlässigung mindestens einer der drei Strategien zu entscheiden. Gerade die oben erwähnten aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen verdeutlichen das Trilemma der Inklusion von Mai-Anh Boger. Durch die verstärkte Separation in Form der Wiederaufnahme von Förderklassen wird das Empowerment priorisiert, indem gezielt Förderangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen geschaffen werden. Dies geschieht auf Kosten der Normalisierung und Dekonstruktion, die dabei vernachlässigt werden. Politische und gesellschaftliche Entscheidungen nehmen somit stets eine Gewichtung der zu verfolgenden Strategie vor.

Diese notwendige Prioritätensetzung führt vor allem dann zu Schwierigkeiten, wenn sie verschleiert oder umgedeutet wird. Boger (2022) beschreibt verschiedene strukturelle Sackgassen, wie zum Beispiel den «inclusive turn». Damit meint sie die Übernahme der Sprache der Inklusionsbewegung durch andere Akteur:innen, wobei «nur einzelne – bevorzugt pflegeleicht integrierbare – Elemente aus den theoretischen und praktischen Impulsen der emanzipatorischen Bewegung herausgepickt werden, während andere als ‚nicht anschlussfähig‘ oder ‚nicht umsetzbar/zu radikal‘ abgetan werden» (S. 48). Die Sprache der Inklusionsbewegung wird übernommen, aber inhaltlich verschoben. Die Inklusion erscheint dabei zwar weiterhin als Ziel, Separation wird dadurch jedoch legitimiert. Dieser «inclusive turn» zeigt sich exemplarisch in Aussagen des Komitees für die Förderklasseninitiative. Sie streben mit dieser Initiative «eine qualitativ hochwertige Bildung für alle und eine Schule mit Zukunft an» (Förderklassen-Initiative Zürich, o. J.). Gleichzeitig wird argumentiert: «Die übrigen Kinder der Regelklasse

kommen zu kurz (...)» (ebd.). Da die Sprache der Inklusionsbewegung bereits als normativer Standard gilt, machen sich das Initiativkomitee und das Kantonsparlament die Begriffe der ursprünglichen Inklusionsbewegung zunutze, ohne deren ursprüngliche Zielsetzung beizubehalten. Der Begriff «für alle» wird umgedeutet. Mit Integration ist nicht mehr der gemeinsame Unterricht für alle Schüler:innen gedacht, sondern vielmehr erscheint Separation als bestes Mittel für die individuelle Förderung.

Die Konsequenz für die Berufsbildung scheint zu sein, sich vom Ideal der «perfekten und vollständigen Inklusion» abzulösen. Dabei gilt es zu klären, welche Strategie in welcher Situation sinnvoll ist und was für Kompromisse in Kauf genommen werden müssen.

2.3.3 Zwischenfazit für die inklusive Berufsbildung

Aus diesen theoretischen Überlegungen lassen sich zentrale Schlussfolgerungen für die inklusive Berufsbildung ableiten.

Transparente Kommunikation: Lehrbetriebe sollen sich über die Prozesse des Trilemmas bewusst sein und die Fragen stellen, ob z. B. ein Jugendlicher mit Autismus durch spezielle Unterstützungsmassnahmen (Jobcoaching oder einen Nachteilsausgleich) gefördert werden soll, dadurch jedoch die Gefahr besteht, dass er im Team als «anders» wahrgenommen wird. Oder ob man die Strategie verfolgt, dass er bewusst wie alle anderen behandelt wird, mit dem Risiko, dass er ohne die Unterstützung überfordert sein wird. Dabei müssen die Lehrbetriebe nicht von «Empowerment», «Dekonstruktion» oder «Normalisierung» sprechen. Vielmehr geht es darum, dieses Trilemma zu erkennen, offen zu thematisieren und auf dieser Grundlage bewusste Entscheide zu treffen. Diese bewussten Entscheide sollen nicht als Scheitern der Inklusion verstanden werden, sondern vielmehr als bewusste Schwerpunktsetzung innerhalb dieses Trilemmas. Wichtig ist dabei, dass die Kategorie «Behinderung» explizit genannt werden muss, damit die gezielte Unterstützung für Jugendliche mit Behinderungen, sofern diese benötigt wird, organisiert werden kann. Denn die Ablehnung jeglicher Konstruktion von Kategorien (z. B. Jugendliche mit Autismus...) verhindert paradoxerweise genau die Unterstützung (...benötigt einen Kopfhörer zur Reizminimierung), die Jugendliche mit Behinderungen unter Umständen benötigen. Nur wenn klar benannt wird, welche Unterstützung ein Jugendlicher benötigt, kann diese auch beantragt, organisiert und finanziert werden. Dazu braucht es zwangsläufig Kategorisierungen, die jedoch genau von Teilen der Inklusionsbewegung, und, im Fall von Autismus auch von Teilen der Neurodiversitätsbewegung, vermieden werden möchten.

Kritischer Umgang mit inklusiver Sprache: Der inklusiven Rhetorik (vgl. «inclusive turn») bedienen sich auch Betriebe aus dem zweiten Arbeitsmarkt, wobei sie separierende Strukturen aufrechterhalten und legitimieren. Ein Beispiel dazu wäre die Valida, eine Institution aus dem zweiten Arbeitsmarkt in St.Gallen. Sie schreibt auf ihrer Website, dass «Inklusion bei der Valida heisst, dass (...) Dienstleistungen den Bedürfnissen der Menschen mit Unterstützungsbedarf» (Valida, o. J.) angepasst werden und folglich «(...) mit individuellen Arbeits- und Lern- und Wohnformen (...) echte Teilhabe in der Gesellschaft» (ebd.) ermöglichen. Ausbildung und Beschäftigung finden dabei überwiegend im zweiten Arbeitsmarkt statt. Folglich wird das Wort «Inklusion» umdefiniert als Anpassung innerhalb separativer Strukturen und nicht als Teilhabe im ersten Arbeitsmarkt.

Für die Berufsbildung bedeutet das, dass Begrifflichkeiten wie «Integration», «Inklusion», «für alle» oder «individuelle Förderung» achtsam zu verwenden sind. Dabei gilt, wie das Beispiel der Valida zeigt, kritisch zu prüfen, ob und wie die Verwendung der Begrifflichkeiten tatsächlich die ursprünglichen, emanzipatorischen Ziele der Inklusionsbewegung verfolgt oder vielmehr zur Legitimation der bestehenden separativen Strukturen eingesetzt wird.

Strukturelle Lösungen: Durch Sensibilisierung und einer Änderung der Haltung der einzelnen Personen kann Inklusion nicht automatisch funktionieren. Vielmehr bedarf es einer strukturellen Anpassung der bestehenden Systeme. Das strukturelle Dilemma des zweiten Arbeitsmarktes (vgl. Kapitel 2.3.1) verdeutlicht diese Thematik: Während die Institutionen aus dem zweiten Arbeitsmarkt über die notwendigen Unterstützungssysteme verfügen (Hofmann & Schaub, 2016), erschweren sie gleichzeitig den späteren Übergang in den ersten Arbeitsmarkt (Parpan-Blaser et al., 2014). Inklusive Berufsbildung erfordert folglich die Übertragung dieser Unterstützungssysteme in den ersten Arbeitsmarkt.

Bewahrung der ursprünglichen Ziele der Inklusionsbewegung: Der Kernauftrag von inklusiver Berufsbildung bleibt, Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dabei gilt es, die Legitimation von Verlagerungen in separative Strukturen zu verhindern, selbst wenn diese mit inklusiver Rhetorik begründet wird.

Für den weiteren Verlauf dieser Arbeit bedeutet dies, dass nicht nach der «perfekten Inklusion» gesucht werden soll. Die qualitativen Einzelinterviews sollen sich vielmehr darauf fokussieren, welche erfolgreichen Strategien in der Praxis verfolgt und welche Faktoren vernachlässigt werden. Zudem soll nach strukturellen Rahmenbedingungen gesucht werden, die Inklusionsstrategien erschweren oder begünstigen.

2.4 Herausforderungen und Gelingensbedingungen von inklusiver Berufsbildung

Nach der Analyse der systemisch verankerten Herausforderungen und der aktuellen politischen Lage der inklusiven Berufsbildung wendet sich dieses Kapitel den konkreten Herausforderungen, mit denen Jugendliche in der Berufswelt konfrontiert sind, zu.

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist für viele Jugendliche ein zentrales Ereignis im eigenen Lebenslauf (Neuenschwander, 2021). Dabei unterscheidet sich die Schule insofern von der Berufswelt, als dass in der Schule vor allem fachliches Wissen und schulische Leistungen bewertet werden, während in der Arbeitswelt praktische Fähigkeiten, Teamarbeit, Eigeninitiative und Anpassungsfähigkeit im Zentrum stehen (ebd.). Zudem stehen die Betriebe vor der Herausforderung, ihr Überleben, bzw. ihren Gewinn durch Produktivität zu sichern und zeitgleich den Jugendlichen eine hohe Ausbildungsqualität bereitzustellen und sie für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren (Häfeli, 2015). Diesen Übergang von der Schule in die Berufswelt bezeichnet Pool Maag (2016) als vertikalen Übergang. Im Gegensatz zu horizontalen Übergängen, wie dem Wechsel von der Schule in den Hort, müssen Jugendliche bei vertikalen Übergängen «in kurzer Zeit Anpassungsleistungen auf verschiedenen Ebenen erbringen» (ebd., S. 592).

In diesem Kapitel wird zu Beginn Supported Employment / Supported Education als Praxisansatz von inklusiver Berufsbildung vorgestellt. Anschliessend werden die unterschiedlichen Mechanismen der beiden Systeme und die sich daraus ergebenden Herausforderungen inklusiver Berufsbildung herausgearbeitet, bevor die spezifischen

Herausforderungen von Jugendlichen mit Autismus beleuchtet werden. Abschliessend sollen aus der bestehenden Literatur förderliche Faktoren zusammengetragen werden.

2.4.1 Supported Employment / Supported Education

Während traditionelle Ansätze der Arbeitsintegration dem Prinzip «first train, then place» folgen, kehrt Supported Employment (SE) diese Logik um und setzt auf das Paradigma «first place, then train». Dies entspricht dem sozialen Modell, bei dem die Arbeitsplätze an die Menschen angepasst werden, statt umgekehrt. SE erlangte in der Schweiz zunehmende Bekanntheit und dient in dieser Masterarbeit als Praxisansatz, den alle interviewten Jobcoaches verfolgen (Schaufelberger, 2013, S. 13). In diesem Kapitel soll einerseits das Modell vorgestellt und andererseits seine Wirksamkeit diskutiert werden.

In ihren Ursprüngen zielte SE darauf ab, Menschen mit Lern- und geistiger Behinderung eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zur Arbeit im geschützten Bereich zu bieten, nämlich die Arbeit im ersten Arbeitsmarkt. SE wurde jedoch zunehmend auf andere Zielgruppen ausgeweitet und richtet sich an alle Personen, die den Wunsch äussern, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein zu wollen, unabhängig davon, wie stark ihre Beeinträchtigung ist. SE soll dabei zu einer bezahlten Arbeit verhelfen, die sich an der entsprechenden Leistung orientiert. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass der Erfolg der beruflichen Integration nicht daran gemessen wird, ob es zu einer Reduktion von z. B. der IV-Rente kam, sondern daran, inwiefern eine Teilhabe am Arbeitsleben realisiert werden konnte (Schaufelberger, 2013, S. 21).

Da diese Arbeit einen Fokus auf die berufliche Grundausbildung legt, wird in diesem Kapitel vor allem «Supported Education (SEd)» beleuchtet. Dabei handelt es sich um ein Konzept, das sich an Supported Employment anlehnt und sich an Jugendliche und junge Erwachsene richtet, die einen Berufslehraabschluss erlangen möchten. Die ehemalige Präsidentin von Supported Employment Schweiz (SES), Annelies Debrunner, beschreibt SEd als «Unterstützung von Menschen mit Behinderungen oder anderen benachteiligten Gruppen beim Erlangen und Erhalten von bezahlter Arbeit in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes» (Europäischer Dachverband für Supported Employment, 2015, S. 6). Diesem Modell liegt die Tatsache zugrunde, dass die Hürde, nach dem Abschluss einer Ausbildung im geschützten Rahmen in den ersten Arbeitsmarkt einzutreten, besonders hoch ist (Parpan-Blaser et al., 2014). Folglich ist man bemüht, vermehrt Ausbildungen im ersten Arbeitsmarkt nach dem Modell von SEd zu ermöglichen. Dabei werden die Jugendlichen während der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt meist von Jobcoaches begleitet (Hofmann & Schaub, 2016, S. 1). Der Kern des individuellen und bedürfnisorientierten Modells von SEd sind Werte und Prinzipien sowie ein Unterstützungsprozess mit vordefinierten Phasen. Zu den Werten und Prinzipien zählen Individualität, Selbstbestimmung und Empowerment (Supported Employment Schweiz, o. J.). Das Vorgehen wird je nach Literatur in unterschiedlich vielen verschiedenen Phasen beschrieben. Schaufelberger (2013) definiert vier idealtypische Phasen (S. 81). Der Prozess beginnt mit der Orientierung und Beauftragung, geht über in die Planung und Erfassung (ebd., S. 88) und endet mit der Arbeitsplatzfindung sowie der nachhaltigen Unterstützung am Arbeitsplatz (ebd., S. 81–104).

Eine Studie von Hofmann & Schaub (2016) untersuchte die Wirksamkeit des Ausbildungsmodells Supported Education im Vergleich zur «klassischen» Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt. Dabei konnte bestätigt werden, dass Tätigkeiten im ersten Arbeitsmarkt auch für Personen mit sehr unterschiedlichen und teils schweren

Behinderungen grundsätzlich möglich sind. Zudem verdeutlichen die Ergebnisse, dass gerade Jugendliche mit sozial-emotionalen Beeinträchtigungen von Supported Education profitieren. Rund die Hälfte dieser Jugendlichen absolvierte die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt und war nach der Ausbildung häufiger dort angestellt, seltener erwerbslos und signifikant zufriedener als die Jugendlichen, die die Ausbildung im zweiten Arbeitsmarkt machten (ebd., S. 14). Eine weitere Studie von Sabatella und von Wyl (2017) zu Supported Education in der Schweiz konnte zeigen, dass sich die konkrete Umsetzung der bestehenden SEd-Angebote von Anbieter zu Anbieter unterscheidet. Laut den Autorinnen der Studie muss daher zunächst ein gemeinsamer Konsens und eine einheitliche Definition von SEd angestrebt werden, um in einem zweiten Schritt mögliche Erfolgsfaktoren zu identifizieren und in weiteren Studien zu überprüfen (S. 12).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Modell Supported Education ein vielversprechender Ansatz in der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen sein kann, es jedoch noch an einer einheitlichen Umsetzung des Modells mangelt und deshalb allgemeine Aussagen über die Wirksamkeit von SEd schwierig sind.

2.4.2 Zentrale Herausforderungen inklusiver Berufsbildung

Um die spezifischen Herausforderungen für Jugendliche mit Autismus in der inklusiven Berufsbildung genauer zu beleuchten, bedarf es in einem ersten Schritt eine Herausarbeitung der zentralen Herausforderungen für alle Jugendlichen. Silvia Pool Maag (2016) beschreibt fünf verschiedene Bereiche von Bedingungsfaktoren beruflicher Integration, an denen sich die folgenden Unterkapitel orientieren (S. 594–600).

Arbeitsmarkt und Arbeitskräftebedarf: Pool Maag (ebd.) beschreibt, dass der Arbeitsmarkt grundsätzlich den Arbeitskräftebedarf steuert. Davon ist auch der Lehrstellenmarkt und somit die Jugendlichen am Übergang von der Schule in die Berufswelt betroffen. Überstieg in der Schweiz die Nachfrage nach Lehrstellen im Jahr 2000 das Angebot an Lehrstellen um rund 20'000, so war das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Lehrstellenmarkt im Jahr 2016 ausgeglichener (Gomensoro & Meyer, 2024).

Abbildung 2: Prognose zum Schweizer Arbeitsmarkt (Minsch, 2024)

Eine Prognose des grössten Dachverbands der Schweizer Wirtschaft, economiesuisse, zeigt jedoch, dass Angebot und Nachfrage immer weiter auseinandergehen. Wie in Abbildung 2 ersichtlich wird, schätzt economiesuisse, dass bis

2035 rund 460'000 Vollzeitbeschäftigte fehlen werden (Minsch, 2024). Diese Entwicklungen verdeutlichen Pool Maags ersten Bedingungsfaktor «Arbeitsmarkt und Arbeitskräftebedarf». Wie sich diese Prognosen des Arbeitsmarktes auf die Chancen der Lehrstellensuchenden auswirken könnten, wird später beschrieben.

Ausbildungsverlauf und Schullaufbahn: Der zweite Bedingungsfaktor «Ausbildungsverlauf und Schullaufbahn» von Pool Maag wird besonders durch die strukturellen Unterschiede zwischen der Schul- und der Arbeitswelt sichtbar. Wie bereits oben erwähnt, sind die Schule und die Berufswelt zwei Systeme mit unterschiedlichen Funktionen und Strukturen. Fend (2006) beschreibt die Schule mit den Funktionen Qualifikation, Selektion, Integration

und gesellschaftlicher Kontrolle. Die Schule löst folglich Lernprozesse aus, um Wissen und Kompetenzen zu vermitteln, die auf ein selbstständiges Leben vorbereiten sollen (Qualifikation), und teilt die Jugendlichen nach bestimmten Kriterien in verschiedene Gruppen ein (Selektion). Diese Selektionsprozesse treten insbesondere vor vertikalen Transitionsprozessen (z. B. Übergang von der Schule in die Berufswelt oder der Übergang von der Primar- in die Sekundarschule) auf. Aus diesen Selektionsprozessen folgt die Zuweisung zu verschiedenen Bildungskontexten, wie der Sonderschule, verschiedenen Schulniveaus in der Sekundarstufe I oder den Ausbildungsniveaus in der Sekundarstufe II (Integration). Mit der Funktion der gesellschaftlichen Kontrolle ist die kontrollierende Wirkung der Gesellschaft auf die Schüler:innen mittels Lehrplänen und Gesetzen gemeint.

Im Unterschied zur Schule haben die Betriebe die Funktion, möglichst am Markt zu überleben und Gewinn zu erwirtschaften. Folglich haben alle Erwerbstätigen die zentrale Aufgabe, ihren Beitrag zur Produktivität zu leisten. Das Hauptinteresse der Betriebe ist es dabei, Mitarbeitende zu rekrutieren, die verfügbar sind und den Berufsauftrag am ehesten erfüllen können (Neuenschwander, 2021, S. 3).

Berufswahl und Selektion durch Arbeitgebende: Neben der unterschiedlichen Funktion der beiden Systeme unterscheiden sich auch die Selektionsverfahren, die mit dem dritten Bedingungsfaktor «Berufswahl und Selektion durch Arbeitgebende» veranschaulicht werden. Während sich die schulische Selektion an den Voraussetzungen in definierten Fächern orientiert, fokussieren sich Lehrbetriebe bei der Auswahl potenzieller Lernender nicht primär auf die schulischen Leistungen, sondern auf Schulabschlüsse, die Motivation für den jeweiligen Beruf, Sozialkompetenzen und die Berufseignung (Imdorf, 2005).

Zudem unterliegt der Arbeitsmarkt, im Unterschied zum Bildungssystem in der Schweiz, nur geringer staatlicher Steuerung. Die Betriebe sind privatrechtlich organisiert und können somit ihre Mitarbeitenden nach eigenen Regeln auswählen. Unternehmen suchen die Lernenden mit dem geringsten Risiko aus. Ein Sonderschulabschluss wird als problematisch eingestuft und bringt bei den Arbeitgebenden Vorbehalte im Bereich der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hervor, was die Auswahlmöglichkeiten dieser Jugendlichen einschränkt und sie zu Kompromisslösungen zwingt (Imdorf, 2007; Gomensoro & Meyer, 2024). Für Jugendliche mit Behinderungen ist dieser Übergang folglich mit zusätzlichen Hindernissen verbunden.

Ausbildungsabbruch und Problemlagen: Gerade die hohe LVA-Quote (vgl. Kapitel 1.3) im Bereich der niederschweligen Ausbildungen, die auf den vierten Faktor «Ausbildungsabbruch und Problemlage» verweist, bringt die Frage nach der Qualität dieses Übergangsprozesses von der Schule in die Berufswelt hervor. Insbesondere Jugendliche mit Benachteiligungen, zu denen auch Jugendliche mit Behinderungen gezählt werden können, sind beim Übergang von der Schule in die Berufswelt oft zu Kompromisslösungen gezwungen, damit dieser Schritt erfolgreich gelingen kann (Pool Maag, 2016). Pool Maag (2016) nennt eine «mangelnde Passung zwischen den Interessen und Voraussetzungen einer lernenden Person (soziale und kognitive Anpassungsfähigkeit) und ihrer Ausbildungsumwelt (Gestaltung des Arbeitsplatzes)» (S. 599) als möglichen Grund für die Lehrvertragsauflösung. Häfeli et al. (2014) stellen fest, dass oftmals die Risiken und Defizite betont werden, anstatt Schutzfaktoren und Ressourcen ins Zentrum zu stellen. Das kann dazu führen, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten haben, eine passende Anschlusslösung zu finden.

Beschäftigungsfähigkeit und Supported Education: Der fünfte und letzte Bedingungsfaktor «Beschäftigungsfähigkeit und Supported Education» zielt auf unterstützende Massnahmen ab, wobei Pool Maag betont, dass verschiedene Studien zeigen, «dass diese so genannte Ausbildungs- oder Beschäftigungsfähigkeit sowohl konkrete Ausbildungskompetenzen von Berufsbildenden als auch betriebliche und personelle Voraussetzungen umfasst» (S. 599). Sie nennt weiter vier entscheidende Faktoren: «(1) die Förderung der Ausbildungsbereitschaft im Betrieb, (2) die Ausbildungsfähigkeit der Berufsbildenden, (3) die Verfügbarkeit betrieblicher Ausbildungsressourcen (materiell, personell, fachlich) sowie (4) der Zugang zu bedarfsgerechten Unterstützungsmassnahmen (z. B. Job Coaching)» (S. 599f).

Die Jobcoaches unterstützen dabei die Ausbildungsverantwortlichen und Jugendlichen und fördern die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten. Durch das Jobcoaching konnten positive Effekte wie eine erhöhte Bereitschaft der Lehrbetriebe, Jugendliche mit Benachteiligungen auszubilden (Deuchert, Kauer, Meisen Zanol, 2011), eine bessere Zusammenarbeit im Netzwerk der Ausbildungsorte (Pool Maag & Friedländer, 2013) sowie eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt erzielt werden (Hofmann & Schaub, 2016).

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, noch einmal auf die Prognosen von economiesuisse zurückzukommen. Wie bereits erwähnt, sind die Unternehmen bestrebt, Mitarbeitende zu gewinnen, die verfügbar sind und den geforderten Berufsauftrag am ehesten erfüllen können. Die Unternehmen stehen folglich vor der Herausforderung, dass das Angebot an potenziellen Mitarbeitenden für die steigende Nachfrage an Arbeitskräften immer weiter abnimmt. Wenn das Angebot an Arbeitskräften weiter sinkt, kommen potenzielle Mitarbeitende aus zuvor weniger berücksichtigten Gruppen infrage, um den bestehenden Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch die Chancen für die Inklusion von Jugendlichen mit Behinderungen zwangsläufig erhöhen werden.

Gerade wegen dieser vermeintlichen Erhöhung der Chancen ist ein vertiefter Blick auf die Wirkmechanismen des Berufsbildungssystems der Schweiz lohnenswert. Dieses ist, nach der Systematik von Walther (2006), dem erwerbszentrierten Übergangsregime zuzuordnen. Das bedeutet, dass die Jugendlichen beruflichen Positionen zugewiesen werden. Jugendliche mit einem hohen Bildungskapital haben dadurch breitere Berufswahlmöglichkeiten. Im Gegenzug haben Jugendliche mit geringem Bildungskapital weniger breite Berufswahlmöglichkeiten. Folglich unterliegt dieser Transitionsprozess institutionellen, vorgegebenen Strukturen (Pool Maag, 2016). Damit dieser Passungsprozess zwischen den Jugendlichen und den Betrieben funktionieren kann, braucht es eine Passung zwischen den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen und den Anforderungen und Merkmalen des beruflichen Umfelds (Hofmann & Schaub, 2016), wobei die Anpassungsleistungen von beiden Seiten erbracht werden müssen. Wie sich der individuelle Ausbildungsverlauf jedoch entwickelt, wird stark von der Schullaufbahn der Jugendlichen beeinflusst. So waren fast 80 % der Jugendlichen, die auf der Sekundarstufe II eine allgemeinbildende Schule besucht haben, zuvor auf der Sekundarstufe I dem Schultypen mit «hohen Anforderungen» zugewiesen. Bei Jugendlichen des Schultyps «erweiterte Anforderungen» waren es 16 %, die eine allgemeinbildende Schule besuchten, und bei Jugendlichen mit Grundanforderungen nur noch 2 %. Fast 80 % der Jugendlichen der Schultypen «erweiterte Anforderungen» und «Grundanforderungen» absolvierten im zweiten Jahr nach der obligatorischen Schulzeit eine berufliche Grundbildung. Von den Jugendlichen, die auf der Sekundarstufe I

«Grundanforderungen» erfüllt haben, befanden sich im ersten Jahr nach der obligatorischen Schulzeit nur 60 % in einer zertifizierenden Ausbildung auf Sekundarstufe II. Die anderen 40 % befanden sich in Zwischenlösungen oder absolvierten keine qualifizierende Ausbildung (Gomensoro & Meyer, 2024, S. 11).

Konkrete Zahlen zu den Ausbildungsabschlüssen auf Sekundarstufe II von Jugendlichen mit einem Sonderschulstatus werden nicht erhoben. Das Bundesamt für Statistik (LABB, 2024) zeigt jedoch, dass etwas mehr als die Hälfte (52 %) der Jugendlichen mit einem besonderen Lehrplan eine EBA- (29 %) oder EFZ-Ausbildung (23 %) absolvieren. Dabei werden Lernende mit besonderem Förderbedarf, die entsprechend ihrer Leistungen und Fähigkeiten zusätzliche Fördermassnahmen erhalten und Sonderklassen besuchen, auf nationaler Ebene unter der Kategorie «mit besonderem Lehrplan» zusammengefasst (Mühlemann & Gerlings, 2006).

Die in der bestehenden Literatur beschriebenen Herausforderungen, die sich an den fünf Bedingungsfaktoren von Pool Maag (2016) orientieren, dienen als Grundlage für die Leitfragen der qualitativen Einzelinterviews. Sie lassen sich als generelle Herausforderungen zusammenfassen, die für alle Jugendlichen, insbesondere auch für Jugendliche mit Autismus, gelten.

2.4.3 Spezifische Herausforderungen für Jugendliche mit Autismus

Nach der allgemeinen Auseinandersetzung mit Herausforderungen in der Berufswelt werden in diesem Kapitel spezifische Herausforderungen für Jugendliche mit Autismus genauer beleuchtet. Vor dieser Herausarbeitung der spezifischen Herausforderungen soll eine kurze Einordnung der aktuellen Situation erfolgen. Abschliessend werden förderliche Faktoren aus bestehender Literatur und Studien zusammengefasst.

2.4.3.1 Beschäftigungssituation von Menschen mit Autismus

Für die Schweiz liegen keine konkreten Zahlen zur Erwerbstätigkeit von Menschen mit Autismus vor (Canonica, 2025, S. 36). Aus diesem Grund werden zunächst Studien aus dem näheren Ausland berücksichtigt, bevor ein Exkurs zu einer neueren Studie aus der Schweiz folgt.

Zahlen aus dem Vereinigten Königreich zeigen, dass nur 29 % der Erwachsenen mit Autismus einer bezahlten Arbeit nachgehen. Damit gehören Menschen mit Autismus zu den Gruppen, die unterdurchschnittlich häufig einer bezahlten Arbeit nachgehen. Im Vergleich dazu: Bei Menschen mit anderen Behinderungen sind es 53.5 % und bei Menschen ohne Behinderungen 81.6 % (Office of National Statistics, 2022). Zahlen aus Deutschland zeigen, dass nur 18 % der 186 befragten Personen mit Autismus im ersten Arbeitsmarkt tätig sind, und das trotz überdurchschnittlicher formaler und beruflicher Bildung. Mehr als zwei Drittel der Befragten waren aufgrund von verfrühter Rente, Arbeit im geschützten Rahmen, Arbeitslosigkeit oder regulärer Rente von finanzieller Unterstützung abhängig (Maslahati et al., 2022).

Im Rahmen des Forschungsprojekts «Transitionen in Ausbildung und Beruf bei autistischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen» (Trabaje) der PH Bern (2020) wurden die Berufsverläufe von 58 Personen mit Autismus aus der Schweiz untersucht (Ganz, Roeren & Wüthrich, 2020). Im Vergleich zur üblichen Quote von 75 %, die nach der obligatorischen Schule in eine zertifizierende Ausbildung auf der Sekundarstufe II eintreten, waren es im Rahmen der Befragung nur 55 % der Jugendlichen. Ein Viertel der Befragten erhielt im Übergangsprozess ein

Coaching, wobei der Anteil deutlich höher war als bei Jugendlichen, die eine allgemeinbildende Schule besuchten (ebd.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erwerbsquote bei Menschen mit Autismus deutlich niedriger ist als bei Menschen ohne Autismus (sowie auch bei Menschen mit anderen Behinderungen). Aus den vorliegenden Zahlen ergibt sich die Frage, welche Faktoren den Transitionsprozess (und auch den Arbeitsplatzhalt) von Menschen mit Autismus zusätzlich erschweren.

2.4.3.2 Spezifische Herausforderungen für Menschen mit Autismus

Aus den zuvor erwähnten Zahlen lässt sich schliessen, dass, neben den bereits erwähnten Herausforderungen in Kapitel 2.4.2, für Menschen mit Autismus zusätzliche Hindernisse und Barrieren hinsichtlich der beruflichen Teilhabe bestehen müssen. Diese sollen in diesem Kapitel vertieft beleuchtet werden. Da generell wenig wissenschaftliche Literatur vorliegt, wurden in diesem Kapitel vorwiegend Quellen aus dem Bereich der Erwachsenen mit Autismus und vorwiegend englischsprachige Literatur hinzugezogen. Da in diesem Kapitel generelle Herausforderungen in der Arbeitswelt für Menschen mit Autismus beleuchtet werden, lassen sich daraus trotzdem wichtige Schlüsse für Jugendliche mit Autismus ziehen.

López und Keenan (2014) identifizierten äussere und innere Barrieren, die den Zugang zu einer Arbeitsstelle oder den Erhalt dieser Arbeitsstelle verunmöglichen. Als äussere Faktoren nennen die Befragten das fehlende Verständnis von Arbeitgebenden und Mitarbeitenden, fehlende Anpassungen des Arbeitsplatzes und den schwierigen Zugang zu Unterstützungsangeboten. Zu den inneren Barrieren zählen autismspezifische Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und der Kommunikation, mangelndes Selbstvertrauen und fehlende Bewältigungsstrategien. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Sensibilisierung der Arbeitgeber und ihrer Mitarbeitenden zu (ebd., S. 12–14). Canonica (2025) geht davon aus, dass es ohne dieses Verständnis der Mitarbeitenden und Vorgesetzten unwahrscheinlich ist, «dass ihrem Bedarf entsprechende Anpassungen am Arbeitsplatz (...)» (S. 208) umgesetzt werden können. Folglich sind das mangelnde Wissen und die fehlende Sensibilisierung der Arbeitgebenden gerade für Menschen mit Autismus als zusätzliche Herausforderung zu betrachten.

Harmuth et al. (2018) ordnen verschiedene Herausforderungen und Barrieren drei Kategorien zu: den personenbezogenen, den umweltbezogenen sowie den arbeits- und aufgabenbezogenen Barrieren. Diese Barrieren betreffen den Bewerbungs- und Rekrutierungsprozess, die Anpassung an neue Aufgaben, die soziale Interaktion, die Passung zwischen der Funktion und dem Arbeitsinhalt, das erhöhte Stresserleben sowie ein fehlendes Verständnis der Arbeitskolleg:innen für besondere Bedürfnisse am Arbeitsplatz (S. 35f). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels werden diese spezifischen Herausforderungen vertieft beleuchtet.

Betroffene können beispielsweise Schwierigkeiten beim Erstellen eines Lebenslaufs, bei der telefonischen Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebenden oder bei der Organisation des eigenen Bewerbungsprozesses haben (Canonica, 2025 in Anlehnung an Bury et al., 2021; López & Keenan, 2014; Müller et al., 2003). Zudem schildern Menschen mit Autismus häufig, dass sie Schwierigkeiten mit sich verändernden Aufgaben oder Arbeitsbedingungen haben und sich dementsprechend nur schwer an neue Aufgaben anpassen können. Veränderungen meiden sie und benötigen dafür mehr Zeit und Energie (ebd. in Anlehnung an Hurlbutt & Chalmers, 2004).

Soziale Interaktionen und Kommunikation führen häufig zu Missverständnissen. Wenn der Arbeitsplatz ein hohes Mass an sozialer Interaktion erfordert, kann das ebenfalls ein Hindernis darstellen (Harmuth et al., 2018). Werden ungeschriebene soziale Regeln nicht befolgt, kann das ebenso negative Auswirkungen auf die berufliche Teilhabe haben (Canonica, 2025 in Anlehnung an Bury et al., 2021) wie Kritik von Arbeitskolleg:innen oder eine fehlende soziale Integration. Im schlimmsten Fall kann dies zu Rückzug und Isolation führen (ebd. in Anlehnung an Baldwin et al., 2014; Hendricks & Wehman, 2009; López & Keenan, 2014; Mawhood & Howlin, 1999). Neben der sozialen Interaktion stellt auch die Kommunikation eine Herausforderung dar, beispielsweise das Verarbeiten von Informationen, speziell wenn viel und schnell gesprochen wird (ebd. in Anlehnung an Baldwin et al., 2014) oder das wörtliche Verstehen von Informationen, was wiederum zu Missverständnissen führen kann (ebd. in Anlehnung an Müller et al., 2003).

Ein erhöhtes Stresserleben kann zum Beispiel entstehen, wenn das Verständnis für soziale Regeln oder das Wissen über mögliche Gesprächsthemen fehlt. Ergänzend kann die generelle Herausforderung der auf neurotypische Menschen ausgerichteten Welt zu Erschöpfung führen (ebd. in Anlehnung an Baldwin et al., 2014; Hurlbutt & Chalmers, 2004).

Neben den bereits aufgeführten Barrieren beschreiben López und Keenan (2014) das mangelnde Verständnis von Arbeitgebenden, fehlende Anpassungen am Arbeitsplatz und fehlende Unterstützungsangebote als weitere, mögliche Barrieren. Zudem erschwert eine defizitorientierte, medizinische Sichtweise der Umwelt am Arbeitsplatz die berufliche Teilhabe (Harmuth et al., 2018). Abschliessend beschreiben Maslathi et al. (2022), dass die Arbeitswelt im Vergleich zur Schule höhere Anforderungen an die sozialen und kommunikativen Kompetenzen sowie an die Flexibilität stellt.

2.4.4 Gelingensbedingungen und förderliche Faktoren für Menschen mit Autismus

Nach den ausführlichen Zusammenstellungen der zentralen und den spezifischen Herausforderungen sollen nun die förderlichen Faktoren von beruflicher Teilhabe genauer beleuchtet werden. Menschen mit Autismus haben eine grössere Chance, eine Arbeit zu finden oder zu behalten, wenn sie eine berufliche Grundbildung absolviert haben (Canonica, 2025, in Anlehnung an Dreaver et al., 2020; Ganz et al., 2020). Folglich ist es von grosser Bedeutung, dass eine qualifizierende Ausbildung auf der Sekundarstufe II abgeschlossen werden kann.

Studien haben gezeigt, dass sich der Bewerbungserfolg und die Integration in den ersten Arbeitsmarkt durch unterschiedliche Arten von Bewerbungstraining, wie Rollenspiele oder internetbasiertes Training, deutlich verbessern lassen (AWMF, 2021). Fehlende Bewältigungsstrategien und ein mangelndes Selbstvertrauen beschreiben López und Keenan (2014) als innere Barriere. Es ist deshalb davon auszugehen, dass das Entwickeln von Strategien im Umgang mit Stress und plötzlichen Abweichungen den Alltag und soziale Situationen erleichtern kann.

Wissen und Verständnis von Autismus im Arbeitsumfeld haben eine positive Wirkung auf die Beziehungen am Arbeitsplatz. Dies stärkt wiederum das Selbstvertrauen und das Akzeptanzgefühl der betroffenen Personen (Dreaver et al., 2020). Zudem kann ein stärkeres Bewusstsein für Autismus die Arbeitgebenden ermutigen, den Arbeitsplatz an die Bedürfnisse der jeweiligen Person anzupassen (ebd.; in Anlehnung an Griffith et al., 2011).

Dabei betonen Menschen mit Autismus in einer Studie, wie wichtig Geduld, Empathie und Offenheit der vorgesetzten Personen ist (Hayward et al., 2019). Neben den bereits erwähnten Faktoren ist die Passung zwischen den individuellen Voraussetzungen, der beruflichen Tätigkeit und dem Umfeld von grosser Bedeutung (Harmuth et al., 2018). Bei guter Passung zwischen den jeweiligen Voraussetzungen der Person mit Autismus und der beruflichen Tätigkeit werden vergleichbare oder bessere Leistungen als von neurotypischen Personen erbracht (Dreaver et al., 2020, S. 1664).

Förderlich sind besonders Anpassungen der Kommunikation. Schriftliche Kommunikation wird mündlicher vorgezogen, da dabei mehr Reaktionszeit möglich ist, sie grundsätzlich strukturierter ist und mit weniger sensorischen Impulsen verbunden ist (Canonica, 2025; in Anlehnung an Howard & Sedgewick, 2021). Zudem ist präzise, zielgerichtete Kommunikation in allfälliger Begleitung mit visuellen und handlungsorientierten Instruktionen hilfreich (ebd., in Anlehnung an Baldwin et al., 2014; Hagner & Cooney, 2005; Müller et al., 2003; Proft et al., 2017). Arbeitsplatzanpassungen, wie die Beleuchtung bei Lichtempfindlichkeit, das Ermöglichen des Einsatzes von Hilfsmitteln (z. B. eine Sonnenbrille) oder ein abgeschirmtes Büro bei Lärmempfindlichkeit können förderlich sein (Hayward et al., 2019). Unterstützend wirken zudem eine neutrale, nüchterne Büroeinrichtung, häufigere Pausen (Dreaver et al., 2020) und flexible Arbeitszeiten (Hayward et al., 2019).

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die Begleitung durch ein Jobcoaching, das Stärken und Herausforderungen identifiziert und zwischen den Betroffenen und dem Unternehmen vermittelt (ebd.). Neben den vermittelnden Tätigkeiten können Jobcoaches dabei helfen, den Arbeitsplatz oder die Arbeitsbedingungen an die individuellen Bedürfnisse anzupassen (AWMF, 2021). Auch die Studie «Trabaje» der PH Bern (2020) zeigt, dass ein Coaching in vielen Fällen erfolgreich war, und empfiehlt, einen besonderen Fokus auf die Begleitung und Unterstützung der Menschen mit Autismus bei Übergängen zu legen (S. 7f).

Die Analyse verdeutlicht, dass die inklusive Berufsbildung für alle Jugendlichen eine Herausforderung darstellt, für Jugendliche mit Behinderungen jedoch zusätzliche Barrieren entstehen. Dabei können strukturelle Hürden nicht allein durch Anpassungen auf individueller Ebene überwunden werden.

2.5 Gewonnene Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung

Die theoretische Auseinandersetzung mit der Inklusion in der Berufsbildung konnte deren Vielschichtigkeit aufzeigen und verschiedene Herausforderungen und Erfolgsfaktoren hervorbringen, die in diesem Kapitel zusammengetragen werden sollen und den weiteren Verlauf der Masterarbeit massgeblich prägen.

2.5.1 Theoretisches Grundgerüst dieser Masterarbeit

Diese Masterarbeit arbeitet mit mehreren theoretischen Konzepten. Das soziale Modell des Behinderungsbegriffs (vgl. Kapitel 2.1.1) bildet dabei die theoretische Perspektive dieser Masterarbeit. Dies hat zur Konsequenz, dass sich nicht nur die Jugendlichen anpassen müssen, sondern vielmehr die Strukturen des Arbeitsmarktes und die vorherrschenden Systeme in die Pflicht genommen werden. Darauf soll auch der Fokus dieser Arbeit, insbesondere in den Einzelinterviews, gelegt werden.

Neben dem theoretischen Konzept des sozialen Modells sollen die fünf Bedingungsfaktoren von Pool Maag (2016) (Arbeitsmarkt und Arbeitskräftebedarf, Ausbildungsverlauf und Schullaufbahn, Berufswahl und Selektion durch

Arbeitgebende, Ausbildungsabbruch und Problemlagen, Beschäftigungsfähigkeit und Supported Education) als systematische Analyse Kriterien für die Untersuchung der strukturellen Barrieren und Herausforderungen hinzugezogen werden und in die Erstellung des Leitfadens für die Einzelinterviews miteinfließen (S. 594–600). Die fünf Bedingungsfaktoren bieten ein passendes Werkzeug, um Bereiche zu identifizieren, in denen Anpassungsleistungen von eben diesen Strukturen des Arbeitsmarktes und den vorherrschenden Systemen notwendig sind (vgl. Kapitel 2.4.2). Das Trilemma der Inklusion nach Mai-Ahn Boger (2023) dient als möglicher Erklärungsansatz dafür, warum trotz vorhandenen Willens, inklusive Massnahmen umzusetzen, ein Scheitern möglich ist (vgl. Kapitel 2.3.2 und 2.3.3). In Kombination bieten diese drei Ansätze eine breite und differenzierte Betrachtung der vorliegenden Fragestellung und berücksichtigen sowohl die Ziele als auch die praktischen Grenzen der inklusiven Berufsbildung.

2.5.2 Zentrale Erkenntnisse und deren Bedeutung für das weitere Vorgehen dieser Masterarbeit

Die theoretische Auseinandersetzung zeigte auf, dass, gerade auch in der Schweiz, zum einen eine systematische Analyse von erfolgreichen Praxisbeispielen und zum anderen spezifische Daten zur Arbeitsmarktsituation von Jugendlichen mit Behinderungen fehlen. Neben den erwähnten Forschungslücken ist die Perspektive der Lehrbetriebe und deren konkrete Erfahrung mit inklusiver Ausbildung unterrepräsentiert, obwohl sie als zentrale Akteure der beruflichen Inklusion gelten. Um dieser Komplexität und der Relevanz des Zusammenwirkens der verschiedenen Akteure gerecht zu werden, sind Einzelinterviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderungen, deren Ausbildungsverantwortlichen und den zuständigen Jobcoaches geplant. Der Fokus liegt dabei auf konkreten Erfolgsfaktoren.

Zudem ermöglichen die Erkenntnisse, die anfangs formulierte Fragestellung zu konkretisieren. Wurde ursprünglich nach spezifischen Anpassungsleistungen gefragt, zeigte die theoretische Auseinandersetzung, dass es um ein komplexeres Zusammenspiel verschiedener Faktoren geht. Dabei kristallisierten sich die Anpassungen auf organisatorischer Ebene, Veränderungen im Unternehmen, die Kooperation der verschiedenen Akteure, individuelle Anpassungen und Unterstützungsmassnahmen sowie strukturelle Rahmenbedingungen heraus. Folglich sollen für die Praxis konkrete Handlungsempfehlungen für Lehrbetriebe entwickelt, Erkenntnisse zur Kooperation zwischen den einzelnen Akteuren gewonnen und Empfehlungen zur Finanzierung und Organisation der inklusiven Berufsbildung in der Schweiz herausgearbeitet werden. Die Grundlage für die Forschung dieser Masterarbeit bilden dabei Erkenntnisse aus den qualitativen Leitfadenterviews mit den verschiedenen Akteuren (Jugendlichen, Jobcoaches, Ausbildungsverantwortlichen).

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Inhalten hat eine tragfähige Grundlage für die weitere empirische Untersuchung gelegt. Dabei wurde sowohl die Relevanz als auch die Komplexität der Thematik aufgezeigt. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen sollen die erwähnten Punkte untersucht und bearbeitet sowie die Fragestellung im nachfolgenden Kapitel präzisiert und weiterentwickelt werden. Ziel ist es, abschliessend praxisrelevante Empfehlungen für die Weiterentwicklung der inklusiven Berufsbildung in der Schweiz abzuleiten.

2.6 Präzisierte Fragestellung

Im Verlauf der theoretischen Auseinandersetzung und beim Zusammentragen der gewonnenen Erkenntnisse im Kapitel 2.5 wurde deutlich, dass berufliche Inklusion ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Akteure mit unterschiedlichen förderlichen und erschwerenden Faktoren darstellt. Daraus wurde die Fragestellung präzisiert:

Unter welchen Bedingungen gelingt Jugendlichen mit Autismus die berufliche Grundbildung und welche Faktoren wirken dabei förderlich oder erschwerend?

Die berufliche Inklusion ist ein komplexes Zusammenspiel auf unterschiedlichen Ebenen. Daraus folgend wurden weitere Unterfragen auf vier verschiedenen Ebenen formuliert. Auf der Ebene der Jugendlichen kristallisierte sich die Frage «Welche individuellen Voraussetzungen, Ressourcen und Schwächen beeinflussen den Erfolg der beruflichen Grundbildung?» heraus.

Auf der Ebene der Lehrbetriebe muss wiederum Folgendes untersucht werden: «Welche betrieblichen Anpassungen und Unterstützungsmassnahmen fördern nachweislich die berufliche Inklusion von Jugendlichen mit Autismus?»

Wie in der theoretischen Auseinandersetzung immer wieder thematisiert wurde, nehmen externe Unterstützungsangebote eine wichtige Rolle ein. Es stellt sich deshalb die Frage: «Wie tragen externe Unterstützungsangebote, wie die Invalidenversicherung und Jobcoaching, zum Gelingen oder Scheitern beruflicher Inklusion bei?»

Abschliessend stellt sich auf der strukturellen Ebene die folgende Unterfrage: «Inwiefern wirken gesetzliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen förderlich oder hemmend für die berufliche Inklusion von Jugendlichen mit Autismus?»

3. Forschungsmethodik

Um die Fragestellung mit den vier Unterfragen zu beantworten, wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. In den folgenden Kapiteln wird das methodische Vorgehen dieser Masterarbeit dargestellt.

3.1 Design und Forschungsfragen

Die Fragestellung fokussiert sich auf die Erfahrungen und die individuellen Sichtweisen von Jugendlichen mit Autismus, die sich in einer Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt befinden, sowie auf die Sichtweisen ihrer zuständigen Jobcoaches und Ausbildungsverantwortlichen. Dabei steht die Analyse der strukturellen Barrieren im Sinne des sozialen Modells im Zentrum. Die gewonnenen Erkenntnisse aus der theoretischen Auseinandersetzung dienen als Grundlage für die Entwicklung des Interviewleitfadens. Mit diesem werden qualitative, semistrukturierte Einzelinterviews durchgeführt, um Erfolgsfaktoren, spezifische Herausforderungen und Rahmenbedingungen in der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen, insbesondere von Jugendlichen mit Autismus, im ersten Arbeitsmarkt vertieft zu untersuchen. Die formulierten Fragestellungen zielen darauf ab, Erkenntnisse aus der Perspektive der einzelnen Personen zu gewinnen, weshalb sich qualitative Forschung eignet. Sie legt den Fokus nicht auf die Überprüfung von getroffenen Vorannahmen, sondern auf die Entwicklung neuer Sichtweisen, die aus den erhobenen Daten entstehen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 188).

Im Unterschied zur quantitativen Forschung, die versucht, allgemeine Aussagen und Hypothesen im wissenschaftlichen Prozess zu überprüfen, geht es bei der qualitativen Forschung vielmehr darum, etwas Typisches festzuhalten bzw. den Sinn von Ereignissen zu beschreiben, was sie als geeignete Forschungsmethode erscheinen lässt (Moser, 2015, S. 25).

3.2 Qualitative Erhebung: Semistrukturierte Leitfadeninterviews

Qualitative Interviews bieten mehr Spielraum für die Beantwortung der Fragen, was wiederum Raum für persönliche Sichtweisen und die individuellen Perspektiven der Befragten gibt (Roos & Leutwyler, 2022, S. 246). Roos und Leutwyler (2022) beschreiben das Interview als «geplante, zielgerichtete und nach bestimmten Regeln durchgeführte Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen» (S. 248). Auch Moser (2015) beschreibt das Interview als eine Form des Gesprächs, bei dem der Zweck darin besteht, Sichtweisen und Meinungen zu erfassen, um anschließend deren Sinn besser zu verstehen (S. 117). Interviews lassen sich nach unterschiedlichen Kriterien einordnen. Eine wichtige Unterscheidung ist der Strukturierungsgrad, wobei drei Grundformen, strukturiert, unstrukturiert und semi/halbstrukturiert, unterschieden werden (Roos & Leutwyler, 2022, S. 250; Walter-Klose, 2015, S. 283).

Der Überbegriff „Leitfadeninterview“ umfasst Interviewformen, bei denen das Gespräch mithilfe eines Gesprächsleitfadens strukturiert wird (Walter-Klose, 2015, S. 283). Für das Gelingen von Einzelinterviews ist der Interviewleitfaden zentral, da er die Grobstruktur des Interviews vorgibt. Er enthält drei Teile: Einstieg, Hauptteil und Abschluss (Roos & Leutwyler, 2022, S. 256). Für diese Masterarbeit wurde die Form des semistrukturierten Leitfadeninterviews gewählt. Diese Form des Interviews verbindet die Vorteile von strukturgebenden Aspekten und der offenen Gesprächsführung. Der vorab entwickelte Leitfaden stellt sicher, dass alle zu behandelnden Themen angesprochen werden. Dies ermöglicht es, die Perspektiven der befragten Personengruppen innerhalb der Kategorie miteinander in Beziehung zu setzen (ebd., S. 253). Um eine gewisse Vergleichbarkeit der befragten

Personengruppen zu erlangen, und somit die angestrebten Ziele dieser Masterarbeit zu erreichen, war eine gewisse Strukturierung des Interviews notwendig.

Für jede der befragten Personengruppen wurde ein spezifischer Leitfaden erstellt. Alle Leitfäden sind in mehrere thematische Blöcke unterteilt, die das Grundaufbauprinzip bilden. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen den einzelnen Personengruppen. Die einzelnen Themenblöcke wurden mit Hauptfragen eröffnet (Kruse, 2015, S. 213). Neben den offenen Hauptfragen wurden verschiedene mögliche Vertiefungsfragen formuliert, die Kruse (2015) als «Aufrechterhaltungsfragen» und «konkrete Nachfragen» bezeichnet (S. 214). Der Leitfaden soll dabei strukturgebend sein, jedoch auch Raum für unerwartete Themen zulassen (Kruse, 2015, S. 212f). Die Entwicklung des Leitfadens erfolgte unter Berücksichtigung der gerade formulierten Punkte in Anlehnung an das SPSS-Verfahren nach Helfferich (2009, S. 182–189). Neben dem SPSS-Verfahren wurde darauf geachtet, dass die Fragen einfach, eindeutig, offen, nicht zu allgemein und nicht suggestiv formuliert wurden, d. h., die Fragen implizieren keine bestimmte Antwort (Roos & Leutwyler, 2022, S. 257). Der Leitfaden wurde vom Autor dieser Masterarbeit entwickelt und anschliessend in Zusammenarbeit mit Andrea Bischof, die im Rahmen des gleichen Forschungsprojekts der HfH Zürich ebenfalls ihre Masterarbeit verfasst, sowie zwei Dozierenden der HfH Zürich weiterentwickelt und verfeinert.

3.3 Auswahl der Interviewpartner:innen

Für die Einzelinterviews wurden drei verschiedene Akteursgruppen ausgewählt: Jugendliche mit Behinderungen, die im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen, die begleitenden Jobcoaches und wenn möglich ihre Ausbildungsverantwortlichen. Dadurch ist eine breit gefächerte Analyse der Bedingungen für eine gelingende berufliche Inklusion möglich. Bei der Auswahl der Jugendlichen wurde darauf geachtet, auch Jugendliche mit Autismus zu interviewen. Über Kontakte des Autors bei EnableMe konnten acht Interviews durchgeführt werden. Drei davon wurden mit Lernenden, drei mit Jobcoaches und zwei mit Ausbildungsverantwortlichen geführt. In der folgenden Tabelle werden die ausgewählten Interviewpartner:innen vorgestellt. Die Reihenfolge der Auflistung ist chronologisch, d. h. die Interviews sind in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie stattfanden. Die Zeichenerläuterung zu den Interviewbeschriftungen ist im Anhang C zu finden.

Tabelle 2: Zusammenstellung der interviewten Personen (Quelle: eigene Darstellung)

Lukas – F1-J (Name geändert)	Jugendlicher mit Autismus (F1_J_02072025) Lukas hat sein zweites von vier Ausbildungsjahren als Zeichner EFZ mit der Fachrichtung Architektur in einem Architekturbüro in der Stadt St. Gallen erfolgreich abgeschlossen. Lukas wird durch das Jobcoaching von Workaut durch Anne begleitet.
Anne – F1-JC (Name geändert)	Jobcoach von Lukas (F1_JC_02072025) Anne arbeitet als Jobcoach und Bereichsleitung bei Workaut. Sie begleitet Lukas schon seit seiner Oberstufenzeit. www.workaut.ch
Laura – F2-JC (Name geändert)	Jobcoach von Lea (F2_JC_10072025)

	Laura arbeitet als Sozialpädagogin und Jobcoach bei Blindspot. Sie begleitet Lea seit den ersten Berufserkundungstagen.
Lea – F2-J (Name geändert)	Jugendliche mit kognitiver Behinderung (F2_J_10072025) Lea befindet sich im Abschluss des ersten Ausbildungsjahr der INSOS Praktikerrin PrA Restaurant im Provisorium46 von Blindspot. Sie wird durch das Jobcoaching von Laura begleitet.
Reto – F2-AV (Name geändert)	Ausbildungsverantwortlicher von Lea (F2_AV_10072025) Florian ist als Betriebsleiter und Ausbildungsverantwortlicher des Provisorium46 von Blindspot in Bern tätig. Er ist der Ausbildungsverantwortliche von Lea.
Tom – F3-AV (Name geändert)	Ausbildungsverantwortlicher von Dimitri (F3_AV_01092025) Tom ist Ausbildungsverantwortlicher in mehreren Wohn- und Pflegeheimen in der Stadt Zürich. Er leitet den gesamten Betriebsunterhalt inklusive deren Personalverantwortung von drei Häusern und ist dabei Ausbildungsverantwortlicher für die Lernenden.
Ramona – F3-JC (Name geändert)	Jobcoach von Dimitri (F3_JC_29092025) Ramona arbeitet beim bvz Lehr-Verbund Zürich als Berufsbildungskordinatorin und Jobcoach im Bereich der Arbeitsintegration. Sie begleitet Dimitri im Rahmen des Coachings. www.bvz.zuerich
Dimitri – F3-J (Name geändert)	Junger Erwachsener mit ADHS und Verdacht auf Autismus (F3_J_29092025) Dimitri befindet sich in der Ausbildung zum Kaufmann EFZ und wird durch das Jobcoaching vom bvz Lehr-Verbund in Zürich begleitet und arbeitet dabei mit Ramona zusammen.

Die Stichprobe von acht Interviews ermöglicht einen tiefen Einblick in die einzelnen Erfahrungen und Sichtweisen der befragten Personen. Da alle in einer Deutschschweizer Stadt (St.Gallen, Zürich oder Bern) arbeiten, kann die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Regionen eingeschränkt sein. Zudem wurde, aufgrund des Forschungsziels dieser Masterarbeit, ein bewusster Fokus auf erfolgreiche Praxisbeispiele gelegt. Negative Beispiele oder Beispiele ohne Jobcoaching-Unterstützung sind in dieser Stichprobe nicht vertreten, was bei der Interpretation zu berücksichtigen ist. Die Auszubildenden befinden sich alle in unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Ausbildungsphasen, was eine gewisse Branchenvielfalt gewährt und die unterschiedlichen Ausbildungsprozesse abbildet.

3.4 Datenerhebung

Die Interviews mit den zuvor aufgeführten Interviewpartner:innen konnten alle zwischen Juli bis September durchgeführt werden. Die letzten beiden Interviews aus Fall 3 mit dem Jugendlichen und seiner Jobcoachin mussten krankheitsbedingt nach hinten verschoben werden. Ursprünglich waren diese beiden Interviews für den August terminiert.

Alle Interviews fanden an den jeweiligen Arbeits- oder Coachingplätzen der Interviewpartner:innen statt, um das Postulat des natürlichen und alltäglichen Umfelds zu erfüllen (Mayring, 2016). Die Interviews des ersten Falles fanden auf Wunsch des Jugendlichen direkt im Büro der Jobcoachin während der eigentlichen Coachingstunde statt. Die Interviews des zweiten Falls fanden alle im Gästebereich des Restaurants statt, in dem die Jugendliche ihre Ausbildung absolviert. Das Interview mit dem Ausbildungsverantwortlichen aus dem dritten Fall fand in einem Besprechungszimmer eines Wohn- und Pflegeheims in der Stadt Zürich statt, für welches er die Leitung des Betriebsunterhaltes innehat. Die beiden weiteren Interviews fanden ebenfalls während der Coachingstunden im Büro der Jobcoachin statt. Alle Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt, da dies die Muttersprache aller Interviewpartner:innen ist und eine natürlichere Gesprächssituation ermöglicht hat. Die Interviews wurden mit dem Einverständnis der Interviewpartner:innen (vgl. Anhang A) mit portablen Mikrofonen und einem Aufnahmegerät aufgezeichnet.

Zu Beginn jedes Interviews wurden den Teilnehmenden nach einer Begrüssung und der Vorstellung des Interviewers das Forschungsprojekt erläutert, die Ziele formuliert sowie der Ablauf mit den Rahmenbedingungen, dem Hinweis bezüglich Anonymität und der Aufzeichnung geklärt. Alle interviewten Personen unterzeichneten eine Einverständniserklärung (vgl. Anhang A). Zum Abschluss haben alle ein Dankeschön erhalten.

Wie bereits erwähnt, wurden die Interviews in Schweizerdeutsch geführt und anschliessend mit der Software «NoScribe» transkribiert. Der Autor dieser Arbeit musste die jeweiligen Transkripte sorgfältig überarbeiten und korrigieren. Anschliessend erfolgte mit MaxQda die detaillierte Analyse der überarbeiteten Transkripte. Zur einfachen Zitation der Ergebnisse wurden die überarbeiteten Transkripte mit Zeilennummern versehen, wodurch eine eindeutige Identifikation ermöglicht wird. Für diese Arbeit wurde die Methode der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse gewählt, die im folgenden Kapitel weiter ausgeführt wird (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 104).

3.5 Auswertungsmethode – Ablauf des qualitativen Forschungsprozesses

Der Forschungsprozess der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022) gliedert sich in fünf Phasen. Diese Methode eignet sich besonders für die systematische Analyse von Interviewdaten, wenn theoretische Vorannahmen mit Erkenntnissen aus den Interviews verbunden werden sollen (ebd.).

Die Abbildung 3 verdeutlicht, dass der Ablauf weniger linear ist als im klassischen Modell eines Forschungsprozesses. Die einzelnen Analysephasen sind nicht strikt voneinander getrennt. Die Forschungsfrage liegt im Kern der Abbildung, was verdeutlichen soll, dass sie in allen Phasen des Forschungsprozesses eine wichtige Rolle spielt. Zwar wird sie zu Beginn der Arbeit gestellt, bleibt dann aber nicht zwangsläufig unverändert bestehen. Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde die Fragestellung nach der theoretischen Auseinandersetzung präzisiert und weiterentwickelt, was ein gängiges Vorgehen darstellt (S. 105f).

Abbildung 3: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 106)

Kuckartz und Rädiker (2022) beschreiben, «(...) die Zielsetzung kann sowohl die Generierung von Theorie wie auch die Bestätigung von Theorie sein (...)» (S. 107). In der vorliegenden Arbeit wurde die Theorie als Ausgangspunkt des qualitativen Forschungsprozesses eingesetzt, wobei theoretische Erkenntnisse in die Präzisierung der Forschungsfrage eingeflossen sind (ebd., S. 107).

Phase 1 – Initiierende Textarbeit: In der ersten Phase wurden die erhobenen Daten (in diesem Fall die Interviewtranskripte) gründlich gelesen und exploriert. Ziel dieser Phase war es, ein erstes Gesamtverständnis für das Material zu entwickeln. Dabei wurde erstmals mit der präzisierten Forschungsfrage an das jeweilige Transkript herangegangen, zentrale Begriffe markiert, wichtige Abschnitte gekennzeichnet, Argumente analysiert und die inhaltliche Struktur, der Ablauf und häufig formulierte Wörter in ihrem Kontext betrachtet (ebd., S. 119–122).

Phase 2 – Kategorien bilden: In der zweiten Phase wurden mit den Kategorien die zentralen Analysewerkzeuge entwickelt. Diese können deduktiv, also theoriegeleitet aus der Literatur und der Forschungsfrage abgeleitet oder induktiv aus dem Textmaterial heraus entwickelt werden. Die Kategorienbildung dieser Arbeit erfolgte durch eine Kombination aus deduktiven und induktiven Verfahren. Die formulierten thematischen Frageblöcke bildeten die ersten Hauptkategorien. Sie wurden deduktiv, also abgeleitet aus der Literaturarbeit und der Forschungsfrage, formuliert und orientierten sich an den fünf Bedingungsfaktoren von Pool Maag (2016) (vgl. Kapitel 2.4.2). Für jede Kategorie wurden Ankerbeispiele gesetzt und Codierregeln festgelegt (vgl. Anhang G). Das Codiersystem dieser Masterarbeit wurde im Rahmen des Forschungsprojektes «WiB» in Zusammenarbeit mit Andrea Bischof erstellt und anschliessend mit Prof. Dr. Claudia Schellenberg besprochen. Da beide Masterarbeiten Teil des Forschungsprojektes «WiB» sind, jedoch unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen und das Projekt auch in Zukunft von weiteren Personen genutzt werden soll, wurden die sieben Hauptkategorien so gestaltet, dass sie für möglichst alle Zielgruppen anwendbar sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, spezifische Subkategorien zu ergänzen.

Phase 3 – Daten codieren: Nach der Kategorienbildung wurden in Zusammenarbeit mit Andrea Bischof zwei definierte Interviews unabhängig voneinander codiert, um das entwickelte Codiersystem zu testen und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Diese Technik, das konsensuelle Codieren, soll die Zuverlässigkeit der Codierung

verbessern und wurde im Rahmen dieser Masterarbeit angewendet (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 136f). Nach einer anschließenden Besprechung und Anpassungen des Codiersystems wurde das gesamte Material individuell systematisch durchgearbeitet und alle relevanten Textstellen den einzelnen Kategorien aus dem entwickelten Codiersystem zugewiesen. Textstellen, die nicht in die deduktiven Kategorien passten, wurden markiert. Für Textstellen, für die die deduktiven Kategorien nicht ausreichten, wurden in einem zweiten Codierprozess induktiv neue Subkategorien entwickelt. Das entwickelte Codiersystem ist in beiden Masterarbeiten zu finden (vgl. Anhang G). Die Codiersysteme der beiden Arbeiten unterscheiden sich kaum. Es wurde vereinbart, dass induktive Kategorien, die nur für eine Arbeit relevant sind, nicht in die jeweils andere Arbeit übertragen werden. Zudem wurden in beiden Systemen eigene Ankerbeispiele gesetzt, die jedoch miteinander besprochen wurden.

Phase 4 – Codierte Daten analysieren: Nach dem Codieren der Daten in zwei Codierprozessen wurden die Daten entlang jeder Hauptkategorie systematisch analysiert. Dabei standen die Fragen «Was wird zu diesem Thema von den verschiedenen Akteur:innen gesagt?» und «Welche Aspekte werden zu diesem Thema von den verschiedenen Akteur:innen besonders betont und welche bleiben unerwähnt?» im Zentrum der Analyse. Die einzelnen Subkategorien wurden hinsichtlich ihrer Häufigkeit, inhaltlicher Ausprägung und den Zusammenhängen untereinander untersucht (z. B. die Kommunikation im Betrieb und Erfolgsfaktor). Dabei wurden jedoch nicht nur die quantitativen Häufigkeiten, sondern auch die qualitativen Unterschiede der Bedeutung und Formulierungen der Aussagen der einzelnen Interviewpartner:innen analysiert (ebd., S. 147–154).

Ein besonderer Fokus lag auf der systematischen Gegenüberstellung der einzelnen Perspektiven aus den drei unterschiedlichen Akteursgruppen.

Phase 5 – Ergebnisse darstellen: In einem letzten Schritt wurden die Ergebnisse aus der vertieften Analyse in Kapitel 5 strukturiert dargestellt, wobei eine sinnvolle Reihenfolge gewählt wurde, die dem gebildeten Kategoriensystem folgt und einen nachvollziehbaren Aufbau liefert. Für jede Kategorie werden die zentralen Erkenntnisse beschrieben und zur Veranschaulichung beispielhafte Zitate verwendet.

Die unterschiedlichen Perspektiven der drei Akteursgruppen werden zusammenhängend präsentiert, wobei Diskrepanzen und Übereinstimmungen herausgearbeitet werden. Der Bericht der Ergebnisse schliesst mit einer Rückkehr zur Fragestellung ab und bearbeitet Fragen wie «Welche Fragen konnten beantwortet werden?», «Welche Punkte bleiben offen?» oder «Gibt es neue Fragen, die sich gebildet haben?» (ebd., S. 154ff).

4. Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der acht Einzelinterviews dargestellt. Die kompletten Transkriptionen der einzelnen Interviews sind im Anhang D–F zu finden. Die Darstellung erfolgt entlang der sieben Hauptkategorien (vgl. Anhang G). Nach einer kurzen Einleitung zur jeweiligen Hauptkategorie werden die einzelnen Perspektiven der drei Akteursgruppen, Jugendliche, Jobcoaches und Ausbildungsverantwortliche, je Hauptkategorie differenziert dargestellt.

4.1 Ausgangsbedingungen / Rahmenbedingungen – Hauptkategorie 1

In dieser Hauptkategorie sind die strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen, die bisherigen positiven und negativen Erfahrungen in der inklusiven Berufsbildung sowie die alltäglichen Prozesse und Abläufe zusammengefasst.

4.1.1 Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 1

Sichtweise der Jugendlichen

Die drei befragten Jugendlichen befanden sich alle in unterschiedlichen Phasen ihrer Ausbildung (vgl. Tabelle 2). Bezüglich des Arbeitsalltags berichten die Jugendlichen mehrheitlich von positiven Erfahrungen. Dabei heben sie sowohl den Arbeitsinhalt als auch das Arbeitsumfeld hervor. «Besonders gut gefällt mir der Kundenkontakt. (...) dort bin ich immer mit Situationen konfrontiert, die nie die Gleichen sind. Es kann auch mal ein bisschen schwieriger sein. Und das ist etwas, was mich reizt» (F3-J, Pos. 22).

Zu den bisherigen Erfahrungen in Bezug auf inklusive Berufsbildung wurden nur wenige Aussagen getroffen. F1-J berichtet lediglich von seiner Zeit in der Oberstufenschule, die für ihn, im Vergleich zur Primarschulzeit, sehr positiv war (vgl. F1-J, Pos. 190 & 308). Zwei Jugendliche schildern negative Erfahrungen aus der Berufsschule. F3-J beschreibt eine Situation, in der eine Lehrperson seinen Nachteilsausgleich (NTA) ignoriert, was er «nicht akzeptiert (...)» hat (F3-J, Pos. 122).

Hinsichtlich der institutionellen Rahmenbedingungen berichten die Jugendlichen vom Nachteilsausgleich in der Berufsschule, dem Jobcoaching und der Unterstützung durch die IV. F3-J erwähnt das erweiterte Unterstützungsnetzwerk durch einen Sozialpädagogen im teilbetreuten Wohnen (vgl. Pos. 133).

Der Berufsfindungsprozess verlief bei allen drei Jugendlichen unterschiedlich. Eine Gemeinsamkeit waren jedoch die positiven Schnuppererfahrungen, wie zum Beispiel F3-J berichtet: «Und von der Leistung her, soweit man das in einem Schnuppereinsatz beurteilen kann, war ich auch sehr gut gewesen» (F3-J, Pos. 28).

Sichtweise der Jobcoaches

Trotz der unterschiedlichen organisatorischen Settings der Jobcoaches zeigen sich gemeinsame strukturelle Rahmenbedingungen, wie ein regelmässiges Coaching, die Finanzierung über die IV oder die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteursgruppen. Sie verstehen sich in ihrer Rolle als zentrale Koordinationsstelle zwischen allen Beteiligten. Diese Aufgabe umfasst den regelmässigen Austausch mit den Betrieben und den zuständigen Ausbildungsverantwortlichen, der IV, den Coachings mit den Jugendlichen, den Berufsschulen und den Erziehungsberechtigten. Dabei betonen alle drei Jobcoaches, dass ihr Alltag sehr abwechslungsreich ist (vgl. F1-JC, Pos. 131; F2-JC, Pos. 18).

Sie heben die zentrale Rolle der IV hervor, die das Jobcoaching hauptsächlich finanziert. Die Coachings bei F1-JC und F3-JC finden wöchentlich bis zweiwöchentlich statt, meist in den Räumlichkeiten des Coachinganbieters oder direkt im Lehrbetrieb (vgl. F1-JC, Pos. 97; F3-JC, Pos. 28). Die besondere Organisation von Blindspot ermöglicht es, dass F2-JC drei oder mehr Coaching-Stunden pro Woche anbieten kann. Für die Finanzierung muss in jedem Fall eine Einzelfallabklärung durchgeführt werden, wobei die Gastronomie von Blindspot auf dem ersten Arbeitsmarkt angesiedelt ist, die Begleitung jedoch auf dem zweiten Arbeitsmarkt. F2-JC: «dort sind wir eigentlich so ein Hybrid, das die IV nicht will. (...)» (Pos. 74).

Zwei der drei Jobcoaches arbeiten mit unterschiedlich grossen Betrieben aus verschiedensten Branchen zusammen. Das BVZ als Lehrbetrieb sucht für jede:n Jugendliche:n einen passenden Partnerbetrieb. Bei den 20 Jugendlichen, die F3-JC im Rahmen von Supported Education begleitet, haben alle 20 einen anderen Partnerbetrieb (vgl. Pos. 44). Im Gegensatz dazu hat F2-JC durch die eigenen Gastronomiebetriebe eine besondere Nähe zum Arbeitsort der Jugendlichen. Sie arbeiten bei Blindspot mit dem Prozessverantwortungssystem, wobei sie den gesamten Prozess einer Person begleiten und Ansprechperson für alle sind (vgl. F2-JC, Pos. 18). Während F2-JC also am Arbeitsort der Jugendlichen angestellt ist, koordinieren F1-JC und F3-JC die Zusammenarbeit mit den externen Betrieben, ohne in den einzelnen Betrieben angestellt zu sein. Trotz verschiedener Herausforderungen und einiger negativer Erfahrungen, wie z. B. ein Lehrabbruch aufgrund von Überforderung, berichten die drei Jobcoaches von verschiedenen positiven Erfahrungen in der inklusiven Berufsbildung (vgl. z. B. F3-JC, Pos. 186). Abschliessend fasst F1-JC die positiven Erfahrungen in der inklusiven Berufsbildung wie folgt zusammen:

Es steht und fällt mit der Einstellung im Lehrbetrieb (...) und dem Umgang in der Berufsschule (...) beim Klient selber ist es natürlich, wie kann er mit den verschiedenen Bereichen umgehen? Wie geht es ihm im Sozialen und vom Energiemanagement her? (F1-JC, Pos. 32)

Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen

F2-AV arbeitet als Betriebsleiter und Berufsbildner in einem Restaurant bei Blindspot, wobei er auf allen drei Niveaus ausbildet (PrA nach INSOS, EBA und EFZ). F3-AV arbeitet als Leiter Technischer Dienst von drei Standorten einer schweizweiten Kette von Pflege- und Wohnzentren und arbeitet dabei mit dem BVZ zusammen. Er bildet zum Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ aus, hebt die Entlastung durch das BVZ hervor (vgl. Pos. 38) und nennt dazu Beispiele, wie die Lernplattformen oder den Prüfungstisch (vgl. Pos. 68).

Beide nennen die wertvolle Zusammenarbeit im Team und mit den direkten Vorgesetzten als betriebliche Rahmenbedingungen. F2-AV hebt die Nähe des Jobcoachings und die regelmässigen Sitzungsgefässe hervor (vgl. Pos. 53). F3-AV betont neben der Unterstützung durch das BVZ auch die Rückendeckung seines direkten Vorgesetzten (vgl. Pos. 26).

Beide verfügen über Erfahrung in der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen und berichten von erfolgreichen Entwicklungsverläufen, aber auch von herausfordernden Situationen. F2-AV beschreibt eine Lernende, die zu Beginn sehr introvertiert war und «zu einer (...) selbstbewussteren Person herangewachsen» ist und «ein unglaublicher Mehrwert geworden ist einfach für dieses Unternehmen» (Pos. 23). Neben dieser Lernenden hebt er ein weiteres Erfolgsbeispiel hervor:

Also der grösste Erfolg ist, glaube ich, schon das, dass wir der erste Betrieb sind im ersten Arbeitsmarkt, in dem Mitarbeiter mit ASS im Service ihre EBA-Ausbildung gemacht haben und auch erfolgreich abgeschlossen haben. Und jetzt mittlerweile haben wir schon zwei. (F2-AV, Pos. 47)

F3-AV erzählt, neben herausfordernden Situationen, wie z. B. «emotionalen Explosionen» (Pos. 44) einer Lernenden, von positiven Erfahrungen, wie der Lehrtochter, die «die beste Abschlussprüfung gemacht» (Pos. 82) hat.

F2-AV beschreibt, dass er in der Zusammenarbeit mit externen Partnern wenig involviert ist und durch das Jobcoaching sehr entlastet wird. Er schätzt die Zusammenarbeit mit der IV, wünscht sich jedoch ebenfalls einfachere Prozesse statt Einzelfallabklärungen und sieht in der PrA nach INSOS noch sehr viel Potenzial, weil die Ziele individueller und flexibler definiert werden können (vgl. Pos. 39).

4.1.2 Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 1

Bei den Rahmen- und Ausgangsbedingungen zeigte sich über alle drei Akteursgruppen hinweg, dass die IV-Finanzierung eine zentrale Rolle spielt. Die Jugendlichen hoben dabei vor allem die intensive Begleitung, wie z. B. das Jobcoaching, den Nachteilsausgleich und die positiven Schnuppererfahrungen hervor. Die beiden anderen Akteursgruppen beschrieben jedoch auch Schwierigkeiten wie z. B. die fehlende Finanzierung von Zwischenlösungen durch die IV oder Lehrabbrüche aufgrund der Überforderung der Lernenden.

Die drei Fälle zeigen strukturell sehr unterschiedliche Organisationsformen des Jobcoachings. Alle drei Fälle heben jedoch positive Erfahrungen hervor. Die Bedeutung der regelmässigen Kommunikation sowohl im Betrieb als auch extern sowie die Unterstützung und die Koordination durch das Jobcoaching scheinen besonders wichtige Faktoren für die inklusive Berufsbildung darzustellen.

4.2 Herausforderungen und Schwierigkeiten – Hauptkategorie 2

Die inklusive Berufsbildung ist mit vielfältigen Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen verbunden. Diese werden in diesem Kapitel auf schulischer, systemischer, betrieblicher, sozialer und behinderungsspezifischer Ebene dargestellt.

4.2.1 Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 2

Sichtweise der Jugendlichen

Bereits die Lehrstellensuche war für die Jugendlichen eine Herausforderung. F1-J berichtet von Absagen auf Bewerbungen, die er auf seine Behinderung zurückführt: «Ich habe das Gefühl, die einen haben mich dann nicht genommen wegen Autismus» (Pos. 84).

F2-J machte sich im gesamten Prozess der Lehrstellensuche zunehmend Sorgen, dass sie keinen passenden Ausbildungsplatz im ersten Arbeitsmarkt findet und war erleichtert, als dann die Zusage für die Lehrstelle bei Blindspot kam (vgl. Pos. 66). Ein möglicher Grund für diese Schwierigkeiten könnte die strukturelle Einschränkung durch die geringe Auswahl an möglichen PrA-Ausbildungen sein, «weil PrA-Ausbildungen kannst du halt nicht in jedem Beruf machen» (F2-J, Pos. 72).

Im Arbeitsalltag im Lehrbetrieb beschreiben die Jugendlichen unterschiedliche Herausforderungen. F1-J benennt zum einen Schwierigkeiten in der betriebsinternen Kommunikation (vgl. Pos. 107). Zum anderen erwähnt er eine besonders schwierige Phase, in der er unklare oder kaum Aufträge erhalten hat (vgl. Pos. 105). Dies hatte zur

Folge, dass er im Bildungsstand immer weiter zurückfiel, was «ein bisschen schwierig gewesen, aber (...) wieder gut» (Pos. 105) ist.

F2-J nennt sehr alltägliche Situationen als ihre grössten Herausforderungen, zum Beispiel den Überblick zu behalten bei einem vollen Speisesaal (vgl. Pos. 94). Andererseits beschreibt sie sehr spezifische Herausforderungen bei grundlegenden Tätigkeiten, wie dem Uhrzeitenlesen oder dem Einkassieren, was ihr schwerfällt (vgl. Pos. 130).

Eine Herausforderung, die sich bei beiden Jugendlichen zeigt, ist die Berufsschule. F1-J sieht das Hauptproblem bei den Lehrpersonen: «Sie sind einfach scheisse. Also wirklich, sie stehen vorne und haben vier Stunden Vortrag fertig (...) Und sie sind auch ziemlich faul (...)» (Pos. 144). Dies hat erhebliche Konsequenzen für sein eigenes Lernen: «(...) im Plenum kann ich nichts aufnehmen (...) so 20 % schaffe ich oder so» (F1-J, Pos. 146 & 148).

In zwei Interviews zeigt sich die Umsetzung der Nachteilsausgleiche als besonders problematisch. So berichtet F3-J von einem gravierenden Konflikt mit einer Lehrperson, weil diese den Nachteilsausgleich nicht gewähren wollte (vgl. F3-J, Pos. 120). Die Frage, ob der Autismus in der Berufsschule berücksichtigt wird, verneinte F1-J (vgl. Pos. 150). Zudem beschreibt er ein strukturelles Problem: «(...) man kann in der Berufsschule den ersten Nachteilsausgleich erst nach Schulbeginn einreichen, was auch schon ziemlich blöd ist» (Pos. 266). Für ihn bedeutete das, dass er die ersten Schulwochen ohne den Nachteilsausgleich auskommen musste (vgl. Pos. 270). Neben den strukturellen Herausforderungen in der Berufsschule sieht F1-J auch systemische Probleme im Zusammenhang mit der IV.

(...) ich kenne Leute, (...) die von der IV Unterstützung haben, (...) in ihrem Reglement steht, wenn du (...) eine Unterstützung bekommst, (...) dann musst du (...) in die Therapie gehen, (...) sonst bekommst du das und das nicht über, und (...) ich kenne wirklich Menschen, die eigentlich nur etwas bräuchten und dann noch einen Therapieplatz besetzen für nichts. (F1-J, Pos. 318)

Behinderungsspezifische Herausforderungen werden in den Interviews unterschiedlich konkret genannt. F3-J beschreibt, dass er «(...) generell jemand» ist, «der detailorientiert ist» (Pos. 42). F1-J berichtet zum einen von Schwierigkeiten in der Kommunikation: «Sachen, die ich falsch verstehe. (.) Oder anders verstehe» (Pos. 186) und zum anderen, dass er Aufträge bis ins Detail perfekt machen möchte (vgl. Pos. 182).

Sichtweise der Jobcoaches

Die Jobcoaches beschreiben verschiedene Herausforderungen im Zusammenhang mit den Jugendlichen und ihrem Umfeld. F1-JC erwähnt dabei eine wichtige Tatsache: «Wir haben immer wieder die Vorgabe, es muss jemand 80 % arbeitsfähig sein und Leistung bringen, dass er eine Ausbildung starten kann. Das kann für jemanden mit einer autistischen Wahrnehmung einfach mega viel sein. Und es ist wie nicht möglich, unter den 80 % eine Ausbildung zu beginnen» (Pos. 32).

Diese Schwierigkeit legt F1-JC anhand eines konkreten Beispiels dar: «Er hat jeden Tag gearbeitet. Im Herbst ist er dann das erste Mal krank gewesen. (...) Weihnachten hat es ihn dann genommen. (...) es war zu viel. Jeder Tag, zehn, elf, zwölf Stunden unter Umständen auf der Baustelle, dann den Wechsel mit der Berufsschule. Und bei ihm kam aber noch der Punkt dazu, er kann mit der Kommunikation auf den Baustellen. Das kann er nicht aushalten. (...)» (Pos. 34 & 36).

Ergänzend zu den Aussagen von F1-JC führt F3-JC aus, dass in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Autismus «eine andere Distanz (...) da» (Pos. 74) ist und es ihr schwerfällt, Gefühle und Mimik abzulesen (vgl. ebd.). F2-JC erwähnt zusätzlich das Umfeld, konkret die Eltern, die immer wieder eine grosse Herausforderung sein können (vgl. Pos. 104).

In der Zusammenarbeit mit den Lehrbetrieben zeigen sich die Schwierigkeiten vielschichtig. Ein Punkt, der von F1-JC erwähnt wird, ist der Wechsel von Strukturen oder Personen im Betrieb.

(...) der ist 21 Jahre im Betrieb (...) da hat vor zwei Jahren eben die Bereichsleitung gewechselt (...) mit dem, der da einstellt, ist es vielleicht noch okay, dann kommt ein neuer Bereichsleiter, (...) nachher fängt es auch an harzig zu werden.(...) wenn sich im Berufssetting etwas ändert, dann kann es oft kippen. (F1-JC, Pos. 155)

Zudem werden in allen Interviews das fehlende Wissen und die fehlenden Erfahrungen sowie Unsicherheiten und Ängste in den Lehrbetrieben erwähnt. F3-JC findet es schade, dass Lehrbetriebe bereits im Voraus blockieren, obwohl sie noch keine konkreten Erfahrungen in der Ausbildung von Jugendlichen mit einer Behinderung gemacht haben (vgl. 126). F1-JC ergänzt: «(...) wenn (...) das Wort Autismus fällt, geht bei manchen wie so ein Bild im Kopf auf. (...) entweder denken sie an Rain Man oder sie denken an die ganz schwer beeinträchtigten Menschen mit Autismus, die sich auf den Boden werfen, den Kopf an die Wand hauen. (...) Und wenn man dann so erklärt oder sie mit den Klienten zusammenarbeiten, merken sie, aha, es gibt noch ganz viel dazwischen» (Pos. 83). Auch im Team selbst kann es zu einer Überforderung oder Konflikten kommen. F2-JC beschreibt: «Und dann kommt die Frustrationsphase, weil wir es zum 750. Mal dasselbe erklären müssen und es einfach nervt» (Pos. 207). F1-JC berichtet von einem Beispiel, bei dem es so weit war, dass man den Arbeitsvertrag auflösen wollte (vgl. Pos. 58).

Der direkte Kontakt mit der Berufsschule ist sehr selten, weil «es auch in der Verantwortung der Berufsschule» ist, «dass sie sich melden, wenn sie etwas bemerken» (F3-JC, Pos. 156). F1-JC erwähnt im Interview die von F1-J bereits genannten Herausforderungen, mit denen er in der Berufsschule konfrontiert ist und ergänzt: «Also manche Berufsschulen sind ja schon der Horror für Menschen mit neurotypischer Wahrnehmung, wenn dann noch jemand mit Autismus kommt» (Pos. 192).

Auf der systemischen Ebene erwähnen die Jobcoaches Themen zur Finanzierung der IV als gemeinsame Schwierigkeit. So zum Beispiel die fehlende Finanzierung der Übergangszeiten. F1-JC betont: «(...) Mir hat erst vor kurzem mal ein IV-Berater gesagt, wir zahlen keine Zwischenlösungen» (Pos. 16). Die Phase zwischen der Zusage einer Lehrstelle und dem Start der Lehrstelle wird folglich nicht finanziert. Zusätzlich erschwerend ist die Tatsache, dass, wenn ein Jugendlicher ein Jobcoaching für die Ausbildung und kein Coaching für die Lehrstellensuche finanziert bekommt, der erste Kontakt erst mit dem Ausbildungsstart im August stattfindet. Dies kann aus zeitlichen Gründen eine Herausforderung sein (vgl. F1-JC, Pos. 14).

F3-JC kritisiert zudem die uneinheitlichen IV-Entscheide bezüglich der Finanzierung (vgl. Pos. 168) und berichtet von Fällen, in denen die:der zuständige IV-Berufsberater:in über die gesamte Ausbildung keinen physischen Kontakt mit den Jugendlichen hatte (vgl. Pos. 142). F2-JC ergänzt abschliessend zur Finanzierung: «Die Schwierigkeiten nach der Ausbildung ist wirklich, dass die IV dann keine Coachings mehr finanziert» (Pos. 40).

Zu den Grenzen des Jobcoachings führen die drei interviewten Jobcoaches weitere Herausforderungen und Schwierigkeiten aus. F1-JC formuliert: «(...) da muss man dankbar sein, dass jemand da seine Ausbildung machen darf. (...) Und wenn der Betrieb gar nicht bereit ist, dann kann ich wie nichts machen» (Pos. 79). Zudem erwähnen sowohl F1-JC und auch F3-JC, dass ihnen bei grösseren Problemen Ressourcen für eine engere Begleitung fehlen (vgl. F1-JC, Pos. 97; F3-JC, Pos. 108).

Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen

Die Ausbildungsverantwortlichen beschreiben Herausforderungen im Bereich der betrieblichen Rahmenbedingungen, der Dynamiken im Team und struktureller Grenzen. F3-AV berichtet von emotionalen Ausrastern einer Lernenden: «(...) die emotionalen Explosionen, (...) Ausraster» (Pos. 44). In einem anderen Fall ging es soweit, dass die Lehre abgebrochen wurde (vgl. Pos. 92 & 94).

F2-AV berichtet von zu hohen Zielen: «Wir mussten mit allen Lernenden eigentlich von vordefinierten Zielen, die wir mal gelegt haben, (.) zurückkriechen und sagen, es funktioniert nicht, jetzt müssen wir bei der Basis anfangen» (Pos. 37).

Beide Ausbildungsverantwortlichen beschreiben fehlende Ressourcen als eine weitere Herausforderung. F3-AV erwähnt dazu die finanzielle Barriere und das fehlende Verständnis der Geschäftsführung (vgl. Pos. 156). Diese finanzielle Barriere schränkt ihn in seinen pädagogischen Möglichkeiten ein (vgl. 134). F2-AV hingegen zielt bei den fehlenden Ressourcen vielmehr auf die zeitliche Belastung ab: «Und wenn man dann sieht, etwas funktioniert nicht, kann ich dann nicht (...) eins zu eins immer viel zu viel Zeit mit dieser Person in das Erreichen dieses Ziels investieren (...)» (F2-AV, Pos. 43). Neben dieser zeitlichen Belastung nimmt er jedoch ebenfalls die Thematik der IV-Finanzierung als Herausforderung wahr und wünscht sich einfachere Lösungen (vgl. Pos. 55).

F2-AV betont des Weiteren das Spannungsfeld zwischen der Rolle des Ausbildungsbetriebs und der intensiven Begleitung, die sie anbieten: «(...) wir sind nicht Vater und Mutter. (...) Wir sind ein Ausbildungsbetrieb im ersten Arbeitsmarkt» (Pos. 45). Diese Klärung der Rolle erachtet er als wichtig, sieht darin jedoch genau eine weitere grosse Schwierigkeit für die Jugendlichen, die er heute anders angehen würde: «(...) das Thema mit den Anschlusslösungen. Und zwar wirklich zu schauen, wenn jemand bei uns eine Lehre gemacht hat, wie geht es bei dieser Person weiter (...)» (Pos. 45).

Neben den konkreten Herausforderungen mit den Jugendlichen und den betriebsinternen Strukturen sehen beide auch Schwierigkeiten und Herausforderungen auf systemischer Ebene. F2-AV betont die Komplexität des Systems: «wenn sie so arbeiten wollen (...) wie wir es haben, also dann musst du wie auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin mit einer Beeinträchtigung. (...) da wird es (...) komplexer. Du hast dann die IV im Hintergrund, (...) Eltern, (...) ganz viele andere Institutionen, die mitreden wollen» (Pos. 61).

4.2.2 Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 2

Eine Überschneidung stellt die Berufsschule dar. Sie taucht sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Jobcoaches als zentrale Herausforderung auf.

Auf der Ebene der systemischen Herausforderungen wird in allen drei Perspektiven die Finanzierung der IV genannt. Aus der Perspektive der Jugendlichen geht es dabei eher um bürokratische Hürden und unverständliche Anforderungen. Die Jobcoaches und die Ausbildungsverantwortlichen beleuchten dagegen eher den zeitlichen und koordinativen Aufwand.

Es zeigen sich jedoch auch Unterschiede zwischen den einzelnen Perspektiven. Die Jugendlichen fokussieren sich bei der Beschreibung vermehrt auf konkrete Alltagsschwierigkeiten, wie zum Beispiel das Lesen von Uhrzeiten oder die Konzentration auf Details. Die Jobcoaches betonen die Grenzen ihres eigenen Wirkens und beschreiben behinderungsspezifische Herausforderungen. Die Ausbildungsverantwortlichen wiederum legen ein besonderes Augenmerk auf betriebliche Herausforderungen wie den Mangel an Ressourcen oder die fehlende Unterstützung durch die Geschäftsführung.

Die inklusive Berufsbildung ist mit Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen konfrontiert. Der Erfolg, so scheint es, hängt davon ab, ob systemische Hürden abgebaut werden können, genügend Ressourcen zur Verfügung stehen und alle beteiligten Akteure zur Kooperation bereit sind.

4.3 Anpassungen und Unterstützungsleistungen – Hauptkategorie 3

Im vorangegangenen Unterkapitel wurden verschiedene Herausforderungen und Schwierigkeiten thematisiert, die durch Anpassungen und Unterstützungsleistungen minimiert werden können. In diesem Unterkapitel werden konkrete Massnahmen aus Sicht der drei Akteursgruppen dargestellt.

4.3.1 Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 3

Sichtweise der Jugendlichen

Die Jugendlichen erzählen von den unterschiedlichsten Unterstützungsformen, die ihnen während der Ausbildung zur Verfügung stehen. Alle drei Jugendlichen erhielten bereits bei der Lehrstellensuche Unterstützung. F1-J erwähnte, dass er bei der Lehrstellensuche vor allem von seinen Eltern unterstützt wurde (vgl. 46). Die Unterstützung durch die Berufsberatung habe ihm nicht gepasst (vgl. 50). F2-J nannte ebenfalls die Unterstützung der Eltern, zusätzlich jedoch auch die IV und die Lehrpersonen und die Schulleitung ihrer Oberstufenschule (vgl. Pos. 64). F3-J erwähnte die grosse Unterstützung bei der Suche eines Partnerlehriebetriebes durch das BVZ (vgl. Pos. 30).

Eine zentrale Unterstützungsleistung stellt für alle drei Jugendlichen das Jobcoaching dar. F1-J behandelt in den wöchentlichen Coachingstunden verschiedene Themen: «(...) von mir, privat, (...) vom Büro (...) eben auch der Nachteilsausgleich, zum Beispiel, wenn ich den jetzt einmal neu machen müsste, dann würde ich es mit ihr anschauen» (Pos. 298).

F2-J beschreibt die spezielle Situation des Jobcoachings bei Blindspot und dass sie zwei- bis dreimal pro Woche ein Coaching hat (vgl. Pos. 144). Sie ergänzt dazu weiter: «Die Unterstützung ist sehr gut. (...) Es wird auch immer wieder gefragt, wo man gerne wieder Unterstützung hätte» (Pos. 192). Das Jobcoaching und die damit verbundene Unterstützung wird in allen drei Fällen von der IV finanziert.

Im Lehrbetrieb erhalten die Jugendlichen unterschiedliche Anpassungen. F1-J erwähnt zum einen eine Anpassung seiner Arbeitszeiten: «Am Anfang habe ich mal (...) den Montagmorgen frei gehabt, dass ich dreimal ausschlafen

konnte. (...) Und jetzt haben wir es so gemacht, (...) am Morgen normal. Dann zwei Stunden Mittag. Und dann am Abend nur bis um 4 Uhr anstatt bis um 5 Uhr» (Pos. 200). Zum anderen erhält er ausserhalb des Betriebs Nachhilfe von einem Zeichner (vgl. Pos. 218). F3-J berichtet von OneNote als Hilfsmittel im Arbeitsalltag, womit er «(...) Prozesse, die mir übergeben werden, dokumentieren und für mich so festhalten, dass es die Person nicht ein zweites Mal erklären muss» (Pos. 50). Bei E-Tests, die er im Betrieb lösen muss, erhält er ausserdem zusätzliche Zeit, was ebenfalls Teil seines Nachteilsausgleiches ist (vgl. Pos. 128).

Alle drei Jugendlichen erwähnen, dass sie die Möglichkeit haben, sich Unterstützung und Hilfe bei den Mitarbeitenden und den Vorgesetzten im Team zu holen (vgl. F2-J, Pos. 110). F3-J erwähnt die tolle Zusammenarbeit im Team und nennt seinen Oberstift als engste Bezugsperson im Lehrbetrieb (vgl. Pos. 66).

In der Berufsschule erhalten die Jugendlichen unterschiedliche Unterstützungsleistungen. Sowohl F1-J als auch F3-J haben einen Nachteilsausgleich. F3-J: «(...) Konkret sind das (...) 20 % oder maximal 10 Minuten pro Lektion und eine möglichst reizarme Umgebung» (Pos. 118). F1-J darf «Prüfungen in einem anderen Raum machen (...) Kopfhörer anziehen, Geräusche unterdrücken, (...) meinen Platz selber im Schulzimmer auswählen» (Pos. 272 & 274) und bekommt «klare Aufgabenstellung in der Prüfung, keine grossartigen Darstellungen (...)» (Pos. 274).

F2-J berichtet zur Situation in der Berufsschule: «(...) dort läuft es relativ gut. Wir sind nicht so eine grosse Klasse, dadurch, dass wir halt eine PrA machen. (...) wir haben (...) auch keine Noten» (Pos. 120).

Neben den Unterstützungsstrukturen auf schulischer, institutioneller und betrieblicher Ebene erwähnen die Jugendlichen das soziale Umfeld. F1-J nennt neben den Eltern den Peer-Support durch seinen Freundeskreis als wichtige Ressource. Besonders wertvoll ist dabei die enge Freundschaft mit einer Person, die ebenfalls Autismus hat und ähnliche Erfahrungen wie er macht (vgl. Pos. 190). F3-J hat ausserdem eine weitere Bezugsperson aus dem teilbetreuten Wohnen, die ihn gut unterstützt (vgl. Pos. 133).

Sichtweise der Jobcoaches

Die Jobcoaches nehmen im Unterstützungssystem der Jugendlichen eine zentrale Rolle ein, wobei das Coaching selbst die zentrale Unterstützungsleistung für die Jugendlichen darstellt. F1-JC beschreibt: «Also ich arbeite im Coaching so, (...) dass meine Klienten möglichst für sich selber entscheiden, selbstständig und selbstbestimmt und möglichst noch eine eigene Lösung finden» (Pos. 101). Zudem versucht sie «sehr klar, in kurzen, klaren Sätzen zu kommunizieren» (Pos. 117) und auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Personen einzugehen. «(...) der eine braucht es dann nochmal erklärt, der andere braucht es visualisiert, aufgezeichnet, aufgemalt, (..) aufgeschrieben, (.) per Mail nochmal nach. (...)» (F1-JC, Pos. 117).

F2-JC hebt die Einzigartigkeit bei Blindspot hervor, wo das Coaching in den Betriebsalltag integriert ist. Durch die direkte Präsenz im Betrieb haben sie den entscheidenden Vorteil, dass sie die Coachings schnell anpassen und flexibel gestalten können (vgl. Pos. 36). Sie unterscheiden zwischen Training und Coaching (vgl. Pos. 6 & 8). Die Inhalte werden dabei in enger Zusammenarbeit mit den Berufsbildner:innen definiert. Das Coaching bei Blindspot wird in seiner Häufigkeit und im Inhalt am Bedarf der Person und nicht an der Diagnose angepasst (vgl. F2-JC, Pos. 98).

F3-JC betont die individuelle Herangehensweise in ihren Coachings: «(...) ich habe kein Schema (...) Es ist so individuell und je nach Themen und Bedürfnissen und was sie haben, gehe ich einfach auf sie ein und versuche dort die beste Methode, Strategie zu erarbeiten oder mal anzuwenden und auch auszuprobieren (...)» (Pos. 72). Der Inhalt der Coachings ist sehr vielfältig und reicht von administrativer Unterstützung, wie der Kommunikation mit der IV, bis hin zur konkreten schulischen Nachhilfe, wie dem Üben für die Lehrabschlussprüfung (vgl. F3-JC, Pos. 28).

Mögliche Anpassungen am Arbeitsplatz werden mehrheitlich von den Jobcoaches initiiert und begleitet, was bereits bei der ersten Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Lehrbetrieb beginnt.

(...)dann rufe ich dort an (...), ich stelle mich vor und sage auch, wer ich bin, in welcher Institution ich arbeite und dass ich einen Klient habe, der gerne schnuppern möchte. Und ich hebe praktisch die positive Fähigkeiten (...) vor. (...) ich sage dann auch noch, was es vielleicht braucht. (...) also eher ressourcenorientiert. (F1-JC, Pos. 81)

F1-JC erwähnt konkrete Anpassungen, wie zum Beispiel «die Kopfhörer aufziehen» oder «jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde Schularbeiten machen dürfen» (Pos. 87) und beschreibt, wie sie dabei vorgeht: «(...) durch eine Sensibilisierung, dass ich erkläre, was bedeutet der Autismus (...) was bedeutet es für ihn (...) dann auch zu beraten und zu schauen, was kann man am Arbeitsplatz (...) anzupassen? (...) darf er Kopfhörer tragen? (.) Muss er unbedingt telefonieren? (...) Kann er jederzeit auch mal den Raum verlassen? (...) gibt es einen Ruheraum, kann er die Pause allein verbringen, kann er sich aus sozialen Interaktionen auch ein Stück weit zurückziehen (...)» (Pos. 77). F2-JC und F3-JC nennen zusätzlich eine Anpassung der Arbeitszeiten (vgl. F2-JC, Pos. 143) beziehungsweise eine Reduktion des Pensums (vgl. F3-JC, Pos. 64) als weitere Anpassungsleistung.

Alle drei Jobcoaches heben die Wichtigkeit der IV-Unterstützung hervor, da diese im Fall von Blindspot die PrA-Ausbildung und das Jobcoaching (vgl. F2-JC, Pos. 74) oder in den anderen beiden Fällen das Jobcoaching finanziert (vgl. F3-JC, Pos. 38).

Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen

Sowohl F2-AV als auch F3-AV erwähnen, dass sie eng mit den Lernenden zusammenarbeiten und sie dadurch intensiv begleiten können. F2-AV sagt, dass die IV «unser Freund» (Pos. 49) ist und er «den Austausch und die Unterstützung der IV sehr» (Pos. 55) schätzt. F3-AV erwähnt die direkte Unterstützung durch das BVZ für ihn als Ausbildungsverantwortlichen sowie die vielen Unterstützungsangebote für die Lernenden, darunter Lernplattformen, ein Prüfungstisch und weitere Unterlagen (vgl. Pos. 68).

Beide Ausbildungsverantwortlichen erwähnen das Jobcoaching als wichtige Unterstützung. F2-AV nennt dazu eine beispielhafte Situation: «Und wenn man dann sieht, etwas funktioniert nicht, kann ich dann nicht (...) eins zu eins immer viel zu viel Zeit mit dieser Person in das Erreichen dieses Ziels investieren (...) dort kommen dann auch die Coaches ins Spiel, wo ich (...) sage, hey, jetzt müsst ihr mit ihnen an dem arbeiten (...)» (Pos. 43).

F3-AV nennt mehrere Beispiele von Anpassungen im Betrieb. Er legt grossen Wert auf transparente, offene und regelmässige Kommunikation. Zu diesem Zweck führt er mit seinem Team täglich zwei Sitzungen durch, eine am Morgen und eine am Mittag. Den Arbeitstag beenden sie immer mit einer Feedbackrunde (vgl. Pos. 56 & 58). Zusätzlich zur Kommunikation schildert F3-AV mehrere Beispiele, die Anpassungen im Betrieb erkennen lassen.

Ein Beispiel ist die bereits erwähnte Lernende mit den emotionalen Explosionen (siehe Kapitel 5.2.1), der er «ein Holzbrett (...) mit Nägel und Hammer gegeben» hat, wodurch «sie ihre Energie so herauslassen» (F3-AV, Pos. 56) konnte.

F2-AV zeigt anhand des Beispiels von F2-J die Relevanz des Vorpraktikums, das F2-J bereits vor Beginn der Ausbildung über ein halbes Jahr hinweg tageweise absolvieren konnte (vgl. Pos. 23).

4.3.2 Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 3

Der Vergleich der drei Perspektiven verdeutlicht, dass das Jobcoaching von allen als zentrale Unterstützungsleistung wahrgenommen und geschätzt wird. Die Jugendlichen legen den Schwerpunkt auf die vielseitige Unterstützung zu beruflichen, schulischen und privaten Themen. Die Jobcoaches heben ihre Koordinationsrolle zwischen allen Beteiligten hervor und erwähnen konkrete Anpassungen in den einzelnen Coaching-Stunden. Die Ausbildungsverantwortlichen hingegen nehmen das Jobcoaching als Entlastung wahr.

Während die Jugendlichen und die Lehrbetriebe von den konkreten Anpassungen im Arbeitsalltag berichten, legen die Jobcoaches vermehrt auch ein Augenmerk auf ihre Rolle bei der Initiierung und Begleitung dieser Anpassungen. Alle drei Gruppen heben die Rolle der IV als wichtigen Kooperationspartner hervor. Dabei steht vor allem die Finanzierung im Fokus.

In der Beschreibung der sozialen Unterstützung erwähnen die Jugendlichen die grosse Wichtigkeit von Peer-Unterstützung, sowie der Unterstützung durch Eltern und weitere Bezugspersonen. Diese Personen tauchen in den Schilderungen der Jobcoaches und der Ausbildungsverantwortlichen vergleichsweise seltener auf.

Die Berufsschule wird von den Jugendlichen teilweise als Unterstützung wahrgenommen. Dies liegt vor allem an den kleinen Klassen, dem Nachteilsausgleich und einzelnen Lehrpersonen.

Die unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen, dass es für eine erfolgreiche inklusive Berufsbildung verschiedene Anpassungen und Unterstützungsleistungen auf allen Ebenen benötigt. Dabei scheint das Jobcoaching eine zentrale Rolle einzunehmen, indem es als Bindeglied zwischen den verschiedenen Akteuren fungiert.

4.4 Kommunikation und Zusammenarbeit – Hauptkategorie 4

In den drei vorangegangenen Unterkapiteln wurde die Kommunikation und die Zusammenarbeit, sowohl positiv als auch negativ, immer wieder erwähnt. In diesem Unterkapitel werden die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Betriebs, zwischen Betrieb und Jugendlichen, zwischen Jobcoaches und Jugendlichen sowie die externe Kooperation explizit dargestellt.

4.4.1 Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 4

Sichtweise der Jugendlichen

Im Vergleich zu den anderen Hauptkategorien und den anderen beiden Akteursgruppen berichten die Jugendlichen generell eher wenig zu dieser Hauptkategorie und den dazugehörigen Subcodes. F1-J erwähnt, dass er seinen Autismus bereits im Bewerbungsprozess offen angesprochen hat (vgl. Pos. 93). Auch F3-J berichtet, dass er seine Behinderungen im Betrieb angesprochen hat, jedoch «nur so weit, dass es nötig ist (...)» Mir ist aber auch wichtig, immer so viel wie nötig (...) zu kommunizieren (...)» (Pos. 70).

Zwei der drei Jugendlichen beurteilen die Kommunikation innerhalb des Betriebs als gut. F2-J berichtet von offenen und täglichen Austauschgefässen innerhalb des Teams: «(...) wenn jetzt etwas im Team ist, dann sprechen wir es auch im Team an. Also in den Briefings zum Beispiel (...)» (Pos. 182). Bei persönlicheren Themen oder wenn sie etwas gestört hat, dann kann sie auch direkt auf F2-AV zugehen (vgl. Pos. 182). F3-J beschreibt seine aktuelle Zusammenarbeit im Betrieb als «sehr gut» (Pos. 46). Trotz des grossen Wechsels im Team ist er zuversichtlich, «dass wir noch dort sehr viel besser werden zusammen, obwohl es jetzt schon sehr gut ist» (Pos. 49).

F1-J hingegen kritisiert die Kommunikation innerhalb seines Lehrbetriebs. Dabei meint er nicht ausschliesslich die Kommunikation mit ihm, sondern zielt auf generelle Defizite der Geschäftsführung in der Kommunikation ab. Dies unterstreicht er mit einem Beispiel aus seinem Arbeitsalltag: «(...) letztens bin ich ins Büro gekommen, am Freitagnachmittag und dann ist plötzlich irgendwie einer, den kenne ich von der Schule, das ist ein Lehrer. Der war (...) seinen Tisch am Einräumen hier bei uns. Und dann habe ich gefunden: ‚Ja, was machst du da?‘ Dann hat er gesagt: ‚Ja. Er ist hier seinen Platz am Einräumen.‘ Und jetzt arbeitet er irgendwie bei uns, aber niemand weiss, was da läuft» (Pos. 109).

Wie in Kapitel 5.2.1 bereits erwähnt, haben sowohl F3-J als auch vor allem F1-J Schwierigkeiten in der Kommunikation. F1-J nennt jedoch ein Beispiel, in dem seine direkte Art der Kommunikation im Betrieb sehr geschätzt wird: «(...) die eine Architektin, die kommt immer, wenn sie ehrliche Antworten braucht, kommt sie immer zu mir (...) Also sie ist schwanger. Sie hat mich einmal gefragt: ‚Ja, bin ich schon dicker geworden?‘ Dann habe ich gefunden: ‚Ja‘ (...)» (F1-J, 134 & 136).

Sichtweise der Jobcoaches

In ihren Aussagen legen die Jobcoaches einen Schwerpunkt auf die Kommunikation und Zusammenarbeit im Bereich der externen Kooperation. Sie beschreiben die Bedeutung der Kommunikation für ihre Arbeit und legen den Fokus vor allem auf die Art und Weise, wie sie mit den Jugendlichen und deren Umfeld kommunizieren.

(...) Kommunikation, das ist das A und O. (...) die Beziehung zum Betrieb, zum Lernenden und (...) untereinander, (...) Dass wir einen regelmässigen Austausch haben (...) auch dem Lernenden und dem Betrieb immer wieder ein Feedback auch geben (...) (F3-JC, Pos. 130)

F1-JC ergänzt passend zur Aussage von F3-JC: «Ich bin der Fadenheber und die Verbindungsfrau. Also ich schaue, dass ich alle Informationen möglichst bei mir bündle, dass die IV am Tisch ist, dass die Therapie am Tisch ist, dass die Berufsschule involviert ist, dass der Betrieb mit involviert ist und dass ich alle treffe und auch vom Gleichen rede (...)» (Pos. 131).

Die Kommunikation soll «möglichst wertschätzend, offen, transparent» (F1-JC, Pos. 103) sein. Zudem versucht sie «sehr klar, in kurzen, klaren Sätzen zu kommunizieren (...)» (Pos. 117) und gestaltet sie sehr individuell: «(...) der eine braucht es dann nochmal erklärt, der andere braucht es visualisiert, aufgezeichnet, aufgemalt, (..) aufgeschrieben, (.) per Mail nochmal nach» (Pos. 117).

Auch F2-JC betont, dass die Kommunikation vor allem mit den Eltern und den Jugendlichen, aber auch dem restlichen Umfeld sehr transparent gestaltet wird (vgl. Pos. 58, 106, 147). Zudem erwähnen alle drei Jobcoaches, dass sie die Kommunikation mit den Jugendlichen auf Augenhöhe gestalten möchten (vgl. z. B. F3-JC, Pos. 58).

F1-JC betont dabei die Wichtigkeit, dass die Jugendlichen möglichst selbständig und selbstbestimmt entscheiden können (vgl. Pos. 101). F2-JC erwähnt zudem mehrfach, dass die Kommunikation direkt mit den jungen Erwachsenen stattfinden soll und nicht über die Eltern. Dies ist für die Eltern ungewohnt und nicht immer einfach (vgl. Pos. 104).

Die Kommunikation gestalten die Jobcoaches über verschiedene Kanäle. F3-JC kommuniziert mit den Jugendlichen hauptsächlich persönlich vor Ort im Coaching oder ansonsten hauptsächlich via WhatsApp: «(...) ich komme so am besten an sie heran, (...) dort sind sie einfach erreichbar (...)» (F3-JC, Pos. 144). Auch F1-JC setzt, neben den Coachings vor Ort, auf WhatsApp oder E-Mail als Kommunikationskanäle. Sie betont, dass sie «sehr oft und bevorzugt schriftlich (...)» (Pos. 125) kommuniziert, da dies auch so von den Jugendlichen gewünscht wird.

F3-JC berichtet von einem Lehrbetrieb mit schwieriger betriebsinterner Kommunikation, in dem sie eine Kommunikationskultur aufbauen und eng begleiten musste (vgl. Pos. 106).

Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen

Neben der betriebsinternen Kommunikation und der Kommunikation mit den Jugendlichen legen die Ausbildungsverantwortlichen einen weiteren Fokus auf die externe Kooperation. F2-AV hebt erneut das spezielle Modell von Blindspot hervor und betont, dass die Kommunikation «sehr wichtig und sehr intensiv» (Pos. 53) ist. Das machen sie mit regelmässigen Sitzungsgefässen mit den Jobcoaches und den anderen Arbeitskolleg:innen. Zudem haben sie im Restaurant ein tägliches Teammeeting (vgl. Pos. 53).

Auch F3-AV antwortet auf die Frage, welchen Stellenwert die Kommunikation im eigenen Team hat: «Viel. (...) Weil nur im Gespräch merkt man, wie ist der andere vielleicht drauf? Wie versteht er es? Wo hat er Schwächen? Ist er nervös, uns etwas zu fragen? Hat er Angst vor irgendetwas?» (Pos. 104). Wie in Kapitel 5.3.1 erwähnt, setzt er dabei auf regelmässige Austauschgefässe, die immer am Morgen und am Mittag stattfinden (vgl. Pos. 58). Konflikte werden stets direkt angesprochen und nicht totgeschwiegen (vgl. Pos. 112). In herausfordernden Situationen kann er zudem seinen direkten Vorgesetzten oder weitere interne Coachingpersonen hinzuziehen (vgl. 116).

Beide Ausbildungsverantwortlichen betonen auch im Bereich der Kommunikation und Zusammenarbeit die Entlastung durch das Jobcoaching. F2-AV unterstreicht: «(...) Für das ist (...) die F2-JC jetzt bei uns, die dort sehr viel Arbeit abnimmt. Die direkte Kommunikation mit der IV, mit Berufsschule, mit den Lehrer:innen. (...) Ich muss schauen, dass das Geschäft wirtschaftlich ist, (...) Und da fehlt mir einfach die Zeit, dort auch noch zu viel Zeit zu investieren, eben in die direkte Kommunikation zu den Feldern» (Pos. 55). F3-AV arbeitet, neben dem Jobcoaching durch das BVZ, auch noch mit weiteren externen Partnern, wie psychologischen Fachpersonen (vgl. Pos. 56) oder der Arbeitsintegration Zürich (vgl. Pos. 144) zusammen.

4.4.2 Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 4

Auch in der Hauptkategorie der Kommunikation und Zusammenarbeit sind unterschiedliche Schwerpunktsetzungen der drei Akteursgruppen erkennbar. Die Jugendlichen legen einen Fokus auf die betriebsinterne Kommunikation und nehmen diese in zwei von drei Fällen sehr positiv wahr, während einer von Schwierigkeiten in der internen Kommunikation seines Betriebs berichtet. Auch die Ausbildungsverantwortlichen legen den Schwerpunkt auf

die betriebsinterne Kommunikation, betonen jedoch zusätzlich Aspekte der externen Kommunikation und Zusammenarbeit und deren entlastende Wirkung. Die Jobcoaches hingegen legen einen Hauptfokus auf ihre Rolle im Bereich der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und dem gesamten Umfeld sowie auf die Art und Weise, wie sie diese gestalten.

Alle drei Akteursgruppen teilen die Meinung, dass für das Gelingen von inklusiver Berufsbildung die Kommunikation zentral ist. Sie soll transparent, offen und auf Augenhöhe stattfinden. Zudem wird von allen die Wichtigkeit der Regelmässigkeit dieser Austauschgefässe erwähnt. Bedeutsam scheint die Erkenntnis, dass die Kommunikation und Zusammenarbeit nach den erwähnten Prinzipien stattfinden soll und vor allem eine professionelle Person vorhanden sein muss, die das Ganze koordiniert und zwischen den einzelnen Akteursgruppen vermittelt.

4.5 Erfolgsfaktoren für Inklusion – Hauptkategorie 5

In diesem Kapitel werden die konkreten Erfolgsfaktoren für inklusive Berufsbildung beleuchtet. Bei der Analyse zeigte sich, dass die Hauptkategorie «Erfolgsfaktoren für Inklusion» viele Überschneidungen mit den bereits dargestellten Kategorien aufweist. Besonders deutlich sind die Überlappungen mit der Hauptkategorie «Anpassungen und Unterstützungsleistungen» (167 Überschneidungen) und der Kategorie «Kommunikation und Zusammenarbeit» (75 Überschneidungen) (vgl. Abbildung 3). Dies ist als inhaltliche Bestätigung zu verstehen. Faktoren, die in der Praxis funktionieren, fungieren zugleich als Erfolgsfaktor für inklusive Berufsbildung. Im Folgenden werden diese Erfolgsfaktoren aus der Sicht der drei Akteursgruppen dargestellt.

Abbildung 4: Überschneidungen mit der Hauptkategorie «Erfolgsfaktoren für Inklusion» (Quelle: eigene Darstellung)

4.5.1 Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 5

Sichtweise der Jugendlichen

Die genannten Erfolgsfaktoren zielen aus der Sicht der Jugendlichen vor allem auf die externe Unterstützung durch verschiedene Bezugspersonen, die Passung mit dem Lehrbetrieb, die erhaltene Unterstützung im Lehrbetrieb und die offene Kommunikation ab.

Alle drei Jugendlichen heben mehrfach die Bedeutung der Unterstützung durch das Jobcoaching hervor. Neben dem Jobcoaching erwähnen die Jugendlichen weitere Bezugs- und Vertrauenspersonen (vgl. F1-J, Pos. 320; F2-J, Pos. 168; F3-J, Pos. 133), die sie in ihrem Alltag unterstützen. F3-J betont jedoch, dass er zwar nicht ständig Hilfe holt, ihm sein Helfernetz jedoch sehr viel Sicherheit gibt: «(...) überhaupt schon das Wissen, dass es Hilfe gibt,

wenn es die braucht, ist auch schon ein mega starkes Gefühl, das schon sehr viel hilft (...)» (Pos. 133). F2-J kann, wenn sie Hilfe benötigt, neben dem Coaching bei Blindspot auf weitere Personen zurückgreifen (vgl. Pos. 110).

Für die notwendigen Arbeitsplatzanpassungen wie die Anpassung der Arbeitszeit war F1-J zum Zeitpunkt des Lehrstarts auf Unterstützung angewiesen: «(...) ich bin viel selbstständiger geworden. (...) dort haben es einfach andere für mich gemacht. (...) es war gut gewesen so. (...) Die F1-JC hat halt ihr Wissen und hat dann gesagt, eben bis zu 80 % ist möglich, um zu reduzieren und einen normalen Abschluss zu machen» (Pos. 212).

Neben der individuellen Unterstützung durch die Vertrauens- und Bezugspersonen heben die Jugendlichen die Haltung, Offenheit und Einstellung des gesamten Teams des Lehrbetriebs als entscheidend für den Erfolg ihrer Ausbildung hervor. F2-J beschreibt: «(...) alle sind mega nett (...) sie begrüßen sich immer. Und sie sind alle freundlich. (...) man fühlt sich schon sehr willkommen (...)» (Pos. 90). Sie schätzt vor allem auch die offene Fehlerkultur und die Zeit, die sie sich immer wieder für sie nehmen (vgl. Pos. 92). Auch F1-J beschreibt die Offenheit des Lehrbetriebs als wichtigsten Faktor: «(...) ich glaube einfach schauen, (.) dass so von den Menschen her im Büro passt, (...) auch, ob sie offen sind für das (...)» (Pos. 302). Er beschreibt, dass er es in seinem Lehrbetrieb toll findet, in einem eher jungen Team zu arbeiten, weil «wir alle so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind» (Pos. 244). Auf die Frage, wie sein Team mit dem Autismus umgeht, antwortet er: «(...) sie sind schon interessiert, (...) aber sie wissen halt alle mega wenig. Und dann fragen sie halt auch mal nach» (Pos. 134). Aussagen wie diese sowie das Wissen über alle Anpassungen, die ihm sein Lehrbetrieb ermöglicht, verdeutlichen die Offenheit, Haltung und Einstellung seines Lehrbetriebs. Auch F3-J hebt die Offenheit in seinem Lehrbetrieb hervor, insbesondere in der Kommunikation im Team: «ich kann ich sein beim Arbeiten und kann dort so akzeptiert werden, wie ich bin (...)» (Pos. 46).

Abschliessend legen die Jugendlichen einen Fokus auf die Wichtigkeit der Passung sowohl zum Lehrbetrieb als auch zum Beruf (vgl. F1-J, Pos. 302; F3-J, Pos. 22). Auf die Frage, ob F2-J einen Traumberuf hatte, den sie aufgrund der eingeschränkten Auswahlmöglichkeiten bei der PrA nach INSOS (siehe Kapitel 5.2.1) nicht machen konnte, antwortet sie: «Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, Service so, aber jetzt gefällt es mir sehr» (Pos. 74) und beschreibt ausführlich die Tätigkeiten, die sie gerne macht (vgl. Pos. 52, 54) und äussert sich positiv zum Team (vgl. z. B. Pos. 90, 106, 108, 112), was als erfolgreiche Passung gelesen werden kann.

Sichtweise der Jobcoaches

Alle drei Jobcoaches nennen die Kommunikation und die Beziehungsarbeit zwischen ihnen und den Jugendlichen als zentralen Erfolgsfaktor. In Bezug auf die Fertigkeiten, die man als Jobcoach mitbringen muss, beschreibt F1-JC: «(...) wichtig ist ein absolut tiefgründiges Wissen über Autismus, was es bedeutet, was die Jugendlichen mitbringen, was sie brauchen, wie individuell das ist und (...) wirklich individuell drauf gucken (...) jeden Einzelnen extra anschauen und also nicht generalisieren (...)» (Pos. 167).

Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, gibt es viele Überschneidungen zwischen den Erfolgsfaktoren und Anpassungen und Unterstützungsleistungen. F1-JC beschreibt die konkreten Anpassungen am Beispiel von F1-J in seinem Lehrbetrieb. Die Offenheit des Lehrbetriebs für Anpassungen stellt dabei die Grundlage dar: «(...) er darf jederzeit rausgehen. (...) im ersten Lehrjahr (...) jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde Schularbeiten machen

dürfen. (...) bevor er diese Schularbeiten macht, hat er eine Viertelstunde Pause gehabt. Und dann ist er (...) nach draussen gegangen. Also er hat praktisch den Wechsel gehabt, aufstehen, rausgehen, wiederkommen, Schularbeiten. (...) Da war eine super Anpassung. Und wenn es wirklich ganz streng ist, dann darf er auch die Kopfhörer aufziehen» (Pos. 87) (...).

Weitere Beispiele für konkrete Anpassungen sind in Kapitel 5.3.1 zu finden. In allen drei Interviews zeigt sich, dass die Lehrbetriebe offen für die Passung mit den Jugendlichen sind: F1-JC führt dazu aus: «(...) Es steht und fällt mit der Einstellung im Lehrbetrieb, zum einen. Zum anderen mit der Einstellung und dem Umgang in der Berufsschule. (...)» (F1-JC, Pos. 32).

(...) Empathie, (...) offene Kommunikation, (...) den Dialog suchen (...). Und dich für den Menschen, ob (...) der Praxisausbildner ist, der Betrieb, oder der Lernende, (...) zu interessieren, und einzusetzen (...) wirklich gemeinsam, dann gute Wege auch zu finden (...) nicht einmal das Fachwissen, weil das ist etwas, das man sich aneignen kann, (.) aber (...) das gemeinsame Ziel auch haben, dass man jemandem wirklich die Chance geben will, und eine Perspektive aufzeigen will (...). (F3-JC, Pos. 198)

Zudem erachtet es F3-JC als wichtig, dass die Lehrbetriebe den Dialog suchen und mitteilen, wenn sie etwas beobachten oder Unterstützung benötigen (vgl. Pos. 130). F1-JC wünscht sich in Bezug auf die Lehrbetriebe «offene Türen, oder Türen, die aufgehen» (Pos. 184).

F2-JC erwähnt die grosse Erfahrung von Blindspot und «die Struktur (...) klare Kommunikation (...)» (Pos. 100) als Erfolgsfaktor. Weiter erwähnt sie:

(...) eines von unserem Prinzip ist (...) einfach mal zurückstehen, immer weniger machen als das Gegenüber und mal aushalten und schauen, was passiert. (...) wenn ich sehe, dass jemand versucht, (.) das Regal einzuräumen, dann gehe ich nicht in den ersten zwei Sekunden und sage, nein, du machst alles falsch und das und das, sondern ich warte mal ab und schaue, was passiert. (F2-JC, Pos. 100)

Zudem hebt F2-JC den engen Austausch mit den Ausbildungsverantwortlichen hervor: «(...) Wir haben eben die Ausbildungsziele, die Sie festsetzen, das ist ein Dokument, das (...) wir beide einsehen, in welchem ich auch Rückmeldungen gebe (...) Ich würde sagen, ich bin jede Woche mit den Berufsbildnern in Kontakt» (Pos. 171). Diese Nähe zu den Berufsbildner:innen und damit zum Berufsalltag der Jugendlichen sieht F2-JC als «ein Riesenvorteil, weil wir können viel schneller handeln» (Pos. 175) und nennt ein konkretes Beispiel: «(...) schon nur, wenn ich hier bin, wir dürfen hier uns Kaffee rauslassen, schon nur, wenn ich die 5 Minuten hier drin bin, erkenne ich ja ganz viel Abläufe, Sachen, oh, wie reden sie miteinander, oh, es geht wieder dieses und dieses» (Pos. 175).

F3-JC sieht Vorteile im Verbundsystem des BVZ und macht dies am Beispiel eines fiktiven Jugendlichen fest, bei dem es ausserhalb des Betriebs zwar gut läuft, im Praxisbetrieb jedoch Probleme entstanden sind. In einer solchen Situation haben sie die Möglichkeit, dass sie «einen neuen Betrieb suchen und einen Wechsel machen in einen anderen Betrieb» (Pos. 108). Dies ist möglich, da der Lehrvertrag über das BVZ läuft und diese mit verschiedenen Praxisbetrieben zusammenarbeiten. Dadurch kann eine Lehrvertragsauflösung potenziell verhindert werden. Diese Flexibilität ermöglicht einen probeweisen Einstieg und eine schrittweise Anpassung im Lehrbetrieb. F3-JC hebt hervor: «(...) ich finde es einen guten Ansatz (...) manchmal ist es schwierig, voraus zu sagen, wie alles rauskommt. Und darum ist es das Ausprobieren. Also dann platziert man doch einfach (...)» (Pos. 212). Diese Möglichkeit, zuerst zu platzieren, auszuprobieren und dann, wie im Fall von F3-J «aufgrund von Bedürfnissen und

Erwartungen vom Betrieb und von ihm, (...) halt dann Anpassungen vornimmt» (Pos. 212), sieht sie als wichtigen Erfolgsfaktor, wodurch «die Zusammenarbeit oder die Inklusion viel besser gelingt» (Pos. 212).

Ein letzter Punkt, der von allen drei Jobcoaches erwähnt wird, ist die Sensibilisierung. Sie beschreiben dies als eine ihrer Tätigkeiten beschreiben (vgl. z. B. F1-JC, Pos. 83).

Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen

Ein zentraler Erfolgsfaktor, den beide Ausbildungsverantwortlichen mehrfach nennen, ist die Kommunikation und die Zusammenarbeit, die in Kapitel 5.4.1 bereits ausführlich beschrieben wurde. Auf die Frage, was den Erfolg in der bisherigen Ausbildung von Jugendlichen ausgemacht habe, antwortet F3-AV: «Vertrauen, die Leute abholen, die Leute ernst nehmen und nicht einfach nur als günstige Arbeitskraft anschauen, sondern als wertvolle Leute und (...) sie dürfen alles fragen» (Pos. 78). Er betont jedoch, dass er an «ein oder zwei Stellen auch einmal etwas tiefer durchatmen» (Pos. 76) würde. Er ist sich jedoch bewusst, dass nicht alle Lehrbetriebe die Möglichkeiten haben «so etwas anzubieten. Und ich habe vorher in Hauswartungsfirmen gearbeitet und dort ist der Lehrling Fachmann Betriebsunterhalt eigentlich nur eine günstige Arbeitskraft» (Pos. 82).

Dieses Vertrauen in die Lernenden zeigt sich auch in der Aussage von F2-AV: «Ich habe einfach immer gespürt, dass die F2-J ein mega Potenzial hat (...) Zeit braucht und sie irgendwann auch den Knopf aufmachen wird» (Pos. 23). Wichtig erscheint F2-AV dabei die «Geduld und das Vertrauen, dass es schon mal kommt» (Pos. 37).

Beide legen einen weiteren Hauptfokus für das Gelingen von Inklusion in der Berufsbildung auf die externe Unterstützung, die bereits in den Kapiteln 5.3.1 und 5.4.1 ausführlich beschrieben wurde. Zudem brauche es «echt den Mut, es einfach mal zu probieren» (F2-AV, Pos. 71). Weiter erwähnt er, dass es «kein besseres Land, um es einfach mal zu versuchen» (ebd.) gibt, als die Schweiz, in der man für alles irgendeine Unterstützung findet.

4.5.2 Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 5

Der Vergleich der drei Sichtweisen zeigt, dass Offenheit, Haltung und Einstellung im Lehrbetrieb von allen als zentraler Erfolgsfaktor benannt wird. Die Jugendlichen legen dabei den Fokus auf eine offene Fehlerkultur, die Bereitschaft des Teams, Fragen zu beantworten und Unterstützung anzubieten, sowie darauf, dass sie sich willkommen fühlen. Die Jobcoaches betonen die Offenheit in Bezug auf mögliche Anpassungen und die Bereitschaft, sich auf die Jugendlichen einzulassen. Die beiden Ausbildungsverantwortlichen heben diesbezüglich die Geduld und das Vertrauen in die Lernenden hervor.

Auch die Relevanz des Unterstützungssystems für die Jugendlichen und die Kommunikation heben alle drei Akteursgruppen hervor. Die dargestellten Erfolgsfaktoren zeigen, dass es für inklusive Berufsbildung, neben strukturellen Anpassungen und professioneller Begleitung, vor allem auch eine Kultur im Lehrbetrieb benötigt, die Vielfalt als Bereicherung sieht und individuelle Wege für die Jugendlichen mit Geduld und Vertrauen entwickeln möchte.

4.6 Wirkungen und Erfahrungen – Hauptkategorie 6

In diesem Kapitel werden die längerfristigen Auswirkungen auf Jugendliche und Betriebe durch die gesammelten Erfahrungen in der inklusiven Berufsbildung beleuchtet. Der Fokus liegt dabei auf den Entwicklungen der Jugendlichen, der Lehrbetriebe und der übrigen Beteiligten.

4.6.1 Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 6

Sichtweise der Jugendlichen

Alle drei Jugendlichen berichten von einer grossen Entwicklung, die sie im Verlauf ihrer Ausbildung durchlaufen haben. F1-J berichtet von einer grossen Entwicklung persönlichen Entwicklung. Vor Beginn seiner Lehre konnte er beispielsweise keinen «Kaffee bestellen oder so» (Pos. 190) oder «nicht mit anderen telefonieren» (Pos. 101). Heute macht er all das alleine (vgl. ebd.). Auch F3-J nimmt bei sich persönlich grosse Fortschritte wahr, auf die er auch stolz ist.

(...) besser kommunizieren können, wo ich gerade stehe (...) genauer vorhersagen, wie lange eine bestimmte Aufgabe geht (...) an das gewünschte Arbeitstempo anpassen (...) Ich bin generell jemand, der detailorientiert ist. (...) es ist zum Beispiel auch gewünscht worden, dass ich gerne ein bisschen schneller sein könnte, ein bisschen weniger auf Details fokussieren und das konnte ich umsetzen. (F3-J, Pos. 42)

Neben den persönlichen Entwicklungen beschreibt F2-J ganz konkrete Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag, wie das Bedienen der Gäste, das Vorstellen der Menükarte, das Decken der Tische oder das Begrüssen der Gäste (vgl. Pos. 86). F3-J schätzt an seiner Ausbildung, dass sie sehr praxisorientiert ist und beschreibt: «(...) Man lernt nicht nur Fächer, man lernt auch fürs Leben» (Pos. 141).

Sichtweise der Jobcoaches

Die Jobcoaches beschreiben sowohl die Auswirkungen auf die Jugendlichen als auch auf die Lehrbetriebe, die sie begleiten. Alle drei Jobcoaches nehmen bei den meisten Jugendlichen eine enorme Entwicklung in der eigenen Persönlichkeit wahr.

(...) eine krasse Persönlichkeitsentwicklung bei allen, die die Ausbildung angefangen haben, das sieht man jetzt schon nach einem Jahr, wie sie sich entwickelt haben, selbstständiger werden, (.) die Eltern plötzlich überfordert sind, weil sie in den Ausgang gehen und erst mal um drei am Morgen nach Hause kommen. (...) (F2-JC, Pos. 84)

F1-JC hebt dabei Lernende hervor, «die ihr absolutes Berufsbild gefunden haben und dann wirklich die Ausbildung komplett durchziehen. Also Energie freischalten können, die dann auch wirklich die Ausbildung erfolgreich abschliessen können» (Pos. 46). F3-JC macht dies an einem für sie eindrücklichen Beispiel fest: «Auch wenn er bereits über 30 war, (...) hat er in dieser Zeit so gelernt, für sich einzustehen und die Grenzen zu setzen. Der extreme Perfektionismus, den er in sich hatte, hat sich in den drei Jahren (...) normalisiert» (Pos. 64).

Neben den Wirkungen auf die Jugendlichen nehmen die Jobcoaches auch Veränderungen in den Lehrbetrieben wahr. F1-JC: «Sie sind vielleicht offener, also sie sind sensibler ihm gegenüber, sie schauen eher darauf, was braucht er und sind auch bereit, auf ihn mehr einzugehen. Er ist dann einfach nicht mehr nur irgendein Auszubildender, sondern es ist einfach er (...)» (Pos. 159).

F2-JC nimmt bei den Mitarbeitenden bei Blindspot einen «Mindset-Wechsel» (Pos. 207) wahr. Sie hebt jedoch auch hervor, dass zu Beginn «alle (...) super euphorisch» sind und «denken, das ist das Beste» (ebd.). Irgendwann dann aber auch die Phase eintritt, in der die Mitarbeitenden Frust erleben und genervt sind (siehe Kapitel 5.2.1), bevor es «ein mega nices Team geben» (ebd.) kann, wovon «Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen beide gleichermaßen profitieren» (ebd.).

Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen

Auch die Ausbildungsverantwortlichen berichten vor allem von der Wirkung auf den eigenen Betrieb und das eigene Team. F2-AV erwähnt jedoch auch die Fortschritte und Entwicklungen der Jugendlichen, wie die Entwicklung von F2-J, die von einer scheuen Person zu einer «selbstbewussteren Person herangewachsen» (Pos. 23) ist, «die jetzt wirklich auch einen selbstständigen Service führen kann (...) und ein unglaublicher Mehrwert geworden ist einfach für dieses Unternehmen» (ebd.).

In Bezug auf den eigenen Restaurantbetrieb hebt F2-AV wirtschaftliche Vorteile hervor: «Es gibt viele Leute, die auch wegen dem zu uns kommen (...) Es gibt viele Firmen, die wegen dem bei uns ihr Jahresessen machen (...) wir kommunizieren es hier auch offen. Auch wenn Leute uns fragen, geben wir offen Auskunft» (Pos. 69).

F3-AV berichtet vor allem auch von seiner persönlichen Entwicklung durch die gemachten Erfahrungen: «(...) ich bin auch daran gewachsen. Ich habe nicht nur etwas gelehrt, sondern ich habe von jeder Person, (...) auch etwas gelernt» (Pos. 142). Für das Team ist es «in gewissen Sachen eine Bereicherung» (Pos. 174). Zudem erwähnt F3-AV ganz pragmatisch: «Ich habe jemanden mehr im Haus, der gewisse Arbeiten machen kann» (Pos. 190).

4.6.2 Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 6

Aus den drei Sichtweisen wird deutlich, dass sowohl die Jugendlichen als auch die Lehrbetriebe durch die Erfahrungen in inklusiver Berufsbildung bedeutende Entwicklungen durchlaufen. Die Jugendlichen selbst berichten von Fortschritten auf persönlicher und ausbildungsspezifischer Ebene. Die Jobcoaches bestätigen diese Entwicklungen der Jugendlichen, die über das Fachliche hinausgehen. Auch einer der Ausbildungsverantwortlichen betont die Persönlichkeitsentwicklung.

Die Jobcoaches beschreiben ein zunehmendes Bewusstsein und eine zunehmende Sensibilität gegenüber Jugendlichen mit Behinderung in den Lehrbetrieben, die durch gemachte Erfahrungen entstanden ist. Sie nehmen auch Veränderungen bei den Mitarbeitenden wahr. Die Ausbildungsverantwortlichen legen zudem einen Fokus auf die wirtschaftlichen Vorteile durch die inklusive Ausbildung und nehmen Bezug auf die eigene persönliche Entwicklung.

Inklusive Berufsbildung ist folglich ein Gewinn auf persönlicher, fachlicher und wirtschaftlicher Ebene für die Jugendlichen, die Lehrbetriebe und ihre Mitarbeitenden.

4.7 Zukunft, Empfehlungen und Wünsche – Hauptkategorie 7

In der letzten Hauptkategorie werden zum einen Aussagen zu den Wünschen und Visionen der befragten Personen dargestellt. Zum anderen wird den Empfehlungen der Befragten Raum gegeben.

4.7.1 Perspektive der drei Akteursgruppen – Hauptkategorie 7

Sichtweise der Jugendlichen

In Bezug auf die eigene Zukunft haben alle drei Jugendlichen sehr konkrete Visionen. F3-J möchte «gerne mal im Bereich Recht arbeiten und studieren» (F3-J, Pos. 145). F1-J wünscht sich: «(...) ich will nachher sicher, also, ich bin schon eigentlich die ganze Zeit (...) sehr am Zeichnen und Fotografieren. Darum würde ich nachher irgendwie was in die Richtung machen (...) ich würde dann eigentlich ziemlich schnell studieren» (Pos. 282 & 284). F2-J weiss bereits jetzt, dass sie nicht ewig bei Blindspot bleiben möchte (vgl. Pos. 204) und kennt ihren Traum: «Die Hotels würden mich halt schon noch so interessieren» (Pos. 204).

Neben ihren eigenen Zielen und Wünschen für die Zukunft haben die drei befragten Jugendlichen auch Empfehlungen für verschiedene Zielgruppen formuliert.

(...) ich finde, so Betriebe wie zum Beispiel das Provisorium, (...) sollte es noch viel mehr geben (...) es ist mega schön, wenn es einfach mehr so Orte gibt (...) und nicht immer wieder aussortiert (...) sondern dass man einfach alle miteinander arbeiten lässt (F2-J, Pos. 215)

Auch F1-J empfiehlt den Lehrbetrieben: «offen sein für alles (..) und keine Vorurteile haben» (Pos. 328) und sich gut «über die Behinderung» (Pos. 304) der einzelnen Person informieren.

Jugendlichen, die auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, gibt F3-J mit auf den Weg, dass «man nicht einfach nur schaut, dass man eine Lehre hat (.) Sondern, (...) dass man dort auch weiss, hey, ich kann ich sein» (Pos. 161). F1-J unterstreicht: «einfach schauen, (.) dass es so von den Menschen her im Büro passt, (...) ob sie offen sind für das (...), dass man seine Grenzen kennt (...) auch, einmal etwas machen, wo man halt nicht weiss, gerade wie es geht, (...) oder einfach mal ausprobieren» (Pos. 302). F1-J richtet ausserdem eine Empfehlung an die IV, die weniger starr an ihren Reglementen festhalten solle (vgl. Kapitel 5.2.1).

F2-J konnte von dem Vorpraktikum (vgl. Kapitel 5.3.1), das sie bereits vor Antritt ihrer Lehrstelle bei Blindspot absolviert hatte, sehr profitieren (vgl. F2-J, Pos. 229).

Sichtweise der Jobcoaches

Die Jobcoaches richten ihre Wünsche und Empfehlungen an verschiedene Zielgruppen. Alle sind sich einig, dass die Inklusion in der Gesellschaft stärker vorangetrieben werden sollte. F1-JC wünscht sich «viel mehr Verständnis, (...) politisch auch mehr unterstützen. (...) mit der UN-Behindertenrechtskonvention, (...) dass das auch wirklich umgesetzt wird, und mehr drauf geguckt wird» (Pos. 74).

Das Ziel ist erreicht, so F1-JC, «wenn man nicht mehr darüber reden muss» (Pos. 171). Auch für F3-JC ist der grosse Wunsch, dass «Betriebe, die es noch nie in Betracht gezogen haben, oder nicht machen, (...) so einen Platz anbieten, (...) weil ich glaube, es ist in jedem Betrieb machbar. (..) Und so (...) die Inklusion viel mehr stattfinden kann, (.) und nicht vorher anfangen zu urteilen, sondern wirklich zuerst selber probieren» (Pos. 196). Konkret würde sie das mit einer Pflicht umsetzen: «(...) einfach in jedem Betrieb so einen Ausbildungsplatz anbieten. (..) Von Anfang an. (..) Es wie so ein Bestandteil sein muss von einem Unternehmen. (...)» (Pos. 104).

Auch F2-JC wünscht sich, «(...) dass es einfach möglich ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen können, aber während der Ausbildung so unterstützt werden können, wie sie es brauchen. Und vor allem nach der Ausbildung, nicht einfach die Unterstützung von 100 auf 0 ist» (Pos. 111). Sie sieht dabei auch die IV gefordert und wünscht sich «am liebsten ein Systemwechsel, morgen, am besten gestern. (...) bei der IV eine Einzelfallabklärung zu machen. Das braucht Ressourcen, von den Eltern, von uns, von allen, von der IV ja auch und es geht wie noch nicht ganz auf» (Pos. 109).

F3-JC möchte in Zukunft einen Erfahrungsaustausch für alle Praxislehrbetriebe schaffen, die bereits Ausbildungsplätze für Jugendliche mit Supported Education anbieten (vgl. F3-JC, Pos. 100).

Sichtweise der Ausbildungsverantwortlichen

Im spezifischen Fall von Blindspot wünscht sich F2-AV, dass es so weitergeht, sie aber bessere Wege finden in Bezug auf die Anschlusslösungen der ausgelernten Person (vgl. Pos. 45). Zudem erwähnt er, dass sie ihre Erfahrungen gerne an andere Firmen weitergeben möchten (vgl. Pos. 49). Er ist überzeugt, dass «(...) überall, wo Dienstleistungen existieren, kannst du das System eins zu eins kopieren» (Pos. 49).

F3-AV ist von der Unterstützung, die er durch das BVZ erhält, sehr überzeugt und wünscht sich deshalb von der Politik: «dass man vielleicht eben sagt, finanzielle Entlastung durch den Kanton oder so, oder durch den Bund. (...) von diesen 2'000, irgendwie etwas wie 1'000 Franken als Beispiel, die Förderung von der IV (...). Oder dass von der IV der Betrag höher ist, dass das BVZ weniger bei uns einfordern müsste» (Pos. 202). Neben einfacheren Lösungen mit der IV wünscht sich F2-AV vor allem mehr Bewusstsein für Inklusion in der Gesellschaft.

(...)Inklusion ist vielfältig. (.) Und ich glaube(...) es beginnt halt im Politischen. (...) sobald es politisch wird, beginnen die Leute davon zu sprechen und dann bekommt es die Gesellschaft mit. Und das passiert nun langsam. Aber wir sind immer noch in den Kinderschuhen. (F2-AV, Pos. 71)

4.7.2 Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven – Hauptkategorie 7

In allen drei Sichtweisen werden konkrete Wünsche, Empfehlungen und Visionen für die Zukunft geäußert. Die Jugendlichen legen in ihren Aussagen den Fokus auf die eigenen beruflichen Ziele. Sie formulieren jedoch auch Empfehlungen an die Lehrbetriebe sowie an Jugendliche mit Behinderungen, die auf Lehrstellensuche sind. Die Jobcoaches legen ihren Fokus auf strukturelle und politische Forderungen und wünschen sich mehr Lehrbetriebe, die bereit sind, Auszubildende mit Behinderung einzustellen, sowie eine konsequentere Umsetzung der bereits bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die Ausbildungsverantwortlichen erwähnen einerseits den Wissenstransfer in andere Lehrbetriebe, andererseits aber auch die Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung.

Allen Sichtweisen ist gemeinsam, dass eine inklusive Berufsbildung machbar ist und ein Gewinn sein kann, jedoch weiterhin Veränderungen auf politischer, gesellschaftlicher und betrieblicher Ebene erfordert. Das Ziel ist erreicht, wenn es in jedem Betrieb zur Selbstverständlichkeit geworden ist und «man nicht mehr darüber reden muss (F1-JC, Pos. 171).»

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse diskutiert. Die Struktur der Diskussion folgt dabei den vier Ebenen, zu denen bei der Präzisierung der Fragestellung (vgl. Kapitel 2.6) jeweils eine Unterfrage formuliert wurde. Abschliessend wird die Hauptfrage beantwortet.

Unter welchen Bedingungen gelingt Jugendlichen mit Autismus die berufliche Grundbildung und welche Faktoren wirken dabei förderlich oder erschwerend?

Die Interpretation der Erkenntnisse erfolgt vor dem Hintergrund des dargestellten theoretischen Bezugsrahmens dieser Masterarbeit.

5.1 Ebene der Jugendlichen

Die erste Unterfrage dieser Masterarbeit bezieht sich auf die individuellen Voraussetzungen, Ressourcen und Schwächen der Jugendlichen, die ein Gelingen der beruflichen Grundbildung beeinflussen.

Welche individuellen Voraussetzungen, Ressourcen und Schwächen beeinflussen den Erfolg der beruflichen Grundbildung?

Die Ergebnisse der Einzelinterviews zeigen, dass alle drei befragten Jugendlichen eine hohe Motivation für den gewählten Beruf mitbringen. F3-J beschreibt beispielsweise, dass er den telefonischen Kundenkontakt sehr gerne mag (vgl. F3-J, Pos. 22). Auch F2-J beschreibt sehr ausführlich Tätigkeiten wie das Servieren, die sie gerne macht (vgl. Pos. 74). F1-J hebt seine Leidenschaft für das Zeichnen hervor, was ihn auch zur Lehre als Zeichner EFZ geführt hat. Diese Ergebnisse aus den Interviews decken sich mit den Befunden von Imdorf (2005), der gezeigt hat, dass die Arbeitswelt sich bei potenziellen Lernenden unter anderem auf «die Motivation für den einzelnen Beruf» fokussiert. Dabei scheint jedoch nicht allein die Motivation für den Beruf entscheidend zu sein, sondern vielmehr auch die Passung zwischen den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen und dem Arbeitsinhalt, den Anforderungen und dem Umfeld des einzelnen Berufs, wie Harmuth et al. (2018) als entscheidenden Faktor für das Gelingen der beruflichen Inklusion herausstellen (vgl. Kapitel 2.4.3).

F1-JC liefert ein konkretes Beispiel einer Person, die «ihr absolutes Berufsbild gefunden» hat «und dann wirklich die Ausbildung komplett durchziehen» (Pos. 46) kann. F3-J schildert neben seiner Freude an verschiedenen Tätigkeiten und der Motivation für den Beruf auch die positive Zusammenarbeit in seinem Team (vgl. Pos. 64). Darüber hinaus hebt er die Fortschritte in den von ihm geforderten Fertigkeiten, wie zum Beispiel der Anpassung des Arbeitstempos (vgl. F3-J, Pos. 42), hervor. Dies führt wiederum zu einer höheren Passung zwischen seinen individuellen Voraussetzungen und dem Arbeitsinhalt. Diese Übereinstimmung zwischen dem Arbeitsinhalt, dem Umfeld und den individuellen Voraussetzungen scheint entscheidend zu sein, damit Jugendliche die nötige «Energie freischalten können», um «dann auch wirklich die Ausbildung erfolgreich abschliessen» (F1-JC, Pos. 46) zu können.

Neben der Motivation erweisen sich die Bewältigungsstrategien als wichtiger Erfolgsfaktor. F3-J berichtet beispielsweise davon, dass er OneNote nutzt, um «Prozesse, die mir übergeben werden, dokumentieren und für mich so festhalten, dass es die Person nicht ein zweites Mal erklären muss» (Pos.50). Damit kompensiert er die

Schwierigkeit, sich verbale Informationen einzuprägen, indem er diese jeweils schriftlich festhält. F1-J beschreibt Anpassungen wie das Nutzen von Kopfhörern zur Reizreduktion im Büro oder in der Berufsschule (vgl. F1-JC, Pos. 87). Auch López und Keenan (2014) beschreiben fehlende Bewältigungsstrategien als innere Barrieren für die berufliche Teilhabe von Menschen mit Autismus (vgl. Kapitel 2.4.3.2). Die Ergebnisse aus den Einzelinterviews verdeutlichen einerseits die Notwendigkeit von Bewältigungsstrategien, zeigen jedoch auch, dass die Jugendlichen diese durchaus entwickeln und für sich nutzen können. F1-J betont jedoch, dass er zu Beginn seiner Ausbildung nicht in der Lage gewesen wäre, notwendige Anpassungen zu kommunizieren und «es einfach andere für mich gemacht» (Pos. 212) haben, wie in seinem konkreten Fall sein Jobcoach F1-JC. Diese Erkenntnis verweist bereits auf die Bedeutung externer Unterstützung, die in Kapitel 6.3 vertieft diskutiert wird. F1-JC betont, dass das Ziel darin bestehen sollte, dass die Jugendlichen «möglichst für sich selber entscheiden, selbstständig und selbstbestimmt und möglichst noch eine eigene Lösung finden» (Pos. 101). Diese Grundhaltung deckt sich mit einem der zentralen Prinzipien von Supported Education: der Selbstbestimmung (vgl. Kapitel 2.4.1).

Neben den förderlichen Faktoren zeigen die Ergebnisse aus den Einzelinterviews auch autismusspezifische Herausforderungen wie den Detailfokus und Schwierigkeiten in der Kommunikation. F1-J beschreibt, wie er bei Zeichnungen alles perfekt bis ins Detail machen wollte (vgl. Pos. 182). F1-JC berichtet von einer Person mit Autismus, die durch den «Detailfokus, (...) wirklich auch alles mehrfach kontrollieren muss, und nachher sind Mitarbeiter genervt und eigentlich überfordert» (Pos. 58). In Bezug auf die Schwierigkeiten in der Kommunikation erwähnt F1-J Situationen, in denen er etwas falsch oder anders versteht (vgl. Pos. 186). Canonica (2025) führt dazu passend aus, dass das wörtliche Verstehen von Informationen oftmals zu Missverständnissen führen kann (vgl. Kapitel 2.4.3.2). Auch F1-JC fällt im Rahmen der Coachings auf, dass sie klar und in kurzen Sätzen kommunizieren muss (vgl. Pos. 117). Sie begegnet dieser Tatsache mit der Anwendung unterschiedlicher Strategien in der Kommunikation: «der eine braucht es dann nochmal erklärt, der andere braucht es visualisiert, aufgezeichnet, aufgemalt, (...) aufgeschrieben» (Pos. 117). Diese Befunde aus den Ergebnissen entsprechen auch der Literatur zu autismusspezifischen Herausforderungen. Harmuth et al. (2018) ordnen sie als personenbezogene Barrieren ein (vgl. Kapitel 2.4.3.2). Die Ergebnisse der Einzelinterviews verdeutlichen jedoch auch, dass es sich dabei nicht einfach um unveränderbare Merkmale der einzelnen Personen handelt, die als Defizite zu verstehen sind. Vielmehr können diese durch beidseitige Anpassungen bewältigbar gemacht werden. Dies unterstreicht die Relevanz des sozialen Modells von Behinderung (vgl. Kapitel 2.1.1). Es geht nicht um die individuellen Probleme der Person mit Behinderungen, sondern darum, wie das Umfeld damit umgeht und entsprechende Anpassungen vornimmt. Auch hier heben alle Akteursgruppen in den Ergebnissen immer wieder die Schlüsselrolle der Jobcoaches hervor, die in diesem Prozess als professionelle Koordinationsperson zwischen den verschiedenen Gruppen fungieren.

Trotzdem berichten sowohl F1-JC als auch F3-JC von Personen, die trotz Motivation den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht gerecht wurden. F1-JC berichtet von einem Jugendlichen: «(...) es war zu viel. Jeder Tag, zehn, elf, zwölf Stunden unter Umständen auf der Baustelle, dann den Wechsel mit der Berufsschule. Und bei ihm kam aber noch der Punkt dazu, er kann mit der Kommunikation auf den Baustellen. Das kann er nicht aushalten. Also das war halt irgendwie der raue Ton, das kann er nicht vertragen» (Pos. 36). Diese Schilderung verdeutlicht, dass die neurotypisch ausgerichtete Welt (Canonica, 2025 in Anlehnung an Baldwin et al., 2014; Hurlbutt & Chalmers,

2004) zu einer Überlastung führen kann. Besonders problematisch sieht F1-JC diesbezüglich die strukturellen Anforderungen der 80 %-Arbeitsfähigkeit.

Wir haben immer wieder die Vorgabe, es muss jemand 80 % arbeitsfähig sein und Leistung bringen, dass er eine Ausbildung starten kann. Das kann für jemanden mit einer autistischen Wahrnehmung einfach mega viel sein. Und es ist wie nicht möglich, unter den 80 % eine Ausbildung zu beginnen. (F1-JC, Pos. 32)

Diese starren Strukturen wirken als Barrieren des Systems und stehen im Widerspruch zu den Forderungen (UNO-BRK, BBG, BehiG; vgl. Kapitel 2.2), die gesetzlich verankert sind. Beispiele wie diese können mögliche Gründe dafür sein, weshalb die Bilanz von Marbet (2024) nach 20 Jahren BBG negativ ausfällt (vgl. Kapitel 2.2.2).

Trotz der geschilderten Herausforderungen werden in den Ergebnissen der Einzelinterviews bemerkenswerte Entwicklungen der Jugendlichen hervorgehoben. F2-JC beschreibt ganz allgemein: «Was ich so mitbekomme, ist eigentlich eine krasse Persönlichkeitsentwicklung bei allen (...)» (Pos. 84). F1-J beschreibt Entwicklungen, die über fachliche Kompetenzen hinausgehen: «Ich konnte nicht mit anderen telefonieren. Ja, also und jetzt ist es mir egal. (..) Jetzt gehe ich selber in die Apotheke, meine Medikamente holen» (Pos. 101). Auch F2-AV beobachtet bei F2-J, dass sie «dann zu einer, (...) selbstbewussteren Person herangewachsen, die jetzt wirklich auch einen selbstständigen Service führen kann» (Pos. 23).

Die berufliche Grundbildung geht folglich über das alleinige Erwerben von Qualifikationen und fachlichen Kompetenzen hinaus. Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass eine abgeschlossene berufliche Grundbildung die Chancen auf einen Arbeitsplatz erhöht (Canonica, 2025 in Anlehnung an Dreaver et al., 2020 & Ganz et al., 2020). Die Ergebnisse ergänzen diesen Befund um die Dimension der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. F3-J beschreibt: «Man lernt nicht nur Fächer, man lernt auch fürs Leben» (Pos. 141). Die inklusive Berufsbildung trägt somit zu einer umfassenderen gesellschaftlichen Teilhabe bei und geht über eine reine Teilhabe am Arbeitsmarkt hinaus.

Die Diskussion zeigt, dass auf der Ebene der Jugendlichen die Motivation, das Interesse, die Bewältigungsstrategien und die Passung zwischen dem Beruf (Arbeitsinhalt, den Anforderungen und dem Umfeld) und den Jugendlichen mit ihren individuellen Voraussetzungen den Erfolg der beruflichen Grundbildung beeinflussen. Die autismspezifischen Herausforderungen verdeutlichen die Relevanz des Zusammenspiels zwischen den Rahmenbedingungen im Betrieb und den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen. Diese Prozesse sollten im besten Fall professionell unterstützt und begleitet werden.

5.2 Ebene der Lehrbetriebe

Nach der Auseinandersetzung mit der Ebene der Jugendlichen richtet die zweite Unterfrage den Fokus auf die Ebene der Lehrbetriebe.

Welche betrieblichen Anpassungen und Unterstützungsmassnahmen fördern nachweislich die berufliche Inklusion von Jugendlichen mit Autismus?

In der Darstellung der Ergebnisse kristallisierte sich bei allen drei Akteursgruppen die Offenheit, Haltung und Einstellung der Lehrbetriebe in Bezug auf die inklusive Berufsbildung als relevanter Erfolgsfaktor heraus, was F1_JC passend beschreibt: «(...) Es steht und fällt mit der Einstellung im Lehrbetrieb (...)» (F1-JC, Pos. 32).

Diese Aussage von F1-JC verdeutlicht, dass ohne eine offene Grundhaltung im Betrieb strukturelle Anpassungen und Unterstützung kaum umsetzbar sind.

Beide Ausbildungsverantwortlichen sind sich im Kern einig. F3-AV beschreibt: «Vertrauen, die Leute abholen, die Leute ernst nehmen und nicht einfach nur als günstige Arbeitskraft anschauen, sondern als wertvolle Leute und abholen, wenn sie nicht weiterkommen. Und sie dürfen fragen, sie dürfen alles fragen» (Pos. 78). F2-AV ergänzt: «Ich glaube, der Kern ist Geduld und das Vertrauen, dass es schon mal kommt (...)» (Pos. 37). Aus diesen beiden Aussagen lässt sich herauslesen, dass die wichtigste Grundlage die Motivation und die Überzeugung der Ausbildungsverantwortlichen im Betrieb ist und weniger das konkrete fachliche Wissen, beispielsweise über Autismus. Die Jugendlichen werden als wertvolle Mitarbeitende gesehen, die Zeit erhalten und Fragen stellen dürfen. Neben den Personen, die für die Ausbildung verantwortlich sind, ist auch eine positive Haltung gegenüber der inklusiven Berufsbildung im restlichen Team erforderlich. Erst dann, so Schmude (2016), kann von einer positiven Diversitätskultur gesprochen werden. F3-AV erzählt von einem Arbeitskollegen, der gerne Jugendliche mit Behinderungen ausbilden würde, dem jedoch die Unterstützung und das Verständnis der Geschäftsführung fehlt (vgl. Pos. 156). Die individuelle Offenheit des Ausbildungsverantwortlichen reicht in diesem Fall nicht aus. Es zeigt sich, dass die Inklusion im Betrieb auf allen Ebenen verankert werden muss. F3-AV kann jedoch auf die Unterstützung seines Vorgesetzten zählen (vgl. Pos. 26), was er als entscheidenden Erfolgsfaktor betrachtet. Dabei stellt sich die Frage, wie diese Haltung in den Lehrbetrieben entstehen kann. Alle drei Jobcoaches sehen dabei das grösste Potenzial in der Sensibilisierung. F1-JC beschreibt in Bezug auf die Vorurteile gegenüber Menschen mit Autismus: «(...) Und wenn man dann so erklärt oder sie mit den Klienten zusammenarbeiten, merken sie, aha, es gibt noch ganz viel dazwischen. Und so diese Bilder auch wie umschreiben oder umformulieren» (Pos. 83). Sensibilisierung ist folglich ein Prozess des gemeinsamen Lernens und Erfahrungsgewinns. Um genau diese Erfahrungen sammeln zu können und Vorurteile abzubauen, empfehlen alle drei Akteursgruppen «es einfach mal zu probieren (...)» (F2-AV, Pos. 71). Auch Dreaver et al. (2020) zeigen, dass das Wissen und das Verständnis über Autismus am Arbeitsplatz eine positive Wirkung auf die Beziehungen haben kann. F1-J beschreibt sein Team: «(...) sie sind schon interessiert, ähm, aber sie wissen halt alle mega wenig. Und dann fragen sie halt auch mal nach» (Pos. 134). Alle Beispiele zeigen, dass die offene Haltung im Lehrbetrieb entscheidend ist. Dies kann durch Sensibilisierung und das Sammeln von Erfahrungen gefördert und entwickelt werden. Es bleibt jedoch ungeklärt, wie diese Haltung entsteht. Zudem bleibt die offene Frage, inwiefern sich diese Haltung trainieren lässt. F1-JC unterstreicht diesen Punkt «(...) wenn der Betrieb gar nicht bereit ist, dann kann ich wie nichts machen» (Pos. 79).

Laut López und Keenan (2014) sind fehlende Anpassungen und mangelnde Unterstützungsleistungen am Arbeitsplatz Barrieren für die berufliche Teilhabe. Die Ergebnisse aus den Einzelinterviews haben jedoch gezeigt, dass die Anpassungen und Unterstützungsleistungen in den Lehrbetrieben vielfältig sein können. Zu den konkreten Anpassungen zählen beispielsweise Kopfhörer, Anpassungen der Arbeitszeiten oder Anpassungen der Tätigkeiten. Auch in der theoretischen Auseinandersetzung wurde die Relevanz der individuellen Anpassung des Arbeitsplatzes mit verschiedenen möglichen Beispielen ausgeführt (Hendricks, 2009; Hayward et al., 2019). Was jedoch alle gemeinsam haben, ist die Offenheit des Betriebes für Anpassungen. Dieser Punkt ist eng verknüpft mit dem oben erwähnten Erfolgsfaktor.

Trotz unterschiedlichster Anpassungen am Arbeitsplatz und einer grundsätzlich offenen Haltung können Lehrbetriebe an ihre Grenzen stossen. Eine zentrale Herausforderung sehen beide Ausbildungsverantwortlichen in den fehlenden Ressourcen. F3-AV berichtet von einer Situation, in der die Geschäftsführung einen Jugendlichen des BVZ aus Kostengründen abgelehnt hat (vgl. Pos. 156). F2-AV beschreibt, dass er in Situationen, in denen etwas nicht funktioniert, «nicht (...) eins zu eins immer viel zu viel Zeit mit dieser Person in das Erreichen dieses Ziels investieren (...)» (Pos. 43) kann. Beide Beispiele verdeutlichen, dass trotz offener Haltung und der Motivation einzelner Personen die Inklusion durch fehlende Ressourcen begrenzt werden kann. F3-AV schlägt konkret «finanzielle Entlastung durch den Kanton (...) oder durch den Bund (...)» (Pos. 202) vor. Auch Pool Maag (2016) zeigt, dass die Verfügbarkeit von betrieblichen Ausbildungsressourcen (materiell, personell, fachlich) einer der zentralen Faktoren für die Beschäftigungsfähigkeit darstellt. Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen, dass selbst bei vorliegender Offenheit die Inklusion aufgrund fehlender Ressourcen scheitern kann. Diese Tatsache lässt die Frage aufkommen, inwiefern externe Unterstützung diese fehlenden Ressourcen kompensieren kann. Dies wird in Kapitel 6.3 ausführlicher diskutiert.

Zusätzlich zu den fehlenden Ressourcen kann es im Team zu Überforderung oder Konflikten kommen. F2-JC beschreibt, dass im Team Frust entsteht, wenn «wir es zum 750. Mal dasselbe erklären müssen (...)» (Pos. 208). F1-JC berichtet von einem Beispiel, in dem die Mitarbeitenden des Betriebs so überfordert waren, dass sie eine Auflösung des Arbeitsvertrages wünschten (vgl. Pos. 58). Inklusion kann also auch für die bestehenden Mitarbeitenden eine Herausforderung darstellen, die nicht unterschätzt werden darf und Unterstützung benötigt. Dabei beschreiben López und Keenan (2014) fehlendes Verständnis der Mitarbeitenden und Vorgesetzten als äussere Barriere (vgl. Kapitel 2.4.3.2). Im Fall von Blindspot wird dies konkret durch «eine Teamkultur (...), interne Weiterbildung (...) und Rollenspiele» (Pos. 137 & 139) minimiert.

Trotz der Herausforderungen heben alle drei Akteursgruppen die positiven Auswirkungen der inklusiven Berufsbildung auf den eigenen Betrieb hervor. Besonders eindrücklich ist dabei der wirtschaftliche Mehrwert am Beispiel von Blindspot, den F2-AV beschreibt: «Es gibt viele Leute, die auch wegen dem zu uns kommen (...) Es gibt viele Firmen, die wegen dem bei uns ihr Jahresessen machen (...)» (Pos. 69). Dies ist darauf zurückzuführen, dass durch die inklusive Berufsbildung das Image gestärkt und eine authentische Unternehmenskultur geschaffen werden kann (Alemany & Vermeulen, 2023; Böhm et al., 2019). F3-AV hebt zudem ganz pragmatisch hervor, dass er durch die Lernenden «jemanden mehr im Haus» hat, «der gewisse Arbeiten machen kann (...)» (Pos. 190).

Neben den wirtschaftlichen Vorteilen nehmen die befragten Personen auch Veränderungen im Team wahr. F1-JC beschreibt eine höhere Sensibilität: «Sie sind vielleicht offener, also sie sind sensibler ihm gegenüber, sie schauen eher darauf, was braucht er und sind auch bereit, auf ihn mehr einzugehen (...)» (Pos. 159). Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung der eben erwähnten Sensibilisierung im Lehrbetrieb. F2-JC nimmt einen «Mindset-Wechsel» (Pos. 207) wahr. Davon können sowohl «Menschen mit und ohne Beeinträchtigung beide gleichermaßen profitieren» (Pos. 207). Neben Entwicklungen im Team zeigen sich in den Ergebnissen folglich auch klare wirtschaftliche Vorteile durch inklusive Berufsbildung.

Dieser Erfolg ist jedoch kein Selbstläufer und erfordert zusätzliche Anstrengungen. F3-AV ist sich bewusst, dass nicht alle Betriebe diese Möglichkeiten haben, «so etwas anzubieten» (Pos. 82) und empfiehlt, zu einer

Ausbildung eines Jugendlichen mit Behinderung: «Selber (...) nein (...) Wenn, dann über so eine Kooperation mit dem BVZ zusammen, ist meine Empfehlung (...)» (Pos. 194). Inklusive Berufsbildung kann somit für beide Seiten einen Gewinn darstellen, wenn die nötigen Rahmenbedingungen, Ressourcen und Unterstützung gegeben sind.

Die Diskussion der zweiten Unterfrage zeigt, dass die Anpassungen und Unterstützungsleistungen in den Betrieben vielfältig und individuell sein können. Für den Erfolg inklusiver Berufsbildung ist jedoch nicht die Art der Anpassung entscheidend, sondern die Bereitschaft und Offenheit gegenüber Anpassungen und Unterstützungsleistungen. Geduld, Vertrauen, Offenheit und Mut werden ebenfalls als Erfolgsfaktoren benannt. Die Ergebnisse zeigen jedoch auch, dass Betriebe trotz vorhandenem Willen an ihre Grenzen stoßen und scheitern können, beispielsweise aufgrund fehlender Ressourcen, Überforderung im Team oder fehlendem Wissen. Die erwähnten Punkte können minimiert werden (zumindest ein Teil davon), wobei die zentrale Rolle der externen Unterstützung ein weiteres Mal deutlich wird. Dies wird im folgenden Kapitel ausführlich diskutiert.

5.3 Ebene der externen Unterstützungsangebote

Die dritte Unterfrage legt den Fokus auf die externe Unterstützungsebene, die bereits mehrfach erwähnt wurde und untersucht, welche Rolle das Jobcoaching, die IV-Unterstützung, die Berufsschule oder spezielle Modelle, wie der Lehrverbund oder Blindspot, für das Gelingen oder Scheitern inklusiver Berufsbildung spielen.

Wie tragen externe Unterstützungsangebote, wie die Invalidenversicherung und Jobcoaching, zum Gelingen oder Scheitern beruflicher Inklusion bei?

Ein Erfolgsfaktor, der sich durch alle Akteursgruppen hindurchzieht und mehrfach erwähnt wird, ist die zentrale Rolle des Jobcoachings. Dabei geht die Rolle der Jobcoaches oftmals über eine individuelle Begleitung der Jugendlichen hinaus. F1-JC beschreibt ihre Rolle als «(...) Fadenheber und (...) Verbindungsfrau. (...) ich schaue, dass ich alle Informationen möglichst bei mir bündle (...)» (Pos. 131). Dabei koordinieren sie zwischen den verschiedenen Akteuren, wie beispielsweise den Jugendlichen, deren Eltern, den Lehrbetrieben, der Berufsschule und der IV. Die beschriebenen Aufgaben der Jobcoaches sind sehr vielfältig. Einerseits unterstützen die Jobcoaches bei Anpassungen und der Entwicklung von Bewältigungsstrategien. F1-J beschrieb beispielsweise, dass er zu Beginn seiner Ausbildung nicht in der Lage war, nötige Anpassungen selbst zu benennen und andere für ihn entschieden haben. Dabei bezieht er sich vor allem auf F1-JC, die notwendige Anpassungen im Lehrbetrieb und der Berufsschule kommunizierte und begleitete (vgl. F1-J, Pos. 212). Andererseits sensibilisieren Jobcoaches die Lehrbetriebe und bauen Vorurteile und Stigmas ab. F1-JC beschreibt im Interview, wie sie in ihrer Rolle Vorurteile gegenüber Autismus in den Köpfen der Lehrbetriebe abbaut: «(...) Und wenn man dann so erklärt oder sie mit den Klienten zusammenarbeiten, merken sie, (...) es gibt noch ganz viel dazwischen. Und so diese Bilder auch wie umschreiben oder umformulieren, da ist wirklich auch noch manchmal eine rechte Herausforderung» (Pos. 83). Daraus resultiert eine der Hauptaufgaben der Jobcoaches: das Initiieren und Begleiten von konkreten Anpassungen in den Betrieben und den Berufsschulen. Neben dieser Hauptaufgabe ist das Coaching der Jugendlichen eine weitere Hauptaufgabe. Im Unterschied zu den wöchentlichen Coachings in den Büroräumlichkeiten von F1-JC und F3-JC ist F2-JC direkt vor Ort in den Restaurants von Blindspot tätig. Die Coachings kann sie dadurch «ganz schnell anpassen» (Pos. 36). Diese enge Zusammenarbeit schätzt auch F2-AV: «Und wenn man dann sieht, etwas funktioniert nicht, kann ich dann nicht (...) eins zu eins immer viel zu viel Zeit mit dieser Person in das Erreichen dieses

Ziels investieren (...) dort kommen dann auch die Coaches ins Spiel» (Pos. 43). Neben den zeitlichen Ressourcen erwähnt F3-AV auch fehlende finanzielle Ressourcen und wünscht sich «finanzielle Entlastung durch den Kanton (...) oder durch den Bund» (Pos. 202) für Angebote, wie das Coaching des BVZ. Pool Maag (2016) identifiziert Supported Education als einen ihrer zentralen Bedingungsfaktoren und zeigte ebenfalls auf, dass durch das Jobcoaching verschiedene positive Effekte aufgetreten sind, was sich mit den Erkenntnissen aus den Einzelinterviews deckt. Die wichtigste Aufgabe des Jobcoachings scheint die Koordination zwischen den einzelnen Akteuren zu sein. F2-AV hebt zudem die zeitlichen und personellen Ressourcen durch das Jobcoaching hervor. Es bleibt jedoch zu klären, inwiefern das Jobcoaching nach dem Modell von F1-JC und F3-JC die angesprochenen fehlenden zeitlichen und personellen Ressourcen in den Betrieben minimieren kann.

Die unterschiedlichen Coachingangebote aus den Interviews unterscheiden sich in der organisatorischen Struktur, folgen jedoch alle dem Konzept von Supported Education (vgl. Kapitel 2.4.1). Sabatella und von Wyl (2017) weisen auf genau diese unterschiedliche Umsetzung von Supported Education hin und beschreiben ein fehlendes einheitliches Modell. Die Ergebnisse aus den Einzelinterviews bestätigen diese Heterogenität. Das BVZ, organisiert als Lehrverbund, bietet externe Coachings hauptsächlich in den eigenen Partnerbetrieben an. Blindspot integriert ihr Coaching direkt in die eigenen Gastronomiebetriebe und Workaut bietet ausschliesslich externe Coachings an. Das zentrale Paradigma lautet jedoch bei allen drei Ansätzen «first place, then train». Das heisst, Jugendliche werden nicht zuerst auf eine Ausbildung vorbereitet, sondern direkt im ersten Arbeitsmarkt platziert – mit den entsprechenden Unterstützungsleistungen. Dieser Ansatz unterscheidet sich von «first train, then place», bei denen Menschen mit Behinderungen zunächst im zweiten Arbeitsmarkt ausgebildet werden, bevor ein Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt angestrebt wird. Gerade die Tatsache, dass die Hürde gross ist, aus vorgespurten Berufsbiografien im zweiten Arbeitsmarkt in den ersten Arbeitsmarkt einzutreten (Parpan-Blaser et al., 2014), liefert plausible Gründe für den Ansatz von Supported Education. Die Erkenntnisse aus der Literatur zeigen jedoch, dass die nötigen Unterstützungsstrukturen aktuell vor allem im geschützten Arbeitsmarkt zu finden sind (ebd.; Hofmann und Schaub, 2016). In Anbetracht dessen, dass das Jobcoaching von allen Akteursgruppen als entscheidender Faktor wahrgenommen wird, jedoch sowohl in der Literatur als auch in den Ergebnissen fehlende Ressourcen im ersten Arbeitsmarkt thematisiert werden, stellt sich die Frage, inwiefern die strukturellen Rahmenbedingungen für das Jobcoaching angepasst werden müssen. Dieser Punkt wird im nachfolgenden Kapitel vertieft beleuchtet.

Trotz dieser Unterschiede weisen alle drei untersuchten Unterstützungsmodelle ähnliche Erfolgsfaktoren auf. Der Lehrverbund des BVZ bietet den Vorteil, dass bei Nichtpassung zwischen Jugendlichen und Lehrbetrieb nach weiteren Praxisbetrieben gesucht werden kann, ohne den Lehrvertrag auflösen zu müssen (vgl. F3-JC, Pos. 212). Ausserdem profitieren Partnerbetriebe des BVZ von administrativer Entlastung und zusätzlichen Unterstützungsleistungen, die über ein klassisches Coaching hinausgehen. F3-AV beschreibt: «Wir sind für die Praxis verantwortlich quasi. Also ich habe weniger administrativen Aufwand. (...) das Schriftliche macht dann das BVZ» (Pos. 38). Die Kombination aus Lehrverbundsystem und Jobcoaching-Angeboten scheint eine geeignete Struktur für inklusive Berufsbildung zu sein, die Sicherheit und Flexibilität verbindet.

Im Vergleich dazu verfolgt Blindspot mit den integrierten Coachingstrukturen einen anderen Ansatz. F2-JC und auch F2-AV erwähnen Punkte wie die hohe Flexibilität, die Möglichkeit, schnell zu reagieren, die Nähe zu den Jugendlichen und die höhere Anzahl an Coachings und Trainings, die ausschlaggebend für den Erfolg des Modells sind. Diese räumliche und organisatorische Nähe ermöglicht eine intensivere Begleitung, die durch ein externes Coaching nicht möglich ist. Dies bestätigt auch F3-JC: «mehr als die Coachings (.) wöchentlich kann ich irgendwann auch nicht mehr machen» (Pos. 108). Dieses Modell ist jedoch an die spezifischen Strukturen von Blindspot gebunden und es ist unklar, mit welchem Aufwand das Modell auf andere Betriebe übertragen werden kann. Kritisch ist zudem anzumerken, dass dieses Modell eine Mischform aus erstem und zweitem Arbeitsmarkt darstellt. Bei sehr kritischer Betrachtung könnte dies nach Mai Ahn-Boger (2023) ein Beispiel für ein «inclusive turn» darstellen (vgl. Kapitel 2.3.2), wobei die Sprache der Inklusionsbewegung zur Rechtfertigung separierender Strukturen genutzt wird. Zusätzlich zeigen die Ergebnisse im Bereich der Anschlusslösungen weitere Schwierigkeiten. Dennoch gilt es, die Vorteile und Erfolge von Blindspot und ihrem Ansatz hervorzuheben. Ein Beispiel hierfür sind die zwei Jugendlichen mit Autismus, die eine EBA-Lehre im Service erfolgreich abgeschlossen haben (vgl. F2-AV, Pos. 47). Diese und weitere Erfolge sprechen für das Modell der engeren Begleitung durch Blindspot, das erst durch den Ansatz des Unternehmens möglich wird. Ähnlich wie das BVZ bietet Workaut externe Coachings an. Durch die Spezialisierung auf Personen mit Autismus ist eine Begleitung mit hoher Expertise und Erfahrung im Umgang mit autismspezifischen Herausforderungen möglich. Das Beispiel von F1-J unterstreicht den Erfolg dieser Begleitung. F1-JC beschreibt jedoch auch die Herausforderungen wie das Angewiesensein auf den Willen der Lehrbetriebe, Jugendliche mit Autismus auszubilden, und die fehlenden Ressourcen in Krisensituationen, die durch den Ansatz entstehen können. Die Tatsache, dass alle drei Modell Erfolge erzielen, zeigt, dass nicht die organisatorische Struktur per se entscheidend ist. Vielmehr kristallisierten sich aus den verschiedenen Ansätzen gemeinsame Erfolgsfaktoren heraus: die Regelmässigkeit der Unterstützung der Jugendlichen durch das Jobcoaching (wöchentlich oder häufiger), die Individualität des Coachings und der Anpassungen sowie die Koordination zwischen allen Akteuren als zentrale Aufgabe der Jobcoaches. Diese gemeinsamen Erfolgsfaktoren entsprechen den Prinzipien der Supported Education. Es zeigt sich somit, dass verschiedene Wege und Modelle zum Ziel einer gelingenden inklusiven Berufsbildung führen können.

Die IV kam in allen drei Akteursgruppen mehrfach zur Sprache. Dabei zeigte sich eine paradoxe Rolle. Zum einen ermöglicht die IV durch die Finanzierung von Jobcoaching oder PrA-Ausbildungen die inklusive Berufsbildung. Andererseits zeigen die Ergebnisse Hürden, die die IV selbst schafft. Eigentlich beinhaltet die «Weiterentwicklung der IV» (2022), dass die erstmalige berufliche Ausbildung «nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt» erfolgen soll (vgl. Kapitel 2.2.2). In den vorliegenden Fällen wird zwar das Jobcoaching, das sich als entscheidender Erfolgsfaktor herauskristallisiert hat, von der IV finanziert. F2-JC beschreibt jedoch die enormen Ressourcen, die benötigt werden, damit die IV eine Ausbildung finanziert, als Hürde. Sie wünscht sich: «am liebsten ein Systemwechsel, morgen, am besten gestern (...)» (Pos. 109). F1-J berichtet von Personen in seinem Umfeld, die von der IV eine Unterstützung für die Ausbildung erhalten und aufgrund dieser Unterstützung regelmässig in die Therapie gehen müssen, obwohl sie keine Therapie benötigen würden. Auch F3-JC beschreibt ihr Unverständnis über uneinheitliche IV-Entscheide in Bezug auf die Finanzierung: «bei ihm oder bei ihr hat man das gut geheissen und bei einem anderen Fall wie nicht. (...) Obwohl sie eigentlich genau gleich waren» (Pos. 168). Zudem berichtet sie von

Jugendlichen, die bereits in der Ausbildung sind und ihre:n IV-Berufsberater:in noch gar nicht gesehen haben (Pos. 142). Besonders problematisch sind die fehlenden Übergangsförderungen. F1-JC kritisiert: «Die Übergänge sind nirgendwo. Mir hat erst vor kurzem mal ein IV-Berater gesagt, wir zahlen keine Zwischenlösungen» (Pos. 16). Sie bezieht sich dabei auf die Phase zwischen dem Finden einer Lehrstelle und dem Lehrstart. Dies hat zur Folge, dass die Jugendlichen in der Zwischenzeit nicht begleitet und unterstützt werden können. Im Fall von F1-J konnte er den Nachteilsausgleich und Anpassungen im Lehrbetrieb erst zum Start der Ausbildung beantragen. Für F2-JC besteht die Schwierigkeit darin, dass die Finanzierung durch die IV nach Abschluss der Ausbildung abrupt endet. Das hat zur Folge, dass die Jugendlichen keine Unterstützung mehr erhalten, obwohl sie diese teilweise noch benötigen würden, um weiterhin im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Anhand dieser Beispiele wird das eingangs erwähnte Paradoxon deutlich. Die IV verfolgt zwar das gesetzlich verankerte Ziel, möglichst alle Jugendlichen im ersten Arbeitsmarkt auszubilden, verhindert dies jedoch durch eigene starre Strukturen, fehlende Flexibilität, Lücken bei der Finanzierung und zu wenig Nähe zu den Jugendlichen. Dies entspricht auch dem vielzitierten strukturellen Dilemma (vgl. Kapitel 2.3.1), dass der zweite Arbeitsmarkt über mehr Ressourcen und Unterstützung verfügt als der erste Arbeitsmarkt, was nicht den formulierten Zielen der IV und den gesetzlichen Zielen der UNO-BRK entspricht. Dies ist möglicherweise ein zentraler Faktor dafür, dass sich die 16- bis 24-Jährigen im Inklusionsindex von Pro Infirmis (Grünenfelder et al., 2023) nur geringe Chancen auf eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt ausrechnen (vgl. Kapitel 1.3).

In den Interviews zeigte sich zudem, dass die Jugendlichen teils grosse Herausforderungen im Bereich der Berufsschule erleben. Sowohl F1-J als auch F3-J berichten von Lehrpersonen, die den Nachteilsausgleich trotz mehrmaliger Hinweise ignorieren. F1-J beschreibt die Lehrpersonen: «Sie sind einfach scheisse. Also wirklich, sie stehen vorne und haben vier Stunden Vortrag fertig (...) Und sie sind auch ziemlich faul, meistens» (Pos. 144). Für ihn hat dies zur Konsequenz, dass er «20%» (Pos. 148) des Inhaltes aufnehmen kann und er die meisten Lerninhalte zu Hause nacharbeiten muss. F1-JC beschreibt die Berufsschule wie folgt: «(...) manche Berufsschulen sind ja schon der Horror für Menschen mit neurotypischer Wahrnehmung, wenn dann noch jemand mit Autismus kommt» (Pos. 192). Die Probleme in den Berufsschulen werden vielfältig beschrieben. Sie reichen von fehlendem Wissen und Sensibilität für die individuellen Bedürfnisse der Jugendlichen über mangelnde pädagogische Ausbildung bis hin zum bewussten Ignorieren von Nachteilsausgleichen. Das Potenzial der Berufsschulen, sich hinsichtlich inklusiverem Unterricht weiterzuentwickeln, scheint in den beschriebenen Fällen gross zu sein. Das Beispiel von F2-J bildet dabei eine positive Ausnahme. Sie berichtet von guten Erfahrungen aus der Berufsschule, kleinen Klassen, der Notenbefreiung und den individuellen Lernwegen, die aufgrund der PrA möglich sind. Im Vergleich dazu scheint die öffentliche Berufsschule starr zu sein, wovon sie sich möglicherweise lösen muss, um den Erfolg der inklusiven Berufsbildung nicht zu gefährden.

Die Diskussion der dritten Unterfrage hat die zentrale Rolle von externer Unterstützung für das Gelingen inklusiver Berufsbildung aufgezeigt. Das Jobcoaching nimmt dabei eine Koordinationsfunktion im gesamten System ein und wird meist von der IV finanziert. Zudem zeigte sich, dass nicht das Modell der Jobcoaching-Anbietenden an und für sich entscheidend für den Erfolg ist, sondern vielmehr die gemeinsamen Prinzipien, die herausgearbeitet wurden. Starre Strukturen im Bereich der IV und in den Berufsschulen werden als hinderliche Faktoren für das Gelingen beschrieben, was im Widerspruch zu gesetzlich verankerten Zielen steht. Es ist anzumerken, dass für die

Einzelinterviews nur Jugendliche in Betracht gezogen wurden, die auch ein Jobcoaching finanziert bekommen. Diese Voraussetzung erfüllen nicht alle Jugendlichen mit Behinderungen. Was passiert also mit Jugendlichen, die keine Unterstützung durch ein Jobcoaching erhalten? Was passiert mit Jugendlichen, bei denen es zu keiner Passung mit einem Lehrbetrieb kommt und die nicht von der Sicherheit der Strukturen eines Lehrverbundes profitieren können? Oder was passiert mit Jugendlichen, bei denen ein allfälliger IV-Antrag, wie von F3-JC beschrieben, abgelehnt wird? Es zeigt sich, dass externe Unterstützung zwar förderlich ist, aber auch die nötigen strukturellen Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit alle Jugendlichen, die es benötigen, davon profitieren können. Diese strukturelle Ebene wird im nachfolgenden Kapitel beleuchtet.

5.4 Strukturelle Ebene

Die vierte Unterfrage legt den Fokus auf die strukturelle Ebene und untersucht, wie die gesetzlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich auf die berufliche Inklusion auswirken.

Inwiefern wirken gesetzliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen förderlich oder hemmend für die berufliche Inklusion von Jugendlichen mit Autismus?

Mit der Ratifizierung der UNO-BRK hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderungen das Recht auf inklusive Bildung und Arbeit zu gewährleisten (vgl. Kapitel 2.2.1). Weitere gesetzliche Grundlagen in der Schweiz, wie das BehiG und das BBG, zielen darauf ab, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu minimieren und ganz zu beseitigen. Ein Beispiel ist die IV-Weiterentwicklung (2022), die explizit fordert, dass die erstmalige Ausbildung «nach Möglichkeit im ersten Arbeitsmarkt» erfolgen soll (vgl. Kapitel 2.2.2). All diese Gesetze ergänzen die UNO-BRK und legen den gesetzlichen Rahmen inklusiver Berufsbildung fest. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen jedoch eine Diskrepanz zwischen diesen gesetzlichen Verankerungen und Zielen einerseits und der erlebten Realität andererseits.

F1-JC beschreibt eine starre Grenze, die viele Jugendliche vom ersten Arbeitsmarkt ausschliesst: «Wir haben immer wieder die Vorgabe, es muss jemand 80 % arbeitsfähig sein und Leistung bringen, dass er eine Ausbildung starten kann. Das kann für jemanden mit einer autistischen Wahrnehmung einfach mega viel sein. Und es ist wie nicht möglich, unter den 80 % eine Ausbildung zu beginnen» (Pos. 32). Jugendliche, die bei reduziertem Pensum und einer entsprechenden Verlängerung der Lehrzeit eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt machen könnten, werden durch diese 80 %-Hürde und die mangelnde Flexibilität systematisch vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Weiter kritisiert F1-JC die fehlende Finanzierung der Zwischenlösungen und Übergänge der Jugendlichen (vgl. Pos. 16). Nachteilsausgleiche werden von Berufsschulen ignoriert (vgl. F1-J, Pos. 270 & F3-J, Pos. 120), was den gesetzlichen Bestrebungen, Benachteiligungen zu beseitigen, komplett widerspricht. Diese Ergebnisse zeigen, dass nicht fehlende Gesetze das Problem darstellen, sondern vielmehr deren konkrete Umsetzung scheitert. Auch Marbet (2024) zieht nach 20 Jahren BBG eine schlechte Bilanz und beschreibt, dass die Umsetzung «bisher nur in geringem Masse gelungen» ist (vgl. Kapitel 2.2.2). In der Schweizer Gesetzgebung zeigt sich eine Kombination aus dem medizinischen und dem sozialen Modell von Behinderung. Diese Widersprüche lassen die Frage offen, inwiefern durch die Gesetzgebung in der Schweiz tatsächlich Barrieren identifiziert und beseitigt werden. Es scheint vielmehr so, als würde in den Köpfen der Menschen weiterhin das medizinische Verständnis von Behinderung dominieren. Jugendliche mit Behinderungen müssen sich an bestehende Strukturen (80 %-

Hürde, Nachteilsausgleich, der nicht gewährt wird, Notendruck) anpassen, anstatt dass sich das System an ihre Bedürfnisse anpasst, wie es das soziale Modell und somit auch die Ratifizierung der UNO-BRK fordern.

Neben der Diskrepanz in Bezug auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen spielt die Einstellung der Gesellschaft ebenfalls eine zentrale Rolle. Vorurteile und Stereotypen dominieren weiterhin in den Köpfen der Personen. Für López und Keenan (2014) sind dies äussere Barrieren für die berufliche Teilhabe (vgl. Kapitel 2.4.3.2). Die Jobcoaches beschreiben dabei ihre zentrale Rolle im Zusammenhang mit dem Abbau von Vorurteilen durch Sensibilisierung: «Wenn man dann so erklärt oder sie mit den Klienten zusammenarbeiten, merken sie, aha, es gibt noch ganz viel dazwischen. Und so diese Bilder auch wie umschreiben oder umformulieren (...)» (F1-JC, Pos. 83). Passend zu diesen Ergebnissen ist erneut das soziale Modell von Behinderung (vgl. Kapitel 2.1.1), das verdeutlicht, dass nicht die Defizite der Jugendlichen, sondern die fehlende Anpassung der Umwelt und die gesellschaftliche Wahrnehmung das Problem sind. Die Ergebnisse zeigen, dass Betriebe, die Erfahrungen sammeln, offener und sensibler werden (vgl. F1-JC, Pos. 159 & F3-JC, 126). Die Sensibilisierung und das Sammeln von konkreten Erfahrungen scheinen demnach wichtige Faktoren für das Gewinnen von «neuen» Lehrbetrieben zu sein. Dies wird in den vorliegenden Beispielen hauptsächlich von den Jobcoaches initiiert und umgesetzt, was eine Finanzierung voraussetzt. Es kann deshalb von einer Lücke in Bezug auf die Sensibilisierung und das Sammeln positiver Erfahrungen von Lehrbetrieben ausgegangen werden, die entweder nicht oder nur unbewusst in Kontakt mit Jugendlichen mit Behinderungen kommen. Eine mögliche Lösung wurde von F3-JC genannt: «Einfach in jedem Betrieb so einen Ausbildungsplatz anbieten (...) es wie so ein Bestandteil sein muss von einem Unternehmen» (Pos. 104). Durch ihre Forderung nach einer Ausbildungspflicht würden die Lehrbetriebe gezwungen, Erfahrungen in der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen zu sammeln. Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass dies wiederum Vorurteile abbauen würde, sofern die Ausbildung positiv verläuft. Es stellt sich jedoch die Frage, ob eine gesetzliche Pflicht, ohne die nötige finanzielle, organisatorische und personelle Unterstützung überhaupt umsetzbar ist.

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass inklusive Berufsbildung Zeit, Geduld und Ressourcen erfordert, was im Widerspruch zur Logik des ersten Arbeitsmarktes steht. Dieser folgt einer wirtschaftlichen Logik, die auf Effizienz und Produktivität fokussiert ist (vgl. Kapitel 2.4.2) und bei der Auswahl potenzieller Arbeitnehmender darauf achtet, dass diese den Berufsauftrag möglichst gut erfüllen können und dabei ein möglichst geringes Risiko darstellen (Neuenschwander, 2021). F2-AV beschreibt, dass er aufgrund fehlender Ressourcen nicht immer eine individuelle Begleitung gewährleisten kann, obwohl möglicherweise Bedarf dafür vorhanden wäre (vgl. Pos. 43). F3-AV wünscht sich eine weitere finanzielle Entlastung durch den Kanton oder den Bund, die die zusätzlichen Kosten übernehmen sollen (vgl. Pos. 202). All diese Befunde verdeutlichen das strukturelle Dilemma. Aktuell verfügt vor allem der zweite Arbeitsmarkt über die nötigen Ressourcen und Unterstützung, während der erste Arbeitsmarkt, der eigentlich das Ziel von inklusiver Berufsbildung ist, strukturell nicht darauf ausgerichtet ist (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014; Hofmann & Schaub, 2016). Dieses Dilemma wurde bereits mehrfach erwähnt. Eine mögliche Lösung könnte sein, dass Ressourcen aus dem zweiten auf den ersten Arbeitsmarkt übertragen werden. Damit würde man den geschilderten Herausforderungen fehlender Ressourcen begegnen. Zudem könnten vorgespurte Berufsbiografien im zweiten Arbeitsmarkt verhindert werden, wodurch der schwierige Übergang vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt verhindert würde (vgl. Parpan-Blaser et al., 2014). Darüber hinaus zeigen sich positive Effekte

in Bezug darauf, dass sich inklusive Berufsbildung auch wirtschaftlich lohnen kann (vgl. F2-AV, Pos. 69). F3-AV beschreibt zudem, dass er eine zusätzliche Arbeitskraft erhalten hat, was ihm seinen Arbeitsalltag erleichtert (vgl. Pos. 190).

Die letzte strukturelle Herausforderung zeigte sich in der Berufsschule, die in den Interviews mit den Jugendlichen sowie teilweise mit den Jobcoaches sehr schlecht bewertet wurde. Als Kritikpunkte wurden die mangelnde Umsetzung des Nachteilsausgleichs (vgl. F3-J, Pos. 120) und das fehlende pädagogische Wissen der Lehrpersonen (vgl. F1-J, Pos. 144 & 150), wenig Raum für individuelle Lernwege, grosse Klassen und eine reizvolle Umgebung (vgl. F1-J, Pos. 144 & F1-JC, Pos. 192) genannt. Die mangelnde Umsetzung des Nachteilsausgleiches in zwei Fällen und zwei unterschiedlichen Berufsschulen deutet auf einen grossen Missstand hin. Ein möglicher Grund könnte sein, dass Lehrpersonen den Überblick über die Fülle an Nachteilsausgleichen verlieren und ihnen schlicht die Ressourcen fehlen, diese entsprechend umzusetzen und zu berücksichtigen. Sollte dies der Grund sein, müsste einerseits diskutiert werden, ob bei einer stetigen Zunahme an Nachteilsausgleichen nicht die bestehenden Normen in den Berufsschulen angepasst und flexibler gestaltet werden müssten. Andererseits könnte es sinnvoll sein, dass heil- und sonderpädagogische Fachpersonen auch in den Berufsschulen Einzug halten. Dies schliesst gleich an den Punkt der fehlenden pädagogischen Ausbildung und des fehlenden behinderungsspezifischen Wissens der Lehrpersonen in den Berufsschulen an. Letzteres könnte durch entsprechende Massnahmen erhöht werden. Der dritte Punkt verweist auf eine grundsätzliche Starrheit der Berufsschulen. F2-J, die eine PrA absolviert und deshalb von kleineren Klassen, individuellen Lernwegen und Notenbefreiung profitiert, ist der Berufsschule gegenüber am positivsten gestimmt (vgl. Pos. 120). Solange diese Strukturen nicht angepasst und flexibilisiert werden, um die erwähnten Kritikpunkte zu beseitigen, bleibt die Berufsschule für einige Jugendliche eine grosse Herausforderung, die den Erfolg der inklusiven Berufsbildung zusätzlich gefährdet.

Die gesetzlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können hemmend wirken. Das zeigt, dass die inklusive Berufsbildung nicht (nur) ein individuelles Thema der Jugendlichen ist, sondern vielmehr auch ein Strukturelles. Flexiblere IV-Regelungen, finanzielle Unterstützung, Anpassungen in den Berufsschulen, die Verlagerung der Ressourcen aus dem zweiten in den ersten Arbeitsmarkt und die konsequente Umsetzung der gesetzlich verankerten Punkte könnten auf der strukturellen Ebene förderlich wirken. Die Frage, wie die vier diskutierten Ebenen zusammenwirken und welche abschliessenden Konsequenzen für die inklusive Berufsbildung gezogen werden können, wird im folgenden Kapitel beantwortet.

5.5 Diskussion der Hauptfrage

Auf der Grundlage der Analyse auf den vier unterschiedlichen Ebenen werden in diesem Kapitel die gewonnenen Erkenntnisse zusammengetragen und abschliessend die Hauptfrage beantwortet.

Unter welchen Bedingungen gelingt Jugendlichen mit Autismus die berufliche Grundbildung und welche Faktoren wirken dabei förderlich oder erschwerend?

In der Diskussion zeigte sich, dass ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren entscheidend ist: die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen, die Haltung und Struktur der Lehrbetriebe, die externe Unterstützung durch Jobcoaching und IV sowie die gesetzlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Auf den ersten drei Ebenen zeigten die Ergebnisse, dass vieles bereits funktioniert. Die Jugendlichen zeigen eine hohe Motivation, Bewältigungsstrategien im Arbeitsalltag und eine gute Passung mit den Lehrbetrieben und dem Lehrberuf. Die Betriebe werden offener und passen sich zunehmend an. Das Jobcoaching als externe Unterstützung, die in allen Fällen durch die IV finanziert wird, koordiniert meist erfolgreich zwischen den Akteursgruppen. Die grössten Herausforderungen zeigen sich auf der strukturellen Ebene. Diese Diskrepanz macht deutlich, dass die Probleme der inklusiven Berufsbildung nicht alleine auf betrieblicher oder individueller Ebene bestehen, sondern vielmehr die strukturellen Voraussetzungen ein Problem darstellen. Dies gefährdet die Bemühungen auf den anderen drei Ebenen und wirkt somit als erschwerender Faktor für das Gelingen inklusiver Berufsbildung.

Die Passung der individuellen Voraussetzungen, Interessen und Fähigkeiten der Jugendlichen mit den Anforderungen des Lehrberufs und dem Lehrbetrieb ist ein zentraler Faktor, der förderlich wirkt. Gelingt diese Passung, können die Jugendlichen oftmals «Energie freischalten» (F1-JC, Pos. Pos. 46), was zu einem Zuwachs an fachlichen Kompetenzen und einer grossen Persönlichkeitsentwicklung führt. Bewältigungsstrategien und mögliche Anpassungen, wie das Nutzen von Kopfhörern oder Arbeitszeitanpassungen ermöglichen es, autismusspezifische Herausforderungen zu minimieren.

Eine offene Haltung der Ausbildungsverantwortlichen, die sich durch Geduld, Vertrauen, Mut und Überzeugung auszeichnet, ist ein weiterer förderlicher Faktor. Zudem sind Betriebe, die Erfahrungen sammeln, sensibler und offener, was wiederum zeigt, dass inklusive Berufsbildung ein gemeinsamer Lernprozess ist und Best-Practice-Beispiele wichtig sind.

Auf der Ebene der externen Unterstützung zeigt sich die Schlüsselrolle des Jobcoachings, das eine koordinierende Rolle zwischen den Akteursgruppen einnimmt. Es begleitet die Jugendlichen individuell, initiiert Anpassungen in den Lehrbetrieben und den Berufsschulen und wird als Entlastung auf allen Seiten wahrgenommen. Die verschiedenen Modelle (BVZ, Workaut, Blindspot) haben gezeigt, dass nicht die organisatorische Struktur, sondern drei gemeinsame Erfolgsfaktoren entscheidend sind: die Regelmässigkeit der Unterstützung, die Individualität der Anpassung und die Koordination zwischen den Beteiligten.

Erschwerend wirken sich die strukturellen Barrieren und die mangelnde Umsetzung der bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen aus. Aktuell sind Jugendliche mit Behinderungen auf die individuelle Motivation der Lehrbetriebe angewiesen. Zudem erweisen sich die Berufsschulen, Hürden bei der IV, fehlende Flexibilität und das Paradoxon der deutlich geringeren Ressourcen im ersten Arbeitsmarkt als Barrieren.

Abschliessend lassen sich drei zentrale Bedingungen für das Gelingen der inklusiven Berufsbildung identifizieren:

Erstens braucht es eine **Passung zwischen den individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen und den Anforderungen des Lehrberufes**, die durch Schnuppern, Anpassungen im Lehrbetrieb und eine professionelle Begleitung entsteht. Lehrverbände, wie das BVZ ermöglichen dabei mehr Flexibilität. Das Prinzip «first place, then train» erweist sich als wirksamer als traditionelle Ansätze.

Zweitens ist **externe Unterstützung in Form eines Jobcoachings** erforderlich, das koordinierend zwischen den einzelnen Akteuren vermitteln kann. Diese Unterstützung soll allen Jugendlichen, die sie benötigen, zur Verfügung stehen. Willkürliche Entscheide der IV sollen vermieden werden sowie Übergänge finanziert werden.

Als dritte Bedingung müssen **die strukturelle Ebene und deren Rahmenbedingungen** angepasst werden. Solange die 80 %-Hürde besteht, Übergangsförderungen fehlen, Berufsschulen starr bleiben und es keine finanziellen Entlastungen oder eine gesetzlich verankerte Ausbildungspflicht im ersten Arbeitsmarkt gibt, wird die inklusive Berufsbildung in gewissen Fällen scheitern. Es müssen Ressourcen aus dem zweiten Arbeitsmarkt genutzt und die Flexibilität der eidgenössischen Ausbildungstypen, wie es in der PrA möglich ist, erhöht werden, um den Zugang für viele Jugendliche in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, denen er unter den aktuellen Strukturen verwehrt bleibt.

Inklusive Berufsbildung ist kein individuelles Problem, das durch alleinige Anpassungen der Jugendlichen gelöst werden kann. Es erfordert ein Zusammenspiel aller vier Ebenen, politischen Willen, finanzielle Ressourcen und einen grundlegenden Paradigmenwechsel vom medizinischen zum sozialen Modell von Behinderung. Barrieren müssen identifiziert und angepasst werden, damit sich das System an die Jugendlichen und ihre Voraussetzungen anpassen kann und nicht umgekehrt.

5.6 Methodenkritik

Die vorliegende Masterarbeit folgt den Standards der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022; Mayring, 2016) und erfüllt zentrale Gütekriterien nach Mayring (2016).

Die Interviews wurden mit der Einwilligung der befragten Personen (vgl. Anhang A) aufgezeichnet und nach den festgelegten Transkriptionsregeln vollständig anonymisiert dokumentiert. Im Anhang finden sich zusätzlich die Leitfäden, die Dokumentationsbögen und das Kategoriensystem mit dazugehörigen Definitionen und Ankerbeispielen. Eine systematische und transparente Codierung wurde mithilfe der Software «MaxQda» durchgeführt. Dadurch wurde das Gütekriterium der Verfahrensdokumentation umfassend berücksichtigt (Mayring, 2016, S. 144f). Zudem wurde das Kategoriensystem mit Andrea Bischof (vgl. Kapitel 3.5) entwickelt, getestet und im Sinne des konsensuellen Codierens diskutiert und abgestimmt (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 137).

Durch das systematische und schrittweise Vorgehen nach dem Ablaufmodell der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kapitel 3.5) wurde zudem das Gütekriterium der Regelgeleitetheit (Mayring, 2016, S. 145f) berücksichtigt. Das Gütekriterium der argumentativen Interpretationsforschung wurde durch theoriegeleitete, begründete Interpretationen und die Berücksichtigung von Negativ- bzw. abweichenden Fällen in der Diskussion erfüllt. Die Interviews wurden am Arbeitsplatz oder am Ort des Coachings durchgeführt, wodurch eine Befragung in der natürlichen Umgebung ermöglicht wurde. Die Interviews erfolgten auf Augenhöhe, respektvoll und offen. Zu Beginn des Interviews wurden alle befragten Personen darauf aufmerksam gemacht, dass es keine falschen oder richtigen Antworten gibt. Vielmehr standen ihre persönlichen Erfahrungen im Zentrum. Dadurch wurde das Gütekriterium der Nähe zum Gegenstand berücksichtigt (ebd.).

Trotzdem gibt es Limitationen. Die Stichprobengröße von drei Jugendlichen, drei Jobcoaches und zwei Ausbildungsverantwortlichen ist für eine qualitative Studie mit ausführlichen Einzelinterviews angemessen, lässt jedoch

keine statistische Verallgemeinerung zu (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 251ff). Dennoch zeigten sich bei zentralen Befunden, wie beispielsweise der Bedeutung des Jobcoachings als Erfolgsfaktor, eine hohe Übereinstimmung zwischen den befragten Personen. Dies deutet auf eine empirische Sättigung (ebd., S. 253) hin und stärkt die Übertragbarkeit dieses Befundes. Trotzdem bleibt die Übertragbarkeit der Ergebnisse begrenzt (ebd., S. 254). Neben der begrenzten Verallgemeinerbarkeit gilt es zu beachten, dass für die Stichprobe ausschliesslich Beispiele von Jugendlichen berücksichtigt wurden, die mehrheitlich erfolgreich verlaufen und von Unterstützung durch ein Jobcoaching profitieren können. Jugendliche, die kein Jobcoaching erhalten und somit ohne IV-Unterstützung die Lehre absolvieren müssen oder Jugendliche, die einen Lehrvertrag auflösen mussten, wurden in dieser Stichprobe nicht berücksichtigt. Auf eine kommunikative Validierung, die zusätzliche Perspektiven auf die Interpretationen hätte liefern können (Mayring, 2016, S. 147), wurde verzichtet.

Durch die verschiedenen befragten Akteursgruppen in unterschiedlichen Betrieben und Branchen, der gemeinsamen Entwicklung des Kategoriensystems und den verschiedenen theoretischen Ansätzen wurde das letzte Gütekriterium, die Triangulation, teilweise erfüllt, jedoch fehlte eine methodische Triangulation im Sinne einer Kombination aus verschiedener Erhebungsmethoden (ebd., S. 147f).

Trotz der aufgeführten Limitationen liefert diese Masterarbeit wichtige Erkenntnisse über förderliche und erschwerende Bedingungen für die inklusive Berufsbildung. Sie zeigt Handlungsbedarfe und Erfolgsfaktoren auf verschiedenen Ebenen auf, die für Politik, Praxis und die weitere Forschung relevant sein können.

6. Fazit

In diesem abschliessenden Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse dieser Masterarbeit zusammengefasst, konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet und ein Ausblick gegeben.

6.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse

Diese Masterarbeit untersuchte die Bedingungen für das Gelingen der beruflichen Grundbildung von Jugendlichen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt und legte einen zusätzlichen Fokus auf Jugendliche mit Autismus. Durch qualitative Leitfadeninterviews mit drei Jugendlichen, deren jeweiligen Jobcoaches und zwei Ausbildungsverantwortlichen konnten förderliche und erschwerende Faktoren auf vier unterschiedlichen Ebenen herausgearbeitet werden.

Auf der **individuellen Ebene der Jugendlichen** zeigte sich, dass die Motivation und die Passung der individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen und dem Lehrberuf entscheidend sind. Es konnte gezeigt werden, dass der Kompetenzerwerb der Jugendlichen weit über das Fachliche hinausgeht. Einerseits konnten Bewältigungsstrategien entwickelt werden, andererseits konnte bei allen Jugendlichen eine ausgeprägte Persönlichkeitsentwicklung festgestellt werden. Zudem konnte gezeigt werden, dass durch beidseitige Anpassungsleistungen autismusspezifische Herausforderungen, wie beispielsweise die Schwierigkeiten in der Kommunikation oder der Detailfokus, bewältigbar gemacht werden können.

Auf der **Ebene der Lehrbetriebe** haben sich strukturelle Anpassungen wie Ruheräume, klare Kommunikation, flexible Arbeits- und Pausenzeiten sowie eine offene und geduldige Grundhaltung der Ausbildungsverantwortlichen und des gesamten Teams als besonders gewinnbringend herauskristallisiert. Zudem hat sich gezeigt, dass die Sensibilisierung ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Letztendlich steht und fällt aktuell jedoch alles mit der positiven Einstellung gegenüber inklusiver Berufsbildung in den Lehrbetrieben.

Das **Jobcoaching als externe Unterstützungsleistung** nimmt eine zentrale Schlüsselrolle ein. Es koordiniert und vermittelt zwischen allen Akteuren und begleitet die Jugendlichen und die Lehrbetriebe möglichst eng. Dabei sind Regelmässigkeit, Individualität und Kontinuität der Begleitung entscheidend. Zusätzlich übernehmen die Jobcoaches in den Lehrbetrieben die wichtige Aufgabe der Sensibilisierung und bauen dadurch Vorurteile, insbesondere in Bezug auf Jugendliche mit Autismus, ab.

Auf der **strukturellen Ebene** zeigen sich noch grosse Barrieren. Durch die eingeschränkte Flexibilität (z. B. 80 %-Arbeitsfähigkeitshürde), die starren Strukturen der Berufsschulen, die uneinheitlichen Entscheide der IV und die mangelnde Umsetzung von bestehenden gesetzlichen Vorgaben erschwert sich für Jugendliche mit Autismus der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Die nötigen Ressourcen, die eigentlich im ersten Arbeitsmarkt benötigt werden, sind weiterhin im zweiten Arbeitsmarkt zu finden. Dies steht im absoluten Widerspruch zu den gesetzlichen Vorgaben und den daraus folgenden Zielen der Schweiz bezüglich inklusiver Berufsbildung.

Die Ergebnisse dieser Masterarbeit unterstreichen die Relevanz des sozialen Behinderungsmodells. Es sind nicht die Jugendlichen, die sich primär anpassen müssen, sondern die Strukturen müssen an die Vielfältigkeit der Jugendlichen angepasst werden. Es handelt sich folglich nicht um ein individuelles Problem der Jugendlichen, sondern es ist ein Zusammenspiel auf allen vier Ebenen erforderlich.

6.2 Handlungsempfehlungen

Aus den Ergebnissen lassen sich konkrete Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Akteure ableiten, die zur Verbesserung der inklusiven Berufsbildung beitragen können. Die Lehrbetriebe sollten offen sein für strukturelle Anpassungen am Arbeitsplatz. Für Jugendliche mit Autismus können dies zum Beispiel ein Rückzugsort, die Erlaubnis, Kopfhörer zu tragen, oder eine Arbeitsplatzanpassung sein. Zentral sind dabei jedoch nicht die konkreten Anpassungen, die vorgenommen werden müssen, sondern vielmehr die Bereitschaft und die Offenheit, diese zu ermöglichen. Dazu benötigt es eine offene, geduldige und vertrauensvolle Haltung gegenüber den Jugendlichen. Zudem empfiehlt sich eine klare, direkte und individuell angepasste Kommunikation, eine offene Fehlerkultur und die Sensibilisierung und Vorbereitung des Teams auf die Zusammenarbeit mit Jugendlichen mit Autismus. Dabei sollte der Fokus immer auf den Ressourcen statt auf den Defiziten der Jugendlichen liegen. Externe Unterstützung wie ein Jobcoaching sollte als Entlastung und nicht als Mehraufwand verstanden werden. Abschliessend lässt sich festhalten, dass es auf betrieblicher Ebene schlichtweg den Mut braucht, neue Wege zu gehen, Erfahrungen zu sammeln und gegebenenfalls auch einmal zu scheitern.

Die Politik sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass möglichst viele Jugendliche ihre Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt absolvieren können. Die Ergebnisse zeigen, dass es zwar gesetzliche Vorgaben gibt, diese jedoch mangelhaft umgesetzt werden. Hier ist die Politik gefordert. Eine Flexibilisierung der beruflichen Grundbildung, wie sie bei der PrA erfolgt, oder Anpassungen in den Berufsschulen sind nur zwei von vielen möglichen Ansätzen. Es sollte auf politischer Ebene diskutiert und geprüft werden, ob gesetzliche Verpflichtungen für Unternehmen zielführend sein könnten. Zudem sollten finanzielle Anreize für inklusive Lehrbetriebe geschaffen werden, um alle nötigen Ressourcen bereitzustellen. Diese finanziellen Ressourcen könnten vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt transferiert werden. Denn nur so würden die gesetzlichen Vorgaben den tatsächlichen politischen Bestrebungen entsprechen und die viel erwähnte Diskrepanz auflösen.

Jobcoaching-Anbietende sollten eine regelmässige und langfristige Begleitung über die gesamte Ausbildung sicherstellen, die auf Augenhöhe, individuell angepasst und ressourcenorientiert stattfindet. Als Koordinationsstelle zwischen allen Akteuren sollten sie transparent, direkt, offen und ehrlich kommunizieren und die Selbstbestimmung der Jugendlichen nach dem Ansatz von Supported Education fördern.

Die IV sollte ihre Entscheide vereinheitlichen und transparent gestalten. Möglichst alle Jugendlichen, die es benötigen, sollten unkompliziert von beruflichen Massnahmen profitieren können. Unnötige Therapieauflagen sollten vermieden werden. Zudem empfiehlt es sich, näher an den Jugendlichen zu sein, wofür jedoch mehr Ressourcen benötigt werden.

Die Berufsschulen stellen teilweise eine grosse Barriere dar, die zu Beginn dieser Arbeit unterschätzt wurde. Aussagen aus den Interviews in Bezug auf die mangelnde Umsetzung von verpflichtenden Nachteilsausgleichen sind erschreckend. Die strukturellen Anforderungen der Berufsschulen dürfen nicht zum Ausschlusskriterium für Jugendliche werden, die in der betrieblichen Ausbildung erfolgreich sein könnten. Es sollte vielmehr diskutiert werden, ob nicht die Strukturen der Berufsschulen ein Problem darstellen und angepasst werden müssen, statt dass sich unzählige Jugendliche in Form von Nachteilsausgleichen und sonstigen Anpassungsleistungen anpassen müssen.

6.3 Ausblick

Obwohl wichtige Erkenntnisse über förderliche und erschwerende Faktoren für die inklusive Berufsbildung gewonnen wurden, zeigen sich Forschungslücken und offene Fragen, die in zukünftigen Studien untersucht werden können. Die vorliegende Masterarbeit fokussierte sich auf erfolgreiche Praxisbeispiele. Es wäre spannend, auch negative Beispiele aus der Praxis genauer zu analysieren. Aus dem Zusammenspiel von gescheiterten und erfolgreichen Praxisbeispielen könnten in zukünftigen Forschungen tiefgreifendere Erkenntnisse gewonnen werden.

Zudem bleibt offen, wie der anschliessende Übergang von der abgeschlossenen beruflichen Grundbildung in eine dauerhafte Anstellung oder ein künftiger Jobwechsel gelingen kann. Die Jugendlichen müssten über einen deutlich längeren Zeitraum begleitet werden. In dieser Masterarbeit bleibt zudem die Frage offen, ob die Unterstützungsleistungen nach dem Lehrabschluss wegbrechen und welche Konsequenzen dies mit sich ziehen würde.

Erstaunlich war die Rolle der Berufsschule, die sich als erhebliche Barriere herauskristallisiert hat. In der bestehenden Fachliteratur findet sie jedoch wenig Aufmerksamkeit. Hier besteht sicherlich Entwicklungsbedarf. Spannend wäre es, zu untersuchen, welche Massnahmen nötig sind, damit die Berufsschule als Förderfaktor fungieren kann.

Teil dieser Masterarbeit war auch die kritische Auseinandersetzung mit der inklusiven Berufsbildung. Aktuelle politische Entwicklungen wie die Förderklasseninitiative oder der Rückgang von Bemühungen hinsichtlich Inklusion und Diversität auf internationaler Ebene stehen im Widerspruch zu den inklusiven Bestrebungen, zu welchen sich die Schweiz verpflichtet hat. Der Fachkräftemangel könnte eine mögliche Chance für inklusive Ansätze bieten, die es genau zu beobachten gilt. Diese Chance, gepaart mit politischem Willen und gesellschaftlichem Wandel, könnte strukturelle Barrieren abbauen, was erfolgsversprechend für die inklusive Berufsbildung wäre.

6.4 Schlusswort

Eine inklusive Berufsbildung im ersten Arbeitsmarkt ist möglich, wenn die nötigen Rahmenbedingungen vorhanden sind. Die Praxisbeispiele zeigen, dass dieser Weg nicht nur machbar ist, sondern ein Gewinn für alle beteiligten Akteursgruppen darstellt. Dies gilt auf individueller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene.

Es braucht jedoch einen grundlegenden Wechsel vom medizinischen zum sozialen Modell von Behinderung. Nur so können strukturelle Barrieren sichtbar gemacht und konsequent abgebaut werden. Die gesetzlichen Grundlagen sind vorhanden. Ebenso vorhanden sind die Wünsche der Jugendlichen nach gleichberechtigter Teilhabe. Nun liegt es an der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft, diese konsequent umzusetzen und die notwendigen Ressourcen bereitzustellen.

Es müssen mehr Ressourcen in den ersten Arbeitsmarkt nach dem Vorbild des zweiten Arbeitsmarkts fließen. Nur so kann das Recht auf Bildung und Arbeit für alle Jugendlichen schrittweise Realität werden.

Literaturverzeichnis

- Adecco Gruppe Schweiz & Stellenmarkt-Monitor Schweiz, Universität Zürich. (2024, November). Fachkräftemangel Index Schweiz 2024. Verfügbar unter https://www.adecgroup.com/-/media/project/adeccogroup/switzerland/swiss-skills-shortage/2024/files/fachkraeftemangel_index_2024.pdf
- AHV/IV. (o. J.). *Erster und zweiter Arbeitsmarkt | Glossar | Sozialversicherungen | Informationsstelle AHV/IV*. Verfügbar unter <https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Glossar/term/erster-und-zweiter-arbeitsmarkt>
- Aleman, L., & Vermeulen, F. (2023). Disability as a Source of Competitive Advantage. *Harvard Business Review, July-August 2023*. Verfügbar unter <https://hbr.org/2023/07/disability-as-a-source-of-competitive-advantage>
- Arbeitsgemeinschaft BASS/ZHAW. (2015). *Evaluation des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen - BehiG. Integraler Schlussbericht*. [Im Auftrag des Eidgenössischen Departements des Innern, Generalsekretariat GS-EDI]. Bern.
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter: Teil 2: Therapie*. Interdisziplinäre S3-Leitlinie der DGKJP und der DGPPN sowie der beteiligten Fachgesellschaften, Berufsverbände und Patientenorganisationen, Langversion.
- Baldwin, S., Costley, D. & Warren, A. (2014). Employment activities and experiences of adults with high-functioning autism and Asperger's Disorder. *Journal of autism and developmental disorders, 44 (10)*, 2440–2449. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2112-z>
- Bischof, A. (2025). *Erfolg in der Berufsbildung mit Schulschwierigkeiten – geht das? Erfolgsfaktoren in inklusiven Berufsausbildung von Jugendlichen mit Lernbeeinträchtigungen*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Blank, R., Barnett, A. L., Cairney, J., Green, D., Kirby, A., Polatajko, H., Rosenblum, S., Smits-Engelsman, B., Sugden, D., Wilson, P., & Vinçon, S. (2019). International clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder. *Developmental Medicine & Child Neurology, 61(3)*, 242–285. <https://doi.org/10.1111/dmnc.14132>
- Boger, M.-A., Mittertrainer, M., Thiessen, B., & Oldemeier, K. (2023). Theorien der Inklusion – eine Übersicht. In *Diversität und Diskriminierung* (S. 127–141). Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40316-4_8
- Boger, M.-A. (2022). Risse in der Landschaft der Inklusionsforschung. Aktuelle Entwicklungen und offene Fragen. In *Grenzen.Gänge.Zwischen.Welten. Kontroversen – Entwicklungen – Perspektiven der Inklusionsforschung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt (S. 43-58). <https://doi.org/10.25656/01:23814>
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2020, 3. Dezember). *26% der Menschen mit Behinderungen erfahren am Arbeitsplatz Diskriminierung - Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen: Taschenstatistik | [Medienmitteilung]*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/asset/en/15003387>
- Bundesamt für Statistik (BFS). (2024, November). *Lehrvertragsauflösungen, Wiedereinstiege, Zertifikationsstatus*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/uebertritte-verlaeuft-bildungsbereich/sekundarstufe-ii/aufloesungen.html>
- Bundesamt für Statistik - LABB. (2024, 8. November). *Abschlussquote auf der Sekundarstufe II, Entwicklung, 2016-2022*. [Diagramm]. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/33026143>
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). (2025). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, Version 2025*. Verfügbar unter <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2025/index.htm>

- Bury, S. M., Hedley, D. & Uljarević, M. (2021). Restricted, Repetitive Behaviours and Interests in the Workplace: Barriers, Advantages, and an Individual Difference Approach to Autism Employment. In E. Gal & N. Yirmiya (Hrsg.), *Autism and Child Psychopathology Series. Repetitive and Restricted Behaviors and Interests in Autism Spectrum Disorders* (S. 253–270). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66445-9_15
- Böhm, S., A., Baumgärtner, M. K., Breier, C. (2019, 2. September). *Abschlussbericht: Erarbeitung einer Wirkungslandkarte zur beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen*. Universität St. Gallen, Center for Disability and Integration (CDI-HSG). Im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB). Verfügbar unter https://www.ebgb.admin.ch/dam/de/sd-web/MF1tir-iUIQt9/Abschlussbericht_berufliche_Inklusion_Unisg.pdf
- Canonica, C. (2025). *Berufliche Teilhabe von Erwachsenen mit dem Asperger-Syndrom: Strategien von Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen*. Bern: Edition SZH/CSPS. <https://doi.org/10.57161/b327>
- Der Bundesrat. (2014). *Übereinkommen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/de>
- Deuchert, E., Kauer, L., & Meisen Zannol, F. (2011). Would you train me with my mental illness? Evidence from a discrete choice experiment. *The Journal Of Mental Health Policy And Economics*, 16(2), 67-80. St.Gallen : University of St.Gallen.
- Dreaver, J., Thompson, C., Girdler, S., Adolfsson, M., Black, M. H. & Falkmer, M. (2020). Success Factors Enabling Employment for Adults on the Autism Spectrum from Employers' Perspective. *Journal of autism and developmental disorders*, 50 (5), 1657–1667. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-03923-3>
- Eckert, A. (Hrsg.). (2022). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Egen, C. (2020). *Was ist Behinderung?: Abwertung und Ausgrenzung von Menschen mit Funktionseinschränkungen vom Mittelalter bis zur Postmoderne*. Bielefeld: transcript. <https://doi.org/10.14361/9783839453339>
- Eger, B. (2025, 31. Mai). *Diversitätsprogramme auf dem Prüfstand*. Tagesschau. Verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/diversitaet-unternehmen-usa-100.html>
- Europäischer Dachverband für Supported Employment. (2015). *WERKZEUGKOFFER FÜR VIELFALT*. Verfügbar unter https://supportedemployment.ch/wp-content/uploads/2EUUSE-SE-Toolkit.2015.Final_2019-11-07.pdf
- Fend, H. (Hrsg.). (2006). *Neue Theorie der Schule: Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen*. Wiesbaden: VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90169-5>
- Flecker, J. (2017). *Arbeit und Beschäftigung: Eine soziologische Einführung* (1. Aufl.). Wien: facultas. <https://doi.org/10.36198/9783838548609>
- Förderklassen-Initiative Zürich. *Fördern statt überfordern. Für eine Schule mit Zukunft*. (o. J.). Verfügbar unter <https://www.schule-mit-zukunft.ch/>
- Fuchs, P. (2022). ‚Behinderung‘ – eine bewegte Geschichte. In Waldschmidt, A. (Hrsg.), *Handbuch Disability Studies* (S. 35 – 54). Wiesbaden: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18925-3>
- Fricke, O., & Lechmann, C. (2019). Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes- und Jugendalter. *Pädiatrie up2date*, 14(01), 19–34. <https://doi.org/10.1055/a-0591-2775>
- Ganz, A. S., Roeren, E., & Wüthrich, J. S. (2020). Herausforderungen von Ausbildung und Beruf für Menschen mit Autismus. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis* 5(2).
- Gerland, Juliane. (2019). *Inklusion, Dilemma, Trilemma, Kunst*. Universität Münster
- Gomensoro, A., & Meyer, T. (2024). *Ergebnisse zu TREE2: Die ersten zwei Jahre*. Bern: Universität Bern. <https://doi.org/10.48350/163969>

- Göbel, K., Baumgarten, F., Kuntz, B., Hölling, H., Schlack, R. (2018). *ADHS bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends*. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-078>
- Griffith, G. M., Totsika, V., Nash, S. & Hastings, R. P. (2011). "I just don't fit anywhere": support experiences and future support needs of individuals with Asperger syndrome in middle adulthood. *Autism*, 16 (5), 532–546. <https://doi.org/10.1177/1362361311405223>
- Grummt, M. (2023). Einführung in das Paradigma der Neurodiversität. In Lindmeier, C., Grummt, M., & Richter, M. (Hrsg.), *Neurodiversität und Autismus* (S. 11– 28). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-041267-5>
- Göbel, K., Baumgarten, F., Kuntz, B., Hölling, H., Schlack, R. (2018). *ADHS bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends*. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-078>
- Grünenfelder, R., Palanza, A., & Zumbach, D. (2023). *Inklusionsindex 2023: Studie zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz*. Zürich: Pro Infirmis. Verfügbar unter <https://www.proinfirmis.ch/ueberuns/inklusionsindex.html>
- Gundelfinger, R. (2013). Autismus in der Schweiz. Was hat sich in den letzten 10 Jahren getan? In *Pädiatrie*, 5, 5–9. Verfügbar unter https://www.tellmed.ch/tellmed/Fachliteratur/Paediatric/Paediatric_Nr_5_2013.php
- Hagner, D. & Cooney, B. F. (2005). "I Do That for Everybody": Supervising Employees With Autism. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 20 (2), 91–97. <https://doi.org/10.1177/10883576050200020501>
- Harmuth, E., Silletta, E., Bailey, A., Adams, T., Beck, C., & Barbic, S. P. (2018). Barriers and Facilitators to Employment for Adults With Autism: A Scoping Review. *Annals of International Occupational Therapy*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.3928/24761222-20180212-01>
- Hayward, S. M., McVilly, K. R. & Stokes, M. A. (2019). Autism and employment: What works. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 60, 48–58. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.01.006>
- Häfeli, K., Hofmann, C. & Schellenberg, C. (2014). Berufliche Integration für alle? Die Rolle der Sonderpädagogik bei der Berufsorientierung. In A. Ryter & D. Schaffner (Hrsg.), *Wer hilft mir, was zu werden?* (S. 135–146). Bern: hep.
- Häfeli, K., Neuenschwander, M. P., & Schumann, S. (Hrsg.). (2015). *Berufliche Passagen im Lebenslauf*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0>
- Hedley, D., Cai, R., Uljarevic, M., Wilmot, M., Spoor, J. R., Richdale, A., & Dissanayake, C. (2018). Transition to work: Perspectives from the autism spectrum. *Autism*, 22(5), 528–541. <https://doi.org/10.1177/1362361316687697>
- Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (3., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-91858-7>
- Hendricks, D. (2009). Employment and adults with autism spectrum disorders: Challenges and strategies for success. *Journal of Vocational Rehabilitation*, (32), 125–134.
- Hendricks, D. & Wehman, P. (2009). Transition From School to Adulthood for Youth With Autism Spectrum Disorders. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 24 (2), 77–88. <https://doi.org/10.1177/1088357608329827>
- Hofmann, C. & Schaub, S. (2016). Junge Berufsleute mit Beeinträchtigungen beim Einstieg in den Arbeitsmarkt und die Rolle von «Supported Education». *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 30, 1–19. Verfügbar unter http://www.bwpat.de/ausgabe30/hofmann_schaub_bwpat30.pdf
- Hofmann, C., Häfeli, K., Krauss, A., Müller, X., Duc, B., & Lamamra, N. (2020). *Situation der Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschweligen Ausbildungsbereich (LUNA): Schlussbericht*. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik & IFFP. Verfügbar unter https://ilias.hfh.ch/ilias.php?baseClass=ilrepositorgui&cmd=sendfile&ref_id=384957

- Howard, P. L. & Sedgewick, F. (2021). 'Anything but the phone!': Communication mode preferences in the autism community. *Autism*, 25 (8), 2265–2278. <https://doi.org/10.1177/13623613211014995>
- Hurlbutt, K. & Chalmers, L. (2004). Employment and Adults With Asperger Syndrome. *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 19 (4), 215–222. <https://doi.org/10.1177/10883576040190040301>
- Imdorf, C. (2007). Die relative Bedeutsamkeit von Schulqualifikationen bei der Lehrstellenvergabe in kleineren Betrieben. In Th. Eckert (Hrsg.), *Übergänge im Bildungswesen* (S. 183-198). Münster: Waxmann.
- Imdorf, C. (2005). *Schulqualifikation und Berufsfindung: Wie Geschlecht und nationale Herkunft den Übergang in die Berufsbildung strukturieren* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Inclusion Handicap. (2022, Februar). *Aktualisierter Schattenbericht: Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen* (Scheibler, E., & Hess-Klein, C.). Verfügbar unter [https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/699/schattenbericht_de_mit-barrierefreiheit-\(1\).pdf?lm=1646212633](https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/699/schattenbericht_de_mit-barrierefreiheit-(1).pdf?lm=1646212633)
- Inclusion Handicap. (o. J.a). *Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)*. Verfügbar unter <https://www.inclusion-handicap.ch/de/recht/rechtsgrundlagen/behig45.html>
- Inclusion Handicap. (2020, Juni). *IV-Weiterentwicklung*. Verfügbar unter https://www.inclusion-handicap.ch/admin/data/files/asset/file_de/591/dok_iv-weiterentwicklung_neuerungen_1_1_04082020.pdf?lm=1596797688
- Inclusion Handicap. (o. J.b). *Sozialversicherungsrecht*. Verfügbar unter https://www.inclusionhandicap.ch/de/recht/rechtsgrundlagen/sozialversicherungsrecht_0-47.html
- insieme Schweiz. (o. J.). *UNO-BRK: Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter <https://insieme.ch/thema/inklusion/uno-brk/>
- Jäggi, C. (2023). Neurodiversität. In RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung (Hrsg.), *Ein Beitrag zur Entwicklung der Schule mit psychischer Gesundheit* (S. 112 – 116). Verfügbar unter <https://www.radix.ch/de/gesunde-schulen/angebote/schoolmatters/buecher/ein-beitrag-zur-entwicklung-der-schule-mit-psychischer-gesundheit/#downloads-modal>
- Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C., & Pellicano, E. (2016). Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community. *Autism*, 20(4), 442–462. <https://doi.org/10.1177/1362361315588200>
- Kronenberg, B. (2016). Was heilt die Heilpädagogik? Was ist besonders an der Sonderpädagogik? Überlegungen zu einigen Grundbegriffen der Heil- und Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(5–6), 6–14. Verfügbar unter https://www.szh.ch/bausteine.net/f/50632/Kronenberg_160506.pdf
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung: Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagen und Methoden* (5. Aufl.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- López, B., & Keenan, L. (2014). *Barriers to employment in autism: Future challenges to implementing the Adult Autism Strategy*. Portsmouth: University of Portsmouth. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/profile/Beatriz_Lopez2/post/Transitioning-from-sheltered-employment-to-supported-and-competitive-what-are-the-reported-barriers-that-people-with-a-disability-face/attachment/59d627d379197b8077986257/AS%3A319193797333000%401453113140499/download/Lopez+%26+Keenan_embarriertoemployment.pdf
- Marbet, P. (2024). Bilanz nach 20 Jahren Berufsbildungsgesetz. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis* 9. Verfügbar unter <https://transfer.vet/die-schweizer-berufsbildung-im-fokus/>

- Maslahati, T., Bachmann, C. J., Höfer, J., Küpper, C., Stroth, S., Wolff, N., (...) & Roepke, S. (2022). How Do Adults with Autism Spectrum Disorder Participate in the Labor Market? A German Multi-center Survey. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52(3), 1066–1076. <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05008-6>
- Mawhood, L. & Howlin, P. (1999). The outcome of a supported employment scheme for high-functioning adults with autism or Asperger syndrome. *Autism*, 3 (3), 229–254.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., neu ausgestattete, überarbeitete Aufl.). Weinheim Basel: Beltz.
- Minsch, R. (2024, 7. November). *Inländisches Arbeitskräftepotenzial besser ausschöpfen*. *economiesuisse*. Verfügbar unter <https://www.economiesuisse.ch/de/print/pdf/node/49015>
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung* (6., überarb. und erg. Aufl.). Freiburg: Lambertus.
- Mühlemann, K., & Gerlings, A. (2006). *Bildungsstatistik im Wandel*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Nummer 6, 10–15. Verfügbar unter <https://edudoc.ch/getfile.py?recid=3934>
- Müller, E., Schuler, A. & Burton, B. A. (2003). Meeting the Vocational Support Needs of Individuals with Asperger Syndrome and Other Autism Spectrum Disabilities. *Journal of Vocational Rehabilitation*, 18, 163–175.
- Naguib, T., Johnner-Kobi, S., Gisler, F. (2018, Juli). *Handlungsbedarf aufgrund der UNO-Behindertenrechtskonvention im Kanton Zürich, Studie im Auftrag der Behindertenkonferenz Kanton Zürich und finanziert vom Kantonalen Sozialamt*. Winterthur: ZHAW. Verfügbar unter <https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/7fa798e6-d69d-420f-ac15-ded1ad537893/content>
- Neuenschwander, M. P. (2021). Schule und Beruf. In T. Hascher, T.-S. Idel & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1–19). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_33-1
- Office for National Statistics. (2022). *Outcomes for disabled people in the UK: 2021*. Verfügbar unter <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/outcomesfordisabledpeopleintheuk/2021>
- Parpan-Blaser, Häfeli, K., Studer, M., Calabrese, S., Wyder, A., & Lichtenauer, A. (2014). „Etwas machen. Geld verdienen. Leute sehen.“: *Arbeitsbiografien nach einer IV-Anlehre oder Praktischen Ausbildung*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Pool Maag, S. & Friedländer, S. (2013). Auf eine gelingende Kooperation im Netzwerk kommt es an! Herausforderungen und Bedingungen inklusiver Berufsbildung. *Journal für Schulentwicklung*, 4, 33-37.
- Pool Maag, S. (2016). Herausforderungen im Übergang Schule Beruf: Forschungsbefunde zur beruflichen Integration von Jugendlichen mit Benachteiligungen in der Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 38, 3, 591-609. <https://doi.org/10.25656/01:15124>
- Pool Maag, S. & Jäger, R. (2016). Inklusive Berufsbildung unter besonderer Berücksichtigung berufsintegrativer Kompetenzen von Auszubildenden in Lehrbetrieben des ersten Arbeitsmarkts. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online, Ausgabe 30*, 1-21. Verfügbar unter http://www.bwpat.de/ausgabe30/pool_maag_jaeger_bwpat30.pdf
- Proft, J., Schoofs, T., Krämer, K. & Vogeley, K. (2017). *Autismus im Beruf: Ein Coaching-Manual*. Weinheim Basel: Beltz.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>
- Sabatella, F. & Von Wyl, A. (2017). *Supported Education in der Schweiz. Hilfe für junge Erwachsene beim Übertritt in das Berufsleben*. [Forschungsbericht]. Zürich: ZHAW. Verfügbar unter <https://digitalcollection.zhaw.ch/server/api/core/bitstreams/7933b050-6a3c-460f-81c2-caca623e7311/content>

- Schaufelberger, D. (2013). *Supported Employment – Arbeitsintegration für Personen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt*. Interact Verlag. Verfügbar unter <https://10.5281/zenodo.3459575>
- Schmude, C. (2016). Was ist Inklusion? Neun Impulse für die Diskussion eines komplexen Begriffs. In Schmude C. & Wedekind H. (Hrsg.), *Lernwerkstätten an Hochschulen. Orte einer inklusiven Pädagogik* (S. 19-32). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5456-01>
- Schmuhl, H.-W. (2013). Einführung. In Schmuhl, H.-W., & Winkler, U. (Hrsg.), *Welt in der Welt: Heime für Menschen mit geistiger Behinderung in der Perspektive der Disability History* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schulte-Körne, G., & Galuschka, K. (2019). *Lese-/Rechtschreibstörung (LRS)*. Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02721-000>
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (2002). *SR 412.10 Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG)*. Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de>
- Schweizerischen Eidgenossenschaft. (1999) Art. 8 Abs. 2 der Schweizerischen Bundesverfassung. Verfügbar unter <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Schweizer Zentrum für Heilpädagogik. (o. J.). *Antwort 2: Was sind die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion?*. Verfügbar unter <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2>
- Shaw, K. A., Williams, S., Patrick, M. E., Valencia-Prado, M., Durkin, M. S., Howerton, E. ; ... Maenner, M. J. (2025). *Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 Sites, United States, 2022*. 74(2). <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1>
- SRF. (2024, 18. September). *Basel-Stadt: Parlament beschliesst Einrichtung von Förderklassen* [Schweiz aktuell]. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/news/schweiz/kehrwende-integrative-schule-basel-will-foerderklassen-13-jahre-nach-kleinklassen-aus>
- SRF. (2025, 19. März). *Trumps Schatten: Schweizer Firmen kippen Diversitätsziele*. [10 vor 10]. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/news/schweiz/basler-pharmakonzern-pharmariese-roche-streicht-globale-diversitaetsziele-wegen-trump>
- Stalder, B. E.; Schmid, E. (2016). *Lehrvertragsauflösungen und Ausbildungserfolg – kein Widerspruch. Wege und Umwege zum Berufsabschluss*. Bern: hep.
- Supported Employment Schweiz. (o. J.). *Supported Employment / Supported Education : «First place – then train»*. Verfügbar unter <https://supportedemployment.ch/wissen/>
- Tuena-Küpfer, S. (2024). Neurodiversität an Hochschulen – gleiche Bildungschancen für alle: Zur Umsetzung einer flexiblen, neurodivers-sensitiven Methodik und Neurodidaktik an Hochschulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 30(02), 43–49. <https://doi.org/10.57161/z2024-02-07>
- Unternährer, P. (2025, 24. März). Initianten provozieren, Gegnerinnen zürnen, Steiner kalauert: Zürich will integrative Schule abschwächen. *Tages-Anzeiger*. Verfügbar unter <https://www.tagesanzeiger.ch/kantonsrat-zuerich-stimmt-foerderklassen-initiative-zu-335917491898>
- Valida. (2025). *Leben, lernen und arbeiten. Mit einem guten Gefühl*. Verfügbar unter <https://www.valida.ch/inklusion/>
- Vereinte Nationen. (2014). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen* (UNO-BRK). Verfügbar unter <https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/bfu/UNO-BRK.html>
- Von Aster, M. G. (2017). Dyskalkulie: Wenn Kinder nicht rechnen lernen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 165(6), 482–489. <https://doi.org/10.1007/s00112-017-0289-x>

- Walter-Klose, C. (2015). Wie führe ich ein Interview? In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung* (S. 280–288). Bern: Hogrefe.
- Walther, A. (2006). Schwierige Übergänge: Die biografische Perspektive junger Frauen und Männer. In *Übergänge zwischen Schule und Beruf und darauf bezogene Hilfesysteme in Deutschland* (S. 37–46). Friedrich-Ebert-Stiftung.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Neurodiversitäts-Paradigma (Grummt, 2023, S. 18)

Abbildung 2: Prognose zum Schweizer Arbeitsmarkt (Minsch, 2024)

Abbildung 3: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 106)

Abbildung 4: Überschneidungen mit der Hauptkategorie «Erfolgsfaktoren für Inklusion» (Quelle: eigene Darstellung)

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geschätzte Häufigkeit neurodivergenter Schüler:innen in einem hypothetischen Schulhaus mit 100 Schüler:innen (Quelle: eigene Darstellung)

Tabelle 2: Zusammenstellung der interviewten Personen (Quelle: eigene Darstellung)

Anhang

Information zum Anhang: Der Anhang wurde manuell erstellt. Über den Klick der Seitenzahl kann jedoch direkt zu den einzelnen Dokumenten navigiert werden.

Anhang A: Einwilligungserklärung	Seite 81
Anhang B: Interviewleitfaden	Seite 82
a. Interviewleitfaden mit den Jugendlichen	Seite 82
b. Interviewleitfaden mit den Jobcoaches	Seite 88
c. Interviewleitfaden mit den Ausbildungsverantwortlichen	Seite 96
Anhang C: Transkriptionsregeln und Zeichenerläuterung	Seite 101
Anhang D: Fall 1	Seite 102
a. Dokumentationsbogen und Transkript Jugendlicher F1	Seite 102
b. Dokumentationsbogen und Transkript Jobcoach F1	Seite 129
Anhang E: Fall 2	Seite 150
a. Dokumentationsbogen und Transkript Jugendlicher F2	Seite 150
b. Dokumentationsbogen und Transkript Jobcoach F2	Seite 171
c. Dokumentationsbogen und Transkript Ausbildungsverantwortlicher F2	Seite 193
Anhang F: Fall 3	Seite 203
a. Dokumentationsbogen und Transkript Jugendlicher F3	Seite 203
b. Dokumentationsbogen und Transkript Jobcoach F3	Seite 221
c. Dokumentationsbogen und Transkript Ausbildungsverantwortlicher F3	Seite 248
Anhang G: Kategoriensystem	Seite 269
Anhang H: Fallzusammenfassungen	Seite 291
a. Hauptkategorie 1: Ausgangsbedingungen und Rahmenbedingungen	Seite 291
b. Hauptkategorie 2: Herausforderungen und Schwierigkeiten	Seite 297
c. Hauptkategorie 3: Anpassungen und Unterstützungsleistungen	Seite 303
d. Hauptkategorie 4: Kommunikation und Zusammenarbeit	Seite 308
e. Hauptkategorie 5: Erfolgsfaktoren für Inklusion	Seite 312
f. Hauptkategorie 6: Wirkungen und Erfahrungen	Seite 317
g. Hauptkategorie 7: Zukunft, Empfehlungen und Wünsche	Seite 319

Anhang A: Einwilligungserklärung

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name	Vorname
-------------	----------------

	JA	NEIN
Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden (bei JA bitte Emailadresse hier notieren)		

	JA, ich bin einverstanden
Ich stelle mich für ein Interview zur Verfügung und bin bereit, dass eine Audioaufzeichnung gemacht wird.	
Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden.	

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit der Unterschrift bestätige ich Folgendes:

1. Ich wurde von Andrea Bischof ausreichend informiert.
2. Ich habe die Informationen verstanden.
3. Ich gebe mein Einverständnis freiwillig.

Ort, Datum	Unterschrift
-------------------	---------------------

Anhang B: Interviewleitfaden

a. Interviewleitfaden mit den Jugendlichen

Einleitung

- Begrüssung und Dank für die Teilnahme an der Befragung
- Kurze Vorstellung meiner Person; Erklärung des Forschungsprojekts: «Ich schreibe eine Masterarbeit über die Berufsbildung von Jugendlichen mit Behinderungen und möchte Empfehlungen für Lehrbetriebe erarbeiten. »
- Rahmenbedingungen klären: Ablauf, Zeitrahmen
- Hinweis auf Anonymität und Datenschutz
- Einverständnis für Aufnahme einholen
- Betonung: Es gibt keine «richtigen» oder «falschen» Antworten - Ihre Erfahrungen sind wichtig

Block 1 – Einstiegsfragen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie geht es Ihnen heute?	Was hat Ihnen die letzte Woche besonders gut gefallen bei der Arbeit?
Was für eine Ausbildung machen Sie gerade?	Wieso haben Sie sich für diese Lehre entschieden?
	Haben Sie Tätigkeiten, die Ihnen besonders gut gefallen?
	Wie war der Start in die Ausbildung?
Wie haben Sie diesen Ausbildungsplatz gefunden?	Wer oder was hat Ihnen bei der Suche geholfen?
	Hatten Sie Angst, dass Sie keine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt finden? Wenn ja, warum?
	Gab es Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche?
	Warum haben Sie sich für diesen Betrieb entschieden?
	Wie sind Sie zu der Lehrstelle bei [Name Lehrbetrieb] gekommen?
	Was hat Sie an diesem Beruf interessiert?
Was gefällt Ihnen besonders an Ihrer Arbeit?	Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus, der Ihnen besonders gut gefällt?
	Welche Aufgaben oder Erfolge machen Sie besonders stolz?

Block 2 – Ausbildungserfahrungen

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie läuft es so bei Ihnen im Lehrbetrieb?	Fühlten Sie sich von Anfang an willkommen?
	Gibt es etwas, das Ihnen besonders viel Sicherheit gibt?
	Gab es Situationen, in denen Sie sich unsicher gefühlt haben? Wie sind Sie damit umgegangen?
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im Team?	Gibt es jemanden im Team, der Ihnen besonders hilft?
	Wie gehen die Kolleg:innen mit Ihrer Beeinträchtigung um?
	Wie erleben Sie die Balance zwischen Selbstständigkeit und Unterstützung?
Wie läuft es in der Berufsschule?	Gibt es Fächer, die Ihnen besonders schwer / besonders leicht fallen?
	Wird Ihre Beeinträchtigung in der Berufsschule berücksichtigt? Wenn ja, wie?
	Oder: Wird in der Berufsschule auf Ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen?
	Wie ist das Verhältnis zu den Lehrpersonen? Wie ist die Unterstützung in der Berufsschule im Vergleich zum Lehrbetrieb? Gibt es Unterschiede?

Block 3 – Herausforderungen und schwierige Situationen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was sind manchmal schwierige Situationen?	Gibt es bestimmte Aufgaben, Situationen, die Ihnen besonders schwer fallen?
	Gab es eine Situation, z. B. letzte Woche, die herausfordernd war? Wie war das für Sie? Erzählen Sie mal? Und wie ging es dann weiter?
	<ul style="list-style-type: none">• Berufsschule• Betrieb• Zu Hause• Jobcoach• Mit Kollegen• ...

Block 4 – Unterstützung und Anpassungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Gibt es Anpassungen an Ihrem Arbeitsplatz?	Wie wurden diese Anpassungen entschieden? Habt ihr euch an einem Gespräch darüber unterhalten? Wenn ja, wann, wie? Wenn ja, hat sich etwas im Laufe der Ausbildung verändert? Neue Anpassungen, weniger Anpassungen?
Wie reagieren Sie, wenn Sie merken, dass Sie bei einer Aufgabe nicht weiterkommen?	Haben Sie bestimmte Strategien entwickelt? Gibt es etwas, das Ihnen in diesen schwierigen Situationen besonders hilft / geholfen hat?
An wen können Sie sich wenden, wenn Sie Unterstützung brauchen?	Gibt es jemanden im Team, zu dem Sie besonders Vertrauen haben? Wie reagieren die Kolleg:innen, Berufsbildner:innen, wenn Sie Hilfe brauchen? Fällt es Ihnen leicht, um Unterstützung zu bitten? Oder ist das schwierig für Sie?
Wie werden Lösungen gefunden?	Werden Probleme offen besprochen? Habt ihr ein fixes Zeitgefäß, in welchem ihr Probleme und Erfolge besprechen könnt? Haben Sie ein Beispiel für eine Situation, in der eine gute Lösung gefunden wurde? Gibt es etwas, das besser laufen könnte? Etwas, das Ihnen nicht passt?
Gibt es Dinge, die Sie sich anders wünschen?	Welche Unterstützung fehlt Ihnen noch? Wenn Sie eine Sache an Ihrer Ausbildung sofort ändern könnten, was wäre das? Gibt es Situationen, in denen Sie sich besonders unterstützt / gehört fühlen?

Block 5 – Zukunft, Empfehlungen, Wünsche

In diesem Block dürfen Sie Wünsche und Empfehlungen abgeben.

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Würden Sie sich wieder eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt entscheiden?	Wenn ja – warum? Wenn nein – warum?
Wie stellen Sie sich ihre berufliche Zukunft vor?	Möchten Sie nach der Ausbildung im Lehrbetrieb bleiben?
	Welche Wünsche oder Träume haben Sie für Ihre berufliche Zukunft?
	Fühlen Sie sich gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet?
	Welche Unterstützung würden Sie sich für nach der Ausbildung wünschen?
Welche Empfehlungen haben Sie?	...an andere Jugendliche mit Beeinträchtigungen?
	... an andere Lehrbetriebe?
	... an Oberstufenschulen / Berufsschule?
	... an Jobcoaches / IV-Stelle?
Was hätte Ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt noch leichter gemacht?	

Block 6 - Abschluss

Haben wir etwas Wichtiges vergessen?	Gibt es ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt und das wir noch nicht besprochen haben?
	Wenn Sie einem Unternehmen einen Tipp geben könnten, wie es noch besser mit Auszubildenden mit Behinderungen umgehen kann – was wäre das?
Möchten Sie auf eine Aussage nochmals eingehen?	

Ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft für dieses Interview. Ihre Aussagen sind von grosser Bedeutung.

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Forschung haben, dürfen Sie mir gerne die Kontaktangaben geben, damit ich Sie informieren kann.

Hinweise zur Durchführung:

- Offene, wertschätzende Gesprächsatmosphäre schaffen
- Flexibel auf Gesprächsverlauf reagieren
- Bei Bedarf Fragen vereinfachen oder umformulieren
- Ausreichend Zeit für Antworten lassen
- Aktiv zuhören und bei Unklarheiten nachfragen
- Auf nonverbale Signale achten

b. Interviewleitfaden mit den Jobcoaches

Einleitung

- Begrüssung und Dank für Teilnahme
- Vorstellung der eigenen Person und des Forschungsprojekts (Empfehlungen für Lehrbetriebe zur inklusiven Berufsbildung).
- Rahmenbedingungen klären: Ablauf und Zeitrahmen
- Hinweis auf Anonymität, Aufzeichnung und Einverständniserklärung.
- Kurze Erläuterung des Begriffs «inklusive Berufsbildung» und der Rolle von Jobcoaches.

Block 1 – Einstiegsfragen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus?	Vielleicht gerade am Beispiel eines Jugendlichen. Wie ist der ungefähre Ablauf von dem ersten Kennenlernen bis zum Lehrabschluss und weiter?
	Wie viele Jugendliche betreuen Sie gleichzeitig?
	Wann erfolgt der erste Kontakt zu den Jugendlichen?
Mit welchen Betrieben / wie vielen Betrieben arbeiten Sie zusammen?	Mit welchen Branchen arbeiten Sie zusammen?
	Wie ist dieser Kontakt zustande gekommen?

Block 2 – Erfahrungen mit der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit Behinderungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt gemacht?	Gibt es konkrete positive / negative Beispiele, die Sie gerne hervorheben möchten?
In der Zusammenarbeit mit Jugendlichen: mit welchen Arten von Behinderungen wurden Sie schon konfrontiert?	Inwieweit unterscheidet sich Ihre Unterstützung je nach Art der Behinderung der Jugendlichen?
	Gibt es Unterstützungsformen, die allen Jugendlichen helfen, unabhängig von den spezifischen Bedürfnissen?
	Wie arbeiten Sie speziell mit Jugendlichen mit Autismus/ADHS?
	Wie arbeiten Sie speziell mit Jugendlichen mit kognitiver Beeinträchtigung?

Block 3 – Herausforderungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Mit welchen Herausforderungen werden Sie in Ihrer Arbeit konfrontiert?	Gibt es konkrete Beispiele, die Sie gerne hervorheben möchten?
Was hat sich in Ihrer Tätigkeit als besonders hilfreich erwiesen?	Gibt es Herausforderungen, die noch ungelöst sind? Wo würden Sie ansetzen, wenn sie entscheiden könnten und keine Einschränkungen hätten?

Block 4 – Unterstützung und Anpassungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie unterstützen Sie Betriebe bei der Umsetzung und Durchführung der Ausbildung?	Gibt es konkrete Beispiele, die Sie gerne hervorheben möchten?
	Wie gehen Sie mit Widerständen oder Vorbehalten in Betrieben um?
	Wie eng können Sie die Jugendlichen bei herausfordernden Situationen im Betrieb / der Berufsschule begleiten?
Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen neuen Betrieb gewinnen wollen?	Gibt es von Seiten der Betriebe Unsicherheiten, Ängste, die bei allen ähnlich sind? Wenn ja, welche?
Haben Sie Beispiele für besonders effektive Massnahmen?	...für die Jugendlichen?
	...für die Lehrbetriebe?
	...Sonstige?
Die Passung zwischen den Jugendlichen und den Lehrbetrieben ist ein zentraler Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Ausbildung. Wie unterstützen Sie, dass eine gute Passung möglich wird?	Wie begleiten Sie diesen Passungsprozess vor der Ausbildung?
	Wie begleiten Sie diesen Passungsprozess während der Ausbildung?
	Wie begleiten Sie diesen Passungsprozess nach der Ausbildung?
Wenn Sie in wenigen Sätzen beschreiben müssen, was ein gutes Jobcoaching ist, wie beschreiben Sie es?	

Block 5 – Kommunikation und Zusammenarbeit:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie gestalten Sie die Kommunikation mit den Lehrbetrieben ?	Gibt es ein konkretes Beispiel, an welchem Sie die Kommunikation festmachen können?
	Wie oft findet die Kommunikation mit den Lehrbetrieben statt?
	Gab es auch schwierige Situationen in der Kommunikation? Wie haben Sie diese gelöst?
Wie gestalten Sie die Kommunikation mit den Jugendlichen ?	Treffen Sie sich vor Ort im Lehrbetrieb mit den Jugendlichen?
	Über welche Wege kommunizieren Sie sonst noch mit den Jugendlichen?
	Gab es auch schwierige Situationen in der Kommunikation? Wie haben Sie diese gelöst?
Wie gestalten Sie die Kommunikation mit und zwischen allen Beteiligten ?	<ul style="list-style-type: none"> • IV-Stelle • Berufsschule • Erziehungsberechtigte • ...
	Gibt es regelmässige Treffen oder Besprechungen? Wie laufen diese ab?
	Wie stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten die gleichen Informationen haben?
	Welche Rolle spielen die Eltern oder andere Bezugspersonen?
	Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Lösungsansätze?

Block 6 – langfristige Perspektiven und Auswirkungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie erleben Sie die langfristige Entwicklung der Jugendlichen, die Sie begleiten?	Gibt es konkrete Beispiele, die Sie gerne erzählen möchten?
	Haben Sie Kontakt zu Jugendlichen, die Sie einmal begleitet haben? Wie haben sich ihre Berufsverläufe gestaltet?
Welche Veränderungen beobachten Sie in Betrieben, die Jugendliche mit Behinderungen ausbilden?	Gibt es konkrete Beispiel, die Sie gerne erzählen möchten?
	Wie nachhaltig sind die Veränderungen in den Betrieben?
Welche Auswirkung hat Ihre Arbeit auf die Jugendlichen und die Betriebe?	Welche Faktoren beeinflussen den langfristigen Erfolg der Berufsbildung?
	Warum braucht es Jobcoaching?

Block 7 – Empfehlungen und Best Practices:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was würden Sie anderen Jobcoaches empfehlen, die Jugendliche mit Behinderungen begleiten?	Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft der inklusiven Berufsbildung?
Was würden Sie anderen Lehrbetrieben empfehlen, die gerne Jugendliche mit Behinderungen ausbilden möchten?	Was bräuchte es, um mehr Lehrbetriebe für eine inklusivere Berufsbildung zu gewinnen?
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren für ein Gelingen der	Welche unterstützenden Strukturen / Massnahmen sollten ausgebaut werden?

Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt?

Welche Rolle sollte die Politik oder die Gesellschaft übernehmen?

Block 8 – Ausbildung von Jobcoaches / Supported Education:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
<p>Welche Qualifikationen und Kompetenzen sind für Jobcoaches besonders wichtig?</p>	<p>Wie haben Sie sich für Ihre Tätigkeit qualifiziert?</p>
	<p>Welche Unterstützung wünschen Sie sich für Ihre eigene Tätigkeit?</p>
	<p>Tauschen Sie sich mit anderen Jobcoaches aus?</p>
<p>Inwiefern wenden Sie Konzepte des Supported Education in Ihrer Arbeit an?</p>	<p>Wie stehen Sie zum Ansatz «first place, then train»?</p>
	<p>Welche Elemente des Supported Education bewähren sich in der Praxis besonders?</p>
<p>Kennen Sie die SEBE-Finanzierung im Kanton Zürich? Was halten Sie von diesem Ansatz?</p>	<p>Ein Ansatz wäre, dass die SEBE-Finanzierung auch auf den Bereich «Arbeit und Ausbildung» ausgeweitet wird. Was halten Sie davon?</p>
	<p>Könnte es ein möglicher Weg sein, dass die Jugendlichen selbst entscheiden, wofür Sie die Gelder einsetzen möchten?</p>
	<p>Wo sehen Sie Schwierigkeiten bei der SEBE-Finanzierung?</p>
<p>Haben wir etwas Wichtiges vergessen?</p>	
<p>Möchten Sie noch etwas ergänzen?</p> <p>Gibt es Aussagen, die Sie gerne präzisieren oder betonen möchten?</p>	

Gibt es noch eine Botschaft, die Sie Betrieben mitgeben möchten, die sich überlegen, Jugendliche mit Behinderungen auszubilden?

Ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft für dieses Interview. Ihre Aussagen und Ihr Engagement sind von sehr grosser Bedeutung.

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Forschung haben, dürfen Sie mir gerne die Kontaktangaben geben, damit ich Sie informieren kann.

Hinweise zur Durchführung:

- Offene, wertschätzende Gesprächsatmosphäre schaffen
- Flexibel auf Gesprächsverlauf reagieren
- Bei Bedarf Fragen vereinfachen oder umformulieren
- Ausreichend Zeit für Antworten lassen
- Aktiv zuhören und bei Unklarheiten nachfragen
- Auf nonverbale Signale achten

c. Interviewleitfaden mit den Ausbildungsverantwortlichen

Einleitung

- Begrüssung und Dank für Teilnahme
- Vorstellung der eigenen Person und des Forschungsprojekts (Empfehlungen für Lehrbetriebe zur inklusiven Berufsbildung).
- Rahmenbedingungen klären: Ablauf, Zeitrahmen
- Hinweis auf Anonymität, Aufzeichnung und Einverständniserklärung.
- Kurze Erläuterung des Begriffs «inklusive Berufsbildung», falls notwendig.

Block 1 – Einstiegsfragen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Können Sie mir den Lehrbetrieb kurz vorstellen?	Welche Branche? Grösse? Anzahl Lernende?
In welchen Berufen bilden Sie Jugendliche aus?	Wie viele Lernende mit Behinderungen begleiten Sie aktuell in der Ausbildung?
	Seit wann bilden Sie Lernende mit Behinderungen aus?
	In welchen Ausbildungsniveaus bilden Sie Jugendliche aus?
Welche Rolle haben Sie im Betrieb?	Wie lange arbeiten Sie bereits in diesem Lehrbetrieb?
	Wer ist ihr direkte:r Vorgesetzte:r? Welche Rolle hat diese Person bei der Ausbildung?
	Gibt es noch weitere Personen, die für die Berufsbildung zuständig sind? <i>Wenn ja, welche Rolle nehmen diese Personen ein?</i>

Nach den allgemeinen Fragen würde ich gerne auf das individuelle Setting von XY zu sprechen kommen:

Können Sie den Jugendlichen mit seinen besonderen Bedürfnissen kurz beschreiben?

Block 2 – Herausforderungen und Schwierigkeiten:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Mit welchen Herausforderungen wurden Sie konfrontiert?	Haben Sie konkrete Beispiele, die Sie in Ihrer Rolle besonders herausgefordert haben / herausfordern?
	Welche Schwierigkeiten gab es für das gesamte Team?
	Welche Schwierigkeiten gab / gibt es für den:die Jugendliche:n?
Wie haben Sie auf diese Herausforderungen reagiert?	Gab es Momente, an denen Sie an Ihre Grenzen gestossen sind?
	Was würden Sie heute anders machen?

Block 3 – Anpassungen und Lösungen:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wo sehen Sie Lösungsansätze für die erwähnten Herausforderungen?	... im Bezug auf den Jugendlichen?
	... im Bezug auf den Betrieb?
	... im Bezug auf die Kooperation?
	Gab es spezifische Anpassungen für diese Berufsausbildung? <ul style="list-style-type: none"> • Räumliche / bauliche • Organisatorische • Spezielle Gefässe / Nachhilfe / Gespräche
Was hat sich dabei als besonders hilfreich erwiesen?	Gibt es konkrete Beispiele?
	Gibt es ausbildungsbegleitende Massnahmen, die sich als besonders hilfreich erwiesen haben? <ul style="list-style-type: none"> • Jobcoach • FiB • Stütz- und Förderkurse • Case Management
Wenn Sie heute noch einmal neu starten könnten, würden Sie alles wieder genau gleich machen?	Was bräuchten Sie, um das Ziel der inklusiven Berufsbildung zu erreichen?
	Was ist in ihren Augen ausschlaggebend für den Erfolg?

Block 4 – inklusive Berufsbildung:

Nach den spezifischen Fragen zum Setting des Jugendlichen XY folgen allgemeine Fragen zur inklusiven Berufsbildung, Kommunikation und Netzwerk.

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was hat Sie / euer Betrieb dazu bewogen, Jugendliche mit Behinderungen auszubilden?	Wie haben sich diese Jugendliche beworben?
Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen gemacht?	Gibt es konkrete Erfolge, die Sie besonders hervorheben möchten?
	Negative Erfahrungen?
	Was würden Sie heute wieder gleich / anders machen? Wo sehen Sie Handlungsbedarf?

Block 5 – Kommunikation und Zusammenarbeit im Team:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Welchen Stellenwert hat bei Ihnen Kommunikation im Team in Bezug auf inklusive Berufsbildung?	Gibt es spezielle Erfolge oder Erfolgsfaktoren, die sie hervorheben möchten?
	Was würden Sie heute anders machen?
Welchen Stellenwert hat bei Ihnen «Zusammenarbeit» im Team in Bezug auf inklusive Berufsbildung?	Konkrete Erfolge?
	Was würden Sie heute anders machen?
Wie gehen Sie mit Konflikten und Schwierigkeiten im Team um?	Gibt es konkrete Erfolge, die Sie besonders hervorheben möchten?
	Wo sehen Sie Lösungsansätze? Was ist für Sie besonders wichtig?
Wie stehen Sie zu Weiterbildungen in diesem Thema (Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen) und zur Sensibilisierung des Teams?	Gibt es in ihrem Unternehmen spezielle Aktivitäten? Schulungen / Weiterbildungen?
	Würde es etwas geben, was Sie als sehr wichtig empfinden und gerne umsetzen würden?

Block 6 – Externe Zusammenarbeit und Unterstützung:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Gibt es externe Partner, mit denen Sie zusammenarbeiten?	<ul style="list-style-type: none"> • IV • Jobcoach • Berufsschule • Mentoren • Weitere Fachpersonen oder Organisationen
Wenn JA: Wie gestaltet sich diese Zusammenarbeit?	Welche externe Unterstützung ist besonders hilfreich und warum?
	Bedingungen für eine gute Zusammenarbeit
	Erfolgsfaktoren
	Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
Welche externe Unterstützung würden Sie sich wünschen?	

Block 7 – Wirkung auf den Betrieb / Mehrwert:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Wie hat die Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen Ihren Lehrbetrieb verändert?	Haben Sie wirtschaftliche Vor- oder Nachteile erlebt?
Welche Vorteile sehen Sie durch die inklusive Berufsbildung?	<i>Fokus auf die Lehrbetriebe legen, sollte es nicht sowieso in diese Richtung eine Aussage gemacht werden.</i>
Welche Rückmeldungen erhalten Sie vom Team oder von anderen Lernenden?	Gibt es konkrete Beispiele?
	Erhalten Sie Rückmeldungen von Kunden / Geschäftspartnern?

Block 8 – Empfehlungen und Ausblick:

Hauptfragen	Mögliche Vertiefungsfragen
Was würden Sie anderen Betrieben empfehlen, die gerne Jugendliche mit Behinderungen ausbilden möchten, aber mit Unsicherheiten oder Ängsten konfrontiert sind?	
Was braucht es, um mehr Lehrbetriebe für inklusive Berufsbildung zu gewinnen?	Von der Gesellschaft?
	Von der Arbeitswelt?
	Von der Politik?
	Von den Schulen / Eltern / Jugendlichen?
Welche Wünsche oder Visionen haben Sie für die Zukunft der inklusiven Berufsbildung?	
Haben wir etwas wichtiges vergessen? Möchten Sie noch etwas ergänzen? Gibt es Aussagen, die Sie gerne präzisieren oder betonen möchten?	

Ich danke Ihnen herzlich für die Bereitschaft für dieses Interview. Ihre Aussagen und Ihr Engagement sind von sehr grosser Bedeutung.

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen der Forschung haben, dürfen Sie mir gerne die Kontaktangaben geben, damit ich Sie informieren kann (siehe Einwilligungserklärung).

Hinweise zur Durchführung:

- Offene, wertschätzende Gesprächsatmosphäre schaffen
- Flexibel auf Gesprächsverlauf reagieren
- Bei Bedarf Fragen vereinfachen oder umformulieren
- Ausreichend Zeit für Antworten lassen
- Aktiv zuhören und bei Unklarheiten nachfragen
- Auf nonverbale Signale achten

Anhang C: Transkriptionsregeln und Zeichenerläuterung

Transkriptionsregeln

(nach Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch (4. Auflage). Oldenburg Verlag.)

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke (im Verhältnis zur sonstigen Lautstärke der Sprecherin)
(lachen)	nonverbale Äusserungen
(unverständlich)	wenn etwas nicht verstanden wurde
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(..)	mittleres Absetzen, nicht länger als zwei Sekunden
(...)	längeres Absetzen
	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
hoffentli-	Abbruch eines Wortes

Zeichenerläuterung

F1, F2, F3	«F» steht abgekürzt für «Fall» und die Nummer steht für den einzelnen Fall
J	Jugendliche:r
JC	Jobcoach
AV	Ausbildungsverantwortlicher

Beispiele:

F2-JC	Jobcoach aus dem Fall 2
F1-J	Jugendlicher aus dem Fall 1
F3-AV	Ausbildungsverantwortlicher aus dem Fall 3

Anhang D: Fall 1

a. Dokumentationsbogen und Transkript Jugendlicher F1

Dokumentationsbogen F1-J

Datum des Interviews:	Mittwoch, 02. Juli 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde in den Büroräumlichkeiten von Workaut durchgeführt. Wir haben dazu einen ruhigen Raum erhalten, in dem das gesamte Interview ungestört durchgeführt werden konnte. In diesem Raum finden jeweils die wöchentlichen Coachingstunden mit F1-JC statt. Zudem wurde das Interview während einer eigentlichen Coachingstunde durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F1-J
Hintergrundinformationen zur Person:	F1-J ist ein Jugendlicher mit Autismus. Er befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews im Abschluss des zweiten Lehrjahres als Zeichner EFZ. Er wohnt bei seinen Eltern.

Besondere Beobachtungen:

Die Stimmung während dem Interview war sehr offen. Das Interview verlief strukturiert. F1-J war gut vorbereitet. Nach dem Abschluss des Interviews diskutierten F1-J und der Interviewer noch einige Zeit über besprochene Themen, wie die Probleme in der Berufsschule und die politische Aktivitäten von F1-J. Dieser Nachgesprächsteil wurde nicht mehr aufgezeichnet und dementsprechend nicht in die Auswertung miteinbezogen.

Transkript F1-J

1	Interview mit F1-J am 02.07.2025
2	S00 = J S01 = Interviewer
3	(..)
4	S01: Danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast diese Sachen ja schon bekommen. Du kennst die Fragen. Wir orientieren uns vor allem an den Hauptfragen und vielleicht stelle ich dir einfach irgendeine Frage von den Vertiefungsfragen, die da drauf sind. Oder vielleicht kommt mir jetzt mal irgendetwas in den Sinn.
5	S00: Ich wäre froh, wenn vielleicht eher die Vertiefung, weil die sind ein bisschen genauer.

6	S01: Willst du lieber dass ich dich genauer frage?
7	S00: Ja (spricht unverständlich)
8	S01: Hast du die anderen so ein bisschen zu breit gefunden? Ja, das ist gut. Vielleicht zuerst noch, dass du weisst, wer ich überhaupt bin, was ich so mache in meinem Leben. Ich bin jetzt hier im Rahmen des Studiums von mir. Ich mache gerade ein Masterstudium. Das ist also Teil einer Masterarbeit in Richtung Heilpädagoge. Ich arbeite eigentlich als Oberstufenlehrperson hauptsächlich. Ich war jetzt gerade hier in Flawil in der Schule für fünf Jahre. Und jetzt habe ich gerade ein halbes Jahr, als ich ein bisschen weg vom Schule geben, habe ich einfach so ein bisschen Stellvertretungen gemacht im Kanton Zürich, wohne selber im Kant- ähm in Winterthur wohne ich. Und ich arbeite jetzt ab dem Sommer im Kanton Thurgau als Oberstufenlehrer. Das als Einordnung. Und das Ganze findet statt im Rahmen eines grösseren Projekts, wo wir schweizweit machen. Wir haben dort eine Branchenumfrage gemacht, wo wir so ganz viele verschiedene Unternehmen gefragt haben, mit einem Fragebogen. Und jetzt haben wir eben die Interviews, die wir machen. Ich lege in meiner Arbeit einen Schwerpunkt auf Jugendliche mit Autismus und darum auch ein Gespräch jetzt mit dir. Und ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass du dir die Zeit nimmst. Mega cool, dass du auch so offen mit mir dann über die Fragen reden tust. Wenn du irgendetwas hast, das dich stört oder irgendetwas während dem Ding ist, quasi Pause oder so, dann sagst du mir das einfach. Ist das gut.
9	S00: Generell ist es für dich okay auf Schweizerdeutsch?
10	S00: Ja.
11	S01: Gut. Wie gesagt, ich tue die Daten nachher nicht mit deinem Namen oder irgendetwas. Auch wenn wir jetzt Namen sagen voneinander, dann ist das wie gelöscht. Also da kommt nie irgendwo dein Namen raus. (..) Und ganz wichtig, du kannst nichts Falsches sagen. Es gibt auch nichts Richtiges in dem Sinne. Es geht einfach darum, was du zu dieser Frage meinst. Also für dich, egal was du sagst, es ist alles mega wertvoll. Ich glaube, das ist doch alles, als zum dir nicht auf den Weg geben. Hast du gerne noch irgendeine Frage?
12	S00: Nein.
13	S01: Ich denke, wir sind etwa eine halbe Stunde, 45 Minuten sind wir durch. Ist das gut?
14	S00: Ja.
15	S01: Gut. Also, vielleicht gleich die Einstiegsfrage. Wie geht es dir heute? Wie ist dein Tag gewesen heute?
16	S00: Gut, ich bin ein bisschen müde, aber sonst gut.

17	S01: Hast du indemfall gearbeitet heute?
18	S00: Ja.
19	S01: Okay. Wo arbeitest du denn genau?
20	S00: Ähm, also vom Ort her oder von...
21	S01: Vom Ort, ja. In welcher Stadt?
22	S00: St. Gallen.
23	S01: St. Gallen in der Stadt?
24	S00: Direkt am Bahnhof, ja.
25	S01: Wie heisst denn der Lehrbetrieb?
26	S00: Am Platz.
27	S01: Am Platz?
28	S00: Architekten.
29	S01: Okay. Ja. Gut, cool. Hat es irgendetwas gegeben, was dir diese oder letzte Woche besonders gut gefallen hat beim Arbeiten? (..)
30	S00: Also, nicht nur letzte Woche, vielleicht den letzten Monat so. Ähm, ich bin (...) wir haben gerade etwas wenig zu tun. Darum bin ich am Details zeichnen.
31	S01: Okay.

- 32
S01: Das sind so... Weisst du, was Details sind?
- 33
S01: Sind das die Details vom Gebäude jetzt, von einem Plan, oder?
- 34
S00: Also, wenn du den Plan hast von einem grossen Haus (...) Also, auch von einem Haus, dann ist der nicht so detailliert und dann musst du halt Fenster vielleicht noch detaillierter zeichnen.
- 35
S01: Okay.
- 36
S00: Und das ist ziemlich kompliziert zum Schauen, man muss schauen, wo die Wärmedämmung durchgeht, die Abdichtungen und alles so.
- 37
S01: Okay.
- 38
S00: Und alles so ein bisschen so und dass es hält. Und dort habe ich gemerkt, habe ich recht, weil ich jetzt einfach viel gemacht habe, habe ich dort, bin ich viel besser geworden. Und da habe ich so ein bisschen gecheckt diese Woche, ja.
- 39
S01: Cool, cool. Und das ist frei zu zeichnen oder ist das alles am Computer?
- 40
S00: Nein, also eigentlich, wenn sie dann auf die Baustelle gehen, dann ist es schon ein Computer, aber ich zeichne es jetzt einmal von Hand. Wenn wir jetzt an der Abschlussprüfung auch von Hand zeichnen.
- 41
S01: Okay, cool. (..)
- 42
S01: Wie bist du denn zu diesem Ausbildungsplatz gekommen jetzt, also beim Am Platz? (..)
- 43
S00: Ich habe einfach geschaut, wer Lehrstelle anbietet.
- 44
S01: Okay.
- 45
S01: Bist du denn irgendwie unterstützt worden von jemandem, oder? In der Suche jetzt konkret?

46	S00: Von meinen Eltern sicher. Ja, ein bisschen das und so, also jetzt für mich persönlich hat jetzt so, di- (...), da, so Berufsberatung und so nicht wahnsinnig viel gebracht.
47	S01: Warst du in dem Fall aber auch bei der Berufsberatung?
48	S00: Also ja, wir mussten mal mit der Schule.
49	S01: Okay.
50	S00: Und dann bin ich dann nochmal gewesen irgendwie, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert, ja. (.)
51	S01: Und dann hast du aber eigentlich in dem Fall alleine gesucht, zusammen mit deinen Eltern oder so.
52	S00: Ja. (.)
53	S01: Und was für eine Ausbildung machst du denn gerade? Da haben wir jetzt ein bisschen übersprungen.
54	S00: Als Zeichner.
55	S01: Als Zeichner. Und in welchem Lehrjahr bist du denn jetzt?
56	S00: Im Zweiten.
57	S01: Und da habt ihr jetzt, jetzt ist ja dann gerade der Abschluss, oder?
58	S00: Also jetzt...(sprechen durcheinander)
59	S01: Jetzt hast du bald Sommerferien und dann kommst du ins Dritte.
60	S00: Ja.

61	S01: Und die Lehre geht aber vier, oder?
62	S00: Ja.
63	S01: Dann bist du jetzt in der Hälfte.
64	S00: Ja.
65	S01: Okay, cool. Und warum hast du dich genau für diesen Beruf entschieden, weisst du das noch?
66	S00: Ich wollte früher mal Architektur studieren, nachher.
67	S01: Aha, cool.
68	S00: Und, aber jetzt habe ich so ein bisschen, also es macht mir Spass, aber es ist so ein bisschen zu wenig kreativ.
69	S01: Okay.
70	S00: Ja.
71	S01: Also der Zeichner-Beruf ist doch ein bisschen zu wenig kreativ, oder?
72	S00: Ja, aber ja. Und auch die Architektur halt auch. Und ich bin, also ich habe sonst, also so mein Traumleben nachher wäre so ein bisschen, (.) irgendwie irgendwie Fotografie oder so, etwas Kreatives. Und dann bin ich auch noch richtig in der Politik drin und dort auch noch ein bisschen. Dass ich dort ein bisschen beides machen kann.
73	S01: Okay, cool.
74	S00: Ja
75	S01: Cool.

76	S00: Ja.
77	S01: Ja, da bleibt in dem Fall spannend, bis du deine Lehre fertig hast (lacht).
78	S00: Ja.
79	S01: Hast du irgendwann mal Angst gehabt, dass du keine Ausbildung findest im ersten Arbeitsmarkt?
80	S00: Nein, nie. (.)
81	S01: Hat es sonst Schwierigkeiten gegeben, so beim Lehrstellen suchen? Sachen, die für dich jetzt persönlich schwierig waren?
82	S00: Nein, eigentlich, also eigentlich nicht. Also jein, vielleicht muss man es unterteilen. Also für mich persönlich jetzt, ist es nicht schwierig gewesen. Also es hat schon natürlich so, mit Menschen reden direkt so. Und dann so ein bisschen wie es so vor, also so (.) reinkommen und so. Ich habe einfach früher, also jetzt kann ich es langsam, aber früher, also ich habe nicht Hallo sagen früher. Und vor allem auch nicht, wenn man per Sie gewesen ist, das ist ganz schlimm. Also ich finde es jetzt noch schlimm, aber. Und sonst ist es so, also ich bin einfach reinkommen zu allen und einfach gesagt, mal guten Morgen, egal wie, ob er das gewesen ist. Weil ich einfach überfordert war. So ein bisschen so Sachen, und das sind so ein paar so Sachen. Und sonst eigentlich nicht, also so, die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind alle sehr gut gewesen, beim Schnupperen.
83	S01: Schön.
84	S00: Ja. Ich habe das Gefühl, die Einen haben mich dann nicht genommen wegen Autismus. Und sonst. (..)
85	S01: Ah, hast du bei den Einen wirklich das Gefühl gehabt?
86	S00: //S00: Ja.//
87	S01: Okay.
88	S00: Ja, es ist halt schon, es wissen halt einfach wenige Leute Bescheid.

89	S01: Und dann hast du, du hast in dem Fall einmal gerade angesprochen?
90	S00: Ja.
91	S01: Also schon in der Bewerbung?
92	S00: Ja. Und dann hast du gefühlt (sprechen durcheinander)
93	S00: Ja. Ich finde, das andere macht keinen Sinn.
94	S01: Okay. Spannend, ja. Und jetzt sitzen wir da und reden und du redest so offen mit mir. Das ist ja wahnsinnig. Also dann hast du in dem Fall mega Fortschritt angemacht? //
95	S00: Ja.// Vor allem im letzten Jahr ist es recht. Ja.
96	S01: Cool. Und was gefällt dir besonders gut an deiner Arbeit jetzt denn als Zeichner?
97	S00: (..) Ähm. (..) Dass man, also ich würde schon sagen, so ein bisschen das Gestalterische, wenn man jetzt nicht, also wenn ich so einfach einen Plan zeichnen muss, ist das schon nicht so. Dann ist das halt immer an zweiter Stelle, es muss funktionieren in erster Linie.
98	S01: Ja. (.)
99	S00: Also so sind die Anweisungen. Aber sonst halt, wir haben das Arbeitsbuch bei uns. Und dann wird dann im vierten Lehrjahr, wird dann auch noch, also wird es bewertet, dann auch noch in der Abschlussprüfung. Und dort habe ich schon, dort schaue ich einfach immer, dass alles schön aussieht und so. Und bin so ein bisschen, ja, selbst. (..)
100	S01: Cool. Und jetzt, hast du schon etwas angesprochen mit dem grossen Erfolg von dir, mit dem besser kommunizieren können? Hast du andere Sachen, die dich besonders stolz machen, jetzt so über die Zeit, seit du in der Ausbildung bist? (.)
101	S00: Also jetzt auf die Ausbildung bezogen, nicht wirklich. Also schon auch, aber nicht so. Ich würde mehr sagen, so bei mir selber so. Also ich habe am Anfang von der Lehre, ich konnte nicht mit anderen telefonieren. Ja, also und jetzt ist es mir egal. (..) Jetzt gehe ich selber in die Apotheke, meine Medikamente holen und so. So ein bisschen so. Also so ein bisschen wie normal ist. (.) Ja. (..)

102	S01: Und jetzt so generell, gehen wir weiter zum Teil der Ausbildung, jetzt so ein bisschen mit dem Fokus auf den Lehrbetrieb.
103	S00: Mhm.
104	S01: Wie läuft es aktuell gerade so im Lehrbetrieb. Bist du zufrieden? (.)
105	S00: Mittlerweile wieder, ja. (.) Am Anfang ist es super gewesen, so. Dort haben sie, also dort ist wirklich gut gewesen. Ich glaube, sie sind, also ich habe jetzt von anderen Mitarbeitenden gehört, dass sie ein bisschen überfordert sind mit mir, also welche Aufträge sie mir geben. Also da habe ich wenige Aufträge bekommen. Und dann, also oder immer so ein bisschen das Gleiche. Dann bin ich dementsprechend auch im Bildungsstand hinten drin gewesen. Und dann ist da so ein ganzes Ding gekommen und so. Es ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen, aber es ist wieder gut, glaube ich.
106	S01: Und hat es denn Sachen gegeben, die dich unsicher gemacht haben? Also wo du dich unsicher gefühlt hast? (...)
107	S00: Also ja, also sie haben halt im Büro, sie haben es halt irgendwie, sie haben nie sagen können, was da jetzt genau los ist und so. Haben es auch nie gesagt. Und was halt manchmal ist, sie sind nicht so gut in der Kommunikation.
108	S01: Okay. (.)
109	S00: Also allgemein einfach so. Und irgendwie letztens bin ich ins Büro gekommen, am Freitagnachmittag und dann ist plötzlich irgendwie einer, den kenne ich von der Schule, das ist ein Lehrer. Der war plötzlich seinen Tisch am Einräumen hier bei uns. Und dann habe ich gefunden: «Ja, was machst du da?» Dann hat er gesagt: «Ja. Er ist hier seinen Platz am Einräumen.» Und jetzt arbeitet er irgendwie bei uns, aber niemand weiss, was da läuft. Irgendwie, ja.
110	S01: Ist das schwierig für dich, so Sachen, die dann...
111	S00: Ja, also ich meine, es ist für alle nicht gut.
112	S01: Ja, klar.
113	S00: Ja, ja. Ja, klar.
114	S01: Und hast du dann Sachen, die dir mega viel Sicherheit angeben? (.)

115

S00: Da habe ich voll ans Mikrofon gefasst.

116

S01: Das ist egal. Kommt doch nicht drauf an.

117

S00: Ähm. (..) Sicherheit. (..) Hm. (.....) Also, wenn jetzt, was sicher ist, ähm, nicht, also jetzt allgemein aufs ganze Leben Sicherheit, sind sicher, ähm, meine, einfach so, meine KollegInnen, die einfach, die einfach sehr, wir haben da sehr, es haben alle kleine Probleme und so. Und es sind alle sehr, also es sind alle so ein bisschen, kannst reden, dann ist es gut.

118

S01: Schön.

119

S00: Ja. So da und jetzt im Büro, äh, ist schon auch, dass ich einfach, wenn ich jetzt etwas brauche, dann kann ich auch fragen und eigentlich komme ich es dann über so. Oder ich kann sagen, am Tag vorher, ich bin gerade müde, ich mache jetzt mal einen halben Tag frei, dann ist eigentlich kein Problem.

120

S01: Ah, cool. Da kannst du mit, also mit wem besprichst du das jeweils, hast du dort so deine fix Ansprechperson oder?

121

S00: Nein, also einfach mit der, äh, mit der Geschäftsleitung auch. Okay.

122

S01: Okay. Ist sie also wie für die Ausbildung dann einfach zuständig, oder?

123

S00: Ja, also, jein, ja, es sind einfach die, die jetzt, äh, im Moment einfach Zulassungen haben, zum Ausbilden.

124

S01: Okay. Ja.

125

S00: Die sind alle auch in der Geschäftsleitung.

126

S01: Ah, okay. Ah, gut. Dann ist es dann einfach automatisch Geschäftsleitung.

127

S00: Ja.

128

S01: Okay. Gut. (..) Und so generell, jetzt hast du vorher schon ein bisschen angeschnitten, die Zusammenarbeit im Team. Wie erlebst du das dort jetzt in der Firma? (...)

129	S00: Äh, eben abgesehen von den Kommunikationsdingen ist es eigentlich ziemlich gut.
130	S01: Cool. Ja. (..)
131	S01: Und jetzt hast du gesagt, du gehst vor allem zu der Geschäftsleitung oder zu jemandem, der zuständig ist für die Ausbildungen. Gibt es noch sonst Leute im Team, wo du wie hingehen kannst, wo du weisst, die helfen dir, wenn du irgendetwas (.) irgendwo anstehst oder unsicher bist, oder? (.)
132	S00: Ja, eigentlich zu allen.
133	S01: Schön. (..) Und jetzt, du hast vorhin gesagt, sie haben manchmal dann auch, du hast das Gefühl gehabt, sie haben manchmal dann wegen dem Autismus auch nicht so genau gewusst, was können sie da für Aufträge geben? Es ist manchmal ein wenig Aufträge bekommen. Wie hast du das Gefühl, wie gehen sie im Team mit dem um, so generell, mit dem Thema Autismus jetzt? (.)
134	S00: Also sie sind schon interessiert, ähm, aber sie wissen halt alle mega wenig. Und dann fragen sie halt auch mal nach. Was ich lustig finde, sie haben, die eine Architektin, die kommt immer, wenn sie ehrliche Antworten braucht, kommt sie immer zu mir und dann langsam checkt sie es, wenn sie, wenn sie aus dem Grund zu mir fragen kommt. Und dann fragt sie einmal und dann findet sie ja, das ist gut. (...)
135	S01: Weil sie weiss, dass du so ehrlich dann antwortest, so.
136	S00: Ja. Ja. Vor allem so ein bisschen Sachen, wo halt andere aus Nettigkeit nie (..) Also sie ist schwanger. Sie hat mich einmal gefragt: «Ja, bin ich schon dicker geworden?» Ja. Dann habe ich gefunden «Ja» und nachher.
137	S01: (lacht)
138	S00: Ja, danke. (.)//
139	S01: Ja, das ist doch schön, oder? Dann wissen sie auch, wenn sie mit dir kommunizieren können. Und in dem Fall umgekehrt auch. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum Punkt der Berufsschule. Wie läuft es in der Berufsschule? Oder zuerst vielleicht, wie oft hast du Berufsschule in der Woche?
140	S00: Im ersten Jahr hatte ich zwei Tage und jetzt nur noch einen.

141

S01: Okay. Und wie läuft es dort so generell?

142

S00: Grundsätzlich gut. (.) Es ist halt Berufsschule und es ist halt keine Oberstufe. (.) Das merkt man ziemlich fest. Man merkt auch, dass die Lehrer:innen einfach keine pädagogische Ausbildung haben. Also absolut, also wirklich, das ist echt krass.

143

S01: Und wie merkst du denn das so konkret?

144

S00: Sie sind einfach scheisse. Also wirklich, sie stehen vorne und haben vier Stunden Vortrag fertig. Okay, ohne. Und dann machen wir es im nächsten, im nächsten Ding. Und sie sind auch ziemlich faul, meistens.

145

S01: Okay.// Und wie ist das für dich jetzt konkret?

146

S00: Ja, also ich bin dann einfach dort und mache halt die Arbeitsblätter. Aber im Plenum kann ich nichts aufnehmen eigentlich.

147

S01: Also wirklich dann nicht so lange zuhören?

148

S00: Ja, so 20 % schaffe ich oder so. Also es geht nicht um die Länge. Es geht einfach, ich weiss gar nicht, was genau der Grund ist. (..) Und darum tue ich mein Zeug einfach selber machen. (.)

149

S01: Hast du das Gefühl, dass der Autismus berücksichtigt wird in der Berufsschule?

150

S00: Nein.

151

S01: Nein.

152

S00: Also es kommt darauf an, ich habe jetzt eine ABU-Lehrerin seit einem Jahr. Eine neue. (.) Ähm. Die ist (.) bist du an der PH Zürich manchmal? (..)

153

S01: Auch schon. Ja. Ich mache dann auch mal selber Vorträge.

154

S00: Ja.// Kennst du sie? Ähm. Denise Hungerbühler.

155

S01: Hungerbühler? Eigentlich. Nein.

156

S00: Nicht. Sie schafft- (.) also sie ist Dozentin 80 %.

157

S01: An der PH Zürich?

158

S01: Ich war selber an der PH St. Gallen.

159

S00: Ah, ja. (..) Ja. (..) Für die Oberstufe, oder?

160

S01: Ja. (.)// Oberstufe, ja. Ja. Gerade dort wo jeweils die Olma ist.

161

S00: Ja.

162

S01: Rundherum. Dort hat es so ein ganz schönes Gebäude.

163

S00: Ja. Ja. Wie war sie? (.)

164

S00: Ähm. Nein, sie ist super. Sie hat wirklich einfach die Theorie, die sie braucht. Mit dieser beschäftigt sie sich vier Tage in der Woche. Und einen Tag gibt sie dann halt noch Schule.

165

S01: Mhm.

166

S00: Und das merkt man mega. Sie ist auch am Anfang vom Schuljahr zu mir gekommen, als sie uns neu hatte und gesagt hat, komm einfach zu mir und ich mache, was du brauchst.

167

S01: Cool.

168

S00: Und dann, ja.

169

S01: Und das nutzt du auch? Also bist du auch schon zu (überlappt)?

170	S00: (überlappt) Ja.// Also ich gehe bei allen eigentlich jeweils. Aber bei ihr passiert dann auch etwas. (lacht)
171	S01: Und bei anderen hast du das Gefühl, bei den anderen Lehrpersonen passiert dann gar nichts.
172	S00: Nein.
173	S01: Also hast du dann auch schon gesagt, die vier Stunden zuhören, kann ich nichts aufnehmen?
174	S00: Ja, also ich bei ihr auch ohne Probleme. Also die anderen interessiert es zum Teil einfach nicht, weil es einfach, der eine Lehrer ist einfach immer am Zeichnen während der Schule und könnte dann auch mal nicht fragen gehen, weil er beschäftigt ist mit seiner Zeichnung.
175	S01: Okay.
176	S00: Aber bei ihr kann ich auch noch die Kopfhörer anziehen, wenn ich mag. Ich kann rausgehen, ich kann Pause machen.
177	S01: Okay. Und wenn du jetzt vergleichst Unterstützung in der Berufsschule und im Lehrbetrieb, merkst du den Unterschied? Und wenn ja, was für welche? (...)
178	S00: Ich weiss nicht. Es ist mega schwierig zu vergleichen. Weil es sind zwei ganz verschiedene Sachen.
179	S01: Das stimmt. Sollen wir diese Frage überspringen?
180	S00: S00: Ja. (..)
181	S01: Dann gehen wir schon weiter. Das ist der dritte Block. Da geht es ein bisschen um Herausforderungen und schwierige Situationen. Vielleicht hast du gerade ein paar im Kopf. Aber was sind manchmal schwierige Situationen? Jetzt hast du einen Teil vielleicht auch schon erzählt. Vielleicht auch andere Sachen. (..)
182	S00: Wir haben... Also da liegt vor... Also das ist die Rückmeldung, die ich bekommen habe von Leuten im Büro und von LehrerInnen. dass ich, wenn man Details zeichnen müssen, dass ich eine fixe Lösung brauche, dass ich es zeichnen kann. Und das war ein bisschen schwierig. Weil eigentlich musst du das Prinzip checken, wie bei allen Sachen eigentlich. Und dann so schauen, wo das Zeug halt sein muss und wo und wie dick und alles. (.) Und... Dort haben wir aber... Da habe ich gewusst, okay, es gibt eine Musterlösung. Und ich hatte dann das Gefühl, ich wollte das perfekt so machen, wie es dort ist. Und das ich... Und dann habe ich auch nichts probiert. Dann habe ich es einfach... Dann habe ich es einfach

gelassen und habe dann so lange gefragt, bis ich... Bis ich dann schlussendlich plus minus die Lösung erklärt bekommen habe. Und ich habe es dann schon gecheckt. Also es hat mir etwas gebracht. Aber... Das bringt halt dann für... Also für den Beruf bringt es halt nichts. Weil ich wollte auch dann selber können.

183

S01: Hast du jetzt einfach nicht das Gefühl, dass du es das nächste Mal selber machen kannst?

184

S00: Doch, das habe ich jetzt gelernt. Aber das ist schon eine recht grosse Herausforderung gewesen. (.) Ja. (.) Aber das kann ich jetzt. (..)

185

S01: Jetzt haben wir vorher mega über Sachen in der Berufsschule geredet, die schwierig sind. Ich dachte, da können wir überspringen. Du hast noch irgendetwas zu ergänzen. Vielleicht kommt dir dann auf einmal etwas in den Sinn. Im Lehrbetrieb selber... Hast du die Kommunikation angesprochen? Gibt es sonst noch etwas, was schwierig ist? (...)

186

S00: Ich würde sagen... Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Also zuerst mal einfach, dass sie einfach mal nichts erzählen. Und dann ist es einfach irgendwann so. Das ist für alle schwierig. Und dann halt sonst Sachen, wo... Also sonst auch Kommunikation und Sachen, die ich falsch verstehe. (.) Oder anders verstehe. (..) Oder weil sie anders meinen halt. Aber eines gibt keine Beispiele. (..)

187

S01: Das ist gut. Ich glaube, ich weiss, was du meinst.

188

S00: Ja.

189

S01: Du brauchst, glaube ich, kein Beispiel. Weil vielleicht kommt dann irgendwie eines in den Sinn auf einmal. Mhm. Hast du auch Sachen, die zu Hause schwierig sind? Oder in der Freizeit? Wo du magst du erzählen? (.)

190

S00: Äh, dort ist in der Freizeit... Und ja... Also da ist... (...) Also früher noch in der Primarschule... Dort bin ich... Ich bin einfach nach Hause gekommen und habe mir zuerst eine Stunde herumgeschraut, weil ich einfach so fertig war wie vom Tag. (...) Äh... Und... Jetzt... Also eben... Dann telefonieren und so... Und eben... Selber irgendwas bestellen oder so... Einen Kaffee bestellen oder so... Das habe ich vor einem Jahr noch nicht können. Und jetzt kann ich es. Und vor allem auch... (.) Also es ist wirklich so in der Freizeit... Es ist eigentlich mega gut gewesen. «Weil ich habe vor eineinhalb Jahren (...) Per Zufall irgendwie (.) Meine jetzt beste Kollegin kennengelernt (.) die hat auch Autismus (.) Und ziemlich ähnlich wie ich. Und dann können wir uns immer (.) So ein bisschen gegenseitig... Heraufdingseln.»

191

S01: Ja cool. (.) So... Und... Hast du das Gefühl, das ist auch der Grund... Dass jetzt da so schnell... So viel besser geworden ist für dich? Die Sache?

192

S00: Ich glaube schon auch.

193	S01: Dass ihr es wie miteinander so ein bisschen durchstehen? Oder machen? Oder lernen? Oder...
194	S00: Ich glaube, verschiedene Gründe... Aber es ist sicher auch einer davon.
195	S01: Cool. (.) Hast du sonst noch etwas, was zu denen würdest du ergänzen? (..) Jetzt ist sie ja nicht da. Gibt es auch Sachen beim Jobcoaching, die schwierig sind?
196	S00: Nein. Absolut nicht.
197	S01: Super. Gut. Gehen wir schon weiter. (unverständlich) Gehen wir ein bisschen konkreter zu Anpassungen bei dir am Arbeitsplatz. Vielleicht musst du auch noch mal zurückdenken am Anfang, wo du angefangen hast. Sachen, die du vielleicht am Anfang gehabt hast. Gibt es jetzt irgendwelche Sachen, die man speziell angepasst hat für dich am Arbeitsplatz?
198	S00: Also ganz am Anfang habe ich die Arbeits... Also ich arbeite 80 Prozent.
199	S01: Mhm. (..)
200	S00: Und da haben wir ein bisschen geschaut. Am Anfang habe ich mal den halb... Also den Montagmorgen frei gehabt, dass ich dreimal ausschlafen konnte. (..) Und zwei Stunden Mittag habe ich schon eine. (...) Und jetzt haben wir es so gemacht, dass ich am Montag... Also dass ich alle Tage normal schaffe. In der Schule... Also die Zeit ist nichts angepasst. Nur die vier Tage im Büro. Dort arbeite ich jetzt einfach... Am Morgen normal. Dann zwei Stunden Mittag. Und dann am Abend nur bis um 4 Uhr anstatt bis um 5 Uhr.
201	S01: Okay.
202	S00: Und am 4 Uhr mache ich dann noch Schulsachen. Aber dort kann ich ja wie... Also es gehört ja nicht zu der Arbeitszeit. Also das Ziel wäre schon, dass ich dann im Büro bleibe und die Schulsachen mache. Wenn ich mal nichts zu tun habe, dann schaffe ich mal fürs Büro oder gehe halt heim. Also je nachdem wieviel das noch zu tun hat.
203	S01: Okay. Und wie ist das entschieden worden da? Hast du mit ihnen geredet und dann gesagt, ja ist gut, machen wir 80 % oder?
204	S00: Nein, da hat die IV noch irgendwie müssen. (..) Ja. (..)

205	S01: Du hast in dem Fall Unterstützung von der IV oder?
206	S00: Ja. Okay.
207	S01: Du bist dann schon mit Workaut unterwegs gewesen damals?
208	S00: Ja.
209	S01: Okay, gut. Und du bist aber nicht dabei, an den Gespräche auch noch über das dann...
210	S00: Doch. Eigentlich muss ich an allen anwesend sein.
211	S01: Okay. Dann heisst es, es ist dann wie von dir gekommen, der Vorschlag mit-?
212	S00: Also dazumals ist eben dort, das ist wie auch noch, vielleicht zum privaten, was auch noch ist, (.) das ist wie auch damals, ich bin viel selbstständiger geworden. Und darum, dort haben es einfach andere für mich gemacht. Und da habe ich dann nicht so mitbekommen, es war gut gewesen so. (.) Und dann... (.) Also ich weiss gar nicht, von wem das die Idee gekommen ist, aber... (.) halt... Die F1_JC hat halt ihr Wissen und hat dann gesagt, eben bis zu 80 % ist möglich, um zu reduzieren und einen normalen Abschluss zu machen.
213	S01: Cool. Also musst du auch nicht länger in die Lehre jetzt wegen dem?
214	S00: Nein. Ausser ich wäre jetzt mega hintendrin, wegen der Zeit, die ich nicht habe, aber.
215	S01: (unverständlich) wie kompensieren, wenn du vor Ort bist, so. Ja. Okay. Und da ist in dem Fall eine Anpassung, die sich auch ein bisschen verändert. Verändern sich die noch weiter?
216	S00: Ja. Wir haben jetzt für nach der Sommerferie, ich weiss gar nicht mehr auswendig, aber da verändert sich weiter.
217	S01: Okay. Das sind wie andere Zeiten oder mehr oder so in die Richtung.
218	S00: Und ich habe... Was auch noch ist, ich habe... Also jetzt, zum alle so Unterstützungssachen, Anpassungen, also da ist halt eben die Pensenreduktion, dann die F1_JC, (.) einfach das Coaching an sich, dann habe ich noch jemanden, wo

mir... Auch ein Zeichner, also er ist jetzt Techniker, aber ein Zeichner, wo mir... äh... Ausserhalb vom Betrieb und der Schule noch einfach... Übungen gibt und mit mir Zeug bespricht, auch Schulsachen. (.)

219

S01: Okay.

220

S00: Ähm... Und... (..) halt... Therapie noch einfach so.

221

S01: Okay. Cool. Und damit jetzt die Person, die ausserhalb vom Betrieb dich unterstützt mit Aufgaben, ist das jemand, der aber auch im Lehrbetrieb arbeitet?

222

S00: Nein.

223

S01: Gar nicht? Okay.

224

S00: Also am Anfang ist das so gewesen, aber hat nicht so funktioniert. Okay. Weil die gleiche Person ist auch mein Lehrer.

225

S01: Mhm.

226

S00: Und ja, das ist darum nicht so.

227

S01: Wie getrennt so.

228

S00: Ja.

229

S01: Und das Team, wie reagieren sie jetzt, wenn... Jetzt das Beispiel, das vorher gemacht hast, finde ich eigentlich noch gut, um dort nochmal darauf zurückzukommen. Wie reagieren sie jetzt im Team, wenn du jetzt bei so einer Aufgabe immer wieder fragst und fragst und fragst? (..)

230

S00: Ja, sie sagen dann eben, also wenn sie gar keine Zeit haben, dann sagen sie halt keine Zeit und dann ist es gut. Dann...

231

S01: Okay.

232

S00: Warte halt und mache etwas anderes und frage woanders. Ja, und sonst ist halt, das ist eben das Problem gewesen, dass jetzt meine Ausbilderin so komplett überarbeitet ist, weil ich einfach zu viel gefragt habe anscheinend. und ähm, ja, das ist jetzt so klein. Aber...

233

S01: Sie ist immer noch im Lehrbetrieb?

234

S00: Ja.

235

S01: Okay. (..) Hast du für dich irgendwelche Strategien entwickelt, die dir dann helfen, wenn du jetzt mal nicht weiterkommst oder wenn die Kommunikation schwierig ist im Arbeitsalltag (..) oder auch in der Berufsschule? (..)

236

S00: Wenn es jetzt Sachen sind, also wenn ich jetzt bei meiner Aufgabe nicht weiterkomme, dann mache ich etwas anderes oder warte bis ich einfach fragen kann. (.) Und wenn es jetzt irgendwie etwas ist, wo wir jetzt etwas sagen oder so, und ich kann es nicht richtig (.) eindingseln, was sie jetzt genau meinen, ob es jetzt positiv oder negativ oder so. Und es würde mich dann sehr (.) beschäftigen, dann würde ich einfach mit anderen Personen darüber reden.

237

S02: Okay.

238

S00: Also, das habe ich auch schon gemacht. Aber es kommt jetzt nicht mehr so vor, das ist vor allem am Anfang gewesen.

239

S01: Okay. (..) Ist es da irgendetwas, zu dem du wolltest sagen zu den Strategien oder so? Ich glaube, du hast vorher auch schon erwähnt, wie Kopfhörer, wo kannst du reden, und so. Können wir auch noch in die Tiefe gehen. Wenn du jetzt Unterstützung brauchst, das hast du auch schon gesagt, dann kannst du ja verschiedenste Personen wenden im Team. So habe ich es jetzt verstanden.

240

S00: Ja.

241

S01: Also du kannst alle fragen, Hast du aber jemanden, wo besonders viel Vertrauen hast du jetzt im Team vor Ort? (...)

242

S00: Also sicher der Lernende im vierten Lehrjahr. Eher sicher. Und sonst ist es eigentlich gut, wir sind alle sehr jung. Also es sind so fünf Personen, alle sind unter 26. (..) und dann hat es noch vier, die älter sind. Aber dort sind auch zwei davon irgendwie 40, 45.

243

S01: Also recht ein junges Team.

244	S00: Ja und dort also bei den Jungen vor allem, dort kann ich ja echt, dort ist eh, weil wir alle so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge sind.
245	S01: Okay cool. (.)
246	S00: Wenn ich sonst in der Geschäftsleitung frage, da frage ich einfach, (.) kommt nicht so drauf an. Ein bisschen alle. (.)
247	S01: Cool. (..) Und das ist einfach für dich, um so Unterstützung zu fragen.
248	S00: Ja.// Ja. (.)
249	S01: Wenn es generell Probleme gibt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, wo du irgendein Problem hast, kannst du auch offen besprechen, dann mit den Leuten? Oder musst du auch irgendwie so fast versteckt (unverständlich)?
250	S00: Nein, also entweder gehe ich direkt zu ihnen, wenn es ein bisschen grösseres Problem ist oder so, oder ein bisschen unangenehmer. Dann gehe ich zuerst zu der F1_JC oder so und dann spreche ich entweder sie an oder ich oder ja.
251	S01: Okay. (.) Hast du irgendein Beispiel für eine Situation, die eine super Lösung gefunden worden ist dann noch?
252	S00: (.....) Nein, gerade nicht.
253	S01: Ja. (.) Und gibt es jetzt so einen Bereich von Unterstützung oder Anpassung? Hast du gerade aktuell irgendetwas oder so? Wenn du jetzt wünschst, dass das sich ändert, hättest du da irgendetwas? (..)
254	S00: Ähm, (.....) ich will sagen einfach allgemein mehr Aufklärung. (..) Aber so eine Unterstützung gibt es nicht. Aber das wird (.) ist ja dann auch unterstützend. Also so. (.)
255	S01: Zum Thema Autismus, meinst du?
256	S00: Ja. (..) Und auch ADHS und alles andere.
257	S01: Mhm. (.) Hast du das Gefühl, das fehlt, das ist wirklich so grundlegend. Wo fehlt, dass man überhaupt nachher kann-?

258

S00: Ja, und was halt auch ist, (.) in der Primar- und Oberstufe, und wenn du jetzt ABU gibst, dann hast du halt eine pädagogische Ausbildung, was auch noch viel ausmacht. (.) Und, also sonst, (.) BerufskundelehrerInnen, die haben nichts. Ähm, und das merken auch, und halt auch im Büro, die haben, die haben nichts, die haben ihr Fachwissen. (.)

259

S01: Mhm.

260

S00: Und die Erfahrung einfach, wie man mit anderen Lernenden umgeht.

261

S01: Aber dann so spezifisch, fehlt dann wie, jetzt auf Autismus, hast du das Gefühl?

262

S00: Ja. (.)

263

S01: Hast du das Gefühl, jetzt ist es ein bisschen vorgegriffen vielleicht, aber ist in der Berufsschule in dem Fall weniger Verständnis, auch in deinem persönlichen Fall, als im Lehrbetrieb?

264

S00: Ja. Also mittlerweile, eben mit der neuen ABU-Lehrerin nicht mehr. Dort, die ist super. Aber sonst, also die sind alles, alte Männer, die, ich weiss auch nicht, (.) einfach, ja, (..) so ein bisschen, eben, Frontalunterricht den ganzen Tag, und dann ist fertig, und heimgehen.

265

S02: Mhm. (.)

266

S00: Und die wollten, man wollte, man kann in der Berufsschule den ersten Nachteilsausgleich erst nach Schulbeginn einreichen, was auch schon ziemlich blöd ist.

267

S01: Aber kann man nicht vorher?

268

S00: Kannst du erst, ab dem ersten Schultag einschicken.

269

S02: Okay.

270

S00: Dann wird irgendwie bewilligt, das war dann in den Herbstferien. und er hat gefunden, (.) er mache, bevor der Nachteilsausgleich nicht bewilligt ist, dann muss er ja eh machen, was da drauf steht. Aber, ähm, vorher macht er nichts, was da drauf steht. (.) und, ja.

271

S01: Und, was hast du denn für einen Nachteilsausgleich, jetzt für die Berufsschule?

272

S00: Sonst, F1_JC hat dann auf dem, oder ich habe einen, (..) ich kann schnell schauen, ob ich ihn gerade finde. Ich weiss, also, es sind, ein Teil ist, ich könnte, ich darf Prüfungen in einem anderen Raum machen.

273

S01: Mhm.

274

S00: Ich kann, wenn das nicht möglich ist, dann kann ich Kopfhörer anziehen, Geräusche unterdrücken, oder so, und ich kann meinen Platz selber im Schulzimmer auswählen. (...) Ähm, (.) dann steht noch so, klare Aufgabenstellung in der Prüfung, keine grossartigen Darstellungen, und so, aber da wird alles nicht befolgt, und, aber, mit dem habe ich auch nicht so grosse Probleme, also. Also, schon, wenn es so ist

275

S01: Also eigentlich steht es drin und es wird nicht befolgt, in dem Fall.

276

S00: Ja. Und, also, manchmal, wenn es ganz andere Sachen sind, dann komme ich gar nicht draus, das ist schon so, aber da kommt, ich merke auch gar nicht, dass es nicht, weil, sie machen bei uns eigentlich, eigentlich kommen bei uns an der Prüfung einfach die Aufgabenblätter. Also, wir können einfach die Aufgabenblätter auswendig lernen, und dann ist es gut. weil sei einfach zu faul sind, um neue Prüfungen zu machen. (.) Und, darum, (.) ist wie, das mit den anderen Darstellungen, ist wie gar nicht so. Also, (.) ja. (.) Aber, wegen dem Nachteilsausgleich, kann ich bei ihr noch eine Frage, ob es ihn gerade hat.

277

S01: Das ist gut, ja. Vielleicht können wir dann, nachher drauf schauen. Aber ich glaube, du hast schon viele Sachen auch gesagt, und vor allem, wie er auch umgesetzt wird bei dir im Alltag. So, wir kommen schon zum, fast letzten Block. Sagen wir mal, den letzten gross Block, da geht es noch ein bisschen um deine Zukunft, um Empfehlungen von dir, um Wünsche auch von dir. Jetzt generell, ich glaube, diese Frage muss ich fast nicht stellen, aber würdest du dich wieder für eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt entscheiden?

278

S00: Ja.

279

S01: Und wenn ja, wieso? (...)

280

S00: Weil es funktioniert gerade. (..)

281

S01: Und wie stellst du dir so deine eigene berufliche Zukunft vor? Das hast du mir schon erzählt, willst du vielleicht noch mal?

282

S00: Also, also, (.) ich will nachher sicher, also, ich bin schon eigentlich die ganze Zeit so, schon mein ganzes Leben so, sehr am Zeichnen und Fotografieren. Darum würde ich nachher irgendwie was in die Richtung machen. Und eben, ich

bin jetzt auch mittlerweile recht fest in den Juso drin, seit so einem halben Jahr noch mehr. Und, dort würde ich sicher mehr machen oder so bleiben. Ja.

283

S01: Cool. (.) Cool. (..) Also, im Lehrbetrieb selber, willst du nicht bleiben nach der Ausbildung?

284

S00: Nein. Also, vielleicht ein Jahre oder so, aber ich würde dann eigentlich ziemlich schnell studieren. (..)

285

S01: Hast du die BMS, die du noch machst? Oder?

286

S00: Das schaue ich dann aber, an Kunst-Unis kommst du auch ohne Berufsmatura (unverständlich) Also, ich kann gute Mappen abgeben.

287

S01: Okay. Dann muss ich die anderen Sachen da, ich glaube, gar nicht mehr fragen. Aber also, vielleicht generell, jetzt wenn du denkst, hast du noch eine zwei Jahre Ausbildung, aber fühlst du dich dann voll bereit für den Arbeitsmarkt? Für die Welt so? Oder fehlt dir noch irgendetwas?

288

S00: Also, ich bin ja erst in der Hälfte. Aber, also, (.....) jetzt wäre, (..) also, (..) wenn ich jetzt weiss, ich habe noch zwei Jahre, dann kommt natürlich alles noch, was ich dann noch lerne. Das Einzige war halt, ich telefoniere im Büro nicht und habe eigentlich nicht gross Kontakt mit anderen Menschen, die reinkommen. (.) das ist das Einzige eigentlich, wo mir so fehlt.

289

S01: Okay. In dem Sinne, gar nicht lernen kannst, auch im Betrieb, weil es gar nicht passiert, so.

290

S00: Also, doch, das kann ich schon, also das, eigentlich muss ich das machen, das wäre meine Aufgabe, aber ich muss es nicht machen.

291

S01: Okay. Ah, das ist für dich dann weg, als Aufgabe. Okay. Okay. Hast du da gewünscht, dass das weggenommen wird?

292

S00: Ja. Und dann haben sie gefunden, ja, das kann man machen.

293

S01: Gut. (..) Cool. (..) Und was wünschst du vielleicht auch für (..) Unterstützung weiterhin, auch nach der Ausbildung?

294

S00: Ich habe das Gefühl nach der Ausbildung ist, es ist wie dort ist es (..) braucht es dann glaube ich auch nicht mehr so viel. (.) Ähm, das kann ich jetzt wie nicht sagen, aber, (.) also eigentlich ist schon das Ziel, oder das wird auch so kommen, dass man, ich und F1_JC, dann nach der Sommerferien auch ein bisschen reduzieren mit den Terminen. und so, dass man dort ein bisschen,

295	S01: okay, cool. Wie viel mal sehr ihr euch denn jetzt?
296	S00: Jetzt, einmal in der Woche meistens, also,
297	S01: ja. Dann kommst du einfach da vorbei, und wir schauen dann miteinander an.
298	S00: Ja. Alle möglichen Sachen, von, also von mir, privat, Sachen, (..) vom Büro, ja. Also, also, also auch so, eben auch der Nachteilsausgleich, zum Beispiel, wenn ich den jetzt einmal neu machen müsste, dann würde ich es mit ihr anschauen.
299	S01: Oder vorher habt ihr gerade über irgendeinen IV-Schreiben geredet,
300	S00: S00: ja. (unverständlich)
301	S01: Und jetzt, (..) Empfehlungen, ja, ich habe das Gefühl, das kannst du ja mega gut auch abgeben, so wie ich die jetzt auch kennengelernt habe, was würdest du anderen Jugendlichen jetzt, vielleicht so generell, mit einer Beeinträchtigung, oder mit Autismus jetzt konkret, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Die sind jetzt noch nicht in der Ausbildung, also sind vielleicht jetzt noch ein paar Jahre jünger, was sind so deine Empfehlungen an diese Leute? (.....)
302	S00: Das Wichtigste ist, ich glaube einfach schauen, (..) dass so von den Menschen her im Büro passt, (..) weil, also jetzt auch, ob sie offen sind für das, (..) weil sonst ist blöd. Und, vielleicht, was auch ist, das muss ich auch immer wieder schauen, dass ich das mache, einfach, (..) wenn halt etwas, (..) schon, (..) schauen, dass man seine Grenzen kennt, aber halt auch, einmal etwas machen, wo man halt nicht weiss, gerade wie es geht, oder so, oder einfach mal ausprobieren. (..) Aber trotzdem müssen wir schon auch Unterstützung annehmen. (..) Ja, (...) gut, (..)
303	S01: schöne Worte. Für, für, generell andere Lehrbetriebe, was würdest du denen so für Empfehlungen geben? (..)
304	S00: Wenn, also wenn es, ähm, wenn es, jemand mit einer Behinderung überkommt, dann sich gut informieren, (..) äh, über die Behinderung, ähm, dann, sicher, also einfach offen sein, und nicht denken, okay, ist es ein bisschen kompliziert, wir nehmen die Person jetzt nicht.
305	S01: Mhm.
306	S00: Ja. (..)

307

S01: Ist gut. (...) Jetzt machen wir uns vielleicht zuerst so die Oberstufenschule, jetzt getrennt von der Berufsschule, was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn dann nochmal so deine Berufswahlorientierung, und so zurückdenkst?

308

S00: Dort hat die Schule bei mir auch nicht so, also ich habe, also ich bin, nein, stimmt nicht. Also, die Oberstufe, die für mich super war, die sind, ähm, also, so ein Lehrerteam, von unserer Klasse, die sind alle mega offen gewesen, (.) und so, und auch, ähm, die Heilpädagogin ist auch super gewesen, (.) und dann, ist wirklich, also, dort, sie halt mit mir natürlich, (.) auch noch, ich bin, ich habe, allgemein jetzt einfach, habe ich bei ihr, etwa vier Stunden gehabt in der Woche, und wir haben dann, irgendwann, haben es dann so, (.) da hat irgendwie Lerninsel geheissen, und dann durfte ich einfach hinzugehen, und dann, schlussendlich habe ich, also, irgendwie dort gelebt, eigentlich, einfach nur noch dort gewesen, weil, ich habe dort, wie, es ist halt an einer öffentlichen Schule, nicht, der Normalfall, dass das geht, und bei mir hat das jetzt geklappt, oder, es wird, es geht auch jetzt bei anderen, äh, an dieser Oberstufe, aber, ich konnte wie dort sein, und ich habe gewusst, okay, wir haben jetzt, (...) die Aufträge, die wir bis Ende dem Monat keine Ahnung haben müssen, und dann habe ich einfach, eigentlich, so ein wenig gemacht, was ich, Lust gehabt habe, und bin dann auch, viel schneller vorwärts gekommen, wenn ich eine Frage hatte, bin ich gerade fragen, und dann, bin ich auch wieder, habe ich es, ein bisschen, wie, (...) Privatunterricht, dort ein bisschen, und das ist super gewesen.

309

S01: Aber generell, an der Oberstufenschule wäre ja dann, dieses System hat ja für dich perfekt gepasst, oder, wenn jetzt wieder Frontalunterricht gewesen wäre, dann denke ich, oder, das ist jetzt auch schwierig gewesen, auch in der Berufsschule immer noch, oder?

310

S00: Ja, und ich meine einfach, das Angebot an sich, ist ja, für alle, hat ja für alle einen Vorteil, man muss ja nicht dort hingehen, aber, es ist ja, es wäre da, also, es sind einfach zwei Zimmer gewesen, wo einfach, (.) fast, den ganzen Tag, (.) ähm, fünf ISF-Lehrpersonen dort gewesen sind. Cool. Und das ist super gewesen.

311

S01: Cool. Und jetzt eine Empfehlung an deine Berufsschule.

312

S00: Ja, (.) ich habe das Gefühl, die sind, (.) das Problem ist einfach, die sind einfach so ein bisschen überall hinten rein, also, (...) ähm, (.) ja, (.) sich weiterbilden vielleicht in, (.) ähm, (...) einfach so in diesen Bereichen, weil, also, sie haben auch bei mir, sie haben bis im Herbst gebraucht, bis sie den Nachteilsausgleich hatten, weil sie haben, glaube ich, 600 Nachteilsausgleich gehabt, in dem Schuljahr, (.) also, wo alle angefangen haben, und die mussten sie alle bewilligen, darum, jetzt kommen halt alle, wo, vorher ist das ja wirklich kein Thema gewesen, so ein bisschen, sind einfach alle, in das Systeme gequetscht worden, fertig, (.) und jetzt, da ist es wie, jetzt sind die halt, vorher unterstützt worden, dann, jetzt kommen sie in die Berufsschule, und die Berufsschule ist völlig aufgeschmissen, weil sie keine Ahnung haben, wie das geht, und darum, ja, so ein bisschen, dort einfach, (.) ein bisschen mehr so, (...) auch dort mehr Aufklärung, aber, jetzt nicht nur auf Autismus, auf alles. (...)

313

S01: Cool, ja. (...) Und, vielleicht noch als letztes Empfehlung, so ein Jobcoach, (...) du hast jetzt vielleicht, super mit der F1_JC, aber, (...) was ist dort wichtig, oder was macht das so super?

314

S00: ich würde sagen, (...) es muss einfach einfach, so zwischenmenschlich gut sein, und man muss Vertrauen haben. (.) Ja, mehr fällt mir gerade nicht ein.

315

S01: Das ist gut. Und mit der IV, hast du dort selber viel zu tun? Hättest du dort auch eine Empfehlung an die IV? (..)

316

S00: Ja, (.) weiss nicht, ja schon, aber, (..) ähm, (.) aber das ändere, die ändere sowieso nichts, aber, ähm, also, (..)

317

S01: Vielleicht lesen sie alle diese Arbeit (lacht)

318

S00: Ja, (..) gut, da ist halt dann auf alles bezogen, aber es ist, also, ich habe mit ihnen alle halbe Jahre einmal Kontakt für ein Gespräch, das einfach so in ihrem Reglement steht, (.) Ja, sie haben halt einfach, also, ich finde es einzig, es gibt viele zum, das ich nicht so gut finde, aber das sind mehr allgemeine Sachen, zum Beispiel halt das, (.) dass eben, ich kenne Leute, die IV, die von der IV Unterstützung haben, dann, die, (.) ähm, zum, also nein, es steht in der IV, wenn, in ihrem Reglement steht, wenn du, wenn du jetzt, eine Unterstützung bekommst, so finanziell und so, dann, in der Ausbildung, das geht ja bis 20, nachher zahlen sie nichts mehr, im besten Fall, und, dann musst du einfach, gerade auch noch in die Therapie gehen, und, musst du dann das noch, musst das noch, sonst bekommst du das und das nicht über, und da ist halt, ich kenne wirkliche Menschen, die eigentlich nur etwas bräuchten und dann, noch einen Therapieplatz besetzen für nichts.

319

S01: Hast du ein Beispiel?

320

S00: (.) Ja, (.) äh, eine sehr gute Kollegin von mir, wo, ähm, etwas, also, nur Jobcoach hat, nichts anderes, auch kein Geld gesprochen bekommen, gar nichts, (.) äh, und, dann haben sie angefangen, zu motzen, sie müssen jetzt wieder in der Therapie, aber sie ist, sie ist, seit zwei Jahren nicht mehr in der Therapie, und sie ist wirklich, also, es ist, sie ist wegen, (..) drei Suizidversuche in der Therapie gewesen, wegen Selbstverletzung und allem, (.) und, und, es gibt ja einen Grund, wieso, dass sie nicht mehr in die Therapie geht, und das ist ja nicht einfach, irgendwie so mal, gehst du dann, in so einem Fall, nicht einfach nicht mehr in die Therapie, und dann haben sie gefunden, ja, dann musst du in die Therapie, sonst kommst du da nicht über, und dann,

321

S01: Und dann, dann muss sie das, wie nachweisen, dass sie in die Therapie geht, damit sie Jobcoaching finanziert bekommt?

322

S00: Ja, ich glaube, F1_JC muss auch alle drei Monate, so (unverständlich) schicken, und so, ja, (.) okay,

323

S01: aber dann hast du das Gefühl, so die Empfehlung an die IV, auch so, ein bisschen weniger an ihren Reglement, und-

324

S00: ja,

325

S01: okay, (..) gut, hey, wir sind im Fall schon am Schluss, haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen, hast du etwas, was dir mega am Herzen liegt, was wir möchtest, loswerden?

326

S00: Nein, nein. (.)

327

S01: Kannst dir da vielleicht auch einen kleinen Moment Zeit nehmen, falls dir noch irgendetwas in den Sinn kommt, (...) und was haben wir noch? Wenn du jetzt nur einen Tipp kannst du geben, oder vielleicht kannst du auch ein Wort beschreiben, an einem Lehrbetrieb, der sagt, hey, wir sollen auch Leute mit Behinderung ausbilden, was wäre das für einen Tipp? (.....)

328

S00: Ich würde sagen, das gleiche wie, also mega breit, aber so das gleiche wie vorher, einfach offen sein für alles, (..) und keinen Vorurteilen haben.

329

S01: Cool. (.)

330

S00: Ja, das ist, glaube ich, eh immer schlau im Leben. (..) Ja. (..)

331

S01: Ich glaube, das ist so generell etwas, oder? Das ist so ein anderes Menschenverständnis und Grundhaltung, oder, das so ein wenig mitschwingt, oder, wie ich dir zuhöre, was du mir erzählst von deinem Weg, es ist mega beeindruckend, also, danke dir vielmal, und, dein Mut auch, und deine Offenheit, wie du das jetzt auch hier erzählst, finde ich mega schön, und, ich wünsche dir persönlich echt alles Gute auf deinem Weg.

332

S00: Danke.

333

S01: und deine Wünsche können in Erfüllung gehen, und, da bin ich überzeugt, ich glaube, ja, (..) dein Mut und deine Offenheit, das zahlt sich dann schlussendlich auch irgendwo aus. Cool. Danke vielmal. (..) Wenn du möchtest, noch auf irgendeine Aussage eingehen, wenn du irgendetwas möchtest, gelöscht haben, oder so, dann sagst du mir das jetzt noch.

334

S00: Nein, ist gut.

335

S01: Ist gut. (..) Dann sind wir am Schluss, ja. Ich glaube, du darfst mal auch stoppen.

336

S00: Ja.

b. Dokumentationsbogen und Transkript Jobcoach F1

Dokumentationsbogen F1-JC

Datum des Interviews:	Mittwoch, 02. Juli 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde in den Büroräumlichkeiten von Workaut durchgeführt. Wir haben dazu einen ruhigen Raum erhalten, in dem das gesamte Interview ungestört durchgeführt werden konnte. In diesem Raum finden jeweils die wöchentlichen Coachingstunden mit F1-J statt. Das Interview wurde im Anschluss an das Interview mit F1-J durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F1-JC
Hintergrundinformationen zur Person:	F1-JC arbeitet als Jobcoach mit zusätzlicher Leitungsfunktion bei Workaut in St.Gallen. Sie begleitet und coacht dabei in ihrer Rolle Menschen mit Autismus. Sie hat in Deutschland die Ausbildung zur Heilpädagogin gemacht und verfügt über viel Fachwissen und Erfahrung in Bezug auf Autismus.

Besondere Beobachtungen:

Die Stimmung während dem Interview war sehr offen. Das Interview verlief strukturiert. F1-JC war gut vorbereitet. Durch die breite Erfahrung konnte, neben F1-J, auf verschiedene weitere Beispiele eingegangen werden. F1-JC war emotional aufgeladen, aufgrund einer schwierigen Situation mit einem Klienten, die sie am Vortag erlebt hat. Davon berichtete sie auch im Interview.

Transkript F1-JC

1	Interview mit F1-JC am 02.07.2025
2	S00 = Interviewer S01 = F1-JC
3	S00: In diesem Fall danke dir nochmal von Herzen, wirklich dass du dir die Zeit nimmst heute für das Interview und dass du dir auch zusammen mit dem F1_J zur Verfügung gestellt hast, um da doch auch den mega spannenden Erkenntnis draus heraus gewinnen. Vielleicht kurz noch zu meiner Person, dass du ein bisschen weisst, wer ich bin. Ich arbeite hauptsächlich als Oberstufenlehrperson schon seit einigen Jahren hier in der Ostschweiz. Und bin jetzt, gerade im Abschluss von meinem Masterstudium an der HFH Zürich, mache ich dort den schulischen Heilpädagoge, bin vor allem immer so ein bisschen auch als Heilpädagoge jetzt tätig gewesen die letzten Jahre und darum dann auch irgendwann die Ausbildung gestartet, wo jetzt schon ein Ende nimmt. Ja, genau. Arbeite hier, darum kenne ich euch auch von Workaut, ich arbeite dort auch an der Stiftung My Handicap, EnableMe, wo es auch wirklich darum geht, eigentlich Inklusion in der Berufsbildung, ein bisschen vorantreiben, zusammen mit dem Lehrbetrieb, wo wir so ein bisschen einen ähnlichen Schwerpunkt haben, glaube ich auch, wie jetzt da auch von deiner Arbeit dann. Zum Ablauf, wir hatten jetzt vorher knapp drei Viertel Stunde, wenn das auch gut ist, so für dich, da kommt ich darauf an, wie viele du und ich ausführlich erzählst oder wie viele Fragen mir auf einmal noch in den Sinn kommen. Ich habe so ein bisschen Hauptfragen, wo wir uns daran orientieren müssen, nachher so mögliche Vertiefungsfragen, wo ich vielleicht nachhaken, wenn noch

irgendetwas ein bisschen konkreter soll sein. Du kannst nichts Falsches sagen, also es geht wirklich um deine Erfahrungen, es gibt keine richtige oder falsche Antworten, wenn du irgendwas nicht beantworten willst, dann sagst du es einfach ja. Jetzt haben wir schon auch geschaut bezüglich Anonymitäten, Aufzeichnungen, die wir jetzt gerade machen, da hast du ja (unverständlich) zugestimmt. Ist es gut so für dich oder brauchen wir noch irgendetwas?

4

S01: Nein, ist alles gut. (..)

5

S00: Dann wäre so die erste Frage, wie so dein typischer Tag aussieht, so ein Arbeitsalltag? (..)

6

S01: Okay, jetzt muss ich ein bisschen differenzieren, weil ich noch die Bereichsleitung habe vom Coaching.

7

S00: Okay.

8

S01: Also ich arbeite nicht nur rein im Coaching, da ist viel Organisation und halt auch viel Arbeit und Leitungsfunktion dabei. (...) Aber wenn ich mich mal rein auf das Coaching beschränke, ist es so, dass ich mehrere Klienten habe. Das dürfte so 15, 16 sein im Moment, und da habe ich wie so den Lead bei allem, was die Klienten betrifft. Also ich muss praktisch, ich arbeite hauptsächlich mit der IV zusammen und ich bin so wie die Person, die die Fäden in der Hand hat, die schaut, dass die Verbindung zu der IV ist, zu den Eltern, zum Lehrbetrieb, zu der Berufsschule. Dass ich so gucke, ist für den Klienten alles, hat er alles, was braucht er noch? Ich initiiert Gespräche, ich habe das Coaching, je nachdem wie viele Stunden, ein bis zweimal die Woche sehe ich meine Klienten.

9

S00: Okay. Und jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel, wie ist so ein ungefähren Ablauf, vielleicht von eurem allerersten Kennenlernen bis auch jetzt, wo es so richtig am Laufen ist?

10

S01: Also es kommt eine Anfrage von der IV, ob wir Kapazitäten für das Coaching haben, dann schauen wir intern im Team, wer was übernimmt. (.) Beim B1 war es so, dass sie direkt auf mich zugekommen sind, die Eltern, und gefragt haben, ob ich Kapazitäten habe für das Coaching. (.) Dann war ich beim Erstgespräch dabei, das Erstgespräch war (unverständlich), beim B1 jetzt so, dass es noch in der Oberstufe stattgefunden hat, an der Schule. Und die praktisch wie an mich übergeben haben, und ich praktisch wie den Ausbildungsstart begleitet habe. Da haben wir die super Konstellation gehabt, dass wir diesen Übergang haben gestaltet können, ganz oft können wir das nicht.

11

S00: Okay.

12

S01: Ja, da kommt die Anfrage von der IV, ich habe jemanden, der die Ausbildung beginnt im August, haben wir Kapazitäten ab August, der Übergang wird nicht finanziert.

13

S00: Und dann wisst ihr euch auch nichts von der Schule und so?

14	S01: Nein, dann starten wir mit dem Coaching praktisch im August, und dann geht erst alles los. Also das Kennenlernen, Kontaktaufnahmen zu der Berufsschule, eben zum Lehrbetrieb, dann der Nachteilsausgleich muss dann recht schnell auch beantragt werden. Also da hat man wirklich nicht viel Zeit.
15	S02: Okay, ja, okay.
16	S01: Besser ist es, wenn man den Klient vorher schon in der Berufsfindungsphase hat, dann ist es besser. Aber auch dann, sobald der Beruf gefunden ist und ein Lehrbetrieb, ist die Massnahme beendet und startet dann erst wieder mit dem Ausbildungsbeginn. Also die Übergänge sind nirgendwo. Mir hat erst vor kurzem mal ein IV-Berater gesagt, wir zahlen keine Zwischenlösungen. (...)
17	S00: Also wenn jetzt ein Jugendlicher in dem Fall, man kann jetzt ein Beispiel finden, in der Ende 2. Oberstufe eine Lehre mit eurer Unterstützung durch Jobcoaching findet, dann ist Pause, pausiert, bis dann die Ausbildung anfängt.
18	S02: Genau.
19	S00: Okay. (.)
20	S02: Genau.
21	S00: Spannend. Aber weisst du, wann erfolgt denn so normalerweise der erste Kontakt? In dem Fall ist häufig der Ausbildungsbeginn, oder? (.)
22	S01: Unterschiedlich. Also angefragt wird vorher, dann gibt es ein Erstgespräch, die Jugendlichen können uns sehen, oder wissen, dann wissen sie, wer ist der Coach. Und nachher ist eben wie Pause bis zum Ausbildungsbeginn. Also gesehen hat man sich in der Regel schon mal vorher.
23	S00: Okay. (.)
24	S01: Genau.
25	S00: Und so mit Betrieb oder mit der Unternehmenswelt, mit wie vielen, welchen Betrieben arbeitet ihr zusammen? (.)
26	S01: Oh, das ist so individuell. Also da kommt es wirklich auf die Klienten drauf an. Früher hat man gesagt, Autismus ist gleich IT. Da kann man wirklich nicht mehr sagen, wir haben wirklich ganz, ganz viele Sparte von Berufen. Eben, er ist

jetzt im Zeichnerberuf tätig. Wir haben Gärtner, Landschaftsgärtner. (.) Ich habe jetzt eine Klientin, die will Detailhandel-Ausbildung machen in der Papeterie. Floristin, was habe ich noch? Also wirklich auch viele kreative Berufe und natürlich auch IT.

27

S00: Und wie kommt der Kontakt zu Stande mit dem Lehrbetrieb?

28

S01: Den nehmen wir meistens auf.

29

S00: Okay. Das ist also ein Teil von deinem Job?

30

S01: Ja, das ist ein Teil von meinem Job. Auch zu sagen, hey, ich begleite euch da, wir haben Unterstützung, meine Funktion ist, den Klienten zu coachen, aber auch Ansprechpersonen für den Lehrbetrieb zu sein. Und der grosse Punkt ist zumindest am Anfang die Sensibilisierung vom Lehrbetrieb. Also was können Sie achten? Synonym dazu ist dann natürlich auch die Berufsschule. (..) Also dass man auch dort schulen oder sensibilisieren, wenn es gewünscht wird.

31

S00: Ja, das ist doch gut. Das war ein allgemeiner Teil. Ich glaube, jetzt kommen wir ein bisschen weiter zu generell, so Erfahrungen mit Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt auch von Jugendlichen, konkret mit Autismus. (.) Was hast du so für Erfahrungen bisher gemacht mit der Ausbildung von Jugendlichen jetzt im ersten Arbeitsmarkt?

32

S01: Ich habe gute Erfahrungen gemacht und ich habe keine gute Erfahrungen gemacht. Es steht und fällt mit der Einstellung im Lehrbetrieb, zum einen. Zum anderen mit der Einstellung und dem Umgang in der Berufsschule. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und beim Klient selber ist es natürlich, wie kann er mit den verschiedenen Bereichen umgehen? Wie geht es ihm im Sozialen und vom Energiemanagement her? Wir haben immer wieder die Vorgabe, es muss jemand 80 % arbeitsfähig sein und Leistung bringen, dass er eine Ausbildung starten kann. Das kann für jemanden mit einer autistischen Wahrnehmung einfach mega viel sein. Und es ist wie nicht möglich, unter den 80 % eine Ausbildung zu beginnen.

33

S00: Hast du denn ein negatives Beispiel konkret? Wo?

34

S01: Ja, ich habe tatsächlich eins. Ich habe einen Klienten, der im ersten Arbeitsmarkt angefangen als Maurer. (...) Es war nicht möglich, also vom Klienten aus war es nicht möglich, dass er mit einer EBA-Ausbildung startet. Er wollte eine EZ-Ausbildung. (.) Er hat dann angefangen im August, letztes Jahr. Er hat dann wie durchgezogen. Er hat jeden Tag gearbeitet. Im Herbst ist er dann das erste Mal krank gewesen. Da habe ich schon mal vorsichtig nachgefragt, ob es vielleicht auch an einer Erschöpfung liegen könnte. Nein, das ist wirklich eine Grippe. Und dann Weihnachten hat es ihn dann genommen.

35

S00: Okay.

36

S01: Und es war nachher, also für mich, wo ich mit ihm das bearbeitet habe, habe ich so gedacht, okay, es war zu viel. Jeder Tag, zehn, elf, zwölf Stunden unter Umständen auf der Baustelle, dann den Wechsel mit der Berufsschule. Und

bei ihm kam aber noch der Punkt dazu, er kann mit der Kommunikation auf den Baustellen. Das kann er mich nicht aushalten. Also das war halt irgendwie der rauhe Ton, das kann er nicht vertragen.

37

S00: Okay. Und du bist aber immer noch in Begleitung jetzt von dem konkreten Beispiel?

38

S01: Nein, der ist jetzt wirklich beendet. Also ich konnte ihn noch so lange begleiten, bis der Lehrvertrag letztendlich noch aufgelöst worden ist. Er hat die Lehre abbrechen müssen. Also er ist in einem Burnout gerade. Er hat dann zwei Monate gebraucht, bis er wieder einigermaßen sich erholt gehabt hätte. Und sucht jetzt noch eine Anschlusslösung und möchte in eine schulische Richtung gehen.

39

S00: Okay. Okay. Aber da ist jetzt die Unterstützung dann nicht mehr finanziert worden?

40

S01: Nein. Also von mir aus nicht mehr, das ist beendet worden, weil er jetzt im Moment sich vorbereitet auf eine schulische Ausbildung. Die startet halt erst wieder im Sommer. Da haben wir wieder diesen Übergang. Er muss jetzt praktisch schauen, was mache ich bis im Sommer, bis ich mit der Schule wieder anfangen kann.

41

S00: Okay. Und da ist dann ab dann verfällt dann die Finanzierung auch wieder? Also das ist wie gekoppelt an eine Ausbildung?

42

S01: Genau. Also das Dossier bei der IV bleibt offen. Sie pausiert einfach nur mit der Massnahme. Oder ja, wir pausieren. Und sobald er entweder eine Ausbildungsstelle hat oder in eine Schule eintritt, dann spricht sie wieder Coachingstunden.

43

S00: Okay.

44

S01: Genau.

45

S00: Und jetzt haben wir Negatives angeschaut, gibt es konkrete, positive Beispiele? (..)

46

S01: Ja, die gibt es auch. Es gibt Klienten, die ihr absolutes Berufsbild gefunden haben und dann wirklich die Ausbildung komplett durchziehen. Also Energie freischalten können, die dann auch wirklich die Ausbildung erfolgreich abschliessen können. (.) Ein Punkt ist dann immer noch, finden Sie eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt. Da kann unter Umständen noch mal eine Herausforderung sein. Ja, genau. Wenn Sie auch nicht vom Lehrbetrieb übernommen werden können, da ist oftmals noch eine Herausforderung, dann wirklich tatsächlich eine Stelle zu finden. (.)

47

S00: Gut, danke vielmals. Jetzt, vielleicht generell. Ihr habt jetzt voll den Fokus auf Autismus. Ist das richtig? Im Coaching? Hast du auch Erfahrungen mit anderen Behinderungsarten in dem Coaching?

48	S01: Also Erfahrungen schon. Hier ist es jetzt wirklich ausschliesslich auf Autismus mit den verschiedenen zusätzlichen Begleiterscheinungen. ADS, ADHS ist für uns ein Thema. Depressionen ist ein Thema. Ängste, Zwänge, solche Sachen. Ja, genau. Also früher habe ich an der Beratungsstelle für unterstützte Kommunikation gearbeitet. Da habe ich alle Bilder von Menschen mit Beeinträchtigung. Hier ist es jetzt wirklich rein Autismus.
49	S00: Okay. Hat es, vielleicht gibt es etwas, was speziell ist im Vergleich zu anderen Jugendlichen, das das Coaching auch speziell ausmacht?
50	S01: Ja, also speziell ist die Kommunikation. Absolut. Also was verstehe ich? Was wird verstanden? Wie kann ich mit meiner Aussenwelt kommunizieren? Und natürlich das Energiemanagement, das fällt mir immer auf. Also so das Energielevel ist oft deutlich tiefer. Es wird Energie gebraucht für den Weg, für die Wahrnehmung, für alle möglichen sensorischen Reize, wo dann muss ich wie manchmal mit wegrechnen muss. Die Energie steht einfach für das Arbeiten zur Verfügung. Und da finde ich eindrücklich, auch bei sehr jungen Menschen mit Autismus und natürlich dieser, was ich vorhin gesagt habe, Begleiterscheinungen wie Depressionen, Burnouts und so, wie das, ja, da finde ich, das lebt sich so ein bisschen ab.
51	S00: Und wie macht man das Coaching speziell schlussendlich?
52	S01: Also wir unterstützen dabei eben, wenn wir jetzt nochmal aufs Energiemanagement schauen, zu überlegen, wie kann jemand, ja, ein Energiemanagement erlernen oder umgehen mit seinem Energiehaushalt, dass er ein gutes, qualitativ hochwertiges Leben führen kann. Ich hatte schon Klienten, wo ich dann habe, sagen müssen, ja, also acht Stunden arbeiten, heimgehen und ins Bett liegen und weinen, ist kein Lebensentwurf. Also da ist einfach, da müssen wir vorher, da müssen wir was anders machen. Es geht so, so nicht. Und auch zu merken, wow, also die spezielle Klientin ist davon ausgegangen, dass es bei allen Menschen so ist. Also auch zu erklären, nein, also, ja, da ist jetzt wirklich gar nicht gut. Wie gesagt, diese ganze, dieses ganze Netzwerke, den Nachteilsausgleich, Gespräche beantragen, ähm, jetzt ist, was mache ich noch alles? (..) Mit dem F1_J, also wenn wir jetzt nochmal speziell auf ihn schauen, ähm, er kommt, er bringt Themen mit, äh, was ist im Lehrbetrieb gerade Thema, wie kann man ihn da unterstützen, (..) welche Formulare braucht er für was, was braucht der Lehrbetrieb vielleicht, ja. (..)
53	S00: Vielleicht können wir noch auf den B1 (unverständlich).
54	S01: Ja, wahrscheinlich, ja, ja, genau. (..)
55	S00: Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Block, in dem Fall, zum Thema, äh, Herausforderungen auch, jetzt konkret in deinem Alltag, ja, gibt es Herausforderungen, die du hervorheben willst, mit denen du in deinem Alltag, in der Arbeit konfrontiert bist?
56	S01: Also gestern, ja, da kann ich gerade sagen, gestern habe ich ein ganz schlimmes Gespräch gehabt mit einem Arbeitgeber, wo ich wie gemerkt habe, erst mal hat die Kommunikation nicht funktioniert, obwohl ich immer wieder auch versucht habe, in den Kontakt zu kommen zum Arbeitgeber, und habe praktisch im Gespräch gemerkt, dass es eigentlich gar nicht gut ist, (..) dass der Arbeitgeber eigentlich daran denkt, nicht mehr weiter mit meinem Kleinen zusammenzuarbeiten.

57	S00: Der ist schon in der Lehre?
58	S01: Nein, der ist schon aus der Lehre. Der hat eine Stelle nach der Lehre bekommen. Ja, eigentlich ist es untragbar, die Kommunikation geht überhaupt nicht, ähm, er hat so einen Detailfokus, dass er wirklich auch alles mehrfach kontrollieren muss, und nachher sind Mitarbeiter genervt und eigentlich überfordert, und statt sich Hilfe zu holen, sitzt man dann am Tisch und sagt, nein, das geht eigentlich nicht, wir haben eigentlich keine Lust mehr.
59	S00: Und wie gehst du denn mit so einer Herausforderung um? (.)
60	S01: Also das habe ich gestern tatsächlich mit heimgenommen, also das hat mich fest beschäftigt, (..) ähm, und jetzt muss ich praktisch wieder austreten aus dem, und muss wieder schauen, okay, Situation ist die, was machen wir jetzt? Auch im Sinne vom Klienten, also ihn wieder abholen. Er hat mir natürlich dann auch geschrieben gestern Abend, das ist ja klar, also ihn hat es auch beschäftigt, ich meine, er merkt ja auch, oder hört ja auch zu. (.) Also da finde ich schon auch, eben das ist eine Herausforderung, Menschen einmal zu begeistern, auch Menschen mit Autismus einzustellen, also wenn ich eine Firma hätte, würde ich glaube ich ganz viele einstellen, die es einfach cool finden, aber halt auch wirklich Arbeitgeber zu sensibilisieren, zu begeistern und zu sagen, hey, ja, doch, es kann streng sein, und gleich hast du auch, wenn man die richtige Stelle, die richtigen Leute, die richtige Umgebung finden, super Arbeitnehmer.
61	S00: Schön, ja.
62	S01: Ja.
63	S00: Was ist so in deinem Alltag Sachen, wo du findest, es ist besonders hilfreich, oder funktioniert mega gut? (..)
64	S01: Also klar, mega gut funktioniert meine persönliche Einstellung, also eben, so, eben, so, ich halte mich für recht resilient, ich vergesse auch mal schnell Sachen, also gerade so negative Sachen sind dann auch irgendwann wieder weg, ich kann mich dann wieder auf das Positive fokussieren.
65	S00: Ja. Gibt es denn auch noch aktuell, jetzt bei dir, wo du erklärt hast, Herausforderungen, die noch ungelöst sind? (..) Vielleicht kann man es auch generell noch...
66	S01: Ja, also ungelöst ist jetzt gerade beim B1, den wir jetzt gerade gesehen haben, (.) da ist jetzt, jetzt hat es den Wechsel gegeben, habe ich ja vorhin kurz angetönt, weiss nicht, wie viel er dir jetzt erzählt hat, da ist es jetzt auf der Kippe gestanden, ob er wieder hin in den Lehrbetrieb gehen kann. Und jetzt hat sich ein anderer Mitarbeiter bereit erklärt, Berufsbildner zu übernehmen, und da müssen wir jetzt schauen, also es ist eigentlich noch nicht in trockene, sichere Tücher, dass er wirklich bleiben kann. Also da ist jetzt mal für den Moment so, aber das ist jetzt eine Herausforderung, das von uns so zu begleiten, dass er wirklich bleiben kann und seine Ausbildung abschliessen kann.
67	S00: Was wäre dann sonst, wenn jetzt, wenn die jetzt sagen, nein Lehrvertrag aufgelöst, (unverständlich)

68	S01: Dann gibt es einen Abbruch. Also, ja, es kommt IV wieder auf den Plan, also es gibt ein Standortgespräch, und dann wird besprochen, kann er die Ausbildung an einen anderen, in einem anderen Lehrbetrieb weiterführen, will er das überhaupt, und was gibt es für Alternative. (.) Manchmal kommt dann auch heraus, wäre vielleicht doch eine andere Ausbildung besser gewesen. Also auch nochmal so die Frage, hat er sich die richtige Ausbildung ausgesucht? (.) Da kommt dann oft noch auf den Tisch, und dann, wenn das so ist, dann wird nachher eine andere Lehrstelle gesucht. (.)
69	S00: Und jetzt? (.)
70	S01: Ja, manchmal kommt dann auch, da will ich vielleicht gerade noch nachschieben, manchmal kommt dann auch der Punkt, wie jetzt bei meinem Maurer, den ich vorhin erzählt habe, dass ich dann, dort habe ich eine klare Empfehlung gegeben, mach bitte eine begleitete Ausbildung. Also, dass dieses Energiemanagement, einfach jemand, der dich enger begleitet, ich sehe ihn einmal in der Woche im Coaching, (.) aber dass jemand, der ihn enger begleitet, jeden Tag sieht, auch da einen Auge mit draufhaben kann.
71	S00: Und da hat, das ist bei der IV, das ist dann deine Aufgabe, in dem Sinne, dass du das bei der IV beanträgst?
72	S01: Ja, also ich kann es nicht beantragen, ich kann einfach eine Empfehlung geben. Genau. Und das mache ich dann im Schlussbericht, dann gebe ich dann einfach eine Empfehlung, sage, hey, also für ihn wäre es wirklich besser, er macht eine Ausbildung, (.) im begleiteten oder im geschützten Rahmen.
73	S00: Jetzt hast du schon von einigen Herausforderungen erzählt. Wenn du jetzt einfach (.) ganz eine grosse Frage (.) wenn du irgendwo ansetzen kannst, und du hättest keine Einschränkungen, was würdest du sofort verändern? (...)
74	S01: Was würde ich sofort verändern? (..) In den Menschen innen kann ich leider nichts verändern, weil ich bin überzeugt davon, dass die Inklusion, so gross wie sie überall geschrieben ist, dass die in den Herzen der Menschen stattfindet, das kann ich wahrscheinlich nicht machen. Aber in diese Richtung, müsste man, glaube ich, gehen. Also selbst wenn es auf einer Webpage steht, oder wo auch immer, es muss bei den Menschen stattfinden. Also viel mehr Verständnis, viel mehr, und das natürlich politisch auch mehr unterstützen. Also das ist von der Politik, da was unterschrieben worden ist, mit der UN-Behindernrechtskonvention, und so weiter, dass das auch wirklich umgesetzt wird, und mehr drauf geguckt wird. Da will ich, ja. (.) Ach, haben wir mal.
75	S00: Es kommen dann noch mehr solche Fragen. Das war so ganz offen.
76	S00: Also wir gehen schon wieder zum nächsten Block, da geht es um das Thema (.) Unterstützung, Anpassung, jetzt vorhin mit dem B1, haben wir gerade auch über so Unterstützung und Anpassung gesprochen. Jetzt konkret, wie unterstützt du in deiner Rolle den Betrieb, bei der Umsetzung, Durchführung, Planung, von so Anpassungen? (..)
77	S01: Also konkret mache ich es durch eine Sensibilisierung, dass ich erkläre, was bedeutet der Autismus, einmal so ganz allgemein, und dann was bedeutet es für ihn, also wie sieht sein Leben mit dem Autismus aus, und welche Auswirkungen hat es auf seinen Alltag, auf seinen privaten Alltag, und auf die Arbeit. Und dann auch zu beraten und zu schauen,

was kann man am Arbeitsplatz zum Beispiel, also gibt es eine Möglichkeit, den Arbeitsplatz anzupassen? Darf er Kopfhörer benutzen, also darf er Kopfhörer tragen? (.) Muss er unbedingt telefonieren? Könnte es jemand anders machen? Also das ist jetzt bei ihm auch ein konkretes Beispiel. (.) Kann er jederzeit auch mal den Raum verlassen? Also solche Sachen gibt es einen Ruheraum, kann er die Pause allein verbringen, kann er sich aus sozialen Interaktionen auch ein Stück weit zurückziehen, wenn es ihm zu viel ist, solche Sachen.

78

S00: Und wenn jetzt dort Widerstände kommen, Vorbehalt von Betrieb, oder vielleicht das Beispiel von vorab, wenn ein Betrieb sagt, das wollen wir nicht mehr.

79

S01: Das ist mega schwer. (..) Das ist mega schwer, ich kann immer wieder nachhaken. Aber letztendlich ist es so, (.) das ist eine blöde Position, da muss man dankbar sein, dass jemand da seine Ausbildung machen darf. Das ist wirklich so. Und wenn der Betrieb gar nicht bereit ist, dann kann ich wie nichts machen. Dann kann ich wirklich nur mit dem Klienten arbeiten. Dann kann ich versuchen, den Klient zu stärken und zu schauen, wo kann er Anpassungen machen. (.)

80

S00: Und wie gehst du denn konkret vor, wenn du jetzt einen neuen Betrieb für irgendeinen Jugendlichen gewinnen möchtest? (.....)

81

S01: Also meistens, ich überlege dann immer, wie mache ich es taktisch, wie gehe ich auf den Betrieb zu. Wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel habe, der schnuppern geht, dann rufe ich dort an und kündige an, ich stelle mich vor und sage auch, wer ich bin, in welcher Institution ich arbeite und dass ich einen Klient habe, der gerne schnuppern möchte. Und ich hebe praktisch die positive Fähigkeiten von meinen Klienten vor. (..) Und was wichtig ist und was man fairerweise auch sagen muss im Schnuppern, ich sage dann auch noch, was es vielleicht braucht. (.) Aber ich sage nicht, der kann das und das und das nicht. (.....) also eher ressourcenorientiert. Ich sage, ja, da hat er vielleicht Schwierigkeiten, es wird ihm helfen, wenn er klare Aufträge bekommt. (..) Oder auch die Pause-Regelung, das ist immer so die Angst von Klienten, wenn sie dann auch einen ganzen Tag, wann kann ich dann Pause machen und der darf in der Pause gehen, darf er eine Stunde raus. Ja, so.

82

S00: Gibt es da jetzt so Unsicherheiten, Ängste, die von Seiten Betrieb kommen, mit denen du immer wieder irgendwie konfrontiert wirst? (...)

83

S01: Also ich habe so den Eindruck, wenn man sagt, ich habe einen Klient, der ist im Autismus-Spektrum. Wenn so das Wort Autismus fällt, geht bei manchen wie so ein Bild im Kopf auf. Und dann denken sie, entweder denken sie an Rain Man oder sie denken an die ganz schwer beeinträchtigten Menschen mit Autismus, die sich auf den Boden werfen, den Kopf an die Wand hauen. Also ich habe so manchmal das Gefühl, es gibt nur die wie die zwei Bilder. Und wenn man dann so erklärt oder sie mit den Klienten zusammenarbeiten, merken sie, aha, es gibt noch ganz viel dazwischen. Und so diese Bilder auch wie umschreiben oder umformulieren, da ist wirklich auch noch manchmal eine rechte Herausforderung.

84

S00: Das ist wieder die Sensibilisierung, die du vorhin angesprochen hast.

85

S01: Ja genau, ja genau.

- 86
S00: Und gibt es jetzt in Bezug auf Unterstützung, Anpassungen, ansonsten können wir gleich bei den Lehrbetrieben bleiben, gibt es dort Beispiele für so besonders effektive Massnahmen bei den Lehrbetrieben? (...)
- 87
S01: Also wie gesagt, es braucht die Offenheit zu sagen, er darf jederzeit rausgehen. So, da wäre mal ein Punkt. (.) Bei ihm haben wir zum Beispiel initiiert, dass er im ersten Lehrjahr hat er jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde Schularbeiten machen dürfen. Die hat er im Büro machen dürfen. Das sind so Sachen. Und bevor er diese Schularbeiten macht, hat er eine Viertelstunde Pause gehabt. Und dann ist er für eine Viertelstunde nach draussen gegangen. Also er hat praktisch den Wechsel gehabt, aufstehen, rausgehen, wiederkommen, Schularbeiten. Also der Übergang, das haben sie super gemacht. Da war eine super Anpassung. Und wenn es wirklich ganz streng ist, dann darf er auch die Kopfhörer aufziehen. (..) Und wenn er sehr konzentriert arbeiten kann. (.)
- 88
S00: Und so besonders effektive Massnahmen jetzt auch in Bezug auf Unterstützung / Anpassungen. Ich glaube, es ist schon mega viel erwähnt, aber so für Jugendliche konkret. (..)
- 89
S01: Musik hören dürfen unter Umständen mal. Das ist immer so. Also es treten manchmal so riesen Diskussionen los. Ja, wenn der eine will, will der andere auch. Und dann so erklären, ja, da ist es anders. Also er braucht es zum Fokussieren. (..) Was auch ein Punkt ist, gerade bei Jugendlichen, (.) so dieses abends weggehen, (..) irgendwie noch Sachen machen, da muss man gut im Blick haben. Reicht es für die Energie? Will er es überhaupt? Wie ist es mit dem Freundeskreis? Wie ist es mit Kontakten ausserhalb von der Schule? Die ja oft, ja, ganz oft nicht stattfinden. Ist er jetzt kein Paradebeispiel dafür. Er hat einen Freundeskreis und geht auch weg.
- 90
S00: Jetzt am Abend.
- 91
S01: Ja, genau. Also so, ja, da auch Anpassungen machen. (..)
- 92
S00: Ja, man weiss (.) du hast es selber auch jetzt gerade vorher erwähnt, man weiss auch, wie die Passung zwischen den Jugendlichen und dem Betrieb, so der Schlüssel ist eigentlich, um irgendwie überhaupt eine gemeinsame Grundlage zu schaffen und dann auch erfolgreich auszubilden. Wie unterstützt du das konkret, so den Passungsprozess? (..)
- 93
S01: Also ich biete an, dass ich mir jederzeit anrufen kann. Und wenn es brennt, bin ich auch jederzeit dort. Also auch morgens um sieben oder abends mal um neun Uhr. Also je nachdem, wenn es irgendwie brennt, das ist das Verständnis unserer Arbeit. Das kommt nicht oft häufig vor, (..) dass der Klient weiss, wenn ich ein Notfall habe, dann ist mein Coach da. Wenn ich weiss, ich gehe in die Ferien und es könnte ein Notfall sein, es könnte irgendwer sein, dann Sorge ich dafür, dass er eine Vertretung hat, dass irgendwer übernehmen kann. Also die Sicherheit. Auch der Betrieb hätte es immer, er kann sich jederzeit melden. (.)
- 94
S00: Okay, cool.
- 95
S01: Genau. Und halt auch so dieses Positive, da ist Klient X, der hat ganz viele positive Eigenschaften und da ist der Betrieb und wie, also eben, ja, das ist schön, wenn ihr zusammen arbeitet. (.)

96	S00: Und wie eng kannst du dann begleiten, auch jetzt gerade in herausfordernden Situationen als Jobcoach? (..)
97	S01: Also wie gesagt, einmal in der Woche habe ich das Coaching, eine Stunde, wenn gut gesprochen ist. Ich mache es so, dass ich schaue, was ist nötig, was braucht es? (.) Brauche ich wirklich jede Woche das Coaching? Oder kann ich auch sagen, es gibt wie so Spitzezeiten, in der Regel macht er viel selber, ist sehr selbstständig, organisiert sich auch selber. Dann kann ich es wie so ein bisschen aufsparen und kann es mir nachher, wenn irgendetwas ist, kann ich es nachher, kann ich es enger begleiten.
98	S00: Okay.
99	S01: Ja. (.)
100	S00: Jetzt schon wieder zum Abschluss von dem Block, noch eine, ist auch wieder eine offenere Frage. Wenn du jetzt in ein, zwei Sätzen beschreiben müsstest, was denn ein gutes Jobcoaching ist, wie würdest du das beschreiben? (....)
101	S01: Also ich arbeite im Coaching so, dass es mir wichtig ist, dass meine Klienten möglichst für sich selber entscheiden, selbstständig und selbstbestimmt und möglichst noch eine eigene Lösung finden. Das ist im Autismus manchmal nicht so einfach. Mir hat mal ein Klienten gesagt, hör einfach auf mit dem Coaching-«Käse», sag mal einfach, was ich mache soll. (lachen) Und da ist es für mich so zwischen den beiden, also ich wünsche, dass jemand selbstbestimmt und selbstständig seine Lösung findet und aber gleichzeitig die Sicherheit hat, ja, okay, sie weiss schon, was sie meint und sie hilft mir auch, wenn ich nicht mehr weiter weiss. Also so da dazwischen, da finde ich eigentlich eine gute Begleitung. Das Coaching ist für mich eine Begleitung.
102	S00: Cool, sehr schöne Antwort. Kommen wir jetzt zum Block Kommunikation und Zusammenarbeit. So ein bisschen aufgeteilt nach den drei, ich sage jetzt, (.) Beteiligten in dieser ganzen Konstellation. Zuerst, wie gestaltet sich Kommunikation jetzt konkret mit dem Lehrbetrieb? (unverständlich)
103	S01: Ja, möglichst wertschätzend, offen, transparent. Ich habe besprochen, dass (...), also dass es wie offen ist. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin so wie die Vernetzung, also dass ich mit dem Klienten auch bespreche, was werde ich im Lehrbetrieb kommunizieren, dass er auch wirklich nicht sich hintergangen fühlt. Genau, also möglichst offen, (..) wertschätzend, (.) regelmässig, das ist auch noch wichtig.
104	S00: Und jetzt kann man die Frage, wie oft findet denn die Kommunikation statt?
105	S01: Das ist sehr unterschiedlich. Also bei ihm bin ich, es gibt wie so Stosszeiten, da bin ich öfters im Betrieb. (..) Versuche dann dort auch das Coaching zu machen, das haben sie nicht so gern, das habe ich schon rausgefunden. (.) Sie trauen sich es ja nicht so offen zu sagen, da spürst du dann so raus, dass du da fürs Coaching nicht so willkommen bist, da ist dann kein Raum oder was auch immer. (..) Ja, es ist manchmal so ein bisschen ein Eiertanz, also wenn du so merkst, es stört eigentlich die Abläufe, es stört die Arbeit.

106	S00: Aber es gibt in dem Fall auch Betriebe, wo häufiger ist, andere weniger oft auch wieder noch Bedarf.
107	S01: Ja, absolut. Ich habe auch Betriebe, die sagen, du kannst jederzeit kommen, (.) immer nur (unverständlich), da kannst du jederzeit anrufen oder kommen.
108	S00: Sind da auch so schwierige Situationen, in der Kommunikation, (unverständlich) ein Beispiel. Und wie hast du das gelöst? (.....)
109	S01: Sein Berufsbilder, der es jetzt übernommen hat, hat am Anfang, im Erstgespräch gesagt, das bringen wir schon alles hin. Und dann habe ich gedacht, wow, (.) manchmal denke ich, das solche Sätze (unverständlich). Weil das ist so, das bringen wir schon alles zusammen, kann heissen, ist alles kein Problem. Und es kann aber auch heissen, ja, ja, wir lernen es jetzt mal laufen, da wird es schon gut kommen. Und das war in dem Fall gemeint (.) und, ja, es ist nachher irgendwann mal nicht mehr gut herausgekommen. (..)
110	S02: Und wie habt ihr das gelöst?
111	S01: Ja. Das haben wir gelöst durch viele Gespräche, also mit ihm habe ich viel gesprochen, ihm habe ich viel erklärt, was er braucht, was seine Bedürfnisse sind, also das hat wirklich viel gebracht.
112	S00: Okay. (.)
113	S01: Und auch immer wieder so eine, du brauchst mit Klienten mit Autismus, brauchst immer so einen langen Atem, mit dem Klienten selber und ich glaube, ich habe den Eindruck manchmal mit dem Arbeitgeber auch. Weil man die, die Beeinträchtigung, die da ist, die ist einfach da. Oder dieses Anderssein, man nicht sieht. (..)
114	S00: Ja, dann ist es wie, wie schwieriger zu Greifen oder?
115	S01: Ja, genau. (.)
116	S00: Und wie gestaltest du die Kommunikation mit den Jugendlichen konkret? (..)
117	S01: Ich versuche sehr klar, in kurzen, klaren Sätzen zu kommunizieren, das fällt mir sehr schwer. (..) Es kann vorkommen, dass ich irgendwann mal sage, okay, ich fange nochmal von vorne an, weil es einfach rausgesprudelt ist. Ich bin ein Freund von Witz und Ironie. Auch da fällt mir in der Kommunikation auf, wenn mich mein Klient dann irritiert an-guckt. Und ich sage, weisst du, das ist jetzt einfach ein Witz, oder das ist Ironie und ich lache jetzt, wegen dem. Also mir fällt auf, ich muss auf die Kommunikation achten (.) und sehr individuell. Also der eine braucht es dann nochmal erklärt, der andere braucht es visualisiert, aufgezeichnet, aufgemalt, (..) aufgeschrieben, (.) per Mail nochmal nach.

Also manche Sachen frage ich auch, ist das recht, wenn ich es dir nochmal schreibe, per Mail, dass du es nochmal nachlesen kannst. Also sehr, sehr individuell und unterschiedlich.

118

S00: Okay. Und du triffst die Leute immer vor Ort, hier?

119

S01: Nein. Also ein Teil kommt hierher, B1 kommt zum Beispiel auch bevorzugt hierher. Wir gehen in Betriebe, wir gehen in Berufsschule, daheim, je nachdem. Okay. Ja.

120

S00: Kommt immer darauf an, wo du hinmusst, mit wem du reden musst, (unverständlich).

121

S01: Ja, und wie das Energiemanagement ist.

122

S00: Okay.

123

S01: Also wenn jetzt jemand 8,5 Stunden gearbeitet hat und muss dann noch das Coaching machen, also wenn der Betrieb nicht zustimmt, dass es im Betrieb und in der Arbeitszeit stattfindet, dann muss ich mir überlegen, kann ich dem jetzt zumuten, dass er von Jona noch daher fährt. Also dann muss man wie auch mit der IV nachher besprechen, hey, können wir die Fahrt einfach mit hineinrechnen, ja.

124

S00: Okay. Und über welche Art kommuniziert ihr dann? Mit Gesprächen, oder gibt es noch andere Wege?

125

S01: Ja, schriftlich. (...) Oder sehr oft und bevorzugt schriftlich (..) Whatsapp, Mail ... sind gute (.)

126

S00: Also dass das dann wie gewünscht wird auch von den Jugendlichen.

127

S01: Ja, absolut.

128

S00: Auch da wieder, gibt es irgendeine schwierige Situation, in der Kommunikation jetzt konkret mit den Jugendlichen, die du hervorheben möchtest und wie hast du die gelöst? (.....)

129

S01: Nein, erstaunlicherweise nicht. Nein. Es gibt manchmal Missverständnisse, dass man so miteinander arbeitet und miteinander redet und arbeitet und irgendwann im Prozess merkt, (.) ich glaube, wir reden hier aneinander vorbei. Also da gibt es schon oder so Irritationen, aber da kann man eigentlich gut auflösen.

130

S00: Okay, das ist gut. Das ist ja schön. (sprechen durcheinander) Jetzt gibt es ja wie noch andere Beteiligte jetzt im Fall von B1, er hat mir erzählt, Berufsschule, wo es eine schwierige Situation ist, die IV-Stelle, Eltern, vielleicht noch

irgendwie therapeutische Unterstützung, was auch immer. Wie gestaltest du da die Kommunikation mit allen Beteiligten? Was ist deine Rolle in dem Ganzen?

131

S01: Ich bin der Fadenheber und die Verbindungsfrau. Also ich schaue, dass ich alle Informationen möglichst bei mir bündle, (...) dass die IV am Tisch ist, dass die Therapie am Tisch ist, dass die Berufsschule involviert ist, dass der Betrieb mit involviert ist und dass ich alle treffe und auch vom Gleichen rede. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe. Die gibt IV auch gerne ab, die Aufgabe.

132

S00: Okay.

133

S01: Also ich habe im letzten Standortgespräch mit ihm, habe ich dann zum Berufsberater von der IV gesagt, schön, sind wir alle da, können Sie die Gesprächsführung übernehmen. Und er so, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Eben, (.) ja, also es ist so ein bisschen (..) manchmal eine rechte Herausforderung.

134

S00: Es sind auch regelmässige Treffen, wo alle am Tisch sitzen und dann, also jetzt sage ich, jetzt wirklich von Berufsschule bis zu den Eltern, IV.

135

S01: Meistens, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann schauen wir, dass alle wirklich an einen Tisch kommen und ansonsten ist es so, je nachdem, wie die Massnahme ist, all Halbjahr oder all Jahr, dass wirklich alle an einem Tisch sitzen.

136

S00: Okay. (..) Okay. (.) Und in dem Fall, wie stellst du sicher, dass alle Beteiligte immer so schön informiert auch sind? Jetzt hast du nicht die Information zu dir und nachher?

137

S01: Das geht über den E-Mail-Verteiler.

138

S00: Ja.

139

S01: Da gibt es einfach noch einen Verteiler, ich informiere alle. Und mir ist immer wichtig, dass mein Klient auch weiss, dass ich alle informiere und was ich auch weiter (unverständlich).

140

S00: Ja./

141

S01: Das ist mir immer mega wichtig.

142

S02: Okay.

143

S01: Auch an den Eltern, also da ist, vorhin hast du mal gefragt mit Jugendlichen, was man da beachtet, oder da ist mir jetzt eingefallen, nochmal so die Rolle der Eltern. Also, (..) ja, (.) es ist wichtig, dass man sie einbezieht und gleichzeitig auch der Wunsch vom Jugendlichen, ey, ich werde Erwachsen, ich möchte eigentlich auch selber, ich möchte mich ablösen. Ich möchte eigentlich selber auch für mich sprechen.

144

S00: Und da hast du dann auch direkt den Austausch mit den Eltern?

145

S01: Ja, genau.

146

S00: Wäre noch eine Frage, das wäre jetzt gerade noch eine Frage dazu, die um die Eltern gegangen wäre. Schön dass du es ansprichst (.)

147

S01: Und für mich sind die Eltern ganz wichtige Personen, weil sie ihr Kind halt von klein auf kennen, ja, und sie halt auch als Experten anzuschauen, zu sagen, hey, ja, logisch, ihr sind die Eltern, ihr kennt euer Kind in- und auswendig, erzählt mir, dass ich davon auch profitieren kann.

148

S00: Ja, auf jeden Fall, schlussendlich, wie du sagst, niemand kennt sie so lange, oder?

149

S01: Ja, wirklich, ja. (.)

150

S00: Gut, dann kommen wir schon zu diesen zwei, ja, das sind schon fast die letzten Blöcke, darin geht es so ein bisschen um Perspektiven, so längerfristig und auch Auswirkungen, jetzt geht es vor allem auch so ein bisschen um Beispiel, wo du vielleicht auch schon länger begleitest. Wie erlebst du konkret jetzt auch nach der Ausbildung, wie geht es jeweils so weiter bei den Jugendlichen, hast du da konkrete Beispiele von so einem Berufsverlauf? (..)

151

S01: Ich habe eine Klientin, die hat Hauswirtschafterin gelernt, Fachfrau Hauswirtschaft, und in einem Alters- und Seniorezentrum, da war lange nicht klar, ob sie die Prüfung besteht. (..) Das Alterszentrum hat sie mega gut begleitet in der Ausbildung, ich habe es gecoacht und wir haben alle gesagt, sie wird die Prüfung nicht bestehen. Also Hauswirtschaft hat sie super gemacht, sie hat verschiedene Bereiche gehabt, aber im Service haben wir wirklich Schwierigkeiten, in der Kommunikation gesehen. Also wenn jemand an den Tisch kommt und bestellt, sie Wechselgeld geben muss, und so weiter. (.) Man hat das geübt, sie hat einen Nachteilsausgleich bekommen für die Prüfung, dass sie eine bekannte Person in der Prüfung bekommt, im Service (.) den sie dann bedient, und sie hatte einen Sternstunden-Tag, hat sie die Prüfung bestanden. (.) Und da haben wir uns mega gefreut, auch für sie, für ihre Anstrengungen, wie sie es gemacht hat. Also sie hat, das ist auch so was, das ist oft eine unheimlich, viel, viel höhere Anstrengung vom Auszubildenden, wie jetzt von anderen Auszubildenden. Also da ist wirklich Energie drin, auch wie viel sie gelernt hat. Und dann war der nächste Schritt natürlich, wie geht es weiter? Das Alterszentrum hat sie befristet angestellt, für ein halbes Jahr, hat nur einen reduzierten Lohn gezahlt, weil sie gesagt hat, ja es braucht Betreuung und Begleitung. (.) Und nachher hat das Alterszentrum Bedingungen gestellt, sie stellen sie nur ein, wenn sie ihre IV-Rente bekommt.

152

S02: Okay. (.)

153

S01: Und da hat sie bekommen, sie hat eine Teilrente bekommen und das Alterszentrum hat sie jetzt eingestellt. Genau. Da ist für mich jetzt schon ein Erfolgserlebnis. Heisst jetzt nicht, dass es für immer so ist. (.) Also erfahrungsgemäss kann ein Arbeitsverhältnis für Menschen mit Autismus im zeitlichen Ablauf schwieriger werden (.) und für den Arbeitgeber kann es auch schwieriger werden, dass er irgendwann sagt, oder wird es zu streng.

154

S00: Hast du konkret auch eine Erfahrung in dem Fall?

155

S01: Ja, eben mit dem, was ich gestern jetzt gesagt habe. Also der ist 21 Jahre im Betrieb, (.) genau, (.) da hat vor zwei Jahren eben die Bereichsleitung gewechselt und eben das sind so Sachen. Also mit dem, der da einstellt, ist es vielleicht noch okay, dann kommt ein neuer Bereichsleiter, der hat andere Ideen, der ist eine andere Person und nachher fängt es auch an harzig zu werden. (.) Ja, also wenn sich im Berufssetting etwas ändert, dann kann es oft kippen. Ja, also da muss gut begleitet werden.

156

S00: Aber ja, schönes Beispiel, das Andere, jetzt das vom Alterszentrum, dass man so dann miteinander wieder eine Passung gefunden hat, oder?

157

S02: Ja, genau.

158

S00: Das ist wieder die Richtung. (.) Hast du denn Veränderungen im Betrieb, wenn jetzt ein Betrieb zum ersten Mal sagt, wir machen das mit der Ausbildung, vielleicht jetzt auch am Beispiel vom B1, was merkst du auch für Veränderungen im Betrieb? (.....)

159

S01: Sie sind vielleicht offener, also sie sind sensibler ihm gegenüber, sie schauen eher darauf, was braucht er und sind auch bereit, auf ihn mehr einzugehen. Er ist dann einfach nicht mehr nur irgendein Auszubildender, sondern es ist einfach er, wo nachher geschaut wird, aha, wir müssen ihn ein bisschen mehr im Blick haben. (.) So. (..) Und dann wird es für ihn, ja, also sie schauen mehr. das schon. (.)

160

S00: Wie nachhaltig sind diese Veränderungen im Lehrbetrieb? (..)

161

S01: Da werden wir jetzt sehen. Also das werden wir jetzt bei ihm sehen. Bei dem, dem ich gestern zum Gespräch war, (..) ja, (..) da haben wir jetzt auch Massnahmen noch besprochen. Also da haben wir jetzt besprochen, dass die Kommunikation klar ist, dass er drei oder viermal fragen darf, beziehungsweise, wenn die Abteilungsleiterin gerade keine Zeit hat, also dann, dass sie ihm dann eine Perspektive aufzeigt, ich kann jetzt gerade nicht, aber du kannst dann und dann kommen. Man muss jetzt gucken, wie das funktionieren wird.

162

S00: Hm, okay. Könnten wir dann einfach mal nochmal ein Interview machen?

163

S01: Eben, genau. (.)

164

S00: Und was hast du das Gefühl, was hat deine Arbeit jetzt für Auswirkungen auf die Jugendlichen, auf den Betrieb? (.)

165

S01: Also von den Jugendlichen her ist es so, dass sie wissen, da ist jemand da, der steht für mich ein, der redet auch für mich, wenn ich selber nicht mehr kann. Also so, so das, die Sicherheit gebe, (.) ja, da ist noch jemand, der mir hilft. Ja. Und der Betrieb, wenn sie es dann annehmen, hätten sie eine Person, bei der sie sagen, die kann ich immer fragen. Wenn ich mit meinem Wissen nicht weiterkomme, dann kann ich einfach die vom Coaching fragen. Oder wenn irgendeine Irritation auftritt, jetzt hat er irgendwas nicht verstanden, oder er hat was ganz anders gemacht, obwohl wir es besprochen haben, (..) dann wissen sie, da kann ich nachfragen. Oder auch die Verbindung zu der IV, irgendetwas ist nicht gut, wer nimmt Kontakt auf, ah, klar, also es ist klar, wer dann Ansprechpartner ist.

166

S00: Hm. (..) Aber würdest du denn jetzt, jetzt kommen jetzt auch die grössere Fragen, so ein bisschen breiter, was würdest du denn jetzt anderen Jobcoaches empfehlen, die mit Jugendlichen mit Autismus, ich sage jetzt anfangen zu arbeiten oder begleiten? (.)

167

S01: Also wichtig ist ein absolut tiefgründiges Wissen über Autismus, was es bedeutet, was die Jugendlichen mitbringen, was sie brauchen, wie individuell das ist und dann, das ist schon der nächste Punkt, wirklich individuell drauf gucken. Also jeden Einzelnen extra anschauen und also nicht generalisieren und sagen, ah, ja, du bist Autist, das ist wie die alle anderen, sondern wirklich sagen, okay, der eine Mensch hat Parameter im Autismus, die sind vielleicht auch ähnlich und die Auswirkung ist aber wie anders. Und was ich auch wichtig finde, ist so die Persönlichkeit dahinter zu sehen. Es hat mich mega gefreut, wie du vorhin gesagt hast, ja, es ist mega cooler und eben auch so, dann tritt der Autismus wie zurück und ich habe die Person und kann mit der Person und mit dem Charakter auch arbeiten. und da finde ich mega spannend, ja. Und da würde ich jedem raten, auch so mal so diese festen Konzepte mal zu verlassen und zu sagen, ja, es braucht im Autismus manchmal einfach Mut, auch andere Wege zu gehen, weil die gängigen Wege funktionieren oft nicht. Da ist es so, ja.

168

S00: Das ist schön. Was würdest du anderen Lehrbetriebe empfehlen, die sagen, können wir uns vorstellen, Jugendliche mit Autismus auszubilden?

169

S01: Auch da eine Offenheit zu haben, (.) mitzuschaffen am Grundgedanken der Inklusion und einen langen Atem, gut für sich selber sorgen, alles direkt ansprechen und so schnell wie möglich sich melden, wenn irgendwas (.) komisch ist oder irritiert. Also so schnell wie möglich sich Unterstützung holen. Ja. (.)

170

S00: Und jetzt hast du gerade von Inklusion vorantreiben gesprochen. Was wären denn so deine Wünsche für die Zukunft von inklusiver Berufsbildung?

171

S01: Ja, dass einfach jeder die Ausbildung machen darf, die er sich wünscht und zu dem Pensum, was er leisten kann. Also eben nicht so, ja, da musst du die Vorgabe halt erfüllen, sonst kannst du es vergessen, sondern eben dann nach Lösungen suchen. Okay, er kann nur 70 %, kann er jetzt trotzdem die Ausbildung machen, ein paar Monate länger machen. Also so diese gängigen Ausbildungskonzepte auch zu überdenken und dass jeder eben die Ausbildung machen kann, die er machen möchte, wie er sie leisten kann und nachher, braucht man vielleicht gar nicht mehr darüber zu reden, ist es jetzt Inklusion oder nicht, weil dann spielt es keine Rolle mehr. Also ich sage immer, Inklusion haben wir, wenn man nicht mehr darüber reden muss. (..)

172

S00: Und welche Rolle spielt denn Politik oder Gesellschaft so als Ganzes? (...)

173

S01: Eine Riesenrolle. (..) Die Politik müsste eigentlich von oben steuern und die Menschen müssen das im Herzen haben. (.) So wie ich es vorhin gesagt habe. (...)

174

S00: Schön, ja. Dann gehen wir weiter zum, jetzt ist es der letzte Block.

175

S00: Es geht so ein bisschen um allgemeine Fragen zum Thema Jobcoaching generell und dann noch so ein kleiner Exkurs zu zwei anderen Themen. (...) Was hat dich zu dieser Tätigkeit qualifiziert? Also was muss man für eine Qualifikation haben zum Jobcoach werden? (...)

176

S01: Bei mir ist es ein bisschen speziell, weil ich bin Heilpädagogin, bin in Deutschland ausgebildet und in Deutschland arbeiten Heilpädagogen auch therapeutisch. Also ich komme aus der Autismustherapie.

177

S00: Okay.

178

S01: Das gibt es in der Schweiz so nicht. (.) Und in der Schweiz gibt es Coaching (...) und das kann man sagen, eigentlich könnte man sagen, ich habe früher eigentlich (..) nicht das Gleiche, aber so etwas Ähnliches in der Therapie gemacht. Und der Unterschied ist für mich jetzt einfach so der Blick drauf. (.) In der Therapie ist so, offensichtlich hast du ein Problem. Wir machen Therapie, dass dein Problem zu Ende geht oder weggeht oder du Alternativen lernen kannst. Und im Coaching ist es für mich jetzt im Moment so, ich hole dich ab, ich begleite dich, dass du ein gutes Leben führen kannst. Genau. Also letztendlich, wir haben das auch gerade im Moment, das Thema, die IV erwartet jetzt, dass alle eine Coaching-Ausbildung haben. Also wir haben keine explizite Coaching-Ausbildung, ich glaube keiner von uns. Okay. Wir sind Heilpädagogen, Sozialpädagogen mit tiefgründiger Erfahrung im Autismus. Was wir sicher haben, es sind viele Weiterbildungen im Bereich Berufsfindung und so weitere. Wir werden jetzt eine Coaching-Ausbildung halt alle machen, weil das die IV fordert.

179

S00: Okay. Aber was für Qualifikationen, Kompetenzen sind denn besonders wichtig für Jobcoaches? (..)

180

S01: Wie gesagt, das Fachwissen ist absolute Priorität und darauf schauen wir auch, wenn wir jemanden einstellen. Also woher kommt der, was bringt der für Erfahrungen mit. Dann ist sicher wichtig, ein Wissen über die (..) Sozialversicherungssysteme in der Schweiz, also da war für mich recht mühsam, mich da einzuarbeiten, mit der IV, das Krankenkassensystem, das Schulsystem. Also da sollte man wirklich auch wissen, welche Wege kann ein Klient gehen, dass man da auch hingehend beraten kann oder begleiten kann. (.) Was ist noch wichtig? Eine gute Kommunikationsfähigkeit, (..) eine Offenheit, auf Menschen zuzugehen, sich vernetzen zu wollen, (.) zu Ansätzen auch politisch ein bisschen interessiert zu sein, was geht da jetzt gerade, in welche Richtung geht es gerade, wenn zum Beispiel Team-Tag habt und dann kam diese Nachricht, dass die IV-Rente erst ab 30 gesprochen werden soll und wir haben uns dann natürlich auch gleich ausgetauscht und haben gesagt, ja, also für manche Menschen mit Autismus ist das total unrealistisch und wir haben dann auch überlegt, ja, was machen wir jetzt, also gehen wir auf die Strasse, gehen wir demonstrieren, also so auch ein bisschen Anteil nehmen an dem. (..)

181

S00: Und was für Unterstützung wünschst du jetzt für deine eigene Tätigkeit? (..)

182

S01: Also was mir immer wichtig ist, ist ein Team zu haben, auch wenn ich sehr selbstständig arbeite, auch ein Team zu haben, wo ich im Sinne der Psychohygiene auch mal mich besprechen kann, wenn ich zum Beispiel wie gestern aus so einem Gespräch rausgehe, Unterstützung von der Leitung, ganz, ist für mich auch wirklich wichtig und natürlich auch, (.....) da habe ich vergessen, (..) sage ich mal. (.....)

183

S00: (unverständlich) vielleicht kommt es dir noch in den Sinn (lachen).

184

S01: Unterstützung ist für mich auch einfach so, das gesehen werden, oder ja, du darfst kommen, ja, unser Lehrling hat einen Coach und du darfst auch kommen in den Betrieb, wir sind offen, komm rein, also so, also so wie offene, ich brauche eigentlich auch offene Türen, oder Türen, die aufgehen.

185

S00: Also so hier machen wir das Coaching und unten im Betrieb wollen sie nichts davon wissen, so symbolisch gesprochen. (...)

186

S01: Ja, ja. Also das ist mir wichtig und ich glaube, da spreche ich für alle Coaches, die da arbeiten, also so dieses, dieses ganzheitliche anzuschauen, zu sagen, hey, wir müssen irgendwie alle Lebensbereiche, alle Bereiche zusammenbekommen. (..) Genau. (..)

187

S00: Es kommen jetzt zwei so Konzepte in den Sinn, Support and Education ist das ein Begriff? Wie stehst du zu dem Ansatz, First Place, then Train, so vom Modell her?

188

S01: Nein, ich kenne das Modell tatsächlich nicht. Kannst du mir kurz mal?

189

S00: Es geht eigentlich darum, dass wir wie platzieren, in dem Sinn von dem Ansatz her, und dann trainiert man, sobald man platziert, für den ersten Arbeitsmarkt und nicht man trainiert und macht Vorbereitungen, damit es dann irgendwann in den ersten Arbeitsmarkt gehen kann, also so nach dem Modell. (.)

190

S01: Also, gell, (..) es braucht, ich habe ja vorhin gesagt, manchmal sind die Konzepte mit Klienten, mit Autismus nicht so gut. Also es gibt sicher Klienten, wo das genau das Richtige ist, die sich vorher gar nicht auf irgendwas einlassen können. (..) Und das Konzept wäre insofern, (..) oder müsste man insofern umsetzen, weil die IV ja vorher gar nicht die Möglichkeit gibt, jemanden auf irgendeinen Platz vorzubereiten. Das wäre für uns aber wünschenswert.

191

S00: Dass ihr wie vorher schon könnt, das ist genau das, was fehlt, (sprechen durcheinander).

192

S01: Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Klientin, die fängt an, jetzt mit der Ausbildung, da geht es jetzt darum, (...) wann fängt die Berufsschule an, welcher Lehrer kriege ich, nirgendwo ist was zu finden, wie sieht der aus, in welchem

Raum. Und jetzt sind wir daran, dass sie wirklich auch, dass wir die Berufsschule anschauen, dass man guckt, bin ich jetzt im Haus A, B, C oder D. Also manche Berufsschulen sind ja schon der Horror für Menschen mit neurotypischer Wahrnehmung, wenn dann noch jemand mit Autismus kommt. Also so, eher so vorbereitend, welcher Bus muss ich nehmen, wo muss ich aussteigen, wie komme ich da hin, wo kann ich mein Essen aufwärmen, solche Sachen.

193

S00: Ich glaub, das hat wie auch Platz in dem Konzept. Ich denke, im Konzept geht es danach wie einfach während der Ausbildung darum, dass man einfach mal sagt, da findet jetzt im ersten Arbeitsmarkt statt und dann schauen wir miteinander, trainieren, dass das dann funktionieren kann und eben so auch die, es darf am Kopfhörer angelegt werden oder solche Anpassungen.

194

S01: Genau, ja. Also, gell, die IV ist ja sowieso interessiert, daran, Renten ausschliessend zu arbeiten. Bei manchen Klienten ist das auch überhaupt gar nicht erst mal Thema. Es muss erster Arbeitsmarkt sein und nachher wird es probiert und nachher muss man schauen. Ich finde es bei manchen Klienten manchmal sehr herausfordernd, für die Klienten, wenn man vorher schon sieht, wow, das könnte streng werden, weil man produziert danach einfach Misserfolge. (.) Und dann unter Umständen sind die Klienten dann da und sagen, ich habe es wieder nicht geschafft. In der Schule ist es schon nicht gut gewesen oder schwierig gewesen und jetzt habe ich das auch wieder nicht hingekriegt. (..) Also es ist manchmal so wie ein Abwägen, gell?

195

S00: Ja, klar, ja. (...)

196

S00: Gut, (..) wir sind auf einmal auch schon am Schluss. Haben wir irgendetwas wichtiges vergessen, was du unbedingt sagen wolltest oder was du jetzt noch sagen willst? (....)

197

S01: Nein, ich glaube nicht. (..) Vielleicht fällt mir morgen noch mal etwas ein oder so. (lachen) Dann würde ich das halt schreiben.

198

S00: Gibt es noch etwas, was du ergänzen oder irgendeine Aussage, die du noch mal präzisieren, betonen, wo wir jetzt vielleicht ganz schnell weiter sind? (....)

199

S01: Nein, also vielleicht kann ich noch sagen, ich habe eine mega schöne Arbeit. (.) Das gefällt mir mega und befriedigt mich auch sehr.

200

S00: Schön. (..) Ja, (..) gibt es noch gibt es irgendeine Botschaft, die du den Betrieb mitgeben würdest? Also so wie so ein Schlussstatement, die sagen, doch, wir bilden jetzt auch Jugendliche mit einer Beinrächtigung / Autismus aus. (..)

201

S01: Es gibt einen Spruch von der (unverständlich) ich kann das nachher schicken, die hat gesagt, (...) unvoreingenommen geh auf Menschen mit Autismus zu und du wirst eine Welt entdecken, von der du nie gewusst hast, dass die gibt. Und das würde ich jedem Lehrbetrieb wünschen. Wirklich auch wie ins kalte Wasser springen und mal zu schauen, was passiert denn eigentlich und immer vom Besten auszugehen und zu sagen, ja, schau mal, was passiert. So wie ich es vorhin gesagt habe, aber nicht so wie, ja, ja, wir werden es schon sehen, sondern doch, wir lassen uns darauf ein, mit

allem, was dazu gehört und dann schauen wir, was raus kommt. (.) Und lassen uns auch bereichern, also eben, weil das ist es auch, nicht immer nur streng. (..)

202

S00: Ja, danke vielmals, wirklich.

203

S01: Sehr gerne.

204

S00: Wahnsinnig inspirierend auch, zu merken, wie motiviert du an deine Arbeit gehst, ja, und auch die Unterstützung. Ich kann nur von ihm erzählen, er hat mega geschwärmt von dir und das Vertrauen, was er zu dir hat, was für ihn so eine wichtige Grundlage ist. Ja, möchtet ihr da wie mit auf den Weg gehen, viel Erfolg auch in der weiteren Arbeit.

205

S01: Danke vielmals.

206

S00: Danke vielmals für das Interview.

207

S01: Danke auch, eben für die Arbeit, die ihr macht, da geht es ja nachher auch in die politische Richtung, also ich hoffe, dass ihr da auch was bewirken könnt.

208

S00: Das ist gut, ich glaube, das versuchen wir. Danke.

209

S01: Das ist super. Danke.

Anhang E: Fall 2

a. Dokumentationsbogen und Transkript Jugendliche F2

Dokumentationsbogen F1-J

Datum des Interviews:	Donnerstag, 10. Juli 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde im Restaurant Provisorium46 von Blindspot durchgeführt. Wir haben die Interviews im Speisesaal des Restaurants durchgeführt. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Interviews geschlossen. Trotzdem wurden wir einzelne Male von Personal gestört, welches vor Ort war. Das Restaurant ist zugleich der Arbeitsort von F2-J. Das Interview während der eigentlichen Arbeitszeit durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F2-J
Hintergrundinformationen zur Person:	F2-J ist eine Jugendliche mit einer kognitiven Lernbehinderung. Sie befindet sich zum Zeitpunkt des Interviews im Abschluss des ersten Lehrjahres als Restaurationsfachfrau PrA. Sie wohnt bei ihren Eltern.

Besondere Beobachtungen:

Die Stimmung während dem Interview war sehr offen. Das Interview verlief strukturiert. F2-J gab vergleichsweise kurze Antworten auf die Fragen, was die kurze Interviewdauer erklären lässt. F2-J musste nach dem Interview direkt zur Arbeit. Zudem fand vor und nach ihrem Interview das Interview mit F2-JC und F2-AV statt. Das Interview war deshalb zeitlich limitiert, was in diesem konkreten Fall kein Problem darstellte.

Transkript F2-J

1	Interview mit F2_J am 10.07.2025
2	S00 = J S02 = Interviewer
3	S02: Also, vielen Dank, dass du dir diese Zeit nimmst, dass du extra früher gekommen bist, vor dem Arbeiten. Vielleicht ganz kurz, warum ich da bin, also ich arbeite selber bei EnableMe, ich kenne die Leute hier von Blindspot, ich komme aus der Ostschweiz, vielleicht hörst du es an meinem Dialekt, ich wohne aber in Winterthur mittlerweile und bin hauptsächlich als Oberstufenlehrer am arbeiten, also ich bin selber Lehrer und bin jetzt auch gerade im Studium und mache dort gerade eine Arbeit an der HFH in Zürich und Teil dieser Arbeit sind eben die Interviews, die wir jetzt auch miteinander machen können. Es geht etwa, je nachdem wieviel du erzählst, eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Ist das gut so für dich?

4	S00: Ja, das ist doch gut.
5	S02: Alles, was ich jetzt eben mit Namen und so, das wird nachher alles gelöscht, also es wird nachher nirgends F2_J stehen, einfach, dass du da weisst, das ist dann wie weg. Und, was mir ganz wichtig ist, du kannst nichts Falsches sagen, du kannst in dem Sinne auch nichts Richtiges sagen, es geht nur darum, um deine Erfahrungen, wie du die Sachen siehst und alles, was du sagst, ist super für diese Arbeit, also vielleicht so als Einstieg. Hast du gerade irgendeine Frage noch?
6	S00: Nein.
7	S02: Gut. (.) Ist es okay auf Schweizerdeutsch?
8	S00: Ja, das ist gut.
9	S02: Gut. F2_J, wie geht es dir? (.)
10	S00: Mir geht es gut. (..)
11	S02: Ist es etwas, was dir besonders gefallen hat, die letzte Woche beim Arbeiten oder die letzte Zeit?
12	S00: Also ich freue mich erstens mal auf die Ferien, also ich glaube, das ist so das Erste, was ich mich sehr freue, aber natürlich, ja, letzte Woche war gut, also eben, es ist halt jetzt ein bisschen strenger, auch wegen der Sommersaison, weil wir halt viel mehr Gäste haben auf der Terrasse, aber ja, es ist gut. (..)
13	S02: Wann hast du denn Ferien? Jetzt denn gerade?
14	S00: Am 18. Juli. Also jetzt schon bald.
15	S02: Ich habe ab dem am 16. Das ist nächster Mittwoch.
16	S00: Ja.
17	S02: Ferien

18	S00: Okay.
19	S02: Gehen wir beide gleichzeitig in die Ferien (lachen).
20	S00: Ja.
21	S02: Ja. Ja, was machst du denn gerade für eine Ausbildung hier?
22	S00: Also ich mache eine PrA-Ausbildung. Das ist eigentlich so eine Vorlehre für EBA.
23	S01: Ja.
24	S00: Und die dauert zwei Jahre.
25	S01: Ja.
26	S00: Und jetzt bin ich halt jetzt so im letzten Jahr, komme jetzt ja ins Zweite.
27	S01: Ja.
28	S00: Und jetzt freue ich mich sehr, also es ist eine sehr schöne Ausbildung bis jetzt gewesen. Ich habe schon ganz viel mitnehmen können und vom Service und so. Ja, es ist eigentlich sehr schön.
29	S02: Wieso hast du dich denn für diese Lehre hier entschieden? (.)
30	S00: Also es ist eigentlich so, ich war in einer Sonderschule und dort haben wir eigentlich, also, wir hatten halt so ein Gespräch mit der IV zusammen und auch mit der Schulleitung und so. Und dann haben sie gesagt, dass es wie gäbiger ist, wenn man in eine Institution geht, weil dort wird man auch noch ein bisschen näher unterstützt und so.
31	S01: Mhm.

- 32
S00: Und ich habe mir das wirklich gar nicht vorstellen können. (.) Und dann habe ich, ja, dann bin ich einmal schnuppern in der Fabrique, im Monbijou. Und das gehört ja wie zu dieser Inklusion dazu.
- 33
S01: Mhm.
- 34
S00: Und dort hat es mir dann auch nicht so gefallen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, ich sollte mal ins Provisorium gehen. Das ist noch ein anderes Restaurant, das sie haben.
- 35
S01: Ja.
- 36
S00: Und dort hat es mir dann auch sehr gut gefallen, weil auch so, das ist einfach so ein bisschen der Hauptgrund gewesen, weil ich habe es sehr gerne, wenn es schön ist und so. Und dann halt, ja, mir haben schon im Restaurant so die unterschiedlichen Dekorationen gefallen, die Teller haben mir gefallen. Und darum ist das so das erste gewesen, wieso ich hierher gegangen bin. (.) Ja.
- 37
S02: Und was hat dir am anderen Ort nicht so gut gefallen?
- 38
S00: Also dort in Fabrique 28 ist ja noch der Selbstbedienungsbereich.
- 39
S02: Ja.
- 40
S00: Und dort hat es halt beides gegeben, so wie den servierten Bereich und den Selbstbedienungsbereich. (..)
- 41
S02: Ja.
- 42
S00: Und ja, ich habe eigentlich wirklich nur den bedienten, nein, den bedienten Teil wollte ich immer. Also dort, wo man die Teller hinbringt.
- 43
S02: Ja.
- 44
S00: Und das hat es dort halt schon gegeben, aber es hat auch wieder Selbstbedienungsbereich gegeben. Und das hat mir nicht so gefallen.
- 45
S02: Und hier bedient ihr alles?

46	S00: Genau, ja. Hier bedienen wir alles. Aber es geht auch so, man kann auch Take-away mitnehmen.
47	S02: Okay. Und was habt ihr mehr? Gäste, die vor Ort essen kommen oder Take-away?
48	S00: Definitiv mehr Leute, die essen kommen.
49	S02: Ah, schön. Dann ist ja perfekt für dich, oder?
50	S00: Ja.
51	S02: Ja, das wäre jetzt eine Frage von mir. Hättest du irgendwelche Sachen beim Arbeiten, die dir besonders gut gefallen? (.)
52	S00: Definitiv zu servieren.
53	S02: Ja.
54	S00: Aber auch so Getränke aufnehmen, mache ich sehr gerne. Ja. Also Essen aufnehmen. Und das ist so, das mache ich auch sehr gerne. Aber natürlich abräumen gehört auch dazu, mache ich auch gerne. Abwaschen tendenziell weniger gerne. Das muss ich zum Glück nicht so oft machen.
55	S02: Und wenn du dich nochmals zurück erinnern magst, vielleicht wie war so der Start in die Ausbildung? Als du angefangen hast? (.)
56	S00: Sehr aufregend gewesen. Also es war einfach alles neu gewesen, der Betrieb und so (.) zuerst nach den Sommerferien konnte ich noch gar nicht so richtig realisieren, dass ich in der Ausbildung bin und die ersten Tage sind sowieso mega komisch gewesen und danach ist es eigentlich gut gegangen.
57	S02: Ja.
58	S00: Aber am Anfang war es ein bisschen komisch. Dann habe ich so nicht realisiert, dass ich in der Ausbildung bin (.)
59	S02: Wie hast du denn den Ausbildungsplatz hier gefunden? Hat dich irgendetwas unterstützt?

60	S00: Ja. Also meine Mutter hat mich unterstützt.
61	S02: Ja.
62	S00: Also meine Eltern haben mich unterstützt. Sie haben mir auch geholfen, meine Bewerbung zu schreiben. Eine Bewerbung haben wir auch in der Schule geschrieben. Und die haben dann die Bewerbung genommen von der Schule. Ja. Aber ja. Ja. Also bei allem Verschicken dort waren es meine Eltern, die mir geholfen haben.
63	S02: Okay. Und von der Schule selber? (.) Hast du da wenig Unterstützung gehabt bei der Suche, oder? (..)
64	S00: In der Schule. (.) Doch haben sie mir auch geholfen. Also die Schulleitung hat mir dort vor allem geholfen. Aber auch die Lehrpersonen. Wir hatten so ein IV-Gespräche mit der IV zusammen, ich weiss nicht, wie man das nennt. Jedenfalls. Diese Gespräche haben wir gehabt. (.) Und dort haben wir dann auch immer geschaut, welcher Beruf mir gefallen würde. Und dann haben wir auch immer geschaut, wo es einen Ort gibt, an welchem man diesen Beruf anschauen kann oder schnuppern kann. Und für das war die IV zuständig. Und die haben uns auch ein wenig unterstützt und geholfen. Aber auch die Schulleitung und die Lehrperson und so.
65	S02: Okay. Hast du Angst gehabt, dass du keine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt bekommst? (.)
66	S00: Ehrlich gesagt schon ein wenig. Weil wir waren halt so in einer Gruppe, die ausgetreten ist. Also in meinem letzten Jahr waren es nicht so viele, die ausgetreten sind. Es sind nur zwei ausgetreten. Also ich und zwei andere. Und die hatten eigentlich alle schon einen Ausbildungsplatz. Ich war eigentlich die letzte mit dem letzten Ausbildungsplatz sozusagen, der wie angenommen wurde. Und ich war schon so, ich wollte gerne austreten weil ich wollte kein zehntes Schuljahr machen. Und deshalb war ich mega froh, als es dann hier geklappt hat. Und ich wusste, dass ich jetzt hier eine Stelle habe. Das hat mich gefreut, ja.
67	S02: Und du hast vorhin gesagt, im zweiten Arbeitsmarkt in einer Institution wolltest du nie arbeiten.
68	S00: Ja. (.)
69	S02: Warum?
70	S00: Also es ist eigentlich so gewesen. In der Institution hat es ja vor allem viele Leute mit Beeinträchtigungen. Oder die meisten haben eine Beeinträchtigung. Und ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Weil ich bin eine Person, die gerne mit Leuten arbeitet, die keine Beeinträchtigung haben und ich habe das einfach ein bisschen blöd gefunden, weil ich die ganze Zeit so das Gefühl hatte, man sortiert da einfach. Und man nimmt jetzt alle, die eine Beeinträchtigung haben in eine Institution. Und die, die keine haben, die gehen in einen normalen Betrieb. Und das wollte ich nicht. Und darum bin ich hierher gegangen. Aber hier ist es halt ein bisschen gemischt.

71	S02: Okay. (.) Okay. Hat es denn Schwierigkeiten gegeben, so beim Suchen der Lehrstelle?
72	S00: Es war schon ein bisschen schwierig, weil PrA-Ausbildungen kannst du halt nicht in jedem Beruf machen. Und da hat es wirklich so Berufe gegeben, die hättest du machen können, so Küche, ich glaube dann Bäckerin, Schreinerei, Landwirt, Service eben. Und du konntest halt wirklich nur aus diesen Berufen auswählen, weil so (.) Hauswirtschaft hättest es auch noch gegeben. Und da hättest du wirklich aus diesen Berufen auswählen können. Und das war schon ein bisschen schwierig. (.) Weil du wie nicht einen anderen Beruf hättest wählen können, da es auch noch zu kompliziert wäre. Und du hättest nicht so betreuen können.
73	S02: Okay. Hättest du denn irgendeinen Traumberuf gehabt, den du in dem Fall nicht machen konntest?
74	S00: Nein. Also jetzt ganz ehrlich. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, Service so, aber jetzt gefällt es mir sehr.
75	S02: Schön. Das ist ja mega schön.
76	S00: Ja. Jetzt hoffe ich sehr. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen dran, weiter zu schauen, um vielleicht in ein Hotel zu gehen.
77	S02: Okay.
78	S00: Aber nein, es gefällt mir sehr. Service ist gut, ja.
79	S02: Und das würdest du dann aber nicht mehr hier machen?
80	S00: Nein. Ja so. Die EBA würde ich sicher noch hier machen. Aber sicher nach der EBA würde ich sicher weiter gehen, ja.
81	S02: Okay. Das ist jetzt der nächste Schritt, dass du in eine EBA wechseln willst?
82	S00: Ja, ja. Okay. Genau. Ab nächstes Jahr sicher dann.
83	S02: Gut. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag aus von dir? Wenn du hierhin kommst? (.)
84	S00: Also ich komme ja immer so zwischen, wenn ich Mittags-Service habe, komme ich ja schon um 10.30 Uhr hier an. Dann fülle ich einfach mal alle Getränke auf, Tische putzen draussen auf der Terrasse und dann einmal alles aufdecken.

(.) Und ja. (..) Dann, wenn dann die Gäste kommen, Bestellungen aufnehmen, Menükarte bringen, Essen bringen. Das ist halt so ein bisschen der Mittags-Service. Das ist halt so ein bisschen schneller. Und beim Abend-Service haben wir tendenziell noch Briefings und so. (.) Da schauen wir halt auch ein bisschen, wer ist jetzt wo, welche Station und so. (.) Und das ist so ein bisschen das. Und dann machen wir eigentlich das Gleiche, wie aufdecken, am Anfang Tische putzen, aufschliessen von den Tische, ja.

85
S02: Hast du irgendwelche Erfolge oder Aufgaben, die du gut kannst, die dich mega stolz machen? Jetzt auch schon nach dem ersten Jahr?

86
S00: Also, ich habe natürlich schon ganz viele Erfolge, glaube ich. Also, sicher mal so zu bedienen. Am Anfang hatte ich natürlich nicht so viel Ahnung, wie man jetzt die Teller bringt, was ich sagen muss, Menükarten vorstellen. Das sind so Sachen, das kann ich jetzt in der Zwischenzeit schon relativ gut. Da bin ich jetzt auch sicher unterwegs. Aber am Anfang war das sicher etwas, was ich gar nicht konnte. (.) Und so. Aber auch die Tische zu decken, das war auch so eine Schwierigkeit. Natürlich habe ich links und rechts oft verwechselt. Und das ist auch etwas, was ich jetzt wirklich kann. Das habe ich mir jetzt etwas angefangen, anzugewöhnen und so. (.) So Sachen und Gäste begrüßen natürlich. Das ist auch etwas, ja. (.)

87
S02: Schön. Wie läuft es denn so generell im Betrieb jetzt hier? (.)

88
S00: Ähm, also wie, sorry. (.)

89
S02: Vielleicht kann ich eine andere Frage stellen. Hast du dich von Anfang an willkommen gefühlt hier im Betrieb?

90
S00: Ja, sehr. Also die Leute sind relativ, also alle sind mega nett und so. Und sie begrüßen sich immer. Und sie sind alle freundlich. (.) Und ja, man fühlt sich schon sehr willkommen. Ja, das finde ich mega schön, ja.

91
S02: Schön. Hast du irgendetwas, was dir auch besonders viel Sicherheit gibt? (...)

92
S00: Ähm, ja, ich finde es mega gut, dass man hier einfach noch so ein bisschen enger begleitet wird. Also, es ist natürlich nicht schlimm, wenn du jetzt einmal einen Fehler machst oder so. Das ist sicher etwas, was ich mega schön finde, dass sie da offen auf einen zugehen und sagen, es ist nicht so schlimm und es ist kein Problem und so. Und sie zeigen es dir aber auch immer wieder. Das ist etwas, was ich mega schön finde und ich einfach auch gut finde, dass das so ist.

93
S02: Schön. Hat es auch Situationen gegeben, in denen du dich vielleicht mal ein bisschen unsicher gefühlt hast?

94
S00: Ja, das gibt es natürlich immer wieder, wenn wir mega viele Gäste haben. Zum Beispiel jetzt gerade im Gastraum, der ist ja nicht mega gross. Und wenn jetzt alles voll ist und du musst halt immer eine Übersicht haben, wo ist jetzt welcher Gast, welche Vorspeise, jetzt wo, das sind solche Sachen. Das ist wirklich mega (.) da habe ich jetzt gar keinen Überblick mehr nachher so (.) Die Situation ist einfach alles voll und ist halt meistens schon ein bisschen schwierig.

95	S02: Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da alles voll ist, dann musst du dir ja schon viel merken.
96	S00: Genau, dann musst du es eintippen und schreiben.
97	S02: Schreibst du das jeweils auf? (.)
98	S00: Also, wir haben so Blöcke, wo wir dann Sachen aufschreiben.
99	S02: Okay.
100	S00: Dann gehen wir halt zurück zum iPad und dann müssen wir es eintippen. Aber es ist meistens wirklich schwierig. Das ist so ein bisschen ja.
101	S02: Okay. Und wie gehst du denn mit solch schwierigen Situationen um, wenn jetzt so viele Leute da sind?
102	S00: Ja. Also, wir unterstützen uns ja hier miteinander. Und wenn ich merke, jetzt sollte ich ja ein Getränk schicken, aber gleichzeitig sollte ich jetzt vielleicht auch noch einen Tisch aufnehmen. Dann sage ich einfach auch, also meiner Arbeitskolleginnen und so, ja, sie sollten es doch schnell für mich schicken, dass ich schnell den Tisch aufnehmen kann.
103	S01: Mhm.
104	S00: Oder ich schicke es und sie geht den Tisch aufnehmen. Aber das ist eigentlich nicht immer ein Problem. Also es ist sicher gut, dass wir uns unterstützen.
105	S02: Schön. Dann mache ich die nächste Frage. Wie erlebst du denn so die Zusammenarbeit bei euch hier im Team? (.)
106	S00: Sehr gut. Also ich finde, es ist ja schön, dass wir hier einander immer unterstützen.
107	S01: Mhm.
108	S00: Und das ist auch mega schön. Ich finde, es ist ja nicht in jedem Betrieb so. Und hier ist es ja auch noch relativ offen mit allem. Also mit Fehlern, wenn jetzt irgendetwas passiert. Also das ist ja sehr offen. Das ist schön, ja.

109

S02: Hast du denn jemanden im Team, der besonders hilft oder dem du besonders gut vertraust?

110

S00: Ja, also mein Chef, also der F2_AV ist sicher, also der unterstützt mich auch. Oder auch in den Coachings oder auch Mitarbeiter zum Beispiel. Da kann ich auch immer schauen, dass die mich auch unterstützen. Oder ja, die Schichtleiterin, ja.

111

S02: Was hast du das Gefühl, wie gehen die Leute jetzt mit dir speziell um? (.)

112

S00: Also. Ich habe jetzt das Gefühl, sie gehen sehr gut mit mir um. Also sie wissen ja auch, dass ich sicher auch ein bisschen in anderen Bereichen Schwierigkeiten habe. Es gibt natürlich Sachen, da bin ich sehr sicher unterwegs. Aber ich würde jetzt auch nicht von mir aus sagen, ich bin jetzt in allem sicher. Aber sie sind sehr gut mit mir unterwegs. Sie sind ja offen. Sie sind (.) was ich sehr schön finde, sie schämen sich nicht, wenn sie mich Sachen fragen, sondern sie fragen, wenn sie Fragen haben, ja.

113

S00: Was sind denn Bereiche, in denen du Schwierigkeiten hast?

114

S02: Ja, also zum Beispiel mit dem Rechnen (..) oder Sprechen mit den Gästen, ja (.) das ist manchmal schwierig für mich.

115

S02: Schön. (..) Und die Berufsschule? Wie viel Mal hast du Berufsschule in der Woche?

116

S00: Also ich habe zweimal Berufsschule. Einmal in der Gibb am Mittwoch und im Steinhölzli, das ist so eine Institution und natürlich, dadurch, dass ich eine PrA mache, ist wie der allgemeine Unterricht mit der Allgemeinbildung, wie getrennt.

117

S02: Ja. Den habt ihr in der Gibb?

118

S00: Genau. Also nein, der Allgemeinunterricht, den haben wir in der Gibb. Und der Unterricht, jetzt wirklich vom Beruf her, im Steinhölzli.

119

S02: Okay. Und wie läuft es denn so in der Berufsschule?

120

S00: Also dort läuft es relativ gut. Wir sind nicht so eine grosse Klasse, dadurch, dass wir halt eine PrA machen. Das ist halt so eine eher kleinere Klasse. (..) Und ja, also wir haben ja jetzt, dadurch, dass wir jetzt eine PrA machen, haben wir auch keine Noten.

121

S01: Ja.

122

S00: Das ist natürlich, das wird sich dann ändern. Aber darum, ich habe das Gefühl, dort haben wir auch noch so ein bisschen Zeit. Dadurch, dass die Klassen auch kleiner sind, können sie halt auch noch ein bisschen mehr unterstützen.

123

S02: Mhm. Hast du denn irgendwelche Fächer, die du besonders gerne machst? (.)

124

S00: Ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das ist ja alles mega spannend. Aber schon mehr der Allgemeinunterricht. Sport ist halt so ein bisschen nebensächlich. Also Allgemeinunterricht, mache ich sehr gerne.

125

S00: Hast du das Gefühl, du wirst in der Berufsschule gut vorbereitet auch auf eine nachfolgende EBA-Ausbildung?

126

S02: Ich glaube in der Gibb weiss ich nicht.

127

S00: Okay. (.)

128

S00: Und jetzt zum Beispiel beim Steinhölzli, wo wir wirklich nur alles über den Beruf haben, haben wir halt auch Noten. Also die bereiten uns dort wirklich darauf auf eine EBA vor, weil dort eben auch Noten haben und es geht auch ein bisschen schneller weiter. Und das finde ich mega gut. Dort habe ich das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin, finde ich schon.

129

S02: Gut. Super. (..) Dann kommen wir wie so zu einem Block, indem es darum geht, was für Schwierigkeiten und Herausforderungen du hast. Das hast vielleicht vorhin schon davon erzählt. Aber hast du manchmal schwierige Situationen, so generell? Das muss nicht einmal unbedingt nur beim Arbeiten sein oder nur in der Berufsschule oder nur zu Hause. Einfach so generell. (.)

130

S00: Also es gibt natürlich viele. Ich kann nicht so gut Uhrzeiten lesen. Das ist halt so etwas, wo man vielleicht das Gefühl hat, das müsste man ja können. Also ich kann einfach nicht so die digitale Uhrzeit lesen. Aber auch die halbe Stunde und die ganze Stunde ist halt kritisch. Einfach so das. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal in den Beruf gehen (.) Einkassieren ist auch nicht so meine Stärke. Da ist halt dann alles so ein bisschen, man arbeitet mit den Sachen, die man gut kann. Und mit den Sachen, die man halt weniger gut kann, das macht man halt eben eine Zeit lang nicht, weil man noch viel lernen muss. Und Einkassieren mit grossen Zahlen und so, das ist nicht so meine Stärke. Das kann ich nicht.

131

S02: Und dann kannst du das wie mit jemand anderem zusammen machen? Oder macht das dann jemand anderes? (..)

132

S00: Also das darf ich zurzeit gar nicht. Weil ja, wenn man dann die ganze Unterstützung braucht oder man kommt nicht auf einen Geldbetrag oder so, dann bringt es ja wie nichts, wenn man es macht. Darum ist das so ein bisschen, ja.

133

S02: Und dann übst du das zum Beispiel dann im Arbeitstraining oder im Coaching so?

134

S00: Ja genau, so. Oder zu Hause oder in der Schule so, ja. (.....)

135

S02: Gut, sie sind jetzt gerade nicht hier. Mit dem Jobcoaching oder so? Gibt es dort manchmal schwierige Situationen?

136

S00: Also, ich bin eine Person, ich habe es tendenziell nicht so gerne.

137

S01: Ja.

138

S00: Aber es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die es gerne haben. Ich finde, es ist, es geht eigentlich gut. Also ich finde natürlich, wenn man grosse Gruppen hat oder wenn jetzt zum Beispiel der ganze Gastraum voll ist, dann hat man natürlich viel weniger Zeit so für Übungseinheiten, sondern dann muss es halt wirklich vorwärts gehen und so. Und dann arbeite ich sehr gerne in meinem Tempo. (.) Und wenn man dann die ganze Zeit wieder gestoppt wird und ich muss warten und so, dann ist es so ein bisschen, das habe ich nicht so gerne.

139

S02: Also wie meinst du gestoppt werden?

140

S00: Also wenn sie dann wieder so Fragen stellen.

141

S02: Ah, wenn ihr im Training seid, in dem Sinn.

142

S00: Ja genau. Was machst du jetzt? Wo bist du? Bei welchem Tisch bist du? Das sind so Fragen, die kommen wie sehr oft und so. Ich finde es nicht schlecht, dass man das fragt. Aber wenn man halt viele Gäste hat, dann mach ich gerne Arbeit, Arbeit, Arbeit und so. Und dann ist es auch schwierig, dann so Fragen zu beantworten. Weil man probiert halt wie möglichst kurz zu antworten und nicht so ganz lang zu reden. (.)

143

S02: Wie viel Mal hast du denn so Coachings in dem Sinn in der Woche?

144

S00: Das ist sehr unterschiedlich. Also das ist sehr abhängig. Zweimal in der Woche, meistens so dreimal. Aber zum Beispiel jetzt am Samstag haben wir nie Coaching. Am Samstag ist ja das Restaurant offen. Wir haben jetzt wirklich

immer unter der Woche Coaching. (.) Und das ist eben sehr unterschiedlich. Also ja, so schon einmal in der Woche und zweimal, dreimal. Das wechselt halt immer ein bisschen.

145

S02: Okay, dann kannst du auch mitbestimmen, wie viele Male ihr das habt?

146

S00: Nein, das kann ich leider nicht. (lacht) Schön, wäre es. (....)

147

S02: Gibt es irgendwelche besonderen Anpassungen bei dir am Arbeitsplatz? (..)

148

S00: Also. Anpassungen wie genau?

149

S02: Wo, hm. Wir machen jetzt ein Beispiel. (.) Zum Beispiel wenn jetzt, musst du an die Kasse (.) nein, das machst du jetzt ja nicht. Wenn du jetzt bei jemanden die Bestellung aufnehmen gehst, dass jemand immer mitkommt und dich unterstützt. Und einfach solche Unterstützungen in dem Sinne? (.)

150

S00: Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, also jetzt, ich mache jetzt gleich wieder so etwas Neues, solche Übungsverkäufe zu machen, also wie Zusatzverkäufe. (..)

151

S02: Ja.

152

S00: Und das ist jetzt eigentlich, da kommen sie jeweils auch jetzt mit, um zu schauen, wie ich es mache, wie ich es sage. Und so einfach, dass sie ja wissen, wo gibt es zum Beispiel Verbesserungen. Man kann ja die Leute wie unterschiedlich ansprechen für einen Zusatzverkauf.

153

S02: Ja, was wäre denn ein Zusatzverkauf?

154

S00: Zum Beispiel wenn man, also wenn jetzt, du ein Gast bist und du würdest sagen, ja, ich möchte kein Dessert. Und ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, ja, wir hätten jetzt ein mega feines Dessert auf der Karte und so. Und wenn die das dann nehmen würden.

155

S01: Okay.

156

S00: Das ist wie so, das Ansprechen von etwas und dann würden ich ihnen vielleicht noch sagen, ja, du kannst es vielleicht auch noch so machen und so. So würde es auch gehen. So halt, ja.

157

S02: Okay. (.) Und so Unterstützung, wenn jemand mitkommt, wie wird das entschieden, dass ihr das jetzt macht?

158

S00: Also, zum Beispiel, wenn wir (...) wenn sie jetzt zum Beispiel den Hauptgang gegessen hätten, (.) dann kann man ja immer das Dessert anbieten.

159

S01: Ja.

160

S00: Und ich bringe zwar meistens so wie die Karte, aber wenn sie dann irgendwie finden, ja, vielleicht gibt es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, dann ist es halt so, dass ja.

161

S02: Okay. Und dass sie dann mit dir mitkommen und das üben, dann habt ihr das dann miteinander besprochen, das ist jetzt auch ein neues Thema, das würdest du jetzt üben oder?

162

S00: Also, ich kann eigentlich schon sagen, ob ich jetzt möchte, dass sie mitkommen oder nicht.

163

S01: Ja.

164

S00: Also, wenn es jetzt zum Beispiel etwas ist, das ich oft schon mache, dann ist es natürlich nicht nötig, dass sie mitkommen. Und dann kann ich es auch alleine machen, aber wenn es zum Beispiel jetzt etwas Neues ist, dann bin ich meistens schon froh, wenn sie mitkommen, dann können sie mir auch noch eine Rückmeldung geben, was ich jetzt besser machen kann oder was jetzt schlecht war oder so. Dann ist es vielleicht schon nicht schlecht, aber ja, so halt.

165

S02: Okay, das ist gut. (.) Wie reagierst du denn, wenn du merkst, dass du bei der Aufgabe jetzt nicht weiterkommst, weil du jetzt nicht weisst, wie du es machen musst oder Schwierigkeiten hast?

166

S00: Also, meistens wenn ich mich verunsichert fühle, dass ich zum Beispiel, jetzt gerade neue Sachen, gehe ich dann auch noch einmal zurück und sage, ich gehe schnell meinen Kollegen oder so fragen oder meinen Arbeitskollegen, weil ja, ich will natürlich dem Gast auch nicht irgendetwas Falsches sagen. Und ja, so, aber ich habe jetzt das Gefühl, es ist eigentlich nicht so ein Problem.

167

S02: Okay, aber wenn jetzt so etwas vorkommt, dann kannst du dich ja an alle wenden oder bei wem holst du Unterstützung?

168

S00: Also, ich hole mir natürlich bei der Schichtleitung Unterstützung oder bei den Mitarbeitern, ich gehe zu den Leuten, die hier sind, weil ich weiss ja eigentlich, dass alle helfen würden.

169

S02: Ja.

170

S00: Das ist ja nicht so, ja.

171

S02: Wenn jetzt immer wieder Hilfe holst, immer das Gleiche und immer wieder, wie reagieren sie dann, deine Arbeitskolleginnen?

172

S00: Also, ich glaube, es ist jetzt zum Glück noch nie so oft vorgekommen und ich habe das Gefühl, wenn man so viele Sachen, die man einmal gehört hat, kann man dann auch direkt umsetzen. (.) Es ist dann auch plötzlich nervig, wenn es dann immer wieder gesagt wird oder immer dasselbe wieder gefragt wird. Also, ich habe das Gefühl, natürlich, wenn jetzt etwas Schwieriges ist, dann fragst du vielleicht gleich noch dreimal oder so. Aber wenn es jetzt etwas Einfaches ist, dann frage ich dann auch nicht immer wieder, immer wieder so.

173

S02: Okay, aber das klappt bei dir in dem Fall einfach gut. (..)

174

S00: Ja, das passiert zum Glück nicht so oft.

175

S02: Ist es dann für dich einfach zu sagen, das kann ich jetzt nicht ich brauche Unterstützung oder so? (.)

176

S00: Also meistens ist es relativ einfach, aber es ist nicht immer einfach. Es gibt auch Sachen, die ich es wirklich schwierig finde. Wo ich ja selber meistens merke, es ist jetzt mega schwierig, so irgendwie Unterstützung zu holen. Aber es geht meistens ja nicht anders und dann muss ich einfach Unterstützung holen.

177

S02: Hast du ein Beispiel?

178

S00: Zum Beispiel, wir hatten auch schon so eine Situation, wenn jetzt zum Beispiel F2_AV jetzt nicht hier ist, wir machen meistens so zusammen Mittagsservice. Und wenn sie dann wie eine Sitzung haben, dann ist er nicht da und dann kann ich einfach auch Hilfe holen beim Einkassieren, zum Beispiel in der Küche oder so. Und dann geht es der Koch machen. Das ist jetzt ein Beispiel. Natürlich dann solche Sachen, ja.

179

S02: Okay. Und das fällt dir dann ein bisschen schwieriger, so die Unterstützung zu holen, wenn F2_AV nicht hier ist?

180

S00: Ja, also meistens fällt es wirklich schwieriger, aber es ist ja nicht immer nur so schwierig, zum Glück. Es gibt zum Beispiel ganz viel Einfaches.

181

S02: Und wie werden dann so bei euch Lösungen gefunden im Team, wenn ihr irgendein Problem habt? (....)

182

S00: Also meistens sprechen wir wie den Chef an, der F2_AV. (..) Wenn jetzt etwas irgendwie nicht gut wäre, oder wenn mich jetzt etwas gestört hat. Aber wenn jetzt etwas im Team ist, dann sprechen wir es auch im Team an. Also in den Briefings zum Beispiel, die sind eigentlich genau für solche Sachen da. Dann im Briefing, aber teilweise auch einfach mit dem Chef, wenn es zum Beispiel etwas Persönliches wäre.

183

S02: Okay, aber diese Briefing, das macht dann wie das ganze Team vom Restaurant, trifft sich dann zum Reden?

184

S00: Ja, genau. Dann trifft man sich einfach dort vorne und dann können wir dann einfach zusammen reden. Also dann machen wir auch die Aufteilung, wer ist jetzt wo.

185

S02: Ja, hast du gesagt. Gut. Hast du irgendein Beispiel für eine Situation, in der ihr eine mega gute Lösung gefunden habt? (..)

186

S00: Ähm, das ist jetzt schwierig. (...) Also, ehrlich gesagt, es gibt immer eine gute Lösung. Also wir haben alle eine gute Lösung gefunden für alle Probleme, die wir bis jetzt hatten.

187

S02: Cool.

188

S00: Darum ist es eigentlich alles gut gelaufen, ja.

189

S02: Gibt es denn irgendetwas, wenn du jetzt einfach so einen Zauberstab hast, gibt es irgendetwas, das du sofort ändern würdest? (..)

190

S00: Ja, ich glaube, wenn ich das könnte, dann das einkassieren. (.) Das ist glaube ich wirklich so, ich bin schon eine Person, ich finde es so (.) ich habe es gar nicht nice gefunden. Also für mich ist es halt so, einkassieren, das muss man können. Und ich bin so eine Person, ich möchte das unbedingt können. Nein. (.) Darum ist es sicher das, ja.

191

S02: Fehlt dir denn noch irgendeine Unterstützung da? Oder hast du das Gefühl, die Unterstützung ist super? (.)

192

S00: Die Unterstützung ist sehr gut. Also ich habe das Gefühl, man wird hier sehr unterstützt, auch bei allen Sachen. (.) Es wird auch immer wieder gefragt, wo man gerne wieder Unterstützung hätte. (.) Darum habe ich das Gefühl, wird man immer wieder unterstützt, ja.

193

S02: Gut, super. Kommen wir zum Teil, in dem es so etwas um die Zukunft geht und vielleicht auch Empfehlungen, die du jetzt abgeben willst oder Wünsche, das sind so etwas grössere Fragen. (.) Würdest du dich dann wieder für eine Ausbildung entscheiden im ersten Arbeitsmarkt? (..)

194

S00: Ähm, ich glaube schon. Aber ich glaube, wenn es keine PrA wäre, wäre ich schon sehr glücklich.

195

S02: Also hättest du lieber ...

196

S00: Eine EBA gemacht, ja.

197

S02: Okay. Und wieso? (.)

198

S00: Ich habe einfach das Gefühl (..) einfach so ein bisschen das ... (..) Ich weiss gar nicht ... Also ich finde es einfach so ein bisschen ... Jetzt hat mich ja hier wie Coaching bei der PrA. Ich finde es nicht schlecht und so. Aber ich habe das Gefühl so, in der EBA kannst du natürlich noch so ein bisschen mehr machen. Du bist halt noch so ein bisschen selbstständiger unterwegs. (..) Ja, und auch so ein bisschen ... Schulisch, einfach noch so ein bisschen grössere Klassen und so. Ich finde jetzt die Klasse zwar nicht so schlecht, aber ich glaube so ... Wenn die Klasse so ein bisschen grösser wäre und so, dann ... Ja, hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Kollegen und so und Kolleginnen. Dann kannst du noch ein bisschen mehr austauschen. So halt, ja.

199

S02: Aber in dem Fall eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt sowieso wieder.

200

S00: Ja.

201

S02: Aber lieber eine EBA, so.

202

S00: Ja, genau, ja. (.)

203

S02: Und wie stellst du dir so deine eigenen berufliche Zukunft vor? Du hast vorher schon ein bisschen erzählt vom Hotel? Willst du da noch ein bisschen ausführen? (.)

204

S00: Also, ich habe jetzt schon ganz lange gewusst, dass ich das mal möchte. Also zuerst natürlich so Service allgemein. Ist glaube ich nicht schlecht, wenn man es in einem Restaurant macht. Aber ich habe wie gewusst, es geht einfach weiter. Also ich will sicher nicht ewig hier bleiben. (.) Also es ist zwar mega schön hier, aber ... Ja, nein. (.) Ich finde einfach so die Hotels (.) Die Hotels würden mich halt schon noch so interessieren. So einfach, weil es noch ein bisschen andere Bereiche gibt. Es gibt halt Service, es gibt so ... (.) Gäste, die übernachten und so. Und das Morgenbuffet und

so. Das ist halt so etwas, was ich einfach finde, das wäre schön. Und so etwas in einem schönen Haus und so. Ja, das ist so etwas mein Traum. (..)

205

S02: Schön. (.) Fühlst du dich gut vorbereitet jetzt auf das?

206

S00: Also ich habe das Gefühl, ich bin sehr gut vorbereitet. Natürlich gibt es schon noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial in ein paar Bereichen, aber ich habe das Gefühl, dass ich das, was ich wirklich kann, bin ich sehr gut vorbereitet. Ja. (..)

207

S02: Und wenn du jetzt an das denkst, auch vielleicht auch an nach der Ausbildung denkst.

208

S00: Ja.

209

S02: Was wünschst du dir dort noch so für weitere Unterstützung? Das ist eine mega schwierige Frage, aber vielleicht ... Hast du gerade etwas, das dir in den Sinn kommt. (.)

210

S00: Also sicher alles, was so mit Einkassieren ist, also mit Geld und so. Da hoffe ich weiterhin, dass es vielleicht noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial gibt, dass man vielleicht auch mit einem Taschenrechner theoretisch an den Tisch gehen könnte, so bei gewissen Beträgen oder so. Aber auch sicher auch einfach, dass ich nachher weiterhin, (..) mich einfach begleitet, wo man merkt, okay, jetzt ist es vielleicht ein bisschen überfordert und so, wenn es jetzt zum Beispiel viele Gäste hat oder so, dass wir dort auch einfach unterstützt weitergehen, ja.

211

S01: Schön. (..)

212

S02: Jetzt darfst du wie Empfehlungen abgeben. Also jetzt sind es verschiedene Gruppen, jetzt zum Beispiel auch andere Jugendliche, die vielleicht jetzt auch an dieser Schule sind, wo du gewesen bist. Was würdest du denen für Empfehlungen geben, wenn es jetzt um das Thema Berufswahl geht?

213

S00: Also ich finde, es ist einfach mega wichtig, dass man auch ein Beruf wählt, der einem gefällt. Dass man ja einfach auch, also ich glaube, wenn es zum Beispiel jetzt vielleicht nicht so einfach ist in der Schule, es gibt halt auch unterschiedliche Berufe danach, aber ich habe das Gefühl, dass man einfach nicht, die Träume nicht aus den Augen lassen soll und dass man wie alles machen kann, was ihm gefällt. Und ich habe das Gefühl so, wenn man das kann, dann ist es ja wirklich gut und ich, ich persönlich glaube sehr an meine Träume und ich bin eigentlich immer offen für Neues und da bin ich auch froh, ja.

214

S02: Das ist mega schön. Jetzt anderen Firmen, anderen Lehrbetrieben, was würdest du denen empfehlen?

215

S00: Also ich finde, so Betriebe wie zum Beispiel das Provisorium, finde ich, sollte es noch viel mehr geben. Das sind coole Orte, es sind nette Leute, es sind eben unterschiedliche Leute mit Beeinträchtigungen und ohne

Beeinträchtigungen und ich finde, es ist mega schön, wenn es einfach mehr so Orte gibt, wo man eben auch Leuten, mit anderen Leuten zusammenarbeiten lassen und nicht immer wieder aussortiert und sagt, die geht jetzt dort hin und die geht jetzt dort hin, sondern dass man einfach alle miteinander arbeiten lässt, ja.

216

S02: Schön. Was würdest du denn deiner Oberstufenschule für eine Empfehlung geben, wenn du so im Nachhinein dürftest eine Empfehlung abgeben? (..)

217

S00: Ähm, also meine alte Schuhe oder die Frühere? Ah, ist egal.

218

S02: Zum Beispiel, ja. (.)

219

S00: Ich glaube, so eine Empfehlung kann ich einfach geben, dass der Ort mega gut ist, so wie ich jetzt bin. Und eben, wenn man auch solche Orte findet oder sucht, kann ich das Provisorium einfach weiterempfehlen, ja. Das ist ein schöner Ort.

220

S02: Schön. (..) Was hätte dir vielleicht den Einstieg noch einfacher gemacht, da jetzt bei Blindspot? (.)

221

S00: Ja, also ich glaube, der Anfang ist ja nie mega einfach. Also ich glaube, wenn du neu an einen Ort kommst und dann ist alles neu, das Team ist neu, die Leute sind neu. Ich habe jetzt das Gefühl, für mich ist ja nicht alles neu gewesen. Ich habe ja vorher schon so ein Vorpraktikum gemacht und darum habe ich ein paar Leute schon gekannt. Für mich war es ein mega schwieriger Einstieg, aber ich glaube einfach, wenn man die Leute schon mal im Voraus gesehen hat, ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil du kennst schon ein paar Gesichter, du weißt, wer hier arbeitet.

222

S01: Mhm.

223

S00: Und wenn du ganz neu bist, dann kennst du halt niemanden und dann ist es halt schwieriger, ja.

224

S02: Was ist denn das für ein Vorpraktikum? Für die Personen, die vielleicht nicht wissen, was das bedeutet?

225

S00: Also, ich bin einfach immer, ich bin ja dann noch in die Schule gegangen, wie eine ganze Woche und ich bin dann einfach wie, also wie einen Tag, wwar ich wie fix hier arbeiten gegangen, also immer in den Abendservice. (.) Immer unter der Woche immer am Freitag und dann in der nächsten Woche am Samstag, immer so, ja.

226

S02: Okay. Was hast du denn dort machen können?

227

S00: Also, ich bin hauptsächlich im Abendservice gewesen. Ich habe einfach auch, das erste Mal, weiss ich noch, habe ich noch Unterstützung gehabt von einer Schichtleiterin. Also, sie ist einfach mit mir mitgelaufen und ich bin mit ihr

mitgelaufen und sie hat mir einfach die Sachen gezeigt und die Tische gezeigt und wir mussten zusammen aufnehmen und so. Und das ist nicht mal so schlecht und ich habe es noch schön gefunden. (.) Und ja, so. Und ich bin auch im Service gewesen ein bisschen mitgelaufen und habe geschickt und so. Aber dadurch, dass ich einfach noch nicht volljährig war, bin ich natürlich zuerst nur bis um 8 Uhr dort gewesen.

228

S02: Ja, okay. Und das würdest du anderen Jugendlichen auch empfehlen? Oder anderen Betriebe vielleicht auch, dass sie das anbieten würden?

229

S00: Also, ich finde es mega cool, weil wenn man vielleicht schon ein wenig Angst hat, so nach den Sommerferien, dann kann ich es sehr empfehlen und es ist einfach auch gut, weil dann (..) die Chefs oder die Berufsbilder, die auch schon mal gesehen zu haben und sie sehen einen schon mal, was du kannst und dann können sie vielleicht nach den Sommerferien auch schon ein paar Sachen oder Aufgaben mit dir machen.

230

S02: Und du kennst ja dann auch schon alles ein bisschen besser, oder? Du hast ja gesagt, es hat auch mega geholfen.

231

S00: Ja, das ist ja so.

232

S02: Ja, sehr schön. (.) Ja, wir sind fast schon am Schluss nachher. Mega schön, dir zuzuhören. Mega inspirierend auch. (..) Ja, hast du irgendetwas, das wir vergessen haben? Irgendetwas Wichtiges?

233

S00: Ehrlich gesagt, nein.

234

S02: Ist da noch irgendein Thema, das dir besonders am Herzen liegt, das du besprechen möchtest? (.)

235

S00: Ähm, nein, gar nicht.

236

S02: So, nein. Gut. (..) Dann, wenn du jetzt irgendein Unternehmen, also irgendeiner Firma, irgendeinen letzten Tipp geben kannst? Das Unternehmen, das sagt, ja, wir würden eigentlich auch gerne so arbeiten wie Blindspot, oder was würdest du ihnen für einen Tipp geben? (.)

237

S00: Ich finde, dann müssen sie auch anfangen, mit so Leuten einzustellen, die eine Beeinträchtigung haben. (.) Und das ist das Erste. Und das Andere ist auch, dass ich finde, man muss einfach auch mit den Schwächen arbeiten können. (..) Weil jetzt gibt es zum Beispiel so, wenn man EFZ macht, muss man halt wirklich mit allen Sachen arbeiten. Und das macht man einfach hier nicht. Hier arbeitet man so ein wenig mit allen Schwächen und so.

238

S02: Okay. Schön. (.) Ja, mega spannend, dir zuzuhören. Wirklich, ich hätte am liebsten noch mal ein paar Fragen mehr. Ich wünsche dir von Herzen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen können.

239

S01: Ja, sicher nicht wahr.

240

S02: Ja, jetzt, ich glaube, zuerst einmal schöne Sommerferi und dann einen guten Abschluss von deiner Ausbildung nächstes Jahr. Und vielleicht sehen wir uns auch noch einmal, wenn ich (unverständlich)

241

S00: (lachen)

242

S02: Hast du noch irgendetwas?

243

S00: Nein.

b. Dokumentationsbogen und Transkript Jobcoach F2

Dokumentationsbogen F2-JC

Datum des Interviews:	Donnerstag, 10. Juli 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde im Restaurant Provisorium46 von Blindspot durchgeführt. Wir haben die Interviews im Speisesaal des Restaurants durchgeführt. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Interviews geschlossen. Das Restaurant ist zugleich der Arbeitsort von F2-JC. Das Interview wurde während der eigentlichen Arbeitszeit durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F2-JC
Hintergrundinformationen zur Person:	F2-JC ist als Jobcoach bei Blindspot tätig. Sie hat eine abgeschlossene Ausbildung in der Sozialpädagogik und arbeitet seit zwei Jahren für Blindspot.

Besondere Beobachtungen:

Der Interviewer kam bereits etwas vor dem eigentlichen Interview bei Blindspot an und ass gemeinsam mit dem Team zu Mittag. Zudem kennen sich der Interviewer und F2-JC bereits aus der eigenen beruflichen Tätigkeit, was eine vertrautere Atmosphäre schaffte.

Transkript F2-JC

1	Interview mit F2_JC am 10.07.2025
2	S02 = JC S03 = Interviewer
3	S03: ...noch etwas zum Projekt selber sagen. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Wie ich vorhin schon gesagt habe, haben wir ungefähr dreiviertel Stunde, dann sollten wir durch sein. (..) Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt genug von den Fragen war, darfst du jederzeit abbrechen. Wenn du irgendetwas nicht beantworten möchtest, dann beantwortest du es nicht. Wir haben vorhin kurz wegen der Einverständniserklärung angeschaut. Es wird noch alles anonym sein. Also auch wenn ich jetzt F2_JC sage, der Name erscheint danach wie nicht im Transkript. (...) Du kannst nichts Falsches sagen. Du kannst nur richtig antworten. Es gibt gar kein falsch und richtig. Es geht um deine Erfahrungen und deine Perspektiven. Ganz kurz noch zu meiner Person. Ich arbeite bei EnableMe. Bin dort tätig in den Jugendprojekten. Ich bin hauptberuflich als schulischer Heilpädagoge tätig in Oberstufenklassen. Im Rahmen von meinem Masterstudium auch hier wegen der Masterarbeit. (..) Hast du gerade noch eine Frage oder etwas das du brauchst bevor wir anfangen? (.)
4	S02: Ich glaube nicht.
5	S03: Wir haben verschiedene Blöcke vom Ablauf her. Wir orientieren uns an diesen Blöcken im weiteren Verlauf. (..) F2_JC, wie sieht dein typischer Arbeitsalltag aus in der in der Rolle vielleicht als Jobcoach?

6	S02: Ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es gibt wie keinen typischen Tag. Weil ich halt verschiedene Hüte oder Rollen habe. Aber als Rolle als Jobcoach ist sicher ein Thema mehrmals zu organisieren. Mit welchen Coachings habe ich? Was will ich in den Coachings machen? Ich lese nach, was in den letzten Coachings gemacht wurde. Und auch die Zielvereinbarungen, die wir haben. (.) Ich bereite mich eigentlich für das Coaching vor. Wir unterscheiden bei Blindspot zwischen Coaching und Training. Ich weiss nicht, wie wichtig das noch ist für dich.
7	S03: Doch ich glaube, du kannst es wie ausführen.
8	S02: Sehr gerne. Also Training ist wirklich etwas Wiederholtes zu trainieren. Das heisst beispielsweise, ich trainiere mit einer Person, Getränke von der Bar, an den Tisch zu bringen und wieder zurück, und wieder an den Tisch. Und über 100 Mal, damit sie schneller und sicherer wird. Und das Coaching ist mehr, ich begleite diese Person. Man übt auch etwas Neues. Oder zum Beispiel, wenn sie zum ersten Mal an den Tisch gehen, (.) Bestellungen aufnehmen. Dass man dort noch begleitet und eben coacht. Man kann sich das wie ein Fussballtraining so vorstellen.
9	S03: Aber das Training ist in diesem Fall auch in der Rolle von euch Jobcoaches und nicht jetzt Berufsbildner, der das dann macht.
10	S02: Es ist ein bisschen eine Kombi. (.) Das System ist bei uns so, wir sind Coaches, dann haben wir Ausbildner und wir haben noch Betriebsleitungen. Hier im Provi ist jetzt Betriebsleitung und Berufsbildner die gleiche Person. In der Fabrique 28 nicht. Und wir legen eigentlich mit ihnen zusammen (.) Sie legen Ausbildungsziele fest, die alle fachlich sind. Und wir legen noch zusätzliche Ziele fest.
11	S03: Die sind dann?
12	S02: Zum Beispiel Sozialraumorientierung, Partizipation, noch mehr oder Selbstwirksamkeit mit Stressmanagement mehr auf solche Sachen. Und eben die Ausbildungsziele kommen von den Berufsbildnern.
13	S03: Okay.
14	S02: Und das Trainieren machen wir in Absprache mit ihnen. Also oft, wenn ich jetzt so sage, ich bereite mich super gut darauf vor, ist es manchmal so, dass ich einfach in Betrieb komme, und dann heisst es: F2_JC, das kannst du alles über den Haufen werfen. Tischnummern müssen jetzt einfach trainiert werden. Und dann werden halt Tischnummern geübt, so.
15	S03: Okay.
16	S02: Wenn die Terrassen neu offen ist. Und dann ist es halt wie etwas Neues so.

17	S03: Und ab wann haben denn ihr, oder vielleicht zuerst ein bisschen allgemeiner, wie viele Jugendliche betreust du denn gleichzeitig? (..)
18	S02: Ja, bei uns ist es ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ein Prozessverantwortungssystem. Das heisst, wir sind Prozessverantwortliche für eine Person und begleiten den Prozess. Das ist nicht ein Bezugspersonensystem, sondern einfach irgendwie eine Ansprechperson für alle vom System dieser Person.
19	S03: Okay.
20	S02: So. Aber Coachings geben alle von uns im Team. Das ist nicht eine bestimmte Person. Darum, ich begleite eigentlich fast alle Auszubildenden.
21	S03: Wie viele habt ihr denn?
22	S02: Ab nächstes Jahr sieben.
23	S03: Okay.
24	S02: Und jetzt sind es fünf.
25	S03: Okay. Und wie sieht denn jetzt vielleicht an einem konkreten Beispiel so deine Begleitung aus? Vielleicht vom Allerersten kennenlernen bis zum Abschluss der Ausbildung?
26	S02: Legen wir mal los. Nein. Es ist eigentlich so (.) soll ich schon beim Schnuppern anfangen oder ab dem Moment, wo sie anfangen? (.)
27	S03: Wenn du das Gefühl hast, das erste Kennenlernen hat auch irgendwie so etwas Relevantes, dann gerne dort.
28	S02: Also sie kommen eigentlich (.) sie bewerben sich bei uns ganz normal und dann kommen sie schnuppern, mit dem Ziel einander kennen zu lernen und auch ein bisschen zu sehen, passt die Person ins Team oder nicht? Hat sie die bestimmte Fähigkeit und damit wir auch ein bisschen einschätzen können, EBA oder INSOS PRA oder passt es eben von der Konstellation her. Und das ist eigentlich schon ein recht wichtiger Prozess. Und Blindspot entscheidet sich schon fast dann, ob eine Person die Lehre erhält oder nicht.
29	S03: Beim Schnuppern?

30	S02: Ja. Das geht also ziemlich schnell. (.) Die Herausforderung ist dann eher mehr die ganze Kostengutsprache mit der IV. Aber das ist ein anderes Thema. Und nachher haben wir auch ein Erstgespräch, wo wir mit den Bezugspersonen zusammen sitzen und alles vorstellen von Blindspot, wie wir kommunizieren, wie bei uns die Abläufe sind, die Rollen und so. Und das ist ein ganz wichtiges Gespräch.
31	S03: Wer ist denn dort dabei? (.)
32	S02: Die Bezugspersonen, die auszubildende Person und die Prozessverantwortung.
33	S01: Okay, ja.
34	S02: Und je nachdem braucht man auch die Betriebsleitung.
35	S01: Ja, okay.
36	S02: Genau. (..) Das ist dann das erste Gespräch, wo man auch so ein wenig abgeholt wird. Hey, wir kommunizieren mit der Person direkt. Das heisst, der Arbeitsplan geht zur Person. Wenn etwas in der Schule ist, geht es zur Person. Ich rufe nicht jedes Mal die Eltern an und sage, hey, das Kind hat es im Fall. Weil das hat ja auch niemand in seiner Lehre, als erwachsene Personen. Sind sich aber manchmal die Eltern nicht so gewöhnt. Und dann beginnen sie einmal. (..) Und dann beginnen sie einfach einmal zu arbeiten. Wir planen Coachings so, wie wir denken, dass sie wahrscheinlich nötig sind, aufgrund von Erfahrungswerten. Aber dort sind wir sehr flexibel. Wir können die Coachings ganz schnell anpassen. Wir bekommen oft Rückmeldungen von den Auszubildner:Innen oder der Betriebsleitung heisst, es bräuchte im Fall eher das Coaching. Oder könnt ihr das mal dann und dann trainieren. Also da sind wir recht flexibel. (.) Und dort haben sie auch noch nicht so mega strenge Zielvereinbarungen, sage ich jetzt mal. Weil es eigentlich darum geht, anzukommen, den Betrieb kennenzulernen, das Team kennenlernen, in der Schule anzukommen und sich zurechtzufinden. Und nach drei Monaten haben sie das Probenzeitgespräch, an dem ich auch dabei bin, (.) das wir auch mit ihnen vorbereiten. (.) Dann haben wir dort die klassischen Fragen. Wie läuft es? Was kannst du gut? Was kannst du noch nicht so gut? (..) Das kennt man eigentlich aus einem ganz normalen Prozess. Wir orientieren uns eigentlich stark an einem ganz normalen Ausbildungsprozess. (...) Und was wir auch noch machen müssen, ist im Winter und im Sommer IV-Berichte zu schreiben. Einfach damit sie wissen, was wir machen. Und damit die Finanzierung immer weiterhin gewährt ist. Und mindestens einmal im Jahr ein Gespräch mit ihnen führen, in dem es um die genauen Fortschritten geht oder Herausforderungen oder so. Also die IV spielt eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. (..) Und im ersten Jahr ist es wirklich mal die Basics-Festungen. Sie regen sich oft auf, dass sie noch keinen Kaffee machen dürfen in der Gastronomie (.) die Auszubildenden. Aber wir sind davon überzeugt, dass man wirklich mal bei den Basics anfangen muss. Und erst, wenn man die kann, kommen wir dann weiter. Und im zweiten Jahr kommen dann die Sachen dazu. Sie haben mehr Kundenkontakte, immer mehr Selbstständigkeit, immer grösser. Und ab dem Herbst, beginnen wir auch mit der Laufbahnplanung, das heisst, sie sitzen mit der Prozessverantwortungsperson zusammen und sagen, hey, wo willst du hin? Was hast du für Wünsche? Und wir reden darüber, was realistisch ist und was nicht. Ein Teil hat bei uns nach der Ausbildung eine Festanstellung bekommen. (.) Andere haben sich, jemand hat sich jetzt gleich dagegen entschieden. Sie haben gesagt, er will wo anderest hin. Und bei den anderen werden wir sagen, dass wir nichts anzubieten haben. (..)
37	S03: Und ihr habt dort dann auch weiter Kontakt für nach der Ausbildung. Also begleitet ihr dann auch weiter? Oder ist ab der Ausbildung dann fertig?

- 38
S02: Ja, also wie meinst du, also begleitet ihr weiter im Sinn von, dass sie bei uns weiterarbeiten können.
- 39
S03: Nein, wenn jetzt jemand extern (.) also irgendwo anders arbeiten geht, ist dann eure Begleitung einfach fertig?
Oder geht dann das Coaching weiter?
- 40
S02: Die Schwierigkeiten nach der Ausbildung ist wirklich, dass die IV dann keine Coachings mehr finanziert. Das heisst, die Personen müssen im Moment mit dem jetzigen System die Coachings selber finanzieren, privat. (.) Und das können sich und wollen sich nicht alle leisten. (..) Und wir sagen einfach, wir können die Personen begleiten im ersten Arbeitsmarkt. Aber die Coachings müssen auch finanziert sein. (..) Und die, die nachher weitergehen, jetzt bei dieser konkreten Person, sie geht weiter ohne Coachings von uns. Es ist aber schon auch angedacht, aber auch eher im Ausbildungssetting, dass wir auch in anderen Betrieben Coachings machen können.
- 41
S03: Okay, aber das macht ihr Stand jetzt nicht?
- 42
S02: Nein, aber das Projekt ist in Planung.
- 43
S03: Okay, super.
- 44
S02: Mit Ausbildungen in anderen Betrieben.
- 45
S03: Okay, ja.
- 46
S02: Aber es ist im Moment noch nicht angedacht, dass wir weitergehen und mitgehen.
- 47
S03: Also, um es zu verstehen, ihr würdet dann, wenn jetzt ein anderes Restaurant hier in Bern sagen würde, wir würden gerne auch Ausbildung anbieten, würdet ihr zum Beispiel das Coaching dort vor Ort übernehmen?
- 48
S02: Genau.
- 49
S03: Okay, gut.
- 50
S02: Das ist auch angedacht, aber einfach nur in der Ausbildung.

51	S03: Ja, ja. (.) Das kommt eigentlich gleich zur nächsten Frage. Gibt es denn noch andere Betriebe als Blindspot, mit denen du aktuell in Zusammenarbeit bist, sei es jetzt in einem Coaching oder sonstiger Form?
52	S02: In einem Coaching nicht. (.) Also, in Zusammenarbeit sind wir mit ganz vielen anderen in Partnerschaften, aber was wir jetzt halt schon auch versuchen, ist Leute, die bei uns arbeiten und vielleicht auch schon viel Erfahrung haben oder eine Unterstützung, dass die irgendwie ganz normal einfach auch weitergehen, so wie wir alle auch. Man wechselt die Stelle und geht weiter. (..) Und dort unterstützen wir stark mit der Vermittlung.
53	S03: Okay.
54	S02: Aber nicht, dass wir (...) Also, wir haben jetzt auch das Coaching mit einer Person begleitet in einem anderen Betrieb.
55	S03: Okay.
56	S02: Aber es war ein Schnuppern.
57	S03: Okay. Also, das wäre dann so in diesem Bereich mit Laufbahnplanung, wo du gesagt hast, wenn es nicht darum geht, wie geht es dann weiter?
58	S02: Genau. Wo wir einmal darüber reden und dann auch den Eltern ganz transparent macht, was gibt es für Möglichkeiten. Weil, was wir nicht können, ist einfach ausbilden, ausbilden, ausbilden. Alle bleiben immer hier. Und dann nehmen wir immer mehr Menschen mit Beeinträchtigungen hier. (.) Und das widerspricht einfach unserem Schlüssel, sage ich jetzt mal. Und es ist einfach auch nicht normal. Es ist auch normal, dass man nach der Lehre auch weiterzieht.
59	S03: Ja, voll, ja.
60	S02: Oder ein Stelle angeboten bekommt. (.)
61	S03: Du hast vorhin von der 2-jährigen Ausbildung gesprochen. Was bietet ihr alles für Ausbildungsniveaus an?
62	S02: Wir haben INSOS PRA, EBA und EFZ.
63	S03: Okay. Und wie ist die aktuelle Verteilung so? (..)

- 64
S02: Jetzt im Moment vor den Sommerferien haben wir 4 INSOS und eine EBA. Nach den Sommerferien werden wir 3 EBA haben und 4 INSOS.
- 65
S03: Okay. Und die Begleitung, der Unterschied jetzt von EBA und PRA, ist das in Form von weniger Coaching oder würdest du das mal ausführen?
- 66
S02: Hey, die Begleitung ist eigentlich gleich. Ich würde jetzt weniger an den Ausbildungsstand so festmachen, mehr an die individuelle Person.
- 67
S01: Ja, okay.
- 68
S02: Weil es kann sein, dass eine INSOS-Person, ich weiss nicht, sehr umgänglich ist, fachlich schnell versteht, praktisch gut ist. Und wiederum jemanden, der in der EBA psychisch Mühe hat und so, (unverständlich), wie mehr arbeiten, sag ich jetzt mal. Darum ist es eigentlich noch schwierig zu sagen. Die EBA ist halt eidgenössisch und dort müssen wir uns an das richten. Und das heisst dann auch in den letzten 3 Monaten Vollgas für die Abschlussprüfung üben, Probeessen, jetzt faltest du die Serviette noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und bei INSOS ist ja die Prüfung nicht so, gibt es halt wie nicht. Wir machen selber eine, weil wir echt finden, es muss etwas geben. (..) Und das ist eigentlich der Unterschied.
- 69
S03: Aber jetzt Coaching für eine EBA-Ausbildung von einer IV, ist das im gleichen Ausmass wie für die PRA? Einfach so für mich als Verständnisfrage?
- 70
S02: Also von der Anzahl her, oder?
- 71
S03: Ja. Also ich kenne es einfach von der IV, vielleicht muss ich kurz mein Wissen (..) dass einfach irgendwie eine Stunde pro Woche wird Coaching gesprochen. Ist das bei euch in diesem Fall anders organisiert?
- 72
S02: Ja. Was bei uns ist, ist, dass wir mit unserer Gastronomie auf dem ersten Arbeitsmarkt sind, aber Begleitung ist wie auf dem zweiten Arbeitsmarkt.
- 73
S03: Okay.
- 74
S02: Und dort sind wir eigentlich so ein Hybrid, das die IV nicht will. (..) Oder wo es nicht gibt. Vielleicht muss ich es so sagen. Es gibt es in diesem System einfach nicht. Wenn ich jetzt sage, dass die Begleitung eben enger sein muss, damit eine Person auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten kann. Wir sind aber überzeugt von diesem Modell und wir zeigen auch, es geht so auf. (..) Darum haben wir die Kostengutsprachen, die wir von der IV bekommen. (..) Und haben dort wie den Einzelfall. Also in jedem Fall von uns wird der Einzelfall abgeklärt.

75	S03: Okay.
76	S02: Und dann wird die Tarifnummer gesprochen.
77	S03: Okay.
78	S02: Genau. Aber wenn wir dann den Tarif haben, können wir selber sagen, wie viele Coachings wir machen. Es bewegt sich jetzt bei den Auszubildenden (.) die meisten haben schon so drei Stunden mindestens in der Woche.
79	S03: Okay.
80	S02: Also wir können da wirklich auch investieren.
81	S03: Okay, sehr gut. (..) Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Block. Da geht es ein bisschen um Erfahrungen generell mit der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt von Jugendlichen mit einer Beirächtigung.
82	S01: Mhm.
83	S03: Was hast du für Erfahrungen gemacht? Vielleicht konkrete positive, negative Beispiele?
84	S02: Hier bei Blindspot. Hey, äh, beides (lacht) Nein, ich glaube, was eigentlich, (..) ich bin jetzt erst seit zwei Jahren bei Blindspot. Das heisst, ich habe ja noch niemand von Anfang bis zum Schluss von der Ausbildung begleitet. Nur von der Hälfte habe ich Einzelne mitgenommen oder die anderen von Anfang an und sind jetzt in der Hälfte der Ausbildung. Und das, was ich so mitbekomme, ist eigentlich eine krasse Persönlichkeitsentwicklung bei allen, die die Ausbildung angefangen haben, das sieht man jetzt schon nach einem Jahr, wie sie sich entwickelt haben, selbstständiger werden, (.) die Eltern plötzlich überfordert sind, weil sie in den Ausgang gehen und erst mal um drei am Morgen nach Hause kommen. Oder, weisst du so die ganzen Sachen, die für uns wie Alltag waren, die für die Eltern durch das System nicht so Alltag sind.
85	S01: Mhm.
86	S02: Und ich finde, das zeigt eigentlich auch auf, was die Stärke ist von unserem System, damit sie wie auf dem ersten Arbeitsmarkt wirklich arbeiten können und auch die Pflichten und Rechte haben, so wie alle anderen auch, aber trotzdem noch von dieser Begleitung zu profitieren.

87	S03: Hast du ein ganz konkretes Beispiel, an dem du das festmachen kannst?
88	S02: Ja, also wir hatten eine Auszubildende, die ist jetzt fest angestellt, sie hat am Anfang noch ein Praktikum bei uns gemacht, sie hat sich im Restaurant noch immer versteckt, hinter einem Pfosten, und sie wollte mit niemandem reden, weder mit den Gästen, noch mit dem Team, noch sonst irgendjemand. Dann hat sie die Ausbildung abgeschlossen, INSOS PRA, ist jetzt fest angestellt und ist vor allem auch für das Catering-Angebot angestellt und managt das eigentlich ziemlich selbstständig, es fehlt nur noch, dass sie Auto fahren kann. Also so. Sie ist dort wirklich, sie spricht mit den Hosts, sie sagt, hey, schau jetzt, habt ihr das Catering, (.) oder wenn jemand glutenfrei braucht, das wären dann Spezialmenü, wo soll ich das hin stellen? Also sie ist dort wirklich.
89	S00: Cool.
90	S02: Sie hat eine mega Entwicklung gemacht und die Rückmeldung kommt auch von den Eltern.
91	S03: Okay.
92	S02: Also dass die Eltern merken, ihre Selbstständigkeit ist mega gewachsen, sie ist selbstbewusster geworden und (unverständlich).
93	S03: Cool. Ja. (.) Vielleicht kommen wir nachher noch dazu.
94	S02: Ja.
95	S03: Jetzt geht es um die Zusammenarbeit mit verschiedenen Beeinträchtigungsarten, in dem Sinne. Ich habe ja schon gesagt, ich habe einen Fokus auf Autismus.
96	S02: Ja.
97	S03: Vielleicht so generell, unterscheidet ihr eure Unterstützung je nach Art von Beeinträchtigung hier im Betrieb? (..)
98	S02: Hmmm, jein. (..) Früher war es mal die Devise, dass wir alle gar nicht wussten, was die Person für eine Beeinträchtigung hat. Man hat kein Dossier gesehen, nichts. Man hat einfach gewusst, die Person kommt jetzt und beginnt. Und dann hat man das Coaching auf den Bedarf ausgelegt. Mittlerweile sind wir ein bisschen vorsichtiger und schauen doch schnell rein oder einfach die prozessverantwortliche Person, die halt die wichtigsten Sachen wissen muss. Ich meine, wenn jemand psychische Schwierigkeiten hat oder so und du musst diese Person unterstützen, dann muss es irgendjemand wissen. (.) Aber es ist immer noch so, dass wir eigentlich einfach Coachings am Bedarf anpassen. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, ah, der hat ASS, jetzt muss ich alles super durchstrukturieren, jetzt ganz stigmatisierend

gerade, und es muss alles schön leise sein, sonst kann er sich nicht konzentrieren. (.) Ja, es ist so ein bisschen ein Aufeinanderzugehen. Und wir passen den Bedarf der Person an und nicht an die Diagnose. (..)

99

S03: Ich glaube dann nicht. Dann muss ich die anderen Fragen gar nicht mehr stellen. Das ist jetzt eigentlich mega schön beantwortet alles. Hast du das Gefühl, es gibt irgendwelche Unterstützungsformen, die so allen helfen? Oder generell so bei Blindspot integriert werden?

100

S02: Ja, also wir haben (.) wir arbeiten nach unseren inklusiven Prinzipien. Und diese Prinzipien, das ist eigentlich etwas, das die meisten kennen, die aus der Pädagogik, Sozialarbeit und so weiter kommen. (..) Ich sage jetzt mal, Partizipation, Selbstbestimmung, Normalisierungsprinzip, das sind alles so Begriffe, die man kennt. Wir arbeiten aber nicht nach einem, sondern wir mischen alles zusammen, so dass die Inklusion dann wirklich funktionieren kann. Und das inklusive Arbeiten, sage ich mal, ist nicht einfach so klassisches Arbeiten und alles ist schön und gut und wunderbar, sondern es ist halt wirklich Arbeit. (..) Und ich glaube das, was Blindspot auszeichnet, ist, dass wir da mega viel Erfahrung haben. Und das, was allen hilft, ist meistens einfach die Struktur. Also irgendwie Struktur geben, klare Kommunikation. (..) Was wir halt auch machen, ist wir haben einfach auch gewisse Erwartungen an unsere Auszubildenden. (.) Da muss man ja auch erstmal damit umgehen können. Und trotzdem, ja, wir sagen wirklich so, das fordern, das hilft. Und was auch eines von unserem Prinzip ist, ist wirklich einfach mal zurückstehen, immer weniger machen als das Gegenüber und mal aushalten und schauen, was passiert. Klar nicht in einer Notsituation, wenn jemand kurz davor ist, mit der Hand auf der Herdplatte sich Vollgas zu verbrennen, aber wenn ich sehe, dass jemand versucht, (.) das Regal einzuräumen, dann gehe ich nicht in den ersten zwei Sekunden und sage, nein, du machst alles falsch und das und das, sondern ich warte mal ab und schaue, was passiert. (.)

101

S03: Ich frage es doch noch, gibt es etwas, was speziell für Jugendliche mit Autismus integriert ist?

102

S02: Hey, nein, sie müssen alle das Gleiche leisten. (lachen) Ja, also, aber es ist einfach, dass wir unser Coaching einfach individuell anpassen. Und wenn die eine Person gut visuell arbeiten kann, dann gibt es halt mehr Bilder, Fotos und Videos und so weiter. Und wenn eine andere Person mehr sagt, nein, ich brauche (.) auswendig lernen und Karteikarten, dann ist es halt das. (.)

103

S03: Voll, ja. (.) Super, ja. (.) Dann kommen wir zum Block mit den Herausforderungen. Hast du konkrete Herausforderungen, die du in deiner Arbeit kofrontiert bist? (..)

104

S02: Ähm, ja. Es gibt Unterschiedliche. Es gibt erstens mal diese auf der Systemebene und das ist wirklich die Finanzierung der Coachings. Und dass wir eigentlich so nicht in ein System passen. Obwohl wir in dem, was wir machen, eigentlich die Zukunft sehen. (..) Das ist das eine. Und das andere, das sicher immer wieder eine Herausforderung ist, ist die ganze Elternarbeit. (..) Man darf nicht unterschätzen, dass um eine Person mit Beeinträchtigung ein grosses System rundherum ist. Das System ist je nach Karriere des Kindes auch separativ mit aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Das System kennt jeden Tag Journal-Einträge: Mein Kind, hat heute das und jenes gemacht. Das System kennt auch, keine Ahnung, (.) alle 16 Wochen ein Gespräch und zu hören, das läuft gut, das läuft weniger gut und jetzt machen wir hier Massnahmen. Und bei uns ist das einfach nicht so. Die Kommunikation geht über die junge Person direkt, das, was möglich ist. (..) Und wir ziehen dort die Eltern schon auch mit ein, aber dort müssen sie aushalten, dass sie nicht immer sofort informiert werden über alles. Und das ist schon eine Herausforderung. Die Elternarbeit, die auch sehr viel Aufwand kostet, aber auch viel Spannendes mit sich bringt. Man lernt extrem viel. (..) Und ich will mit dem nicht sagen, dass die Eltern alle ganz schlimm sind von Kindern mit Beeinträchtigungen, sondern einfach, dass sie ja genau das Gleiche oder auch die Erfahrungen gemacht haben von den Kindern, von ihren Kindern. Und wenn es halt so ist, dass sie so wenig Informationen bekommen, wenn ein Kind mit Behinderung auf die Welt kommt, dann ist es doch mal hier,

schau selber. Ah ja, da hat es die separative Schule, zwölf Jahre sind geschützt und gut ist. Und gar keine Optionen aufzuzeigen, was es eigentlich alles noch gibt.

105

S03: Hast du das Gefühl, dass es mit den Eltern etwas besonders hilfreich ist, auch in dieser Zusammenarbeit oder bei dieser Herausforderung?

106

S02: Ja, super transparente Kommunikation. (.) Alles Verschriftlichen, was man sagt. Es ist wirklich sehr viel Kommunikation und nicht so sagen, ja, eventuell können wir dann noch ein Vertiefungsjahr anbieten, vielleicht auch nicht. Das bringt einfach ganz viel schon durcheinander. Und so. (..) Ich glaube, die Kommunikation macht viel aus, im Voraus schon Struktur und Sicherheit zu geben. (.) Und wie sagen, (..) dass es bei uns inklusiv ist-

107

(Gäste sprechen im Hintergrund; 23:25 - 23:47)

108

S02: Und jetzt vielleicht zu dem mit der Finanzierung. Hast du dort etwas, was besonders hilfreich ist? Oder wie geht ihr mit dem um?

109

S02: Ja, am liebsten ein Systemwechsel, morgen, am besten gestern. Nein. (lacht) Nein. Ja, wie wir mit dem umgehen, ist wirklich für jeden, bei der IV eine Einzelfallabklärung zu machen. Das braucht Ressourcen, von den Eltern, von uns, von allen, von der IV ja auch und es geht wie noch nicht ganz auf. (..)

110

S03: Wenn du jetzt einfach entscheiden könntest und du hättest keine Einschränkungen, was würdest du denn sofort verändern?

111

S02: Hey, also bei diesem System wirklich, dass es einfach möglich ist, dass Menschen mit Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen können, aber während der Ausbildung so unterstützt werden können, wie sie es brauchen. Und, vor allem nach der Ausbildung, nicht einfach die Unterstützung von 100 auf 0 ist. Weil jetzt ist es wirklich einfach so, dass wir eigentlich um jede Stunde Coaching (.) müssen die Eltern kämpfen und müssen wir kämpfen, dass es wie so finanzierbar ist. Und wenn ich das verändern könnte, wäre es so viel möglich. Wir haben eine Person gehabt, (..) die immer noch hier arbeitet, die aber eigentlich mehr Coachings bräuchte, um mehr Struktur zu geben, um mehr Unterstützung zu geben. (.) Aber wir können auch nicht, weiss nicht wie viele Franken in diese Ausbildung stecken. (.) Den Eltern, oder sie wollen es halt auch nicht zahlen, was verständlich ist, es macht auch keinen Sinn. Es sollte nicht ihre Aufgabe sein. Und wir können die Person nicht gut begleiten.

112

S03: Und was ist da die Lösung in dem Fall?

113

S02: Hey, die Lösung ist jetzt ganz konkret, die Person mal weiterziehen wird. Und im schlimmsten Fall, das ist schon etwas dramatisch gesagt, aber vielleicht halt dann trotzdem im zweiten Arbeitsmarkt landen wird.

114

S03: Okay.

115

S02: Obwohl die Person auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung gemacht hat und mit entsprechender Unterstützung wunderbar auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten könnte. Bei uns geht es auch nicht darum, dass eine Person 100 % machen kann, sondern das ganze Team ist 100 % und bietet die Qualität, die wir wollen. (..) in diesem Fall ist die Person super im Gästekontakt. Alle die bei uns ein Bankett mieten, sagen, er ist so ein guter Gastgeber, er ist so super. Und das ist top, er kann gut unterhalten, er kann gut Bestellungen aufnehmen, ich kann hinterher (..) Bestellungen ausführen und machen. Ich mache dann die Abrechnungen und Infos, die vielleicht etwas komplexer sind. Aber er kann Getränk bringen und die Personen bezirzen. Und dann ist eigentlich das Trinkgeld ja dann doch noch gut. Für uns alle.

116

S03: Aber die IV würde jetzt wahrscheinlich sagen, sie machen ja schon möglich, dass alle im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen können. Was würdest du zu denen sagen? (..)

117

S02: In diesem Rahmen würde ich das ganz klar verneinen. (..) Im öffentlichen vielleicht weniger. Nein, es ist einfach nicht so. Wir hatten eine Person, die als unausbildbar abgestempelt wurde und sie macht jetzt bei uns eine Ausbildung. Also es ist so, da frage ich mich, an was messen sie das? Das würde mich mal wunder nehmen. Und auch, (...) warum machen immer noch so viele Personen keine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt? Wir hatten dieses Jahr lange noch Ausbildungsstellen offen gehabt, weil viele sagen, da sie uns nicht kennen oder sich das nicht zutrauen. Und dann finde ich auch etwas falsch. (..) Ganz ehrlich, Institutionen, um uns herum, die haben kein Problem, ihre Ausbildungsstellen zu füllen. Aber man kennt das ja. Und wenn ich in die Schule gehe, in Bern, in die Sonderschule, und unser Angebot vorstelle, ist immer so: Ah, das ist ja super, im ersten Moment, und im zweiten Moment, aber ich weiss nicht, ob das die Person wirklich kann. (..)

118

S03: Vom System dann einfach, das das sagt?

119

S02: Vom System, Lehrpersonen, Eltern, die auch Angst haben vor dieser Veränderung. Und ja, es braucht schon auch ein bisschen Mut. Ich verstehe es auch. Man ist vielleicht anders aufgewachsen, man hat sich an einen anderen Kontext gewöhnt. Aber ich würde so gerne dann auch ein bisschen Mut sprechen und sagen, probiert es doch einfach mal. Wir sagen dann schon, ob es passt oder nicht.

120

S03: Beim Schnuppern jetzt meinst du?

121

S02: Beim Schnupperen. Genau. Da habe ich jetzt auch gerade jemandem abgesagt, weil ich recht gemerkt habe, dass die Ressourcen in unserem Team nicht genug sind, dass man die Person wirklich so unterstützen kann, wie sie es verdient hat. Aber das ist ja auch nur eine ehrliche Antwort.

122

S03: Das ist wieder die transparente Kommunikation, oder? (..)

123

S02: Ja.

124

S03: Ja, jetzt ist so der Bereich Unterstützungen, Anpassungen bei euch konkret im Alltag. Jetzt, ihr macht nichts mit anderen Betrieben aktuell, oder? Das ist mehr jetzt einfach in Planung. Das habe ich richtig verstanden?

125

S02: Also, du meinst, dass wir coachen gehen?

126

S03: Ja.

127

S02: Nein, im Moment nicht.

128

S03: Wie unterstützt ihr denn jetzt in eurer Rolle als Jobcoach den ganzen Berufsalltag bei Blindspot?

129

S02: Also, wir sind sehr eng in Kontakt mit den Berufsbildnern und den Betriebsleitenden. Und ich glaube, dort kommen dann meistens mit irgendwelchen Hilfescheinen oder die Person kann ganz konkret zum Beispiel die Tischnummer einfach nicht. Was machen wir? Und wir haben gar keine Zeit, das immer zu üben mit dieser Person. Und dann haben wir eben Zeit, im Coaching zu trainieren und zu üben. Und wie kannst du das merken? Und ganz verschiedene Hilfsmittel anzuwenden. Oft, wir arbeiten sehr oft mit Fotos, (.) oder mit Üben, mit Machen, Probieren. Und ja, wir haben einfach dort andere Handhabungen als in der Gastronomie. Dort haben sie oft-

130

S03: Wie muss ich mir jetzt ein Coaching vorstellen? Ist das so man sitzt gegenüber wie wir jetzt?

131

S02: Ja, ja, es gibt ganz unterschiedliche. Manchmal gibt es da Gespräche, das sind meistens die unerfreulichen Sachen. (..) Es kann aber auch sein, mitzuarbeiten. Also es gibt auch Coachings, wo wir wirklich eins zu eins im Service mitarbeiten, oder in der Küche, oder hinter einem Buffet. (.) und dann arbeite ich einfach mit der Person zusammen.

132

S01: Mhm. (..)

133

S02: Es kann aber auch sein, dass wir eine Stunde haben, wo wir wirklich Sachen trainieren. (..) Klassiker, Rollenspiele, ich bin der Gast, die Person muss mir bedienen, das Menü vorstellen, oder mir etwas empfehlen. (.) Zusatzverkäufe ist in der Gastronomie auch immer ein Thema. Solche Sachen üben, Rollenspiele. Es kann sein, dass wir mal eine Sequenz filmen, wo die Person spricht, oder etwas macht, um das zusammen zu reflektieren. Also dort ist unsere Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das ist mega cool.

134

S03: Gibt es auch Widerstände oder Vorbehalte von Berufsbildnerinnen oder Betriebsleitern?

135

S02: Nein. Ich glaube, durch das, dass wir wirklich eine sehr transparente Kommunikation untereinander haben und eine Strukturierung mit dieser Prozessverantwortung, ist für sie auch klar, an wen können sie sich wenden, wo gehe ich hin. (.) So wie ich es von ihnen wahrnehmen, spannenderweise haben wir gerade eine Feedback-Runde zu diesem Thema gemacht, war es mehr so, dass sie sehr offen sind und auch sehr froh über die Unterstützung von uns. Also, (..) jetzt mit diesem neuen System haben wir wirklich viele positive Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es kommen immer wieder Sachen vor, wo man dann nicht so genau weiss, wo muss ich jetzt hin, wer klärt das jetzt ab und so. Das ist aber sicher auch, weil wir ein sehr agiles Unternehmen sind, sage ich jetzt mal. Aber, (.) nach mir sind sie eher wirklich sehr offen.

136

S03: Okay.

137

S02: Die Schwierigkeit ist dann eher vielleicht die sonstigen Mitarbeitenden in der Gastro, weil die denken sich vielleicht, sorry, ich komme hier hin, um meine Schichtleitung zu machen, und dann bin ich weg und was willst du Coaching jetzt mir hier noch sagen. So. Aber ich glaube, das haben wir ganz fest aufheben können mit einer Teamkultur. Wir sind alle in einem Team. Gastronomie, Blindspots, das ist wirklich ein Gesamteam, sagen wir. (.) Und so kannst du, glaube ich, schon viele Widerstände auflösen.

138

S03: Also jetzt von Leuten, die einfach normal hier mitarbeiten in der Gastronomie.

139

S02: Genau, die in der Gastronomie arbeiten. Was wir auch noch gemacht haben, um das ein bisschen aufzuheben, ist, wir haben jetzt eine interne Weiterbildung aufgezoogen. Das war ein Abschlussprojekt von einer Auszubildenden, von uns, also von Blindspot, Sozialpädagogik. (.) Wo wir jetzt halt mal so ein bisschen vorstellen, was wir eigentlich machen. Und mit ihnen dann auch auch ein Rollenspiel machen. Wie könnten sie in gewissen Situationen reagieren? Oder wo, weiss nicht, wenn sie plötzlich denken, ja der macht immer das, warum macht er das? (.) Dann kann man das so genau aufnehmen.

140

S03: Okay. Wenn es jetzt mega eine herausfordernde Situation gibt im Betrieb, wie eng könnt ihr denn in eurer Rolle begleiten? Seid ihr denn immer da?

141

S02: Nein. Unsere Coachings sind punktuell. Also ich komme und gehe halt wieder. Es ist so, ich sehe nicht alle 8,4 Stunden, wo eine Person hier arbeitet. Das sehe ich nicht. (..) Es ist so, dass wir immer also telefonisch erreichbar sind (.) im Team (.) Wir haben auch einen Chat, in dem wir untereinander kommunizieren, wenn etwas ist. Und dann werden einfach Massnahmen definiert.

142

S03: Okay.

143

S02: Also das eine ist zum Beispiel bei einer Person, bei der wir wie gemerkt haben, am Abend verschwindet sie, ist keine Hilfe mehr, keine Unterstützung mehr im Team, dass sie im Moment weniger Abendschichten macht. Punkt. Andere ist, dass einfach ein Coach da unten arbeitet und beobachtet und einfach reingeht, wenn es nicht mehr geht. Aber es ist nicht so, dass man die ganze Zeit hier ist.

144

S03: Okay. Und jetzt die Jugendlichen, die dann auch an eine öffentliche Berufsschule gehen, wie eng könnt ihr dort begleiten? (.)

145

S02: Ähm, gar nicht. (.) Nein, also die gehen alle selbstständig. In Bern ist es das Gibb und das ist die öffentliche Berufsschule halt. Das machen sie alles selbstständig. Das ist auch im Auftrag von den Eltern, dass sie selbstständig den Weg machen. Also dass sie das vor Ausbildungsbeginn üben. Ich weiss noch, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, bevor ich das erste Mal in die FMS bin und solche Geschichten. (.) in der Schule ist es einfach so, dass wenn es dort Herausforderungen gibt, dass ich auch mal einer Lehrperson anrufe und sage, hey, was ist los? Ich brauche Infos. Weil gerade eine Person hat recht versucht, das System so gegeneinander auszuspielen und hat dann gesagt, sie sage nichts, sie

sage nichts. Wir haben es jetzt zum Glück herausgefunden. Und jetzt können wir als System zusammenarbeiten und sie checken auch, ah ja, die reden ja miteinander. Das kann ich mir nicht mehr einfach alles erlauben. Aber es ist nicht so, dass wir die Schule mitbegleiten oder so. Die BerufsbildnerInnen sehen natürlich einfach eine Absenz. (...)

146

S03: Aber da gibt es auch nicht besondere Probleme, Herausforderungen, die du im Rahmen der Berufsschule hervorheben würdest? (.)

147

S02: Ja, es ist glaube ich, wir bekommen oft sehr vieles einfach nicht mit. (...) Aber wir fragen natürlich viel nach. Jetzt gibt es konkret bei der einen Person, wo es zur Herausforderung gekommen ist. Hat sich die Lehrperson bei uns gemeldet. Und sie haben einfach einen anderen Ansatz als wir. Und das ist dann auch schwierig in Zusammenarbeit mit den Eltern, weil jetzt mit den Eltern sind wir super transparent und kommunizieren alles. Und unsere Auszubildenden hat der Lehrerin gesagt, bitte sag es nicht meinen Eltern. Und sie hat das respektiert. Und dann ist es halt schwierig, dann auch zusammenzuarbeiten. Oder sie sagt, nein, ich bin nicht für die Erziehung von dieser Auszubildenden hier. Aber ich finde (unverständlich).

148

S03: Okay. Aber so schulisch unterstützen macht ihr nicht im Rahmen des Coachings?

149

S02: Ja, also wenn jetzt mal jemand kommt und sagt, hey, ich muss jetzt wirklich diese Weine auswendig lernen, weil sonst komme ich nicht durch, dann ja, kann man das mal machen.

150

S03: Okay. (.)

151

S02: Aber das ist nicht der Hauptfokus.

152

S03: Okay. (..) Gibt es irgendwie jetzt, oder was hast du das Gefühl, warum, oder was sind so Unsicherheit, Ängste in Betrieben, euch ausgenommen, oder, so generell, dass es eben nicht zu einer Ausbildung auch kommt von Menschen mit einer Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt?

153

S02: Also ich glaube, (..) Unsicherheit, Ängste ist sicher das eine, das andere ist auch die ganze Stigmatisierung von Menschen mit Beeinträchtigung, sie sind einfach immer noch herzig, aber können nichts. (..) Ähm. Und wenn man, ja, das ist sicher das Erste. Das Zweite ist, (..) man sieht Menschen mit Beeinträchtigung einfach auch nicht. So. Oder sie werden heroisiert, wenn mal jemand wirklich so eine Karriere macht, sage ich mal. Ein bisschen grob. Und Ängste, sicher auch, ja, können wir denn das? Wie reagiert denn die Person? Was muss ich denn anpassen? (..) ich meine jetzt da nicht (unverständlich) jemand mit ASS, oh, dann muss die Person immer einen Pamir anziehen, wir dürfen nicht mehr reden. Ich glaube, ganz viele Stigmata sind einfach noch in den Köpfen, die das mega fest verhindern. So. Und durch unser Sommerprojekt, unser Sommercamp, kommen viele Eltern mit, die sagen: Hey, wir finden vielleicht nichts, weil alle einfach Angst haben. Oder ja, Angst vor den Auswirkungen, die sie haben können. Und extra Aufwand.

154

S01: Mhm.

155

S02: Und das ist natürlich schon so, hier bei uns, wir haben ein mega tolles System, in dem, dass wir Coaches im gleichen Haus sind wie das Restaurant. Und so nahe miteinander zusammenarbeiten. Und manchmal auch Feuern löschen.

156

S01: Mhm.

157

S02: Wo vielleicht ein Betrieb, der nicht so nahe mit Coaches zusammen arbeitet, weniger hat.

158

S03: Mhm. (...) Und jetzt Unternehmen könnt ihr in dem Sinne jetzt schon auch begleiten? Wenn irgendwo jetzt Fragen sind von einem Betrieb, kann man das mit euch zusammen machen?

159

S02: Mhm. Also wir haben ein Beratungsangebot. Man kann jederzeit uns buchen. (.....) Und das wird jetzt eben wirklich noch ausgebaut mit dem neuen Projekt mit der Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt, indem wir die Unternehmen begleiten (.) was braucht es denn? (.) Das so, das inclusive Mindset oder Leadership, so. Ja, das ist halt schon. Es braucht gewisse Anpassungen, das ist definitiv so. Aber vielleicht sollte man mal mit der Person direkt reden, was es denn wirklich braucht und was nicht. (...) Mhm. (..)

160

S03: Und so den ganzen Passungsprozessen, weiss man wie, ist mega zentral, auch jetzt zwischen Jugendlichen und Lehrbetrieb. Einfach beim Schnuppern zum Beispiel, findet man das ja dann ziemlich gut heraus. Wie unterstützt ihr so, dass die Passung möglichst gut sein kann?

161

S02: Also Passung zwischen einer jugendlichen Person und einem Betrieb?

162

S03: Ja. (..)

163

S02: Also, was wir schon machen, halt beim Schnuppern eine gewisse Begleitung vom Coaching anbieten.

164

S03: Okay.

165

S02: Und wie, also ein Coaching machen wir meistens mindestens. Und können dort schon viel so etwas rausfinden von der Person selber. Wir kennen halt unsere Teams jetzt in unseren Betrieben einfach sehr gut. Wir wissen, wo mag es was vertragen und wo vielleicht etwas weniger. Und darum, Bewerbungen bekomme alle ich und ich überlege mir meistens ganz genau, wo geht die Person schnuppern. Geht sie ins Provisorium, wo halt mehr a la carte, Mittags- und Abendservice so ein bisschen gehobeneres Essen ist. Oder geht sie in die Fabrique 28, wo Mittagsservice und Bankette sein, wo einfach ein ganz anderer Stil ist. Und das muss dann auch passen. (..)

166

S03: Wenn du jetzt in wenigen Sätzen beschreiben musst, was ein gutes Job-Coaching ist, wie würdest du das beschreiben? (.)

167

S02: Hm. (..) Individuell anpassen. (..) Schon gut. (...) Ich glaube, individuell anpassen ist etwas sehr wichtig, dass die Personen abgestimmt sind. (11 Sekunden Pause)

168

(Restaurantleitung trifft ein und begrüsst sich; 39:05 - 39:47)

169

S02: Ein gutes Job-Coaching ist wirklich individuell auf die Person angepasst. Man geht auf Augenhöhe miteinander (...) und schaut, was sind die Möglichkeiten und was nicht. Also es gibt halt immer Fälle, wo gewisse Personen es motorisch einfach nicht können. Punkt. Und dann müssen wir es vielleicht auch nicht üben, bis zum gehtnichtmehr. Das ist das, was mit jetzt gerade spontan in den Sinn kommt. (..)

170

S03: Jetzt kommen wir zum zweitletzten Block im Bereich Kommunikation und Zusammenarbeit haben wir schon viel angesprochen, aber wie gestaltest du die Kommunikation mit dem Berufsbildner:innen konkret? (.)

171

S02: Ja. Wir haben einen sehr engen Austausch. Wir haben eben die Ausbildungsziele, die Sie festsetzen, das ist ein Dokument, das sie und wir beide einsehen, in welchem ich auch Rückmeldungen gebe und sage, hey, das ist nicht realistisch oder jetzt darfst du schon ein bisschen mehr erwarten oder auch Feedback einander geben können. (.) Wir haben einen Chat, wo wir wirklich auch Sachen schreiben, wenn man Unterstützung braucht oder wenn eine Situation passiert ist. (..) Ich würde sagen, ich bin jede Woche mit den Berufsbildnern in Kontakt.

172

S03: Okay.

173

S02: Mindestens. Und auch, es ist schon manchmal so, wenn man vor dem Coaching kommt und sagt, hey, was brennt jetzt gerade, was können wir machen? Wie fahren wir hier weiter? Also dort ist die Kommunikation sehr offen.

174

S03: Und jetzt, sonst, Jobcoaching wäre dann viel auch einfach, die sind irgendwo und dort sind alle die Betriebe. Wie siehst du da den Vorteil auch von eurer Art?

175

S02: Ja, es ist natürlich ein Riesenvorteil, weil wir können viel schneller handeln. Ähm, ich meine, schon nur, wenn ich hier bin, wir dürfen hier uns Kaffee rauslassen, schon nur, wenn ich die 5 Minuten hier drin bin, erkenne ich ja ganz viel Abläufe, Sachen, oh, wie reden sie miteinander, oh, es geht wieder dieses und dieses. Wir erkennen so viel, wenn wir halt schon so nahe sind. Wir haben ja auch (.) Veranstaltungen, die wir machen, und wo wir auch immer wieder die Auszubildenden einladen. Und dort gehe ich als Privatperson, aber ich bekomme dort so viel mit, (.) wie kommuniziert die Personen, oh, dort matcht es nicht so, dort hängt sie aber irgendeinem Fremden an. so ein bisschen. Also man bekommt halt mega viel mit, das ist sicher auch durch das Engagement von unserem Team gesetzt. (..) Aber ja, ich glaube, dadurch, dass wir so nahe sind, sehen wir sehr viel und können viel schneller reagieren. und wir kennen das Team einfach auch. Also das ist wirklich, es ist nicht so, dass wir in ein fremdes Team hineinkommen und dann arbeite ich mit dieser Person und danach gehe ich wieder, sondern, ja, ich kenne das Team halt einfach auch sonst. Ich helfe ab und zu sowieso der Gastronomie aus und dann, ja, das ist wirklich ein Vorteil.

176

S03: Wenn du jetzt auch an das Projekt, das du vorhin schon zweimal ausgeführt hast, denkst, wie stellt ihr euch das dort vor? Darfst du das überhaupt schon erzählen?

177

S02: Hey, ich bin da gar nicht so nahe drinn. Ich weiss einfach, dass es jetzt am Anlaufen ist. Darum, ich habe da noch gar nicht so viel dazu zu sagen, weil ich keine Projektleitung mache. (.) Ähm, (..) ja, also, das Ziel ist eigentlich immer, dass wir mit unserer Arbeit unterstützen können, egal ob in unseren Betrieben oder nicht. Es wird eine Veränderung sein, das ist klar. (.) Aber ich meine, (.) ich habe vorher noch nie in einer Küche mit gearbeitet und da muss ich mich auch darauf einlassen. Und ich muss irgendwie, also, ich glaube, da müssen wir einfach professionell arbeiten und sagen können, hey, hier Berufsbildner:innen was machen wir jetzt? Kannst du mir das im Bau zeigen, ich kann das nicht? Und, darum finde ich, diese gegenseitige Offenheit ist mega wichtig.

178

S03: Okay. Gut, ja, so mit den Jugendlichen, wie gestaltet ihr dort die Kommunikation? Vielleicht so, wie oft findet das statt? Wo findet das statt?

179

S02: Wo findet das statt? Kommunikation, das ist uns mega wichtig, ist immer direkt zur Person. (.) und sie findet halt in den Coachings statt. Wenn ich etwas mit einer Person bespreche, dann ist es meistens in einem Coaching. Es kann aber auch mal sein, dass mir jemand schreibt, hey, jetzt bin ich unsicher, wenn (...) wenn das Coaching anders ist als sonst, dass man einfach ein WhatsApp schreiben oder anrufen kann. Also, die ist eigentlich recht niederschwellig bei uns. Okay. Es ist schon so, wenn jemand hundertmal anruft und schreibt und so, dass wir irgendwann einmal sagen, hey, jetzt ist fertig, das ist nicht normal. Das ist wohl etwas, das wir immer wieder besprechen oder was ist eigentlich ein normaler Kommunikationsaustausch.

180

S03: Okay. (.) Und, gibt es dort auch schwierige Situationen, die ihr hattet, wie habt ihr diese gelöst? (..)

181

S02: Ja, wir haben, jeder Betrieb hat einen eigenen Chat mit dem ganzen Team. Und der Klassiker ist, dass eine Person 100'000 Nachrichten schreibt, die unnötig sind. (.) Und dort ist dann auch das Thema, das man im Coaching besprechen kann, was ist normal, was schreibt man in einen Chat und was nicht. Es ist mir egal, ob du jetzt in den Ferien schön am Strand bist. Das hat in diesem Chat nichts zu suchen.

182

S03: Mhm.

183

S02: Das ist sicher immer wieder eine Herausforderung. Eine konkrete, die wir jetzt auch noch gerade hatten, ist, dass eine Person wirklich im ganzen Team die ganze Zeit 10-15 Mal angerufen hat und nicht aufgehört hat. Und dort haben wir eine recht drastische Massnahme eingeführt und einfach die anderen haben sie blockiert und sie darf im Moment nur mit mir kommunizieren.

184

S03: Okay.

185

S02: Das funktioniert, aber von Anfangs drei Telefone am Tag, habe ich jetzt noch eins alle Woche.

186

S03: Okay.

187

S02: Also das ist schon sehr gut. Also das ist schon sehr gut. es ist halt mega individuell. Und gerade so digital und Medien ist ein riesen Thema. (..)

188

S03: Und mit anderen Beteiligten jetzt noch? Eben Eltern, Berufsschule, IV, wie gestaltest du dort die Kommunikation?

189

S02: Ja, das läuft eigentlich immer über die prozessverantwortlichen Personen. Also, (.) wenn ich jetzt einen Auszubildenden habe, und die IV hat eine Frage, dann rufen sie mir direkt an. (.) Das Gleiche mit den Eltern. (..) Therapie ist meistens so, dass wir ja eine Unterschrift brauchen, dass wir überhaupt eine Auskunft geben dürfen. Und bei den Eltern ist es natürlich auch so, wenn sie keine Beistandschaft haben, dann brauchen wir auch eine Unterschrift, dass wir eine Auskunft geben dürfen. Das können die Eltern selten verstehen. Es ist ihr Kind. Man gibt auch immer Auskunft. Ähm, ja, da muss man vielleicht eine Vollmacht machen. Aber die Kommunikation ist auch dort recht direkt. Aber schon wie vorhin gesagt, nicht immer einfach mit den Eltern. (..) Weil sie zum Teil auch andere Vorstellungen haben. (.) Ähm, (.) ja, aber...

190

S03: Was ist denn so eure Rolle in diesem System, jetzt in Bezug auf die Kommunikation?

191

S02: Also, ich glaube, auch dort einfach, eben, irgendwie die Transparenz zu machen. Gerade bei der Auszubildenden haben wir ein Standortgespräch, mindestens einmal im Jahr. Dort kommen sowieso alle zusammen. Ich organisiere das. Alle sitzen zusammen und dann wird auch mal der Stand von diesem Menschen besprochen.

192

S03: Mhm.

193

S02: Und, ganz ehrlich, jeder Mensch, der eine Lehre gemacht hat, kann sich mal überlegen, wie oft das er mit den Eltern bei den Lehrmeistern war. Wahrscheinlich nie. Oder nur, wenn es wirklich, wirklich scheisse gelaufen ist. Also es ist einfach auch nicht so normal, dass die Eltern mega fest dabei sind. Klar, wenn wir merken, man hat jetzt gerade ein Beispiel von einer Person, die sehr viel aufgefallen ist und (unverständlich), dann rufe ich die Eltern an und sage, jetzt kommen wir zusammen, jetzt müssen wir Massnahmen beschliessen.

194

S03: Okay.

195

S02: Aber ich rufe dann nicht an und sage, heute ist alles super gut gegangen. Also, das ist echt nicht normal.

196

S03: Jaja, voll. (.) Aber hast du das Gefühl, da wären die Erwartungen in dem Fall? Teilweise noch.

197

S02: Ja. Also am liebsten, wirklich, am liebsten hätten sie zum Teil jeden Tag ein Bericht, wie es läuft.

198	S03: Okay.
199	S02: Die Auszubildenden und die Eltern.
200	S03: Mhm.
201	S02: Und gerade, was wir in der letzten Zeit oft festgestellt haben, ist ganz viel suchen, Menschen mit Beeinträchtigung suchen mega die Bestätigung und so, weil sie das halt so nur kennen. Und wenn dann ein Feedback kommt, dann bricht die Welt zusammen, dann ist es gar nicht mehr gut, weil sie sich nicht gewohnt sind, ein Feedback zu bekommen. Und wir leben hier eigentlich die offene Fehlerkultur, sage ich mal. Uns ist wichtig, man darf Fehler machen, aber das zweite, dritte, vierte Mal sollte man es dann korrigieren. Und für das sind Feedbacks halt umso wichtiger.
202	S03: Voll, ja.
203	S02: Punkt. (..)
204	S03: Ja, jetzt, so die langfristige Entwicklung von Jugendlichen, die bei euch waren, danach weitergehen, wie erlebst du die? Hast du dort konkrete Beispiele?
205	S02: Ja, also wir haben eine Person, unser Erstauszubildender, der hier eine INSOS PrA gemacht hat, der ist jetzt auch immer noch Angestellte bei uns und der wird jetzt im Herbst eine neue Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt anfangen. (..) Aber ich glaube, das haben wir uns erst jetzt im letzten Jahr auch überlegt. Hey, was machen wir jetzt eigentlich? also ja, wem bieten wir eine Stelle an und wem nicht, was ist auch realistisch und was nicht. Wir können nicht alle behalten, das ist einfach unnormale. Und jetzt auch gerade ein gutes Beispiel von einer Person, die eine EBA abgeschlossen hat im Service, der sich jetzt entschieden hat, einfach mal Jobben zu gehen nächstes Jahr. Und ich glaube, das ist wie ihre Entscheidung. Wir hätten der Person eine EFZ-Lerstelle angeboten. Das wollte sie nicht. Genau.
206	S03: Jetzt so generell, was hast du das Gefühl, was gibt es für Veränderungen im Team, wenn man inklusiv arbeitet? (.) Ihr habt ja auch Mitarbeitende, die aus der Gastro kommen und hier arbeiten. Was erlebst du da für Veränderungen? (...)
207	S02: Schon auch ein Mindset-Wechsel. Am Anfang ist ja auch immer so, wir reden immer von diesen Phasen, alle sind super euphorisch und denken, das ist das Beste, was passieren kann und wir sind so ein starkes Team. Und dann kommt die Frustrationsphase, weil wir es zum 750. Mal dasselbe erklären müssen und es einfach nervt. Und irgendwann kommt dann auch so die Phase, wo es sich ein bisschen eingespielt hat. Und ich glaube, das ist das, was man so ein bisschen durchhalten muss. So, den Frust aushalten zu können oder mit dem Coach besprechen, was kann man da machen. (.) Und nachher kann es also ein mega nice Team geben. Also mega wertvoll. (.) Und für Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen beide gleichermaßen profitieren von dieser Erfahrung.

208

S03: Schön, ja. (..) Gut. (..) Jetzt kommen wir zu offenen Fragen. Dann sind wir wirklich am Schluss. Was würdest du anderen Jobcoaches empfehlen, die Jugendliche mit Beeinträchtigungen begleiten? (....)

209

S02: Dass man immer offen bleibt für neue Möglichkeiten. Ja, und halt wie den ersten Arbeitsmarkt nicht aus den Augen verliert. Ich finde, es darf und soll ein Ziel sein von einer Person. Dass man sich überlegt, oder halt selber auch kreativ ist, und überlegt, wie ist denn das möglich? Wie kann man das ermöglichen dieser Person? Und mir ist bewusst, dass das nicht alle können. Aber denen, die es können, sollte man ermutigen und ermöglichen. (..)

210

S03: Und zu anderen Lehrbetrieben, die gerne starten würden mit der Ausbildung von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung?

211

S02: Go for it! (lachen) Ja, macht das! Probiert es doch einfach mal! Man muss ja immer ausprobieren, bevor man weiss, ob etwas klappt oder nicht. (...) Blindspot hat 20 Jahre Erfahrungen in inklusiver Arbeit. Man darf mal anklopfen und sagen, wir brauchen Unterstützung, wir wollen etwas Neues machen. Wichtig ist mir einfach, dass es nicht so eine Scheininklusion wird. Man stellt mal jemanden an mit einer Behinderung und gut ist. Und der wischt dann einfach drei Teller am Tag ab und den Rest steht er herum. Es ist einfach so (.) Beschäftigung. (..) Sondern, dass man das wirklich auch will. (..)

212

S03: Was sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren, wenn du sie irgendwie runterbrechen müsstest, damit die Inklusion funktionieren kann? (..)

213

S02: Die wichtigsten Erfolgsfaktoren? Ja, ich glaube schon, eine Portion Mut braucht es, glaube ich schon. (.) Dass man erfolgreich sein kann, die Kreativität sich immer wieder auf neue Situationen einlassen, die man noch nicht kennt, weil wir die Inklusion allgemein in der Gesellschaft noch nicht haben. (.) Ähm, (..) ja, einfach mal machen. (.) ich glaube, das ist das, was wir jetzt in Sinn kommen. (..)

214

S03: Gut (...) Was qualifiziert dich für diese Tätigkeit, als Jobcoach? Was braucht man, um Jobcoach zu werden?

215

S02: Also, (.) hier ist es ein Sozialpädagogik-Abschluss oder Agogik. So. Ähm, (..) jetzt mal ganz technisch gesprochen. Ich glaube, ganz viel mehr ist danach bei der Person selber. Man muss wirklich eben kreativ sich auf Situationen einlassen können, (..) Kommunikationsskills mit Menschen in der Branche reden, an die man sich vielleicht nicht gewohnt ist, selber in dieser Branche zu arbeiten. Ich bin wirklich so gespannt und ich hoffe sehr, dass ich auch Coaching auf dem Bau machen darf. (..) Also, ja, einfach so eine Neugier irgendwie entwickeln und auf Augenhöhe mit den Auszubildenden zu kommunizieren.

216

S03: Und was wünschst du dir für deine eigene Tätigkeit? Was wünschst du dir für Unterstützung? (..)

217

S02: Hm, (....) hey, (....) einfach, dass die Arbeit, die wir machen, (.) und die auch (.) wichtig ist aus meiner Sicht, dass die auch finanziert wird. Das ist wirklich im Moment ein riesiges Thema bei uns.

218

S03: Hm.

219

S02: Ähm, ja, es ist nicht einfach ein Coaching, das wir machen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt die Menschen mit Behinderung begleiten. Und wenn wir sie unterstützen in der Selbstständigkeit im Sein, auf dem ersten Arbeitsmarkt. (...) es ist ja nur gut für alle. Und das macht in meinem Kopf keinen Sinn, dass das System noch nicht so weit ist. (...)

220

S03: Gut, ich danke dir vielmals. Wahnsinnig inspirierend. Möchtest du dich-

221

S02: Wirklich?

222

S03: Ja, mega. Auch eure Arbeit hier generell. Ich bin ein Fan von eurem Konzept. Ich glaube, da kann ich mega einfließen lassen in die Empfehlungen. Ihr zeigt, was es braucht, wie es funktionieren kann. Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen, etwas das du noch ergänzen möchtest?

223

S02: Nein, ich glaube nicht. Merci auch für die Fragen? Das hat mich selber auch zur Reflexion angeregt.

224

S03: Dann bin ich auch froh. Dann bin ich froh. Hast du irgendeine Botschaft noch? An Betriebe, an Jugendlerner, so ein Schlusstatement?

225

S02: Hey, ja, go for it. Wirklich. Es ist einfach mal das Ausprobieren.

226

S03: Schön.

227

S02: Und wenn man halt hinfällt, dann fällt man halt hin, dann probiert man es wieder.

228

S03: Schön. Danke vielmals.

229

S02: Merci auch. Dir.

230

S03: Danke nochmal.

c. Dokumentationsbogen und Transkript Ausbildungsverantwortlicher F2

Dokumentationsbogen F2-AV

Datum des Interviews:	Donnerstag, 10. Juli 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde im Restaurant Provisorium46 von Blindspot durchgeführt. Wir haben die Interviews im Speisesaal des Restaurants durchgeführt. Das Restaurant war zum Zeitpunkt des Interviews geschlossen. Das Restaurant ist zugleich der Arbeitsort von F2-AV. Das Interview wurde während der eigentlichen Arbeitszeit durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F2-AV
Hintergrundinformationen zur Person:	F2-AV ist als Restaurantleitung des Provisorium46 und Berufsbildner bei Blindspot tätig. Er arbeitet bereits seit vier Jahren in dieser Rolle im Provisorium46.

Besondere Beobachtungen:

F2-AV erwähnte zum Abschluss des Interviews, dass er seine Anstellung bei Blindspot per Ende Oktober 2025 beenden wird. Er machte darauf aufmerksam, dass er weiterhin engagiert bleibe in diesem Bereich und versuchen wird, die Thematik der Anschlusslösungen, welche er im Interview als Herausforderung bezeichnete, anzugehen. Er wird dies als selbständiger Gastronom versuchen.

Transkript F2-AV

1	Interview mit F2_AV am 10.07.2025
2	S01 = F2-AV S00 = Interviewer
3	(.)
4	S00: [00:00:01] Danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich arbeite bei EnableMe. Ich bin aber hauptberuflich als Oberstufenlehrer tätig. Darum auch im Rahmen des Masterstudiums an der HFH in Zürich. Ich bin Teil des Forschungsprojekts, das auch Blindspot unter anderem mit dabei ist. Das überschneidet sich jetzt ein wenig. Jetzt soll es darum gehen, deine Perspektive von deinem Berufsalltag in Erfahrung zu bringen. Du kannst nichts Falsches sagen oder Richtiges. Das sind einfach deine Erfahrungen. In diesem Fall probieren wir es in einer halben Stunde. Gewisse Fragen können wir dann einfach weglassen. Wir schauen, wie weit wir kommen. Ist das gut so?
5	S01: Super, machen wir das so.

6	S00: Würdest du ganz kurz den Lehrbetrieb vorstellen? Oder dein Tätigkeitsfeld?
7	S01: Grundsätzlich bin ich Betriebsleiter und Berufsbildner vom Provisorium 46. Das ist ein Restaurant mit Arbeitsinklusion. Das heisst, wir haben Mitarbeiterinnen hier mit einer Beeinträchtigung. Wir bieten Ausbildungsplätze an, (.) [00:01:01] in allen drei Stufen, das heisst INSOS PrA, EBA, aber auch EFZ, (.) sowohl im Service, wie aber auch in der Küche. Das heisst, da es ein Restaurantbetrieb sind die Lehren entsprechend auf den Service gelegt oder Küche. Da hat es nicht einen weiteren Spielraum, wie Hauswirtschaft oder irgendetwas. Da müsste man auch schon mehr bei einem Hotelleriebetrieb sein, wo man das auch noch anbieten kann.
8	S00: Und du deckst beide Ausbildungen ab? Service sowie Küche?
9	S01: Ich decke den Bereich Service ab, den Bereich Küche deckt Stefan Wälti ab, der ist der Küchechef.
10	S00: Okay.
11	S01: Gleichzeitig führe ich das Geschäft operativ.
12	S00: Okay. Wie viele Lernende habt ihr denn aktuell bei euch?
13	S01: Momentan haben wir zwei Lernende im Service und ab Sommer haben wir eine Lernende zusätzlich in der Küche. Das heisst, wir haben insgesamt drei Lernende ab Sommer.
14	S00: Und wie viele Lernende jetzt mit einer Beiträchtigung [00:02:02] bei euch? In der Ausbildung?
15	S01: In der Ausbildung zwei. (..)
16	S00: Und seit wann machst du das? Also seit wann bildest du auch -?
17	S01: Also seit offiziell vier Jahren bin ich jetzt hier im Provisorium 46 und auch Berufsbilder. Also von Anfang an bin ich Berufsbilder und habe dort eine Lernende übernommen und in dieser Zeit jetzt bereits (..) vier Lernende ausgebildet.
18	S00: Okay. Und es gibt noch andere Personen, die zuständig sind auch für die Berufsbildung bei euch im Restaurant?
19	S01: Hier nicht, aber in der Fabrique28 gibt es noch eine weitere Berufsbildnerin, die dort Ausbildungen anbietet.

20	S00: Mit dieser Person hast du wie nichts zu tun in dem Sinne?
21	S01: Doch, in dieser Form habe ich schon auch zu tun, weil ich mehr Erfahrung in diesem Bereich habe in unserem Unternehmen. (.) Dementsprechend bin ich halt für Rückfragen da. [00:03:02] Oder wenn Unklarheiten sind, zum Beispiel gerade jetzt, als wir mal einen Testlauf gemacht haben, für die praktische Abschlussprüfung bin ich auch dabei gewesen, weil wir sie auch bewertet haben. (.) Wie hat er es gemacht? Weil ich dort einfach Erfahrungswerte habe.
22	S00: Okay. Gut, ja. So nach den allgemeinen Frage geht es wie über die B3, so etwas spezifischer. Mit ihr habe ich ja nachher dann noch ein Interview. Kannst du sie mal kurz beschreiben?
23	S01: Ja, die B3 ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Und zwar kennen wir sie mittlerweile schon bald eineinhalb Jahre. Sie hat bei uns immer tageweise, also wie ein Vorpraktikum gemacht. Also einfach reingeschnuppert (.) Passt es ihr oder passt es ihr nicht? Das war ein Prozess von einem halben Jahr, in dem sie wirklich immer am Freitag oder Samstag schon mal reinschauen und mitarbeiten konnte. Bei B3 war es so, dass sie am Anfang (..) [00:04:05] extrem introvertiert war, extrem scheu. Sie hat sich nicht getraut zu kommunizieren, Fragen zu stellen und hat einfach gemacht, was man ihr gesagt hat. Das hat sie aber auch gut gemacht. Hat aber eben die Offenheit wie noch nicht gehabt, um wirklich am Tisch und mit Gästen zu kommunizieren (.) und Bestellungen aufzunehmen und so weiter und so fort. (.) Ich habe einfach immer gespürt, dass die B3 ein mega Potenzial hat und dass die B3 Zeit braucht und sie irgendwann auch den Knopf aufmachen wird. (..) und so war es dann aber auch so. Sie hat bei uns die Lehre angefangen. (.) Und dann plötzlich ist die B3 aus sich heraus gekommen, hat wie Vertrauen gefunden, hat Vertrauen gefunden in mich, aber auch in alle anderen Mitarbeiter, auch in alle anderen Leute, die bei uns noch im Unternehmen arbeiten, sei es auch Sozialpädagoginnen, aber auch in der Geschäftsleitung und ist dann zu einer, (.) wie soll ich sagen, (.) selbstbewussteren Person hergewachsen, [00:05:07] die jetzt wirklich auch einen selbstständigen Service führen kann, mit allem drum und dran, (.) genau und ein unglaublicher Mehrwert geworden ist einfach für dieses Unternehmen. Gerade gestern zum Beispiel habe ich ein länges Gespräch mit ihr gehabt, und ich habe gemerkt, jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass es nicht selbstverständlich wird. Weil sie ist immer noch in der Lehre ist und sie hat immer noch eine Form (..) von Beeinträchtigung (.) Diagnose, das weiss ich nicht. (.) Das interessiert uns auch nicht wirklich, weil es geht um einen Menschen am Schluss. (.) Aber eben wie gesagt, da habe ich ihr einfach gesagt, hey, wir müssen jetzt einfach aufpassen, weil es selbstverständlich ist, mit dieser Leistung, die du bringst. Weil jetzt geht es auch einfach darum, du darfst schon immer noch sagen, was dich überfordert, du darfst schon sagen, was zu viel ist. Dann können wir ihr auch noch einmal wieder etwas wegnehmen. Aber solange du es so machst, mit der Freude und wir die Freude spüren, gebe ich dir das auch. (.) [00:06:08] Aber eben, es kann einfach einfach schnell wieder ins Gegenteil mit ihr gehen.
24	S00: Und dann war es in diesem Fall eine Herausforderung, wirklich so das introvertierte?
25	S01: Das war eben. Mittlerweile hat sie sich auch mit anderen angefreundet, führt zu anderen Mitarbeitenden in dieser Form freundschaftliche Beziehungen und hat auch gelernt, dass sie auch mit ihrer Art anderen auch Dinge vorleben und vorzeigen kann, sodass sie es auch so kopieren können. Und das gibt ihr einfach ein gutes Selbstwertgefühl.
26	S00: Macht sie denn eine INSOS-Ausbildung?
27	S01: Ja, sie macht eine INSOS.

28	S00: Okay, gut.
29	S01: Hat für meine Augen aber extremes Potenzial, eine EBA, wenn nicht sogar in Zukunft EFZ zu machen.
30	S00: Okay, okay.
31	S01: Aber das ist von ihr gekommen, dass sie mit dem starten will, aber sie hat auch schon wie kommuniziert, dass sie gerne in Zukunft noch eine EBA-Ausbildung machen möchte.
32	S00: Okay, dann würdet ihr diese Ausbildung auch anbieten können.
33	S01: Könnten wir anbieten, müssen wir jetzt aber noch ein bisschen schauen, für die Zukunft, [00:07:08] ob es da bei uns ist oder ob es bei einem anderen Betrieb ist. Am Schluss ist auch unser Ziel auch immer, wir fördern sie da, wo sie sind, in der Ausbildung und wenn es an einem anderen Ort auch möglich ist, ist es umso schöner, weil dann hat sie bei uns schon mal wie die Basis gelehrt und kann dann an einem anderen Ort weitergehen. Also das ist (.) da tun wir nicht die Menschen (.) zwingend an uns binden mit Knebelverträgen oder wie man auch sagt, (..) sondern die Leute auch so zu begleiten, dass sie das Päckchen von uns mitnehmen und an einem anderen Ort weiter entfalten können.
34	S00: Welche Schwierigkeiten hat es für das gesamte Team vielleicht gegeben? (..)
35	S01: Bei B3 glaube ich oder spüre ich auch nicht wirklich Schwierigkeiten. (....) Ich glaube, B3 ist wirklich eine sehr angenehme Person, bei der man merkt, es gibt immer Fortschritte und solange man eben [00:08:09] die Fortschritte sieht, (.) sieht man ja wenige Schwierigkeiten. Sobald man eben wenige Fortschritte sieht, dann entstehen Schwierigkeiten, weil für viele ist es das Ziel ist eben ein guter Abschluss. (.) Genau. (.)
36	S00: Ist gut, ja. (.) Generell gibt es noch (.) Lösungsansätze, die generell bei Herausforderungen in deinem Alltag (.) helfen? (.)
37	S01: Ja, (..) Lösungsansätze sind sicher mal Reflektionen, einfach mal zu schauen, wie gehen wir die ganze Sache an (.) Wir mussten mit allen Lernenden eigentlich von vordefinierten Zielen, die wir mal gelegt haben, (.) zurückkriechen und sagen, es funktioniert nicht, jetzt müssen wir bei der Basis anfangen. (.) Das ist vorgeleistete Arbeit, dass man Zieldefinitionen definiert und aufgeschrieben hat. Also wir haben ein System, das (..) schon recht standardisiert ist im Sinne von [00:09:09] wir haben Zielvorgaben und wir arbeiten quartalsweise an diesen Zielen und diese schaue ich per se immer auch mit den Coaches und Coachinnen an. Sie arbeiten explizit mit den Mitarbeitenden in der Lehre an diesen Zielen. Sie prüfen danach die Ziele (.) sind sie erreicht oder nicht. Da sind die Schwierigkeiten schon immer wieder (.) gewisse Ziele, die hochgesteckt sind, bei denen man zurückkriechen muss. Das ist auch völlig okay, weil am Schluss ist das unser Arbeitsalltag mit Arbeitsinklusion immer in den Momenten, in denen man spürt, jetzt kommen wir wieder voran. Das muss man aushalten. Ich glaube, der Kern ist Geduld und das Vertrauen, dass es schon mal [00:10:10] kommt, aber nicht vollumfänglich, sondern nur auf ein Teilgebiet spezifiziert, die die Person erledigen kann und in dem ist sie auch ein Mehrwert für uns (..).

- 38
S00: Gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen INSOS, da habt ihr mehr Spielraum und bei einer EBA ist es mehr standardisiert auch.
- 39
S01: Absolut. INSOS ist noch in den Kinderschuhen und ich sehe dort extremes Potenzial. Bei INSOS können wir selber definieren, was wir machen. Ziele geben sie schon wie vor. (...), aber dort ist der Freiraum von unserer Seite, zu sehen, kann es die Person oder nicht und wenn sie es eben nicht kann, können wir ganz neue Ziele definieren. (.) Ganz einfaches Beispiel: Das Ziel ist das Servieren am Gast (..) [00:11:12] Ich serviere den Gast freundlich und zuvorkommend und (..) Ich serviere Getränke und die Speisen. Ganz einfach. Jetzt kann es diese Person vielleicht noch nicht. Sie muss zu Beginn lernen (.) freundlich und zuvorkommend zu sein. Wie kommuniziert man in dieser Form? Also gehen wir wieder zur Basis zurück. Im Sinne von du schaust zuerst wie der (..) Abwasch funktioniert und du weisst wie der Abwasch funktioniert. Das ist eine sehr wichtige Arbeit im Background. Das schätzt man. Wenn man hinten im Office eine saubere Arbeit leistet, kann man auch vorne eine saubere Arbeit leisten. Das ist ganz sinnvoll.
- 40
S00: Und da begleitest du in deiner Rolle als Berufsbildner oder ist da das Coaching?
- 41
S01: Nein. Ich bin natürlich hier auch sehr operativ tätig. Ich bin selber an der Front, ich bin Gastgeber, ich bin selber im Service, ich arbeite selber mit, ich mache auch Stationen. Ich habe das natürlich auch im Griff und sehe das natürlich auch. Ich kann das eins zu eins mitbegleiten.
- 42
S00: Okay. [00:12:12]
- 43
S01: Und wenn man dann sieht, etwas funktioniert nicht, kann ich dann nicht oder es sind viele Mitarbeiter, die ich führe (.) eins zu eins immer viel zu viel Zeit mit dieser Person in das Erreichen dieses Ziels investieren, um es eben eins zu eins mit ihr anzuschauen. Und dort kommen dann auch die Coaches ins Spiel, wo ich eben auch sage, hey, jetzt müsst ihr mit ihnen an dem arbeiten und ich kann sie dann begleiten und unterstützen.
- 44
S00: Okay. Okay. Das ist gut. (..) Jetzt wenn du noch einmal ganz neu anfangen würdest, würdest du alles wieder gleich machen?
- 45
S01: (...) Sehr gute Frage. (..) Ich glaube, man lernt natürlich mit der Zeit, man lernt auch, wenn es nicht gut war, wie man es verbessern kann. Ich würde auch nicht alles gleich machen. (...) Aber ich bin auch ein Mensch, der nicht zu fest immer wieder im Vergangenen herumwühlt, sondern einfach schaut, [00:13:15] ja, das, was nicht gut gelaufen ist, probiere ich zu verbessern. Und ich schaue in die Zukunft. Also ich bin immer so gewesen. Ich weiss auch gar nicht gross, was ist in den letzten zwei Jahren alles passiert, weil es passiert so viel. Wenn ich mich zu fest dort aufhalten würde, könnte ich auch verrückt werden. Also es ist wie, das ist halt ein ganz anderer Arbeitsalltag. Meine Tage sind zum Teil 14 Stunden und das auf sechs Tage. (..) Das können sich andere Menschen gar nicht so vorstellen. Und da passiert so viel. Wie gesagt, ich würde gewisse Sachen vielleicht anders machen. Aber im grossen Ganzen glaube ich schon, sind wir auf dem richtigen Weg. Was ich sicher auch anders machen würde, ist das Thema mit den Anschlusslösungen. Und zwar wirklich zu schauen, wenn jemand bei uns eine Lehre gemacht hat, wie geht es bei dieser Person weiter. [00:14:16] Weil wir sind nicht das Mutterhaus, sage ich mal. Also wir sind nicht Vater und Mutter. Und wir müssen uns dann das Leben lang um die Menschen kümmern. Wir sind ein Ausbildungsbetriebe im ersten Arbeitsmarkt. Und wir sind halt so, dass wir den Lernenden sagen, wir bieten ein Jahr nach der Lehre, in dem sie nochmals ihre Arbeit festigen können, nochmal das Gerlehrte etwas festigen können. Aber nachdem müssen sie eigentlich selbstständig schauen, wie geht es für mich jetzt weiter. Also im Bewerbungsprozess können wir Unterstützung bieten, aber da würde man sicher gewisse Sachen verändern. Also dass dort auch klar ist, wie es dann weitergehen kann. Genau.

Also von Anfang an klar definieren, auch mit den Eltern, mit gewissen Institutionen, von denen die Leute hierher kommen, aber auch mit der IV klar definieren, wie geht es dann weiter. (.) [00:15:17]

46

S00: Gibt es denn so konkrete Erfolge jetzt auch hier in der Arbeit bei Blindspot, die du hervorheben willst?

47

S01: Ja, absolut. Also der grösste Erfolg ist, glaube ich, schon das, dass wir der erste Betrieb sind im ersten Arbeitsmarkt, in dem Mitarbeiter mit ASS im Service ihre EBA-Ausbildung gemacht haben und auch erfolgreich abgeschlossen haben. Und jetzt mittlerweile haben wir schon zwei. Und genau mit dieser Beeinträchtigungsform und diesem Spektrum, sage ich, ist es eine Seltenheit, dass ein Mensch so mit Menschen agieren und kommunizieren kann und es auch in diesem Arbeitsumfeld wahrnehmen kann. Also im Bereich Service vor allem. Also ASS, Autismus-Spektrum-Störung. (...) Und es gibt ganz verschiedene Formen, darum eben ein Spektrum. Aber eben, das ist, glaube ich, der grösste Erfolg, [00:16:22] dass wir dort jetzt schon zwei Jugendliche ausgebildet haben und sie es auch erfolgreich abgeschlossen haben.

48

S00: Warum glaubst du, dass ihr das erreicht habt und andere Betriebe vielleicht eben nicht?

49

S01: Weil sie sich nicht getrauen. Weil es natürlich ein extremer Aufwand auch ist. Es erfordert extreme Hartnäckigkeit, es erfordert Rückschläge, es erfordert, wie ich vorher schon gesagt habe, Geduld. (...) Und ich persönlich kenne jetzt keinen anderen Betrieb, der solche Mitarbeitende ausbildet, wie wir es machen. Und ich arbeite schon lange in diesem Gewerbe und habe schon früher eigene Betriebe geführt, also es ist jetzt einfach ein Erfahrungswert. Und ich versuche auch mein Umfeld, auch meine Freunde, die auch in der Gastronomie tätig sind, davon zu überzeugen, dass sie mit dem auch anfangen sollen. Und da probiere ich auch hartnäckig zu bleiben [00:17:26], weil es ist am Schluss ein Mehrwert. Sei es für die Persönlichkeiten, aber natürlich auch vom Personalaufwand. Also ich will nicht lügen jetzt und irgendwie falsche Sachen erzählen im Sinne von, ja, es kostet uns dann genau gleich viel. Also die Leistung, die sie bringen, ist nicht zu diesem Teil 100 %, wie bei einem anderen Mitarbeiter, der vielleicht keine Beiträchtigung hat. (.) Aber die IV unterstützt, sie bekommen wie eine Teilrente. Wir füllen dann den Lohntopf auf, indem wir einen Leistungslohn zahlen. Das kommt dann auch ganz darauf an, wie sie mit der IV drin sind. Da müssen wir immer ein bisschen durchgehen, wie viel macht es Sinn, Lohn zu zahlen, weil sie sonst auch die Gefahr haben, aus der IV herauszufallen. Wir sagen, die IV ist unser Freund. Also wir sind nicht gegen die IV in dieser Form, die IV unterstützt. Und wenn sie die IV-Unterstützung nicht mehr haben, ist die Gefahr gross, dass sie irgendwann niemanden mehr haben. [00:18:27] Und die dabei unterstützt die IV sehr gut. Und eben da sage ich einfach auch meinen Freunden und Bekannten: Hey, das ist doch ein Potenzial. Einerseits machen sie etwas Gutes, sie bieten einen Arbeitsraum für Menschen, die sonst irgendwo in einem Heim landen und versauern und die sehen wir dann auch nicht mehr (.) In einer Werkstatt, in der sie eine Arbeit machen, die sie gar nicht gerne machen. Also sie können gleichwohl etwas machen, was sie gerne machen. Weil das darf man ja vorher abklären, also wir setzen niemanden in den Service oder in die Küche einfach, dass sie da sind. Es ist wirklich mit Vorarbeit verbunden oder mit einem Vorpraktikum, mit den Eltern schauen, Bedürfnisse abklären und und und. (.) Eben im Kern ist, glaube ich, einfach das enorme Potenzial, das ich abschliessend hervorheben möchte. (.) Und ja, das vielleicht schnell abschliessend. (..) [00:19:29] Und ich glaube, eben darum ist auch unser System so komplex. Und wir versuchen jetzt mit Blindspot, dass wir das halt auch anderen Firmen weitergeben können. Oder das Know-how und das Wissen, wie das System funktionieren kann, auch anderen Betrieben weiterzugeben. Es muss ja nicht einmal ein Restaurant sein. Es kann auch irgendwie eine Versicherungsgesellschaft sein. Es könnte auch die Post sein. Es könnte auch eine Bank sein. Es könnte einfach überall, wo Dienstleistungen existieren, kannst du das System eins zu eins kopieren.

50

S00: Was sind denn so die Rückmeldungen jetzt in diesem Austausch auch mit anderen Gastronomen aus deinem Netzwerk?

- 51
S01: Ja, sie schätzen extrem die Mitarbeiter, die jetzt hier arbeiten. Also es ist mittlerweile auch schon ein freundschaftlicher Umgang. Also gerade meine Bekannten, die selber auch Betriebe führen in Bern, aber auch in Zürich. Die kennen alle Leute per Namen und sagen auch immer Hey, (.) jetzt gerade im Bezug zur B3, [00:20:36] wo du dann noch ein Interview führen wirst, das beste Beispiel, wir haben dem Wirtschaftsraum Bern (.) wir durften in der Fabrique unseren Betrieb vorstellen und das waren wirklich Wirtschaftsvertreter von ganz Bern, Persönlichkeiten, Politikerinnen und so weiter. (.) Dann haben wir so verschiedene Stationen gemacht, in denen man gruppenweise hingehen konnte und da hat zum Beispiel F2_J den Posten gehabt, an dem sie unser Ausbildungsmodell vorgestellt hat und auch von ihrer Ausbildung erzählt hat. Die Leute waren zu Tränen gerührt. Und am Schluss hat sie viele Visitenkarten eingesteckt von grossen Leuten, Gastronomieunternehmer, die zu ihr sind und gesagt haben: «Hey, wenn du in Zukunft bei mir arbeiten willst, bist du herzlich willkommen.» Und haben ihr eine Visitenkarte gegeben. (.) [00:21:36] Und das zeigt es eigentlich auch. Das ist auch das, was wir machen und was ich auch fördern möchte. Ja, die Leute nicht bei uns behalten (.) Nein. Das ist gar nicht das Ziel. Also wir können schon, wir haben so gewisse Fälle. Ja, das ist ein Mitarbeiter seit zwei Jahren hier und er macht einen unglaublich guten Job. Also ich will ihn gar nicht mehr missen. Aber das Ziel ist wirklich. Also wenn jetzt eben ein Kollege von mir, der das Visitenkärtchen gegeben hat, sagt, ja, die Person kann dann zu mir kommen, um zu arbeiten mit dem Lohn, Arbeitsbedingungen, alles. (...) Eben dort wirklich die Hartnäckigkeit, mit den Leuten reden, reden, reden, immer erzählen, was wir machen. Sichtbar machen. (..) Genau, sie sehen uns, wir sind auch schon im SRF gekommen und und und und Radio. Das ist eigentlich wichtig. Da macht der Jonas einen sehr guten Job. (.) Weil er auch dort die Hartnäckigkeit hat. [00:22:39] Aber es ist eben nicht nur er, es bin auch ich, auch die Christina. Sie ist eine ganz wundervolle Person, die hier arbeitet. (..) die einfach daran glaubt. (.)
- 52
S00: Jetzt vielleicht wieder so im Team selber. An welchen Stellenwert hat bei euch die Kommunikation? Jetzt seid ihr doch auch ein Netzwerk aus verschiedenen Systemen. (.) Wie ist die Kommunikation dort drin? (.)
- 53
S01: Sehr wichtig und sehr intensiv. Also es fängt natürlich mit Sitzungsgefässen an, die in einer Regelmässigkeit auch sind. Ich tausche mich dabei mit den Coaches und Coachinnen aus und auch mit meinen anderen Kollegen. Im Restaurant haben wir jeden Tag ein Meeting im Team, in dem wir besprechen, was heute ansteht (.) wer für was zuständig ist und so weiter.
- 54
S00: Gibt es externe Partner, mit denen ihr noch zusammen arbeitet? IV, Jobcoach, Berufsschule? Also die du auch direkt damit zu tun hast?
- 55
S01: Mit der IV spreche ich weniger. Das machen die Coaches (.) also ich bin schon manchmal dabei, aber mehr die Coaches. Die IV ist unser Freund. Ich schätze den Austausch und die Unterstützung der IV sehr (.) ich denke aber, dass wir mit der IV noch einfachere Lösungen finden müssten. Jetzt ist es noch sehr kompliziert und wir müssen immer einen Einzelfall abklären (..) aber das funktioniert. [00:23:39] Ich per se probiere mich halt dort immer ein wenig zurückzuhalten. Für das ist eben jetzt auch die F2_JC jetzt bei uns, die dort sehr viel Arbeit abnimmt. Die direkte Kommunikation mit der IV, mit Berufsschule, mit den Lehrer:innen. Weil mein Job ist halt auch das operative Geschäft. Ich muss schauen, dass das Geschäft wirtschaftlich ist, ich muss schauen, dass es funktioniert. (.) Ich habe die ganze administrative Bühne im Hintergrund, Buchhaltungsaufgaben und und und. Und da fehlt mir einfach die Zeit, dort auch noch zu viel Zeit zu investieren, eben in die direkte Kommunikation zu den Feldern, die du jetzt angesprochen hast. Ich sage aber trotzdem, dass ich dort sehr nahe bin, auch gerade mit F2_JC bekomme ich Sachen mit und weiss immer, wie der Stand ist. (.) Ich frage es aber auch immer. Also jetzt zum Beispiel gerade heute haben wir noch eine Sitzung, in der es um einen Bildungsbericht geht, eben für die Berufsschule. [00:24:41] Den ich auch geschrieben habe und dann F2_JC schauen muss, dass es zu den Richtigen kommt.
- 56
S00: Okay, und dann ist es so, dass sie, die Fäden in den Händen hat und du mit ihr dann indirekt zusammen mit dem Partnern arbeitest?

57	S01: Genau. Ja.
58	S01: (.) Wenn du dir nun irgendeine externe Unterstützung wünschen könntest, was braucht es noch?
59	S01: (.....) Eigentlich nichts. Also ich glaube, unser Gefäss ist recht homogen. Also es funktioniert, so wie wir es jetzt aufgebaut haben. Und es ist natürlich auch ein Prozess, welcher sich jetzt eben über die Jahre ergeben hat. Also, als ich angefangen habe, hat es schon jemanden gegeben, einen Sozialarbeit, der eben genau diese Sache hat und und und und schnell weitergegangen . Und jetzt F2_JC hat auch noch ein breites Feld, welches sie abdeckt. Aber im Kern macht sie zwar den Job, den früher auch andere Leute gemacht haben. Und das ist auch sehr gut. Und von daher ist es so, glaube ich einfach, dass es wie nichts mehr zusätzliches für mich braucht. [00:25:45] Aber da muss natürlich auch das Vertrauen da sein, gegenseitig. (.) Und solange das Vertrauen da ist, kann man so zusammenarbeiten. Und wenn es nicht mehr da ist, muss man etwas verändern.
60	S00: Und jetzt vielleicht die Betriebe, die jetzt nicht das Netzwerk rundherum haben wie Blindspot, oder jetzt einfach so irgendein Restaurant hier in Bern. Gibt es dort irgendetwas, was du das Gefühl hast, braucht es?
61	S01: Ja, eben wenn sie so arbeiten wollen, genau mit so einem Gefäss, wie wir es haben, also dann musst du wie auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin mit einer Beeinträchtigung. Weil eben da wird es wiederum komplexer. Du hast dann die IV im Hintergrund, da hast du Eltern, da hast du ganz viele andere Institutionen, die mitreden wollen. Und dann muss man ein bisschen das Know-how haben. (..) Und eben da ist wie mein Tipp dann immer, wir würden das auch anbieten, also die Leute können dann zu uns kommen. Sie können sagen: «Ja, wir brauchen Unterstützung. Könnt ihr uns helfen?» Also zum Beispiel geht jetzt ein Mitarbeiter von uns (.) er kann in Aarau arbeiten gehen (.) für zwei Wochen. [00:26:52] Und dort gehen wir auch hin und wir bieten das Coaching direkt an, um ihnen zu zeigen, wie wir jetzt mit der Person umgehen.
62	S00: Aber das läuft ja nicht über dich, das wäre dann wieder das Coaching.
63	S01: Genau. Richtig. (.) Aber eben. Für mich persönlich, braucht es wirklich keine weitere Unterstützung.
64	S00: Okay. Ja, das ist super. (.) Und jetzt vielleicht noch (.) Ich habe noch drei Fragen (.)
65	S01: Ja, ja.
66	S00: So die Aussenwirkung auch. Also jetzt vielleicht auch aus wirtschaftlicher Sicht jetzt als Restaurant.
67	S01: Ja.

- 68
S00: Hast du das Gefühl, das bringt auch irgendeinen Gewinn, wenn man so inklusiv arbeitet?
- 69
S01: Ja, klar. Also es spricht sich natürlich rum. (..) Es gibt viele Leute, die auch wegen dem zu uns kommen, sie kommen essen. Es gibt viele Firmen, die wegen dem bei uns ihr Jahresessen machen (.) das Jahresfest. (..) Es hat immer einen Mehrwert im Kern. Also ich glaube, am Schluss ist unser Ziel nicht, dass man nur, wegen dem zu uns kommt, sondern [00:27:55] wir sind einfach ein gutes Restaurant. Bei uns kannst du gut essen, kannst gute Getränke konsumieren und du hast eine gute Zeit, eine schöne Ambiance, einen schönen Raum. (...) Aber das sieht man halt jetzt im Interview nicht, aber wenn du jetzt auf der Tafel liest, steht es ja sehr genau, für was wir stehen. Also das ist wie (.) wir kommunizieren es hier auch offen. Auch wenn Leute uns fragen, geben wir offen Auskunft. Also wir verstecken auch nichts. (.) Genau. Und ich glaube, es hat immer einen Mehrwert und einen Gewinn in dieser Form. (..)
- 70
S00: Und was würdest du jetzt anderen Betriebe empfehlen, die sagen, eigentlich würde ich gerne auch Jugendliche mit einer Beeinträchtigung ausbilden, aber irgendwie habe ich Angst, bin unsicher? (..)
- 71
S01: Ja, probieren sie. Machen sie es mal. Wie fühlt es sich an? (.) Ja, es wird schwierige Zeiten geben. Es wird schwierige Momente geben, in denen man wieder mal hinstehen und schauen muss, [00:28:55] ob man auf dem richtigen Weg ist. (..) Aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, es braucht echt den Mut, es einfach mal zu probieren. Und ich glaube, das ist so ein wenig (.) Schweizerinnen und Schweizer per se, die immer so gerne im bekannten Gewässer unterwegs sind. Und dort mal so in ein neues Gewässer gehen und da einmal den Mut zu haben. Weil am Schluss haben wir ein funktionierendes System in der Schweiz, in dem nicht viel passieren kann. Du hast für alles (.) du bekommst irgendeine Unterstützung. Du kannst überall Unterstützung anfordern. Also es gibt kein besseres Land, um es einfach mal zu versuchen, weil was kann schlimmstenfalls passieren? Man muss die Ausbildung auflösen. Das wäre das Worst-Case-Szenario in dieser Form (.) Und jetzt? Dann haben wir halt die Ausbildung aufgelöst. [00:29:56] Es hat aber neue Erfahrungen gegeben. (.....) Ich glaube, die Gesellschaft an sich, also das Thema Inklusion ist so, seit, ich würde sagen, seit acht Jahren jetzt mal ein bisschen ein Begriff geworden. Vorher hat man von Integration gesprochen. Oder hat gesagt, ja, das ist eine gute Sache hier. Die Leute können integrieren und so. Ja, was machen die auch sonst im Alltag? Eben, sie sind in Institutionen, sie sind in einem Heim. (.) Also weisst du, Inklusion ist nicht nur mit Menschen mit Beeinträchtigung. Da reden wir auch von Menschen, die aus einem Kriegsgebiet kommen und auf Arbeitssuche sind oder psychische Probleme haben und Unterstützung brauchen. Also Inklusion ist vielfältig. (.) Und ich glaube, eben, die Gesellschaft und so (.) es beginnt halt im Politischen. (.) [00:31:00] Ich sage, sobald es politisch wird, beginnen die Leute davon zu sprechen und dann bekommt es die Gesellschaft mit. Und das passiert nun langsam. Aber wir sind immer noch in den Kinderschuhen. Es braucht eigentlich noch unglaublich viel mehr Zeit. Und es beginnt ja eigentlich damit, dass die Gesellschaft sich jetzt langsam bewusst ist, (..) wie schwierig es Menschen haben, zum Beispiel im Rollstuhl, Zug zu fahren. Also es beginnt bereits dort. Das ist ja eigentlich völlig stupid. Und jetzt muss die SBB schauen, wie sie das System verbessern könnten. Und das ist schon mal der erste Schritt. Die Gesellschaft hat aber diverse Berichte darüber gesehen, die Gesellschaft hat darüber gesprochen und gesagt, es kann ja wirklich nicht sein. In der Berner Altstadt kommt kein Mensch mit einem Rollstuhl irgendwie eine Kellertreppe nach unten. Aber gut, da kann man jetzt sagen, es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und in unserer Altstadt, da kannst du nicht viel verändern. Da kannst du nicht mehr plötzlich breiter bauen. [00:32:03] Und das ist genau das Gleiche in unserem Berufsfeld, in unserem Betrieb. Dass die Leute einfach darüber reden. Und ich glaube, die Gesellschaft ist langsam so weit, dass man nicht nur darüber spricht sondern auch handelt. (..)
- 72
S00: Ja, schön. Wahnsinnig inspirierend. Danke vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast und auch den Einblick, den du mir gegeben hast. Hast du irgendwelche Wünsche oder Visionen zum Abschluss für inklusive Berufsbildung? (....)
- 73
S01: Ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir. Ich verändere mein Berufsleben per 1. Oktober. Also ich werde das hier verlassen, per Ende September, selbstgewählt. Und zukünftig ist effektiv auch mein Ziel, selbstständig etwas zu kreieren. Aber

auch mit Arbeitsinklusion. [00:33:03] Wo ich eben, je nachdem, auch die Leute bei mir integrieren und arbeiten lassen kann. Weil sie eben hier vielleicht mal keinen Platz mehr haben. Wo eben andere Betriebe noch nicht so weit sind.

74

S00: Ja, mega schön. Wirklich. Danke vielmals auch für die Offenheit.

Anhang F: Fall 3

a. Dokumentationsbogen und Transkript Jugendlicher F3

Dokumentationsbogen F3-J

Datum des Interviews:	Montag, 30. September 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde in den Räumlichkeiten des BVZ durchgeführt. Wir haben dabei einen ruhigen Raum erhalten, in welchem jeweils die wöchentlichen Coachingsstunden mit F3-JC stattfinden. Das Interview wurde während einer eigentlichen Coachingsstunde durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F3-J
Hintergrundinformationen zur Person:	F3-J ist ein junger Mann mit ADHS und einer Verdachtsdiagnose auf Autismus. Er befindet sich im zum Zeitpunkt des Interviews im zweiten Lehrjahr als Kaufmann EFZ. F3-J wohnt in einem teilbetreutem Studio.

Besondere Beobachtungen:

Das Interview mit F3-J musste zweimal verschoben werden. Ursprünglich sollte es im August stattfinden, was aufgrund von Krankheit nicht möglich war. Ein zweiter Termin musste ebenfalls verschoben werden. Dies hatte jedoch keine Auswirkung auf die Analyse des Interviews.

Transkript F3-J

1	Interview mit F3_J am 30.09.2025
2	S03 = J S00 = Interviewer
3	S00: Das ist super, ja, das mache ich so. Ja, danke.
4	S03: Perfekt.
5	S00: Ja, wie geht es dir heute?
6	S03: Ja, heute geht es mir gut, vielen Dank. Und selber?

7	S00: Auch, danke vielmals. Ich hatte gerade ein spannendes Gespräch mit F3_JC. Ich glaube, wir können voll eintauchen in dieses Gespräch. Wie war deine letzte Woche? Hat es irgendetwas, was dir besonders gut gefallen hat, beim Arbeiten jetzt in deiner Ausbildung?
8	S03: Beim Arbeiten, was mir sehr gut gefallen hat, ist, mein Umfeld zu sehen, wie es sich auch immer weiter verbessert. Es geht nicht immer um meine eigenen Verbesserungen, sondern es kann auch mal schön sein zu sehen, wie vor allem, wenn man immer in einem kleinen Team arbeitet, wie auch andere sich weiterentwickeln. (..) Weil in Gedanken kommt mir jetzt mein Oberstift, der seine Lehre gerade dieses Jahr fertig gemacht hat und diese Woche auch seinen ersten eigenen Mietvertrag eingefädelt hat. Also das ist ein schöner Rückblick auf diese Woche.
9	S00: Schön. Was machst du denn aktuell für eine Ausbildung?
10	S03: Aktuell mache ich eine Ausbildung zum KV EFZ.
11	S00: Okay. Und wo stehst du in der Ausbildung? Erstes Jahr, zweites Jahr?
12	S03: Ich bin gerade im zweiten Jahr, also im dritten Semester.
13	S00: Ja. (..)
14	S03: Und mein Praxislehrbetrieb ist MAP, Architektur und Verwaltung.
15	S00: Okay. Ja, das wäre sonst noch eine Frage gewesen. Gut, super. Dann bist du dort schon von Anfang an, also seit du die Lehre gestartet hast, bist du schon in diesem Praxisbetrieb oder hat es da irgendeine Änderung gegeben?
16	S03: Ich bin seit Anfang der Lehre in diesem Partnerlehrbetrieb.
17	S00: Okay, gut. Wieso hast du dich genau für diese Lehre entschieden, wenn du dich vielleicht noch einmal zurückerinnerst an die Zeit vor der Lehre?
18	S03: Ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, (.) wie wir in der Schweiz unsere Zukunft gestalten wollen. Und ich habe gemerkt, dass bürokratische Prozesse ein sehr wichtiger Teil in der Schweiz sind. (..) Und unabhängig davon ist das ein Bereich, der mich persönlich sehr interessiert. Weil wenn du diese Vorgänge und Prozesse mal verstehst, dann kann das dein Vorgehen im Alltag auch in spezielleren, formellen Situationen grundlegend mitgestalten. Und darum habe ich mich für das entschieden, weil es einfach einen grossen Einfluss auch auf mein Leben ausserhalb der Lehre hat, auch privat. (.)

19	S00: Und wie bist du denn zum BVZ konkret gekommen?
20	S03: Ich bin eine Lehrstelle am Suchen gewesen. (...) Und ich habe auch ein Lehrstelleninserat gesehen, in dem gestanden ist, dass es auch für Leute ist, die, ich sage es mal einfach, schwierige Verhältnisse haben können. (...) Und ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt. Und so ist dann meine Bewerbung am BVZ zustande gekommen.
21	S00: Cool. Hast du irgendwelche Tätigkeiten, die dir besonders gut gefallen in deiner Ausbildung?
22	S03: Besonders gut gefällt mir der Kundenkontakt. Ja. Das Telefonieren vor allem. (.) Weil dort bin ich immer mit Situationen konfrontiert, die nie die Gleichen sind. Es kann auch mal ein bisschen schwieriger sein. Und das ist etwas, was mich reizt.
23	S00: Schön.
24	S03: Der Kundenkontakt und die ein bisschen schwierigeren Fälle, vielleicht auch mal ein bisschen hektischere Fälle.
25	S00: Hast du da ein Beispiel von so hektischen Fällen?
26	S03: Hektische Fälle sind vor allem Schadensmeldungen, Defektmeldungen, wenn auf einmal wie zuletzt ein Wasserrohrbruch passiert oder irgendwo wegen starkem Regen etwas überschwemmt oder überhaupt Koordination nötig ist. Das sind dann die Fälle, in denen sich ein guter Einsatz am Schluss immer auszahlen.
27	S00: Okay. Cool. Wenn du dich nochmal zurückerinnerst, ganz am Anfang der Ausbildung, wie war so der Start in diese Ausbildung in deinem Lehrbetrieb?
28	S03: Der Start war ein recht schneller Start. (...) Normalerweise fängst du die Lehre im August an. Ich habe meine Lehre im Oktober angefangen. (...) Und dort ist es so zustande gekommen, dass ich ein Angebot für ein Schnuppern bekam. Das war am Samstag. (...) Und gerade an diesem Tag hatte ich einen Hexenschuss. Ich hatte noch nie einen Hexenschuss oder so. Ich bin aufgewacht. Ich wusste, jetzt ist das ein Problem. Aber ich wusste, das ist meine Chance. Und man weiss nie, was passieren kann, wenn du es jetzt absagst. Darum ist es für mich keine Frage gewesen. Ich habe gesagt, hey, ich habe einen Hexenschuss. Ich mache jetzt nur, ich habe es nur gesagt, nur dass du weisst, wieso ich langsam absitze und wieder aufstehe. Und das war dann mein erster Arbeitseinsatz. Mein erster Schnuppereinsatz im Partnerlehrbetrieb, wo ich jetzt bin. Und dann haben wir uns gerade gefunden. (.) Sowohl sozial im Team. Es war ein Samstag, da waren nicht so viele da. Eine Kerntruppe. Mit denen sind wir dann auch essen. (.) Und von der Leistung her, soweit man das in einem Schnuppereinsatz beurteilen kann, war ich auch sehr gut gewesen. Und dann ist eigentlich für uns alle klar gewesen, dass wir unsere Zukunft miteinander vorstellen. Und so ist es dann zustande gekommen. (...)
29	S00: Und jetzt, wie hast du den Ausbildungsplatz konkret gefunden? Jetzt hast du erzählt (.) hast du eine Unterstützung gehabt in dem Prozess?

- 30
S03: Ich habe viel Unterstützung vom BVZ gehabt. (..) Und das ist ja so zustande gekommen, dass ich zu einem Probehalbtag eingeladen worden bin, nachdem ich mich beim BVZ beworben habe für eine Lehrstelle. Und das ist dann, auf das habe ich mich gut vorbereitet. Wir haben alle einen Vortrag machen müssen, haben einen persönlichen Gegenstand mitnehmen müssen, den auch präsentieren bei der grösseren Präsentation. (..) Und dort haben wir auch noch online Tests gemacht, alle zusammen. Und so sind wir dann ein wenig eingeschätzt worden, ob wir für eine Lehre passen. Und als ich nachher in eine engere Auswahl gekommen bin, () ist es dann recht schnell gegangen. (.)
- 31
S00: Wenn du jetzt nochmal an die Suche zurückdenkst, hast du irgendwie auch Angst gehabt, dass du keine Ausbildung findest im ersten Arbeitsmarkt? (.)
- 32
S03: Angst weniger. (.) Weil, nachdem ich meinen beruflichen Weg geändert habe, bin ich ziemlich überzogen gewesen von meinem aktuellen Weg, den ich gehen wollte, in Bezug auf meine Ausbildung. Und für mich ist das, (..) ich habe von Anfang an gewusst, (.) wo ein Willen ist, ist auch ein Weg. (.) Und vom zeitlichen Aspekt habe ich mich jetzt nicht zu sehr aus der Ruhe bringen lassen, weil es ist schon August gewesen. Und das Umfeld, einen Lehrstellenplatz zu finden, war in diesem Moment nicht so förderlich gewesen. Weil es ist schon im August gewesen, die Lehrstellen haben schon angefangen. (.) Und darum habe ich mich einfach darauf fokussiert, alle Möglichkeiten wahrzunehmen. Und so habe ich dann aktiv versucht, die Angst auszublenden und mich dort nicht jetzt von Angst beeinflussen zu lassen. Darum habe ich keine Angst gehabt.
- 33
S00: Wieso hast du dich nachher genau für das BVZ entschieden? (..)
- 34
S03: Ich habe mich für das BVZ entschieden, weil ich gewusst habe, dass ich gut in die Zielgruppe hinein passe. (.) Ich kann aber auch auf der anderen Seite Leistungen mitbringen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt gesucht sind. (.) Und indem ich die zwei (..) einerseits (.) meine Arbeitsqualität andererseits auch (..) durch meine persönlichen Verhältnisse gewusst habe, dass ich hier die Unterstützung bekomme. (..) Da habe ich mich für das BVZ entschieden gehabt.
- 35
S00: Und wie, wenn ich fragen darf, du kannst auch sagen, wenn du nicht darauf antworten möchtest, aber wie hast du das Gefühl, passt du gut in die Zielgruppe des BVZ konkret?
- 36
S03: Ich habe eine diagnostizierte (..) ADHS und dadurch (.) bekomme ich spezielle Unterstützung (.) Nicht nur vom BVZ, aber die Unterstützung, die ich vom BVZ bekomme, ist ein grosser Teil davon. (..)
- 37
S00: Okay. Okay. (.) Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag aus bei dir? Einer, der dir vielleicht besonders gut gefällt?
- 38
S03: Einer, der mir besonders gut gefällt, wäre (.) am Morgen am 8 Uhr fängt schon das Telefon an. (.) Und (..) ich nehme das auf. Ist ein bisschen ein komplexerer Fall. (..) Ich gebe das korrekt weiter. In der Zwischenzeit rufen schon zwei, drei weitere Mieter oder Handwerker an. Und ich darf dann zurückrufen. Die freuen sich dann in der Regel sehr. Weil ein Feedback, wir sammeln immer Feedbacks von unseren Mietern, von unseren Eigentümern. Und eins ist zum Beispiel gewesen, dass wir telefonisch besser erreichbar sein könnten. Und ein Grund davon, wieso das der Fall ist, ist halt, wenn wir am Telefon besetzt sind, kann es sein, dass ein Anruf untergeht. Und so kann ich auf jeden Fall schon mal aufs Feedback eingehen. Ich kann mich am Kundenkontakt (.) einsetzen. So fängt schon mal ein guter Tag für mich an. Dann widme ich mich meinen Aufträgen, die ich sonst am laufen habe, wenn das Telefon einmal nicht klingelt. Und (.) im Lauf vom Tag dann kann ich etwas erarbeiten, auch mit meinem Team (..) zusammen weiterkommen und uns gegenseitig

unterstützen und am Schluss vom Tag auf etwas zurück schauen können, was am Anfang nicht da war am Anfang vom Tag. Das ist für mich soweit ein sehr schöner, erfolgreicher Arbeitstag.

39
S00: Schön. Gibt es irgendwelche Aufgabenerfolge jetzt auch im Rahmen von seit dieser Ausbildung, über diese längere Zeit, die dich besonders stolz machen? () jetzt vielleicht auf dich bezogen? (.)

40
S03: Jetzt mehr auf die Arbeit oder auf die Schule bezogen?

41
S00: Das kann beides sein. Aber mehr auf dich als Person und weniger jetzt irgendwie den Unternehmenserfolg oder so, sondern wirklich mehr auf dich als Person, sei es schulisch oder im Beruf. (..)

42
S03: Was (..) auf was ich persönlich stolz bin, ist, dass ich (..) mich in den Bereichen, wo ich Feedbacks bekomme, in denen es noch (..) Sachen betreffend mich persönlich, in denen ich noch Verbesserungspotenzial habe, dass ich mich in denen auch verbessern kann. (.) ein Beispiel ist, zum Beispiel (..) besser kommunizieren können, wo ich gerade stehe, an was ich gerade dran bin. (..) Ein anderes wäre, (..) genauer vorhersagen, wie lange eine bestimmte Aufgabe geht, wie lange ich an dieser noch habe. (.) Und auch ein weiteres, wo ich persönlich stolz bin, ist, dass ich mich (..) an das gewünschte Arbeitstempo anpassen kann. Ich bin generell jemand, der detailorientiert ist. (..) Und (..) es ist zum Beispiel auch gewünscht worden, dass ich gerne ein bisschen schneller sein könnte, ein bisschen weniger auf Details fokussieren und das konnte ich umsetzen. (.) Das sind Sachen, auf die ich besonders stolz bin, weil diese Sachen nehme ich auch selber für mich mit, ausserhalb von der Arbeit. (..)

43
S00: Mega schön. (.) Schön, wie du auch erzählst. Vielleicht für dich als Feedback, weil du am Anfang gefragt hast. Es ist mega cool, wie du deine Antworten ausführst und in die Tiefe gehst. Es ist mega spannend, zuzuhören. Dann kommen wir zum zweiten Block. Das sind die Ausbildungserfahrungen, die du schon gemacht hast. Generell, wie läuft es im Lehrbetrieb aktuell? (..)

44
S03: Auf welcher Ebene jetzt? (.) Sozial? Also in der Gruppe? Oder einfach nur auf das Arbeiten allgemein bezogen?

45
S00: Vielleicht kannst du auch die einzelnen Bereiche, wenn du möchtest, unterscheiden. Dann kannst du auch einzelne Bereiche ansprechen. Vielleicht zuerst sozial, dann auf das Arbeiten bezogen und vielleicht dann auch noch auf die Berufsschule bezogen? Können wir vielleicht auch noch sagen? ()

46
S03: Sozial läuft es bei mir im Betrieb sehr gut. Wir haben einen rechten Wechsel in unserem Team. (..) Ich bin in der Administration und da haben wir einen rechten Wechsel. (.) Und dementsprechend braucht es ein wenig Zeit, bis sich alle ein wenig einfinden, bis man zusammen als Gruppe funktioniert. Und dort läuft es sehr gut. Ein Beispiel ist, dass eine (.) Angestellte dort, die für unsere (..) Eigentums-Ligenschaftens zuständig ist, () mal das Feedback gab, dass ich am Anfang etwas distanziert war, (..) aber nachher mich sehr geöffnet habe. () Ich habe mich auch sehr gut mit ihr verstanden, mit ihr die das Feedback weitergegeben hat. Und über meine vorgesetzte Person ist das Feedback zu mir gekommen. Und das hat auch mein persönliches Gefühl wiedergespiegelt, dass ich am Anfang etwas distanzierter bin. Weil ich schaue nicht nur (..) auf den ersten Eindruck, ob wir uns verstehen, sondern mir ist auch wichtig, dass wir alle etwas leisten, wenn wir am Arbeiten sind. (..) Und so (..) hat sich dann zeigen können, hey, ich kann ich sein beim Arbeiten und kann dort so akzeptiert werden, wie ich bin. Ich kann aber auch meine Umwelt sehr gut akzeptieren, wir können sehr gut werden als Team.

47	S00: Schön.
48	S03: Und die Einstellung teile ich auch mit dem Rest meines Team. Wir haben alle irgendwo unsere Stärken, (.) auf die wir uns (..) beziehen können, wenn wir Hilfe brauchen. Wir können uns aber auch offen über unsere (.) Verbesserungsfelder austauschen. und so werden wir über die Zeit sehr ein gutes Team. Wir sind ein neues Team in dieser Konstellation. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir noch dort sehr viel besser werden zusammen, obwohl es jetzt schon sehr gut ist. (..) Zu der Methodik beim Arbeiten, bin ich dort auch gute Fortschritte am machen. Ich kann (..) Arbeitsprozesse sehr gut umsetzen, obwohl ich mich immer noch auf () Hilfsmittel verlasse, die nicht all meine Arbeitskollegen verwenden. Das kann zum Beispiel OneNote sein. (.) Das kann (.)
49	S00: Konkret, was machst du mit OneNote? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
50	S03: Mit OneNote z. B. Prozesse, die mir übergeben werden, dokumentieren und für mich so festhalten, dass es die Person nicht ein zweites Mal erklären muss.
51	S02: Okay.
52	S03: Dass wenn ein halbes Jahr später ich gefragt wird, hey, ich habe dir mal den Prozess gezeigt, (..) dann kann ich sagen, ich habe alles dort aufgeschrieben gehabt, ich kann das gerade machen. (.) Und so hat sich halt meine Methodik viel besser weiterentwickeln können. Vor allem, wenn ich eine Aufgabe nicht sehr oft machen musste, hat es gereicht, dass ich es einmal gesehen habe. So konnte ich sie dann gut festhalten. (..) Und
53	S00: Das ist eine Strategie, die in dem Sinne konkret mit OneNote als Hilfsmittel, das dir im Alltag in dem Fall hilft. Hast du sonst Sachen, die dir besonders viel Sicherheit geben? ()
54	S03: Ein bisschen genauer. (..) So
55	S00: Das kann zum Beispiel eine Person sein, bei der du wie weisst, auf die kannst du dich verlassen. Oder jetzt eben ein Hilfsmittel oder auf immer die gleichen Abläufe auch immer. Irgend so etwas, wo du weisst, auf die kannst du dich verlassen. Und dann gibt es dir ein gutes Gefühl beim Arbeiten. (.) Sonst, wenn es unklar ist, kann man die Frage auch auslassen, gell? (..) Also (..)
56	S03: Die Frage ist ja eine (.) schwierige Frage, weil ich es mich selber auch noch nicht so gefragt habe. Aber das sind für mich auch die interessanten Fragen. (..) Und Ich muss ehrlich sagen, was mir Sicherheit gibt, ist Dass ich ab und zu keine Sicherheit habe und darum auch keine brauche. Das klingt irgendwo durch ein bisschen paradox. Aber Wenn ich meiner Position bewusst bin, (.) als Lernender, aber auch als jemand, der Verantwortung versucht zu übernehmen, (.) soweit das mir zugewiesen ist, in einem angemessenen Mass, kann ich mich auch auf Situationen einlassen, in denen ich zum Beispiel nicht sicher bin, in denen ich noch kein noch kein Vorgehen habe aus der Vergangenheit. Und Dort muss ich ehrlich sagen, was mir wirklich Sicherheit gibt, ist zu wissen, dass man nie immer Sicherheit haben kann. Und (.) So kann ich Ja, mich auch auf Situationen einlassen, in denen ich ab und zu unsicher bin. Was aber auch gut ist, weil dort sehe ich mich dann wirklich selber, wirklich von aussen. Ich bin generell eine recht selbstsichere Person, aber auch

sehr eine Person, die sich selber wahrnimmt, wenn sie mal in einer Situation ist, wo sie wo ich jetzt mich nicht sicher fühle, in einer Situation.

57
S00: Hast du dort ein Beispiel für solche Situationen, in denen du dich auch schon unsicher gefühlt hast? Beim Arbeiten? (..)

58
S03: Eine solche Situation (..) wäre bei Telefongesprächen, die zum Beispiel meinen Kompetenzbereichen (..) übersteigen, wo ich etwas weiterleiten muss und die Person möchte jetzt unbedingt eine Auskunft haben. Dann () ist es immer eine kleine Situation, in der ich () nicht gerade () eine passende Antwort geben kann, die die Person jetzt würde zufriedenstellen. Ich kann aber () probiere auf die Person einzugehen, besser verstehen, (..) was genau der Kern ist von dem, was sie will. Und probiere dort sie trotzdem zufriedenstellen.

59
S02: Mhm.

60
S03: Aber auch, dass ihr Anliegen gelöst wird. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass () ähm () dass ich zum Beispiel auch mal zu einer () zu einem Gespräch mit Externen eingeladen werde, (..) die auch mal spontan sein können und ich nichts habe, was ich vorbereitet habe. Und ich einfach einsteigen muss und (.) ähm (.) ein wenig herausspüren muss, hey (..) ähm (..) wo stehen die einzelnen Parteien? (..) Und was erwartet man auch von mir? (..) Und das sind zum Beispiel Situationen. Es kann zum Beispiel sein, dass eine (.) Eigentümerin bei uns ist. Und Fragen zu unserer Administration hat. Es kann auch etwas positiv sein, eine positive Rückmeldung. Und dann möchte man mir vielleicht danken. (..) Und dann ruft man mich. Und ich weiss natürlich nicht, hey wieso ruft man mich jetzt an? Wenn ich unsicher bin, was mir wirklich hilft, ist Hilfe anzunehmen (.) Ähm sich nicht zu verlieren. () Weil (..) so wird man unflexibel. (.) Und (.) fährt sich dann in Muster fest in denen man sich gewohnt ist zu reagieren.

61
S02: Mhm.

62
S03: Und dort hilft es mir einfach, offen zu bleiben, um mich auf eine Situation einlassen. Und eine Unsicherheit als etwas Gutes wahrnehmen und tatsächlich als etwas Gutes wahrnehmen. Und das hilft mir, um die Situationen (.) äh (.) gut umzugehen, in der ich (..) unvorbereitet bin.

63
S00: Spannend, ja. Wie erlebst du die Zusammenarbeit bei euch im Team? Du hast vorhin schon etwas ausgeführt. Es ist jetzt auch ein neues Team. Aber so generell, wie erlebst du die Zusammenarbeit? (..)

64
S03: Generell erlebe ich die Zusammenarbeit (.) auf (.) ähm (.) überwiegend auf Augenhöhe. (..) auch sind wir (.) humorvoll miteinander. Wenn wir mal Pausen machen können. Mal beim Mittagessen sind. (.) Und (..) dort (.) erlebe ich die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut. Wir haben keinen Faktor dort, der irgendwie ähm auffallend negativ ist. Was sehr selten ist. Finde ich persönlich für (.) äh (.) jegliche Arbeitskonstellationen. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, dass (.) ähm (.) ich sagen kann, dass unsere Zusammenarbeit äh sehr gut läuft.

65
S00: Schön. Gibt es irgendjemandem im Team, der dir besonders hilft, auch so im Alltag? (..)

66	S03: Das wäre (.) je nach (.) je nach Thema. Ein Thema. (..) Meistens ist es mein Oberstift, der gerade seine Ausbildung fertig gemacht hat. Dort (..) äh (..) kann ich mich immer wieder auf sein Rat beziehen. Kann ihn immer fragen um ein Thema. Egal ob privat oder natürlich beruflich.
67	S00: Jetzt hast du von deinem Oberstift erzählt. Gibt es noch andere Personen in deinem Team, die du fragen kannst? Kannst du alle Personen um Hilfe bitten?
68	S03: Genau (.) ich kann alle Fragen im Team (..) Alle helfen mir im Team. Ich frage die Person, die dafür zuständig ist im Team (..)
69	S00: Jetzt hast du auch Schwierigkeiten, von denen du erzählt hast und dass du dort auch passend warst für die Zielgruppe (.) für die Ausbildung vom BVZ. Wissen das die Leute im Team jetzt am Arbeitsort im Lehrbetrieb? Ist das da kommuniziert? Oder willst du das überhaupt kommunizieren?
70	S03: Nur so weit, dass es nötig ist. (..) Weil (..) ich (..) gerne (..) mich auf das fokussieren, was (..) produktiv ist, was ansteht. (..) Mir ist aber auch wichtig, immer so viel wie nötig äh zu kommunizieren, was in dem Fall jetzt (.) gewisse Gegebenheiten wären (.)
71	S00: Gibt es Sachen, die ihr konkret kommuniziert habt? Konkret jetzt? Oder die du angesprochen hast? (..)
72	S03: Was wir angesprochen haben, (.) ist dass ich ADHS habe, dass ich in Therapie gehe wegen dem (.) und dass ich auch entsprechende Medikamente bekomme.
73	S00: Okay. Das ist wie im Team einfach mal angesprochen worden, aber mehr hat es wie nicht gebraucht in dem Fall?
74	S03: Genau, aber für Fragen bin ich immer offen (.) dort (.) weil (..) es gibt Leute wie zum Beispiel ich, mir reicht es, wenn man mir das Nötigste erzählt (.) dass ich auch auf die Bedürfnisse vom Gegenüber eingehen kann (..) und es gibt andere die wünschen sich das umfassender und dort ähm denke ich immer ein bisschen das Feingefühl herauszufinden wer wünscht sich jetzt ein bisschen mehr eine Ausführung und wo reicht es sich kurz und knapp zu halten aber trotzdem transparent und dort habe ich generell immer kurz und transparent auf das gesetzt und (.) jetzt viele Fragen auch zu Details ist jetzt nicht aufgekommen aber
75	S00: ich höre heraus, du wärst völlig offen (..) grundsätzlich, wie läuft es denn in der Berufsschule (.) wie oft hast du Berufsschule? vielleicht zuerst das.
76	S03: Berufsschule habe ich zweimal in der Woche (..)

- 77
S00: und wie läuft es dort ?
- 78
S03: dort läuft es (..) überwiegend gut also ich würde es mal aufteilen ein bisschen (.) wie läuft es mit Noten wie läuft es mit Mitschülern wie läuft es mit Lehrpersonen (..) mit Noten läuft es eigentlich sehr gut wir haben ähm fünf Fächer sozusagen ich nenne es jetzt Fächer weil die sind sehr komplizierte Bezeichnungen HKBA HK B bis E C D E und dann haben wir noch einen Wahlpflichtbereich in meinem Fall ist das Französisch (.) es wird es ist aber nicht ähm zählt nicht zu meinen Abschlussnoten das heisst ich habe fünf Hauptfächer und im letzten Semester hatte ich in drei von diesen einen Sechser im Zeugnis und (.) zwei Fünfeinhalber und im Franz einen Vierer (....) dort kann ich mich also nicht beschweren (..) ich versuche es zu halten und (...) dort (..) notentechnisch würde ich sagen läuft es gut
- 79
S00: Mit den Mitschülern?
- 80
S03: Mit den Mitschüler (...) Mit den Mitschüler und Mit den Schülerinnen läuft es auch () ähm (.) überraschend äh gut (..) ich habe schon von Anfang an gewusst hey auch wenn ich etwa zehn Jahre älter bin als die meisten ähm möchte ich dort äh auf Augenhöhe mit allen sein. Ich könnte ähm problemlos meine Mitschüler und Mitschülerinnen um Rat fragen (...) fragen, hey hast du das verstanden, wie ist das gemeint (.) und dort habe ich mich trotz meinem Altersunterschied recht schnell auf Augenhöhe begeben (..) ähm und (..) dort läuft es sehr gut
- 81
S00: wieso hast du gesagt überraschenderweise läuft es gut? Hast du das anders erwartet in dem Fall (.)
- 82
S03: ich habe es nicht anders persönlich erwartet ich weiss aber was (.) allgemein man hätte erwarten können von aussen gesehen wenn man den Altersunterschied in Betracht zieht.
- 83
S00: ok (..) ja.
- 84
S03: wenn ich dort aber als genau als lernende Person wie jede Person auch dort hingehge äh (..) normal mitmache, mich aber meinem Alter entsprechend verhalte das heisst wenn ich jetzt nicht im Klassenzimmer rausrenne oder die ganze Zeit am Handy bin dann (..) ähm (.) wird das halt (.) zu einem gewissen ähm zu einem gewissen (..) zu einem gewissen Grad auffallen dass ich älter bin aber halt nur in meinem Verhalten was Verhaltensauffälligkeit angeht weil Leute die viel jünger sind habe ich persönlich die Erfahrungen gemacht, sind (.) verhaltensauffälliger vor allem meine männlichen äh Mitschüler und da rede ich jetzt nur von meinen persönlichen Erfahrungen.
- 85
S02: mhm (.)
- 86
S03: und abgesehen davon bin ich eigentlich wie jede (..) wie eine ganz normale Person in einer Lehre. (..) Der Altersunterschied macht heutzutage eigentlich kaum mehr etwas aus von mir. Ich weiss einfach dass ähm wegen meinem Alter ein bisschen ein anderes Verhalten von mir erwartet wird aber ich bin sowieso ein bisschen jemand ähm der das ein bisschen ernst nimmt in der Schule.

87	S02: mhm
88	S03: aber ich bleibe so nahbar auch so auf Augenhöhe mit meinen (.) Mitschülerinnen (..) dass (.) ähm (..) viel sich halt ein bisschen auch an mir orientieren. Das ist schön (..) es ist schön. Ich probiere aber auch immer dort ähm das als ein Geben und ein Nehmen zu sehen mhm (..) dass (..) wenn zum Beispiel in einer Klasse ein Paar gibt die in einem Fach mega gut sind dann frage ich die häufiger mal um einen Rat die sind dann immer mega froh, etwas erklären zu können. Denen macht das auch Spass und für die verfestigt sich das auch das Wissen ein bisschen besser. Ist klar wenn man etwas vor allem gerne erklärt (..) ähm (..) lernst du auch viel besser (..) und () dort (..) ja (..) ist es schön wieder normal in der Schule sein zu können es ist etwas was mir sehr gefällt
89	S02: okay. Und mit den Lehrpersonen? Das wolltest du auch noch unterscheiden. Wie erlebst du dort die Zusammenarbeit in der Berufsschule? oder wie ist es mit den Lehrpersonen so?
90	S03: Ich habe im (.) ersten Semester (..) und im (..) zweiten andere Lehrpersonen eine andere Klasse als ich das jetzt habe gehabt. In meiner ersten Klasse hat es kein Französisch mehr gegeben nach dem ersten Lehrjahr. Weil es mit so wichtig (.) war und es hat auch eine bestimmte Lehrperson zu der ich wechseln wollte (.) weil sie für mich ähm jemand ist wo ich im Unterricht nicht nur Schulstoff mitnehmen sondern auch etwas fürs Leben (..) und (..) dann (..) habe ich im zweiten Lehrjahr meine Klasse gewechselt (.) entsprechend haben sich auch (.) meine Klassenmitglieder gewechselt aber auch meine Lehrpersonen (.) und jetzt habe ich (..) besonders für mich ist dass ich zwei Lehrpersonen habe, bei denen ich (.) bei denen ich es absolut liebe, Schule zu haben (.) ich bin dort immer voll gefesselt allgemein in der Schule bin ich sehr aufmerksam aber vor allem bei diesen zwei kann ich einfach hier sitzen und ihnen zuhören und () ich kann das so sagen am Schluss von der Stunde gehe ich zum Beispiel zu einem von dieser Lehrpersonen und frage sie : «sie, das was sie dort als Lösungen gezeigt haben, kann ich das im Nachhinein auch noch haben?» weil ich viel viel lieber mit voller Aufmerksamkeit zuhöre und mich ähm voll auch mündlich beteilige. Ich bin jemand, der immer aufstreckt äh wenn es geht () anstatt dass ich meine Aufmerksamkeit teilen muss und ihnen nicht ganz zuhören kann.
91	S00 : Weil du irgendwie musst aufschreiben oder so (.)
92	S03 : Genau (.) weil Lösungen kann ich im Nachhinein gut lernen (.) aber das, was die Person erzählt, kann ich nur einmal hören (..) so schön (..) die haben das dann immer sehr geschätzt (.) und (..) dort habe ich eben zwei Lehrpersonen, die ich mega gerne habe (.) ich liebe Schule bei denen (.) da habe ich noch andere Lehrpersonen, mit denen habe ich mich auch sehr gut verstanden (.) aber ich habe eine Lehrperson ähm, mit der ich ähm, sage ich mal, Herausforderungen habe (..) und ich probiere, zusammen daran zu arbeiten (..) aber
93	S00 : Was sind die konkret? Was sind das für Herausforderungen?
94	S03 : Das sind Herausforderungen, dass man (..) ehrlich ist, dass man respektvoll miteinander ist (..)
95	S00 : Und das ist die Lehrperson nicht mit dir in dem Fall, oder? Wie meinst du das?

96	S03 : Das ist die also (..) ich kann das nur aus meiner Sicht erzählen (..) es ist auch immer wichtig, dass sie aus ihrer Sicht sagen kann, in dem Fall ist es jetzt halt nicht möglich (..) aber ich bin nicht die einzige Person, die Probleme mit dieser Lehrperson hat (..) ähm (..) meine ganze Klasse hat letzte Woche (..) ähm (..) Klassen (..) Klassen (..) Klassenbeschwerden geschrieben (.)
97	S00 : Mhm
98	S03 : Und Schulleitung (..) weil die Lehrperson ist sehr ähm feindselig der ganzen Klasse gegenüber (..) sowohl als ganzes als auch gegenüber einzelnen Lernenden. Und (..) selbst die einzelnen Anfeindungen passieren in der Klasse vor allem (..) es gibt Anfeindungen gegenüber der ganzen Klasse (..) und wir kennen auch (..) Leute, die (..) von anderen Klassen auch bei ihr Schule haben (..) das können Lernende sein, die im gleichen Betrieb sind wie eine lernende Person in unserem Betrieb, aber nicht in unserer Klasse
99	S00 : Okay
100	S03 : Das können Leute sein, die wir vom UK kennen
101	S00 : Ja
102	S03 : Oder einfach (..) allgemein von der Schule, die nicht in unserer Klasse sind (..) eigentlich (..) gehört man von allen auffallend Schlechtes, okay, in Bezug auf die Lehrperson
103	S00 : Okay, aber das ist noch nicht geklärt? Jetzt ist die Beschwerde mal raus, aber die Lehrperson ist noch da? Habe ich das richtig verstanden? Also es ist nicht so, dass die jetzt weg ist, oder?
104	S03 : Die Person ist noch da, sie ist nicht weg
105	S00 : Ja, okay
106	S03 : Aber ich auch (..) persönlich (..) ähm (..) habe meine eigenen Fälle (..) die (..) ähm mit ihr noch am Laufen sind,
107	S00: okay (.)
108	S03: ja (..) wo ich halt auch mit der Schulleitung dort in Kontakt bin.

109	S00 : Okay, ja. Möchtest du sie weiter ausführen oder sollen wir das Thema weiter, sollen wir weitergehen?
110	S03 : Ich kann die gerne ausführen, ich weiss aber nicht, wie sehr die auf mich zurückziehen sind (..)
111	S00 : Ah gut, dann lassen wir es (.) wenn sie nicht auf dich zurückbezogen sind, dann können wir es
112	S03 : Die sind schon sehr auf mich bezogen, aber ich weiss auch nicht, wie sehr das auf mich zurückzuführen ist, wenn ich das ausführe
113	S00 : Aha
114	S03 : Ich kann es gerne ausführen (..) aber (..)
115	S00 : Grundsätzlich nicht, ausser die Lehrperson liest das nachher, aber davon gehe ich nicht aus
116	S03 : Nein, das gehe ich auch nicht davon aus (..) vor eineinhalb Wochen habe ich einen Unterricht gehabt
117	S00 : Ja
118	S03 : Ich habe wegen meinem ADHS einen Nachteilsausgleich mit der Hilfe vom BVZ (.) ähm beantragt bei der Schule und habe dann zu Beginn von meiner Lehre auch ausgestellt bekommen (..) einen Nachteilsausgleich für mein ADHS (..) Konkret sind das (..) 20 % pro Lektion (.) Entschuldigung 20 % oder maximal 10 Minuten pro Lektion und eine möglichst reizarme Umgebung (.)
119	S02 : Mhm
120	S03 : Dass ich halt ein wenig länger Zeit habe, dass ich aber auch nicht zu sehr gestört werde von einem lauten Umfeld oder von einem Umfeld, das viele Reize hat (..) und bei allen Lehrpersonen ist das kein Problem gewesen (.) es ist ja auch von der Schule gekommen (..) die Lehrperson hätte mir meinen Nachteilsausgleich nicht gewähren wollen, sie hat dann ähm wortwörtlich gesagt, dass mein Nachteilsausgleich irrelevant ist und dass ich die Kürzung so oder so bekommen hätte (..) also habe ich (.) dort einerseits auch das Problem, dass ich meinen Nachteilsausgleich bei der Person nicht bekommen habe, andererseits auch das Problem, dass mir gegenüber Anschuldigungen betreffend meinem Verhalten gemacht worden sind (..) wo das vorgefallen ist (..) ich bin (..) mit einem weiteren Lernenden im Klassenzimmer gewesen, der Nachprüfung geschrieben hat (..) und die Person hat den ganzen Vorfall mitbekommen (..) ganz am Schluss ist nochmal ein weiterer Lernender dazu gekommen (..) man hat den Schluss mitbekommen (..) wieso das relevant ist, ist dass ich am nächsten Tag am Abend eine E-Mail bekommen habe (.) wo sie auf mein angebliches Verhalten von gestern eingegangen ist (..) da hat sie gesagt, dass ich aggressiv und bedrohlich ihrer Gegenüber gewesen bin und dass sie jetzt ähm mit der Schulleitung abgemacht hat, dass sie jetzt mich darf ohne Vorwarnung vom Schulunterricht

verweisen (..) dass alles mit der Schulleitung abgeklärt sei und (.) dass sie jetzt sich so bedroht fühlt (..) durch mein aggressives Verhalten, dass sie jetzt nicht mehr ohne eine dritte Person anwesend mit mir reden können, und das sind halt (..) finde ich schwere Anschuldigungen meinem Verhalten gegenüber

121

S02 : Mhm (.)

122

S03 : Jetzt, wir haben aber (.) ich habe mich an die Mitschülerin erinnern können, die auch im Klassenzimmer war, und auch an die weitere Person, die am Schluss noch dazu kam, zur Nachprüfung schreiben (..) und von diesen beiden Personen habe ich eine schriftliche Zeugenaussage eingeholt, die das Gegenteil bestätigen (.) die gesagt haben, dass sie aggressiv war (..) und (.) ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir irgendwann am Diskutieren waren, sie hat gesagt, sie können mein Angebot annehmen und die Prüfung unter den Bedingungen machen, die ich ihnen gebe, oder sie können es lassen (.) Ich habe der Lehrperson gesagt, ähm, ich respektiere ihre Regeln, ich akzeptiere auch, dass sie abweichende Regeln haben vom Unterricht, von dem was allgemein üblich ist (.) ich habe auch mal eine Lehrperson gehabt, die hat uns verboten, Trainerhosen anzuziehen, das habe ich als selbstverständlich gesehen, aber man kann halt als Lehrperson auch ein wenig abweichende individuelle Regeln haben, und das respektiere ich auch (.) Das mit dem NTA, dass der halt ignoriert wird, das habe ich nicht akzeptiert, ich habe gesagt, dass ich ihre individuellen Regeln für unsere Klasse oder für ihren Unterricht allgemein akzeptiere, aber dass der NTA halt wie von einer übergeordneten Stelle mir gegeben worden ist (..) Wo man nicht (..) Individuell im Unterricht einfach ignorieren oder weglassen, und sie hat dann gesagt, machen Sie, was Sie wollen (.) ich habe gesagt (.) Sie sind die Lehrperson, sie sagen mir, was ich tun soll, und ich mache das auch, weil ich habe schnell wieder auf einen konstruktiven Dialog zurückfinden wollen, den Dialog nicht irgendwie kaputt lassen (.) Und sie hat dann ihre Hände hochgerührt und gesagt, machen Sie, was Sie wollen (..) sie können machen, was sie wollen, mir ist es gleich, und ich habe gesagt, sie auch, wenn ich jetzt die Prüfung ohne NTA nicht mache, sie können mir gerne sagen, was ich tun soll, und ich mache das (.) und (..) dann ist es so weitergegangen. Zwischen-durch war es halt die andere Mitschülerin, die wir ein wenig gestört haben, ich habe dann gesagt, sie, dass wir diese Person nicht stören, gehen wir doch lieber raus, hat sie gesagt, nein, ich diskutiere mit ihnen nicht, und ich habe ihr dann gesagt, okay, was soll ich jetzt machen, hat sie gesagt, ja, hat sie wieder Hände in die Luft gerührt, gesagt, ja, mir ist das gleich, machen Sie, was Sie wollen, und

123

S00 : Aber eigentlich hat sie einfach den Ausgleich nicht akzeptiert von dir, oder? Also das ist die Ursache von der Diskussion, und das ist immer noch unklar, also ist es noch nicht ein Ergebnis raus, das ist jetzt noch ein offenes Thema, das ihr in der Berufsschule aktuell noch habt, in diesem Fall

124

S03 : Genau, und dort bin ich jetzt halt an einer Kommunikation, einer formellen Kommunikation mit der Schulleitung am Arbeiten (.) das ist ähm bis jetzt noch nicht raus, weil das recht ähm zeitintensiv ist, auch allgemein jedes Mal dort wieder reinzugehen, den Sachverhalt (..) ähm, und dort sehe ich halt aktuell (.) die Strategie so, dass ich einmal Stellungnahme zu dem E-Mail nehmen muss (.) das sind sehr schwere äh, Vorwürfe, die auch gegenüber mir nicht zu vereinbaren sind mit dem Disziplinarreglement der Berufsbildung, in Artikel 15 steht zum Beispiel, dass man keine Disziplinarmaßnahmen erteilen darf, ohne dass sich die lernende Person dazu äussern kann, und mir ist halt (..) sie sagt, dass die Schulleitung, dass sie es mit der Schulleitung geklärt hat, dass sie (.) ohne ähm Verwarnung (..) das darf man aber eigentlich nicht in dem Sinne (.) Ich habe auch ähm, ich bin generell immer jemand, abgesehen davon, dass (..) fast immer zuletzt aus dem Klassenzimmer geht (.) und dann kann es halt sein, dass ich mal zwei, drei, vier Minuten zu spät komme, ich schaue aber auch immer, dass die Lehrpersonen schriftlich informieren, und eineinhalb Jahre ist das nie ein Problem gewesen, nie. Und genau an dem Tag (..) wie es ein Zufall will, hat die Lehrperson, mit der ich vorher gesprochen hatte, mir angeboten, hey, soll ich die Frau XY darüber informieren, dass du ein bisschen zu spät kommst, ich habe gesagt, sehr gerne, normalerweise machen wir das immer, aber dort ist mir gerade angeboten worden, dann

hat sie das geschrieben, und trotzdem (.) ähm als unpünktlich eingetragen (.) obwohl das auch gemäss Disziplinarreglement von der Berufsbildung zu entschuldigen ist (.) Wenn es (..) nicht in meinem (..) in meiner Macht liegt, um das zu verhindern, weil wenn die Lehrperson noch mit mir redet, dann ist das klar, und da haben wir halt einerseits (.) mit den Verspätungen, die (.) ungerecht sind (.) Und dann noch der NTA.

125

S00 : Ich merke, das beschäftigt dich mega. Sollen wir noch mal kurz zurück zum Arbeitsplatz, ist das für dich auch okay?

126

S03 : Sehr gerne

127

S00 : Gut. Gibt es am Arbeitsplatz, also im Praxisbetrieb, spezielle Anpassungen, die du hast? Also du hast vorhin (.) als Hilfsmittel (.) gibt es da noch andere Sachen oder (.)

128

S03 : Andere Sachen soweit nicht. Wir nehmen generell im Team immer Rücksicht auf das Gegenüber (.) Dass auch, wenn jetzt nicht irgendwie besondere Bedürfnisse im Raum stehen, gewisse Einschränkungen (.) und vielleicht könnte das anders aussehen, hätte ich nicht so ein gutes Team, die sich allgemein mit Respekt begegnen (.) Was ich halt konkret bekomme, ist ein Zeitzuschlag bei E-Tests (.) Das sind eben elektronische Tests, die ich im Rahmen von dem ÜK muss machen (.) Und die mache ich halt auch im Betrieb am Computer (.) Und dort habe ich zum Beispiel auch den Nachteilsausgleich auch immer bekommen (.) und selbstverständlich bekomme ich diesen Zeitzuschlag dazu (.)

129

Abgesehen davon habe ich jetzt keine besonderen Sachen (.) Aber natürlich nehme ich immer Rücksicht, wie man das auch in der normalen Arbeitswelt macht als Gegenüber (.) Sowohl Rücksicht auf mich, wie auch ich Rücksicht auf andere nehme (..)

130

S00 : Du hast vorhin schon erzählt, du gehst vor allem zum Oberstift, wenn du Unterstützung brauchst. Gibt es sonst noch Personen im Umfeld, die du um Unterstützung bitten kannst? Vielleicht auch ausserhalb des Arbeitsplatzes? (.)

131

S03 : Jetzt eher auf die Arbeit/Schule bezogen oder allgemein?

132

S00 : Schon mehr auf deine Ausbildung bezogen, ja. Mehr auf Arbeit und Schule, ja. Hast du dort noch sonst Personen, jetzt abgesehen vom Oberstift, den du vorhin gesagt hast? (.)

133

S03 : Ich habe auch mein Wohnumfeld, das indirekt auch als Unterstützer dient (.) Ich lebe in einem teilbetreuten Wohnen. Ich habe meine eigene Studiowohnung. Ich habe aber einen Sozialpädagogen, auch einer, der meine Bezugsperson ist sozusagen dort (.) Und das ist ein Teil der Hilfestruktur, auf die ich mich auch beziehen kann, wenn ich Hilfe brauche (..) Dort fühle ich mich sehr gut aufgestellt damit. Bin in der Regel aber eher eine selbstständige Person, die versucht, mit ihren schulischen Problemen selber klarzukommen (.) Was die Noten auch zeigen, dass das gut funktioniert (.) Und beim Arbeiten probiere ich dort aber nicht, mich so darauf zu verlassen (.) Ja. Weil dort gibt es nichts wie eine Note, die mir für jedes Verhalten eine Rückmeldung geben kann. Wie ich zum Beispiel in der Schule für jeden Test

eine Rückmeldung bekommen kann, in Form einer Note (.) Wir haben zwar einen Bildungsbericht, in dem wir auch im praktischen Teil benotet werden (.) (.) Der kann aber nicht alles abdecken (.) Und vieles davon ist halt nicht sehr ausschlaggebend, aber trotzdem wichtig, vor allem das Soziale (.) Und dort probiere ich mich halt (..) hole ich immer indirekte Hilfe von anderen (.) Ich schaue mir, hey, wie macht es mein Umfeld? (.) Und passe mich entsprechend auch ein wenig an (.) Und die Anpassungsfähigkeit ist mega wichtig (.) Aber dort hole ich mir eher indirekte Hilfe, wenn es mal etwas gibt (.) Dann probiere ich das auch entsprechend vorzubereiten, dass ich mit einer konkreten Frage kommen kann (.) Dann kann ich entweder unseren Buchhalter fragen, der für mich jetzt auf der operativen Ebene hauptsächlich zuständig ist (.) Ich kann unsere Oberstift fragen, ich kann mich an den Sozialpädagogen wenden, ich kann mich aber auch an den BVZ wenden, an die F3_JC (.) Also überhaupt schon das Wissen, dass es Hilfe gibt, wenn es die braucht, ist auch schon ein mega starkes Gefühl, das schon sehr viel hilft, auch wenn ich nicht einmal die Hilfe hole (.) Weil theoretisch ist es gleich, wie wenn ich die Hilfe vielleicht nicht hätte, weil ich sie eigentlich fast nie hole (.) Aber das Gewissen, dass andere Leute für mich da sind, ist nicht nur ein erfüllendes Gefühl, aber auch eines, das mir überhaupt hilft, um mich auch mal alleine auf meine Themen einschleusen zu können (.)

134

S00 : Vielleicht auch die Sicherheit, die du vorher gesagt hast, die du wirklich hast, oder? Weil du weißt, du hast wie dieses System im Hintergrund, verstehe ich das richtig?

135

S03 : Genau. Also überhaupt zu wissen, dass es Hilfe da ist, hilft mir schon sehr, auch wenn ich sie nicht immer holen muss (.)

136

S00 : Ja, mega schön formuliert, ja. Gibt es Sachen, die du dir vielleicht anders wünschst? Jetzt bezogen auf Unterstützung, Anpassung, brauchst du irgendwie noch mehr oder etwas anderes oder weniger?

137

S03 : Ich wünsche mir einfach eine andere Technologie-Lehrperson (.) Und das kann ich im Namen meiner ganzen Klasse sagen (.) Vielleicht auch sogar im Namen von allen Lernenden in der Schule (.) Aber auch diese Person hat, glaube ich immer (.) auch Gutes, was sie mitbringt (.) Und dort ist halt immer wichtig, den Dialog aufrecht zu erhalten, nie die Scheuklappe zu machen, weil es ist nie vorbei, bis es vorbei ist (.) Solange man dort noch im Prozess ist, glaube ich auch, dort ist es gut (.) Aber aktuell wünsche ich mir eine andere Technologie-Lehrperson (.) Und sonst nichts (.)

138

S00 : Okay. Dann kommen wir schon zum letzten Teil. Da geht es ein wenig um die Zukunft von dir. Empfehlungen, die du auch abgegeben kannst, den Wunsch, den du vielleicht hast. Würdest du dich jederzeit wieder für eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt entscheiden? Und vielleicht wieso?

139

S03 : Ich würde mich jederzeit wieder für eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt entscheiden (.) Auch jederzeit wieder für eine beim BVZ (.) Auch wieder für eine in meinem aktuellen Partner-Lehrbetrieb (.) Auch für eine in meiner aktuellen Schule (.) Und (..)

140

S00 : Wieso? Und was macht es aus? Vielleicht in zwei bis drei Sätzen? (..)

141

S03 : Meine Ausbildung ist ganzheitlich (.) Ich schätze sehr, dass es wirklich praxisorientiert ist (.) Man lernt nicht nur Fächer, man lernt auch fürs Leben (.) Und es ist etwas, was mich prägt (.) Und ich auch mit Leidenschaft dabei sein kann (.)

142

S00 : Schön. Wie stellst du dir deine persönliche berufliche Zukunft vor? Auch vielleicht nach der Ausbildung?

143

S03 : Nur beruflich oder auch akademisch allgemein?

144

S00 : Beruflich und akademisch, ja. Je nachdem, in welcher Richtung dass es gehen soll(.)

145

S03 : Ich würde, ich möchte unbedingt die BM machen nach der Lehre (.) Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt in eine Klasse gewechselt habe, die weiterhin Französisch hat (.) Obwohl das nicht zu der Abschlussprüfung gehört (.) Und in Zukunft würde ich sehr gerne mal im Bereich Recht arbeiten und studieren (.)

146

S00: Spannend (.)

147

S03: Also in der Regel finden das die Leute nicht so spannend (.) Ganz im Gegenteil (.) Recht ist für viele Leute etwas mega Langweiliges, oder? (.) Weil viele wollen halt nicht sich mit dem Recht auseinandersetzen (.) Ich sehe aber, dass das Verständnis der rechtlichen Rahmenbedingungen die Sicht auf die Umwelt mega ändern kann (.) Und man kann nicht nur selbstbewusst sich bewegen in der Umwelt, sondern vielleicht auch mal zurücknehmen (.) Weil du weisst, dass du rechtlich auch Recht hast (.) So einfach das klingt (.) Weil in vielen Orten auf der Welt hat man das nicht (.) Man hat das fast nirgends auf der Welt, so wie in der Schweiz (..) Und das ist für mich halt so etwas Besonderes, auch so etwas Schützenswertes, dass ich mich dort beteiligen möchte und mich einsetzen möchte (.)

148

S00 : Schön. Würde mich freuen, in ein paar Jahren vielleicht noch mal zusammenzusitzen und dann kannst du noch erzählen, wie es dort aussieht. Möchtest du nach der Ausbildung aber im Lehrbetrieb bleiben, oder ist das aktuell auch gar kein Thema? (.)

149

S03 : Je nachdem, ob mein Partnerlehrbetrieb eine Teilanstellung akzeptieren würde oder nicht, was auch sie suchen, weil ich würde meine BM nicht Vollzeit machen (.) Ich kann mir das finanziell nicht leisten (.) Und wenn mein Partnerlehrbetrieb eine Teilanstellung sich vorstellen kann, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, auch beim Partnerlehrbetrieb zu bleiben (.)

150

S00 : Gut. Jetzt so Empfehlungen. Das ist recht offen. Ich stelle dir die Frage einfach mal: Welche Empfehlungen hast du an andere Jugendliche, jetzt vielleicht auch mit einer Beeinträchtigung, die auf der Suche nach einer Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt sind? (..)

151

S03 : Ja. Meine persönliche Empfehlung wäre für Leute mit, sagen wir mal, Einschränkungen oder persönlichen Bedürfnissen, dass man das konkret auf einer sachlichen Ebene halten kann (..) Wenn es geht, man sich ohne Einschränkungen einsetzen kann, wo es das aber braucht, die Einschränkungen oder die Rücksicht, dass man das auch kommunizieren kann (.) Und dass man im besten Fall auch so arbeiten kann wie jemand, der keine Beeinträchtigung hat (.) Jetzt, ich kann schwierig für jede Einschränkung einen Tipp geben (.)

152

S00 : Mhm. Aber hast du vielleicht auch generell? Hast du jetzt schon gesagt, oder? Das, was du gesagt hast, hast du nochmals irgendetwas? Oder sonst gehen wir weiter mit der Frage?

153

S03 : Ich kann einen zum Beispiel Ratschlag für Leute geben, die ADHS haben, weil es mich selber betrifft (.) Und das ist auch nicht nur beim Arbeiten, auch privat oder bei der Schule, auch bei der Schule (.) Und das ist, dass man immer auch ein paar Ziele hat, die einen immer weiterhin am Ball halten (.) Und auch einen guten Einfluss auf einen haben (.) Für viele kann das Sport sein, für andere kann das Kunst sein (.) Und sich halt auch bewusst sein, dass das Muster sich unterschwellig einprägt (.) Und das bezieht sich vor allem heutzutage auf den Konsum von sozialen Medien (.) Wenn man das jetzt schon in einem sehr umfangreichen Mass macht, dann wird sich das (..) wie ein roter Faden, finde ich persönlich, durchs Leben ziehen (.)

154

S00 : Das man sich dem wie bewusst wird auch, oder? ()

155

S03 : Also viele werden sich ja nicht wirklich bewusst, was für einen Einfluss das auf das Leben hat (..) Mhm (.) Und mein Ratschlag ist einfach, sich dem Einfluss ausserhalb von der Schule und ausserhalb vom Arbeiten auch sehr bewusst zu sein, dass das ein Leben sehr prägt (.)

156

S00 : Mhm. Ja, das ist gut. Super. Spannend. Hast du Empfehlungen an andere Lehrbetriebe? (.)

157

S03 : An andere Lehrbetriebe? (.) Im ersten Moment nicht, weil ich halt eben sehr privilegiert bin, wer Probleme erlebt, kann gute Empfehlungen geben (.)

158

S02 : Mhm (..)

159

S03 : Ich habe halt das Privileg, dass ich wirklich einen mega guten Partnerlehrbetrieb habe (.)

160

S00 : Schön, ja. Aber vielleicht ist das auch eine Empfehlung, oder? Dass man schaut, dass man einen guten Betrieb findet für sich, oder? Wo man auch anpasst, jetzt. Du hast dann beim Schnuppern gemerkt, da passt ich an, oder so, das gegenseitige (..) Vielleicht ist das auch eine Empfehlung?

161

S03 : Ja, das kann auch eine Empfehlung sein (.) Dass man nicht einfach nur schaut, dass man eine Lehre hat (.) Sondern, dass wenn man eine Lehre sucht, dass man dort auch weiss, hey, ich kann ich sein, dass man vielleicht auch auf die Leute dort schaut, hey, wie könnte ich dort reinpassen (.) Weil man wird die Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr sehen als die eigene Familie in diesem Zeitraum (.) Mhm (.) Und dann ist man drei, vier Mal pro Woche mit diesen Leuten etwa acht Stunden am Arbeiten (.) Mhm. Mit Pause neun (.) Und das ist halt nicht zu unterschätzen, der soziale Aspekt (.) Das ist schön, ja, und es ist wichtig, dass man auch als Mensch dort reinpasst (.)

162

S00 : Auf jeden Fall, ja (.) Hey F3_J, ich danke dir viel Mal dafür, es war wahnsinnig spannend gewesen, dir zuzuhören (.) So offen, wie du erzählst, mega wertvoll (.) Wir wären am Schluss von dem Interview. Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen? Irgendes Thema, das dir noch besonders am Herzen liegt, das wir noch nicht besprochen haben? Wäre jetzt noch die Möglichkeit? (.)

163

S03 : Soweit ist alles gesagt (.) Ich möchte mich für die Gelegenheit bei dir bedanken (.) Danke, Michel (..) Danke dir vielmals (.) Ich würde mich sehr freuen, über den weiteren Stand der Studie noch zu hören (.)

164

S00 : Auf jeden Fall, ja. Ich werde dich gerne informieren. Hast du irgendein Abschlussstatement, das du noch hast? Oder sollen wir sonst so schliessen? Eine Aussage, die du noch verändern möchtest? ()

165

S03 : Ich denke, für mich passt das soweit (.)

166

S00 : Super. Perfekt. Vielen Dank. Danke auch. Dann mache ich hier fertig.

167

S03 : Ja (.)

b. Dokumentationsbogen und Transkript Jobcoach F3

Dokumentationsbogen F3-JC

Datum des Interviews:	Montag, 30. September 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde in den Räumlichkeiten des BVZ durchgeführt. Wir haben dabei einen ruhigen Raum erhalten, in welchem jeweils die wöchentlichen Coachingsstunden mit F3-J stattfinden. Das Interview wurde während der Arbeitszeit von F3-JC durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F3-JC
Hintergrundinformationen zur Person:	F3-JC arbeitet seit 12 Jahren als Jobcoach beim BVZ. Im Bereich «Supported Education» ist sie seit drei Jahren tätig.

Besondere Beobachtungen:

Das Interview mit F3-JC musste ebenfalls zweimal verschoben werden. Ursprünglich sollte es im August stattfinden, was aufgrund von Krankheit von F3-J nicht möglich war. Ein zweiter Termin musste ebenfalls verschoben werden. Dies hatte jedoch keine Auswirkung auf die Analyse des Interviews. F3-JC und der Interviewer kennen sich bereits aus beruflicher Tätigkeit, was eine vertraute Basis für das Interview legte. Vor und nach dem Interview wurde ausführlich über diese berufliche Tätigkeit gesprochen.

Transkript F3-JC

1	Interview mit F3_JC am 30.09.2025
2	S02 = JC S03 = Interviewer
3	S03: Vergessen zum Detail noch mehr.
4	S02: Nein, ist im Fall gut, wir können wirklich starten.
5	S03: Gut, super.
6	S02: Sehr gerne.
7	S03: Ja, dann, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag aus von dir?
8	S02: Mein Alltag ist nie gleich, sage ich jetzt mal. Es ist nämlich ein spannender Alltag immer. Ich bin jetzt schon seit zwölf Jahren auch schon dabei. Aber jetzt im Bereich Supported Education erst seit, das ist das dritte Jahr. Ich habe

vorher die regulären Lernenden begleitet, sage ich jetzt mal. Und jetzt ist ein typischer Alltag, sage ich jetzt mal, geht es wirklich darum, (...) viele Abklärungen, vielleicht mit IV, Kontakt mit Therapeuten, dann natürlich Einzelcoachings, wo die Lernenden regelmässig da bei mir sind. Das ist jetzt da so ein bisschen dieser Raum, den du da siehst. Und dort geht es eigentlich wirklich darum, auch mit ihnen. Ich nehme mir auch gerne sehr die Zeit. Das heisst auch ein Coaching, wo ich nicht einfach nur auf eine Stunde begrenze, sondern schaue, dass ich hinterher auch immer auch ein bisschen mehr Zeit habe, in dem, was für Themen da auch noch kommen. Oder wo plötzlich dann auch nach vorne kommen im Einzelcoaching. (.) Aber es ist auch der Besuch von den Betriebe. Also heute Morgen habe ich meinen Tag so gestartet, dass ich bei einem Betrieb zuerst vorbeigegangen bin und wir ein erstes Standortbestimmungsgespräch gehabt haben, um einfach zu schauen, die Erste Lernende ist im August gestartet und jetzt einfach einmal zu schauen, so dazwischen, also in der Halbzeit der Probezeit, sage ich jetzt mal, mal abzuholen, wie es im Moment so läuft, was schon zum Vorschein gekommen ist, wo schon die ersten Schwierigkeiten vielleicht aufgetaucht sind, oder ob es jetzt in der Schule oder eben auch im Betrieb ist. Ja, genau. So könnte ein bisschen ein Tagesablauf aussehen, aber er ist nie gleich. Also ich habe, glaube ich, nicht wirklich einen fixen Tagesablauf.

9

S03: Aber jetzt vielleicht anhand von dem Beispiel von heute Morgen, ist es ein Lehrbetrieb, mit dem du vorher noch gar nichts zu tun hattest? Also ist es wirklich ein neuer Lehrbetrieb?

10

S02: Es ist ein neuer Betrieb, den wir akquiriert haben. Also wir stellen ja die Lernenden selber bei uns an. Also die Lehrverträge laufen ja über uns. Und die Partnerfirmen, wir nennen sie Partnerfirmen, die haben einen Zusammenarbeitsvertrag mit uns und der Lernende ist einfach dort im Einsatz. Aber wir haben dort eine Ansprechperson, die für den Lernenden dann verantwortlich ist. Und mit ihm und mit dem Lernenden haben wir ein Gespräch gehabt. Und jetzt bei ihm heute Morgen ist es zum Beispiel auch noch speziell gewesen, dass der Jugendcoach, den er nebenbei noch sonst begleitet (.) auch dabei war, dass wir uns mal so alle kennenlernen, auch so die Rolle und die Aufgaben aufteilen und definieren, auch dass für jeden auch klar ist, wer ist für was zuständig, vor allem wenn das Helfernetz ein bisschen grösser wird, wird es sonst eben auch noch kompliziert und ist es auch noch anspruchsvoll.

11

S03: Ja, und was ist denn deine Rolle jetzt in dem Fall? Also du hast gesagt, es gäbe noch einen Jugendcoach und den Berufsbildner und deine Rolle konkret?

12

S02: Genau, meine Rolle ist wirklich die Rolle als Jobcoach. Also ich werde vor allem schauen, wie es in der Schule dann läuft, was eben die Rückmeldungen sind, so quasi vom Betrieb. Und wenn man dann merkt, er hat zum Beispiel, was schon bekannt ist, eine Lernschwäche. Das heisst, ich werde mit ihm jetzt auch verschiedene Lernmethoden anschauen. Mit ihm, wenn er dann da ist, vielleicht auch so Karteikärtchen erstellen, und mit ihm wirklich auch solche Lernstrategien entwickeln und so Sachen mehr übernehmen. Und irgendwie eine Struktur ein bisschen reinbringen im Alltag, die er jetzt noch nicht hat, dass ich ihn dort so begleite, dass eben die Selbstorganisation immer mehr kommt. Da ist eben am Anfang halt immer eine relativ grosse Überforderung auch dann. Ja, von der Schule ins Berufsleben kommen ist auch nicht einfach. Es ist komplett etwas anderes, eine andere Tagesstruktur, und überhaupt alle wollen etwas anderes, auch von den Erwartungen her.

13

S03: Und wenn du jetzt aber bei ihm vielleicht noch mal bleibst, finde ich noch ein spannendes Beispiel. War er schon in Kontakt mit euch vor der Ausbildung? Du hast gesagt, sie werden bei euch angestellt. Das heisst, ihr macht den ganzen Rekrutierungsprozess?

14

S02: Ja, genau. Er hat sich bei uns beworben. Und wir schalten die Lehrstellen auch, auf Lena und auf unserer Homepage auf. Dann ist es aber so gewesen bei uns (.) es war ein bisschen speziell. Er hat sich als ein regulärer Lernender bei uns beworben. Dann haben wir so Assessments, so Testhalbtäge nennen wir die, an denen die Lernenden (.) das sind etwa 10 bis 15 Jugendliche, die dann da eingeladen werden. Und dann müssen sie verschiedene Aufgaben bewältigen.

Ein Teil ist ein Leistungstest, den sie schriftlich machen müssen. Und ein Teil ist eine Gruppenarbeit dann auch noch. (..) Und bei seinem Leistungstest, schon an dem Zeugnis haben wir gemerkt, dass er ein schwächerer Jugendlicher ist, aufgrund der Schule. Aber wir haben gefunden, das ist bei uns kein Hindernis, oder? Wir haben ihn eingeladen, aber dann sind die Tests so schlecht ausgefallen. Und wir haben uns irgendwann entscheiden müssen, und er ist dann halt wie so nicht weitergekommen zum Vorstellungsgespräch. Und dann kurz darauf ist er über den Betrieb, also der Betrieb ist die Heilsarmee, mit dem wir zusammen ausbilden. Er hat sich dann direkt bei der Heilsarmee dann wie beworben und gemeldet. Und die sind eben mit uns in Kontakt gewesen, weil wir gerade mal geschaut haben, wegen einer möglichen Zusammenarbeit. Und dann haben sie gerade gesagt: «Es hat sich jemand bei uns beworben.» Er ist schon reinschauen gekommen, hat geschnuppert. Und dann ist er nochmals zu uns gelangt. Aber dort ist dann die IV auch mittlerweile im Boot gewesen, was vorher eben nicht der Fall gewesen ist.

15

S02: Okay, okay.

16

S02: Und so ist er dann wie doch nochmal zu uns gekommen. Und wir haben dann auch gesagt, so können wir es angehen und können das Ganze wie wieder von einer anderen Sicht anschauen. Und haben dann so eigentlich den Lehrvertrag aufgenommen. Und jetzt ist er Lernende von uns.

17

S03: Und er macht aber jetzt eine EBA-Ausbildung, oder?

18

S02: Genau, als Küchenangestellter macht er jetzt die EBA-Ausbildung.

19

S03: Und jetzt vielleicht auch ein konkretes Beispiel, vielleicht auch anhand von F3_J, der nachher kommt. Wie sieht so der ganze Ablauf aus von Kennenlernen, bis nachher die Ausbildung fertig ist oder nach der Ausbildung?

20

S02: Und die kommen dann natürlich auch so direkt auf uns zu und bewerben sich dann auch so bei uns. Dann findet jetzt im Supported Education-Bereich (..) ein Erstgespräch statt. (..) Das Erstgespräch ist mit mir und meiner Vorgesetzten in der Regel. Wir sind immer so zu Zweit. Und wir dann auch das Supported Education-Programm kurz erklären, was das heisst, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte. (..) Und nach diesem Erstgespräch entscheiden wir dann, (..) ob die Person in unserem Assessment jetzt hineinpasst, in unsere Testhalbtage auch noch oder ist es jemand, der man findet, wir schauen direkt und suchen jetzt einen Partnerbetrieb für die Person. (..) Wir haben ja mit der IV auch so Abmachungen. Es kommt ja, es ist sehr individuell, dass man vielleicht beim einen oder anderen auch sagt, wir starten zuerst mit einer beruflichen Abklärung. Das heisst, wir sind dann drei bis sechs Monate, wie in einer Art Praktikum zuerst drin, wo wir dann gewisse Sachen zuerst nochmal überprüfen, bevor wir überhaupt sagen können, wir gehen jetzt die Lehre an oder nicht. (..) Und dort, wenn es jetzt einen solchen Start gibt, dann ist es so, dass wir dann nochmal wirklich einen Betrieb, einen passenden Betrieb für die lernende Person, oder für die Jugendlichen, jungen Erwachsenen suchen. Weil uns ist es mega wichtig, dass es matcht. Es ist natürlich auch immer mega schwierig. Also gewisse Sachen werden von Anfang an ein bisschen kommuniziert. Schwierigkeiten, die er schon mitgeteilt hat oder sie, wo man schon ein bisschen preisgeben könnte oder aufgrund vielleicht auch einer Diagnose, wo man schon ein bisschen sagen könnte, dort braucht es einfach eine engere Begleitung, dass für die Betriebe das auch klar ist, dass sie dort auch mehr Zeit vielleicht aufwenden müssen und wirklich die Kapazität und die Ressourcen für so etwas mitbringen oder bereit sind, diese mitzubringen. (..) Und wenn wir dann einen passenden Betrieb, entweder haben wir, müssen wir einen suchen oder wir haben vielleicht einen von unseren Partnerfirmen, die wir schon anfragen können, mit denen wir schon eine Zusammenarbeit haben. Zum Start geht eigentlich der Jugendliche oder die Jugendliche zuerst einmal schnuppern. Das sind zwei bis fünf Tage, je nachdem.

21	S03: Im Betrieb, den man dann vielleicht schon hat?
22	S02: Ja genau, im Betrieb, der eigentlich für ihn ein bisschen vorgesehen ist. (.) Weil eben dadurch (.) sie sollen sich dann kennenlernen und mal schauen, ob es eigentlich auch in diesen Tagen schon ein bisschen passend wäre, oder die Zusammenarbeit, wenn man sich die auch vorstellen kann. Und das ist dann nochmal, das ist uns wichtig, dass das passiert auch. Oder sie müssen sich zuerst [00:11:11] vorher kennengelernt haben, eben so ein bisschen, mindestens zwei Tage, sagen wir wirklich den Betrieben, lasst sie wirklich kommen. Weil an einem Tag oder an einem halben Tag, ich meine, du lernst auch die Person in zwei Tagen nicht kennen. Aber wenigstens, ja, siehst du, wie er oder sie sich in diesem Team ein bisschen bewegt und es so ein bisschen passt. Vielleicht kann man dann so eine erste kleine Aufgabe vielleicht auch schon geben und ein bisschen sehen, wie er oder sie sich so macht. Und ja, und dann ist das sicher mal der Schnuppereinsatz, der dann stattfindet. Und nach dem Schnuppereinsatz, wenn beide finden, (.) ich könnte mir das gut vorstellen, dann fixieren wir das eigentlich. Und dann gibt es einen Lehrvertrag und eine Zusammenarbeit mit einer Partnerfirma.
23	S03: Ist dann aber auch angestellt bei euch und Partnerschaft in dem Sinne mit dem Betrieb, einfach so für mich zum Verständnis.
24	S02: Genau, der Lehrvertrag ist bei uns. Wir haben Gesamtverantwortung dann auch über die lernende Person und der Partnerlehrbetrieb hat eigentlich die Verantwortung für den betrieblich, praktischen Teil. Weil eben, es sind Berufe, die wir selber, also wir Coaches, gar nicht, nie gelernt haben, oder? Also (.) ich begleite eine Bekleidungsnaherin, ich bin keine gelernte Schneiderin, das ist so, also weisst du (.) also dort wir haben wirklich vor Ort, sind unsere Fachleute und das sind Praxisausbildner, die wir dann so nennen, die die Verantwortung haben über den Lernenden und das ist eine Kontaktperson von uns und die Ansprechperson vom Lernenden. Und sie haben dann die Verantwortung, ihnen wirklich den praktischen Teil beizubringen. Wir sind wie so eine Kontrollfunktion, kannst du dir vorstellen, wir überprüfen vorab ja dann auch, bevor wir überhaupt in die Zusammenarbeit eingehen, auch, ob sie wirklich (.) was könnte es alles von diesen Zielen, weil sie haben ja Leistungsziele, in der Ausbildung, die vom Bildungsplan vorgegeben sind in der Ausbildung und dann können wir zuerst mal checken, was kann alles abgedeckt werden. (...) Ist es möglich, dass der Lernende wirklich bei einer EBA-Ausbildung gerade beide Lehrjahre dort bleibt oder müssen wir dann schauen, dass wir mit jemand anderem noch gewisse Leistungsziele, weisst du, mit einem Stage, das dann auch extern passiert, auch noch.
25	S03: Das wäre dann auch möglich, dass man wie zwei Praxisbetriebe hat.
26	S02: Ja, genau. (.) Sonst haben wir eigentlich sogar das Prinzip, dass der Lernende fast jedes Jahr rotieren würde. Jetzt im Supported Education-Bereich ist es so, dass wir das, wenn möglich, nicht machen. Weil es hat wieder mit dem Ding, man muss sich wieder an ein neues Umfeld anpassen, es sind neue Leute, neue Menschen und je nach Themen ist es nicht sinnvoll oder ist es fast zu viel Veränderung innerhalb von dieser Lehrzeit. Und dann machen wir es weniger oder das wir dann wirklich vielleicht mal einfach sagen, wir gehen für zwei, drei Wochen in einen anderen Betrieb für einfach ein Leistungsziel, das ich abdecken oder erlernen muss, dass wir einfach so kurz einen anderen, ja, einen anderen Schnuppereinsatz wie sozusagen machen. Aber sonst, grundsätzlich, dann man zwei oder drei Jahre sogar im gleichen Betrieb dann wirklich auch bleibt. (.) Genau. (..)
27	S03: Begleitung jetzt vom Coaching während dieser Ausbildung, das ist individuell, wie intensiv das ist oder ist das wie reguliert?

28

S02: Es ist individuell auch ein bisschen, aber es ist sicher am Anfang bei allen wöchentlich, also sie sind wöchentlich da bei mir oder ich gehe wirklich einmal mehr auch raus in den Betrieb, (..) bis ich merke, es läuft eigentlich einigermaßen, dann lässt es vielleicht ein bisschen nach, dann ist es vielleicht alle zwei oder drei Wochen, aber es bleibt regelmässig. Genau. Wir haben immer Themen, sage ich jetzt mal, wenn es keine Themen hat, was jetzt Privatleben oder sonst rundherum so anbelangen würde, dann haben wir Sachen von der Schule, die wir aufarbeiten können, nochmal repetieren, (..) irgendwann kommt eh die Vorbereitung auf die ganzen Abschlussprüfungen und so weiter und dort unterstützen wir sie auch dabei. (..) Also musst du dir vorstellen, wenn sie da bei uns in der Lehre sind, versuchen wir dann nachher auch, wenn sie dann in die Richtung der Lehreabschlussprüfung gehen, (..) je nach Beruf dann nachher entweder mit dem Betrieb auch etwas aufzuleisen, wie wirklich ein QV zu simulieren, also Abschlussprüfung zu simulieren. Oder jetzt in unseren zwei grossen Berufsgruppen, das sind der Fachmann Betriebsunterhalt und in den KV, dort können wir wirklich die QV-Prüfungen komplett simulieren, wie es wirklich dann vor Ort ist (..) da bei uns (..) wir haben jetzt im KV selber Prüfungsexperten und wir haben (..) dann können wir das selber ausführen und bei den Fachmann Betriebsunterhalt haben wir wirklich in den Partnerfirmen Leute, die Experten auch sind, die diese Rolle auch noch haben als Nebenjob und dann involvieren wir sie alle und dann wirklich den ganzen Tag so Sachen organisieren. Weil uns ist es ja wichtig auch, selbstverständlich, dass sie eine gute Begleitung haben natürlich, dass es einen erfolgreichen Abschluss ja dann auch gibt.

29

S03: Ja klar.

30

S02: Und der Schluss ist dann also, nicht nur der Abschluss oder der erfolgreiche Abschluss soll geben sein, sondern auch nachher noch. Wir schauen dann mit ihnen im letzten Lehrjahr, wo soll es weiter gehen. (..) Haben sie irgendwelche Vorstellungen, (..) wenn sie weiter arbeiten gehen, wollen sie weiter in die Schule. Es sind ja ganz viele Optionen. Bei den jungen Männern ist halt das Thema dann auch noch das Militär (..) Oder auch so (..) das ist auch wie eine Art Anschlusslösung. (..) Aber jetzt im Support Education oder auch bei den anderen regulären Lernenden ist es so, dass wir wirklich das ganze Bewerbungsdossier noch mal aufsetzen, dass sie eigentlich bereit sind, um sich bewerben zu gehen. (..) Und dort versuchen wir natürlich auch, wir haben jetzt mittlerweile ein grosses Netzwerk auch, dass wir entweder mit dem Partnerlehrbetrieb selber noch mal ein bisschen bleiben können. Oder dass wir halt auf die Suche gehen von einer Anschlusslösung. Oder dass wir Bewerbungen schreiben. Und dort versuchen wir aber schon, dass sie wirklich selbstständig (..) selber raussuchen, die Stelleninserate (..) Weil wir zeigen ihnen da, auf was sie schauen sollen. (...) Aber sie dann auch selber bestimmen können. Das ist eh durch den ganzen Prozess. Dass sie selber bestimmen, (..) in welche Richtung es gehen soll. Was entspricht mir? Was interessiert mich? (..) Und dass sie da die Entscheidungen wie so auch selber treffen. (..)

31

S03: Ja, mega spannend. Ich frage mich, wieso das nicht alle Lehrbetriebe so machen nach dem Modell. Aber vielleicht kommen wir später noch auf das zurück (lachen)

32

S02: Ja, das fragen wir uns auch manchmal. (..)

33

S03: Aber vielleicht so generell noch, dann haben wir den ersten Teil auch durch. Wie viele Jugendliche betreust du gleichzeitig? (...)

34

S02: Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wie viele das wirklich sind. Wir haben im Supported Education jetzt insgesamt etwa um die 20 Lernenden. Und ich habe jetzt etwa 15. Und die anderen fünf hat meine Vorgesetzte. Und wir haben insgesamt 20. Dann haben wir im Moment noch drei, bei denen wir nur das Coaching dann anbieten. Das heisst,

der Lehrvertrag ist nicht bei uns, (.) sondern bei einem anderen Lehrbetrieb (.) und wir haben über die IV nur das Coaching. Über die IV oder das Sozialamt, wo die Finanzierung dahinter steht.

35
S03: Okay.

36
S02: Genau. (.)

37
S03: Generell ist das die Finanzierung für Supported Education? Das wäre noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe (.) Das kommt immer über die IV oder Sozialamt, RAV, was auch immer?

38
S02: Ja, genau. Also wir haben jetzt mehrheitlich immer, mehrheitlich ist IV und dann haben wir zwei, drei, die jetzt über das Sozialamt finanziert werden.

39
S03: Okay.

40
S02: Ja, genau.

41
S03: Okay. (.) Und jetzt ist bei euch eine spezielle Form, oder? Weil ihr dann wie Partnerbetrieb habt. Du hast aber auch Erfahrungen im Coaching, wenn du einfach das Mandat bekommst und nicht bei euch eine Ausbildung gemacht wird. Aber so generell, mit wie vielen und welchen Betrieben arbeitet ihr zusammen, egal ob Partnerbetrieb oder auch sonst Betrieb?

42
S02: Ja, also wir haben jetzt mittlerweile für jeden Lernenden einen Partnerbetrieb. Also wenn du jetzt den ganzen BVZ anschaut, sind wir bei 160 (.) Lernende und 150 Partnerfirmen.

43
S01: Okay.

44
S02: Und eben im Supported Education, das ist noch ein kleiner Part vom BVZ, dort haben wir über die 20 Lernende, wo wir auch die etwa 20 Partnerfirmen auch haben. (..) und in der Branchen ist querbeet alles dabei. Also eben Restaurants, Altersheime, Baugenossenschaften, Kirchengemeinden. Also es ist querbeet alles dabei, wirklich von den Branchen. Und auch von der Grösse von Betrieben. Entweder ein bisschen grösserer Betrieb oder wirklich ganz viele kleine Familienbetriebe, die auch mit uns zusammen ausbilden. Und das ist natürlich der Vorteil in einem Verbundsystem. Du selber musst keine Bildungsbewilligung beantragen beim Amt, die du eben als Kleinbetrieb wahrscheinlich gar nicht erhalten würdest, weil du eben nicht alles abdecken kannst. Darum haben wir dann das Rotationsprinzip allenfalls, oder dort wo es dann muss, allenfalls dann auch einen Wechsel geben kann (.) Genau. (.) Also ich kann sagen, es ist querbeet, habe alles von den Branchen und von den Firmen dabei.

- 45
S03: Und merkst du irgendwelche Unterschiede, die erwähnenswert sind, zwischen einzelnen Branchen? (.) Vielleicht auch bezogen auf Supported education?
- 46
S02: Was soll ich sagen, was wir merken, ist natürlich so, die Handwerkerberufe (..) sind einfach, dort ist es auch noch schwieriger. Branchen, die sonst schon Mühe haben mit Personal oder mit Fachpersonal, oder? (..) Die rotieren selber extrem und müssen schauen, dass sie vielleicht auch überleben. (..) und dann haben sie wirklich keine Kapazität, um überhaupt ein Lernende (.) Und jemanden mit Supported education erst recht nicht (.) der würde noch mehr Begleitung brauchen. Obwohl sie es vielleicht gerne wollen würden, aber wirklich die Kapazität und die Ressourcen, die am Schluss so etwas fehlen. (..) Und das merkt man eher, Betriebe oder Berufe, die einfach (..) sonst kämpfen müssen, dass eben eigentlich überhaupt junge Menschen den noch lernen wollen, dort wird es einfach schwieriger.
- 47
S03: Und was hast du das Gefühl, warum ist das so. Hast du irgendwelche Erklärungen? (.)
- 48
S02: Wieso man dort weniger auch überhaupt Ausbildung macht oder? (11 Sekunden Pause)
- 49
S03: Ja, du hast jetzt ein wenig angesprochen, da gibt es Risiken, die sie nicht eingehen möchten.
- 50
S02: Ich kann mir gut vorstellen, dass auch (..) mehr Kapazitätbedingt, weißt du die Zeit, die fehlt. Und, (.) weil kostenbedingt kann ich sagen, wenn jetzt die IV im Hintergrund ist, bei supported education sind unsere Kosten praktisch gedeckt, dann bezahlt der Partnerlehrbetrieb fast nichts oder für den Lernenden. Das ist nicht einmal, (..) das ist kein Punkt, oder? (.) Aber wirklich das Thema Kapazität und dann auch, aber auch natürlich nicht die Zeit haben, sich mit gewissen Themen auch auseinanderzusetzen und dieser Sache wie so nachgehen. Auch wenn wir ja, wir sind ja auch im Boot mit dabei und sie machen ja (.) der Betrieb ist für uns auch mal wie ein Coaching. Also weißt du, wie sie dann auch in vielen Themen auch Unterstützung brauchen, (.) wo wir ja, auch für das (.) ja da sind, oder? Um als beratende Stelle auch da zu sein oder auch sie aufzufangen und auch zu unterstützen, auch in der Begleitung sowieso. Aber ich glaube, primär ist es wirklich die Zeit, die ihnen einfach fehlt. (..)
- 51
S03: Das ist gut.
- 52
S02: Und eben nicht einmal wirklich nicht wollen oder nicht Interesse haben, sondern wir machen die Erfahrung viel auch beim akquirieren, dass es heißt ja: «wir würden auch gerne jemandem so eine Möglichkeit oder eine Chance geben, aber wir haben einfach keine Ressourcen dazu.» Und das finde ich dann wiederum gut, weißt du, wenn sie so ehrlich sind, weil einfach jemanden platzieren und fast als billige Arbeitskraft dann brauchen, erstens mal merkt es der Lernende schnell einmal (.) und das ist nicht der Sinn vom Ausbilden auch.
- 53
S03: Klar, ja. Das ist jetzt auch unabhängig davon ob mit oder ohne Beeinträchtigung, oder?
- 54
S02: Genau, ganz genau. (.) Also lieber so, als dass wir eben dann anders wieder reagieren müssen, oder?

- 55
S03: Spannend, ja. Gut, dann kommen wir schon zum zweiten Block, in dem es ein bisschen darum geht, um so die Erfahrungen, die du auch schon machen konntest in deiner Rolle. Was für Erfahrungen hast du mit der Ausbildung von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung im ersten Arbeitsmarkt?
- 56
S02: Also ich habe (.) schon viele positive Erfahrungen sammeln dürfen, auch in diesen drei Jahren, in denen ich jetzt wirklich in dem Support-Education-Bereich dabei bin. (.) Erstens mal, was ich mega schätze, ist auch nur schon, weisst du, die Beziehungsarbeit, die du zu ihnen hast, die Beziehung, also es ist alles auf Vertrauen aufgebaut. Und dass dann wirklich, wenn du den Draht zu ihnen hast, (.) dass es schön ist, wie sie auf einen zukommen und wie die Entwicklung eben dann viel positiver ja dann auch verläuft, oder? Weil dann der Dialog so offen und transparent dann auch ist, dass du halt sie viel besser auffangen kannst und natürlich auch viel schneller reagieren kannst, wenn die Themen dann kommen. Und es auch aber immer spannend ist, weil es ist immer eine Achterbahn. Also ich habe noch nie jetzt jemanden gehabt, wo wir angefangen haben und sich nur so positiv, also die Linie sich immer gleich gut bewegt hat, sondern es ist wirklich eine Achterbahn. Es ist immer das Auf und Ab, Auf und Ab. (.) Aber es ist eine gute Erfahrung, oder weisst du, und am Schluss dann nachher auch sehr (.) wertschätzend, wo du die Dankbarkeit dann eben auch zu spüren bekommst. (.) auch wenn man vielleicht mal zwischendrin dann doch auch findet, so nein, ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, oder es gab auch schon so Diskussionen natürlich auch untereinander dann, wo wir dann so ein bisschen anfangen miteinander anderer Meinung zu sein, bei einem Punkt, wo es ja auch dazu gehört, aber wiederum dann auch, es auch gebraucht hat, damit sie dann auch in die Selbstreflexion gekommen sind und so dann auch sich auch weiterentwickeln können.
- 57
S03: Du hast gesagt, die Beziehung, die du so als positiv erlebst, wie, (.) also das passiert ja nicht einfach so, oder? Die musst du ja irgendwie gestalten, pflegen. Was hast du das Gefühl, was macht es aus, dass die Beziehung dann so positiv wird?
- 58
S02: Ich glaube, ich selber vom Wesen, wenn ich jemanden vor mir habe, mein Gegenüber, dann interessiere ich mich auch für die Person. Ich glaube, das macht es aus. Das Zuhören, das Wahrnehmen, was sie sagen, (..) auch wirklich sie ernst nehmen, was sie auch sagen, (.) und ihnen gleichzeitig aber auch als eine erwachsene Person auf Augenhöhe zu begegnen und nicht irgendwie, ich meine, ich habe irgendwie zwei Rollen, oder? Einmal den Jobcoach und je nachdem begleite ich noch als Berufsbildnerin, ich habe die zwei Hüten an, oder? Dann nochmal. (.) Und dort bin ich einfach nicht die, die einfach als Vorgesetzte im Sinne da ist und von oben herab, sondern es ist auf Augenhöhe, oder? Ich glaube, das macht schon mega viel aus und das merke ich auch, dass die Jugendlichen oder auch die jungen Erwachsenen das mega schätzen, wenn man ja auch so mit (.) sie wirklich so wahrnimmt, als eine erwachsene Person, die jetzt im Berufsleben ist, auch wenn sie noch am Lernen sind (..) und sie ernst nimmt in dem, was sie sagen, oder? (.) Und das Feedback auch, das ist etwas, was sie auch alltäglich auch wollen. Ich gebe auch immer gerne eine Rückmeldung, aber gleichzeitig möchte ich dann auch von ihnen eine, oder? In der Begleitung, ich sage, ihnen immer, nicht nur ihr müsst euch weiterentwickeln, also ich auch, auch wenn ich ausgelernt bin. Man lernt für's Leben gerne und also man entwickelt sich ja immer weiter, also ist es auch wichtig, dass sie auch dort involviert werden oder ihnen auch das Gefühl geben, (.) ja, auch euer Feedback und auch euer Rückmeldung ist extrem wichtig. Nicht nur, wir müssen auch immer beurteilen, oder? Sondern auch, wir dürfen das auch anbringen und auch für euch eintreten, oder?
- 59
S03: Jetzt vielleicht nochmal einen Schritt zurück, glaube ich, auch gedanklich für mich, jetzt den Unterschied zwischen jemandem, der über Supported Education begleitet wird und jemand, der sonst einfach die Ausbildung macht, ist dort wirklich einfach keine Begleitung oder weniger? Wie muss ich es mir vorstellen?
- 60
S02: Also du kannst dir vorstellen, die Coachings, die ich wöchentlich mache, (.) das haben die regulären Lernenden nicht.

- 61
S02: Okay.
- 62
S02: Ja, dort geht eigentlich der Coach oder unser (.) Berufsbildungskoordinator, der die Lernenden begleitet, geht wirklich an Probenzeitgespräche vorbei und an den Semestergespräche. Und sonst ist er schon im Austausch mit dem Betrieb natürlich einfach zum Rückmeldungen einholen. Aber es ist nicht so eine enge Begleitung, wie ich natürlich die Lernenden praktisch jede Woche gesehen habe. Ja, das ist ein grosser Unterschied.
- 63
S03: Gibt es denn irgendein konkret positives Beispiel, das du hervorheben würdest von irgendeiner Erfahrung, die du gemacht hast? (.)
- 64
S02: Ja, er ist zwar schon bereits ein bisschen älter gewesen, er hat jetzt im Sommer abgeschlossen. Logistiker EFZ ist eigentlich zu uns gekommen, vor drei Jahren mit dem Auftrag der IV einer Umschulung. (.) Wir (.) haben (.) das gestartet und dann hat es aber angefangen mit (.) Depressionen, die eigentlich schon vorher ein Thema gewesen sind. (..) Er ist dann in psychologische Begleitung gekommen und dort ist dann wirklich eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden, sozusagen, weil er ist aus einem Land in die Schweiz gekommen ist, das im Krieg gewesen ist. Und er hat dort schon Sachen miterlebt (.) und in dieser Zeit hat es wirklich, also bei ihm ist die Achterbahn extrem gewesen, also mit zwei Klinikaufenthalt während den ganzen drei Jahren (..) und doch immer wieder dran geblieben. Wir haben dann Pensumsreduktionen gemacht, wir haben dann wirklich eine Zeit lang ihn ein bisschen rausgenommen nach der Klinik, dass wir gesagt haben, er soll sich die Auszeit nehmen. (.) Dann haben wir ihn aber so wieder begleitet, dass wir angefangen haben, zuerst zu schauen, wie es in der Schule geht und dann wieder der Einstieg im Betrieb. Aber das haben wir bei ihm jetzt auch gut machen können, weil er Schulisch sehr fit war und dann war es eigentlich eine schöne Entwicklung. (.) Auch wenn er bereits über 30 war, (..) hat er in dieser Zeit so gelernt, für sich einzustehen und die Grenzen zu setzen. Der extreme Perfektionismus, den er in sich hatte, hat sich in den drei Jahren (..) normalisiert. (.) Er hat sich immer so extrem unter Druck gesetzt, was die Noten anbelangt oder wenn wir mit ihm Aufträge gemacht haben. Er ging so pingelig und so ins Detail, dass er sich extrem einmal verloren hat. Und einfach die Entwicklung zu sehen, wie er bis zum Schluss selber durchgehalten hat. (.) Auch die Dankbarkeit, die zurückgekommen ist, hat sich gelohnt, dranbleiben, durchzuhalten und zu sagen, wir machen jetzt nochmal einen Schritt zurück, dass wir nochmal zwei voraus gehen können. (.) Auch wieder den Raum zu lassen, dass er doch die zwei Auszeiten sozusagen, die er sich dann hat müssen oder dürfen auch selber nehmen, dass wir ihm die auch ermöglicht haben, sage ich jetzt einmal, oder? Die es einfach gebraucht hat, um den guten Abschluss zu erzielen. Ja, (..)
- 65
S03: Negativ, hast du auch ein Beispiel? (.)
- 66
S02: Ja, negativ ist natürlich, wenn es nicht kooperiert, sage ich jetzt einmal, da hatte ich auch schon jemanden, bei dem ich leider die Massnahmen abbrechen musste oder den Lehrvertrag auflösen. Also dann, wenn man anfängt zu merken, dass ganz viele Themen da sind, da waren auch Fachstellen involviert und sie hat es nicht eingesehen oder wollte sich nicht helfen lassen. (.) Aber dann komplett im Betrieb extrem viele Absenzen, nicht in die Schule gehen. (..) Gleichzeitig bildet man auf dem ersten Arbeitsmarkt aus, also Ausbildungsplätze sind nicht im geschützten Rahmen. Also müssen die Anforderungen vom ersten Arbeitsmarkt erfüllt werden. Und dann ist es so weit gekommen, dass man sagen musste, es geht nicht und abbrechen. Das habe ich natürlich auch schon gehabt. (..)
- 67
S03: Und jetzt in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen mit welchen Arten Beeinträchtigung bist du schon konfrontiert worden im Rahmen von Supported Education?

- 68
S02: Also ich habe vor allem psychische oder körperliche Einschränkungen. (.) Wir haben das Thema ADHS, (..) das Thema Autismus, dann habe ich schon jemand mit Borderline (...). Er mit posttraumatischen (.) Belastungsstörungen sage ich jetzt einmal. (.) Oder Jugendliche von einer Erschöpfungsdepression (.) auch diese Phase schon durchlebt haben. (..) Dann habe ich wie der F3_J noch die Zwangsstörungen die so etwas da sind. (..) Und dann hatte ich jemanden, der eine neuromuskuläre Krankheit hatte, der einfach im Rollstuhl war. Das war wirklich körperlich. (..) und jemanden, die allgemein (.) Lernschwäche im Sinne von Mühe haben, die Sachen in der Schule aufzunehmen, (.) Mühe haben mit der ganzen (..) Auffassungsgabe und Merkfähigkeit. (..) Das sind die Themen, die ich am meisten in Berührung gekommen bin. Vor allem ADHS ist bei uns ein grosses Thema. (...) Vor drei Jahren, als ich angefangen habe, haben wir uns spezialisiert, im Sinne, dass wir uns wirklich auch mit selben workshops besucht und mit Fachstellen zusammen arbeiten, (.) die sich nur mit den Themen auseinandersetzen haben. So dass wir einfach das Krankheitsbild (...) vertieft angeschaut haben. (..)
- 69
S03: Es ist spannend, dass du es schon aufgegriffen hast mit der Weiterbildung. Aber vielleicht noch zu dieser Zusammenarbeit, gibt es da irgendwelche Unterstützungen, die unterscheiden je nach Behinderungsform oder Krankheitsbild oder hast du Sachen, die allgemein gut funktionieren im Coaching? Wie sieht das aus? Wenn du weisst bei ADHS machst du ganz etwas anders? (..)
- 70
S02: Ja. Ich mache bei jedem etwas anderes. Auch (.) ADHS oder ADHS sind zwei verschiedene Menschen.
- 71
S02: Klar,
- 72
S02: sie werden konfrontiert mit ähnlichen Herausforderungen, aber jeder von ihnen ist trotzdem anders und funktioniert einfach anders. Ich habe ein Individuum vor mir, das ich kennenlerne auf die Bedürfnisse eingehe, die er oder sie braucht oder die auch zum Vorschein kommen, dann auch während der Arbeit oder in der Schule. Ich habe kein X-Schema. Ich habe zum Beispiel wenn es darum geht sich zu organisieren im Alltag dann die (...) Jugendlichen sind ja nicht alle mega digital. Sie haben zwar alle das Handy und können mit dem umgehen, aber für die ganze Organisation gibt es Leute die auch in Papier noch gern, dass sie viel besser merken oder (.) aufschreiben und (.) und dann funktioniert er oder sie so. Und der andere, der genau das gleiche Thema hat, findet aber nein ich komme viel besser zu Gang als digital. Es ist mega unterschiedlich. Darum ich habe kein Schema, wirklich nicht. Es ist so individuell und je nach Themen und Bedürfnissen und was sie haben, gehe ich einfach auf sie ein und versuche dort die beste Methode, Strategie zu erarbeiten oder mal anzuwenden und auch auszuprobieren. Für mich ist es jedes Mal ein Ausprobieren mit jedem von ihnen und dann passt du da vielleicht mal etwas anderes an. Das ist eigentlich spannend auch an meinem Job. Auch wenn du ein Schema hast, aber du nimmst immer wieder Anpassungen vor das heisst, musst auch selbst flexibel sein und etwas kreativ ehrlich gesagt dann auch noch. Dass du dann selber noch mal etwas ausprobierst.
- 73
S03: Ja. (..) Und was ist speziell mit Jugendlichen, mit Autismus? Ein Fokus, den ich lege bei der Arbeit. Gibt es dort irgendetwas, was in der Zusammenarbeit speziell ist?
- 74
S02: In der Zusammenarbeit habe ich gerade erst jemanden, der angefangen hat, der diese Thematik mehr aufzeigt. Der F3_J hat auch nur Verdacht. (..) Aber auch bei ihnen, also bei ihm, den ich jetzt neu begleite, kann ich es dann wie noch nicht sagen. Dort ist es für mich auch ein Thema, in das ich mich noch nicht so ehrlich gesagt hinein gegeben habe. Und ich sicher viel mehr jetzt machen werde, weil ich halt jetzt mit Themen wie in Berührung kommen werde. Es ist nicht, dass wir auf jeder Diagnose (.) ausgebildet worden sind, sondern es ist dann so ein bisschen, wir haben jemanden, der mit einem Thema kommt. Und dann fange ich mich so ein bisschen in diese Thematik viel mehr einzulesen. (..) Aber ich versuche jetzt bei ihnen, also bei ihm, der es jetzt hat, dort merke ich auch, er ist zwar relativ offen, (..) aber merkst du, es ist eine andere Distanz jetzt im Moment noch da. Das heisst, sie nehmen ja gewisse Emotionen,

kannst du einfach wie so noch nicht so ablesen, was er so denkt oder was er jetzt gerade so im Moment fühlt oder wie keine Mimik so oder sehr wenig Mimik dann vorhanden ist. Und dann versuche ich auch mit verschiedenen Fragestellungen (.) Ich schaffe auch gerne noch mit Bildern im Coaching, dass man dann auch so dann gewisse Reaktionen vielleicht bekommt. (.) Ja.

75

S03: Ja. Und jetzt, wie muss ich mir denn so konkret das Coaching vorstellen? Vielleicht bleibe ich mal bei diesem Thema.

76

S02: Ja, also, (.) ähm, (.) vielleicht nehme ich was soll ich da für ein Beispiel jetzt gerade. (...) Also, zum Beispiel, es ist ja die Räumlichkeit, so ein bisschen auch. Und, ähm, je nach Thema, oder? Also, wenn es jetzt einmal darum geht, wir müssen miteinander lernen, oder? Dann ist wirklich das Coaching auch, was für ein Thema dann zeigt er oder sie mir, was er lernen muss. Und dann hole ich das erst einmal so ein bisschen ab. Was würdest du denn jetzt machen?

77

S02: Mhm.

78

S02: Oder wie würdest du jetzt da vorgehen, auch beim Lernen? Und dann ist es so ein bisschen auch, also, sie mehr involvieren, was denkst du, wenn wir das jetzt noch so ausprobieren würden? Ähm, und dann fangen wir wie zusammen. Also, letzte Woche hatte ich ein Coaching wo wir zusammen Karteikärtchen ausgeschnitten haben, beklebt, er hat sie angeschrieben. Also, es ist wirklich ein miteinander Werken, so gesagt, und gewisse Sachen wirklich erarbeiten, Werkzeuge. Und dann ist es darum gegangen, dass wir zusammen weiter gelernt haben, oder? (.) Ähm, das ist einfach mal so eine Art von Coaching. Dann gibt es vielleicht ein anderes Coaching, wo ich, ähm, wo das Thema vielleicht auch war, so ein bisschen Motivation, oder? Wo es dann aber auch so um auch das Selbstvertrauen gegangen ist ein bisschen zu stärken. Also, und dann habe ich dort so ein bisschen eine Methode angewendet, dass wir so ein bisschen geschaut haben, was kann ich mega gut? Weil viele von ihnen haben immer das Gefühl, (.) sie können nichts, oder sie sind eben weniger wertvoll. Aber das stimmt überhaupt nicht. Sie haben genau auch gleich, wie andere auch, ein Potenzial und eine Fähigkeit. Und die musst du auch mal entdecken, auch in diesem Alter. Und dann fangen sie ein bisschen an herauszuholen, was sie gerne machen, was würde dann dein bester Kollege oder deine beste Kollegin sagen. Und dann ist es auch ein bildlich darstellen. Weil das, die Erfahrung mache ich, also ich mache mega gute Erfahrungen mit visuellem Aufschaffen. also wir beginnen wirklich zu zeichnen, Bilder, schreiben, wo sie selber, weisst du, aktiv müssen, (..) wo sie dann eben wie das auch sehen. Also beim einen, ist es wirklich darum gegangen, wir haben so einen Sack kreiert, wo dann irgendwie «Sackstark» drauf gestanden ist. Und er hat gerne Basketball gespielt. Und dann ist es so ein bisschen, was mache ich mega gut? Und dann haben wir (.) das Papier, das er dann zusammen geschrieben hat, dann in den Sacken geschossen. Also es war so ein bisschen ein Bezug auch noch zu dem, was er sonst noch gerne macht. Und wir sind dann in Bewegung gewesen. Und irgendwie ist das jetzt bei ihm noch gut angekommen. Es ist mega unterschiedlich als wie sie mitmachen. Und ich glaube, du musst sie einfach dort so etwas, also ich versuche sie wirklich dort abzuholen, in dem, in dem sie auch ein bisschen Interesse haben. Darum ist es mir mega wichtig, am Anfang auch zu erfahren, wer sind sie, was machen sie gerne. (..) Was sind die Interessen, sie dort auch ein bisschen abzuholen.

79

S01: Cool.

80

S02: Und das kann ich dann immer wieder mal, auch in einem Coaching wieder hervorholen, dort Bezug machen.

81

S03: Wie jetzt das Beispiel mit dem Werfen?

82	S02: Ja, mit dem Sack werfen.
83	S03: Cool, ja.
84	S02: Vielleicht ein bisschen banal, aber es hat bei ihm mega viel genutzt.
85	S03: Ich kann es mir vorstellen
86	S02: Es ist so spielerisch und irgendwie, ja. Und der Sack hat sich dann immer mehr gefüllt innerhalb dieser Zeit, oder? Weil ja immer mehr, Ressourcen dazugekommen sind, oder?
87	S03: Ich glaube, es sind genau die Beispiele, die es auch ausmacht. Anhand von so einem Beispiel kann man dann auch mega gut ausarbeiten.
88	S02: Ja, genau.
89	S03: Könnte auch erfolgreich sein jetzt in einem Coaching, oder?
90	S02: Ja, genau.
91	S03: Ich glaube, das beschreibt es recht gut. Ja. Ich würde zum nächsten Thema Herausforderungen gehen, wo es generell darum geht, mit welchen Herausforderungen du in deiner Arbeit konfrontiert bist. Hast du da irgendwie Herausforderungen, die du erwähnen würdest?
92	S02: Ja, die Herausforderungen, die ich auch schon erlebt habe, ist dann, wenn die Wahrnehmung komplett eine andere ist, also selbst- und fremde Einschätzung. Also du hast einen Lernenden, der findet, ich kann das und das, und dann hörst du vom Betrieb, das Gegenteil. Also wo als Rückmeldung das Gegenteil kommt. Und das habe ich auch schon, da komme ich dann nochmal auch so etwas an meine Grenzen, wie du jetzt, also, wenn du dann eben mehrmals dann die Rückmeldung bekommst, dann kommt es vielleicht noch von der Schule, und dann vielleicht vom ÜK auch noch. Und jetzt habe ich, ehrlich gesagt, gerade beim F3_J, der jetzt nachher ankommt, haben wir jetzt gerade so eine Situation, wo ich Rückmeldungen bekommen habe, von den verschiedenen Lernorten. Vom Betrieb ist es gut, aber Schule und ÜK, das deckt sich. Aber mit dem, was er sagt, sind es komplett zwei Welten. Und jetzt, weisst du, ist es schwierig, ich stehe so wie dazwischen. (.) Ich begleite ihn jetzt schon etwas länger und habe ihn auf der einen und anderen Weise schon kennengelernt. Oder ich weiss, wie ich ihn einigermaßen auch nehmen kann. Aber um ihm dann gewisse Sachen (..) aufzuzeigen, finde ich dann eben schwierig, zu erklären. (..) Und irgendwie, da komme ich dann auch selber so etwas an die Grenzen. Was machst du dort? Was dann eben auch eine Herausforderung ist, weil eine negative Rückmeldung nach dem anderen wieder kommt. (.) Und jetzt müssen wir das Thema angehen. Und jetzt werde ich mir erlauben, mit dem Psychologen noch einmal Kontakt aufzunehmen. Weil er, weil ich weiss, es sind schon auch Themen, die ihn, die ihn, wie so ein wenig beschäftigen oder auch schon bei ihm einmal ein Thema gewesen war, das er dann vielleicht auch noch mit ihm anschauen kann, aus therapeutischer Sicht, oder? (...) Ja. Und dann, hilft es mir auch mal der Austausch

mit so Fachpersonen schon auch noch sehr. (.) Ich meine, ich bin keine Psychologin, also weisst du, und dann ist es auch schon auch noch schwierig, bei gewissen Themen, (.) vor allem, wenn du so etwas dazwischen stehst. Weil ich erlebe es selber nicht so. Aber jetzt habe ich zwei Rückmeldungen, die sich eigentlich so etwas decken. oder? Also ist irgendwo ja schon etwas dran. (.) Und er findet, aber es ist komplett nicht so gewesen. (.) Oder? Und auch um ihm nicht, also, ich finde es eben wichtig, dass ich ihm nicht das Gefühl auch gebe, dass ich ihm nicht glaube oder dass komplett das, was er sagt, auch nicht richtig ist, sondern dass wir jetzt einfach gemeinsam hinschauen und so wie eine Lösung miteinander erarbeiten. Was braucht es? Was brauchst du? Was sind die Erwartungen vielleicht auch von diesen zwei Lehrpersonen? (.) Und und und, dass wir dann da wieder erklären, das Gespräch dann vielleicht irgendwann so machen, oder? (.) Ja, genau. (.)

93
S03: Ja, ich glaube, du hast die Frage nachher schon beantwortet, was du in dem Fall jetzt konkret auch machst, gibt es irgendwelche Herausforderungen, die noch ungelöst sind? Das ist zwar auch eine Herausforderung, die ungelöst ist, oder?

94
S02: Die ist auch ungelöst, ja.

95
S03: Aber ist sonst noch irgendetwas, was dir da in den Sinn kommt?

96
S02: Ähm, da muss ich gerade überlegen, so ungelöste Herausforderungen. (..)

97
S03: Können vielleicht auch strukturell sein, weiss es nicht. Und sonst gehen wir weiter, oder?

98
S02: Ja, das ist doch gut. Dann kommt mir nachher noch mal etwas in den Sinn.

99
S03: Das ist doch gut. Dann gehen wir zum Block Unterstützung, Anpassungen. Wie unterstützt du jetzt Betriebe, auch Partnerbetriebe, bei dieser Umsetzung, Durchführung der Ausbildung? (..)

100
S02: Also am Anfang ist es wirklich auch überhaupt eine Einführung in den Beruf. (..) Und gleichzeitig ist es aber auch eine Unterstützung, ihnen wie auch Instrumente mit auf den Weg zu geben. Was heisst das? Diese Einschränkung? Oder was bringt die mit sich? Also eine gewisse Kurzschulung zu gewissen Thematiken. (.) Das haben wir jetzt ehrlich gesagt aber noch nicht so viel gemacht. Also das ist etwas, wo ich finde, vielleicht ist das gerade ein Punkt auch von einer gewissen Herausforderung, was den Betrieb angeht. Aber wir haben schon viele Betriebe, die mit uns zusammen ausbilden, aber viele von unseren Praxiausbildner oder Praxiausbildnerinnen, die haben ja keinen Berührungspunkt mit solchen Themen. Oder wenig. Und dort merkst du dann auch schon, dass ihnen das Verständnis wie zu übergeben, (..) oder dass auch Verständnis, Geduld und auch eine gewisse Flexibilität mitzubringen, das ihnen so etwas beizubringen, ist auch nicht so einfach. Und das könnten wir, finde ich, als Betrieb, als Lehrbetrieb sozusagen etwas mehr machen. (.) Und dort habe ich mir jetzt auch schon überlegt, ob mir in die Zukunft, das habe ich jetzt gerade letztens zum Beispiel mir vorgesetzt einmal gesagt, auch irgendwelche Erfahrungsaustausche (.) sollen davon organisieren, oder den Betrieb im Bereich Supported Education, dass wir dann so gewisse Themen noch einmal aufgreifen können und vielleicht in einer Gruppe auch einmal ausdiskutieren können. (.) So Sachen machen wir wie noch etwas zu wenig. (.) Wir sind ja da als beratende Stelle sowieso und begleiten sie ja durch die Zeit, durch die Lehrzeit und sind für sie auch immer Ansprechpersonen. Aber ich finde, dort könnten wir wie noch mehr machen. Also Workshops, die wir schon

zweimal im Jahr für unsere Praxisausbilder (.) im Allgemeinen organisieren, aber es ist nicht spezifisch nur Supported Education. Und ich glaube, da haben wir schon ein Potenzial.

101

S03: Und welche Erfahrungen hast du denn gemacht, dass du das Gefühl hast, dass es das braucht?

102

S02: Ähm, nur schon weisst du so, einfach das Verständnis. Ähm, also beim einen Fall war es auch ein bisschen Thema gewesen, (.) also jetzt zum Beispiel beim F3_J, wir haben angefangen vor einem Jahr, oder jetzt ist er im zweiten Lehrjahr. Und am Anfang ist alles immer gut gewesen, dann war ich im Probezeitgespräch. Und ich habe sehr viel und ich habe alle zwei Wochen angerufen und es hat immer geheissen, es ist alles gut. Dann bin ich im Probezeitgespräch und es heisst so, äh, nein, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Und dann haben sie primär wie so fast gefunden, vielleicht ist es besser, wenn wir die Zusammenarbeit abbrechen. Und ich bin dann gerade so, äh, fast ein bisschen irritiert gewesen, oder? (.) Und dort habe ich dann gefunden, das kann nicht sein. Also jemandem (.) nicht eine Chance geben, sich verbessern können, nie ein Feedback geben. Und dort merke ich, dass dann die Schwierigkeit oder die Herausforderung auch ist, dass, ähm, auch wenn ein Betrieb will, weisst du, dass es nicht nur wichtig ist, dass sie irgendeine soziale Einstellung dazu haben, sondern dass gewisse Sachen wie intern, wie fast vorgegeben sein müssen. Wir haben dann gemerkt, bei ihnen intern haben sie auch nicht extreme Strukturen in der Kommunikation. Und das hat mir so etwas gefehlt. Oder eben auch gewisse Ressourcen. (.) Einfach auch zu wissen, wo ihnen so etwas fehlt, oder? Zu verschiedenen Thematiken. Oder auch wenn es darum geht, jemanden, der halt auch psychische Themen und die Phasen hat, wo es dann die depressive Phasen hat, dann habe ich jetzt einfach auch schon, (..) wie soll ich sagen, die Erfahrung gemacht, dass sie am Anfang sagen, wir sind dabei, wir haben dieser Person die Chance gegeben und sie auch begleitet, aber dann, wenn diese Phasen kommen, (...) dann, (...) wieder dann so ein bisschen der Druck von ihnen dann, wie auch kommt. Oder weisst du, bei einem Betrieb, dass sie dann finden, ja, aber jetzt hat sie schon wieder gefehlt und nochmal gefehlt, aber genau das, die Themen sind, die ja von Anfang an thematisiert worden sind, dass das kommen kann, oder? (.) Und ja, mit dem, das finde ich auch immer so eine Herausforderung auch, bei den Betrieben, dass dort, weisst du, wie das Wissen und auch mal, wie das Verständnis in gewissen Thematiken wie auch ein bisschen fehlt. Also, man will eigentlich der Gesellschaft etwas Gutes tun und wiederum hat man wie doch keine Geduld und keine Zeit oder die Kapazität nicht, ja, jemanden eng zu begleiten.

103

S03: Also wenn du jetzt wünschen kannst (..) wenn du da wünschen kannst und keine Einschränkungen hast, was würdest du sofort ändern? (.....)

104

S02: Ehrlich gesagt, würde ich im Fall einfach in jedem Betrieb so einen Ausbildungsplatz anbieten. (..) Von Anfang an. (..) Es wie so ein Bestandteil sein muss von einem Unternehmen. (..) Du weisst, (..) aber einer gewisse Grösse muss wie jeder Betrieb (..) einfach ausbilden. Aber ich sage jetzt wirklich im Supported-Education-Bereich, dass in jedem Betrieb wie die Inklusion wie stattfindet. Weil wir haben noch so viele Betriebe, die eigentlich keinen Berührungspunkt haben mit diesen Themen. und je mehr dass wir natürlich das nicht inkludieren, (.) desto weniger kommt die Gesellschaft mit dem ganzen in Berührung, oder? Und ich glaube, desto weniger ist das Verständnis einfach auch, wie vielleicht auch weniger da. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass jeder Betrieb ab einer gewissen Grösse einfach muss. So ein bisschen auch ein Bestandteil ist, dass man so einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz (.) oder dann würde zur Verfügung stellen.

105

S03: Spannend, ja. es gibt so Ansätze aus anderen Ländern (.) in Deutschland zum Beispiel, wo es so Ansätze gibt, wo es wirklich verankert ist gesetzlich. Aber wie gehst du denn mit Widerständen um im Betrieb, wenn du jetzt einen Betrieb hast, und du weisst, wer eigentlich noch passt zu dem Jugendlichen, die haben vielleicht so Widerstände, oder jetzt auch konkret beim F3_J, den du vorhin erzählt hast, wo sie gesagt haben, der passt nicht mehr. Wie gehst du mit solchen Situationen um?

106

S02: Ich habe denen dann versucht, aufzuzeigen, was das mit ihm jetzt machen könnte, also was das heisst, ihre Reaktion, (.) also so ein bisschen Chancen und Risiken für sie als Unternehmen eigentlich. Nochmal ein bisschen aufgezeigt. Und ich glaube, dort bin ich wirklich daran, also, dort habe ich sie dann wieder ein bisschen nehmen können. Sie haben dann gemerkt, es stimmt eigentlich, also, wir lassen jetzt einfach jemanden wieder fallen, dem wir gerne Perspektiven gegeben hätte. Plus wiederum, auch gibt es Themen, also Herausforderungen für den Betrieb, an denen sie auch daran arbeiten können. Also ich meine, nie ein Feedback geben einer lernenden Person, dann habe ich mich (.) ist das irgendwie so ein Thema gewesen, was haben denn sie intern für eine Feedbackkultur? Auch selber, oder? Ich meine, gleichzeitig auch vielleicht dem Betrieb erklären, das ist auch für euch eine Chance, gewisse Themen im Team oder im Unternehmen dann auch anzugehen und das Lernfeld nutzen und auch dort drin zu wachsen, oder? Wir müssen ja nicht perfekt sein. Wir haben jetzt nachher eine Lösung gefunden (.) eine Lösung gefunden, dass wir dann auch, weisst du, gewisse Regelmässigkeiten mit Terminen und Feedback-Gesprächen und solche Sachen auch integriert haben, wo es zeitweise gut gelaufen ist und jetzt weiss ich, dass es im Moment wieder nicht so läuft. Also, ja, ich muss immer wieder eine Kontrollfunktion übernehmen und auch wieder sagen, es wäre im Falle schon gut, weil es ist nicht nur beim F3_J wichtig oder bei dem Lernenden, sondern allgemein, (.) egal, welche Auszubildende danach. (..)

107

S03: Und wie eigentlich hast du denn, wenn es wirklich ganz herausfordernd ist oder jetzt ein Betrieb sagt, das geht nicht mehr oder in der Berufsschule ein Problem ist, wie eng kannst du in deiner Rolle als Jobcoach begleiten? Weil ressourcentechnisch auch.

108

S02: Ja, also, (..) mehr als die Coachings (..) wöchentlich kann ich irgendwann auch nicht mehr machen. Weil, eben, ich habe ja dann nicht nur er oder sie erstens mal und irgendwann muss ja dann schon auch eine Entscheidung her, also, ist wirklich wie die Fähigkeit doch nicht vorhanden (..) oder geht es jetzt wirklich im ersten Arbeitsmarkt vielleicht dann nicht? Aber dann ist es wirklich so ein bisschen ein Hinschauen nochmal und auch schauen, was haben wir denn für andere Möglichkeiten sonst noch? Was gibt es noch für einen anderen Weg? Und ich musste auch schon einen Schritt zurück machen und sagen, hey, nicht der erste Arbeitsmarkt (.) wir sind dann in den geschützten Rahmen. Und dann haben wir das mit der IV auch thematisiert. Die haben dann das wie auch gut geheissen und es natürlich auch gesehen aufgrund der Rückmeldung und dann haben wir so einen Wechsel gemacht. Wenn es aber nur der Betrieb ist, ich aber finde, (.) sonst läuft es einigermassen eigentlich gut mit dem Lernen, was jetzt der schulische Teil anbelangt, sind das Themen, bei denen wir auch sonst immer wieder mal sonst haben mit Lernenden und der Betrieb wie einfach nicht mehr bereit ist, wirklich mitzumachen, (.) dann hat es auch so geredet, dass wir halt einen neuen Betrieb suchen und einen Wechsel machen in einen anderen Betrieb.

109

S03: Das ist der Vorteil in eurem System, oder?

110

S02: Ja, aber ich habe ja nicht immer gerade einen Betrieb frei. Also ich muss wirklich auf die Suche gehen und akquirieren. Das kann mal mega schnell gehen, aber es kann auch einen Monat lang gehen, oder? Es ist nicht immer, je nach Branche dann auch.

111

S01: Okay.

112

S02: Ja, aber das haben wir auch schon gemacht, bevor wir überhaupt einen Abbruch gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir probieren jetzt noch in einem anderen Betrieb und wenn natürlich dann all die Themen nochmal aufkommen und sich alle nochmal wiederholt, dann müssen wir dann wahrscheinlich sagen, gut, dann geht es wirklich nicht, oder? Dann liegt es vielleicht doch nicht nur am Betrieb. (.) Aber die Erfahrung habe ich auch schon machen müssen,

dass es einfach auch nicht matcht, trotzdem nicht. Dass wir in einem anderen Betrieb dann viel erfolgreicher gewesen sind und dass es viel passender gewesen ist.

113

S01: S03: Okay.

114

S02: Er es auch so gebraucht hat, den Wechsel zu machen.

115

S03: Okay, okay. Du hast vorher schon am Anfang vor allem ausgeführt, beziehungsweise wie du vorgehst, wenn du einen neuen Betrieb gewinnen möchtest. Vielleicht hast du dort noch eine Ergänzung, aber sonst mehr die Frage, gibt es dort irgendwie Unsicherheiten oder Ängste von den Betrieben, denen du immer wieder so etwas begegnest, wenn du jemanden neu gewinnen möchtest, auch für das Thema Supported Education? (.....)

116

S02: Ähm. Also die Ängste ist so ein bisschen, also die Ängste (.), die Ängste, die immer wirklich immer wieder aufkommen sind so ein bisschen, also ja, haben wir dann genug Kapazität, auch wieder das Thema der Kapazität und das andere ist dann auch schon, das haben wir auch immer wieder mal gehört, das Thema so ein bisschen auch (..) Sind wir wirklich geeignet für jemanden, der eine Einschränkung hat? Also als Team haben wir wirklich das richtige Team dazu, weil es dann auch das ganze Team natürlich hinterfragt. Auch die ganze Zusammenstellung von den Generationen oder vielleicht von den verschiedenen Kulturen, je nach Betrieb und Beruf, ob dann das Verständnis da ist oder nicht.

117

S03: Okay, klar. (..) Hast du besondere Massnahmen, also effektive Massnahmen, sei es für die Lehrbetriebe, sei es Unterstützung generell oder auch jetzt in dem konkreten Fall, wenn so Ängste und Unsicherheiten herum sind?

118

S02: Mhm, dann darf man sie so ein bisschen mehr wirklich abholen und sagen, wir sind ja auch noch dabei, also sie sind dort nicht alleine, oder? Sie auch mal so davon abzusichern, dass wir sie gut begleiten können und je nachdem schon ein bisschen aufzeigen, vielleicht, was das heisst, oder jemandem, der diese Einschränkung ein bisschen hat, dann die Möglichkeit zu geben. Oder immer wieder das Positive, was heisst das für einen jungen Menschen oder für den Menschen, wenn er so mal starten kann ins Berufsleben, was das für ihn, ja das ist eine (..) Zukunftsperspektive, die du ja ihm oder ihr gibst, und was das eben wieder, was wertvoller wieder für sie als Betrieb auch sein kann. (..) Das versuchen wir immer wieder so ein bisschen auch einzubringen, oder?

119

S02: Mhm.

120

S02: Was für ein wichtiger Teil sie dazu beitragen würden, oder eigentlich für den Lebensweg von dem Menschen, oder?

121

S03: Hast du das Gefühl, das ist so eine Massnahme, die gut oder häufig dann auch funktioniert in dem Sinne?

122

S02: Ja, weil das funktioniert schon noch gut.

123

S03: Okay.

124

S02: Also das so ein bisschen wieder von einer anderen Sicht dann zu betrachten, oder? Nicht nur ihre Bedürfnisse, sondern auch mal zu schauen, hey, ja, was heisst denn das auch für den Menschen, wenn man jedes Mal alle ihn ablehnen würden? Also was heisst das für ihn oder für sie, oder dass sie dann schon auch versuchen, das aus einer anderen Sicht auch mal zu sehen? Weil ich sage den Leuten, es ist immer möglich, wenn man will. (.) Aber wir müssen natürlich dann gewisse Anpassungen vornehmen, ob es jetzt im Betrieb ist, oder sonst, oder so, schauen, was man alles machen kann.

125

S02: Mhm, okay.

126

S02: Aber es ist auch, es soll ja auch mal ein Ausprobieren sein, wieso nicht einmal ausprobieren und danach urteilen, oder? Es ist immer so, es sind auch viele Betriebe, die noch nie ausgebildet haben, die sich einfach (.) immer gerade sagen, hey, nein, können wir nicht, aber sie haben es dann noch gar nicht ausprobiert. Also, die Erfahrung haben sie ja noch gar nie gemacht. (.) Und das finde ich dann eben auch schade, oder eigentlich, das wie so von Anfang an wie so dann zu blockieren, obwohl sie gar noch nie die Erfahrung gemacht haben. (..)

127

S03: Gut, ja. (.) Jetzt so aus der Literatur generell, so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe während dem Schreiben der Arbeit, ist so ein ganz zentraler Erfolgsfaktor, so die Passung. Du hast jetzt auch schon ganz viel angesprochen, immer wieder das Wort Passung, Passungsprozess von Jugendlichen und Lehrbetrieb, solche Matchings. Wie begleitest du ganz konkret den Passungsprozess vor der Ausbildung oder auch während der Ausbildung? (.....)

128

S02: Vorher finde ich das, wie soll ich sagen, vorher ist ja mehr der Jugendliche noch etwas, oder? Und währenddessen ist dann wirklich, also einfach in Kontakt zu sein, präsent zu sein, Gespräche, den Dialog zu suchen und so eigentlich immer wieder die Verbindungen aufzuzeigen und eben vor Ort dann auch. Also miteinander hinsetzen und, also meinst du, so in die Richtung?

129

S03: S03: Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Du kannst nichts Falsches sagen.

130

S02: Ja, nein, also es geht mir wirklich darum, also ich finde Kommunikation, das ist das A und O. Und so die Beziehung zum Betrieb, zum Lernenden und dann aber auch untereinander, oder? Dass wir einen regelmässigen Austausch haben und das ist eben so die Standortsbestimmungen, die wir machen, oder über die verschiedenen Gespräche, Probezeit, Semestergespräche, die wir haben in der Ausbildung, die wir sowieso machen müssen. (..) Und einfach sonst einen regen Austausch und auch dem Lernenden und dem Betrieb immer wieder ein Feedback auch geben, oder? (..) Ja, das finde ich das Wichtigste eigentlich in der Zusammenarbeit praktisch. Und alles andere ergibt sich so, aber der Austausch ist mega wichtig. Das ist auch das, was wir auch dem Betrieb sagen, wenn ihr etwas während der Arbeit bemerkt, denn wir sind ja nicht tagtäglich dort, dann meldet euch und sagt, was ihr wahrnehmt, was ihr beobachtet habt, oder? Weil sie sind eigentlich, ja, sie sind eigentlich die Quellen für uns, oder? In gewissen Themen eigentlich auch, oder weil sie tagtäglich mit den Lernenden ja zusammenarbeiten.

131

S03: Das ist spannend, du bist gerade zum nächsten Thema eigentlich schon übergegangen, mit Kommunikation und Zusammenarbeit, die du als wichtigste Grundlage jetzt beschrieben hast. Wie gestaltest du denn die ganz konkret mit den Lehrbetrieben oder den Praxisbildnern, die ihr dann habt, bei eurem Netzwerk?

132

S02: Also wir haben, also neben dem, dass ich einfach viel telefonisch auch Kontakt aufnehme, oder so einen Austausch, dann eben das, was ich vorhin gesagt habe, dann vielleicht einfach einmal mehr vorbeigehen, auch zu einem kurzen Gespräch, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Dann aber, was wir halt auch intern auch sonst, sag ich mal, Gefässe angefangen haben, (.) zusammenzustellen für Betriebe selber. Das heisst eben die verschiedenen Workshops, in denen wir auch immer wieder in Berührung kommen mit ihnen, und dann Kontakt haben, dann eben so Erfahrungsaustausch, die wir jetzt allgemein organisieren, aber eben auch im Supported Education gesagt haben, das wollen wir jetzt in Zukunft auch machen. (...) Das ist so ein wenig einfach wirklich Kommunikation. (.) Und die ist von Anfang an eigentlich, bevor der Lernende ja dann, also dann schnuppern geht, bis eigentlich beim Austritt sind wir eben im Austausch wirklich. Und das ist eigentlich in einer ganz einfachen Form, wie z. B. telefonischer Kontakt.

133

S03: Und das ist irgendwie nicht, das ist nicht immer am Freitagnachmittag von 1 bis 1.30 Uhr oder so, sondern das ergibt sich, oder wie?

134

S02: Also ich schaue schon, dass ich mir, ich terminiere mir das schon ein bisschen so auch, oder alle 2 Wochen so ein bisschen ein Zeitfenster zu blocken, und dann mache ich mal eine Telefonrunde, sozusagen, oder, dass man überall so ein bisschen das abholt. (.) In gewissen Betrieben weiss ich auch, oder je nach Beruf, sitzen die ja nicht so wie wir am Bürotisch und so, und dann ist es halt einfach mal einfach ein Mail, auch so zum Nachfragen, dass ich es dann auch schriftlich bekomme. Das schätze ich ehrlich gesagt auch auf dem schriftlichen Rahmen. Da habe ich jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich gewisse Sachen einmal mehr so abhole, einfach mehr, dass ich es auch für mich, (.) wie so ein bisschen auch schwarz auf weiss habe. (..) Ja, und dann wird dann das auch mal so auch hinterlegt, oder? Weil dann kann ich auch gut, wir arbeiten mit OneNote, und jeder Lernende hat ein Verlaufsprotokoll sozusagen, in dem jeder Kontakt und alles was dort gesagt wird, festgehalten wird.

135

S03: S02: Okay.

136

S02: Also auch wenn ich mal nicht da bin und so, dass auch andere wissen, was jetzt alles gelaufen ist. Und zum Beispiel mit der IV habe ich eigentlich nur Kontakt, wenn etwas nicht so gut läuft, oder dann, wenn es darum geht, mal eben die erste Rückmeldungen zu geben, nach dem Probezeitgespräch, so. (.)

137

S03: Und wie oft hast du dort, oder wäre auch noch eine Frage, wie oft hast du mit der IV zu tun?

138

S02: Die kann ich vielleicht, wenn ich jetzt jemand eine EBA-Ausbildung mache, (..) habe ich sicher halbjährlich. Und wenn es eben natürlich nicht so gut läuft, dann habe ich einmal mehr einen Kontakt, oder? Sonst kommt es halt so etwas darauf an, wie er oder sie sich gerade so entwickelt.

139

S03: Und wie oft dort auch, äh nein () jetzt, wie gestaltest du es dort, mit der IV jetzt konkret?

140

S02: Mit der IV ist jetzt so, dass wir viel schriftlich machen.

141

S03: Okay.

142

S02: Weil ich eh auch weiss, dass sie das auch brauchen, oder, bei sich auch so hinterlegen müssen. (.) Und, ähm, es hat es aber auch schon gegeben, dass wir mal zwischendrin ein Gespräch noch geführt haben. Das ist eigentlich nicht sehr typisch bei der IV. Und dort ist es wirklich auch mal so, dass die Lernenden mir mal sagen, ich habe meine IV-Beraterin, oder meinen IV-Berater noch gar nie gesehen. Oder? Und dann, dort denke ich auch schon auch, okay. Finde ich persönlich nicht gut. Ich meine, auch wenn sie, ich weiss, dass sie extrem viele Fälle da haben im Kanton Zürich, aber auch dort finde ich wenigstens mal, auch einmal, oder, bevor dann die Lehre gestartet wird, dass man dort wenigstens Kontakt mal gehabt hat. Das ist aber gar nicht der Fall. Also dort bin ich viel mehr in Kontakt, als sie selber, die eigentlich von ihnen wie auch unterstützt werden, oder? Aber dort auch mehr schriftlich aber. Wir müssen ja am Schluss dann von der ganzen Ausbildungszeit auch einen Abschlussbericht einreichen. Und das ist auch alles schriftlich. (.)

143

S03: Okay. Vielleicht bevor wir noch zu anderen Beteiligten kommen, dann kommen wir zu den Jugendlichen, wie gestaltetest du es dort? (.)

144

S02: Dort bin ich in der Kommunikation, wenn sie da sind natürlich persönlich, oder? (.) Und dann ist WhatsApp meine Kommunikation mit ihnen. Ich darf es nicht so laut sagen, weil eigentlich ist sie intern nicht unser Instrument, das gerne gesehen wird (lacht). Aber ich komme so am besten an sie heran, also weil sie, wenn egal ob sie am Arbeiten sind, oder in der Schule sind, dort sind sie einfach erreichbar. Und dann ist auch dort mal so, auch mal schnell ein Austausch, oder? Wie geht's, oder ist es gut gegangen? Wenn ich weiss (.) letzte Woche hatte ich jemanden, sie hat so Prüfungsangst, jetzt hat sie erst gerade angefangen. Wir haben zusammen gelernt, und ich habe gewusst, sie hat Prüfung, oder? Und dann frage ich, via WhatsApp wie es gelaufen ist, und weisst du so, auch so schnell die erste Rückmeldung so einholen, anstatt dass ich noch mal eine Woche, oder vielleicht sogar zwei Wochen warte, bis ich sie wieder sehe, oder?

145

S03: Aber für das Coaching trifft ihr euch hier, oder ist das auch im Lehrbetrieb, oder zuhause?

146

S02: Nein, mehrheitlich hier. Es gibt Ausnahmen, dass ich dann im Betrieb auch vor Ort bin, dass wir das Coaching mal auch dort machen, aber grundsätzlich geht es auch darum, dass sie mal aus dem Umfeld, in dem sie tagtäglich sind, wieder rauskommen, in einem anderen Rahmen sozusagen dann wieder sind, und dann machen wir es hier.

147

S03: Okay.

148

S02: Was ich aber auch schon gemacht habe im Coaching, je nachdem, wie es ihnen gegangen ist, oder was das Thema gewesen ist, dass wir zum Beispiel auch draussen einfach laufen gegangen sind.

149

S03: Okay.

150

S02: Und dann irgendwo draussen, auf einer Bank gesessen sind. Aber dann ist es mir darum gegangen, einfach in Ruhe miteinander zu reden, und ja. Genau.

151

S03: Hat es da auch schon schwierige Situationen gegeben, in der Kommunikation mit den Jugendlichen? Hast du da konkrete Beispiele?

152

S02: Ja. (...) Also, mega schwieriges, habe ich jetzt eigentlich nicht so erlebt. Vielleicht nicht, dass sie vielleicht mich, also, wie soll ich sagen, dass man einfach die Sprache anpassen muss, oder dort ist dann die Barriere, je nachdem, wie sie sprachlich unterwegs sind. Dass man einfach einfache Sprache brauchen muss. Dass ich dann auch mal schon auch merke im Coaching, wenn ich vielleicht irgendein Wort brauche, dann schauen sie mich gerade so kurz so an, und dann denke ich so, ja. (...) Dann frage ich sie zuerst einmal, haben sie das so im Sinn von: «Hast du das verstanden?» oder «was hast du jetzt gerade verstanden?» was ich gesagt habe, so mehr zum auch abholen, ob sie es beschreiben können. (...) Und dort natürlich ertappe ich mich zwischendrin auch, dass ich mich ja wieder etwas anpassen muss, je nachdem ist sie sehr unterschiedlich bei ihnen. Beim F3_J wirst du sehen, der ist sehr redegewandt, er hat einen super guten Wortschatz, wo ich auch mal eher das Gefühl habe, dass er je nachdem sogar mir, also weisst du, wirklich noch überlegen ist, oder weil er so wirklich die Ausdrücke, die er auch braucht. Und ich denke, oh, oh. (...) Also auch dort, weisst du, es ist wirklich jeder von ihnen so anders. Und ja, dass das schon auch noch ein Thema sein kann, das im Gespräch, das Verstehen.

153

S03: Okay. (.)

154

S02: Aber sonst ist es in der Kommunikation eigentlich gut gelaufen. (.)

155

S03: Ja, ist gut. Genau. Jetzt vielleicht nochmal zurück, du hast vorhin die IV-Stelle schon erwähnt. Gibt es noch andere Beteiligten, jetzt zum Beispiel Berufsschule, wie stehst du mit denen oder wie gestaltetest du mit denen Kommunikation? (.)

156

S02: Mit ihnen habe ich im Fall nicht extrem viel Kontakt. (...) Eigentlich ist es auch in der Verantwortung der Berufsfachschule, dass sie sich melden, wenn sie etwas bemerken. Bei uns müssen die Lernenden jeden Monat den Notenspiegel einreichen. Das heisst, ich sehe dann einfach jeden Monat so etwas wie die Noten aussehen. Und reagiere dann. Also jetzt im Fall von F3_J, oder? Wenn wir jetzt gerade das Thema haben, weil eben gewisse Situationen vorgefallen sind, dann haben sich die Lehrpersonen bei mir gemeldet.

157

S03: Okay.

158

S02: Und haben geschildert, oder? Dann komme ich es so mitüber. Aber sonst gehe ich nicht in die Schule. Ich vertraue ihnen, was sie mir im Notenspiegel aufzeigen. Und sonst finde ich es auch in der Verantwortung in der Pflicht von einer Lehrperson, dass sie sich dann halt auch einmal meldet, wenn sie sieht, dass etwas nicht gut funktioniert. Und gehe dort eigentlich nicht regelmässig auch noch ein Feedback einholen.

159

S03: Und mit den Eltern, Erziehungsberechtigten, (.) was spielen die für eine Rolle?

160

S02: Bei den Erziehungsberechtigten ist, (.) wie soll ich sagen so, hm, je nachdem. Also wenn sie volljährig sind, (..) werden die Eltern schon gar nicht mehr so involviert. Vor allem dürfen die Lernenden sagen, ich will nicht. (..) Wenn sie noch nicht volljährig sind, ist es so, dass ich dort schon auch die Eltern involviere, aber auch vorsichtig bin, je nach dem Thema. Ich nehme schon auch Rücksicht auf das, was mir die Lernenden auch sagen. Wenn sie finden, nein, das will ich jetzt noch nicht meinen Eltern sagen. (..) Oder ich möchte das zuerst selber ansprechen. Das Ziel ist, dass ich sie auch dazu bringe, dass sie natürlich die Sachen auch selber machen. (..) Und dann, wenn es wirklich nötig ist, dann involviere ich die Eltern. Aber ich versuche eigentlich schon, die lernende Person, wirklich als erwachsene Person zu sehen, die selber für sich die Entscheidungen, aber auch ein bisschen die Verantwortung dann auch übernehmen, oder? (..) Ja. Und die Eltern sind immer, (.) sind auch ein Teil, der auch schwierig sein kann, der auch ein Teil ist von gewissen Situationen oder Sachen, die sie gerade durchmachen. Und dann, ja, würde ich sie dort auch nicht involvieren, wenn sie so etwas durchmachen.

161

S03: Aber irgendwann haben wir vielleicht mal etwas (.) gerade mit den IV-Standortgesprächen oder so. Gibt es nicht auch Gespräche, an denen alle an einem Tisch sitzen?

162

S02: Haben wir auch schon gehabt, so die runden Tisch sozusagen, nennen wir die auch mal. Genau. Wo die Eltern auch schon dabei gewesen sind, wenn sie eben noch nicht volljährig sind. Aber bei Lernenden, die wirklich volljährig sind, dann sind die Eltern auch gar nicht mehr dabei. Es gibt auch Eltern, die dann wirklich sagen, ich ziehe mich zurück, nur dann, wenn es mich wirklich braucht, (..) dann involvieren und sonst zu lernen, dass sie selber handeln müssen. (.) Genau.

163

S03: Dann kommen wir fast zur zweitletzten Kategorie. Brauchst du Pause kurz, oder ist es für dich gut?

164

S02: Nein, für mich ist es gut. Du?

165

S03: Nein. Ich muss nur zuhören, weisst du. (beide lachen) So die langfristige Entwicklung der Jugendlichen, die du begleitest, wie erlebst du die? Hast du da konkrete Beispiele? (.....)

166

S02: Ich erlebe sie eigentlich positiv, auch wenn es immer wieder verbunden ist mit gewissen Herausforderungen. Aber ich sage immer, die tragen wir alle mit uns herum. (.) Also, aber langfristig glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. (..) Ich würde mir in gewissen Themen ein bisschen mehr wünschen, weil ich finde, hier in der Schweiz könnte man schon viel mehr machen. Aber wir haben relativ viele Angebote und viele Institutionen, die schon auch dabei sind und wirklich auch schauen, dass da noch viel mehr gemacht wird.

167

S03: Hast du konkret etwas, worauf du hinauswillst? (.)

168

S02: Nur schon das Thema, am Anfang habe ich es angesprochen, ich finde, dass viel mehr Firmen involviert werden müssen. Also wirklich so ein bisschen, dass es ein Teil wirklich von unserer Gesellschaft wird, dass Menschen mit Einschränkungen in diesen Betrieben auch sind, oder? Dass man dort noch mehr macht. (...) Und vielleicht aber auch

anfängt. Ich hatte jetzt auch schon Fälle, weisst du, wo ich nicht verstehe, wie die IV die Fälle unterscheidet. Denn bei ihm oder bei ihr hat man das gut geheissen und bei einem anderen Fall wie nicht. Oder? Obwohl sie eigentlich genau gleich waren. (.) Und dort würde ich mir wünschen, dass man viel mehr wirklich alle gleich behandelt. Und allen die gleiche Chance, auch denen gibt. Und auch viel mehr hinschaut, was jetzt doch die junge Person will. Ich hatte auch schon einen Fall, wo jemanden gefunden hat, sie will jetzt KV machen. Sie ging schnuppern, sie hat ein Kurzpraktikum gemacht, weisst du, und sie hat mega gute Berichte bekommen. Und die IV-Beraterin hat einfach gefunden, nein, KV ist nicht ihr Beruf. Und ich finde, das hast du nicht, wie so zu entscheiden. Und sie ist nicht jemand, die erst 15 war, sondern auch schon 20, und hat jetzt einen Einblick in die kaufmännischen Tätigkeiten bekommen. (.) weisst du, das fehlt mir dann nachher. (.) ja, dann hat man dann extreme Unterschiede, was auch von den IV-Beratenden herkommt.

169

S03: Hast du irgendwelche Jugendliche, die du begleitet hast, die jetzt auch nicht mehr in deiner Begleitung sind, wo du weisst, wie die Berufsverläufe weitergegangen sind?

170

S02: Nach der Lehre jetzt?

171

S03: Ja.

172

S02: Ja. Ich hatte vor zwei Jahren eine Fachfrau Betriebsunterhalt war sie, oder hat sie gelernt (.) Borderline (.) Sie hat supergut abgeschlossen. (.) Sackstark, eine der Besten gewesen, von den Abschlüssen auch. Auch durch die ganze Lehrzeit, muss ich sagen, ist immer eine der top Lernenden gewesen, auch in der Schule. (.) Sie hat einfach ihre Themen gehabt. (.) Und bei ihr weiss ich, dass sie jetzt, sie hat dann nachher im Partnerbetrieb bisschen gearbeitet, (.) und hat sich dann nachher entschieden, wirklich nach einem Jahr, ein Jahr ist sie geblieben, und vor einem Jahr hat sie sich entschieden, sie will, also einen anderen Betrieb auch sehen, was auch mal gut ist, finde ich. Ich sage ihnen auch, vielleicht noch mal ein Jahr, aber nachher, geht weiter. (.) Wenn du mal Lernende gewesen bist, bleibst du ein bisschen Lernende, so etwas. Es ist jeweils noch gut, wenn sie wieder weg gehen und dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder so zurück ins Unternehmen gehe. Und sie weiss, sie arbeitet jetzt einfach, sie hat sich einen neuen Arbeitgeber gesucht, und ist jetzt daran, dass sie dann die Hauswirtschaft-Weiterbildung noch macht.

173

S03: Cool.

174

S02: Und ja, es geht sicher positiv weiter, unbedingt. (..)

175

S03: Begleitest du sie immer noch, oder ist das dann wie mit der Ausbildung dann abgeschlossen?

176

S02: Nein, das ist dann abgeschlossen. Das Einzige, was ich beantragen kann, aber das habe ich bei ihr nicht machen müssen, weil sie eine Anschlusslösung ja dann hatte. (.) Ich habe jetzt zum Beispiel einen anderen Fall, der ist jetzt schon das zweite Mal durch die Prüfung durchgefallen, EBA. (.) Bei ihm ist aber auch noch rausgekommen, dass sonst noch andere Einschränkungen, die man halt vorher nicht getestet hat, jetzt doch noch hier sind. Und bei ihm ist es so, dass ich jetzt noch mal ein halbes Jahr verlängern konnte, bei der IV einfach nur das Coaching, wie auch das Bewerbungskoaching. Das heisst, wir haben jetzt bei ihm keinen Anschluss gefunden und jetzt sind wir noch dran, eine Anschlusslösung zu suchen. (..) aber mit einer weiteren IV-Massnahme, bei der wir sogar vielleicht noch mal versuchen, einen Arbeitsversuch aufzugleisen, um nochmal zu überprüfen, ob er wirklich fähig ist für den ersten Arbeitsmarkt.

Oder ob es darum geht, dass man sogar in eine Rentenprüfung dann hineingeht. Aber bevor man das macht, wollen wir noch mal so einen Arbeitsversuch einleiten.

177

S03: Ja, okay.

178

S02: Und dann bin ich jetzt bis Ende Jahr noch dabei. Jobcoach sozusagen.

179

S03: Und dann müsste wie etwas Neues einfach gesprochen werden, damit du drinbleiben kannst, so.

180

S02: Ja, jetzt gerade nach der Ausbildung, ja. Aber es wird dann noch mal wie so ein halbes Jahr, Maximum, kann das noch sein. Und nachher haben wir jeweils nicht mehr die Leistungen, dass es bei uns darum geht, dass wir sie dann sonst noch in meiner Rolle als Jobcoach begleiten können, sondern es muss irgendwie eine Verbindung immer zu der Grundausbildung haben oder zu einer Lehre.

181

S03: Okay.

182

S02: Das ist bei uns halt dann so etwas gegeben, oder?

183

S03: Okay.

184

S02: Genau. (.)//

185

S03: Ja gut, ja. Jetzt in den Betrieben, beobachtest du dort auch Veränderungen? In Betrieben, in denen sagen wir mal, auch Jugendliche mit einer Beiträchtigung ausgebildet werden und so erste Erfahrungen sammeln. Gibt es dort Veränderungen, die du beobachtest?

186

S02: Ja. Also das ist, wie vorher ja gesagt, wir haben ja Betriebe natürlich, bei denen eben so etwas die Ängste herum sind. Irgendwie sich in das hineinzugeben, so fast. Und dann haben wir dann Betriebe, die finden, nein, wir machen das und die das mega, mega super machen.

187

S03: Ja.

188

S02: Die wirklich jetzt auch wie die Heilerarmee heute Morgen, da merkst du, sie sind so wohlwollend, sie sind mit Herzblut dabei und du merkst das nur im Gespräch schon. (.) Und einfach der Typ von Menschen, der sie so sind, die es halt einfach wie auch ein bisschen braucht, (.) dass die alles Mögliche jetzt auch machen werden, dass wir das

hinbekommen, auch wenn eben schon jetzt, nach dem ersten Monat, schon gewisse Herausforderungen herum sind, oder? Aber dass wir jetzt da miteinander das angehen und das durchziehen werden bis zum Schluss, oder?

189

S03: Schön.

190

S02: Wo sich dann auch so, weisst du, (.) oder, wie soll ich sagen, einfach die Einstellung dazu haben, dann auch gut entwickeln und völlig dabei sind, und das einfach auch wollen, (.) wenn man jemandem so eine Möglichkeit auch geben kann. Ja, von diesen Menschen sollte es noch mehr geben. Ehrlich gesagt. (.) Oder so wie du den F3_AV kennengelernt hast, er ist auch so ein Guter. Er hat eine gewisse Linie und so, aber ein gutes Herz, oder? So, dass man, ja (.) die Mischung braucht es, oder? Ja, mega Beispiel, ja. Und wir machen jetzt schon gute Erfahrungen auch. Also wir haben ganz viele Betriebe, die wirklich mal eine Zeit lang gesagt haben, nein, wir können wirklich nicht, und dann sind sie aber doch auch, dann haben sie das doch irgendwann dann doch mal probiert, und doch, und jetzt auch finden, hey, das ist eine mega coole Sache, und eine wichtige Sache, und die jetzt wieder dabei sind, oder?

191

S03: Schön. Ja. Jetzt vielleicht gerade, hast du Empfehlungen an andere Lehrbetriebe, die sagen, wir wollen eigentlich gerne auch Jugendliche mit einer Beeinträchtigung ausbilden, aber sind ein bisschen unsicher?

192

S02: Einfach ausprobieren, machen, nicht zu viel überlegen, (.) fast ein bisschen so, weil, also du kannst auch einen regulären Lernenden nehmen, oder einen Mitarbeiter, weisst du, eine Garantie hast du nie, wie gar nichts, oder? Du weisst nie, wie sich der Mensch entwickelt, darum ist es wirklich, (..) ein Ausprobieren, und dann vielleicht auch ein bisschen durchzuhalten, (.) und mal einfach machen, und die Erfahrungen sammeln, und sich dann halt auch mal etwas anpassen, eben, es soll auch eine Chance sein für den Betrieb, oder? Und nicht nur für den Lernenden, oder für die junge Person.

193

S03: Und anderen Jobcoaches, die jetzt Jugendliche begleiten, was würdest du denen mit auf den Weg geben? (..)

194

S02: Also ich hoffe sehr, dass ich eigentlich ihnen nicht so viel mit auf den Weg geben muss. (.) Aber auch dort denke ich, das muss ich mir auch immer wieder sagen, so, wir haben einen wichtigen Job, einen sinnvollen, (...) und auch dort durchzuhalten, im Sinne, aber mit Herzblut dabei sein, und eben, wirklich, auch wenn sie einmal hinfallen, wieder aufstehen lassen, Fehler machen lassen, und, aber ihnen wirklich als Wegbegleiter dabei zu stehen, oder? Aber sie sollen selber entscheiden, und, halt auch mal, ja, (unverständlich), wo man findet, hm, vielleicht ist es nicht so sinnvoll, aber, sie wollen es ja wie selber auch, auch in gewissen Themen, ein bisschen Sachen wie selber auch erleben, oder, damit sie es auch merken vielleicht. Und auch dort, denke ich auch für uns als Jobcoaches, wirklich, ein Durchhalten, ein Dranbleiben, nicht nachzulassen, weil es lohnt sich auch.

195

S03: Schön, ja. Ja. Du hast es zwar auch schon erwähnt, aber vielleicht nochmal so als Zusammenfassung (.) was hast du für Wünsche, so für die Zukunft von inklusiver Berufsbildung?

196

S02: Ja, eigentlich wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, ich würde mir wirklich wünschen, dass Betriebe, die es noch nie in Betracht gezogen haben, oder nicht machen, dass sie wirklich so einen Platz anbieten, (..) auf irgendeine Art und Weise, (.) etwas kreieren, weil ich glaube, es ist in jedem Betrieb machbar. (..) Und so wirklich auch, die Inklusion viel mehr stattfinden kann, (.) und nicht vorher anfangen zu urteilen, sondern wirklich zuerst selber probieren, (.) und sich ein Bild mal zuerst machen.

197

S03: Und jetzt vielleicht auch, da darf auch ein bisschen Werbung in eurer eigenen Sache sein, gell? Aber was hast du das Gefühl, was sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass das gelingen kann, auch die Ausbildung, oder die vielen Erfahrungen, die du gemacht hast, die Positiven. Was sind so die Faktoren, die du zusammentragen würdest? (.)

198

S02: Die Faktoren sind, glaube ich, wirklich die Empathie, (.) die offene Kommunikation, (..) den Dialog suchen, und das, was ich schon erwähnt habe, das sind schon viele Faktoren, die einen grossen Einfluss gehabt haben. Und dich für den Menschen, ob es jetzt der Praxenausbildner ist, der Betrieb, oder der Lernende, dich für die Person auch zu interessieren, und einzusetzen, oder? Und wirklich gemeinsam, dann gute Wege auch zu finden, (.) und die anzugehen. Ich finde, das sind schon die Faktoren, die mega viel, nicht einmal das Fachwissen, weil das ist etwas, das man sich aneignen kann, (.) aber wirklich so das gemeinsame Ziel auch haben, dass man jemandem wirklich die Chance geben will, und eine Perspektive aufzeigen will, oder so eine Zukunftsperspektive.

199

S03: Und wenn du jetzt einfach wieder wählen kannst, irgendwelche unterstützende Strukturen, Massnahmen, die man ausbauen müsste, was wäre das? (.....)

200

S02: Vielleicht wirklich auch in der IV drinnen, (..) dort würde ich wahrscheinlich so etwas (.) das, was ich vorher auch schon erwähnt habe, so ein bisschen mehr, dass alle gleich behandelt werden, auch dort. (.....) Dass man wirklich von Anfang an für jede, die eine gewisse Schwierigkeiten mitbringt, die gleichen Massnahmen definiert. (.) Bei uns intern wäre es vielleicht eben noch mehr Zeit investieren, vielleicht am Anfang in der Startphase, (.) um den Betrieben viel näher gewisse Themen anzubringen, in denen wir auch dort mit Ressourcen kämpfen, (.) aber das würde ich dort auch für wichtig empfinden, dass man dort auch viel mehr macht. Oder vielleicht sogar die ganze Gesellschaft das noch viel mehr einbringt, vielleicht schon angefangen in den Primarschulen, (.) der Sek und weiter, dass man dort noch viel mehr macht, als das, was man jetzt schon macht. Oder weil wir doch noch sehr viele Sonderklassen und Sonderschulen ja doch immer noch haben, (.) dass wir dort vielleicht noch anders das auch noch aufgleisen können.

201

S03: Ja, ich glaube, da wäre der Punkt jetzt gerade gewesen, wenn man so mit Politik / Gesellschaft (.) ich glaube, das ist so genau das, was du mit dem beschrieben hast. Jetzt gehen wir wirklich zum allerletzten, zu der letzten Seite. (.) Die eine Frage, was qualifiziert dich denn für die Tätigkeit, was braucht man für Kompetenzen, Qualifikationen als Jobcoach? (...)

202

S02: Ehrlich gesagt bin ich in meine Rolle so ein bisschen reingerutscht, (.) weil ich bin eigentlich eine ausgebildete HR-Fachfrau und habe dann irgendwann mit Lernenden angefangen zu arbeiten, vor zwölf Jahren auch, und habe dort eigentlich On-the-Job mega viel Erfahrung einfach sammeln können und das war für mich Lebenserfahrung. Wenn ich ehrlich bin, ist so die Kompetenzen, die man mitbringen muss, ist wirklich einfach, dass man einem Menschen zuhören kann, und man auf ihn eingehen kann, auch verstehen, also auch verstehen wollen, was in dieser Person vorgeht, sage ich jetzt einmal, und dann einfach die Empathie, (..) hat, ja, auf den Menschen zuzugehen. Und wirklich alles andere kann man lernen, was so fachspezifisch ist. Dort bin ich jetzt auch dran. Ja. (.) Ich habe dann doch irgendwann eine Weiterbildung angefangen und die schliesse ich jetzt in zwei Wochen ab. Dann habe ich meine Abschlussprüfung. Und dann haben wir mal das Papier dazu. (lachen) Genau. Ja.

203

S03: Wenn du jetzt wünschen könntest, was du in deiner Tätigkeit jetzt als Jobcoach noch für Unterstützung brauchst, was wäre das? Gibt es etwas? (....)

204

S02: Ich selber, ja, ich würde mir jetzt da, und das ist auch etwas, was ich jetzt auch mit meinen Vorgesetzten schon angeschaut habe, noch viel mehr, (.) vielleicht viel mehr noch, vielleicht auch so, doch auch noch im Bereich von

Weiterbildung oder Schulungen, was jetzt die verschiedenen Krankheitsbilder noch ein bisschen anbelangt, noch ein bisschen dort noch viel mehr vertiefen.

205

S03: Mhm.

206

S02: Oder wirklich eine Zusammenarbeit mit Fachstellen, wie wir sie zum Beispiel im ADHS-Bereich haben, auch mit anderen Bereichen noch (..) Und was ich jetzt am Schauen bin, ob man vielleicht sogar, ich weiss auch in Zürich, da gibt es auch so Arbeitsgruppen wie von verschiedenen Jobcoaches, die sich auch immer wieder mal austauschen von verschiedenen Institutionen, und dort sind wir jetzt auch am Schauen, dass wir vielleicht dann auch mal sagen, hey, wir nehmen an solchen Sachen dann auch noch Teil, dass es einfach so, wie den Austausch (..) und dann vielleicht gewisse Themen aufkommen, die dann irgendwie, eben kannst du dann zusammen irgendwo anbringen, und schauen, dass wir dort noch ein bisschen mehr machen können.

207

S03: Mhm. Ja, das ist gut. (..) Jetzt kommen wir wirklich zum letzten Teil, das mit der SEBE-Finanzierung, das streichen wir mal wie raus, das ist nicht mehr Teil vom Fragebogen.

208

S02: Was wäre das mit der SEBE-Finanzierung? Was ist das?

209

S03: Das ist die selbstbestimmte Finanzierung, hier in Zürich. Wir können es gerne noch kurz anschauen, wenn du in dem Fall möchtest. Aber vielleicht zuerst noch zum Teil von Supported Education.

210

S02: Ja.

211

S03: Das ist bei euch ja auch ein wichtiger Ansatz auch von deiner Arbeit, oder? Man findet es auch bei euch auf der Homepage. Wie stehst du denn zu dem «First Place then train» zu dem Konzept? (..)

212

S02: Das habe ich jetzt gerade in meiner Arbeit auch hinein genommen, die ich einreichen musste. (..) Und ich finde es einen guten Ansatz, weil es ist ja gerade (..) manchmal ist es schwierig, voraus zu sagen, wie alles rauskommt. Und darum ist es das Ausprobieren. Also dann platziert man doch einfach so der Hintergedanke, wie Wir platzieren, aber wir schauen natürlich schon vorab, dass es einigermaßen matcht, aber das ist etwas, wo du mal am Anfang sagen kannst, aber weisst ja nicht, wie es sich entwickelt. Und jetzt im Fall auch wie vom F3_J, dann aufgrund von Bedürfnissen und Erwartungen vom Betrieb und von ihm, dass man dann wie anfängt, halt dann Anpassungen vornimmt, oder? Und dann, ja, dann so die Zusammenarbeit oder die Inklusion viel besser gelingt. Also ich stehe völlig dahinter. Ich finde es super, dass man dann sagt, hey, (..) wir platzieren zuerst und probieren dann einfach mal aus, oder?

213

S03: Super. Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen? Hast du das Gefühl, du musst noch irgendetwas, (..) hast du noch irgendetwas, das dir in den Sinn gekommen ist oder hast du noch irgendetwas Abschliessendes, was du noch loswerden willst? (.....)

214

S02: Nein, ich glaube, wir haben alles ein wenig besprochen. (..) Ich finde es cool, dass ihr da auch noch vertieft darauf eingeht.

215

S03: Es ist mega spannend gewesen. (..) Es war wirklich mega spannend, auch wieder (..) so einen Einblick zu bekommen, so offen wie du auch erzählt hast, und ausführlich auch zu verschiedensten Themen, man merkt richtig deine Passion auch für das.

216

S02: Das ist mega schön, dass wir solche Gespräche führen können.

217

S03: Danke vielmals auf jeden Fall. Hast du irgendeine Schlussbotschaft, (..) die du den Betrieben mitgeben würdest, die sagen, hey, wir überlegen uns das, aber wir sind unsicher, wir möchten aber gerne auch Supported Education umsetzen, so. (..) Oder eine Ausbildung auch möglich machen?

218

S02: Ja. (..) Ja, (..) dass man selber auch mal zurückdenkt an seine eigene Jugend, vielleicht auch das, und so ein bisschen auch, wo ein Mensch ist, ist auch ein Weg, ob es jetzt mal nach rechts oder mal nach links geht, dass man das vielleicht nicht vergisst, auch, oder? Und dass alle gleiche Möglichkeiten bekommen sollen, egal mit was für einer Einschränkung. (..) Ja.

219

S03: Schön.

220

S02: Weil jeder von uns hat Fähigkeiten und Potenzial, das man fördern kann. Ja, das würde ich gerne, das würde ich (..) mein Schlusssatz. (...)

221

S03: Danke vielmals.

c. Dokumentationsbogen und Transkript Ausbildungsverantwortlicher F3

Dokumentationsbogen F3-AV

Datum des Interviews:	Montag, 01. September 2025
Interviewort / Setting:	Das Interview wurde in den Räumlichkeiten des Pflegeheims durchgeführt, in welchem F3-AV arbeitet. Wir haben dabei einen ruhiges Sitzungszimmer erhalten. Das Interview wurde während der Arbeitszeit von F3-AV durchgeführt. Somit konnte das Interview in bekanntem und natürlichem Umfeld stattfinden, was vermutlich positive Auswirkungen auf die Offenheit und Authentizität des Gespräches hatte.
Anonymisierte Bezeichnung:	F3-AV
Hintergrundinformationen zur Person:	F3-AV arbeitet seit drei Jahren als Leitung des technischen Dienstes und Berufsbildner von zwei Pflegeheimen im Unternehmen.

Besondere Beobachtungen:

F3-AV ist nicht der Berufsbildner von F3-J. Trotzdem verfügt er über einen breiten Erfahrungsschatz, was seine Perspektive sehr interessant machte für diese Masterarbeit.

Transkript F3-AV

1	Interview mit AV am 01.09.2025
2	S00 = F3-AV S01 = Interviewer
3	S00: Es ist schön, dass es über die BVZ, weil das ist eigentlich eine spezielle Organisation in Zürich, in der ja sehr viele Lehrlinge auch betreut werden, über ein weites Spektrum, nicht nur so gezielt wie ich jetzt habe. (..)
4	S01: Auf das kommen wir sicher noch darauf zurück, wie die Rolle des BVZ ist. Aber vielleicht als Einstieg, können Sie den Lehrbetrieb kurz vorstellen?
5	S00: Der Lehrbetrieb ist ein Altersheim, also eine Institution der Tertianumgruppe. Ja, wir haben gesamtschweizerisch gegen die 100 Häuser. Es gibt Residenzen, die sind etwas höher eingestuft und wir sind ein Pflegezentrum. Wir haben auch nicht eine geschlossene Demenzabteilung oder so und haben auch keine Wohnungen. Die drei Häuser, die wir eigentlich betreuen, sind die einzigen regionalen, die nur Pflegezimmer haben und nicht noch Wohnungen. Ein Teil der Häuser haben auch noch Wohnungen, die sie vermieten. Wir sind, glaube ich, bei über 7000 Mitarbeitern. (..) Und wir sind, also ich betreue jetzt das kleinste Haus der ganzen Gruppe. Das ist noch nicht weit weg von da und das ist eines von den kleineren Häuser hier. Also in diesem Sinne sehr abwechslungsreich.
6	S01: Und wie viel Lernende habt ihr im Haus jetzt?

7	S00: Also hier im Haus habe ich jetzt zwei. Ja. Jemand, der in der IV-Förderung ist mit 42. Wegen einem Unfall kann er nicht mehr seinen Job machen. Das ist jetzt im dritten Lehrjahr. Und dann habe ich noch einen Lehrling, der jetzt im zweiten zu uns ist gekommen, der am anderen Ort nicht mehr die Lehre weiter machen konnte. Der ist jetzt bei uns. Plus habe ich dann noch im dritten Haus, in Wollishofen, auch noch einen Lehrling vom BVZ. Und er hat jetzt gerade gestartet. Dort ist eine Mitarbeiterin immer vor Ort. (.) Und er hat jetzt im August quasi vor einem Monat gestartet und macht über das BVZ die Ausbildung. Gesamthaft sind wir fünf Leute. Zwei Ausgelehrte oder zwei Berufsleute und drei Lehrlinge.
8	S01: Gut. Und die sind alle in dem Sinne unter Ihrer Leitung? Also sie sind wie der Berufsbildner?
9	S00: Ich bin der Hauptberufsbildner. Die Mitarbeiterin im Etzelgut, die macht jetzt auch den Berufsbildner und ist dann dort auch verantwortlich für die Lehrlinge. Die Hauptverantwortung habe ich als Leiter technischer Dienst. (.) Und die Mitarbeiterin übernimmt vor Ort eine gewisse Betreuung, schulische oder Förderung oder so, wenn es um das Lehren geht, das möchte ich ihr dann eigentlich überlassen. Weil sie macht das sehr gut. Und es war auch so ein Wunsch von ihr, darum das können wir so machen. (..)
10	S01: Und das ist Betriebsunterhalt?
11	S00: Das ist Fachmann/ Fachfrau Betriebsunterhalt, genau.
12	S01: Das ist auf Stufe EBA, EFZ? (.)
13	S00: EFZ.
14	S01: Okay, gut. Und seit wann bilden Sie denn Lernende aus? (.)
15	S00: Ausbilden von Lernenden jetzt seit 2018.
16	S01: Okay, ja.
17	S00: In verschiedenen Unternehmungen verantwortlich gewesen, ja.
18	S01: Okay, und dort auch schon immer Lernende mit einer Beeinträchtigung, oder ist das ein neues Thema?
19	S00: Das ist hier ein neues Thema, das ich hier bekommen habe.

20	S01: Okay, gut.
21	S00: Obwohl ja jetzt der Lehrling vom BVZ keine Beeinträchtigung hat, der macht eine normale Ausbildung.
22	S01: Ja, okay, gut.
23	S01: Und wie lange arbeiten Sie denn in diesem Lehrbetrieb jetzt schon?
24	S00: Jetzt seit drei Jahren.
25	S01: Und wenn es jetzt so um das Thema Berufsbildung geht von Jugendlichen, wer ist dort zuständig für das? Sie allein? Oder haben Sie noch jemanden, der dort mit im Boot ist, wenn es darum geht, wer bekommt die Lehre oder bei den Entscheidungen?
26	S00: Nein, bei den Entscheidungen, also bin ich mit dem Geschäftsführer zusammen, aber eigentlich in der Hauptentscheidung, wenn ich sage, ich will es probieren, habe ich eigentlich die Unterstützung.
27	S01: Okay, gut. Und gibt es noch weitere Personen, ausser jetzt Ihre Kollegin, die für die Berufsbildung zuständig sind?
28	S00: Ja, wir haben natürlich noch Hauptverantwortliche von der Tertianum-Gruppe, die für die Berufsbildung zuständig sind. Das ist ein Team von drei Leuten, die sind aber eher pflegelastig, aber unterstützen mich natürlich auch. Und so einmal im Jahr haben wir ein Gespräch miteinander.
29	S01: Aber sonst haben Sie mit denen nicht mehr zu tun in dem Sinne?
30	S00: Nein.
31	S01: Also sind Sie eigentlich hauptsächlich im Boot, oder?
32	S00: Ja
33	S01: Ja, sonst kommen wir gerne auf das individuelle Setting von dem Jugendlichen, der jetzt vom BVZ gekommen ist. So etwas spezifischere Fragen zu ihm, wenn es okay ist. Ja, können Sie ihn vielleicht kurz beschreiben, so, ihn mit, ja, seinen Bedürfnissen?

- 34
S00: Also, man merkt auch von der Schule, dass gewisse Sachen fehlen, aber was mich beeindruckt hat, sein Ehrgeiz, sein Wille, will etwas machen, hoch anständig für das Alter in der heutigen Generation, eher selten. (.) Und gut, klar, jetzt ist es noch nicht ganz einen Monat, den er da ist. Man sagt ja, die ersten 100 Tage. Nicht zu fest loben im Voraus, aber er ist ehrlich gut und pflichtbewusst unterwegs. (.) Und wenn alle Lehrlinge so wären, wie er sich jetzt bewiesen hat, hätten wir weniger Probleme bei der Berufsbildung. Sagen wir jetzt einfach mal so.
- 35
S01: Okay. Und wie ist dann er (.) oder wie ist der Kontakt mit dem BVZ entstanden?
- 36
S00: Das BVZ ist so zu Stande gekommen, weil, als ich hier angefangen habe, immer eine Mitarbeiterin hatte, die Fachfrau Betriebsunterhalt gemacht hat, die ich dann übernommen habe für die Ausbildung. Und so bin ich dann eigentlich in Kontakt gekommen mit der BVZ. Und sie hätte eigentlich jedes Jahr den Betrieb wechseln sollen. Aber da sie in einer speziellen Situation war, konnte sie dann die ganzen zwei Jahre mit mir verbringen. Und so bin ich eigentlich in Kontakt gekommen mit dem BVZ.
- 37
S01: Und wie ist denn die Rolle vom BVZ? Also wie sieht die Zusammenarbeit aus?
- 38
S00: Sie sind Berufsbildner. Sie haben, sie machen Gespräche, alles zusammen. Sie dokumentieren, sie sind Ansprechpersonen von der Schule. Wir sind für die Praxis verantwortlich quasi. Also ich habe weniger administrativen Aufwand. Und ich kann einfach ein bisschen rügen, aber das Schriftliche macht dann das BVZ.
- 39
S01: Okay. Und das hat Vorteile im Vergleich zu, wenn man sonst ausbildet?
- 40
S00: Ja, natürlich. Weil, ähm, beim normalen Lehrling bin ich ja dann voll in der Verantwortlichkeit, dass die schriftlichen Dokumentationen gemacht sind worden, dass die Arbeiten so gemacht sind worden, wo schulisch müssen sein. Die schulische Kontrolle liegt dort bei mir, bei den Lehrlingen hier. Fachlich natürlich bei beiden gleich.
- 41
S01: Okay. Und jetzt vielleicht generell gesprochen wieder, jetzt weniger auf das konkrete Beispiel. Gibt es Herausforderungen jetzt auch bei Jugendlichen oder Erwachsenen, die vielleicht auch eine Beeinträchtigung haben oder so Schwierigkeiten?
- 42
S00: Ja, es ist natürlich jeder individuell. Gewisse machen, gewisse Spiele. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Probleme gehabt, wo jemand das Gefühl hatte, er sei jetzt der Beste und alles so ein bisschen hintenrum. Dass er einfach so gewisse Spiele gemacht hat und dort ist natürlich schon herauszufinden, was kann man kommunizieren, was nicht. Über was spricht man? Weil ich das Team sehr eng eigentlich um uns herum habe, habe ich sehr viele Themen offen angesprochen. Muss ich aber auch lernen, dass das dort nicht so funktioniert. Dann kann natürlich psychische Beeinträchtigung recht herausfordernd sein. Das hatte ich mit dem Lehrling, den ich übernommen habe. Dort hat es ziemlich viel Knatsch gegeben. Ganz spezieller Knatsch. (..) Aber ich habe viel gelernt.
- 43
S01: Gibt es ein konkretes Beispiel, in welchem sie in ihrer Rolle speziell herausgefordert worden sind?

44	S00: Ja, die emotionalen Explosionen, die sie hatte, sagen wir jetzt mal so. (.) Ausraster. (..)
45	S01: Und wie ist das Team mit dem umgegangen?
46	S00: Das Team ist weniger das Problem gewesen, weil nur wir zwei waren. Weil das dritte Haus habe ich erst seit letztem Jahr. (...) Und hier bin ich zuerst mit ihr allein gewesen. Und dann habe ich eben Dominik (Name geändert) als Lehrling bekommen, eben 42 Jahre alt. Dort ist das Problem, dass er nicht zuhört, auch die Sprache, Spanier. (.) Und das ist noch die grössere Herausforderung. Da wird einfach Ja gesagt, aber nicht nachgefragt. Das ist eher die Grössere. Und hier war es einfach dadurch, dass mein Chef in der Psychiatrie auch gearbeitet hat. Und dann haben wir uns ausgetauscht, wie man das macht. Wir haben da einen relativ engen Austausch im Team im Kader.
47	S01: Okay, aber dann höre ich richtig heraus. Das waren jetzt Schwierigkeiten, die Sie dann auch mitnehmen konnten und dort Unterstützung bekommen haben.
48	S00: Ja. Also ich habe immer ein Background, wenn etwas ist. Wir reden eigentlich über alles hier. Und ich muss hier auch sagen, dass der technische Dienst mehr involviert ist in die Abläufe vom Haus und alles zusammen als überhaupt in anderen Häusern.
49	S01: Okay. Also das sind jetzt Erfahrungen, die Sie gemacht haben?
50	S00: Genau. Wo ich auch höre von anderen Häusern, wie der Technische Dienst angeschaut wird in der Tertianumgruppe.
51	S01: Gibt es Momente, wo Sie an Ihre Grenzen gestossen sind? (.)
52	S00: Ja.
53	S01: Gibt es da Beispiele dazu? (.)
54	S00: Ja, als ich noch nicht gewusst habe, wie ich damit umgehen soll oder wie ich darauf reagieren soll. Aber dann ist man zurück, hat das Gespräch gesucht und ist dann wieder dementsprechend zufrieden. Also das Beste daraus gemacht. (.)
55	S01: Und was sind dort Lösungsansätze? Das eine ist die Kommunikation. Gibt es noch andere Lösungsansätze? Was gab es so im Alltag? Vielleicht auch jetzt das mit dem hinten durch die Spiele etc.?

- 56
S00: (.....) Dort haben wir es dann so gelöst, dass wir das Gespräch gesucht haben und ihn zur Rede gestellt haben. Und da hätten wir auch gesagt, wenn das nicht funktioniert, hören wir diese Lehre auf und brechen es ab. Und das andere ist das Gespräch suchen. Dort bei ihr mit den Explosionen habe ich ihr ein Holzbrett geholt, mit Nägel und Hammer gegeben und dann konnte sie ihre Energie so herauslassen. Und sie hatte auch eine Psychiaterin, Psychologin. Die wollte mich dann auch einmal kennenlernen. Und wir haben dann einfach alles offen angesprochen. Wir haben auch nichts verheimlicht (.) oder so. Das ist mir wichtig. Ich versuche auch alles, was an einem Tag vorgefallen ist, immer am gleichen Tag anzusprechen. Das funktioniert nicht mit allen (..) aber ich versuche es.
- 57
S01: Und habt ihr da ein spezifisches Zeitfenster?
- 58
S00: Genau. Wir haben eigentlich zwei Sitzungen (.) am Morgen und vor dem Mittag, wo wir jeweils zusammensitzen. Und vor dem Feierabend sage ich einfach immer: «Habt ihr noch etwas? Wollt ihr noch etwas loswerden?» Und dann gehen wir nach Hause.
- 59
S01: Ist das etwas, was sich als besonders hilfreich erwiesen hatte, diese Kommunikationsgefäße?
- 60
S00: Ja, die braucht es.
- 61
S01: Ist das etwas, was jetzt da spezifisch ist, was Sie so auch eingeführt haben oder gehört das so zum Unternehmen dazu, dass man das macht?
- 62
S00: Also eben, man hat immer die Teamsitzung, aber die sind vielleicht einmal im Monat oder auch alle zwei Monate. Wir haben aber eigentlich zweimal am Tag einen Austausch, weil man halt technisch die ganze Zeit im Haus, wie die Pflege, auch am Tag zweimal zusammen sitzt. Aber wir sind fünf Tage da und es ist immer das gleiche Team. Hier ist immer jemand anderes und ein anderer Austausch. Bei uns ist es immer das gleiche Team, das eigentlich fünf Tage da ist. Es ist natürlich noch etwas anderes, wie die Zusammenarbeit oder so ist. (...)
- 63
S01: Gibt es sonst irgendwelche spezifische Anpassungen, die es gebraucht hat in der Berufsbildung? Räumlich, Baulich, organisatorisch oder irgendwelche speziellen Gefäße?
- 64
S00: Ja gut, es ist natürlich individuell, wie muss man jemanden leiten, dass er es versteht. Jeder hat ein anderes Lernen, sage ich mal, eine Lernfestplatte, wie dass er gewisse Sachen aufnehmen oder nicht aufnehmen kann. Und da habe ich auch vom BVZ, glaube ich, oder sogar einen solchen Test bekommen, was für ein Lernmensch ist man. Und da probiere ich dann auch etwas individuell, wie kommuniziere ich jetzt mit dem, der mit der Sprache (..) Ich arbeite zwar schon seit zwei Jahren dran, ich habe es noch irgendwie nicht zu Stande gebracht. Aber man ist jetzt vorzu dran und gewisse Sachen steht man darüber und sagt: «Ja, egal.» Hauptsache, er besteht in einem Jahr, was dann ist, ist gut, er soll seine Lehre abschliessen und ein bisschen durchschnaufen und sich nicht ärgern. Das ist manchmal einfacher gesagt als gemacht und so komme ich manchmal auch an meine Grenzen. Aber es ist so, wie muss ich jemandem etwas erklären, dass er es versteht. Aber da muss auch das Gegenüber eigentlich mithelfen. Das ist wieder transparente Kommunikation. (.)

- 65
S01: Gehört es auch ein bisschen (.) das ist doch die Grundlage auch im Alltäglichen. Gibt es sonst noch ausbildungs-
begleitende Massnahmen, wie ein Coaching oder ein BVZ, das Sie ausführen wollen?
- 66
S00: Also das Coaching ist über das BVZ, wo ich gewisse Sachen für meine Lehrlinge nutzen kann, das das BVZ uns zur
Verfügung stellt. Also wo ich mit Fragen hingehen kann. Ich habe jetzt gerade Berufsbildner, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hinget. Täglichen Kurs, sonst Sachen, Unterlagen und so bekomme ich von dort. Da habe ich eigentlich
gute Unterstützung. (.) Mich hat einfach beim BVZ gezielt beeindruckt, die Unterstützung, die die Lehrlinge bekommen,
wie sie da begleitet werden. (.) Und das ist schon noch einmalig auf dem Weg für die Ausbildung, vor allem für Leute,
die eine Beeinträchtigung haben.
- 67
S01: Was gibt es dort, also wie sieht die Unterstützung aus?
- 68
S00: Die haben natürlich auch Lernplattformen, die haben den Prüfungstisch, wo sie irgendwie zwei Monate vor der
Prüfung miteinander üben. (..) Und so (.) solche Sachen (.) und können sonst gefördert werden, unterstützt werden.
Also sie haben eigentlich dort ein weit gefächertes Spektrum, wo sie gezielt ihre Lehrlinge betreuen können. Und bei
gewissen Sachen habe ich die Möglichkeit auch darauf zurückzugreifen, was sie vom Haus nicht bekommen.
- 69
S01: Okay, gibt es da Beispiele?
- 70
S00: Ähm, wie die Arbeitsaufträge, die Jährlichen, die sie haben, also die, die sie machen müssen, während dem ersten
Lehrjahr, zweiten Lehrjahr und so (.) bekomme ich vom BVZ, weil sie das alles vorsortiert haben und vorbereitet zur
Verfügung stellen. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Sonst müsste ich alles selber erarbeiten oder machen.
- 71
S01: Und machen sie aber auch neben der Ausbildung mit dem BVZ zusammen auch selbstständig die Ausbildung?
Jetzt die anderen sind ja nicht über das BVZ, oder?
- 72
S00: Nein, das mache ich selber, ja. Genau. Zwei sind selber, ja.
- 73
S01: Okay. (..)
- 74
S00: Aber auch dort, aber er ist 42, da muss ich sagen, da muss er selber auch ein bisschen schauen und kommen,
wenn er etwas braucht. (.) Dort ist auch wieder zwischendurch einfach (.) du musst jetzt (.) wenn du nichts sagst, kann
ich dir nicht helfen. Und der andere hat erst gerade angefangen, im zweiten Lehrjahr und dort ist die Herausforderung,
die ich jetzt habe. Wir merken, dass er im ersten Lehrjahr nichts gelernt hat durch die Situation, in der er hier herkommt.
Das macht hier zu diesem Thema nichts zur Sache. Aber er kommt aus einem speziellen Ort, wo er nicht alles machen
konnte, was er sollte. Und das merkt man. Er ist 22 und fängt eigentlich im zweiten Lehrjahr bei Null an. Das habe ich
jetzt alles zusammen so die ersten zwei Monate eruiert, gewisse Sachen gemerkt, für ihn schmerzhaft, weil man ja auch
einen gewissen Stolz hat. Für mich war es wichtig, dass ich ihn jetzt einfach laufen lassen, um zu testen, was er kann
und was er noch braucht, wo er Unterstützung braucht. (.) Und das ist jetzt immer noch so ein bisschen eruiert, aber
es macht es auch spannend. Ich hatte die Frau, die mich an meine Grenzen gebracht hat mit gewissen Sachen. Ich hatte
einen anderen Lehrling vom BVZ, der so Spiele gemacht hat. Jetzt habe ich ihn, der eine normale Ausbildung macht,

aber eine gewisse Grundvoraussetzung fehlt. Und so ist jeder individuell, den man bekommt. Das kann man nicht vereinheitlichen.

75
S01: Und wenn Sie jetzt nochmal neu starten könnten, mit all den Lernenden, die Sie kennen, gäbe es etwas, was Sie anders machen würden? Gäbe es etwas, was Sie genau wieder so machen würden? (...)

76
S00: Ich würde es, glaube ich, immer noch gleich machen. Meine Lehrplätze holen, die Leute kennen lernen, schauen, was sie können. Und aber an ein oder zwei Stellen auch einmal etwas tiefer durchatmen (lachen).

77
S01: Und was ist denn in ihren Augen so ausschlaggebend für den Erfolg?

78
S00: Vertrauen, die Leute abholen, die Leute ernst nehmen und nicht einfach nur als günstige Arbeitskraft anschauen, sondern als wertvolle Leute und abholen, wenn sie nicht weiterkommen. Und sie dürfen fragen, sie dürfen alles fragen. (..)

79
S01: Und dann ist es (.) das mit auch dem Kommunizieren, das leben sie so vor?

80
S00: Genau. Und lieber einmal zu viel fragen als zu wenig. (..)

81
S01: Dann kommen wir schon zum nächsten Teil. So ein bisschen weg von den spezifischen Fragen zu den Jugendlichen. So ein bisschen allgemeiner. Was hat Sie oder den Betrieb dazu bewogen, auch Jugendliche mit einer Beeinträchtigung auszubilden? (..)

82
S00: Nicht alle Institutionen haben die Möglichkeit, so etwas anzubieten. Und ich habe vorher in Hauswartungsfirmen gearbeitet und dort ist der Lehrling Fachmann Betriebsunterhalt eigentlich nur eine günstige Arbeitskraft. Sobald er die Autoprüfung hat, ist er unterwegs und er macht eigentlich nicht das, was er lernen sollte. Hier habe ich die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen gewisse Möglichkeiten zu geben, zu ermöglichen. Halt dann vielleicht auch an etwas etwas länger zu haben. (.) Und nicht gerade immer den Zeitdruck zu haben, du musst innerhalb von dieser Zeit das und das erledigt haben. Und das kann ich hier anbieten. Und das ist auch wieder das ganze Kader-Team, inklusive der Geschäftsführer. Also mein Chef ist eigentlich gleicher Meinung, dass man ihnen auch eine Chance geben sollte. Und die Lehrtochter, die hat vom BVZ die beste Abschlussprüfung gemacht. Von der ganzen BVZ. (..) Also alles richtig gemacht.

83
S01: Schön, ja.

84
S00: Die arbeitet zwar nicht mehr im Beruf, die hat eine andere Herausforderung, aber das ist alles egal. Aber sie hat es bestanden mit Gravur und das ist das Ziel. Dass die Person besteht. Egal welche Quarelei er hat, sie hat entschieden, hier zu sein. Die Ausbildung steht da. Und deshalb, ja. (.)

85	S01: Und wie haben sich die Jugendlichen jetzt beworben bei euch? Positioniert ihr das auch irgendwo offen?
86	S00: Also es ist ausgeschrieben, gewisse Sachen. Jetzt hier der Lehrling ist über jemanden vermittelt worden, der auch eine leitende Funktion hat im Hauptsitz. (.) Der Cousin ist auf mich zugekommen, weil er mich auch gekannt hat. Er hat gesagt, du hättest du eventuell die Möglichkeit, dann haben wir das besprochen im Kader. Also der Chef und ich. Er hat gesagt, so einer hat sich an x Orten beworben und keine Chance bekommen. Und wir haben gesagt, du wieso nicht? (..) Er ist eh unter Druck. Also er ist jetzt noch mehr beobachtet und kontrolliert als die anderen Jahre vorher. Durch die Familie. Muss er jetzt selber wissen, ob er das leisten kann oder nicht? Und wir geben gerne so jemandem eine Chance. Man fliegt halt vielleicht in der Reise auf die Schnauze. Man nervt sich vielleicht manchmal ein wenig. Aber im Endeffekt muss man sagen, aber er hat sonst nie eine Chance bekommen. Dann schauen wir, ob er die Chance nutzt. Also die Rahmenbedingungen sind sehr eng. (..) Wird da sehr strikt gewisse Sachen durchgesetzt. Und das sind Leitplanken. Und da drin muss er sich bewegen. Wenn er sich dort nicht fügen kann, gibt es etwas Schriftliches. Das hat es jetzt schon gegeben. Wenn es in diese Richtung wieder etwas ist, dann kann es sein, dass er die Lehre aufgeben muss. Auch wenn er einen Cousin hat, der noch eine höhere Kaderfunktion hat in der Gruppe, interessiert es uns nicht. Wir haben ihn in der Ausbildung.
87	S01: Und da ist jetzt vielleicht... Wieso hat er so Schwierigkeiten gehabt, um einen anderen-
88	S00: Er hat in der Jugend ein Scheissdreck gemacht.
89	S01: Ja.
90	S00: Das hat gewisse Konsequenzen gehabt. Und das lassen wir jetzt einfach mal so.
91	S01: Okay, ja das ist gut. Okay. (..) Gut. (..) Ich glaube die Details haben wir schon angesprochen. Gibt es konkrete Erfolge, die Sie besonders hervorheben möchten? So jetzt in der Ausbildung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung auch?
92	S00: Eben vor allem die Lehrtochter, die man sagen muss. Ähm. Und sonst habe ich eine Ausbildung mit Beeinträchtigung, eben wir haben jemanden gehabt, der dann wieder abgebrochen hat. Und wir mussten einfach sagen, seine Beeinträchtigung ist nichts für das hier. Wir hätten auch, wenn er nicht gegangen wäre, hätten wir abgebrochen. Da es einfach nicht geht. (..)
93	S01: Was ist das für ein Beispiel gewesen? (.)
94	S00: Ähm. Auch psychisch wieder mit Spielen, mit Sachen, die er nicht prestiert hat. Sachen, die er einfach gemacht hat, die er nicht hätte machen sollen und und und. Gut. Und gelogen hätte, ja.
95	S01: Wäre das an dem Fall jetzt, jetzt hätte ich gleich als nächstes Frage so negative Erfahrungen, wäre das in dem Fall...

96	S00: Das ist er, ja. Aber es heisst nicht, dass wir nicht wieder jemanden eine Chance geben.
97	S01: Mhm.
98	S00: Es ist immer personenspezifisch.
99	S01: Aber was würden Sie jetzt in dem negativen Beispiel vielleicht heute anders machen? Oder vielleicht...
100	S00: //S00: Schnell reagieren.//
101	S01: Okay (.) im Sinne von? (.)
102	S00: Äh, die Rahmenbedingungen verdeutlichen und verschriftlichen. Man hat zu lange zugeschaut. Und derjenige hat Heizungen manipuliert, Telefonanlage irgendwie ausgeschaltet und und und. Nur, dass man er sich profilieren konnte. Ich habe es durchblickt.
103	S01: Okay. Ja. (..) Okay. (.) Spannend, ja. (.) Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Teil. Ich glaube, da haben Sie schon recht viel angesprochen. Also Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. Dass hat bei Ihnen einen wichtigen Stellenwert. Aber vielleicht noch einmal kurz, welchen Stellenwert hat das so (.) Kommunikation im Team bei euch jetzt? Vielleicht auch in Bezug auf die Ausbildung von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung spezifisch?
104	S00: Viel. (..) Weil nur im Gespräch merkt man, wie ist der andere vielleicht drauf? Wie versteht er es? Wo hat er Schwächen? Ist er nervös, uns etwas zu fragen? Hat er Angst vor irgendetwas?
105	S02: Mhm. (..)
106	S00: Ähm. Gewisse Selbstsicherheit geben (.) Also man eben (.) es gibt keine falschen Fragen.
107	S01: Mhm. Gibt es da konkrete Erfolge, die Sie erlebt haben? Die jetzt durch die Kommunikation wirklich gelöst worden sind? (..)
108	S00: Kann ich jetzt nicht speziell sagen. Das ist im Daily Business immer wieder Herausforderungen manchmal vor dem Mittag, nach dem Mittag sind sie wieder gelöst. (.) Also, ich kann es nicht gezielt sagen. Hat man immer alles korrekt gemacht? Sei dahingestellt. Man macht es einfach nach dem besten Gewissen. Und jeder hat so seine Sachen, die vielleicht manchmal auch nicht so überkommen, wie man es gerne hätte sagen wollen.

109

S02: Mhm.

110

S00: Und das ist die (unverständlich), die Melodie macht die Musik, oder? Und das ist manchmal auch schwierig.

111

S01: Mhm. Auf jeden Fall, ja. (.) Und wie gehen Sie mit Konflikten im Team um? Oder Schwierigkeiten?

112

S00: Ansprechen. (.) Nicht tot schweigen. Vorher hinzutreten. Vier-Augen-Gespräche, wenn etwas nicht fruchtet. Gibt es eine Notiz, oder kommt noch jemand dazu.

113

S01: Mhm. Wen könnten sie dazuholen in solchen Situationen?

114

S00: Das ist mein Chef.

115

S01: Okay.

116

S00: Also, ich habe dann noch die Möglichkeit. Wir haben ja auch noch jemanden, der Coaching macht. Ja. Hier im Haus, wo ich zwischendrin. Und manchmal mache ich mit ihr nur einen Austausch und ein bisschen so Brainstorming. Wie könnte man? Was könnte man machen? Was meinst du? Dann probiert man das, bevor das andere nicht funktioniert.

117

S01: Mhm.

118

S00: Aber zuziehen zu einem Gespräch. (.) Wäre mein nächster Chef, wenn überhaupt. Ich probiere es aber eigentlich immer anders zu lösen. (..) Weil zum Beispiel auch bei ihm, der 42 ist. Wenn jetzt da zum Gespräch der Chef dazukommen würde, dann wird die Lehre abgebrochen, weil er einfach gewisse Sachen macht und spielt. Wenn er involviert wird in ein Gespräch, gibt es eine Auflösung vom Lehrvertrag. Das wissen wir. Darum löse ich es anders.

119

S01: Mhm. Und das also wirklich so als letzte Option?

120

S00: Ja. Aber wir sind uns einig. Also, ich möchte am liebsten eigentlich auch. Aber, ich würde jetzt schauen. Weil der ist im IV-Programm drinnen, wegen dem Unfall. Und hat jetzt noch bis Ende Jahr. Also bis nächsten Sommer. Und dann ist er fertig. Und ich habe jetzt zwei Jahre quasi genervt, gelitten und gemacht. Sagen wir jetzt so ein bisschen übertrieben. Also kann ich die nächsten paar Monate auch noch irgendwie überstehen, oder machen.

121

S01: Mhm. Okay.

122

S00: Also ich muss manchmal auch einfach Dampf ablassen an irgendeinem Ort. Und da kann ich das Gespräch suchen. Wenn ich einfach verzweifle, warum denn jetzt wieder?

123

S01: Und wann wir dann das BVZ hinzugeholt?

124

S00: Das BVZ ist nur beim gezielten Lehrling. Jetzt hier werde ich dann natürlich auf die Prüfung hin. Die Kurse, die das BVZ anbietet, würde ich jetzt den Lehrling dorthin schicken. Dass er den ganzen Prüfungstisch alles machen kann.

125

S01: Okay.

126

S00: Alles, was ich vom BVZ bekomme, das kostet etwas. Aber das kann ich machen. Die Unterstützung habe ich. Weil wir wollen ja, dass er die Lehre besteht.

127

S01: Mhm. Ja.

128

S00: Wir wollen nicht, dass er nicht besteht. Und da habe ich eigentlich relativ Freiheiten, das flexibel zu reservieren und zu machen.

129

S01: Und das jetzt aber schulisch in dem Sinne?

130

S00: Das ist dort quasi, er macht die LAP, heutzutage heisst das schon wieder anders, die ganze Lehrabschlussprüfung, die verschiedenen werden Positionen durchgespielt, thematisiert, gelehrt, da sind auch Prüfungsexperten dort, die schulisch unterstützen, ja.

131

S01: Und wenn jetzt aber im Alltag Probleme entstehen, dann könnte man dort auch mit dem BVZ zusammenarbeiten?

132

S00: Weniger. Also manchmal ist es ein gewisser Austausch, aber der Rest, Probleme im Alltag, das habe ich nachher, wenn es auf irgendeine technische Sache geht oder so, habe ich gewisse, noch andere Häuser, die ich miteinbeziehen kann. Jetzt zum Beispiel, der Lehrling ist jetzt zum Beispiel für drei Wochen im Letzipark gewesen, bei diesem Lehrmeister, weil ich gewisse Sachen hier nicht anbieten kann. Er kommt jetzt auch morgen wieder zurück. Ja, das Problem ist einfach, gewisse Geschäftsführer werden dort nicht mitmachen und haben jetzt das Gefühl, warum macht er das? Und uns geht es darum, den Lehrlingen eine optimale Ausbildung zu geben. Und hier sind wir jetzt an ein paar Orte angestossen gegenüber dem Geschäftsführer, darum zieht sich jetzt mein Chef dort ein wenig zurück und sagt, ich mache es nicht mehr. Ich habe da schon oft einen Zusammenschiss bekommen, nur weil wir für die Lehrlinge etwas Schlaues machen wollten

133

S01: Okay. Und wie lösen Sie das konkret?

134

S00: Individuell. Okay. Ich mache es jetzt mit den Häusern, die ich habe, dort mache ich es trotzdem. Aber wir wollten zum Beispiel ein spezielles Haus machen, das ein Biotop hat, also Fischteich, Obstbäume. Der Leiter Technischer Dienst von diesem Haus, der ist alleine. Wir wollten in dem Haus (.) ich wollte eigentlich so zwei Lehrlingseinsätze machen, jeden Tag. Um dort mit ihm zusammen den Garten aufzuräumen. Ist beim Geschäftsführer ganz oben nicht gut angekommen, aber ihm ist gar nicht bewusst, was der technische Dienst hier im Haus alles zusammen für Verantwortung hat. Und das ist ein wenig Schade von der Grösse unseres Betriebes.

135

S01: Okay, das ist vielleicht auch wieder der Nachteil vom grossen Betrieb in dem Sinne.

136

S00: Genau. Aber hier habe ich die volle Rückendecke jetzt auch mit dem anderen Haus, ich habe zwei Geschäftsführer. (..) Also die eine Geschäftsführerin im Etzelgut, sie ist vorher meine Arbeitskollegin hier gewesen, auf gleichem Niveau wie ich hier, also Stufe. Und jetzt ist sie meine Geschäftsführerin. Also das ist natürlich ein anderes Arbeiten. Dort ist natürlich Vertrauensbasis untereinander. Und es ist ja schon schöner, so zu arbeiten. (..)

137

S01: Gut, vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Teil. Wie stehen Sie zum Thema Weiterbildung jetzt konkret, zu der Thematik Ausbildung auch von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung? Braucht es das für das Team oder brauchen Sie das?

138

S00: Ich finde, solche Leute sollen eine Möglichkeit haben und auch eine Beschäftigung und eine Aufgabe haben können. Oder derjenige, der Probleme hatten und an einem anderen Ort arbeiten konnte, ist dann wieder zurück gekommen (.) dort hatte er gewisse Aufgaben (.) Ob alles gestimmt hat, was er erzählt hat, vermutlich nicht. Aber er hat gezielte Aufgaben bekommen. Er hat die Verantwortung gehabt und koordiniert und voller Stolz und ist darin aufgeblüht. Also wieso soll jemand nicht so eine Aufgabe haben? Die Leute mit Beeinträchtigung kommt natürlich bei mir noch dazu. Ich hatte einen Onkel, der hat (.) früher hat man gesagt, das sagt man heute eben nicht mehr, weil das ist ein Schandwort, Mongoloid. Ich habe das genaue Wort nicht

139

S01: Down-Syndrom.

140

S00: Genau, danke. Weil es klingt so abschätzig, soll es aber nicht heissen. Ich bin halt so aufgewachsen. Der war ein Künstler im Töpfern. Und der ist voll darin aufgeblüht, ist aber in einer Institution gewesen für das. (.) Es gibt immer Leute, die an einem Ort eine gewisse Lücke machen können und auch Chancen in der Gesellschaft haben. Und hier habe ich das Glück, dass ich so etwas ermöglichen kann. Es ist sicher nicht immer einfach. Es gibt gewisse Herausforderungen. (..) Aber ich habe viel gelernt, jetzt durch die verschiedenen Lehrlingen, die ich hatte.

141

S01: Haben sie dazu ein Beispiel?

142

S00: Ja, wie gehe ich mit der Reaktion oder der Aggressivität von der Lehrtochter um. Oder hier mit der Sprache ein bisschen selber entspannter zu sein mit gewissen Sachen. Und halt darüber stehen und zu sagen, irgendwie geht es ja dann. So ein bisschen. Oder auch ich selber bin gewachsen. Also bei ihm mit dieser Vorgeschichte lehre ich auch wieder etwas daraus heraus. Wie gehe ich mit dem um? Wie hole ich ihn ab? Er hat mir zum Beispiel gesagt, (..) wenn du willst, dass es funktioniert, musst du mich zusammenscheissen, dann kapiere ich es. Ich habe gesagt, dass ich das nicht mache. Ich mache es perfider. Ich stelle immer blöde Fragen. Da stelle ich jetzt blöde Fragen. Das nervt mehr. Hinterlässt mehr Eindruck, habe ich jetzt gemerkt bei ihm, dann bleibt es. Zusammenscheissen steht er darüber (.) Ist halt so, auch von

der Nationalität her. Es soll auch nicht abschätzig sein. (..) Nun probiere ich es anders zu machen. Und da taste ich mich hin. Und das ist auch wieder, wie kann jemand etwas umsetzen. Und ich habe ihn gefragt: «Das nervt dich mehr, als wenn ich dich zusammenscheissen, oder?» Dann sagt er: «Ja». Was hat grössere Wirkung? Das. (.) Also lehre ich wieder daraus, wie will ich mit ihm umgehen. Und ich bin durch solches viel weitergekommen, bin viel gelassener. Ich bin auch sensibel gegenüber Arbeitskollegen, wo es Sachen sind, wo wir auch Sachen offen ansprechen, wenn jemand von uns denkt, es geht in die falsche Richtung der Kommunikation oder irgendwie etwas, (.) wo es mir ein anderes Gefühl für das Ganze gegeben hat. Also ich bin auch daran gewachsen. Ich habe nicht nur etwas gelehrt, sondern ich habe von jeder Person, die ich bis jetzt hatte, auch etwas gelernt. Ich war nicht immer glücklich mit den Situationen, aber das soll auch nichts heissen. (.)

143

S01: Spannend, ja. (.) Gibt es noch weitere externe Partner, jetzt abgesehen von Jobcoaching, BVZ, als Beispiel die Berufsschule, mit der sie zusammenarbeiten?

144

S00: Nein. (..) Einmal noch Arbeitsintegration Zürich, das ist noch eine Institution, wo jemand ein Praktikum angefragt hat. Da habe ich auch schon zwei gehabt und eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht. Am Ende haben wir eine Chance gegeben, für einen Job haben sie sich dann gar nicht mehr gemeldet. Also, ja, aber dass sie so, wenn jemand wirklich etwas will, die Türe ist offen. Ich habe genügend Arbeit und bin froh, wenn jemand Zusätzliches da ist, im Moment.

145

S01: Schön. (..) Wenn Sie jetzt wählen könnten, welche Unterstützung extern würden Sie sich noch wünschen? (.)

146

S00: Ich bin mit dem BVZ eigentlich super abgedeckt. Gezielt Fachmann Betriebsunterhalt. (.) Und nicht speziell, wenn ich wirklich betriebsintern mit Lehrlingen oder Austausch habe, habe ich auch gute Ansprechpersonen vom Haus, die sich eigentlich nachher einschalten mit dem Geschäftsführer, dass der das dann machen muss. Also, dann kommt es dann von der (.) Lehrlingsverantwortlichen, die das organisiert, und nicht mehr über mich und so. Ich habe jetzt aber im Moment gerade etwas zurückgestellt, weil ich will schauen, ob ich es anderes lösen kann. (..) Ja, und was ich jetzt gemerkt habe, (.) wir haben solche Pläne für mit den Lehrlingen, das macht niemand in der Umgebung. (.)

147

S04: Okay.

148

S00: Wir wollen jetzt zum Beispiel die Kehrrichtverbrennung anschauen oder die Wasserversorgung oder die Entsorgungsfirma Schneider, Umwelt Service. (.)

149

S01: Das auch im Rahmen der Arbeitszeit in dem Sinne?

150

S00: Selbstverständlich. Dass die Lehrlinge etwas anschauen können und das ist unser tägliches Brot. Das wird nichts von der Stadt Zürich organisiert oder so miteinander unter den Lehrlingen. Gar nichts. Das Einzige, was die Firma macht, ist im zweiten Lehrjahr (..) das Ferienlager. Also gerade anfangs drittes Lehrjahr geht es im Herbst nachher für eine Woche. Jetzt gehen sie nach Graubünden, Engadin, wo sie einem Bergbauern helfen, Sträucher zurückschneiden und so. Und dort ist das ganze Kader, also das Hauptkader, (..) die Geschäftsleitung, die Regionalleiter, alles zusammen, die Höheren sind dort eigentlich alle und gewisse Berufsbildner, die dort sind. Das ist das, was das Haus macht und dann noch (.) nach der Lehrabschlussprüfung trifft man sich (.) alle Auszubildenden auf einem Schiff in Luzern. Also, das ist

das, was vom Haus kommt. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich nachfragen, aber was die Bildung anbelangt und für so etwas bin ich eigentlich im Austausch im Haus oder so.

151

S01: Und da sind Sie dann auch frei? Also jetzt die Ausflüge zum Beispiel, die Entsorgung, da können Sie dann auch so frei entscheiden?

152

S00: Das planen ich jetzt eigentlich und dann einfach den Chef informieren. Wir machen so etwas, ja. Okay. Aber da bin ich relativ frei. Da muss ich sagen, da habe ich hier das grosse Glück und ich glaube, ich bin einer von den wenigen und ich habe auch das Glück, dass ich, so wie ich gehört habe, bin ich nur einer von drei technischen Leitern, die mehr als zwei Häuser, also für drei Häuser verantwortlich sind in der ganzen Schweiz.

153

S02: Okay.

154

S00: Die gewisse Aufgaben haben. Mit dem einen habe ich hier regionalen Kontakt. Da tauschen wir und einer ist im Tessin. Also bin ich einer von wenigen und ich habe die Rückendeckung und die Anerkennung oder den Respekt vom Chef erarbeiten können. Und das Vertrauen. Das Vertrauen ist wirklich gross. Und das ist auch nicht selbstverständlich, wie wir hier untereinander arbeiten. und das, was wir hier im Kader so arbeiten, möchte ich mit meinem Team auch machen. Weil nur zufrieden kommt man miteinander kommt man nur weiter.

155

S01: Und was hat vielleicht auch jetzt, wenn ich jetzt denke, an einen Lehrbetrieb, der noch nicht so weit ist und nicht die Unterstützung und Rückendeckung hat, was würde diesem Lehrbetrieb helfen? Vielleicht auch externe Unterstützung oder auch im Betrieb selber?

156

S00: Also was sicher schön wäre, aber die können natürlich nicht darauf... Wir haben jetzt zum Beispiel jemanden vermitteln wollen im Letzipark. Er kam vom BVZ, der hat gesagt, das ist zu teuer, machen wir nicht. Das ist aber eine Person für so ein grosses Haus. Und ein Lehrling. Also ein Mitarbeiter und ein Lehrling. Da hiess es, nein, das rentiert nicht. Ihr habt ja sonst selber genug Zeit. Also, finde ich schade und dort steht und fällt es ehrlich mit der Unterstützung und vom Verständnis der Geschäftsführung. (..) Und dort können Unterstützung ist natürlich das BVZ gut, aber da kann man nur wenn man eine Partnerschaft hat. Also, ich kann jetzt auch darauf zugreifen, wenn ich jetzt niemanden habe vom BVZ, weil wir schon vorher zusammen gearbeitet haben, schon jemanden gehabt haben. Und so. Aber das ist natürlich das.

157

S01: Okay. Aber das wäre dann eine finanzielle Barriere in dem Sinne jetzt? Oder sind das mehr...

158

S00: Nein, das ist eine finanzielle Barriere, die Geschäftsführung sagt, nein, nein, das zahlen wir jetzt nicht für einen Lehrling.

159

S01: Okay. Aber vielleicht als Grundlage, wo Sie gesagt haben, fehlendes Verständnis auf...

160

S00: Fehlendes Verständnis und vor allem fehlendes Verständnis für den technischen Dienst.

161

S01: Okay.

162

S00: Das ist eigentlich die Herausforderung bei uns.

163

S01: Okay, ja.

164

S00: Was es einfach heisst, ihr habt ja sowieso mehr als genug Zeit, ihr sitzt nur im Keller und ihr sitzt am Computer. Computer braucht ihr sowieso nicht. Aber was alles dazugehört, das Verständnis fehlt. Und interessiert sie auch nicht. Also es wird... Der Technische Dienst wird in vielen Häusern belächelt.

165

S01: Okay. Okay. Und hier jetzt vielleicht aber im Unterschied jetzt genau nicht?

166

S00: Nein, hier nicht. Genau. (.) Darum, ich habe auch, als ich das andere Haus übernommen habe sehr, sehr spezielle Gespräche mit der Geschäftsführung geführt, weil der Technische Dienst, war da nur so die Marionette.

167

S03: Hm. (..)

168

S00: Das habe ich hier nicht. Und das ist mein grosses Glück. Ich habe knatsch mit dem Vorgesetzten, das darf auch sein. Aber das ist alles im normalen Rahmen. mittlerweile.

169

S01: Dann kommen wir uns schon zu den zwei letzten Blöcke. Wir sind jetzt bei 35 Minuten.

170

S00: Wir können fertig machen.

171

S01: Danke. Vielleicht jetzt auch so die Ausbildung von Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung. Wie hat sich das auf den ganzen Betrieben ausgewirkt? Oder so die Erfahrungen, die ja jetzt im Alltag gemacht werden?

172

S00: Das ist natürlich schwierig. Dadurch, dass wir in einem Pflegezentrum sind, haben wir auch Pflegende. Aber das Verständnis, du siehst es ja dieser Person nicht an. Das ist nicht normal. Wieso hat der jetzt wieder so einen blöden Spruch gemacht? Wir kommunizieren das auch nicht von Anfang an, was für einen Beeinträchtigung oder was.

173

S02: Mhm. Wie ist die Wirkung auf den Betreb, das Team?

174

S00: In gewissen Sachen eine Bereicherung. (..) Aber natürlich auch für im Team oder Arbeit, wenn man nicht gezielt (..) nur technische Dienste den Auftrag bei mir behalten, ist wichtig, dass ich sie eigentlich schütze und alles über mich nehme.

175

S02: Mhm.

176

S00: Nicht in der Pause, sondern so. Da könnte es mir nicht (..) aber sonst Kommunikation. Da wird es dort gesagt, ich habe es dem gesagt und das so. Und das probiere ich abzuklemmen. So eigentlich die Herausforderung, das Verständnis, dass jemand auch wenn er normal aussieht, übertrieben gesagt, trotzdem eine Beeinträchtigung hat. (..) Und von gewissen Sachen einfach halt überfordert ist.

177

S01: Und wie reagiert dann das Team darauf, wenn man solche Erfahrungen macht?

178

S00: Also es wird auch kommuniziert oder es wird ja gesagt und dann sage ich aber etwas (..) ich informiere sie, dass keine Aufträge direkt an diese Personen gegeben werde. Der ist bei uns in einem Arbeitsaufbau oder irgendwie so. Und dann kommuniziert man es so.

179

S02: Mhm. (..)

180

S00: Das Verständnis haben nicht alle. Aber wir können, weil wir es das Gesundheitswesen ist, zum Teil eher auf ein grösseres Verständnis treffen, als in einer anderen Institution. Und viele Sachen kommen dann bis zu mir und dann wird es abgedeckt und gut.

181

S01: Und haben Sie das Gefühl, dort wäre vielleicht auch Sensibilisierung, Weiterbildung vom Personal jetzt etwas Wichtiges oder braucht es das gar nicht? (..)

182

S00: Ich sehe hier die Schwierigkeit dem Personal überhaupt die Weiterbildung gezielt auf das geben zu können.

183

S03: Mhm. (..)

184

S00: Weil wir, ich sage jetzt einmal, wären wir jetzt ein grosses Team vom Technischen Dienst wären wir 10 Leute und man hat solche Personen drin, dann könnte man genau das Team sensibilisieren auf das.

185

S02: Mhm.

186

S00: Aber nicht den Rest vom Haus. Da könnte man vielleicht etwas sagen, vielleicht brauchen wir dann etwas spezielles für das Team.

187

S02: Mhm.

188

S00: Also im kleinen Rahmen, schauen wie kann man es machen. Und genau dort habe ich wieder den Coach oder meinen Chef, wenn man sagt, du, das hier ist gewesen, wie soll ich echt? Also was meinst du? Da sind wir sehr offen im Austausch.

189

S01: Mhm. Okay. (..) Und welche Vorteile sehen Sie aber jetzt durch die Ausbildung auch, die Integration auch bei euch jetzt im Betrieb?

190

S00: Ja, im gewissem Rahmen natürlich auch eine Unterstützung. Ich habe jemanden mehr im Haus, der gewisse Arbeiten machen kann, gibt mir die Kapazität endlich die Sachen aufzuarbeiten, die ich bis jetzt nicht dazukam. Und wir haben zum Beispiel, über vier Monate sind wir nur zu zweit zuständig gewesen für drei Häuser. Also es war keine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter im anderen Haus. Und da ist auch viel liegen geblieben. Und das geht noch ein paar Monate, bis ich das alles zusammen aufgearbeitet habe. Und ich bin natürlich froh, wenn noch jemand zusätzlich ist, dann kann man noch ein paar Sachen zusätzlich erledigen oder machen oder gezielt eine Aufgabe geben. Wenn ich jetzt merke, dass einer eine Beeinträchtigung hat und das liegt ihm, dann bekommt er das als wöchentliche Aufgabe. Wenn es etwas regelmässig ist. (.) Dann ist er verantwortlich, dass das erledigt ist. Der Keller oder was auch immer. Es hat gewisse Sachen.

191

S01: Und jetzt im Vergleich zu Jugendlichen ohne Beeinträchtigung, also was sind die Vorteile jetzt auch von der Integration vielleicht? (...)

192

S00: Ohne Beeinträchtigung oder so steht und fällt natürlich, was für eine (.) Arbeitsmotivation, Einsatz, (.) Gewissen, was kommt vom Elternhaus mit. Ich sage jetzt einfach gerade so. Wenn ich höre, wie gewisse Lehrlinge einfach in der Schule schlafen, nicht interessiert sind, nicht lehren, nichts machen, würde man auch nicht lange mit so jemandem hier in der Berufsausbildung zusammenarbeiten, um ehrlich zu sein. (.) Wenn du aber siehst, dass jemand, wie jetzt der, den ich wegen der Sprache erzählt habe, aber eigentlich motiviert ist und der will und das setzt ihn unter Druck wegen der Sprache, hat er volle Unterstützung. (.) Auch wenn es zwischendrin aneckt, aber er hat die Möglichkeit es zu beenden, ganz egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. (.) Die Frage ist, was bringt er mit? Und dementsprechend schauen wir, was kann er machen und dort, wo es irgendwie harzt, unterstützt man. Also, (..) es kann aber auch eine Bereicherung sein für jemanden, der eine normale Ausbildung macht, wenn man mit solchen Menschen zusammenarbeitet und sagt, boah, ich kann alles, der kann vielleicht etwas nicht. Also muss man doch schauen, dass man einander unterstützt und der kann dann vielleicht ein bisschen mehr helfen. Aber der, der eine Beeinträchtigung hat, kann vielleicht Sachen, bei denen der Andere Mühe hat (.) garantiert. Der, der nichts hat, kann profitieren davon. Es hat jeder immer seine Stärken und Schwächen und das ist wieder mit jedem individuell. Aber bei jemandem, der keine Beeinträchtigung hat, kommt es darauf an, was bekommt er vom Elternhaus mit. Punkt. (..) Und dort habe ich bis jetzt, mit ihm, der jetzt vom BVZ kommt. (.) Nächstes Jahr ist das Ziel, auch jemanden selber zu haben. Dass dann vielleicht zwei Lehrlinge dort sind, einer vom BVZ und einer selber. Ja, dort wird das Ausschlussverfahren oder so sein und dann einen begleitet. Und das ist wieder individuell auf die Person, die man hat.

193

S01: Sehr gut. Spannend, ja. (..) Gut, dann kommen wir schon zum letzten Block. Ja, so ein wenig Empfehlungen, Ausblick auch. Wenn Sie anderen (..) Lehrbetriebe, die vielleicht sagen, Sie würden gerne auch Jugendliche mit Beeinträchtigung ausbilden, aber sind irgendwie unsicher oder haben Angst, was würden Sie denen mit auf den Weg geben? (..)

194

S00: Probieren. (..) Offen sein. Weil, ähm, man hat eine gute Unterstützung mit Beeinträchtigung. Man hat ja die Person nicht selber bei sich, also so wie wir es jetzt machen. Sondern man hat es über das BVZ. Selber mit Beeinträchtigung und so Art, nein. Wenn, dann über so eine Kooperation mit dem BVZ zusammen, ist meine Empfehlung. Und ich habe jetzt gerade einen Kollegen, der hat einen Malerbetrieb und der hat auch jemanden über das BVZ, der die Malerlehr macht bei ihm. (..) Und er hat auch seine Herausforderungen, speziell oder so, er musste jetzt etwas Gegensteuer geben. Aber über die Institution ja. Direkt selber nein. Da fehlt die Infrastruktur, die wir dort geben sollten. (..) Und die enge Begleitung. Die Kapazität habe ich nicht.

195

S01: Im Alltag?

196

S00: Nein. So ein normaler Lehrling geht noch. Da bin ich auch froh, dass ich zum BVZ rübergeben kann. Gewisse Sachen. Alle zwei Wochen, zusammen, zwei Stunden. So die Themen, was bei der Schule ist, miteinander besprechen.

197

S01: Was braucht es denn, um noch mehr Lehrbetriebe auch für Inklusion, Integration zu gewinnen?

198

S00: Mut, Geduld. Da sind wir wieder beim Thema, das Verständnis bei der Geschäftsführung. Über den technischen Dienst, sage ich jetzt mal. (..) Administration oder so geht weniger, weil die könnte man bei uns nicht so betreuen. Aber technisch wäre es möglich. Man hat es ein Jahr probiert, das hat nicht geklappt. Muss man sich damit abfinden. (..) Auch mein Chef versteht es nicht. Aber ja.

199

S01: Aber in dem Fall wäre es einfach das Verständnis für die Thematik,

200

S00: Ja, das Verständnis vom BVZ fördern, warum, wieso. Aber dort wird einfach nur das Geld gesehen, kostet 2200 Franken, sagen ich jetzt mal, wenn man einen Lehrling über das BVZ hat. Und das finden sie zu teuer, dass aber uns der Lehrling mehr kostet, im Jahr, wird nicht gesehen. Da sehen sie einfach den Lohn von 800 Franken für den Lehrling im ersten Lehrjahr. Aber das ist ein bisschen das Verständnis und Kommunikation, die fehlt. Und dort ist halt, wir müssen den Respekt und die Ansicht vom technischen Dienst ein bisschen mehr fördern. Und das ist aber nicht erwünscht. (..) in verschiedenen Bereichen wieder auf unser Unternehmen gesehen, werden Vorstösse gemacht, auch von der IT-Abteilung. Es ist gewünscht worden, dass man mehr Fachpersonal hat. (..) Also technischer Dienst, nicht Hauswart. Und das ist nicht erwünscht, weil das kommt zu teuer. Es ist alles nur, wir sind zu teuer, wir haben nur Rechnungen. Wir kosten für den Unterhalt, unsere Reparaturen kostet alles Geld. Das ist nicht wünschenswert. Aber wenn wir die Arbeit nicht sauber machen, funktioniert das Haus nicht. (..)

201

S01: Und da ist dann wahrscheinlich das Verständnis. Spannend. Und jetzt vielleicht ein bisschen breiter, was braucht es von der Gesellschaft, dass man mehr Lehrbetriebe gewinnen kann (..) oder von der Politik.

202

S00: Vielleicht auch ein bisschen, wie das BVZ, dass man vielleicht eben sagt, finanzielle Entlastung durch den Kanton oder so, oder durch den Bund. Dass man sagt, den Betrag, wenn wir es jemandem zur Verfügung geben, von diesen 2'000, irgendwie etwas wie 1'000 Franken als Beispiel, die Förderung von der IV oder so. Oder dass von der IV der Betrag höher ist, dass das BVZ weniger bei uns einfordern müsste, als Beispiel jetzt.

203

S01: Okay. Haben Sie irgendwelche Wünsche, Visionen für Ihren Lehrbetriebe? Was die Zukunft der Berufsbildung angeht, vielleicht auch mit Fokus auf Integration in der Berufsbildung?

204

S00: So weiter wie bis jetzt. Und wenn jemand ein Bedürfnis hat, die Ausbildung zu machen, kann ich es gerne zeigen. (..) Ich zeige gerne meinen Job, ich zeige gerne den Beruf. Es ist das Gleiche, wie ich habe das Hobby tauchen. Wenn jemand das möchte (.) ausprobieren oder machen (.) stehe ich nicht im Weg und helfe. Also von dem her so. Offen sein für Leute, die Interesse haben am Job.

205

S01: Schön, das spüre ich mega. (..) Danke vielmals. Ich wäre am Schluss mit den Fragen, sehr spannend gewesen. Man spürt richtig auch die Leidenschaft für den Beruf, den sie haben und den Einsatz, den sie auch geben. Und ich glaube eben, wie Sie gesagt haben, es steht und fällt mega viel mit der Person und eben die Art und das Offen sein und auch mal Rückschläge einstecken.

206

S00: Ja, das gehört zum Alltag dazu. Jetzt darf ich es hier auch sein. Das muss ich einfach dazu sagen. auch durch die drei Häuser. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das, was ich hier darf, Ich habe viele Sachen erlebt in den letzten Jahren. Da habe ich lange gebraucht, bis ich hierher gekommen bin. Also ich habe viel Scheiss erlebt. (.) Darum geniesse ich es im Moment auch.

207

S01: Das ist schön. (.) Haben wir irgendetwas Wichtiges vergessen? Etwas, was Sie noch ergänzen? (.....)

208

S00: Nein, das Einzige, was wichtig ist jetzt in dem Job, den wir machen, ist die Anerkennung für den Beruf. (..) Das fehlt. Das ist verloren gegangen. Früher ist der Hauswart in der Schule, das ist eine Respektsperson gewesen. Heute ist es so. Also, an vielen Orten, wie ich mitbekomme ist es einfach, er hat nicht sauber geputzt

209

S02: Ja,

210

S00: so etwas. Das ist verloren gegangen gegenüber diesem Job. Was aber, was man nicht vergessen darf, beim Ausbildung, Fachmobetriebsunterhalt oder Fachfrau. Die Ausbildung ist ausgelegt für schulisch schwache Schüler. Grundsätzlich. Dass man denen doch noch eine Chance gibt, in einem gewissen Bereich Fuss zu fassen mit einer Ausbildung. Das klingt jetzt hart, (.) aber es ist sehr vereinfachte Möglichkeit, EFZ zu machen. Wenn ich es vergleiche mit Maler oder so, wie intensiv das dort ist und wie viel das hier eigentlich ist, ist es relativ einfach ausgelegt. Das ist aber auch so kommuniziert worden, wo man das aufgereist hat wegen Fachmobetriebsunterhalt. Aber die sollen auch eine Chance bekommen. Und dort muss man natürlich auch damit rechnen, (...) das soll jetzt auch nicht eine Abschätzung sein, dass man dort vielleicht auch in der Randgruppe unterwegs in unserer Gesellschaft das probieren. (.) Das setzt natürlich noch die Herausforderung auch noch ein wenig an die Lehrbetriebe. (.)

211

S01: Und das ist vielleicht auch wieder das fehlende Verständnis über das Bursbild. (..) Ja. Ja. Ja. (..) Ja, super. Danke viel, viel Mal.

212

S00: Danke nochmal für die Möglichkeit.

213

S01: Ja. Nein, ich danke. Gibt es irgendetwas, wo Sie noch anpassen von der Aussage, die wir jetzt so da... Nein. //S00: Alles gut.//

214

S00: Ist alles wahrheitsgetreu. Alles gut. Das ist schön, super. Darf so gebraucht werden.

215

S01: Dann wäre das das Ende. Ist das gut?

Anhang G: Kategoriensystem

Ausgangslagen und Rahmenbedingungen		
UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
allgemein	<p>Unter diesem Code sind Aussagen zusammengefasst, welche die allgemeine Situation in der Berufsbildung beschreiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alltag von Jugendlichen - Aussagen von Jobcoaches 	<p>Bei mir ist es ein bisschen speziell, weil ich bin Heilpädagogin, bin in Deutschland ausgebildet und in Deutschland arbeiten Heilpädagogen auch therapeutisch. Also ich komme aus der Autismustherapie. F1-JC, Pos. 176</p>
Betriebliche Rahmenbedingungen	<p>Dieser Code zeigt auf, wie die betrieblichen Rahmenbedingungen aussehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grösse des Betriebs - Ausbildungsangebot - Bezugspersonen - Möglichkeiten von betrieblicher Unterstützung 	<p>Also wir stellen ja die Lernenden selber bei uns an. Also die Lehrverträge laufen ja über uns. Und die Partnerfirmen, wir nennen sie Partnerfirmen, die haben einen Zusammenarbeitsvertrag mit uns und der Lernende ist einfach dort im Einsatz. Aber wir haben dort eine Ansprechperson, die für den Lernenden dann verantwortlich ist. F3-JC, Pos. 10</p>
Institutionelle Rahmenbedingungen	<p>Dieser Code beschreibt Alltagssituationen und Rahmenbedingungen, die dadurch entstehen, dass Institutionen, Schulen und Unterstützungsangebote involviert sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV - Jobcoaching - Stützkurse - Weitere Förderangebote 	<p>Ja, genau. Also wir haben jetzt mehrheitlich immer, mehrheitlich ist IV und dann haben wir zwei, drei, die jetzt über das Sozialamt finanziert werden. F3-JC, Pos. 38</p>
Motivation für die inklusive Berufsbildung	<p>Im Bezug auf die Ausbildungsverantwortlichen und involvierten Personen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haltung - Einstellung - intrinsische Motivation 	<p>Und ich bin natürlich froh, wenn noch jemand zusätzlich ist, dann kann man noch ein paar Sachen zusätzlich erledigen oder machen oder gezielt eine Aufgabe geben. Wenn ich jetzt merke, dass einer eine Beeinträchtigung hat und das liegt ihm, dann bekommt er das als wöchentliche Aufgabe. Wenn es etwas regelmässig ist.</p>

		(.) Dann ist er verantwortlich, dass das erledigt ist. Der Keller oder was auch immer. F3-AV, Pos. 190
Bisherige Erfahrungen mit inklusiver Berufsbildung	Allgemeine Erfahrungen mit inklusiven Berufsbildungen.	Ich hatte die Frau, die mich an meine Grenzen gebracht hat mit gewissen Sachen. Ich hatte einen anderen Lehrling vom BVZ, der so Spiele gemacht hat. Jetzt habe ich ihn, der eine normale Ausbildung macht, aber eine gewisse Grundvoraussetzung fehlt. Und so ist jeder individuell, den man bekommt. Das kann man nicht vereinheitlichen. F3-AV, Pos. 74
Unterkategorie: Positiv	Positive Erfahrungen: <ul style="list-style-type: none"> - von Ausbildungsverantwortlichen, die die Bereitschaft für inklusive Berufsbildungen positiv beeinflussen - von Jugendlichen, die den Berufsbildungsprozess positiv beeinflussen - von Jobcoaches, die Hoffnung geben 	Ich habe eine Klientin, die hat Hauswirtschafterin gelernt, Fachfrau Hauswirtschaft, und in einem Alters- und Seniorezentrum, da war lange nicht klar, ob sie die Prüfung besteht. (...) Man hat das geübt, sie hat einen Nachteilsausgleich bekommen für die Prüfung, dass sie eine bekannte Person in der Prüfung bekommt, im Service (.) den sie dann bedient, und sie hatte einen Sternstunden-Tag, hat sie die Prüfung bestanden. (.) Und da haben wir uns mega gefreut, auch für sie, für ihre Anstrengungen, wie sie es gemacht hat. F1-JC, Pos. 151
Unterkategorie: Negativ	Negative Erfahrungen: <ul style="list-style-type: none"> - von Ausbildungsverantwortlichen, die sich auf die Bereitschaft negativ auswirken 	Ich habe einen Klienten, der im ersten Arbeitsmarkt angefangen als Maurer. (...) Es war nicht möglich, also vom Klienten aus war es nicht möglich, dass er mit einer EBA-Ausbildung startet. Er wollte eine EFZ-Ausbildung. (.) Er hat dann angefangen im August, letztes Jahr. Er hat dann wie durchgezogen. Er hat jeden Tag gearbeitet. Im Herbst ist er dann das erste Mal krank gewesen. Da habe ich schon mal vorsichtig nachgefragt, ob es vielleicht auch an einer Erschöpfung liegen könnte. Nein, das ist wirklich eine Grippe. Und dann Weihnachten hat es ihn dann genommen. F1-JC, Pos. 34

<p>Prozesse / Abläufe</p>	<p>Beschreibungen von wiederkehrenden Abläufen und Prozessen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - innerhalb vom Betrieb - in der eigenen Rolle - In der externen Zusammenarbeit 	<p>Genau. Wir haben eigentlich zwei Sitzungen (.) am Morgen und vor dem Mittag, wo wir jeweils zusammensitzen. Und vor dem Feierabend sage ich einfach immer: «Habt ihr noch etwas? Wollt ihr noch etwas loswerden?» Und dann gehen wir nach Hause. F3-AV, Pos. 58</p> <p>Nein, dann starten wir mit dem Coaching praktisch im August, und dann geht erst alles los. Also das Kennenlernen, Kontaktaufnahmen zu der Berufsschule, eben zum Lehrbetrieb, dann der Nachteilsausgleich muss dann recht schnell auch beantragt werden. Also da hat man wirklich nicht viel Zeit. F1-JC, Pos. 14</p>
<p>Arbeitsalltag</p>	<p>Unter diesem Code sind Beschreibungen und Schilderungen von Tätigkeiten bei der täglichen Arbeit zusammengefasst.</p>	<p>Weil mein Job ist halt auch das operative Geschäft. Ich muss schauen, dass das Geschäft wirtschaftlich ist, ich muss schauen, dass es funktioniert. (.) Ich habe die ganze administrative Bühne im Hintergrund, Buchhaltungsaufgaben und und und. F2-AV, Pos. 55</p>

Schwierigkeiten und Herausforderungen

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Stigmatisierung / Einstellung gegenüber Behinderung - Wegfall einer Bezugsperson - Klasse - Negative Schulerfahrungen 	Dort haben wir es dann so gelöst, dass wir das Gespräch gesucht haben und ihn zur Rede gestellt haben. Und da hätten wir auch gesagt, wenn das nicht funktioniert, hören wir diese Lehre auf und brechen es ab. Und das andere ist das Gespräch suchen. F3-AV, Pos. 56
Berufsschule	<ul style="list-style-type: none"> - <i>methodische Ausrichtung (SOL)</i> - <i>Lerndokumentationen</i> - <i>selbstständiges Arbeiten</i> - <i>wenig Struktur</i> - <i>Lehrpersonen</i> 	Sie sind einfach scheisse. Also wirklich, sie stehen vorne und haben vier Stunden Vortrag fertig. Okay, ohne. Und dann machen wir es im nächsten, im nächsten Ding. Und sie sind auch ziemlich faul, meistens. F1-J, Pos. 144
Unterkategorie: Nachteilsausgleich	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nachteilsausgleich wird nicht ausgeschöpft</i> - <i>Es stehen nicht alle Möglichkeiten eines NTA zur Verfügung</i> - <i>Nachteilsausgleich wird nicht umgesetzt</i> 	Dass ich halt ein wenig länger Zeit habe, dass ich aber auch nicht zu sehr gestört werde von einem lauten Umfeld oder von einem Umfeld, das viele Reize hat (..) und bei allen Lehrpersonen ist das kein Problem gewesen (.) es ist ja auch von der Schule gekommen (..) die Lehrperson hätte mir meinen Nachteilsausgleich nicht gewähren wollen, sie hat dann ähm wortwörtlich gesagt, dass mein Nachteilsausgleich irrelevant ist und dass ich die Kürzung so oder so bekommen hätte (..) also habe ich (.) dort einerseits auch das Problem, dass ich meinen Nachteilsausgleich bei der Person nicht bekommen habe F3-J, Pos. 120
Anpassungsaufwand	<ul style="list-style-type: none"> - finanziell - personell - zeitlich 	Aber dort wird einfach nur das Geld gesehen, kostet 2200 Franken, sagen ich jetzt mal, wenn man einen Lehrling über das BVZ hat. Und das finden sie zu teuer, dass aber uns der Lehrling mehr kostet, im Jahr, wird nicht gesehen. Da sehen sie einfach den Lohn von 800 Franken für den Lehrling im ersten Lehrjahr. Aber

		das ist ein bisschen das Verständnis und Kommunikation, die fehlt. F3-AV, Pos. 200
Unterkategorie: Fehlender Wille	<ul style="list-style-type: none"> - fehlende Motivation - fehlende Überzeugung 	Dann wird irgendwie bewilligt, das war dann in den Herbstferien. und er hat gefunden, (.) er mache, bevor der Nachteilsausgleich nicht bewilligt ist, dann muss er ja eh machen, was da drauf steht. Aber, ähm, vorher macht er nichts, was da drauf steht. (.) und, ja. F1-J, Pos. 270
Unterkategorie: Fehlende Kapazität	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende zeitliche oder personelle Kapazitäten im Betrieb 	Ähm. Also die Ängste ist so ein bisschen, also die Ängste (.), die Ängste, die immer wirklich immer wieder aufgekommen sind so ein bisschen, also ja, haben wir dann genug Kapazität, auch wieder das Thema der Kapazität F3-JC, Pos. 116
Konflikte / Überforderung im Team	<ul style="list-style-type: none"> - Verständnis - Akzeptanz - <i>Balance Schwache/Starke</i> - Überforderung des Arbeitgebers 	Und dann kommt die Frustrationsphase, weil wir es zum 750. Mal dasselbe erklären müssen und es einfach nervt. F2-JC, Pos. 207
Grenzen Jobcoaching	<ul style="list-style-type: none"> - Druck IV - zeitliche Limitierung - Passung - Erwartungen/Vorstellungen Jugendliche/Eltern - <i>später Einstieg in den Prozess (erst nach Lehrstellenunterzeichnung)</i> - Information über schulische Inhalte 	Das ist mega schwer. (..) Das ist mega schwer, ich kann immer wieder nachhaken. Aber letztendlich ist es so, (.) das ist eine blöde Position, da muss man dankbar sein, dass jemand da seine Ausbildung machen darf. Das ist wirklich so. Und wenn der Betrieb gar nicht bereit ist, dann kann ich wie nichts machen. Dann kann ich wirklich nur mit dem Klienten arbeiten. Dann kann ich versuchen, den Klient zu stärken und zu schauen, wo kann er Anpassungen machen. (.) F1-JC, Pos. 79
Kooperation	Zusammenarbeit im System, Absprachen: <ul style="list-style-type: none"> - IV, Unterstützung IV, Kostengutsprache - Absprache/Zusammenarbeit mit Berufsschule - Zusammenarbeit/Absprache mit Oda (überbetriebliche Kurse) 	Es gibt erstens mal diese auf der Systemebene und das ist wirklich die Finanzierung der Coachings. Und dass wir eigentlich so nicht in ein System passen. Obwohl wir in dem, was wir machen, eigentlich die Zukunft sehen. (..) Das ist das eine F2-JC, Pos. 104

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>zu wenig gute Schüler im Gewerbe</i> - <i>Formularkrieg - keine Hilfe von Behörden</i> 	
Behinderungsspezifische Herausforderung	<ul style="list-style-type: none"> - Autismus - Lernbeeinträchtigung - <i>Merkfähigkeit</i> - <i>klares Befundbild</i> 	<p>Aber ich kann es mir einfach nicht gut merken. Und das ist schwierig für mich, (..) an einem Test oder so. Vor allem, wenn ich nervös bin, dann vergesse ich alles. F2-J, Pos. 82</p> <p>Ja, also speziell ist die Kommunikation. Absolut. Also was verstehe ich? Was wird verstanden? Wie kann ich mit meiner Aussehenwelt kommunizieren? Und natürlich das Energiemanagement, das fällt mir immer auf. Also so das Energielevel ist oft deutlich tiefer. Es wird Energie gebraucht für den Weg, für die Wahrnehmung, für alle möglichen sensorischen Reize, wo dann muss ich wie manchmal mit wegrechnen muss. Die Energie steht einfach für das Arbeiten zur Verfügung. F1-JC, Pos. 50</p>
Sozialkompetenz/Selbstkompetenz	<ul style="list-style-type: none"> - Druck - Organisation - fehlende Struktur - Selbstständigkeit - Umgang mit Menschen - Persönlichkeit 	<p>Bei F2-J war es so, dass sie am Anfang (..) [00:04:05] extrem introvertiert war, extrem scheu. Sie hat sich nicht getraut zu kommunizieren, Fragen zu stellen und hat einfach gemacht, was man ihr gesagt hat. Das hat sie aber auch gut gemacht. Hat aber eben die Offenheit wie noch nicht gehabt, um wirklich am Tisch und mit Gästen zu kommunizieren (..) und Bestellungen aufzunehmen und so weiter und so fort. (.) F2-AV, Pos. 23</p>
Voraussetzungen Jugendliche	<ul style="list-style-type: none"> - <i>schulische Voraussetzung</i> - <i>familiäre Voraussetzung / Situation</i> - <i>Einschätzung / Empfehlung Schule</i> - <i>Druck von aussen</i> - <i>Fehlender Berufsfindungsprozess</i> 	<p>Gleichzeitig bildet man auf dem ersten Arbeitsmarkt aus, also Ausbildungsplätze sind nicht im geschützten Rahmen. Also müssen die Anforderungen vom ersten Arbeitsmarkt erfüllt werden. Und dann ist es so weit gekommen, dass man sagen musste, es geht nicht und abrechnen. Das habe ich natürlich auch schon gehabt. (..) F3-JC, Pos. 66</p>

System

- *Institutionelle / systemische / politische Rahmenbedingungen, die Herausfordernd oder erschwerend sind für die Inklusion*

Es war schon ein bisschen schwierig, weil PrA-Ausbildungen kannst du halt nicht in jedem Beruf machen. Und da hat es wirklich so Berufe gegeben, die hättest du machen können, so Küche, ich glaube dann Bäckerin, Schreinerei, Landwirt, Service eben. Und du konntest halt wirklich nur aus diesen Berufen auswählen, weil so (.) Hauswirtschaft hättest es auch noch gegeben. Und da hättest du wirklich aus diesen Berufen auswählen können. Und das war schon ein bisschen schwierig. (.) Weil du wie nicht einen anderen Beruf hättest wählen können, da es auch noch zu kompliziert wäre. Und du hättest nicht so betreuen können.

F2-J, Pos. 72

Anpassungen und Unterstützungsleistungen

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Unterstützung/Anpassung im Betrieb	<p>Allgemeine Aussagen zur Unterstützung und Anpassungen im Betrieb, die aufzeigen, dass das Bedürfnis einer guten Unterstützung wichtig ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung - zusätzliche Erklärungen - Unterstützung in schulischen Fragen - Einstehen für den Jugendlichen im Team 	<p>Dort bei ihr mit den Explosionen habe ich ihr ein Holzbrett geholt, mit Nägel und Hammer gegeben und dann konnte sie ihre Energie so herauslassen. Und sie hatte auch eine Psychiaterin, Psychologin. Die wollte mich dann auch einmal kennenlernen. Und wir haben dann einfach alles offen angesprochen. Wir haben auch nichts verheimlicht (.) oder so. Das ist mir wichtig. Ich versuche auch alles, was an einem Tag vorgefallen ist, immer am gleichen Tag anzusprechen. Das funktioniert nicht mit allen (..) aber ich versuche es.</p> <p>F3-AV, Pos. 56</p>
Unterkategorie: Pädagogisch-didaktisch	<p>Pädagogisch-didaktische Anpassungen und auch Verständnis dafür am Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturierung • Teilschritte • Lernhilfe • Pläne erstellen • Merkhilfen 	<p>Klar nicht in einer Notsituation, wenn jemand kurz davor ist, mit der Hand auf der Herdplatte sich Vollgas zu verbrennen, aber wenn ich sehe, dass jemand versucht, (.) das Regal einzuräumen, dann gehe ich nicht in den ersten zwei Sekunden und sage, nein, du machst alles falsch und das und das, sondern ich warte mal ab und schaue, was passiert. (.)</p> <p>F2-JC, Pos. 100</p>
Unterkategorie: Organisatorisch	<p>Organisatorische Anpassungen am Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeitszeiten • Kopfhörer • spez. Absprachen/Gespräche • Pausenanpassungen • Struktur im Betrieb • Hausaufgabenstunde im Betrieb • Zeitgefässe fürs Lernen 	<p>Und da haben wir ein bisschen geschaut. Am Anfang habe ich mal den halb... Also den Montagmorgen frei gehabt, dass ich dreimal ausschlafen konnte. (..) Und zwei Stunden Mittag habe ich schon eine. (...) Und jetzt haben wir es so gemacht, dass ich am Montag... Also dass ich alle Tage normal schaffe. In der Schule... Also die Zeit ist nichts angepasst. Nur die vier Tage im Büro. Dort arbeite ich jetzt einfach... Am Morgen normal. Dann zwei Stunden Mittag. Und dann am Abend nur bis am 4 Uhr anstatt bis am 5 Uhr.</p>

		<p>F1-J, Pos. 200</p> <p>Also das eine ist zum Beispiel bei einer Person, bei der wir wie gemerkt haben, am Abend verschwindet sie, ist keine Hilfe mehr, keine Unterstützung mehr im Team, dass sie im Moment weniger Abendschichten macht. Punkt.</p> <p>F2-JC, Pos. 143</p>
<p>Unterkategorie: Räumlich / baulich</p>	<p>Räumlich oder auch bauliche Anpassungen am Arbeitsplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • separater Arbeitsplatz • Ort mit Ruhe 	<p><u>Ein</u> Mitarbeiter arbeitet, der arbeitet einfach hunderttausend Mal besser, wenn er in Ruhe arbeiten kann. Er ist jetzt (.) unser Kellerkind. Das ist jetzt mega gemein, er hat das schönste Leben da unten, er hat seine Ordnung und alles, und es funktioniert mega gut. Und er könnte da oben einfach nicht gleich gut arbeiten, mit allen drumherum, und den Leuten, die hineinkommen, und das Telefon, das läutet, und alles. Darum hat er seinen Arbeitsplatz.</p> <p>Interview von A.B.: F1-AV, Pos. 100</p>
<p>Ausbildungsbegleitende Massnahmen</p>	<p>Spezielle Settings von ausbildungsbegleitenden Massnahmen</p>	<p>Ja. Was bei uns ist, ist, dass wir mit unserer Gastronomie auf dem ersten Arbeitsmarkt sind, aber Begleitung ist wie auf dem zweiten Arbeitsmarkt.</p> <p>F2-JC, Pos. 72</p>
<p>Unterkategorie: Unterstützung in der Berufsschule</p>	<p>Aussagen, die auf verschiedene Unterstützungsangebote der Berufsschule hinweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung im Unterricht - Stützkurse 	<p>S00: Ähm. Nein, sie ist super. Sie hat wirklich einfach die Theorie, die sie braucht. Mit dieser beschäftigt sie sich vier Tage in der Woche. Und einen Tag gibt sie dann halt noch Schule.</p> <p>S01: Mhm.</p> <p>S00: Und das merkt man mega. Sie ist auch am Anfang vom Schuljahr zu mir gekommen, als sie uns neu hatte und gesagt hat, komm einfach zu mir und ich mache, was du brauchst.</p> <p>S01: Cool.</p> <p>S00: Und dann, ja.</p> <p>F1-J, Pos 164 - 168</p>
<p>Unterkategorie: IV</p>	<p>Dieser Code beschreibt Aussagen, die aufzeigen, wie wichtig, die Unterstützung der IV ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostengutsprache 	<p>Und, (.) weil kostenbedingt kann ich sagen, wenn jetzt die IV im Hintergrund ist, bei supported education sind unsere Kosten praktisch gedeckt, dann bezahlt der Partnerlehrbetrieb fast</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Verständnis für Ressourcen - Finanzielle Unterstützung für das Setting der Supported Education 	<p>nichts oder für den Lernenden. Das ist nicht einmal, (..) das ist kein Punkt, oder? F3-JC, Pos. 50</p>
<p>Unterkategorie: Nachhilfe / Förderkurse / DaZ</p>	<p>Förderangebote ausserhalb der Berufsschule und des Betriebs, welche in Anspruch genommen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deutschkurse - Aufgabenhilfe - <i>Audiopädagogin</i> 	<p>Also musst du dir vorstellen, wenn sie da bei uns in der Lehre sind, versuchen wir dann nachher auch, wenn sie dann in die Richtung der Lehreabschlussprüfung gehen, (.) je nach Beruf dann nachher entweder mit dem Betrieb auch etwas aufzugleisen, wie wirklich ein QV zu simulieren, also Abschlussprüfung zu simulieren. Oder jetzt in unseren zwei grossen Berufsgruppen, das sind der Fachmann Betriebsunterhalt und in den KV, dort können wir wirklich die QV-Prüfungen komplett simulieren, wie es wirklich dann vor Ort ist (...) F3-JC, Pos. 28</p>
<p>Unterkategorie: Jobcoaching</p>	<p>Aussagen, die beschreiben, wie das Jobcoaching Jugendliche und Betriebe unterstützt, wie wichtig gewisse Themen in dieser Unterstützung sind und worauf sie besonders achten. Es gehören auch Aussagen dazu, die aufzeigen, wie wichtig das Jobcoaching ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufklärung über Diagnose (Betrieb) • Kommunikation • Unterstützung im Schulsetting • Struktur aufbauen • Lernplanung • Lerncoaching • Unterstützung im Betrieb • Passung erreichen: Berufsfindung & Schnuppereinsätze • Bedeutung des Jobcoachings für Betrieb und Jugendliche 	<p>Es kann aber auch sein, dass wir eine Stunde haben, wo wir wirklich Sachen trainieren. (..) Klassiker, Rollenspiele, ich bin der Gast, die Person muss mir bedienen, das Menü vorstellen, oder mir etwas empfehlen. (.) Zusatzverkäufe ist in der Gastronomie auch immer ein Thema. Solche Sachen üben, Rollenspiele. Es kann sein, dass wir mal eine Sequenz filmen, wo die Person spricht, oder etwas macht, um das zusammen zu reflektieren. Also dort ist unsere Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das ist mega cool. F2_JC, Pos. 133</p> <p>Also, zum Beispiel, es ist ja die Räumlichkeit, so ein bisschen auch. Und, ähm, je nach Thema, oder? Also, wenn es jetzt einmal darum geht, wir müssen miteinander lernen, oder? Dann ist wirklich das Coaching auch, was für ein Thema dann zeigt er oder sie mir, was er lernen muss. Und dann hole ich das erst einmal so ein bisschen ab. Was würdest du denn jetzt machen? F3-JC, Pos. 76</p>

Soziale Unterstützung	Allgemeine Aussagen zur Wichtigkeit einer Bezugsperson / persönlichen Begleitung	Weil theoretisch ist es gleich, wie wenn ich die Hilfe vielleicht nicht hätte, weil ich sie eigentlich fast nie hole (.) Aber das Gewissen, dass andere Leute für mich da sind, ist nicht nur ein erfüllendes Gefühl, aber auch eines, das mir überhaupt hilft, um mich auch mal alleine auf meine Themen einschliessen zu können (.) F3-J, Pos. 133
Unterkategorie: Vorgesetzte / Mitarbeitende	Aussagen, die die Wichtigkeit von Bezugspersonen und Unterstützung von Personen aus dem betrieblichen Rahmen unterstreichen: <ul style="list-style-type: none"> - Bezugsperson im Betrieb (Ausbildungsverantwortliche, Mitarbeitende) - Bedeutung einer engen Bezugsperson im betrieblichen Umfeld - Einbettung ins Team im Betrieb - Entstehen der Vorgesetzten für den Jugendlichen 	Wie erlebst du denn so die Zusammenarbeit bei euch hier im Team? (.) S00: Sehr gut. Also ich finde, es ist ja schön, dass wir hier einander immer unterstützen. S01: Mhm. S00: Und das ist auch mega schön. Ich finde, es ist ja nicht in jedem Betrieb so. Und hier ist es ja auch noch relativ offen mit allem. Also mit Fehlern, wenn jetzt irgendetwas passiert. Also das ist ja sehr offen. Das ist schön, ja. F2-J, Pos. 105 - 108 Also, ich hole mir natürlich bei der Schichtleitung Unterstützung oder bei den Mitarbeitern, ich gehe zu den Leuten, die hier sind, weil ich weiss ja eigentlich, dass alle helfen würden. F2-J, Pos. 168
Unterkategorie: Peer-Support	<ul style="list-style-type: none"> - Kolleg:innen - Berufsschulkolleg:innen - andere Lernende 	Ähm. (..) Sicherheit. (..) Hm. (.....) Also, wenn jetzt, was sicher ist, ähm, nicht, also jetzt allgemein aufs ganze Leben Sicherheit, sind sicher, ähm, meine, einfach so, meine KollegInnen, die einfach, die einfach sehr, wir haben da sehr, es haben alle kleine Probleme und so. Und es sind alle sehr, also es sind alle so ein bisschen, kannst reden, dann ist es gut. F1-J, Pos. 117
Unterkategorie: Vertrauensperson	Dieser Code bezeichnet Aussagen, welche die Wichtigkeit von Bezugspersonen im Allgemeinen unterstreichen. Hier geht es nicht um das System, sondern darum, wie wichtig diese sozial-emotionale Unterstützung ist:	Ich habe auch mein Wohnumfeld, das indirekt auch als Unterstützer dient (.) Ich lebe in einem teilbetreuten Wohnen. Ich habe meine eigene Studiowohnung. Ich habe aber einen Sozialpädagogen, auch einer, der meine Bezugsperson ist sozusagen dort (.) Und das ist ein Teil der Hilfestruktur, auf die ich mich auch

	<ul style="list-style-type: none">- privates Umfeld- Eltern- Jobcoach- Betrieb	beziehen kann, wenn ich Hilfe brauche (..) Dort fühle ich mich sehr gut aufgestellt damit. F3-J, Pos. 133
--	---	--

Kommunikation und Zusammenarbeit

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Innerhalb des Betriebs	<p>Aussagen, die beschreiben, wie die Kommunikation und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was ist geregelt - Stimmung / Zusammenhalt - Art der Zusammenarbeit - Unterstützung im Team - Information des Teams über Behinderungen - Was im Unternehmen bekannt ist über inklusive Berufsbildung 	<p>Generell erlebe ich die Zusammenarbeit (.) auf (.) ähm (.) überwiegend auf Augenhöhe. (..) auch sind wir (.) humorvoll miteinander. Wenn mal wir Pausen machen können. Mal beim Mittagessen sind. (.) Und (..) dort (.) erlebe ich die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut. Wir haben keinen Faktor dort, der irgendwie ähm auffallend negativ ist. Was sehr selten ist. Finde ich persönlich für (.) äh (.) jegliche Arbeitskonstellationen. Ich bin in einer sehr privilegierten Situation, dass (.) ähm (.) ich sagen kann, dass unsere Zusammenarbeit äh sehr gut läuft. F3-J, Pos. 64</p> <p>Genau. Wir haben eigentlich zwei Sitzungen (.) am Morgen und vor dem Mittag, wo wir jeweils zusammensitzen. Und vor dem Feierabend sage ich einfach immer: «Habt ihr noch etwas? Wollt ihr noch etwas loswerden?» Und dann gehen wir nach Hause. F3-AV, Pos. 85</p>
Externe Kooperation	<p>Wie funktioniert die Kooperation im System, ausserhalb des Betriebs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobcoach (auch bei Blindspot) - IV - Berufsschule - Eltern - Umgang Jobcoach mit Betrieb - Kommunikation Jobcoach-Jugendlicher - Kooperation Berufsschule-Jobcoach 	<p>Also wir haben, also neben dem, dass ich einfach viel telefonisch auch Kontakt aufnehme, oder so einen Austausch, dann eben das, was ich vorhin gesagt habe, dann vielleicht einfach einmal mehr vorbeigehen, auch zu einem kurzen Gespräch, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Dann aber, was wir halt auch intern auch sonst, sag ich mal, Gefässe angefangen haben, (.) zusammenzustellen für Betriebe selber. Das heisst eben die verschiedenen Workshops, in denen wir auch immer wieder in Berührung kommen mit ihnen, und dann Kontakt haben, dann eben so Erfahrungsaustausch, die wir jetzt allgemein organisieren, aber eben auch im Supported Education gesagt haben, das wollen wir</p>

		jetzt in Zukunft auch machen. (...) Das ist so ein wenig einfach wirklich Kommunikation. F3-JC, Pos. 132
Unterkategorie: Jobcoach – Jugendliche	Aussagen, welche die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen dem Jobcoach und dem Jugendlichen beschreiben.	Ja, möglichst wertschätzend, offen, transparent. Ich habe besprochen, dass (...), also dass es wie offen ist. Und ich habe vorhin gesagt, ich bin so wie die Vernetzung, also dass ich mit dem Klienten auch bespreche, was werde ich im Lehrbetrieb kommunizieren, dass er auch wirklich nicht sich hintergangen fühlt. Genau, also möglichst offen, (..) wertschätzend, (.) regelmässig, das ist auch noch wichtig. F1-JC, Pos. 103
Betrieb - Jugendliche	Aussagen, welche die Zusammenarbeit und Kommunikation des Jugendlichen mit den Mitarbeitenden und Vorgesetzten im Betrieb beschreiben.	Ja. So da und jetzt im Büro, äh, ist schon auch, dass ich einfach, wenn ich jetzt etwas brauche, dann kann ich auch fragen und eigentlich komme ich es dann über so. Oder ich kann sagen, am Tag vorher, ich bin gerade müde, ich mache jetzt mal einen halben Tag frei, dann ist eigentlich kein Problem. F1-J, Pos. 119

Erfolgsfaktoren für Inklusion

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Begleitung / Bezugsperson	<p>Diese Aussagen setzen den Erfolg in den Zusammenhang mit einer engen Bezugsperson oder Begleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobcoach - Bezugsperson im Betrieb - allgemeine Bezugsperson 	<p>Aber dort hole ich mir eher indirekte Hilfe, wenn es mal etwas gibt (.). Dann probiere ich das auch entsprechend vorzubereiten, dass ich mit einer konkreten Frage kommen kann (.). Dann kann ich entweder unseren Buchhalter fragen, der für mich jetzt auf der operativen Ebene hauptsächlich zuständig ist (.). Ich kann unsere Oberstift fragen, ich kann mich an den Sozialpädagogen wenden, ich kann mich aber auch an den BVZ wenden, an die F3_JC (.). Also überhaupt schon das Wissen, dass es Hilfe gibt, wenn es die braucht, ist auch schon ein mega starkes Gefühl, das schon sehr viel hilft, auch wenn ich nicht einmal die Hilfe hole (.). F3-J, Pos. 133</p>
Voraussetzungen Jugendlicher	<ul style="list-style-type: none"> - Eigenschaften des Jugendlichen, die den Ausbildungsverlauf positiv beeinflussen - Sozialkompetenzen - Eindruck beim Schnuppern - schulischer Hintergrund 	<p>Also, man merkt auch von der Schule, dass gewisse Sachen fehlen, aber was mich beeindruckt hat, sein Ehrgeiz, sein Wille, will etwas machen, hoch anständig für das Alter in der heutigen Generation, eher selten. F3-AV, Pos. 34</p>
Betriebliche Unterstützung	<p>Diese Aussagen zeigen auf, wie wichtig eine Unterstützung im Betrieb ist. Es gibt Überschneidungen mit der Unterkategorie «Begleitung / Bezugsperson». Dieser Code soll vor allem aufzeigen, dass das Unterstützungsangebot und das Verständnis im Betrieb einen grossen Einfluss haben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - auf individuelle Voraussetzungen eingehen - HA-Unterstützung (Zeit und Ort) - personelle Unterstützung (Ausbildungsverantwortliche / Mitarbeiter) - Fokus auf praktische Ausbildung 	<p>Es steht und fällt mit der Einstellung im Lehrbetrieb, zum einen. F1-JC, Pos. 32</p> <p>Wenn du aber siehst, dass jemand, wie jetzt der, den ich wegen der Sprache erzählt habe, aber eigentlich motiviert ist und der will und das setzt ihn unter Druck wegen der Sprache, hat er volle Unterstützung. (.). Auch wenn es zwischendrin aneckt, aber er hat die Möglichkeit es zu beendern, ganz egal ob mit oder ohne Beinträchtigung. (.). Die Frage ist, was bringt er mit? Und dementsprechend schauen wir, was kann er machen und dort, wo es irgendwie harzt, unterstützt man. Also, (..) es kann aber auch eine</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Teamentscheid / Mittragen des Teams 	<p>Bereicherung sein für jemanden, der eine normale Ausbildung macht, wenn man mit solchen Menschen zusammenarbeitet und sagt, boah, ich kann alles, der kann vielleicht etwas nicht. Also muss man doch schauen, dass man einander unterstützt und der kann dann vielleicht ein bisschen mehr helfen. Aber der, der eine Beeinträchtigung hat, kann vielleicht Sachen, bei denen der Andere Mühe hat (.) garantiert. Der, der nichts hat, kann profitieren davon. Es hat jeder immer seine Stärken und Schwächen und das ist wieder mit jedem individuell.</p> <p>F3-AV, Pos. 192</p>
<p>Offenheit / Haltung / Einstellung im Betrieb</p>	<p>Dieser Code beschreibt die Haltung der Verantwortlichen im Betrieb. Die Aussagen zeigen auf, wie der Erfolg von Personen, deren Einstellung, deren Verständnis und deren Motivation abhängig ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellung der Person - «Herz haben» - individuelle Voraussetzungen/Bedürfnisse erkennen - persönliche Motivation 	<p>Wo sich dann auch so, weisst du, (.) oder, wie soll ich sagen, einfach die Einstellung dazu haben, dann auch gut entwickeln und völlig dabei sind, und das einfach auch wollen, (.) wenn man jemandem so eine Möglichkeit auch geben kann. Ja, von diesen Menschen sollte es noch mehr geben. Ehrlich gesagt. (.) Oder so wie du den F3_AV kennengelernt hast, er ist auch so ein Guter. Er hat eine gewisse Linie und so, aber ein gutes Herz, oder? So, dass man, ja (.) die Mischung braucht es, oder? Ja, mega Beispiel, ja. Und wir machen jetzt schon gute Erfahrungen auch. Also wir haben ganz viele Betriebe, die wirklich mal eine Zeit lang gesagt haben, nein, wir können wirklich nicht, und dann sind sie aber doch auch, dann haben sie das doch irgendwann dann doch mal probiert, und doch, und jetzt auch finden, hey, das ist eine mega coole Sache, und eine wichtige Sache, und die jetzt wieder dabei sind, oder?</p> <p>F3-JC, Pos. 190</p> <p>Vertrauen, die Leute abholen, die Leute ernst nehmen und nicht einfach nur als günstige Arbeitskraft anschauen, sondern als wertvolle Leute und abholen, wenn sie nicht weiterkommen. Und sie dürfen fragen, sie dürfen alles fragen. (..)</p> <p>F3-AV, Pos. 78</p>

<p>Externe Unterstützung</p>	<p>Dieser Code beinhaltet Aussagen, die aufzeigen, wie wichtig eine externe, ausserbetriebliche Unterstützung ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobcoaching - IV - Stützkurse - Entlastung für Betrieb - Verständnis zwischen Jobcoach und Betrieb - Kommunikation / Zusammenarbeit Jobcoach-Betrieb 	<p>Also dazumals ist eben dort, das ist wie auch noch, vielleicht zum privaten, was auch noch ist, (.) das ist wie auch damals, ich bin viel selbstständiger geworden. Und darum, dort haben es einfach andere für mich gemacht. Und da habe ich dann nicht so mitbekommen, es war gut gewesen so. (.) Und dann... (.) Also ich weiss gar nicht, von wem das die Idee gekommen ist, aber... (.) halt... Die F1_JC hat halt ihr Wissen und hat dann gesagt, eben bis zu 80 % ist möglich, um zu reduzieren und einen normalen Abschluss zu machen. F1-J, Pos. 212</p>
<p>Passung</p>	<p>Aussagen, die ausdrücken, dass die Passung wichtig ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jugendlicher passt ins Team - Anforderungen Lehre und Jugendlicher passt - Jugendlicher ist gerne in diesem Betrieb, fühlt sich wohl <p>Der Code beschreibt aber auch Aussagen, die zeigen, wie man eine Passung erreichen kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berufsfindung - Schnupperlehren 	<p>Weil das darf muss man ja vorher abklären, also wir setzen niemanden in den Service oder in die Küche einfach, dass sie da sind. Es ist wirklich mit Vorarbeit verbunden oder mit einem Vorpraktikum, mit den Eltern schauen, Bedürfnisse abklären und und und. F2-AV, Pos. 49</p> <p>Und das war dann mein erster Arbeitseinsatz. Mein erster Schnuppereinsatz im Partnerlehrbetrieb, wo ich jetzt bin. Und dann haben wir uns gerade gefunden. (.) Sowohl sozial im Team. Es war ein Samstag, da waren nicht so viele da. Eine Kerntruppe. Mit denen sind wir dann auch essen. (.) Und von der Leistung her, soweit man das in einem Schnuppereinsatz beurteilen kann, war ich auch sehr gut gewesen. Und dann ist eigentlich für uns alle klar gewesen, dass wir unsere Zukunft miteinander vorstellen. Und so ist es dann zustande gekommen. (..) F3-J, Pos. 28</p>
<p>Sensibilisierung</p>	<p>Massnahmen zur Aufklärung und Bewusstseinsbildung bei beteiligten Akteuren (Lehrbetrieb, Berufsschule, etc.) über spezifische Bedürfnisse,</p>	<p>Was würde ich sofort verändern? (..) In den Menschen innen kann ich leider nichts verändern, weil ich bin überzeugt davon, dass die Inklusion, so gross wie sie überall geschrieben ist, dass die in den Herzen der Menschen stattfindet, das kann ich</p>

	<p>Herausforderungen und notwendige Anpassungen für Lernende mit Behinderungen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Behinderungsspezifische Informationen- Mögliche Anpassungsabklärungen	<p>wahrscheinlich nicht machen. Aber in diese Richtung, müsste man, glaube ich, gehen. Also selbst wenn es auf einer Webpage steht, oder wo auch immer, es muss bei den Menschen stattfinden. Also viel mehr Verständnis, viel mehr, und das natürlich politisch auch mehr unterstützen. Also das ist von der Politik, da was unterschrieben worden ist, mit der UN-Behindernrechtskonvention, und so weiter, dass das auch wirklich umgesetzt wird, und mehr drauf geguckt wird. Da will ich, ja. (.) Ach, haben wir mal. F1-JC, Pos. 74</p>
--	--	---

Wirkungen und Erfahrungen

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Auf den Jugendlichen	<p>Dieser Code zeigt auf, wie sich die inklusive Berufsbildung auf den Jugendlichen auswirkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwirksamkeit - Zugehörigkeit - Motivation - Lernerfolge - Stolz - Berufliche Perspektiven - Anschlusslösungen 	<p>Also, ich habe natürlich schon ganz viele Erfolge, glaube ich. Also, sicher mal so zu bedienen. Am Anfang hatte ich natürlich nicht so viel Ahnung, wie man jetzt die Teller bringt, was ich sagen muss, Menükarten vorstellen. Das sind so Sachen, das kann ich jetzt in der Zwischenzeit schon relativ gut. Da bin ich jetzt auch sicher unterwegs. Aber am Anfang war das sicher etwas, was ich gar nicht konnte. (.) Und so. Aber auch die Tische zu decken, das war auch so eine Schwierigkeit. Natürlich habe ich links und rechts oft verwechselt. Und das ist auch etwas, was ich jetzt wirklich kann. Das habe ich mir jetzt etwas angefangen, anzugewöhnen und so. (.) So Sachen und Gäste begrüßen natürlich. Das ist auch etwas, ja. (.)</p> <p>F2-J, Pos. 86</p>
Auf den Betrieb	<p>Die Aussagen zeigen auf, wie ein Engagement für die inklusive Berufsbildung eine Auswirkung auf den Betrieb und das Team haben kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veränderung im Team - Fachliche, soziale und kulturelle Mehrwerte - treue/loyale Mitarbeiter, bzw. Fachkräfte 	<p>Sie sind vielleicht offener, also sie sind sensibler ihm gegenüber, sie schauen eher darauf, was braucht er und sind auch bereit, auf ihn mehr einzugehen. Er ist dann einfach nicht mehr nur irgendein Auszubildender, sondern es ist einfach er, wo nachher geschaut wird, aha, wir müssen ihn ein bisschen mehr im Blick haben. (.) So. (..) Und dann wird es für ihn, ja, also sie schauen mehr. das schon. (.)</p> <p>F1-JC, Pos. 159</p>

Zukunft, Empfehlungen und Wünsche

UNTERKATEGORIE:	DEFINITION	ANKERBEISPIEL
Empfehlungen der Jugendlichen	Empfehlungen von Jugendlichen: <ul style="list-style-type: none"> - allgemein - an andere Jugendliche - an Bezugspersonen - an Betriebe - an Schulen - ans System 	<p>Dass man nicht einfach nur schaut, dass man eine Lehre hat (.) Sondern, dass wenn man eine Lehre sucht, dass man dort auch weiss, hey, ich kann ich sein, dass man vielleicht auch auf die Leute dort schaut, hey, wie könnte ich dort reinpassen (.) Weil man wird die Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr sehen als die eigene Familie in diesem Zeitraum (.) Mhm (.) Und dann ist man drei, vier Mal pro Woche mit diesen Leuten etwa acht Stunden am Arbeiten (.) Mhm. Mit Pause neun (.) Und das ist halt nicht zu unterschätzen, der soziale Aspekt (.) Das ist schön, ja, und es ist wichtig, dass man auch als Mensch dort reinpasst (.) F3-J, Pos. 161</p> <p>Also ich finde, so Betriebe wie zum Beispiel das Provisorium, finde ich, sollte es noch viel mehr gegeben. Das sind coole Orte, es sind nette Leute, es sind eben unterschiedliche Leute mit Beeinträchtigungen und ohne Beeinträchtigungen und ich finde, es ist mega schön, wenn es einfach mehr so Orte gibt, wo man eben auch Leuten, mit anderen Leuten zusammenarbeiten lassen und nicht immer wieder aussortiert und sagt, die geht jetzt dort hin und die geht jetzt dort hin, sondern dass man einfach alle miteinander arbeiten lässt, ja. F2-J, Pos. 215</p>
Empfehlungen der Ausbildungsverantwortlichen und Jobcoaches	Aussagen, die Empfehlungen betreffen, von Jobcoaches und Ausbildungsverantwortlichen: <ul style="list-style-type: none"> - Haltung - Offenheit - Hartnäckigkeit - Person 	Ehrlich gesagt, würde ich im Fall einfach in jedem Betrieb so einen Ausbildungsplatz anbieten. (..) Von Anfang an. (..) Es wie so ein Bestandteil sein muss von einem Unternehmen. (..) Du weisst, (..) aber einer gewisse Grösse muss wie jeder Betrieb (..) einfach ausbilden. Aber ich sage jetzt wirklich im Supported-Education-Bereich, dass in jedem Betrieb wie die Inklusion wie

		<p>stattfindet. Weil wir haben noch so viele Betriebe, die eigentlich keinen Berührungspunkt haben mit diesen Themen. und je mehr dass wir natürlich das nicht inkludieren, (.) desto weniger kommt die Gesellschaft mit dem ganzen in Berührung, oder? Und ich glaube, desto weniger ist das Verständnis einfach auch, wie vielleicht auch weniger da. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass jeder Betrieb ab einer gewissen Grösse einfach muss. So ein bisschen auch ein Bestandteil ist, dass man so einen Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz (.) oder dann würde zur Verfügung stellen. F3-JC, Pos. 104</p>
<p>Wünsche an die Politik / Gesellschaft / ...</p>	<p>Diese Aussagen drücken Wünsche an die Politik aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veränderung im System - Politische Vorstösse - Veränderung in der Gesellschaft - Finanzielle Entscheide - gute SuS auch in Lehren / Gewerbe - Mehr Unterstützung in EBA-Klassen (LPs entlasten) - Weiterbildungsmöglichkeiten 	<p>Vielleicht auch ein bisschen, wie das BVZ, dass man vielleicht eben sagt, finanzielle Entlastung durch den Kanton oder so, oder durch den Bund. Dass man sagt, den Betrag, wenn wir es jemandem zur Verfügung geben, von diesen 2'000, irgendwie etwas wie 1'000 Franken als Beispiel, die Förderung von der IV oder so. Oder dass von der IV der Betrag höher ist, dass das BVZ weniger bei uns einfordern müsste, als Beispiel jetzt. F3-AV, Pos. 202</p>
<p>Visionen / Verbesserungsvorschläge</p>	<p>Aussagen, die Wünsche und Visionen für die Zukunft ausdrücken, damit die inklusive Berufsbildung verbessert werden kann.</p>	<p>Ja, dass einfach jeder die Ausbildung machen darf, die er sich wünscht und zu dem Pensum, was er leisten kann. Also eben nicht so, ja, da musst du die Vorgabe halt erfüllen, sonst kannst du es vergessen, sondern eben dann nach Lösungen suchen. Okay, er kann nur 70 %, kann er jetzt trotzdem die Ausbildung machen, ein paar Monate länger machen. Also so diese gängigen Ausbildungskonzepte auch zu überdenken und dass jeder eben die Ausbildung machen kann, die er machen möchte, wie er sie leisten kann und nachher, braucht man vielleicht gar nicht mehr darüber zu reden, ist es jetzt Inklusion oder nicht, weil dann spielt es keine Rolle mehr. Also ich sage immer, Inklusion haben wir, wenn man nicht mehr darüber reden muss. (..) F1-JC, Pos. 171</p>

		<p>Ja, eigentlich wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, ich würde mir wirklich wünschen, dass Betriebe, die es noch nie in Betracht gezogen haben, oder nicht machen, dass sie wirklich so einen Platz anbieten, (..) auf irgendeine Art und Weise, (.) etwas kreieren, weil ich glaube, es ist in jedem Betrieb machbar. (..) Und so wirklich auch, die Inklusion viel mehr stattfinden kann, (.) und nicht vorher anfangen zu urteilen, sondern wirklich zuerst selber probieren, (.) und sich ein Bild mal zuerst machen.</p> <p>F3-JC, Pos. 196</p>
--	--	---

Anhang H: Fallzusammenfassungen

a. Hauptkategorie 1: Ausgangsbedingungen und Rahmenbedingungen

	F3_AV_01092025	F2_AV_10072025	F3_JC_30092025	F1_JC_02072025	F2_JC_10072025	F3_J_30092025	F1_J_02072025	F2_J_10072025
Dokumente und Variablen	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F3_AV_01092025	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F2_AV_10072025	Michel > Jobcoach > F3_JC_30092025	Michel > Jobcoach > F1_JC_02072025	Michel > Jobcoach > F2_JC_10072025	Michel > Jugendliche > F3_J_30092025	Michel > Jugendliche > F1_J_02072025	Michel > Jugendliche > F2_J_10072025
Ausgangsbedingungen / Rahmenbedingungen			160 Lernende und 150 Partnerfirmen, davon 20 mit Supported Education			Kaufmann EFZ im zweiten Lehrjahr; Zwei Tage pro Woche Berufsschule; in der Berufsschule gab es einen Klassenwechsel; Französisch als Zusatzfach für die Vorbereitung auf die Berufsmatura	Ende zweites Lehrjahr als Zeichner EFZ Fachrichtung Architektur; im ersten Lehrjahr zwei Tage Berufsschule, danach nur noch einen.; Jobcoaching bei Workout meist einmal pro Woche	Ende erstes Ausbildungsjahr einer PrA-Ausbildung als Restaurantangestellte
Bisherige Erfahrungen in der inklusiven Berufsbildung	Manipulative Spiele eines Lernenden; Aggressivität der Lernenden; Individuelle Herangehensweise, die erforderlich sind	Vier Jahre Erfahrung als Berufsbilder bei Blindspot; vier Lernende ausgebildet	Handwerkerberufe tendenziell herausfordernder aufgrund fehlender Kapazität; Erfahrungen vor allem im Bereich ADHS, psychische und körperliche Behinderungen; wenig Erfahrung mit Jugendlichen mit Autismus	Positive und negative Erfahrungen				
Negative Erfahrungen	Abbruch der Lehre; «Spiele»; Manipulation; Streit und Konflikte im Team		Gescheiterte Kooperation; Lehrvertragsauflösung; Unehrlliche und intransparente Kommunikation des	Zu hohe Ziele des Lernenden; Körperliche/psychische Überforderung (Grippe, Burnout); Lehrabbruch nach		Diskussion / Streit mit der Berufsschullehrperson wegen dem NTA	Erfahrungen aus der Promarschulzeit; Rückmeldung aus dem Büro	

			Lehrbetriebs; Wechsel in den zweiten Arbeitsmarkt aufgrund unpassender Voraussetzungen für den ersten Arbeitsmarkt	wenigen Monaten; Zwei Monate Erholung nötig; Kommunikation mit Arbeitgeber funktioniert nicht trotz Versuchen; Arbeitgeber will Zusammenarbeit beenden; Emotional belastende Gespräche; Beschäftigt Jobcoach stark		
Positive Erfahrungen	Beste Abschlussprüfung; Anstand, Wille, Ehrgeiz der Lernenden	Entwicklung von sehr scheuen, zurückhaltender Jugendlichen; Ausbildung von Jugendlichen mit Autismus im Service	Viele Anpassungen, Geduld und Flexibilität, das sich am Ende ausgezahlt hat; Vorteile vom System des BVZ; Bestnoten einer Lernenden im Betriebsunterhalt; Abnehmende Ängste der Lehrbetriebe, die Erfahrungen sammeln; Herzblut, Motivation und Wille einzelner Lehrbetriebe	Passender Beruf gefunden; Energie freisetzen können; Ausbildung erfolgreich abschliessen; Mega gute Begleitung durch Betrieb; Üben und Nachteilsausgleich ermöglichen Prüfungsbestehen; Grosse Freude über Erfolg trotz Zweifel; Enorme Anstrengung der Lernenden gewürdigt; Befristete Anstellung nach Lehre; Teilrente ermöglicht unbefristete Anstellung; Erfolgserlebnis für alle Beteiligten	Grosse Persönlichkeitsentwicklung nach einem Jahr; Selbstständiger werden; Neue Normalität (Ausgang, um 3 Uhr nach Hause); Eltern überfordert mit Entwicklung; Auszubildende versteckte sich anfangs, spricht jetzt mit allen, managt Catering selbstständig; mega Entwicklung (Rückmeldung auch von Eltern); Beispiel von Jugendlichen, der super im Gästekontakt ist; Kann unterhalten, Bestellungen aufnehmen; Generell Stärken nutzen, Schwächen kompensieren; Höheres Trinkgeld; Team sehr offen und froh über	Fortschritte in der Sozialkompetenz; Viel gelernt im Service; Bedienen, Servieren, Tisch decken, etc. super Erfahrungen in der Oberstufenzeit

						Unterstützung; Viele positive Erfahrungen mit neuem System; Erstauszubildender findet neue Stelle auf erstem Arbeitsmarkt; Mega nice/wertvolles Team nach Einspielphase; Beide Seiten profitieren (mit und ohne Beeinträchtigung)	
Motivation für die inklusive Berufsbildung	Chance geben wollen; Lernende werden als Unterstützung wahrgenommen						
Institutionelle Rahmenbedingungen	PrA nach INSOS mit sehr viel Potenzial; finanzielle Unterstützung der IV; Einzigartigkeit von Blindspot	Anschlusslösungen im letzten Lehrjahr (Weiterbildung, Arbeit, Militär); Bewerbungs-dossier-Erstellung mit Unterstützung; Netzwerk zu Partnerlehrbetrieben nutzen; Selbstständigkeit fördern bei Stellensuche; Finanzierung über IV (Mehrheit) oder Sozialamt; 20 Lernende im Supported Education, davon 15 betreut; 3 Coaching-only-Fälle (Lehrvertrag extern); 160 Lernende gesamt im BVZ mit 150	Anschlusslösungen im letzten Lehrjahr (Weiterbildung, Arbeit, Militär); Bewerbungs-dossier-Erstellung mit Unterstützung; Netzwerk zu Partnerlehrbetrieben nutzen; Selbstständigkeit fördern bei Stellensuche; Finanzierung über IV (Mehrheit) oder Sozialamt; 20 Lernende im Supported Education, davon 15 betreut; 3 Coaching-only-Fälle (Lehrvertrag extern); 160 Lernende gesamt im BVZ mit 150	Pause im Coaching zwischen Lehrstellenzusage und Ausbildungsstart als Herausforderung; IV spricht Coachingstunden erst bei Ausbildungs-/Schulstart; IV fordert möglichst Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt; Mitarbeitende sind Heilpädagogen/Sozialpädagogen mit Autismus-Erfahrung; Weiterbildungen im Bereich Berufsfindung; Team muss Coaching-Ausbildung nachholen (IV-Anforderung)	Prozessverantwortliche, Berufsbildner, Mitarbeitende mit / ohne Behinderung, Lernende mit / ohne Behinderung	Zwei Lehrpersonen, die ihm sehr gut passen	Unterstützung seit der Oberstufenzeit; Nachteilsausgleich; Jobcoaching; Gefühl, dass es nach der Ausbildung keine Unterstützung mehr braucht; IV-Unterstützung (halbjährliches Gespräch)

				Partnerfirmen; ca. 20 Partnerfirmen für Supported Education; Branchenvielfalt (Gastronomie, Altersheime, Bauge nossenschaften, Kirchengemeinden etc.); Klein- und Grossbetriebe als Partner; Verbundsystem ermöglicht Ausbildung ohne eigene Bildungsbewilligung; Rotationsprinzip bei Bedarf; Wöchentliche Coachings (Zusatzangebot gegenüber regulären Lernenden)			
Betriebliche Rahmenbedingungen	Erfahrung in der Lernendenausbildung seit 2018; 7000 Mitarbeitende; Pflegezentrum; Zuständig für den technischen Dienst von zwei Pflegezentren: drei Lernende auf EFZ-Niveau; Zusammenarbeit BVZ; interne Entscheidungswege	Betriebsleiter eines Restaurants von Blindspot und Berufsbilder; verschiedene Ausbildungs niveaus (PrA, EBA, EFZ) im Service und in der Küche; Aktuell zwei Lernende, ab Sommer drei; bereits vier Lernende ausgebildet; Zusammenarbeit mit anderen Restaurantleitungen von Blindspot; Weitergabe von Know-How von Blindspot an andere Restaurant	Lehrvertrag über BVZ; Partnerfirmen mit Zusammenarbeitsvertrag; Ansprechperson im Betrieb; Matching-Kriterium bei Betriebs suche; Betriebe brauchen Kapazität für engere Begleitung; Vorab-Kommunikation von Schwierigkeiten durch Jobcoaching; Schnuppertage (2-5 Tage); BVZ mit Gesamtverantwortung, Betrieb für Praxis; Coach bei Probezeit	Fachspezifisches Wissen über Autismus notwendig	Prozessverantwortungssystem (Ansprechperson für alle im System); Nicht Bezugspersonensystem; Coaches, Ausbildner, Betriebsleitungen; Fachliche Ziele + zusätzliche Ziele zusammen festlegen; Alle im Team geben Coachings (nicht eine bestimmte Person); Aktuell 5 Auszubildende, ab nächstem Jahr 7; 4 INSOS + 1 EBA (jetzt), 3 EBA + 4 INSOS (nach	Am Platz Architekten in St.Gallen; Zeichner EFZ im zweiten Lehrjahr; Geschäftsleitung für die Lernendenausbildung zuständig	

		/Semestergesprächen; Betriebswechsel möglich; Neuakquise branchenabhängig		Sommer); INSOS PrA, EBA und EFZ; Gastronomie auf erstem Arbeitsmarkt, Begleitung wie zweiter Arbeitsmarkt; Ganzes Team ist 100 % (nicht einzelne Person); Festanstellungen nach Ausbildung (für manche); Nicht alle behalten; Realistische Planung wichtig		
Prozesse / Abläufe	Sitzungsgefässe; Zusammenarbeit mit dem BVZ; Erfahrungen sammeln zum Lehrstart; Positionierung im Stelleninserat	Bewerbung über Lena/Homepage; Assessment mit Leistungstest + Gruppenarbeit; Erstgespräch mit Jugendlichen mit interviewtem Jobcoach und ihrer Vorgesetzten; Schnuppereinsatz im möglichen Partnerbetrieb 2-5 Tage; Wöchentliche Coachings (Anfang), später alle 2-3 Wochen; Jobcoach bei Probezeit-/Semestergesprächen dabei; Telefonrunden/Mails mit Betrieben (alle 2 Wochen); OneNote-Verlaufsprotokolle für jeden Lernenden; Monatlicher	Anfrage von IV; Interne Kapazitätsprüfung im Team; Erstgespräch (teilweise in Oberstufe); Pause bis Ausbildungsstart; Coaching startet bei Ausbildungs-/Schulbeginn; Kennenlernen von Berufsschule/Lehrbetrieb beim Start; Nachteilsausgleich zeitnah beantragen; Bei Abbruch: Standortgespräch, Alternativen suchen; Empfehlung im Schlussbericht; Ressourcenorientierte Vorstellung beim Schnuppern; Wöchentliche Coachings (flexibel, bedarfsorientiert); Coaching-Ort	Training vs. Coaching (Training = Wiederholtes üben wie Fussballtraining; Coaching = Begleitung, Neues üben)	Bewerbungsprozess mit Assessment beim BVZ	Begleitung durch Sonderschule im Berufswahlprozess; Start in die Ausbildung sehr aufregend, jedoch durch Vorpraktikum weniger nervös; Vorpraktikum

				Notenspiegel der Berufsschule; Coachings am BVZ; Eltern je nach Alter/Thema involviert; Anschlusslösungen im letzten Lehrjahr; Abschlussbericht an IV	variabel (Institution, Betrieb, Berufsschule, daheim); Energiemanagement berücksichtigen; Schriftliche Kommunikation bevorzugt (WhatsApp, Mail); Halbjährliche/jährliche Standortgespräche mit allen Beteiligten; E-Mail-Verteiler für Kommunikation		
Arbeitsalltag	Verschiedene alltägliche Tätigkeiten	Informationen zum Arbeitsalltag	Kein fixer Tagesablauf; Abklärungen mit IV/Therapeuten; Einzelcoachings (flexibel länger als 1h); Betriebsbesuche; Standortgespräche in Probezeit; Rückmeldungen von Schule/Betrieb einholen; Lernstrategien entwickeln (Karteikärtchen, Lernmethoden); Selbstorganisation fördern; Individuelles Coaching je nach Thema (Lernen, Motivation, Selbstvertrauen); Visuelle/praktische Methoden (Zeichnen, Werken); Bewegungselemente integrieren;	Bereichsleitung Coaching (nicht nur reines Coaching); Viel Organisation und Leitungsfunktion; 15-16 Klienten; Lead bei allem was Klienten betrifft; Hauptsächlich Finanzierung über IV; Fadenheber/Verbindungsfrau; Verbindung zu IV, Eltern, Lehrbetrieb, Berufsschule; Gespräche initiieren; Coaching 1-2x pro Woche; Kontaktaufnahme zu Lehrbetrieb; Sensibilisierung als grosser Punkt; Energiemanagement entwickeln; Nachteilsausgleich beantragen; Themen aus		Kundenkontakt gefällt besonders gut; Telefonieren vor allem; Situationen nie die gleichen; Kann schwieriger sein; Reizt mich; Schwierigere/hektischere Fälle; Schadensmeldungen, Defektmeldungen (Wasserrohrbruch, Überschwemmungen); Koordination nötig; Guter Einsatz zahlt sich aus; Morgens um 8 Uhr fängt Telefon an; Komplexe Fälle aufnehmen und korrekt weitergeben; Mehrere Anrufe gleichzeitig (Mieter, Handwerker); Zurückrufen; Feedback sammeln	Servieren; Getränke/essen aufnehmen sehr gerne; Abräumen gerne; Abwaschen weniger gerne (zum Glück selten); Mittags-Service: um 10.30 Uhr ankommen, Getränke auffüllen, Tische putzen draussen, aufdecken; Bestellungen aufnehmen, Menükarte bringen, Essen bringen; Mittags-Service schneller; Abend-Service: Briefings, Stationeneinteilung; Aufdecken, Tische putzen, aufschliessen; Bestellungen auf Blöcke aufschreiben, dann ins iPad eintippen;

Interessen/Stärken der Lernenden erheben

Lehrbetrieb bearbeiten; Formulare/Administration; Beratung zu Arbeitsplatzanpassungen; Alle Informationen bündeln; Emotional belastende Situationen mitnehmen

(Mieter, Eigentümer); Telefonisch erreichbar sein; Aufträge abarbeiten wenn Telefon nicht klingelt

Schwierig wenn alles voll; Zweimal Berufsschule (Mittwoch Gibb, Steinhölzli); PrA: Allgemeinunterricht getrennt vom Berufsunterricht; Gibb= Allgemeinunterricht, Steinhölzli = Beruf

b. Hauptkategorie 2: Herausforderungen und Schwierigkeiten

	F3_AV_01092025	F2_AV_10072025	F3_JC_30092025	F1_JC_02072025	F2_JC_10072025	F3_J_30092025	F1_J_02072025	F2_J_10072025
Dokumente und Variablen	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F3_AV_01092025	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F2_AV_10072025	Michel > Jobcoach > F3_JC_30092025	Michel > Jobcoach > F1_JC_02072025	Michel > Jobcoach > F2_JC_10072025	Michel > Jugendliche > F3_J_30092025	Michel > Jugendliche > F1_J_02072025	Michel > Jugendliche > F2_J_10072025
Herausforderungen und Schwierigkeiten	Emotionale Ausraster der Lernenden; Unverständnis und keine Unterstützung der Geschäftsführer (fehlendes Wissen / Bereitschaft); fehlendes Verständnis	Mögliche Überforderung; Anschlusslösungen sind ungeklärt bei Blindspot	Unterschiedliche Wahrnehmung der Jugendlichen im Vergleich zum Rest; fehlende Berührungspunkte und Erfahrungen von Lehrbetrieben mit Jugendlichen mit Behinderungen; fehlende Feedbackkultur im Lehrbetrieb; fehlende Ressourcen	Stelle im ersten Arbeitsmarkt finden; Keine Übernahme durch Lehrbetrieb; Wechsel von Berufsbildner/Bereichsleitung (Personen-/Strukturwechsel im Betrieb); Vorurteile/Stereotype über Autismus (Rain Man, schwer beeinträchtigte Menschen); Bilder umschreiben/korrigieren; Veränderungen im Berufssetting als grosse Herausforderung; Intensive Begleitung bei Übergängen nötig	Zeitintensive Elternarbeit; überbehütete Jugendliche aufgrund Erfahrungen in Schulbiografie; Unsicherheiten, Ängste und Stigmatisierungen in den Köpfen (der Lehrbetriebe); Oder Heroisierung von Menschen mit Behinderungen als Gegenteil dazu		Kommunikationsprobleme im Büro; Berufsschule ist keine Oberstufe; Lehrer:innen haben keine pädagogische Ausbildung; Lehrer:innen sind «sch-eisse»; Vier Stunden Vortrag/Frontalunterricht; Ziemlich faul; generell Probleme mit den Lehrpersonen an der Berufsschule	Aussortierung als Schwierigkeit; wollte unbedingt im ersten Arbeitsmarkt arbeiten; viele Gäste gleichzeitig als Herausforderung; Uhrzeit lesen; Mathematik

System	Komplexes und zeitintensives System (IV, Eltern, Jobcoaches, täglicher Betrieb, etc.); Gefahr von wegfallender IV-Unterstützung bei hohem Lohn (Diskrepanz)	IV-Berater:in, die den Lernenden noch nie persönlich gesehen haben; unterschiedliche Massnahmen für gleiche Thematiken	Zwischenlösungen, die nicht finanziert werden	Keine Finanzierung der IV von Coaching nach der Ausbildung; Einzelfallabklärung braucht viel Zeit und Ressourcen; Einschätzungen der IV; Unsicherheiten; fehlender Mut	Nachteilsausgleich beantragen erst nach Ausbildungsstart möglich; IV-Unterstützung nur möglich, wenn auch in die Therapie; Fehler im System	Wenig Auswahl für mögliche PrA-Berufe
Berufsschule		Unterschiedliche Wahrnehmung von der Berufsschule und dem Lernenden		Probleme mit einer Lehrperson; Nachteilsausgleich wird von einer Lehrperson bewusst nicht umgesetzt; Streit / Diskussion darüber beschäftigt sehr	Schlechte Lehrpersonen an der Berufsschule; Überforderung mit zu vielen Nachteilsausgleichen; bewusstes Ignorieren des Nachteilsausgleich einzelner Lehrpersonen; kann nur sehr wenig Mitnehmen aus dem Unterricht; muss viel zu Hause nachholen	
Nachteilsausgleich				Nachteilsausgleich gesprochen, wird jedoch von einer Lehrperson bewusst nicht umgesetzt	Hineinquetschen in das System; zu viele Nachteilsausgleiche; werden nicht umgesetzt	
Anpassungsaufwand	Zu hohe Kosten; Fehlendes Verständnis der Geschäftsführung; finanzielle Barriere; zeitliche Ressourcen	Komplexes System, das viel Zeit und Ressourcen erfordert; notwendige Anpassungen auf verschiedenen Ebenen	Fehlende Ressourcen; fehlende Passung	Arbeitgeber motivieren und begeistern; Erfahrungsgemäss kann es im Verlauf des Ausbildung schwieriger werden	Finanzierung	Überforderung im Team, was man für Aufgaben geben kann; fehlender Wille für Anpassung in der Berufsschule
Fehlende Kapazität	Zeitliche Ressourcen	Fehlende zeitliche Ressourcen, um immer individuell mit	Zeitliche und finanzielle Ressourcen, die fehlen; Ängste und		Fehlende Ressourcen im Team	

	den Lernenden zu arbeiten	Unsicherheiten der Lehrbetriebe		
Fehlender Wille	Geschäftsführung will nicht	Fehlender Wille des Lehrbetriebs		Fehlender Wille der Berufsschullehrperson, NTA zu beachten
Konflikte / Überforderung im Team	Fehlendes Wissen; Zeitliche Ressourcen, die enorm beansprucht werden; Konflikte, die nicht direkt angesprochen wurden	Passung des Teams, fehlende Bereitschaft im Team	Kommunikation funktioniert nicht; Arbeitgeber denkt an Beendigung der Zusammenarbeit; Detailfokus/Mehrfachkontrollen nerven Mitarbeiter; Team überfordert, holt sich keine / zu spät Hilfe; Unterschätzung des Aufwands («bringen wir schon alles hin»); Arbeitsverhältnis wird mit der Zeit schwieriger; Zu streng für Arbeitgeber; Massnahmen vereinbaren (klare Kommunikationsregeln, Fragen dürfen, Perspektiven aufzeigen)	«Normale» Mitarbeitende dafür zu gewinnen; genervtes Team, weil es immer wieder das Gleiche erklären muss
Grenzen des Jobcoaching		Unterschiedliche Wahrnehmungen; fehlende Ressourcen bei grösseren Problemen	Pause zwischen Lehrstellenzusage und Ausbildungsstart; Coaching endet bei Lehrabbruch; Übergänge ohne Begleitung (z. B. bis Schulstart); Emotional belastende	Ende der Finanzierung mit dem Ende der Ausbildung

	<p>Situationen, die einen zu Hause beschäftigen; Keine engere Begleitung möglich (nur wöchentlich); Wenig Einfluss auf nicht-bereite Betriebe; Kann nur mit Klient arbeiten (Stärkung, Anpassungen); Dankbar sein müssen für Ausbildungsplatz; Machtlosigkeit bei fehlender Betriebsbereitschaft</p>	
<p>Kooperation</p>	<p>IV finanziert keine Übergänge/Zwischenlösungen; Pause zwischen Berufsfindung und Ausbildungsbeginn; Kommunikation mit Arbeitgeber funktioniert nicht trotz Versuche; Herausfordernd, wenn Coaching im Betrieb nicht willkommen ist; Langer Atem nötig (mit Klient und Arbeitgeber); IV-Berater übernimmt Gesprächsführung nicht («nicht meine Aufgabe»); Unklare Zuständigkeiten; Herausfordernde</p>	<p>Kostengutsprache der IV; Blindspot als Hybrid, dass die IV nicht will bzw. nicht in ein System passt; Zusammenarbeit mit Eltern als Herausforderung; Definition der Ausbildungsfähigkeit durch die IV fragwürdig</p> <p>Schwierigkeiten mit IV (System)</p>

		Zusammenarbeit im System				
Behinderungsspezifische Herausforderungen	Psychische Behinderung, die als herausfordernd wahrgenommen wird; Abbruch der Lehre	Distanz und fehlende Emotionen bei Jugendlichen mit Autismus	Überforderung durch lange Arbeitstage (10-12 Std.); Kommunikation bei einem Beispiel schwierig auf Baustelle (rauer Ton nicht verträglich); Niedriges Energielevel; Energie benötigt für Weg/Wahrnehmung/sensorische Reize; Begleitscheinungen (Depressionen, Burnouts); Detailfokus (Mehrfachkontrollen); Kommunikation mit Aussenwelt herausfordernd; Unsichtbarkeit der Beeinträchtigung/des Andersseins; Langer Atem nötig; Individuelle Kommunikationsbedürfnisse (klar, kurz, visuell, schriftlich); Witz/Ironie nicht verstanden; Energiemanagement bei Coachingzeiten berücksichtigen; Soziale Kontakte/Freundeskreis oft nicht vorhanden;	Kommunikation; Arbeitstempo, aufgrund Detailfokussiertheit; und vorhergesehene Situationen als Herausforderung	Absagen wegen dem Autismus; Schwierigkeiten, im Unterricht etwas aufzunehmen; Schwierigkeiten in der Kommunikation (etwas falsch verstehen)	Schulische Schwierigkeiten (Mathematik)

				Missverständnisse/Irritationen in Zusammenarbeit			
Sozialkompetenzen/Selbstkompetenzen (+)	Spiele der Lernenden; Manipulation der Lernenden	Zurückhaltend, scheu, fehlender Mut	Unterschiedliche Wahrnehmung		Kommunikation im Team		Schwierigkeiten in der Kommunikation mit Menschen; Sätzen
Voraussetzungen der Jugendliche	Sprache als Barriere; fehlendes Know-How der Lernenden; Schwierige Vergangenheit	Zu hohe Ziele für die Jugendlichen; Fehlende Fortschritte als Herausforderung	Fehlende schulische Fähigkeiten; Anforderungen für erster Arbeitsmarkt nicht gegeben; sprachliche Voraussetzungen	80 %-Arbeitsfähigkeit kann für gewisse Menschen mit Autismus eine grosse Herausforderung sein; falsche zu hoch gesteckte Vorstellungen / Wünsche	Ehrliche Einschätzung (auch Absagen beim Schnuppern); Konkrete Schwierigkeiten (z. B. Tischnummern merken); Verschiedene Hilfsmittel nutzen (Fotos, Üben, Machen, Probieren); Menschen mit Beeinträchtigung suchen oft Bestätigung; Nicht gewohnt, Feedback zu bekommen; Feedbackfähigkeit wichtig; Offene Fehlerkultur leben; Fehler machen dürfen; Korrektur beim 2., 3., 4. Mal erwarten	Übersteigen des Kompetenzbereiches	

c. Hauptkategorie 3: Anpassungen und Unterstützungsleistungen

	F3_AV_01092025	F2_AV_10072025	F3_JC_30092025	F1_JC_02072025	F2_JC_10072025	F3_J_30092025	F1_J_02072025	F2_J_10072025
Dokumente und Variablen	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F3_AV_01092025	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F2_AV_10072025	Michel > Jobcoach > F3_JC_30092025	Michel > Jobcoach > F1_JC_02072025	Michel > Jobcoach > F2_JC_10072025	Michel > Jugendliche > F3_J_30092025	Michel > Jugendliche > F1_J_02072025	Michel > Jugendliche > F2_J_10072025
Anpassungen und Unterstützungsleistungen					Telefonnummern blockieren		Therapie; Nachteilsausgleich; Anpassungen in der Berufsschule und im Betrieb	Coaching; Unterstützung im Team
Soziale Unterstützung				Zu wenig enge Begleitung; Eltern als wichtige Unterstützung; Wechsel der vorgesetzten Person als Herausforderung, insbesondere bei Menschen mit Autismus	Eltern als Unterstützung im Prozess	Unterstützung im gesamten System		Unterstützung bei der Lehrstellensuche durch die Eltern, IV und die Schule
Vertrauensperson				Eltern als wichtige Bezugsperson		Bezugsperson im teilbetreuten Wohnen	Eltern	Eltern als Unterstützung
Peer-Support				Umfeld oftmals klein; im Falle vom interviewten Jugendlichen jedoch ein Freundeskreis, der sehr unterstützend wirkt.			Kolleg:innen aus dem Freundeskreis; viel Austausch über den Alltag mit seinen Problemen und Erfolgen	
Vorgesetzte / Mitarbeitende	Transparente Kommunikation; angepasste Kommunikation	Enge Zusammenarbeit und Begleitung der Lernenden		Wechsel des Berufsbildner		Möglichkeit, auf alle im Team zuzugehen bei Fragen	Möglichkeit, auf alle zuzugehen im Büro bei Fragen	Unterstützung durch Mitarbeitende, Vorgesetzte, Berufsbildner; Unterstützung

								durch Coachings und Trainings vor Ort
Ausbildungsbegleitende Massnahmen				Blindspot als hybrides Modell	Nachteilsausgleich			PrA; separate Schule mit kleiner Klasse
Unterstützung der Berufsschule							Gute ABU-Lehrperson in der Berufsschule; Nachteilsausgleich	Kleine Klassen; gezielte Vorbereitung auf die EBA-Ausbildung
IV-Unterstützung	Finanzielle Unterstützung der IV; Finanzierung der Ausbildung / Jobcoaching	Zwei Modelle: Nur Jobcoaching (nur drei Fälle) oder Lehre beim BVZ bzw. in einem Partnerlehrbetrieb vom BVZ; Finanzierung von Supported Education über die IV oder Sozialamt; seltener Kontakt mit der IV; IV kennt die Lernenden kaum bis gar nicht persönlich	IV wird bei schwierigen Situationen hinzugezogen; IV mit hohen Erwartungen	IV spielt eine wichtige Rolle; übernimmt Finanzierung für Ausbildung; fehlende Finanzierung für Coaching nach der Ausbildung; Einzelfallabklärung			IV-Unterstützung; Arbeitszeitanpassung; Coaching durch IV gesprochen	Unterstützung bei der Lehrstellensuche durch IV
Förderkurse / Nachhilfe / DaZ (+)	Unterstützung durch das BVZ		Simulation von QV-Prüfungen; Training für die Lehrabschlussprüfung; Nachhilfe / Bearbeiten von Schulstoff im Rahmen der Coachingsstunden		Trainings im Betrieb von Arbeitssituationen im Rahmen des Coachings; Trainingsinhalte in Absprache mit Berufsbildner; Rollenspiele, Trainings, Sequenzen filmen		Nachhilfe ausserhalb der Schule und dem Betrieb	Arbeitstraining und Coaching
Jobcoaching	Jobcoaching durch das BVZ; verschiedene Unterstützungsgefässe	Enge und nahezu tägliche Zusammenarbeit mit Jobcoaches durch spezielle	Berufliche, private und schulische Themen im Rahmen des Jobcoachings;	Kontaktaufnahme zu Lehrbetrieb; Ansprechperson für Klienten und Betrieb;	Begleitung von Personen; Neue Tätigkeiten üben (z. B. Bestellungen	Unterstützung durch das BVZ	Sehr viel Unterstützung zu Beginn nötig; mittlerweile weniger; Unterstützung	Coaching durch Blindspot; direkt vor Ort

<p>Organisation Blindspot</p>	<p>bei Nacharbeiten von Schulstoff, Lernunterstützung; Begleitung für nach dem Lehrabschluss; 20 Lernende mit Supported Education, davon 15 ihr zugewiesen; Weniger Rotation des Praxislehrbetriebs bei Lernenden mit Supported Education als bei «normalen» Lernenden; individuelle Coachingsstunden; kein Schema X; einfache Sprache für viele Lernende notwendig</p>	<p>Sensibilisierung Lehrbetrieb/Berufsschule; Unterstützung bei Kommunikation; Energiemanagement entwickeln; Nachteilsausgleich beantragen; Themen aus Lehrbetrieb bearbeiten; Formulare/Administration; Beratung zu Arbeitsplatzanpassungen; Ressourcenorientierte Vorstellung beim Schnuppern; Jederzeit erreichbar (auch außerhalb Arbeitszeiten); Wöchentliche Coachings (flexibel, bedarfsorientiert); Selbstständigkeit/Selbstbestimmung fördern; Klare, kurze Kommunikation; Individuell angepasste Kommunikationsformen (visuell, schriftlich, mündlich); Koordination aller Beteiligten (Fadenheber/Verbindungsfrau); Bei Abbruch: Standortgespräch, Alternativen suchen; Vorbereitung auf Prüfungen; Begleitung bei Anschlusslösungen;</p>	<p>aufnehmen); wie ein Fussballtraining; Themen: Sozialraumorientierung, Partizipation, Selbstwirksamkeit, Stressmanagement; Flexible Coaching-Planung durch Präsenz im Betrieb und angepasst an Rückmeldungen von Ausbilder:innen/Betriebsleitung; Laufbahnplanung ab Herbst (Wünsche, Realismus); Unterstützung bei Stellenwechsel/Vermittlung; Individuell auf Person angepasst (nicht am Ausbildungsstand); Mindestens 3 Stunden pro Woche; Coaching am Bedarf ausgelegt; Wichtigste Infos über Person kennen (z. B. psychische Schwierigkeiten); Nach inklusiven Prinzipien arbeiten (Partizipation, Selbstbestimmung, Normalisierungsprinzip); Individuell anpassen (visuell, Karteikarten etc.); Auf Augenhöhe; Grenzen akzeptieren (z. B.</p>	<p>bei beruflichen, privaten oder schulischen Themen; Coaching immer vor Ort bei Workaut</p>
-----------------------------------	---	--	---	--

					Coaching-Ausbildung verpflichtend (neue Anforderung IV)	motorische Fähigkeiten); Direkte Kommunikation zur Person Mögliche Coachings / Trainings: Gespräche, Mitarbeiter (1:1 im Service/Küche), Trainieren (Rollen-spiele, Filmen, Reflektieren); Schulische Unterstützung bei Bedarf		
Anpassungen im Betrieb	Holzbrett, um sich abzuregen; individuelle Lösungen suchen; Weiterbildung des Berufsbildners; transparente Kommunikation; Zusammenarbeit mit anderen Standorten im gleichen Betrieb; Ausflüge und Exkursionen mit den Lernenden	Reflexion; Definierte, individuelle Ziele der Lernenden	Pensumsreduktion; Auszeit	Anpassung durch vorgängige Sensibilisierung; Kopfhörer, Arbeitszeitanpassung, Nicht telefonieren müssen, den Raum verlassen dürfen, Ruheraum; offene Kommunikation vor dem ersten Schnuppern	Spezielles System von Blindspot mit Jobcoaches im Haus	Hilfsmittel, wie One-Note; Zeitzuschlag bei E-Tests		Unterstützung bei mathematischen Themen; zusätzliches Training
Pädagogisch-didaktische			Unterschiedliche Zugänge im Coaching		Verschiedene Formen von Coachings; Einsatz von diversen Hilfsmitteln; angepasst an Bedarf, nicht an die Diagnose			
Organisatorische		Angebot von Vorpraktikum		Musik hören, Kopfhörer, Ruheraum, Pausen, Nicht telefonieren müssen	Arbeitszeitanpassungen (keine Abendschichten)		Arbeitszeitanpassung auf 80 %; zwei Stunden Mittag; ab 16:00 eine Stunde	

für schulsachen; Ver-
änderungen in den
Arbeitszeitanpas-
sungen

d. Hauptkategorie 4: Kommunikation und Zusammenarbeit

	F3_AV_01092025	F2_AV_10072025	F3_JC_30092025	F1_JC_02072025	F2_JC_10072025	F3_J_30092025	F1_J_02072025	F2_J_10072025
Dokumente und Variablen	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F3_AV_01092025	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F2_AV_10072025	Michel > Jobcoach > F3_JC_30092025	Michel > Jobcoach > F1_JC_02072025	Michel > Jobcoach > F2_JC_10072025	Michel > Jugendliche > F3_J_30092025	Michel > Jugendliche > F1_J_02072025	Michel > Jugendliche > F2_J_10072025
Kommunikation und Zusammenarbeit	Gespräche als Schlüssel zum Erfolg; Konflikte werden direkt angesprochen.	Sitzungsgefässe mit Jobcoaches; tägliches Meeting mit Team im Restaurant	Ehrliche, transparente und regelmässige (ca. alle 2 Wochen mit dem Lehrbetrieb) Kommunikation; Feedbackkultur im Lehrbetrieb als wichtiger Schlüssel; Kommunikation als A und O für erfolgreiche Ausbildung; auf transparente Kommunikation der Lehrbetriebe angewiesen; unregelmässiger Kontakt mit der IV; Eltern eigentlich eher wenig involviert	Kontaktaufnahme zu Berufsschule/Lehrbetrieb; Nachteilsausgleich zeitnah beantragen; Bevorzugt schriftliche Kommunikation (WhatsApp, Mail); Jobcoach als Fadenheber/Verbindungs-frau; Bündelung aller Informationen; Koordination aller Beteiligten (IV, Therapie, Berufsschule, Betrieb); E-Mail-Verteiler; Eltern als Experten einbeziehen; Klare Kommunikationsregeln vereinbaren (z. B. dreimal fragen dürfen, Perspektive aufzeigen bei fehlender Zeit); Massnahmen besprechen bei Schwierigkeiten	Ausbildungsziele zusammen festlegen (fachlich + zusätzliche); Prozessverantwortungssystem (Ansprechperson für alle im System); Direkte Kommunikation mit Lernenden (nicht über Eltern); Arbeitsplan/Schulinfos direkt an die Lernenden; Coaches im gleichen Haus wie Restaurant; Nahe Zusammenarbeit; Offene Kommunikation mit Lernenden und Berufsbildner; Kommunikation in Coachings; WhatsApp/Anruf bei Unsicherheit möglich; Mindestens einmal jährlich Standortgespräch (alle zusammen); Eltern nur bei ernsthaften Problemen involvieren; Transparenz wichtig	Neue, unvorhersehbare Situationen, wie z. B. ein Kundengespräch; Kommunikation auf Augenhöhe; Problem mit einer Lehrperson an der Berufsschule	Autismus in der Werbung bereits angesprochen; Schwierigkeiten in der Kommunikation im Betrieb	

Innerhalb des Betriebs	Kommunikation mit direktem Vorgesetzten; Kommunikationsgefässe im Team; Morgen und Mittag eine Sitzung (Betriebsunterhalt-Team); Offene Kommunikation im Betrieb; klare Kommunikationswege	Zusammenarbeit mit anderen Standorten innerhalb von Blindspot			Schwierigkeit den Rest des Teams in Ausbildung zu involvieren; enger Austausch (mindestens 1x pro Woche) mit Berufsbildner	Sozial läuft es sehr gut; Viele Wechsel im Team; Braucht wieder Zeit zum Einfinden als Gruppe; positives Feedback von Mitarbeitenden (anfangs distanziert, dann geöffnet) Alle haben Stärken, auf die man sich beziehen kann; Offener Austausch über Verbesserungsfelder; Zusammenarbeit überwiegend auf Augenhöhe; Humorvoller Umgang (Pausen, Mittagessen); Kein auffallend negativer Faktor; Privilegierte Situation; Zusammenarbeit läuft sehr gut	Geschäftsleitung sagt nicht, was genau los ist; Nie richtig kommuniziert; nicht gut in Kommunikation; Plötzlich neue Person im Büro; Niemand weiss, was läuft; Kommunikation auf verschiedenen Ebenen schwierig; Erzählen nichts, dann ist es plötzlich so; Für alle schwierig. Behinderungsspezifisch: Sachen falsch oder anders verstehen; Anders gemeint als verstanden	Chef ansprechen bei Problemen oder wenn etwas stört; Team-Themen im Team ansprechen; Briefings; Persönliches mit Chef besprechen
Externe Kooperation	Rolle und Unterstützung des BVZ; Kommunikation mit Psychiaterin; Weitere externe Partner (Arbeitsintegration Zürich).	Enge Zusammenarbeit mit Jobcoaches; Zusammenarbeit mit der IV (finanziell und organisatorisch)	Breites Helfernetz und Rolle des Jobcoaches als Koordinationsperson; Regelmässiger Austausch mit den Lehrbetrieben sehr wichtig; IV-Unterstützung; Rundtischgespräche mit IV; Monatlicher Notenspiegel der Berufsschule, ansonsten wenig Kontakt bzw.	Nicht Willkommen im Lehrbetrieb; Coaching im Betrieb, zu Hause oder vor allem bei Workaut direkt; kurze, klare und eindeutige Sätze (autismusspezifisch); verschriftlichen von mündlich gegebenen Informationen	Kostengutsprache mit IV (Herausforderung); Erstgespräch mit Bezugspersonen (Vorstellung Blindspot, Kommunikation, Abläufe, Rollen); IV-Berichte im Winter und Sommer; Mindestens jährliches Gespräch mit IV (Fortschritte, Herausforderungen); IV spielt wichtige Rolle; IV will			

	eigentlich nur bei Schwierigkeiten		Blindspot nicht bzw. gibt es sonst nicht im System; Einzelfallabklärung pro Lernende bei IV notwendig; Elternarbeit aufwändig und spannend; Eltern machen gleiche Erfahrungen wie Kinder; Zu wenig Informationen/Optionen aufgezeigt; Direkter Kontakt IV/Eltern über Prozessverantwortliche bei Blindspot; Eltern haben teils andere Vorstellungen; Kontakt zu Lehrpersonen bei Herausforderungen; Schwierige Zusammenarbeit bei unterschiedlichen Kommunikationsstilen; Als System zusammenarbeiten wichtig
Jobcoach - Jugendliche	Wertschätzende, offene, empathische und regelmässige Kommunikation; zu Beginn wöchentlich, mit der Zeit noch alle 2-3 Wochen; physisches Coaching meist vor Ort beim BVZ; ansonsten Kontakt mit den Jugendlichen via WhatsApp;	Wertschätzende, offene, transparente Kommunikation; Lernende immer mitinvolvierem; Individuell; Verschriftlichung	

		Nahe an den Lernenden dran						
Zwischen und Jugendlichen	Betrieb	Offene Kommunikation; fixe Gesprächsgefäße; direkt ansprechen; individuelle Kommunikation, auf Lernende angepasst; Feingefühl für Lernende	Enge Zusammenarbeit und Begleitung der Lernenden	Zusammenarbeit	Feedbackkultur im Betrieb	Immer direkt mit den Lernenden; alles geht, wenn immer möglich, über die Lernenden direkt; normaler Ausbildungsprozess mit Probezeitgespräch, etc.	Nur so viel wie nötig kommunizieren; ADHS angesprochen; Therapie und Medikamente angesprochen; offen für Fragen; gehen alle auf gegenseitige Bedürfnisse ein; jedoch lieber kurz und transparent	Direkt mit Menschen reden schwierig, heute besser; Siezen ganz schlimm; Überfordert beim Reinkommen, Guten Morgen zu sagen; Rückmeldungen beim Schnuppern sehr gut; Im Büro fragen können, wenn etwas gebraucht wird; Kann sagen, wenn müde (halben Tag frei nehmen, kein Problem)

e. Hauptkategorie 5: Erfolgsfaktoren für Inklusion

	F3_AV_01092025	F2_AV_10072025	F3_JC_30092025	F1_JC_02072025	F2_JC_10072025	F3_J_30092025	F1_J_02072025	F2_J_10072025
Dokumente und Variablen	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F3_AV_01092025	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F2_AV_10072025	Michel > Jobcoach > F3_JC_30092025	Michel > Jobcoach > F1_JC_02072025	Michel > Jobcoach > F2_JC_10072025	Michel > Jugendliche > F3_J_30092025	Michel > Jugendliche > F1_J_02072025	Michel > Jugendliche > F2_J_10072025
Erfolgsfaktoren für Inklusion	Kommunikationsgefässe (Morgen, Mittag, Abend); «first place, then train»-Prinzip (unbewusst); Geduld als Erfolgsfaktor; Kommunikation als Schlüssel, wird mehrmals erwähnt.	PrA nach INSOS mit viel Ausbaupotenzial; individuelle Möglichkeiten mit PrA nach INSOS; zwei Jugendliche mit ASS im Service erfolgreich ausgebildet	Kommunikation und Beziehung zum Lernenden als wichtigster Erfolgsfaktor; Feedback geben; regelmässige Gesprächsgefässe; transparente und offene Kommunikation	Jugendliche schon vor der Ausbildung begleiten dürfen; Einstellung der Berufsschule; persönliche Einstellung mit Fokus auf das Positive; Eltern als wichtige Experten; tiefgründiges Fachwissen; individuell arbeiten, Mut haben, andere / neue Wege zu gehen	Grosse Erfahrung von Blindspot; Struktur von Blindspot; klare Kommunikation, klare Erwartungen; Fordern, Zurückstehen und aushalten (weniger machen als die Lernenden); Super transparente Kommunikation; Alles verschriftlichen; Struktur und Sicherheit im Voraus geben; Interne Weiterbildung/Sensibilisierung; Rollenspiele für Situationen; Anpassungen (z. B. weniger Abendschichten); Coach arbeitet vor Ort, beobachtet, greift bei Bedarf ein; Als System zusammenarbeiten; Coaches im gleichen Haus (schnelles Handeln möglich); Inclusive Mindset/Leadership fördern; Mit Person direkt reden	Für Fragen offen sein; kurz und transparent kommunizieren; Nachteilsausgleich; Nicht nur Lehrstelle suchen, sondern schauen wo man sich selbst sein kann; auf soziale Passung achten; Soziales Umfeld; Als Mensch reinpassen wichtig	Anpassungen im Unterricht (Kopfhörer, Raum verlassen, Pause machen, etc.); Anpassungen zur Oberstufenzeit	Kleine Klassen in der PrA-Berufsschule; keine Noten; Vorpraktikum während der Oberstufe

				über Bedürfnisse; Hinfallen und wieder aufstehen		
Begleitung/Bezugsperson	Motivation, Wille und Überzeugung der Begleitperson / Lehrmeister	Dankbarkeit der Lernenden; Beziehungsaufbau zwischen den Lernenden und Jobcoach; Interesse am Menschen, auf Augenhöhe begegnen, gut zuhören, sie als erwachsene Person wahrnehmen; offenes und direktes Feedback geben; Fehlerkultur	Resilienz der Begleitperson; Fokus auf Positive; Wertschätzende Haltung; Offenheit; Transparenz in Kommunikation; Besprechung mit Klienten, was an Betrieb kommuniziert wird; Vertrauensbildung (kein Hintergehen); Regelmässigkeit der Begleitung	Enge Begleitung; Vorteil vom System von Blindspot	Unterstützung vom BVZ bei der Lehrstellensuche; gutes und zuvorkommendes Team; Oberstift als wichtige Bezugsperson; Unterstützung im betreuten Wohnumfeld durch Bezugsperson; Wissen, dass Unterstützung hier wäre, reicht bereits aus	Unterstützung durch den Berufsbildner oder andere Personen im Team; bei Unsicherheit kurz um Unterstützung bitten bei Mitarbeitenden
Voraussetzungen Jugendlicher (Gelin- gungsbedingungen)	Wille, Motivation, Ehrgeiz der Jugendlichen				Interesse an bürokratischen Prozessen; Eigene Strategien entwickeln (z. B. OneNote für Prozessdokumentation); Selbstständiges Festhalten von Aufgaben; Selbstsichere Person; Selbstwahrnehmung; Offen bleiben für neue Situationen; Unsicherheit als etwas Gutes wahrnehmen; Mit unvorbereiteten Situationen gut umgehen; Gute Noten (drei Sechser, zwei Fünfeinhalber); Auf Augenhöhe mit Mitschüler:innen (trotz Altersunterschied)	

Betriebliche Unterstützung	Enger Austausch im Team; Unterstützung von Vorgesetzten; Kommunikation intern; zusätzliches Coaching der Mitarbeitenden im Betrieb; individuelle Unterstützung der einzelnen Lernenden	Individuelle Förderung der Lernenden	Pensumsreduktion; Auszeit nehmen lassen	Einstellung im Lehrbetrieb; Offene und enge Begleitung des Lehrbetriebs am Beispiel der Hauswirtschafterin; Anschlusslösung im Lehrbetrieb	Enger Austausch von Jobcoaches mit Betriebsleitung / Schichtleitung; Enge Begleitung durch gesamtes Team; zusammen 100 %	Wertschätzendes und rücksichtsvolles Team; Fokus auf die Stärken von allen; Wissen über Unterstützung im Betrieb	Bereitschaft des Betriebes zu Anpassungen; Flexibilität des Betriebes; angepasste Arbeitszeiten; Zeitfenster während Arbeitszeit für Schul-sachen; offene Kommunikation im gesamten Team; nicht telefonieren zu müssen	Enge Begleitung; Offene Fehlerkultur, offene Kommunikation; gegenseitige Unterstützung im gesamten Team; Flexibilität im Team
Offenheit, Haltung und Einstellung im Betrieb	Vertrauen geben, Ernst nehmen, auf Augenhöhe begegnen; Offene Kommunikation; Möglichkeit für Anpassungen im betrieblichen Arbeitsalltag; Mut, etwas Auszuprobieren und jemandem eine Chance zu geben; Geduld; Fokus auf die Stärken der Lernenden	Vertrauen in Lernende; Geduld; Flexibilität; Mut; spezielle Organisation von Blindspot mit internen Jobcoaches	Wille der Lehrbetriebe, eine Ausbildung anzubieten; Bewusstsein der Lehrbetriebe über Chancen; Erfahrung der Lehrbetriebe, die zu mehr Offenheit, Motivation führen; Grundwerte der Ausbildungsverantwortlichen (Empathie, Geduld, Motivation, Interesse an jungen Erwachsenen, Durchhaltewille); Offenheit für Anpassungen	Begeisterung für Inklusion und Bereitschaft zur Sensibilisierung; Realistische Erwartungen (kann streng sein); Offenheit für Anpassungen; Sensibilität gegenüber Lernenden; Individueller Blick auf Person (nicht nur «irgendein Auszubildender»); Mehr Aufmerksamkeit/Begleitung; Wissen über Autismus; Individuelle Betrachtung statt Generalisierung; Persönlichkeit hinter Diagnose sehen; Mut für neue Wege; Offenheit für Inklusion; Langer Atem; Direkte Kommunikation; Schnelle Unterstützung	Aufeinanderzugesehen; Bedarf der Person anpassen nicht an der Diagnose; Inklusives Arbeiten ist wirklich Arbeit (nicht einfach schön/wunderbar); Mut, Ausprobieren; Teamkultur (alle in einem Team - Gastronomie + Blindspot); Widerstände durch Teamkultur auflösen; Gegenseitige Offenheit mega wichtig; Portion Mut nötig; Kreativität; Sich auf neue Situationen einlassen; Einfach mal machen	Offene Haltung im gesamten Team; offene Fehlerkultur; offene Kommunikation	Anfänglich sehr zufrieden gewesen im Team; offene Kommunikation; Interesse der Mitarbeitenden zum Thema Autismus; schätzen seine direkte Art; Probleme werden direkt angesprochen	Sehr nettes Team, fühlte sich von Beginn an willkommen; engere Begleitung; Offenheit; klare Kommunikation über schwierigkeiten / Schwächen; Unterstützung von allen im Team

					holen; Offene Türen für Coach				
Externe Unterstützung	Unterstützung durch das BVZ durch spezielle Form der Organisation (nur Praxislehrbetrieb); Unterlagen, Tests, Lehrpläne, Prüfungsvorbereitung, Coaching durch BVZ	Unterstützung durch das BVZ durch spezielle Form der Organisation (nur Praxislehrbetrieb); Unterlagen, Tests, Lehrpläne, Prüfungsvorbereitung, Coaching durch BVZ	Internes Jobcoaching als spezielles Modell; Know-How weitergeben an andere Lehrbetriebe; Unterstützung in der Schweiz generell	Kostenübernahme der IV bei Supported Education; Jobcoaching auch für Lehrbetrieb sehr wertvoll; Fokus auf das Positive legen im Jobcoaching; Regelmässige Unterstützung durch das Jobcoaching; Weiterbildung, Schulungen, Workshops, Austauschgefässe für Lehrbetriebe im Rahmen des BVZ	Sensibilisierung zu Autismus (allgemein + individuell); Beratung zu Arbeitsplatzanpassungen durch Jobcoaching (Kopfhörer, Ruheraum, soziale Interaktionen reduzieren); Jederzeit erreichbar auch ausserhalb üblicher Zeiten; Vertretung bei Abwesenheit organisiert gibt Sicherheit für Lernende und Betrieb; Selbstständigkeit/Selbstbestimmung fördern bei gleichzeitiger Sicherheit; Viele Gespräche zur Bedarfsklärung; Nachteilsausgleich organisieren; Ansprechperson bei Irritationen/Unklarheiten; Verbindung zur IV; Entlastung für Betrieb; Fürsprecherfunktion für Jugendliche	Flexible Coaching-Planung und schnelle Anpassung möglich durch Coaching direkt im Haus; Rückmeldungen von Ausbilder:innen/Betriebsleitung einholen; Bedarfsorientiertes Training; Basics zuerst festigen; Schrittweiser Aufbau; Kostengutsprachen von IV (Einzelfallabklärung); Selbstbestimmung über Anzahl Coachings bei bewilligtem Tarif; Mindestens 3 Stunden pro Woche bei Auszubildenden; Begleitung ermöglicht Arbeit auf erstem Arbeitsmarkt mit gleichen Pflichten und Rechten	Wissen über das System im Hintergrund gibt viel Sicherheit	Unterstützung durch Jobcoaching; zu Beginn sehr darauf angewiesen gewesen; Therapie	
Entlastung Betrieb	Zusätzliche Kurse & Unterstützung des BVZ								
Passung Jugendlicher - Betrieb	Fokus auf die individuellen Stärken und	Passung über Schnupperlehre und Arbeitspraktikum	Ausführliches Schnuppern als Schlüssel zum Erfolg;	Verschiedenste Branchen, die sich für Jugendliche mit	Passung und Ausbildungsniveau bei Schnuppereinsatz	Passung zwischen Lernendem und dem BVZ; fühlte sich von	Passung zum Beruf; sehr junges Team; soziale Passung;	Schöne Lokalität mit schöner Dekoration; Wunsch, im	

	Voraussetzungen der Lernenden	vor dem Lehrstart; Vorpraktikum	Vorteil vom speziellen System des BVZ; Wechsel des Partnerlehrbetriebs (Einzigartigkeit des BVZ); zuerst platzieren, dann trainieren; Mut haben, auszuprobieren	Autismus eignen, sehr individuell; Wertvolle Mitarbeiter:innen bei Passung; Betriebe transparent informieren; Fokus auf Stärken legen und aber Bedürfnisse schon vor dem Schnuppern klar kommunizieren	evaluieren; bereits beim Schnuppern erstes Coaching; grosse Erfahrungswerte nutzen Vorpraktikum möglich	Stellenbeschrieb angesprochen, passend zur Zielgruppe; Passung zwischen Lernendem und Partnerlehrbetrieb; Zusammenarbeit auf Augenhöhe; sehr zufrieden mit dem Partnerlehrbetrieb	offene Kultur im Lehrbetrieb; Offenheit für Anpassungen	servierten Bereich zu arbeiten, passte zum Provisorium; soziale Passung
Sensibilisierung	Bereicherung durch Kontakt mit Lernenden mit einer Behinderung; Team aus verwandten Branche ist bereits eher sensibilisiert als andere, fernere Branchen (Branchenabhängig); Klare Kommunikation, so weit wie nötig; Verständnis, das sehr wichtig ist bis in die Geschäftsführung	Sensibilisierung von anderen Lehrbetrieben, Politik, Gesellschaft; Mediale Präsenz von Blindspot (SRF, Radio, etc.); zunehmendes Bewusstsein für Inklusion in der Gesellschaft	Informationen zu behinderungsspezifischen Themen für die Lehrbetriebe; Schulungen, Workshops, Weiterbildungen durch das BVZ; offen und transparente Kommunikation als wichtige Grundlage	Jobcoach nimmt Kontakt zu Lehrbetrieb auf; Sensibilisierung als grosser Punkt am Anfang; Auch Berufsschule sensibilisieren (wenn gewünscht); Erklären von Autismus (allgemein + individuell); Auswirkungen auf Alltag/Arbeit aufzeigen; Beratung zu Arbeitsplatzanpassungen; Vorurteile/Stereotype abbauen (Rain Man, schwergradige Autisten); Vielfalt im Autismus-Spektrum aufzeigen; Individuelle Bedürfnisse erklären (z. B. Kopfhörer zum Fokussieren); Viele Gespräche führen; Verständnis schaffen; Arbeitgeber		Offene Kommunikation über Behinderung	Offene und transparente Kommunikation bereits im Bewerbungsprozess; mehr Informationen für Lehrbetriebe, Berufsschule	

begeistern; Inklusion in Herzen der Menschen verankern; Politische Unterstützung/Umsetzung fördern

f. Hauptkategorie 6: Wirkungen und Erfahrungen

	F3_AV_01092025	F2_AV_10072025	F3_JC_30092025	F1_JC_02072025	F2_JC_10072025	F3_J_30092025	F1_J_02072025	F2_J_10072025
Dokumente und Variablen	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F3_AV_01092025	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F2_AV_10072025	Michel > Jobcoach > F3_JC_30092025	Michel > Jobcoach > F1_JC_02072025	Michel > Jobcoach > F2_JC_10072025	Michel > Jugendliche > F3_J_30092025	Michel > Jugendliche > F1_J_02072025	Michel > Jugendliche > F2_J_10072025
Wirkungen und Erfahrungen								
Wirkung auf die Jugendlichen		Mutigere, offenere, kommunikativere, selbstsicherere Lernende; spürbare Freude; sichtbare Fortschritte; Freundschaften im Team	Dankbarkeit der Jugendlichen; Gelernt, für eigene Grenzen einzustehen und mit Druck umzugehen.	Perfekte Passung schaltet Energie frei; Eltern miteinbeziehen; Jugendliche werden erwachsen; Sicherheitsgefühl für die Jugendlichen durch Jobcoaching	Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden; erhöhte Selbständigkeit; Überforderung der Eltern durch «zu hohe» Selbständigkeit; Beispiel von ehemaliger Lernenden, die das Catering leitet	Verbesserungen im Bereich der Kommunikation, im Arbeitstempo und weniger Detailfokussiert	Viel besser geworden durch viel Übung; Mega Fortschritt gemacht (vor allem im letzten Jahr); Konnte am Anfang nicht telefonieren, jetzt egal; Geht selbst in Apotheke, holt Medikamente; Kann selbst etwas bestellen; Entwicklung vor allem in Freizeit; Beste Kollegin mit Autismus kennengelernt (gegenseitig unterstützen); Viel selbständiger geworden; Andere haben früher	Viel gelernt im Bereich Service; selbständiger, mutiger geworden; Menükarte vorstellen, Gäste bedienen, Tisch decken, etc.; gut vorbereitet für die EBA-Ausbildung

						viel für ihn gemacht, heute viel selbständiger durch die Ausbildung; Nach Ausbildung braucht es weniger Unterstützung; Ziel: Termine nach den Sommerferien reduzieren
Wirkung auf die Betriebe	Lernen durch Erfahrungen in der Ausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen; Erfahrungen sammeln; Unterstützende Arbeitskraft und mehr Kapazität als ganzes Team; Bereicherung durch Kontakt mit Menschen mit einer Behinderung	Vorteile von Inklusion für die Lehrbetriebe; Potenzial von Inklusion; Know-How von Blindspot, das weitergegeben wird; Wirkung auf Gäste im Restaurant, andere Lehrbetriebe, Politik; Vorbildrolle; finanzieller Mehrwert, wegen sozialem Engagement, das die Gäste schätzen	Bewusstsein der Lehrbetriebe für ihr wichtiges Engagement; Ängste und Unsicherheiten, die mit Erfahrung der Lehrbetriebe abnehmen; Wille, Motivation und Einstellung eines Lehrbetriebs	Betriebe sind offener und sensibler für die Lernenden	Ganzes Team ist 100 % (nicht einzelne Person); Qualität durch Teamarbeit; Stärken nutzen (z. B. Gästekontakt, Gastgeber); Aufgabenteilung nach Kompetenzen; Gegenseitige Ergänzung; Interne Weiterbildung für Sensibilisierung; Rollenspiele für Situationen; Mindset-Wechsel im Team; wertvolles Team als Resultat; Beide Seiten profitieren (mit und ohne Behinderung); Höheres Trinkgeld durch guten Service	

g. Hauptkategorie 7: Zukunft, Empfehlungen und Wünsche

	F3_AV_01092025	F2_AV_10072025	F3_JC_30092025	F1_JC_02072025	F2_JC_10072025	F3_J_30092025	F1_J_02072025	F2_J_10072025
Dokumente und Variablen	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F3_AV_01092025	Michel > Ausbildungsverantwortliche > F2_AV_10072025	Michel > Jobcoach > F3_JC_30092025	Michel > Jobcoach > F1_JC_02072025	Michel > Jobcoach > F2_JC_10072025	Michel > Jugendliche > F3_J_30092025	Michel > Jugendliche > F1_J_02072025	Michel > Jugendliche > F2_J_10072025
Zukunft, Empfehlungen und Wünsche		Wunsch der Lernenden, eine EBA-Ausbildung zu machen; Zufriedenheit über aktuelle Arbeit, Wunsch, dass es so weitergeht; Andere Betriebe überzeugen; Know-How weitergeben; System von Blindspot auf andere Betriebe übertragen; Mehr Betriebe für Inklusion gewinnen			Beratungsangebot von Blindspot; neues Projekt, um andere Lehrbetriebe zu begleiten im Rahmen des Coachings	Wunsch nach einer anderen Lehrperson in der Berufsschule	Fotografie und Politik als Traumleben; gerne etwas mit zeichnen oder fotografieren; möchte nicht mehr all zu lange im Lehrbetrieb bleiben, sondern direkt studieren	Einkassieren und alles mit Geld lernen; weiterhin diese Unterstützung; eine EBA-Ausbildung machen
Visionen / Verbesserungsvorschläge	Offenheit für interessierte Personen, Leidenschaft	Einfachere Lösungen finden mit der IV	Erfahrungsaustausche zwischen Partnerlehrbetrieben zum Thema «Supported Education»; Wunsch nach mehr Engagement für Inklusion in der Schweiz; mehr Firmen müssen involviert werden und Erfahrungen sammeln; unterschiedliche Einschätzungen der IV; fehlende Selbstbestimmung bei	Wunsch, Ausbildung flexibler zu gestalten; gängige Ausbildungskonzepte überdenken; Inklusion ist dann, wenn man nicht mehr davon sprechen muss	Ausbildungsmodell von Blindspot auf andere Lehrbetriebe übertragen; Wunsch, dass Menschen mit Behinderungen im 1. Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen können; Unterstützung auch für nach der Ausbildung; finanzielle Entlastung	Berufsmatura als Ziel; Recht studieren; im besten Fall nach der Lehre im Partnerlehrbetrieb bleiben und Teilzeit die Berufsmatura machen können		Eine Ausbildung in einem Hotel machen; EBA-Ausbildung

			Jugendlichen mit IV-Unterstützung; mehr Weiterbildungen, Schulungen zu den Krankheitsbildern; Engere Zusammenarbeit mit Fachstellen; mehr Chancengleichheit			
Wünsche an die Politik / Gesellschaft	Finanzielle Entlastung und Unterstützung, Modell der BVZ als Ideal, mehr Gelder der IV	Bewusstsein für Inklusion in der Gesellschaft weiter steigern; Inklusion in seiner ganzen breite Erfassen (Behinderung, Krankheit, Migration, etc.); Barrierefreiheit weiter ausbauen; ins Handeln kommen und nicht nur darüber sprechen.	Jeder Betrieb muss Supported Education anbieten; mehr Berührung mit Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft schaffen; mehr Inklusion in den Schulen	Inklusion findet in den Herzen der Menschen statt; Wille der Menschen muss vorhanden sein; mehr Verständnis; mehr Unterstützung der Politik; UN-BRK umsetzen	Systemwechsel gewünscht; Einzel-fallabklärungen bei IV brauchen viele Ressourcen (Eltern, Coaches, IV); System geht nicht auf; mehr Ausbildungen auf erstem Arbeitsmarkt; Ausbildungsstellen bleiben offen (Institution zu wenig bekannt, Jugendliche trauen sich nicht zu); Sonderschulen/Lehrpersonen/Eltern haben Angst vor Veränderung; Mehr Mut gewünscht; Finanzierung der Arbeit sicherstellen; Selbstständigkeit auf erstem Arbeitsmarkt ist gut für alle	
Empfehlungen der Ausbildungsverantwortlichen / Jobcoach	Empfehlungen: - Weiterbildungen für das Team - Ausprobieren - Offen sein	Geduld, Vertrauen in die Lernenden; Hartnäckigkeit, Mut, Offenheit des Lehrbetriebs gefordert;	Verpflichtende Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderungen in jedem Lehrbetrieb	Tiefgründiges Fachwissen über Autismus; Individuelle Betrachtung statt Generalisierung;	Mut haben und ausprobieren; Offen bleiben für neue Möglichkeiten; Ersten Arbeitsmarkt	

<p>Anschlusslösungen bei Blindspot anders organisieren; andere Betriebe motivieren; Über Vorteile von Inklusion für die Lernenden und den Lehrbetrieb informieren; Mut haben, auszuprobieren.</p>	<p>schaffen; Lehrbetriebe sollen zuerst Ausprobieren, dann urteilen; Vorteile von Inklusion für Jugendliche und Lehrbetriebe aufzeigen; Geduld, Durchhaltewille, Empathie, Interesse für die Jugendlichen als Empfehlung für andere Jobcoaches; sich zu behinderungsspezifischen Themen weiterbilden; Überzeugung für «first place, then train».</p>	<p>Persönlichkeit hinter Diagnose sehen; Mut für andere/neue Wege haben; Offenheit für Inklusion; Durchhaltevermögen; Gute Selbstfürsorge; Direkte/schnelle Kommunikation bei Irritationen; Unterstützung zeitnah holen; Wissen über Sozialversicherungssysteme (IV, Krankenkasse, Schulsystem); Gute Kommunikationsfähigkeit; Vernetzungsbereitschaft; Politisches Interesse; Team für Austausch und Psychohygiene; Unterstützung von Leitung; Offene Türen bei Betrieben; Ganzheitliche Betrachtung aller Lebensbereiche; Unvoreingenommen auf Menschen mit Autismus zugehen; Beste Ausgangslage annehmen; Sich bereichern lassen</p>	<p>nicht aus den Augen verlieren; Kreative Lösungen; Unterstützung holen (z. B. bei erfahrenen Organisationen); Keine Scheininklusion, wirklicher Wille; Nähe zum Team/Betrieb ermöglicht schnelles Handeln; System von Blindspot als Vorzeigebispiel</p>
---	--	---	---

Empfehlungen der Jugendlichen

Behinderung auf sachlicher Ebene halten; offen kommunizieren; Medienkonsum gering
 Mehr Aufklärung zum Thema Autismus, ADHS und alles andere; mehr pädagogisches Wissen für Beruf wählen, der einem Spass macht; Träume nicht aus den Augen verlieren; offen sein für Neues;

halten; Ziele definieren, die man verfolgen kann; eine Lehre suchen, in der man sein kann wie man ist

die Berufsschullehrpersonen; einen offenen Betrieb suchen, in dem man nichts verheimlichen muss; sich Fachwissen zu einzelnen Behinderungsarten eignen; offen und ohne Vorurteile aufeinander zugehen

mehr Betriebe, wie das Provisorium (Blindspot); nicht aussortieren, mehr Inklusion; Vorpraktikum als Empfehlung; Lehrbetriebe sollen mehr Menschen mit Behinderungen einstellen; mehr mit den Schwächen arbeiten können